

Bibliography of Neo-Latin Drama and Neo-Latin Drama on the Web

Jan Bloemendal and Robin O. Buning

With contributions by James A. Parente, Jr, Magdaléna Jacková, Monika Deželak Trojar, Dana Ferrin Sutton and Stefan Zathammer, with thanks.

This bibliography (of mainly secondary works, new editions and dramas on the web) is work in progress; although it does not aim to be comprehensive, additions are welcomed (jan.bloemendal@huygens.knaw.nl) and will be acknowledged. It is one of the results of the TransLatin project, funded by the Dutch Research Council (NWO) (see <https://translatin.nl>).

At some places, an asterisk is placed before a title; this refers to plays listed in Sommervogel but missing from WorldCat, where Sommervogel may have erred.

0. Contents

0. Contents.....	1
1. Overviews.....	25
1.1. Collections of Neo-Latin Drama.....	30
1.2. Collections of/on Neo-Latin Dramas on the Web.....	31
1.2.1. Some Online Tools.....	33
1.3. Overviews per Country.....	34
1.3.a. British Isles.....	34
1.3.b. Low Countries (Netherlands and Belgium).....	39
1.3.c. Germany and German-speaking Countries.....	44
1.3.d. France.....	55
1.3.e. Spain.....	59
1.3.f. Portugal.....	63
1.3.g. Italy.....	65
1.3.h. Central and Eastern European Countries.....	69
1.3.h.i. Czech Lands.....	70
1.3.h.ii. Hungary.....	75
1.3.h.iii. Croatia.....	76
1.3.h.iv. Poland.....	76
1.3.h.v Slovakia.....	79

1.3.i. Nordic countries	80
1.3.j. New World/Colonies.....	80
1.3.k. Greece.....	81
2. Reception of Ancient Drama.....	81
2.1. Greek Drama.....	83
2.1.1. Comedy.....	83
2.1.2. Tragedy.....	83
2.2. Roman Drama	87
2.2.1. Comedy.....	87
2.2.2. Tragedy.....	90
3. Other Categories.....	94
3.1. Reference Works, Dictionaries, Biographies (selection)	94
3.2. Catholic Drama	97
3.3. Comedy.....	97
3.4. Gender.....	100
3.5. Humanist Drama	101
3.6. Jesuit Drama	101
3.7. Performance.....	126
3.8. Protestant Drama.....	129
3.9. Poetica.....	131
3.10. School and Academic Drama.....	132
3.11. Themes	140
3.12. Tragedy	150
3.13. Tragicomedy.....	152
3.14. Transnationality.....	152
3.15. Digital Humanities.....	155
3.15.1 <i>Websites with Neo-Latin Dramas</i>	156
4. Individual Authors	158
4.ABRE. Abreu, Antonius de (16 th c.)	158
4.ACEV. Acevedus, Petrus Paulus (Pedro Pablo de Acevedo, 1522–1573).....	158
4.ACOS. Acosta, S.J., Josephus de (1540–1600).....	162
4.ADOL. Adolph, S.J., Johann Baptist (1657–1708).....	162
4.AEBL. Aebl or Aelbi, Johannes	163
4.AELH. Aelhuisen, J. van (17 th c.).....	164
4.ALAB. Alabaster, William (1568–1640).....	164
4.ALBE. Alberti, Leon Battista (1404–1472).....	165

4.ALCI. Alciatus, Andreas (1492–1550).....	166
4.ALER. Aler, S.J., Paul (1656-1727).....	167
4.ALEX. Alexander VII, Pope (Fabio Chigi, Fabius Chisius, Philomathus, 1599–1667)	168
4.ALST. Alstenus Bloemertius or Bloemaert, Augustus (1585–1659).....	169
4.ALTH. Althann, Graf Michael Franz Ferdinand von (d. 1678)	169
4.ANDR. Andreae, Johann Valentin (1586–1654).....	169
4.ANGE. Angelius de Werdenhagen, Johannes (1581–1652).....	170
4.ANGE. Angelus, or Engeln, Jonas (b. c.1588).....	170
4.ANTO. Antonio, Alexis, S.J. (18th cent.).....	170
4.ANYE. Anyés, Joan Baptista (Agnesius, 1480–1553).....	171
4.ANYS. Anysius, (Aulus) Janus, Johannes Anisius, or Gianni Anisio (c. 1475–c. 1540).....	171
4.AQUI. Aquila of Plaveč, Jan (, c. 1520-1573)	171
4.ARET. Aretinus, Rinuc(c)ius (Rinuccio da Castiglione, c. 1390-1457?).....	172
4.ARMO. Armonio Marso, Giovanni (Johannes Harmonius Marsus).....	172
4.ARTO. Artopoeus, Johannes, or Becker (1520–1566).....	173
4.ARTO. Artour, Thomas (d. 1532).....	174
4.ASCH. Aschenborn, Michael (d. after 1619).....	174
4.ATKI. Atkinson, Thomas (1599–1638/39).....	174
4.AUBE. Aubéry, S.J., Jean-Henry (1572–1652).....	175
4.AURE. Aureli, Ludovico or Ludovicus Aurelius (1592–1637)	175
4.AVAN. Avancini, Nicolaus S.J. (1611–1686)	175
4.AVIA. Avianus, Johannes (c. 1550–1617).	181
4.AVIL. Avila, Ferdinandus de (Hernando de Ávila, c. 1557–c. 1605).....	181
4.BACH. Bachmann, Christian (d. after 1609)	182
4.BALD. Balde, Jakob S.J. (1604–1668)	182
4.BALD. Balduin, Friedrich (1575–1627).....	186
4.BALT. Balticus, Martinus (1532–1601).....	187
4.BANI. Banister (<i>vere</i> Selby), Gulielmus, S.J. (1636–1666).....	188
4.BARC. Barcelo, Guillielmus (Guillem de Barçaló or Guillermo Barceló, 1561–1602).....	188
4.BARL. Barlandus, Hadrianus, or Adriaan van Baerland (1486–1538).....	189
4.BARO. Baro, Johann Gottfried (000#).....	189
4.BARR. Barrientos, Bartholomaeus (c. 1518–1580).....	190
4.BART. Barth, Caspar von (Caspar Barthius, 1587–1658).....	190
4.BART. Barthélemy de Loches, Nicolas (Barphtolomaeus, 1478–c. 1540)	190
4.BART. Bartholomaeus Cimbriacus.....	191
4.BART. Bartholomaeus Francfordinus Pannonius (c. 1490–after 1526/before 1540).....	191

4.BARZ. Barzizza, Antonio (c. 1401–?)	191
4.BAXI. Baxius, OESA, Nicasius (1581–1641)	193
4.BEBE. Bebel, Heinrich (c. 1472–1518)	193
4.BECC. Beccadelli, Antonio (Panoramita, 1394–1471)	194
4.BECK. Becker, Johannes (1520–1566)	195
4.BELL. Bellamy, Henry (1604–fl. 1621–38)	195
4.BENC. Benci S.J., Francesco, or Franciscus Bencius (1542–1594)	195
4.BENI. Beni, Paulus (1552/53–1625)	196
4.BERN. Bernal, Días de Luco, Juan (1495–1556)	196
4.BERN. Bernard, Catherine (1663–1712)	196
4.BERN. Bernard, Samuel (000–000#)	197
4.BERN. Bernardt, Georg S.J. (1595–1660)	197
4.BESN. Besnecker, Adamus S.J. (1693–1721)	198
4.BETT. Bettinelli S.J., Saverio (1718–1808)	198
4.BETT. Bettini, S.J., Mario, or Marius Bettinus (1582–1657)	199
4.BETU. Betuleius, Xystus (Sixt Birck, Sixtus, 1501–1554)	199
4.BEYE. Beyer, Andreas (1650–1724??)	202
4.BIDE. Bidermann, Jakob S.J. (1578–1639)	202
4.BLEN. Blencowe, John (1608/09–after 1640?)	208
4.BOEC. Boeckler, Johann or Johannes Boeclerus (1611–1672)	209
4.BOHO. Bohomolec, Franciscus (1720–1784)	209
4.BOIS. Boisot, Philippus (000–000#)	209
4.BONA. Bonadus, Franciscus, or François Bonade (16 th c.)	209
4.BONI. Bonifacius, S.J., Joannes, or Juan Bonifacio (1538–1606)	209
4.BONO. Bonomo, Pietro (Bonomus, 1458–1546)	212
4.BORD. Bordes, Jean de (000–000#)	212
4.BOSC. Boschius, Michael (1536–1668)	212
4.BRAS. Brask, Samuel Petri (1613–1668)	212
4.BRAU. Braun, Joannes S.J. (1701–1758)	213
4.BRAV. Bravo, Bartholomaeus (1555–1607)	213
4.BREC. Brechtus, Levinus or Brechtanus (1515–1560)	213
4.BRIL. Brillmacher, S.J., Peter (Peter Michael) (1542–1595)	215
4.BROC. Brockhagius, Christophorus (end 16 th / beginning 17 th c.)	215
4.BROO Brooke, Samuel (1575–1631)	215
4.BRUL. Brülow, Caspar, or Brulovius (1585–1627)	216
4.BRUN. Bruni, Leonardo or rather another, a monk, Leonardo da Arezzo (1370–1444)	218

4.BRUN. Brunner, Andreas (1589–1650).....	218
4.BRUN. Bruno, Jakob (000#).....	219
4.BRYL. Brylinger, Nicolaus (as printer) (c. 1515–1565).....	219
4.BRUS. Bruschius, Caspar (1518–1557/59).....	220
4.BUCH. Buchanan, George (1506–1582).....	220
4.BURM. Burmeister, Joannes (c. 1576–1638).....	226
4.BURT. Burton, Robertus, Robert (1576/77–1639/40).....	227
4.BUZA. Buzarius, Antonius (15 th c.).....	228
4.CALA. Calaminus, Georgius, or Georg Röhrig (1547-1595).....	228
4.CALM. Calmus, Jean (?–before 1556).....	229
4.CAME. Camerarius I, Joachim (1500–1574).....	229
4.CAMP. Campanus Vodnianus, Johannes, or Jan Campanus Vodňanský (1572–1622).....	229
4.CAMP. Campion, Edmund, S.J. (1540–1581).....	230
4.CAPR. Caprini, Agostino (15 th c.).....	230
4.CARB. Carborinosa, Johannes, or Johann Kolroß (c.1487–c.1560).....	230
4.CARL. Carlton, S.J., Thomas Compton (c. 1592–1666).....	231
4.CARP. Carpanus, S.J., Josephus Henricus, or Carpani (1683–1762).....	231
4.CARR. Carrara, Giovanni Michele Alberto da (Carrariensis, 1438–1490).....	231
4.CARR. Carrara, Umberto (17 th c.).....	232
4.CASA. Casaubonus, Isaac (1559–1614).....	232
4.CATU. Catullius, Andreas (d. 1667).....	232
4.CAUS. Caussin S.J., Nicolas (1583–1651).....	232
4.CELL. Cellot S.J., Louis, or Ludovicus Cellotius (1588–1658).....	235
4.CELT. Celtis, Konrad (Protucius, Konrad Bickel, Celtes, 1459–1508).....	235
4.CERC. Cerceau, S.J., Jean-Antoine du (1670–1730).....	237
4.CERU. Ceruti, Federico.....	237
4.CESA. Cesarotti, Melchiorre (1730–1808).....	237
4.CHAN. Chaneau, Gulielmus (c. 1418–1490).....	237
4.CHAU. Chaundler, Thomas (c. 1418–1490).....	238
4.CHEL. Chelidonium, Benedictus (Benedikt Schwalbe, Musophilus, c. 1460–1521),	238
4.CHIF. Chifellius, Henricus (van Kieffelt, 1583–1657).....	239
4.CHIG. Chigi, Fabio, or Fabius Chisius (1599–1667).....	239
4.CHIL. Chilianus Millerstatinus, or Kilian Reuther (before 1480–1516).....	239
4.CHIL. Chilius, Hadrianus (c. 1500–1569).....	240
4.CHRE. Chrestien, Florent, or Florentius Christianus (1540–1596).....	240
4.CHRI. Christianus Stabulensis	241

4.CHRI. Christopherson, John (c. 1515–1558).....	241
4.CIGO. Cigorondo, S.J., Joannes (Juan de Cigorondo, 1560–1611).....	241
4.CLAR. Clarke, Francis, S. J. (1619–1656).....	242
4.CLAU. Claus, Antonius, S.J. (1691–1754).....	243
4.CNAP. Gregorius Cnapius S.J. or Grzegorz Knap/Knapski (1564–1639).....	243
4.CNOB. Cnobbarus, Joannes or Jan Cnobbaert (fl. 1623-1646).....	244
4.COLL. Collenuccio, Pandolfo, or Collenuccius (1444-1504).....	244
4.COME. Comenius, Janus Amos (Jan Amos Komenský, 1592–1670).....	245
4.COMP. Compton Carleton, Thomas, S.J. (c. 1592–1666).....	246
4.CONN. Connybertus, Alexander, or Alexandre Connibert (fl. c. 1500).....	246
4.CONR. Conradi, Tilmann (Thiloninus Philymnus, c. 1452–after 1522),.....	247
4.CONT. Conti, Giovanni Francesco (Ioannes Franciscus Quintianus Stoa, 1484–1557).....	247
4.CORN. Cornazzano, Antonio (c. 1429–c. 1484).....	248
4.CORR. Correr, Gregorio, or Corriarius (1409–1464).....	249
4.COSS. Cossart, S.J., Gabriel (1615–1674).....	251
4.COWL. Cowley, Abraham (1618–1667).....	251
4.CRAM. Cramer, Daniel, or Cramerus (1568–1637).....	252
4.CREN. Crendel, S.J., Ferdinand (1557–1614).....	252
4.CROC. Crocus, Cornelius or Cornelis Croock (c. 1500–1550).....	252
4.CROW. Crowther, Joseph (000–000#).....	253
4.CRUC. Crucius, Johannes.....	254
4.CRUC. Crucius S.J., Ludovicus (Luís da Cruz, 1543–1604).....	254
4.CRUL. Crullus, Petrus (Pieter Cruels, c. 1520–1598).....	257
4.CRUS. Crusius, Balthasar (1550–1630).....	257
4.CRUS. Crusius, Johannes Paul (1585–1629).....	258
4.CRUS. Cruso, Aquila (d. 1660).....	258
4.CUFF. Cuffaud, Edward, S. J. (Cufford, 17th cent.).....	258
4.CUNA. Cunaeus, Petrus (c. 1586–1638).....	259
4.CYGN. Cygne, Martin Du (1609-1669).....	259
4.DALA. Dalanthus, Aulus Gerardus (d. 1577).....	260
4.DANN. Dannhauer, Johann Conrad (1603–1666).....	260
4.DASY. Dasypodius, Petrus (before 1500–1559).....	260
4.DATI. Dati Leonardo (Leonardus Datus, Dathus, 1408–1472).....	261
4.DECE. Decembrio, Pier Candido (1399–1477).....	262
4.DELL. Della Porta, Giambattista (1535–1615).....	262
4.DEMP. Dempster, Thomas (1579–1625).....	262

4.DENI. Denis, Michael or Johann Nepomuk Cosmas Michael Denis (1729–1800).....	262
4.DESB. Desbillons, Franciscus-Joseph, S.J. (1711–1789).....	263
4.DESID. Desideri, Stephanus, S.J. (1671–1749).....	263
4.DESIN. Desing, Anselm, O.S.B. (1699–1772/3).....	263
4.DIET. Diether, Andreas (d. 1561).....	263
4.DING. Dingenauer, S.J., Georgius (, c. 1571–1573).....	264
4.DINZ. Dinzl, S.J., Vitus (1596–1654).....	264
4. DŁUG. Długoz, Jan (1415–1480).....	264
4.DODD. D’Oddi, Sforza, or Sforza degli Oddi (1540–1611).....	265
4.DOMI. Domitius, Petrus, or Pietro Domizi (fl. c. 1580).....	265
4.DONA. Donati S.J., Alessandro, or Alexander Donatus (1584–1640).....	265
4.DONI. Donisius, Joannes Baptista (15th cent.).....	266
4.DORP. Dorpius, Martinus, or van Dorp (c. 1485–1525).....	266
4.DREX. Drexel, S.J., Jeremias, or Drexelius (1581–1638).....	267
4.DRUR. Drury, William (1584–1643?).....	267
4.ELEN. Elend, Johannes Balthasar (d. 1739).....	268
4.EDES. Edes, Richard, or Eedes (16 th c.).....	268
4.ELLE. Ellebault, Nicaise (van Ellebode, Ellebodius, 1535–1577).....	268
4.ENDE. Enden (S.J.), Franciscus van den, Afinius (1602–1674).....	269
4.ENGE. Engel, Arnold, or Angelus (1620–1690).....	269
4.ENS. Ens, Caspar, or Casparius (1568/70–1649/52).....	269
4.ENTO. Entomius, Iohannes (fl. c. 1545).....	270
4.ERAS. Erasmus, Desiderius (1466?–1536).....	270
4.EURO. Euroteles, Theodorus (b. middle of 16 th c.).....	271
4.EVER. Everardus, Bernardus (000#).....	271
4.FABR. Fabricius, Andreas, or André Lefèvre (1520–1581).....	271
4.FABR. Fabricius, Vincentius (1612–1667).....	272
4.FABR. Fabricius [Ruremundanus], Franciscus (1510–1572).....	272
4.FABR. Fabronius, Hermannus, or Hermann Fabricius, Erasmus Sabinus Hohfnerus, Harminius de Mosa, Hermann Fabronius Mosemann(us) (1570–1634).....	272
4.FAVE. Faveau, Pierre (b. beginning 16 th c.).....	273
4.FERN. Fernandes, André (.).....	273
4.FILE. Filelfus, (Iohannes) Marius (Philelfus, 1426-1480).....	273
4.FLAM. Flaminio, Giovanni Antonio (Flaminus, c. 1456/1464–1536).....	273
4.FLAY. Flayder, Friedrich Hermann (1596-1644).....	273
4.FLOR. Florentius, S.J., Martinus (17 th c.).....	274

4.FLOR. Florus Alexicacus, Hercules (Hércules Floro Alexíacos) (c. 1500).....	274
4.FOND. Fondulo, Girolamo (15 th -16 th c.).....	275
4.FORS. Forsett, Edward (1553/4–1629/30).....	275
4.FORST. Förster, Johannes or Forsterus (1576–1613).....	276
4.FOXE. Foxe, John, or Foxius (1516/17–1587).....	276
4.FRAC. Frachaeus, Jacobus, or Jacques Frachet Bourbon (16 th c.).....	277
4.FRAN. Francesia, Giovan Battista (1838–1930).....	278
4.FRAU. Fraunce, Abraham (1558?–after 1633).....	278
4.FRIS. Frischlinus, Nicodemus (Philipp Nicodemus Frischlin, 1547–1590).....	278
4.FRIZ. Friz, Andreas (1711–1790).....	285
4.FRUL. Frulovisi, Tito Livio (c. 1400–c. 1457).....	286
4.FURS. Fürstenberg, Ferdinand von (1626–1683).....	288
4.GAGE. Gager, William (1555–1622).....	289
4.GALL. Gallus, Aegidius, Egidio Gallo (first half 16 th c.).....	291
4.GAME. Gameren, Hannardus van (Gamerius, Mosaeus, 16 th cent.).....	291
4.GASS. Gassarus, Johannes, or Gasser (16 th c.).....	292
4.GAZE. Gazeus, Guilielmus van (Guillaume Gazet, 1554–1612).....	292
4.GELL. Geller, Matthias (1573–1620).....	292
4.GIAT. Giattini, S.J., Giovanni Battista or Johannes Baptistes Giattinus (1601–1672).....	292
4.GIGL. Giglioli, Gigliolo (1644-1678).....	292
4.GILLE. Gille, Paris (1644-1678).....	292
4.GILLE. Gillebert, Johannes Carolus, S.J. (1644-1678).....	292
4.GLAN. Glandières de Balzac, Louis de (1561–1601).....	293
4.GNAP. Gnapheus, Guilielmus, Willem de Volder or Van de Voldersgraft, or Fullonius (1493–1568).....	293
4.GODR. Godranus, Carolus, or Charles Godran (d. 1577).....	297
4.GODY. Gody, Simplicianus (1600 – c. 1662).....	297
4.GOET. Goethals, Franciscus, or Eutrachelius (1539–1616).....	297
4.GOLD. Goldingham, William (d. 1589).....	298
4.GOME. Gomes, S.J., Franciscus (000–000#).....	298
4.GONÇ. Gonçalves, S.J., Gaspar (c. 1540–1590).....	298
4.GRAM. Gramaye, Jean Baptiste (1570–1635).....	298
4.GRAVI. Gravius, Martinus (d. 1644).....	299
4.GRET. Gretser, S.J., Jakob or, Jacobus Gretserus, Gretscherus (1562–1625).....	299
4.GREV. Grever, Augustus SJ (1699–1762).....	301
4.GRIA. Griaeus, Gaston, or Grieu, Desgrieux (b. 1554).....	302

4.GRIM. Grimald, Nicholas, or Grimaldus (1519/20–1562?).....	302
4.GROT. Grotius, Hugo (De Groot, 1583–1645).....	303
4.GROS. Grossbauer, Philipp (1608–1669).....	306
4.GUGG. Gugger, Athanasius, O.S.B. (1608–1669).....	306
4.GRUN. Grünpeck, Joseph (1473–c. 1532).....	307
4.GRYP. Gryphius, Christian (1649–1706).....	307
4.GUAL. Gualfredus, Bandinus (000#).....	307
4.GUAR. Guarna, Andrea (fl. c. 1470–1517).....	307
4.GUIN. Guinisius, S.J., Vincentius (1588–1653).....	308
4.GUZI. Guzingerus, Otto (1588–1653).....	308
4.GWAL. Gwalther, Rudolf (Rudolphus Gualtherus, 1519–1586).....	308
4.GWIN. Gwinne, Matthew (1558–1627).....	309
4.HACK. Hacket, John (1592–1670).....	310
4.HARM. Harmonius Marsus, Johannes, or Giovanni Armonio Marso (c. 1477–c. 1553).....	310
4.HART. Hartwell, Abraham, Sr. (fl. 1565).....	311
4.HASE. Hasenberg, Johann (16 th c.) /Jan Horák.....	311
4.HAUN. Hauner, Mathias (18 th c.).....	311
4.HAUS. Hausted, Peter (c. 1600–1645?).....	312
4.HAWK. Hawkesworth, Walter (c. 1573/74–1606).....	312
4.HAYN. Hayneccius, Martin (1544–1611).....	313
4.HEBE. Hebenstreit, Joannes Baptista (d. 1638).....	313
4.HECK. Heckius, Johannes, or van Heeck (1579–c. 1620).....	314
4.HEFF. Heffner, Johann Andreas (18 th c.).....	314
4.HEGA. Hegate, William (Hegat, d. 1621).....	314
4.HEGE. Hegelund, Peder Jensen (1542–1614).....	314
4.HEGE. Hegendorfius, Christophorus, or Hegendorf (1500–1540).....	315
4.HEIN. Heinsius, Daniel or Heins (1580–1655).....	315
4.HELM. Helmannus, Johann Heinrich, or Helmann (b. c. 1605).....	318
4.HENR. Henrici, Andreas (1488–1540).....	318
4.HENR. Henriquez, S.J., Miquel (17 th c.).....	318
4.HERB. Herbinus, Johannes, or Johann Herbin (1632–1678/1679).....	319
4.HERV. Hervet, Gentian (1632–1678/1679).....	319
4.HESS. Hessus, Helius Eobanus (1488–1540).....	319
4.HESS. Hessus, Hermann Schottenius (c. 1503–c. 1543).....	320
4.HEYM. Heymbachius, Bernardus, or Heymbach (c. 1620–1664).....	320
4.HEYS. Heys Orat., Johannes (d. 1665).....	321

4.HILD. Hildebrandus, Johannes, or Hildebrandt (fl. 1590–1599)	321
4.HILD. Hildebrand, S.J., Michael, or Hiltprandus (d. 1590).....	321
4.HILD. Hildesheimius Franciscus, or Franz Hildesheim (1551–1614).....	321
4.HIRT. Hirtzwig, Heinrich, or Henricus Hirtzvigius (c. 1587–1535)	322
4.HOFE. Hofer, S.J., Johannes Baptista (1677–1760).....	322
4.HOIU. Hoius, Andreas, Hoyus, or Hoye (1551–1635)	322
4.HOKE. Hoker, John (16th c.).....	323
4.HOLO. Holonius, Gregorius or Grégoire de Hologne (1531?–1594).....	323
4.HOLV. Holvoet, S.J., Johannes-Baptista (1691–1766).....	323
4.HONE. Honerdus, Rochus, or van den Honert (1572–1638).....	323
4.HORT. Hortensius, Lambertus (c. 1500–1574).....	324
4.HOSP. Hospeinius, Michael (1565–1618).....	324
4.HOUC. Houcharius, Eligius (Eucharius, Gielis van den Hoecke, 1488–1544)	325
4.HOUT. Houthem, Libertus (c. 1533–1584).....	325
4.HOYE. Hoyerus, Michel, O.S.A. (1593–1650).....	326
4.HUNN. Hunnius, Aegidius (1550–1603)	326
4.HUSS. Hüusser, Gregor (1632–1704).....	327
4.HUTT. Hutten, Ulrich von (1488–1523).....	327
4.HUTT. Hutton, Leonardus (1557–1632).....	327
4.IMPE. Impens, Johannes (000–000#).....	328
4.ISCH. Ischyrius, Christianus (Stercken) (16 th c.).....	328
4.JACO. Jacobi, Matthias Cleophas (c. 1595–1640).....	329
4.JACO. Jacomotus, Johannes, or Jean Jacquemot (1543?–1615).....	329
4.JAMI. Jamin, Claudius or Claude (16th cent.).....	330
4.JANS. Jansenius, Gabriel (Janssens, 16th cent.)	330
4.JAY. Jay S.J., Gabriel-François Le (1657–1734)	330
4.JENI. Jenisch, Antonius S.J. (1698–1754).....	332
4.JENN. Jennin, Guilielmus, or Willem Jennyn (1636–1673).....	332
4.JOHN. Johnson, William (c. 1610–1666/7).....	332
4.JONC. Joncre, Joannes (000–000#).....	332
4.JOUR. Jourdan, Adrianus (1617–1692)	333
4.JOUV. Jouvancy (or Jouvency) S.J., Joseph de (1643–1719).....	333
4.JUNG. Jungius, S.J., Joachim, or Junge (1587–1657)	333
4.JUNG. Jungius, S.J., Samuel (1587–1657).....	334
4.JUNI. Junius, Samuel (b. 1567).....	334
4.JUVE. Juvenalis, Guido or Guy Jouueneaux (c.1450–1507).....	335

4.KALI. Kaliwoda, Antonius (1716–1753)	335
4.KAYS. Kayser, Isfrid (composer) (1712–1771).....	335
4.KELL. Keller, S.J., Jacob (1568–1631).....	335
4.KERC. Kerckmeister, Johannes (c. 1450–c. 1500).....	335
4.KETZ. Ketzel, Wolfgang (d. c. 1636).....	336
4.KIEL. Kielmann, Heinrich (1581–1649).....	336
4.KILI. Kilius, Tobias, or Kiel (1584–1637)	336
4.KIRC. Kirchner, Athanasius, S.J. (1602–1680)	336
4.KIRC. Kirchner, Hermann (c. 1560/70–1620?)	337
4.KITZ. Kitzscher, Johannes von (c. 1460/65–1521).....	337
4.KLEI. Kleinhampl, Johannes S.J. (1712–1742)	338
4.KNAU. Knaust, Heinrich (Cnaustinus, Chnustinus, 1521-1580).....	338
4.KNUY. Knuyt van Slyterhoven, Hermann (15 th c.).....	339
4.KOBE. Köber, Tobias, or Coberus (c. 1570–after 1612)	339
4.KOLC. Kolczawa, S.J., Carolus, Karel Kolčava (1656–1717)	340
4. KRAN. Kranz, Gottlob (1660–1733)	341
4. KUMP. Kumpf, Franz Anton (1694–1743)	341
4.LACK. Lackner, Christophorus (1571-1631)	341
4.LAEN. Laen, Franciscus van der (000#)	342
4.LANG. Lang, S.J., Franciscus (1654-1725).....	342
4.LANG. Langushi, Jacopo (1654-1725)	343
4.LASD. Lasdorp, Fridericus (000–000#).....	343
4.LAUR. Lauremberg, Johann (1590–1658)	343
4.LAUR. Laurimanus, Cornelius or Lauwerman (c. 1530–1573).....	344
4.LEGG. Legge, Thomas (1535–1607).....	344
4.LEMI. Lemius, S.J., Gottfried (1562–1632).....	345
4.LEMN. Lemnius, Simon, or Lucius Pisaeus Iuvenalis (after 1500–1550).....	346
4.LEON. Leonius van Groenewoude, Albertus or Albert van Leeuwen (d. 1614)	346
4.LEUT. Leuthner, Caelestinus (18th cent.)	346
4.LIBE. Libenus, Jacobus or Jacques Libens (1603–1678).....	346
4.LIGN. Ligneus Gravelinganus, Petrus (van den Houte, b. c. 1520)	347
4.LLAN. Llanos, Bernardinus (Bernardino Llanos, 1560–1639).....	347
4.LOCH. Locher, Jacob (Philomusus, 1471–1528).....	347
4.LOOT. Joannes Chrysostomus Loots (1598–1656).....	349
4.LORI. Lorichius, Johannes (c. 1368–1441).....	350
4.LOSC. Loschi, Antonio, Luscius (c. 1368–1441).....	350

4.LUCA. Lucas, S.J., Jean (1638–1716)	352
4.LUCC. Lucarus, Joannes or Ivan Lucarić (1622–1709).....	352
4.LUCC. Lucchesinius, S.J., Johannes Laurentius, or Giovanni Lorenzo Lucchesini (1638–1716)	353
4.LUCI. Lucienbergus, Johannes (<i>fl.</i> 1575).....	353
4.LUDE. Luder, Peterr (16 th c.).....	354
4.LUDW. Ludwici, Balthasar (16 th c.).....	354
4.LUMM. Lummenaeus a Marca, Jacobus Cornelius or De Marcke (<i>c.</i> 1580– <i>c.</i> 1628).....	354
4.MACH. Machek, Antonius S.J. (1705–1760).....	356
4.MACR. Macropedius, Georgius or Joris van Lanckvelt (1487–1558).....	356
4.MADI. Madirus, Arnoldus (16 th cent.).....	362
4.MAIT. Maittaire, Michael (1658–1747).....	363
4.MALA. Malapertius, Carolus (Malapert, 1581–1630).....	363
4.MALD. Maldonatus, Joannes (Juan Maldonado, <i>c.</i> 1485–1554)	364
4.MALV. Malvicius, Troilus (1432–1495).....	365
4.MANZ. Manzini della Motta, Giovanni (<i>c.</i> 1362– <i>c.</i> 1422)	365
4.MART. Martirano, Coriolano, or Martyranus (1503–1557).....	365
4.MARU. Marulus, Marcus, or Marko Marulić (1450–1523).....	366
4.MASE. Masen, Jacob, S.J. (1606–1681).....	366
4.MAUR. Maurisperg, S.J., Anton (1678–1748)	368
4.MAUR. Mauritius, Georg (1539–1610).....	368
4.MEAS. Mease, Peter (<i>c.</i> 1600–1649).....	369
4.MEIE. Meierus, Bernardus (1570–1634).....	369
4.MEIE. Meierus, Justus (1566–1622).....	369
4.MEND. Mendes, S.J., Alphonsus (1579–1656)	369
4.MENT. Ment, Johannes (16 th c.).....	369
4.MERU. Merula, Gaudenzio (1500–1555).....	370
4.MESS. Messo, Tommaso, de Mezzo or Thomas Medius (2 nd half 15 th c.).....	370
4.MEWE. Mewe, William (<i>c.</i> 1603-1669)	371
4.MICK. Mickl, Johann Christian Alois, Abbot Quirinus (1711–1767).....	371
4.MICR. Micraelius, Johannes, or Johann Lüttkeschwager (1597–1658).....	372
4.MICY. Micyllus, Jacobus, or Jacob Moltzer (1503–1558).....	372
4.MOLA. Molanus, Johannes, or van der Meulen (1533–1585).....	373
4.MOLL. Mollerus, Bernardus (1552–1630).....	373
4.MORE. Morel, Frédéric, or Morellus (1552–1630).....	374
4.MORL. Morlinus, Hieronymus, or Girolamo Morlini (15 th c.).....	374

4.MORR. Morrell, Roger (fl. 1575/96).....	374
4.MORU. Morus, Philippus (1539/40?–1578).....	375
4.MOSC. Moschos, Demetrios (c. 1450–1519).....	375
4.MOUS. Mousson, S.J., Pierre, or Musson, Mussonius (c. 1561–1637).....	375
4.MURE. Muret, Marc-Antoine (Muretus, 1526–1585).....	376
4.MUSS. Mussato, Albertino, Mussatus (1261–1329).....	379
4.MYLI. Mylius, Georgius (1548–1607).....	381
4.NANN. Nannius, Petrus (1500–1557).....	381
4.NAOG. Naogeorgus, Thomas (Kirchmeyer, Kirchmair, Neubauer, 1508–1563).....	382
4.NARS. Narssius, Johannes, or Naarssen (1580–1637).....	385
4.NENN. Nenningius, Christophorus, or Christoph Nenning (fl. 1587–1595).....	386
4.NEPO. Nepomucenus, Johannes (000#).....	386
4.NEUM. Neumayr, Franz, S.J. (1697–1765).....	386
4.NIGR. Nigris Bassanensis, Franciscus (16 th c.).....	388
4.NOEL. Noel, S.J., Franciscus, or François Noël (1651–1729).....	388
4.NOZZ. Nozzi, S.J., Henricus (1808–1857).....	388
4.OPOR. Oporinus, Johannes (as printer) (1507–1568).....	389
4.OSTE. Ostermincherus, Martinus (fl. c. 1545).....	389
4.PACH. Pachius, Petrus (1579–1641).....	389
4.PALM. Palmyrenus, Joannes Laurentius, or Juan Lorenzo Roca ‘Palmireno’ (1524–1579)....	389
4.PANN. Pannagl, Bernhard, S.J. (1666–1734).....	391
4.PANN. Pannonius, Bartholomaeus Frankfordinus (1515–1519).....	392
4.PANT. Pantaleon, Heinrich (1522–1595).....	392
4.PAPA. Papaeus or Papeus, Petrus (16th cent.).....	392
4.PARS. Parsons, Philip (1594–1653).....	393
4.PAUL. Paullinus Silbermann, Johannes (1580–after 1620).....	393
4.PEDE. Pederssøn Beyer, Absalon (c. 1528–1575).....	394
4.PELL. Pelletius, Joannes S.J. (1695–1754).....	394
4.PERE. Peregrino, Francesco Aretino (000–000#).....	394
4.PERE. Pereira, Lucas, S.J. (1580–after 1620).....	394
4.PESC. Pescennius Niger, Franciscus (000–000#).....	395
4.PETA. Petau S.J., Denis, or Dionysius Petavius (1583–1652).....	395
4.PETR. Petrarca, Francesco (1304–1374).....	396
4.PETR. Petreius, Joannes, or Juan Pérez ‘Petreyo’ (c. 1511–c. 1544).....	397
4.PETR. Petrus, Galfredus (fl. c. 1524).....	398
4.PHAR. Pharetratus, Michael (c. 1575–c. 1632).....	398

4.PHIL. Philicinus, Petrus, Campson, Pierre (c. 1515–1574/c. 1580).....	398
4.PHILY. Philymnus, Thilonius (000#)	399
4.PHRY. Phrygius, Sylvester Johannis (1572–1628)	399
4.PICC. Piccolomini, Enea Silvio (1405–1464).....	399
4.PIMN. Pimneta, Emmanuel (000#).....	402
4.PIRI. Piringer, Wolfgang (c. 1538–?)	402
4.PIRC. Pircheimer, Willibald (1470–1530).....	402
4.PIRO. Piroüel, Fredericus (000#)	403
4.PISA. Pisani, Ugolino (c. 1405–c. 1445).....	404
4.PITO. Pitoni, Giuseppe Ottavio (1657–c1743)	405
4.PLAC. Placentius, Johannes, Jean-Leo, P. Porcius, Léon Le Plaisant, Petrus Placentius (c. 1500– c. 1548).....	405
4.POLE. Polenton, Sicco (Polentonus, 1375–1447).....	406
4.POLI. Poliziano, Angelo (Politianus, 1454–1494)	407
4.PONT. Pontanus, Jacobus S.J. (Jakob Spanmüller, 1542–1626).....	407
4.PONT. Pontanus, Laevinus (16 th c.).....	409
4.PORE. Porée, S.J., Charles (1676–1741).....	409
4.PORT. Porter, Joannes, or Porterius (000–000#)	411
4.PRAS. Prasch, Johann Ludwig (1637–1690).....	411
4.PRAS. Prasinus, Johannes (16 th c.)	412
4.PRAT. Pratt, William (fl. 1592–1597).....	413
4.PREL. Prellaeus, Athenaeus (17 th c.)	413
4.PROD. Prodromos, Theodoros (15 th /16 th c.).....	413
4.QUIN. Quintianus Stoa, Joannes Franciscus see Conti.....	413
4.RADE. Rader, Matthäus S.J. (1561–1634).....	413
4.RANN. Rannusio, Domenico Crispo (000#).....	414
4.RANZ. Ranzius, Mercurius, or Ranzio (1400–c. 1469):	414
4.RATA. Ratallerus, Georgius (1528–1581)	415
4.RAUE. Rauen, Iohannes (000–000#).....	415
4.RAVI. Ravisius Textor, Johannes (Tixier, 1492–1522).....	415
4.REIC. Reicher, Leonhard (first mentioned 1495).....	416
4.REHL. Rehlin, Johannes.....	416
4.REIC. Reichssiegel, Florianus, O.S.B. (1735-1793).....	417
4.REMA. Remacle d’Ardenne (Remaclus Arduenna, c. 1480–1524)	417
4.RESC. Rescalli, Franciscus or Franz (1651–1713).....	417
4.RESC. Resch, Joseph (1716–1782).....	418

4.RESE. Resenius, Andreas, or André de Resende (000–000#).....	419
4.RETT. Rettenpacher, Simon, O.S.B., or Rettenbacher Mison Erythraeus (1634–1706).....	419
4.REUC. Reuchlin, Johannes (Capnio, 1455–1522).....	421
4.REUT. Reuter, Kilian (Chilianus eques Mellerstatinus, b. before 1480),	424
4.REYL. Reylof, Olivier (1684–1742).....	425
4.RHEY. Rhey, S.J., Kaspar (1573–1624)	425
4.RHOD. Rhodius, Theodorus (c. 1575/1579–1625).....	425
4.RICH. Richter, Iulius (1816–1877).....	426
4.RICK. Rickets, John (fl. 1622/33).....	426
4.RIRE. Rirenschopff, Joannes SJ (1710–1782).	427
4.ROBO. Robolt, S.J., Thomas (1706-1741).	427
4.ROCH. Rocha, S.J., João da (1587-1639).....	427
4.ROCH. Rochotius, Andreas (Ondrej Rochotský, c. 1583-1623).....	427
4.RODR. Rodriguez, Andreas (Andrés Rodríguez, 1556–c. 1616).....	428
4.ROIL. Roillet, Claude (before 1520–c. 1576).....	429
4.ROLL. Rollinson, Franciscus (fl. c. 1600).....	430
4.ROMA. Romagnanus, Jacobus (Jaume Romanyá, c. 1510–after 1562).....	430
4.ROMA. Romanus, Ludovicus, or Ludovico Romani (000–000#).....	431
4.ROND. Rondelet, Jacob (000#).....	431
4.ROSE. Rose, Jean (16 th c.).....	431
4.ROSE. Rosefeldt, Jacob, or Rosefeldus (c. 1575–after 1602).....	431
4.ROUL. Roulers, Adrien de or Adrianus Roulerius (d. 1597).....	432
4.RUE. Rue, S.J., Charles de La, or Carolus Ruaeus (1643–1725).....	432
4.RUF. Ruf, Iacobus (c. 1500–1558).....	433
4.RUGG. Ruggle, George (1575–1622).....	433
4.RYCH. Rychardus, Wolfgangus (Reichart, 1486–1547).....	435
4.RYLE. Ryley, Thomas (fl. 1626–1644)	436
4.SALI. Salis, Joachim Caesarius de, or Joachim Caesar (b. c. 1580/1585).....	436
4.SALI. Salius, Panagius, or Toussaint du Sel (b. c. 1549).....	436
4.SALT. Salterne, George (c. 1568–after 1621).....	436
4.SAMU. Samuel, Bernard (17 th c.).....	437
4.SANC. Sánchez de las Brozas, Francisco (El Brocense, Brocensis, 1523–1600/1).....	437
4.SANF. Sanford, Myron Reed (1854–1939) OPNEMEN?.....	437
4.SANT. Santi, S.J., Leone, or Leo Sanctius (1585–1651/1652).....	437
4.SAPI. Sapidus, Johannes, or Johann Witz (1490–1561)	438
4.SARB. Sarbievius, Matthias Casimirus or Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640).....	439

4.SATO. Satorres, Franciscus, or Balagariensis Gotalanus (16th cent.).....	439
4.SAUR. Saurius, Andreas (early 1600s).....	439
4.SCAL. Scaliger, Josephus Justus (1540–1609).....	439
4.SCAM. Scammacca, Ortensio, S.J. (1562–1648).....	440
4.SCHAL. Schall von Bell, S.J., Simon (1592–1666).....	441
4.SCHAP. Scharl, Placidus, O.S.B. (1731–1814).....	441
4.SCHAS. Scharl, Simon S.J. (1594–1652).....	441
4.SCHE. Schenckelius, Lambertus (000–000#).....	441
4.SCHM. Schmechel, Martin or Martinus Schmechelius (15 th /16 th c.).....	442
4.SCHO. Scholvinus, Johannes or Scholvin (c. 1590–1642).....	442
4.SCHO. Schonaeus, Cornelius, or Cornelis Schoon (1540–1611).....	442
4.SCHO. Schönleben, S.J., Joannes Lodovicus (1618–1681).....	445
4.SCHO. Schönsleder, S.J., Wolfgang, or Volupius Decorus Musagetes (1570–1651).....	445
4.SCHO. Schöpfer, Jacobus, or Jacobus de Tremonia (1512/1516–1554).....	445
4.SCHO. Schorus, Antonius (van Schore, 1525–1552).....	446
4.SCHO. Schotte, Apollonius (c. 1570/1575–1639).....	446
4.SCHO. Schottenius, Hermannus, Hermann Schotten (c. 1503–1546).....	447
4.SCRI. Scribanius, S.J., Carolus (1561–1629).....	447
4.SCHW. Schwalbachius, Johannes Georgius, or Johann Georg Schwalbach (17 th c.).....	448
4.SEDL. Sedlmayer, S.J., Joseph (18 th c.).....	448
4.SEID. Seidel, S.J., Johann Baptist (18 th c.).....	448
4.SEIZ. Seiz, Placidus, O.S.B. or Seitz (1672–1736).....	448
4.SELN. Selnecker, Nicolaus (1530–1592).....	448
4.SERC. Serchius, Horatius (17 th c.).....	449
4.SERR. Serra, S.J., Pedro Da (?–?).....	449
4.SERR. Serrata, Leonardo della / Leonardo Bruni Aretino (c. 1410–1487).....	449
4.SEVE. Sevelenbeg, Andreas (c. 1410–1487).....	450
4.SEXT. Sexstetter, Josephus S.J. (1705–1767).....	450
4.SGAM. Sgambati, S.J., Scipione (1595–1652).....	451
4.SIBU. Sibutus, Georg (c. 1483–after 1528).....	451
4.SIMO. Simonides, Simon, or Szymon Szymonowic (1558–1629).....	451
4.SIMO. Simons, Joseph, Simeon, or Emmanuel Lobb (1593/4–1671).....	453
4.SIND. Sindt, Antonius S.J. (1704–1766).....	455
4.SMEC. Smechelius, Martinus or Martin Smechel (end 16 th –beginning 17 th c.).....	455
4.SNEL. Snelling, Thomas (000#).....	455
4.SNOY. Snoy, Reinier (c. 1477–1537).....	455

4.SOLI. Solimannus, Iulius, S.J. (1595–1639).....	455
4.SOMM. Sommer, Johannes (1560–1622).....	456
4.SOUR. Souris, Abel (16 th c.).....	456
4.SOUS. Sousa, Antonio de (000#)	456
4.SPAR. Sparrow, Thomas (fl. 1629–1635).....	457
4.SPEC. Speccius, Christoph (1585–1639).....	457
4.SPIN. Spinello, S.J., Johannes (18 th c.)	458
4.STAR. Starck, S.J., Wolfgang (c. 1554–1605).....	458
4.STEF. Stefano, S.J., Francesco (000#).....	458
4.STEF. Stefonio S.J., Bernardino, or Bernardinus Stephonius (1560–1620).....	458
4.STEI. Steindorfer, Maternus (b. c. 1517).....	462
4.STEN. Stengel, Georg S.J. or Georgius Stengelius (1584–1651).....	462
4.STEY. Steyndorffer, Maternus (c. 1517–c. 1547).....	464
4.STIB. Stiblinus, Casparus or Kaspar Stiblin (1526–1562/1563).....	464
4.STRE. Streuffius, Theodorus (000#).....	465
4.STRO. Ströcker, Wolfgang (d. 1758).....	465
4.STUB. Stubbe, Edmund (c. 1595–1659).....	465
4.STYM. Stymmelius, Christophorus or Christoph Stummel (1525–1588).....	465
4.SUGN. Sugnerus, Petrus (000#).....	466
4.SULZ. Sulzer, Joseph Ignaz (18 th c.).....	466
4.SURI. Surius, Johannes (1554–1631)	467
4.SUSI. Susius, S.J., Nicolaus, or Nicolas Suys (1572–1619).....	467
4.SYLV. Sylvius, Franciscus (16 th c.).....	468
4.SYLV. Sylvius, Joannes, or Jean Dubois (d. 1576).....	468
4.SWAL. Swalbacius, Georgius or Schwalbach (17 th c.).....	468
4.TEIX. Teixeira, S.J., Domenico (17 th c.).....	468
4.TELE. Telesio, Antonio (or Antonius Thylesius, 1482–1534)	468
4.TESA. Tesauro S.J., Emanuele (1592–1675).....	469
4.TESS. Tessiacus, Georgius Moschoviensis (c. 1547–1617).....	470
4.TEVI. Tevius, Jacobus (Diogo de Teive, c. 1514–after 1569).....	470
4.THEU. Theuerkauf, Norbert (1637–1683?).....	471
4.THOU. Thou, Jacques-Auguste de, or Thuanus (1553–1617).....	471
4.TIAR. Tiara, Petreius (1514–1586).....	471
4.TILL. Tiller, Joannes S.J. (1701–1735).....	471
4.TORT. Tortoletti, Bartolomeo, or Bartholomaeus Tortolettus (c. 1560–c. 1648).....	472
4.TRAG. <i>Tragoediae selectae</i> (1567).....	472

4. TRISS. Trissinus, Iohannes Georgius or Gian Giorgio Trissino (1478–1550).....	472
4. TUCC. Tuccio S.J., Stefano, or Stephanus Tuccius (1540–1597).....	473
4. TURR. Turrianus, Augustinus, S.J.....	475
4. URCE. Urceus, Antonius, <i>dictus</i> Codrus (1446–1500).....	476
4. VADI. Vadianus, Joachim (von Watt, 1484–1551).....	476
4. VAES. Vaes, Antonius (17 th c.).....	476
4. VALE. Valentia, Joannes, or Juan de Valencia (c. 1520–c. 1588).....	476
4. VALL. Vallata, Johannes de (000–000#).....	477
4. VASC. Vásconcellos, Pedro de.....	477
4. VASQ. Vásquez, Dionisio (1527–1589).....	477
4. VEHU. Vehus, Hieronymus (Feus, 1484–1544/45).....	478
4. VENE. Venegas, Alexius or Alejo Venegas or Vanegas (1498–1560).....	478
4. VENE. Venegas, Michael (Miguel Venegas or Vanegas, 1529–after 1589).....	478
4. VERA. Verardi, Carlo, or Carolus Verardus (1440–1500).....	480
4. VERA. Verardi, Marcellino, or Marcellinus Verardus (15 th -16 th c.).....	481
4. VERG. Vergerio, Pietro Paolo (1370–1444).....	482
4. VERN. Vernulaeus, Nicolaus or Nicolas de Vernulz (1583–1648).....	483
4. VERT. Vertue, Owen (000#).....	486
4. VIEI. Vieira, S.J., Antonius (1608–1697).....	486
4. VIEI. Vieira, S.J., Simon (000#).....	486
4. VINC. Vincent, Thomas, or Vincentius (c. 1603–c. 1633).....	486
4. VIPE. Viperanus, Joannes Antonius, or Viperano (1535–1610).....	487
4. VIRD. Virdung, Michael (1575–1637).....	487
4. VITA. Vital de Blois (13 th c.).....	488
4. VIVA. Vivarius, Jacobus (16 th c.).....	488
4. VLAD. Vladeraccus, Petrus, or Vladeracken (1571–1618).....	488
4. WAHL. Wahl, Christophorus, S.J. (1676–1738).....	489
4. WALD. Waldung, Wolfgang or Waldungus (1554/5–1621).....	489
4. WALH. Walhoffen, Carolus S.J. (1706–after 1770).....	489
4. WALL. Wallaeus, Theodorus (1593–1652).....	490
4. WALL. Wallner, Joseph (000–000#).....	490
4. WARD. Ward, Robert (c. 1595–before 1644).....	490
4. WATE. Waterhouse, David (c. 1680–1758).....	490
4. WATS. Watson, Thomas (1515–1584).....	491
4. WEGE. Wegelin, Balthasar, S.J. (1571–1635).....	491
4. WEIT. Weitenauer, Ignatius, S.J. (Ignaz von Weitenauer, 1709–1783).....	492

4.WERN. Werner, Josephus S.J. (1697–1756)	493
4.WIBU. Wiburne, Nathaniel (d. c. 1613).....	494
4.WICH. Wichgreve, Albert or Albertus Wichgrevius (c. 1575–1619).....	494
4.WIDL. Widl, Rufinus, O.S.B. (1731–1798)	494
4.WILD. Wilde, George (1610–1665)	495
4.WIMM. Wimmer, Marianus (1725–1793).....	495
4.WIMP. Wimpfeling, Jacobus (Jakob Wimpfeling, 1450–1528).....	496
4.WINK. Winkler, Joannes S.J. (1705–1772).....	496
4.WINT. Winther, Georg Valentin von (Jurga Valentini Winther, 1578–1623).....	497
4.WOLF. Wolf, Jacob Jacobsen, or Wolfius (1554–1635).....	497
4.WREN. Wren, Christopher (1589–1658)	498
4.WUNS. Wunst, Andreas, or Wunstius (d. 1604).....	498
4.ZACC. Zacchia, Laudivius (Vezanensis, 1464–)	498
4.ZAMB. Zamberti, Bartolomeo (1473–?).....	498
4.ZEIN. Zeiner, S.J., Franz Anton (18 th c.).....	499
4.ZEVE. Zevecotius, Jacobus or Van Zevecote (c. 1596–1642).....	499
4.ZIEG. Zieglerus, Hieronymus or Ziegler (c. 1514–1562)	501
4.ZILI Ziliolus Ferrariensis, or Gigliolo Giglioli (<i>fl.</i> 1436/39).....	503
4.ZOVI. Zovitus, Jacobus (b. 1512).....	504
5. Anonymous Plays	505
5.Abel. <i>Abel</i> (1672).....	505
5.Acol. <i>Acolastus</i> (1576)	505
5.Advo. <i>Advocatus</i> (1532).....	505
5.Aeth. <i>Aetheria</i> (15th cent.).....	505
5.Alph. <i>Alphonsus</i> (perf. c. 1616–1619).....	506
5.Amat. <i>Amatus Fornacius, Amator ineptus</i> (1633).....	506
5.Ambi. <i>Ambitio infaelix sive Absalon</i> (1622).....	506
5.Anan. <i>Ananias, Azarias, Mizael sive Pietas de impietate victrix</i> (early 17th cent.?).....	506
5.Andr. <i>Andrieta / Anorecta</i> (middle 15 th c.).....	506
5.Anni. <i>Annibal iurans ad aras</i> (1704)	506
5. Anonymous Jesuit plays on the web	506
5.Anti. <i>Antipelargesis</i> (17th cent.).....	509
5.Anti. <i>Antithemius</i> (written between 1618 and 1624) [also attributed to Mattheusz Bembus]... 509	
5.Anto. <i>Antoninus Bassianus Caracalla</i> (performed 1617–1619).....	509
5.Anto. <i>D. Antonius Magnus eremi cultor</i> (1633).....	509
5.Araf. <i>Ara fortunae</i> (1607).....	510

5.Arma. <i>Arma victricia</i> (1652).....	510
5.Arta. <i>Artaxerxes</i> (17th cent.).....	510
5.Baas. <i>Baasa</i> (1776).....	510
5.Basi. <i>Basilindus sive Ambitio summum gentis humanae malum</i> (17th cent.).....	510
5.Beck. <i>Thomas Becket</i> (1626).....	510
5.Beli. <i>Belisarius</i> (000#).....	511
5.Bell. <i>Belum grammaticum</i> (1759).....	511
5.Benn. <i>Benno comoedia</i> (1598).....	511
5.Bole. <i>Boleslaus Secundus Furens</i> (16th cent.).....	511
5.Brev. <i>Brevis dialogismus</i> (1599).....	512
5.Brit. <i>Britanniae primitiae sive S. Albanus Protomartyr</i> (17th cent.).....	512
5.Canc. <i>Cancer</i> (c. 1611-1613, pr. 1648).....	512
5.Capt. <i>Captiva Religio</i> (1614).....	512
5.Cata. <i>Comedia de Sancta Catarina</i> (1597).....	512
5.Cavi. <i>De Cavichiolo</i> (c. 1440).....	512
5.Chir. <i>Chirapa</i>	513
5.Chris. <i>The Christmas Prince</i> (performed 1607/8).....	513
5.Clyt. <i>Clytophon</i> (c. 1602–1630).....	513
5.Come. <i>Comedia sine nomine / Columpuarium</i> (1450-1460).....	513
5.Come. <i>Comedia</i> (c. 1463–1466).....	513
5.ComeB. <i>Comedia Bile</i> (1456–1460).....	513
5.Come. <i>Comedia moralis Philidonis sive Epicuri</i> (1573).....	513
5.Comm. <i>Commedia elettorale</i> (c. 1465).....	514
5.Como. <i>Comoedia contra avaros</i> (c. 1458).....	514
5.Como. <i>Comoedia Jesuitica contra Fridericum Regem confecta</i> (c. 1620/1621).....	514
5.Como. <i>Comoedia de Initijs Monarchich Imperij Constanti Magni</i> (1574/1575).....	514
5.Conr. <i>Conradinus</i> (1644).....	514
5.Cons. <i>Constantinus</i> (1617).....	514
5.Cons. <i>Constantinus Magnus</i>	514
5.Cori. <i>Coriolanus</i> (1683).....	515
5.Crux. <i>Crux vindicata</i> (1656).....	515
5.Decar. <i>De Carichiolo</i> (15th cent.).....	515
5.Demp. <i>Demphilus</i> (000#).....	515
5.Decav. <i>De Cavichiolo</i> (000#).....	515
5.Devi. <i>De vita aulica dialogus</i> (1599–1627).....	515
5.Diog. <i>Diogenes Romanus</i> (1702).....	516

5.Divu. <i>Divus Thomas Aquinas tragicomoedia</i> (1615).....	516
5.Dolo. <i>Dolos</i> (c. 1432).....	516
5.Dram. <i>Drama de Godogrido Bullonio</i> (1596).....	516
5.Eccl. <i>Ecclesia in exilio triumphans</i> (1673).....	516
5.Edwa. <i>Sanctus Edwardus Confessor sive Mitis terram possidebunt</i> (000#).....	517
5.Edua. <i>S. Eduardus Confessor</i> (17th cent.).....	517
5.Elia. <i>Elias Thesbites Propheta</i> (1629).....	517
5.Maur. <i>Mauritius</i> (1604).....	517
5.Elis. <i>Elisabeth</i> (1575) CHECK TITEL.....	517
5.Ferd. <i>Ferdinandus Rex</i> (1630).....	517
5.Fort. <i>Fortunae ludibrium sive Bellisarius</i> (1651).....	517
5.Gand. <i>Ganda ethnica, catholica, hispanica</i> (1683).....	518
5.Geno. <i>Genovefa</i> (1673).....	518
5.Gris. <i>Griseldis</i> (1713).....	518
5.Gris. <i>Griseldis</i> (1775).....	518
5.Herc. <i>Hercules in bivio comoedia</i>	518
5.Herm. <i>Hermenigildus</i> (1672).....	519
5.Hest. <i>Hester comoedia</i> (1577).....	519
5.Hier. <i>Hierarchomachia</i> (?).....	519
5.Hild. <i>Hildegardis magna</i> (1617).....	519
5.Hist. <i>Historia Filerini</i> (?).....	520
5.Ieph. <i>Iephtes</i> (1588).....	520
5.Igna. <i>Ignatius sive haeresis triumphata tragoedia</i> (1640) (ms).....	520
5.Inno. <i>Innocentia purpurata</i> (17th cent.).....	520
5.Inno. <i>Innocentia victrix</i> (1671).....	520
5. Iose. <i>Iosephea</i>	520
5. Iose. <i>Iosephea</i> (1617).....	520
5. Iosi. <i>Iosippus comoedia sacra</i> (1580s).....	521
5. Iosu. <i>Iosua</i> (1572).....	521
5.Iraf. <i>Ira fortunae</i> (1608).....	521
5.Iuda. <i>Iudaellus rex</i> (000#).....	521
5.Iudi. <i>Iudithae de Holoferne triumphus</i> (1720).....	521
5.Iudi. <i>Iudithis tragoedia tertia</i>	521
5.Jeza. <i>Tragoedia Jezabelis</i> (000#).....	521
5.Jona. <i>Jonas</i>	522
5.Lael. <i>Laelia</i> (perf. 1595).....	522

5.Laud. <i>Laudatio dramatica clarissimae Firleiorum familiae</i> (c. 1600/1650)	522
5.Loll. <i>Lollius et Theodoricus</i> (middle 15th c.).....	522
5.Lusu. <i>Lusus Marianus Wavriensis</i> (1659)	522
5.Magd. <i>Magdalenae comoedia</i> (000#).....	522
5.Magi. <i>Magister bonus sive Arsenius</i> (1614).....	522
5.Magi. <i>Magistrea</i> (c. 1432–1435).....	523
5.Merc. <i>Mercurius Rusticans</i> (written 1605–1618).....	523
5.Micr. <i>Microcosmus</i> (1612?).....	523
5.Minu. <i>Minutum</i> (1613)	523
5.Misc. <i>Miscellanea</i> (1690)	523
5.Moru. <i>Morus Angliae cancellarius</i> (S.J.) (1765).....	523
5.Moru. <i>Morus sive Morum integritas suo sanguine purpurata</i> (000#).....	523
5.Mose. <i>Moses fugitivus</i> (1749).....	524
5.Nabu. <i>Nabuchodnosor</i> (1635)	524
5.Odos. <i>Drama comicum Odostratocles</i>	524
5.Orbi. <i>Orbilus vapulans or the JJuniper lecturer</i> (1662).....	524
5.Ovin. <i>Ovinus Gallicanus</i> (1622).....	525
5.Paed. <i>Paedia</i> (beginning 16 th c.).....	525
5.Pate. <i>Pater familias</i> (1625)	525
5.Perf. <i>Perfidus Hetruscus</i> (17 th c.).....	525
5.Phil. <i>Philodoxius</i> (1583).....	525
5.Phil. <i>Philomathes</i> (1608)	525
5.Phil. <i>Philomela</i> (1607).....	526
5.Phil. <i>Philonico</i> (c. 1501).....	526
5.Phyl. <i>Phylon</i> (000#).....	526
5.Paed. <i>Paedia</i> (16th cent.).....	526
5.Pala. <i>Palaestra scholae Mechliniensis</i> (1639).....	526
5.Pare. <i>Parenesia</i> (000#)	527
5.Part. <i>Parthenia</i> (c. 1602–1630)	527
5.Past. <i>Pastor Fidus</i> (c. 1602–1630).....	527
5.Perf. <i>Perfidus Hetruscus</i> (17th cent.).....	527
5.Phil. <i>Philomathes</i> (1608)	527
5.Phil. <i>Philosophus modernus</i> (1772).....	527
5.Phil. <i>Philomela</i> (1596/1607)	527
5.Phoe. <i>Phoenix comoedia</i> (1623).....	527
5.Priap. <i>Priapus redivivus</i> (15th cent.).....	528

5.Psyc. [Psyche et filii eius].....	528
5.Pygm. <i>Pygmalion</i> (c. 1630–1650).....	528
5.Rach. <i>Dialogismus de Rachel</i> (1595).....	528
5.Risu. <i>Risus Anglicanus</i> (1614–1625).....	528
5.Roff. <i>Roffensis</i> (1618?).....	529
5.Roma. <i>Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator</i> (1633).....	529
5.Rome. <i>Romeus et Julietta</i> (000#).....	529
5.Sang. <i>Sanguis sanguinem sive Constans fratricida tragoedia</i> (c. 1600).....	529
5.Sapi. <i>Sapientia Salomonis</i> (1565/1566).....	529
5.Saul. <i>Saul</i> (1606).....	530
5.Scan. <i>Georgius Castriotus Scanderbeg dictus</i> (1691).....	530
5.Scan. <i>Victoria in fuga</i> (1718).....	530
5.Scan. <i>Triumphus Christinae fortitudinis seu Scanderbegus</i> (1724).....	530
5.Scan. <i>Neo-Alexander ... Scanderbeg</i> (1727).....	531
5.Scan. <i>Providentia seu Scanderbegus puer</i> (1748).....	531
5.Scan. <i>Strenuus ac iustus ... vindex, sive Castriotus Scanderbeg</i> (1751).....	531
5.Scan. <i>Scanderbegi victoria</i> (1756).....	532
5.Scan. <i>Scanderbegus rex Albaniae</i> (1756).....	532
5. <i>Selectae Patrum Societatis Jesu Tragoediae</i> (1634).....	532
5.Seni. <i>Senilis Amor</i> (1635/6).....	532
5.Silv. <i>Silvanus</i> (1597).....	532
5.Soly. <i>Solymanidae tragoedia</i> (1582).....	533
5.Sors. <i>Sors Caesarea</i> (1646).....	533
5.Spes. <i>Spes aurei saeculi</i> (1646).....	533
5.Step. <i>Stephanus protomartyr</i> (1618).....	533
5.Stoi. <i>Stoicus vapulans</i> (1618).....	533
5.Stud. <i>Studentes</i> (1547).....	534
5.Suse. <i>Susenbrotus</i> (performed 1615/6).....	534
5.Tech. <i>Techmitius</i> (000#).....	534
5.Theo. <i>Theophilus</i> (1596).....	534
5.Thom. <i>Thomas Cantuariensis</i> (1613).....	534
5.Thom. <i>Thomas Morus</i> (1612).....	535
5.Thom. <i>Sanctus Martyr Thomas Morus</i> (1612).....	535
5.Titu. <i>Titus</i> (17th cent.).....	535
5.Triu. <i>Triumphus Divi Michaelis archangeli Bavarici</i> (1597).....	535
5.Veda. <i>Vedastus</i> (1611).....	536

5.Vlis. <i>Vlissis prudential in adversis</i> (1515).....	536
5.Vulp. <i>Vulpinus</i> (1612).....	536
5.Xave. <i>S. Franc. Xaverius</i> (17th cent.).....	536
5.Zelo. <i>Zelotypus</i> (performed c. 1605–1507/1615).....	536
5.ZZ. Title? (1636).....	536
5.ZZ. Title? (1729).....	537
5.ZZ. Title? (15th cent.).....	537
5.ZZ. <i>Dramata from Schönborn</i>	537
5.ZZ. Shrovetide play (16th cent.).....	537
5.ZZ. [<i>Joanes Dantiscus</i>] (1731).....	537
5.ZZ. [<i>Joannes Dantiscus</i>] (18th cent.).....	537
5.ZZ. <i>Stanislaus(?)</i> (1699).....	538
5.ZZ. <i>Stanislaus(?)</i> (1689).....	538
5.ZZ. [<i>Biligual drama on the Peasants' War</i>] (c. 1572).....	538
5.ZZ. Title?.....	538
5.ZZ. [Leuven performance] (1685).....	538

1. Overviews

- Beutler, Ernst, *Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie* (Hamburg: Selbstverlag der Staats- und Universitätsbibliothek, 1927) Mitteilungen aus der Hamburger. Staats- und Universitäts-Bibliothek, 2.
- Blistein, Elmer M. (ed.), *The Drama of the Renaissance: Essays for Leicester Bradner* (Providence, RI: Brown University Press, 1970).
- Bloemendal, Jan, and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden: Brill, 2013) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 3.
- Bloemendal, Jan, and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies, 9.
- Bloemendal, Jan, 'Neo-Latin Drama', in Philip Ford, Jan Bloemendal and Charles Fantazzi (eds), *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World*, 2 vols (Leiden and Boston: Brill, 2014), The Renaissance Society of America, Texts and Studies, 3, vol. 1, pp. 473–484.
- Bloemendal, Jan, 'Introduction: Transnational Aspects of Early Modern Drama', in Jan Bloemendal (ed.), *Transnational Aspects of Early Modern Drama*, special issue of *Medievalia & Humanistica* 48 (2023), pp. 1–18.
- Bloemendal, Jan, *Hoe moet ik het me voorstellen? Lijnen in de Latinistiek* (Amsterdam: Vossius Press, 2007).
- Bloemendal, Jan, *Neo-Latin Drama in Europe and Beyond* (Leiden and Boston: Brill, 2025) Brill Research Perspectives in Latinity and Classical Reception in the Early Modern Period.
- Bloemendal, Jan, 'Schrijvers, drukkers en gedicacerden in het Latijnstalige toneel', in Tom Deneire, Demmy Verbeke and Dirk Sacré (eds), *De verhoudingen tussen auteur, drukker en gedicaceerde bij Neolatijnse publicaties: Acta selecta van de studiedag voor Neolatijn te Antwerpen, Museum Plantin-Moretus op 17 december 2004* (Leuven: Orbis Neolatinus, 2005), pp. 1–10.
- Borcherdt, Hans Heinrich, *Das europäische Theater im Mittelalter und in der Renaissance* (Leipzig: Weber Verlag, 1935; Hamburg: Rowohlt, 1969).
- Bradner, Leicester, 'Desiderata for the Study of Neo-Latin Drama', *Renaissance Drama*, 6 (1963), pp. 17–20.
- Bradner, Leicester, 'The Latin Drama of the Renaissance (1340–1650)', *Studies in the Renaissance*, 4 (1957), pp. 31–54.
- Bradner, Leicester, 'List of Original Neo-Latin Plays Printed before 1650', *Studies in the*

- Renaissance*, 4 (1957), pp. 55–70.
- Bradner, Leicester, ‘The Rise of Secular Drama in the Renaissance’, *Studies in the Renaissance*, 3 (1956), pp. 7–22.
- Brauneck, Manfred, *Die Welt als Bühne: Geschichte des europäischen Theaters*, 6 vols (Stuttgart and Weimar: J.B. Metzler, 1993–2007), esp. vols 1 and 2.
- Brunken, Otto, and Brüggemann, Theodor (eds), *Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur*, vol. 1; *Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570*; vol. 2 *Von 1570 bis 1750* (Stuttgart: J.B. Metzler, 1987–1991).
- Creizenach, Wilhelm, *Geschichte des neueren Dramas*, 5 vols (Halle a.S.: Max Niemeyer, 1893–1916), esp. vol. 1, pp. 1–181; 369–505.
- Ford, Philip, and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2013) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32.
- Freedley, George, and John A. Reeves. *A History of the Theatre: With Hundreds of Illustrations from Photographs, Playbills, Contemporary Prints, etc.* (New York: Crown Publishers, 1955).
- Froning, Richard, *Das Drama der Reformationszeit* (Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1894; repr. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964).
- Gerlo, Aloïs, and Hendrik D.L. Vervliet, *Bibliographie de l’Humanisme des Anciens Pays-Bas: Avec un répertoire bibliographique des humanistes et poètes néo-latins* (Brussels: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1972).
- Glei, Reinhold F., and Robert Seidel (eds), *Das Lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer, 2008) *Frühe Neuzeit*, 129.
- Griffin, Nigel, ‘Drama’, in Victoria Moul (ed.), *A Guide to Neo-Latin Literature* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), pp. 221–234.
- Grund, Gary R., ‘Tragedy’, in Sarah Knight and Stefan Tilg (eds), *The Oxford Handbook of Neo-Latin* (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 103–117.
- Holstein, Hugo, ‘Zur Literatur des lateinischen Schauspiels des 16. Jahrhunderts’, *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 23 (1891), pp. 446–450.
- Huwiler, Elke (ed.), *Das Theater des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Kulturelle Verhandlungen in einer Zeit des Wandels* (Heidelberg: Synchron, 2015), Amsterdam German Studies.

- IJsewijn, Jozef, 'Humanistisches Theater', *Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen*, 5 (1981), pp. 34–35.
- IJsewijn, Jozef, *Companion to Neo-Latin Studies, Part I: History and Diffusion of Neo-Latin Literature* (Leuven: Leuven University Press, 1990; 2nd rev. ed. 1998) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 5.
- IJsewijn, Jozef, and Dirk Sacré, *Companion to Neo-Latin Studies, Part II: Literary, Linguistic, Philological and Editorial Questions* (Leuven: Leuven University Press, 1998) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 14, pp. 139–164.
- IJsewijn, Jozef, 'Neulateinische Theatertexte', in Ingrid Bennewitz and Ulrich Müller (eds), *Von der Handschrift zum Buchdruck: Spätmittelalter, Reformation, Humanismus: 1320-1572* (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991) *Deutsche Literatur: Eine Sozialgeschichte*, 2, pp. 116–124.
- Janning, Volker, *Der Chor im neulateinischen Drama: Formen und Funktionen* (Münster: Rhema, 2005) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 7.
- Janning, Volker, 'Formen und Funktionen des Chorus symbolicus', in Christel Meier, Heinz Meyer and Claudia Spanily (eds), *Das Theater des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Ort und Medium sozialer und symbolischer Kommunikation* (Münster: Rhema, 2004) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme: Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496*, 4, pp. 367–390.
- Kelly, Genevieve, 'The Drama of Student Life in the German Renaissance', *Educational Theatre Journal*, 26 (1974), pp. 291–307.
- Kindermann, Heinz, *Theatergeschichte Europas*, 10 vols (Salzburg: Otto Müller, 1957–1974), vol. 2: *Das Theater der Renaissance* (1959); vol. 3: *Das Theater der Barockzeit* (1959)
- Linke, Hansjürgen, *Mittelalter-Renaissance auf der Bühne: Wiederaufleben des mittelalterlichen Dramas und Theaters der Neuzeit* (Wiesbaden: Reichert, 2013) *Imagines Medii Aevi*, 32.
- Lohse, Rolf, *Renaissancedrama und humanistische Poetik in Italien* (Leiden: Brill; Paderborn: Fink, 2015) *Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen*, 64.
- Love, C.C. (trans.), *Five Sixteenth-Century Latin Plays: From the Collection of Comedies and Tragedies, ed. Nicholas Brylinger (Basle, 1540)* (Toronto: s.n., 1992).
- Meier, Christel, Heinz Meyer, and Claudia Spanily (eds), *Das Theater des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Ort und Medium sozialer und symbolischer Kommunikation*

- (Münster: Rhema, 2004) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 4.
- Meier-Staubach, Christel, and Angelika Kemper (eds), *Das Theater des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zwischen regionaler Differenzierung und gesamteuropäischer Orientierung* (Münster: Rhema, in print).
- Meier-Staubach, Christel, 'Die Inszenierung humanistischer Werte im Drama der Frühen Neuzeit', in id., Heinz Meyer, and Claudia Spanily (eds), *Das Theater des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Ort und Medium sozialer und symbolischer Kommunikation* (Münster: Rhema, 2004) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 4, pp. 249–264 [= id., 'Humanist Values in the Early Modern Drama', in Stephen Gersh and Bert Roest (eds), *Medieval and Renaissance Humanism: Rhetoric, Representation and Reform* (Leiden and Boston: Brill, 2003) Brill's Studies in Intellectual History, 115, pp. 149–165.]
- Meier, Christel, 'Sakralität und Komik im lateinischen Drama der Frühen Neuzeit', in Katja Gvozdeva and Werner Röcke (eds), *'Risus sacer – sacrum risibile': Interaktionsfelder von Sakralität und Gelächter im kulturellen und historischen Wandel* (Bern etc.: Lang, 2009) *Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik*, 20, pp. 163–185.
- Niefanger, Dirk, *Geschichtsdrama der Frühen Neuzeit 1495-1773* (Tübingen: Max Niemyer, 2005).
- Lidernberger, Herbert, *Historical Drama: The Relation of Literature and Reality* (Chicago: University of Chicago Press, 1975).
- Parente, Jr, James A., 'The Seventeenth-Century Literary Text: Aesthetic Problems and Perspectives', *Central European History*, 18 (1985), pp. 48–69.
- Parente, Jr, James A., 'The Anthology as Site of Transnational Literary Exchange in the German Empire and the Low Countries', in Jan Bloemendal (ed.), *Transnational Aspects of Early Modern Drama*, special issue of *Medievalia & Humanistica* 48 (2023), pp. 41–62.
- Perosa, Alessandro, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia, 1965) *Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo*, 86.
- Roloff, Hans-Gert, 'Neulateinisches Drama', in Paul Merker a.o. (eds), *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte*, 2 (Berlin: De Gruyter, 1965²), pp. 645–678.
- Ruggio, Luca, *Alla maniera dei comici: Aspetti del comico nella commedia umanistica* (Bari: Cacucci editore, 2015).

- Ruggio, Luca, *Repertorio bibliografico del teatro umanistico* (Florence: Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2011) Teatro umanistico, 1.
- Ruggio, Luca, *Theatralia: catalogo del teatro umanistico europeo (secc. XV-XVI)* (Lecce: Edizioni Milella, 2021).
- Ruggio, Luca, 'Il teatro umanistico in Europa: Risultati e prospettive di ricerca', *Lettere Italiane*, 70 (2018), pp. 116–168.
- Schepper, Marcus de, and Chris L. Heesakkers, *Bibliographie de l'humanisme des anciens Pays-Bas. Avec un répertoire bibliographique des humanistes et poètes néo-latins: Supplément 1970–1985* (Brussels: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1988).
- Schuster, Louis A., 'Pioneering in Neo-Latin drama', *Renaissance Drama*, 6 (1963), pp. 14–17.
- Stäuble, Antonio, 'L'idea di tragedia nell'umanesimo (con una bibliografia sulla tragedia umanistica)', in id., *Parlar per lettera': Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale* (Rome: Bulzoni, 1991), pp. 197–219.
- Szarota, Elida M., *Geschichte, Politik und Gesellschaft im Drama des 17. Jahrhunderts* (Munich and Bern: Francke, 1976).
- Szarota, Elida M., *Künstler, Grübler und Rebellen: Studien zum europäischen Martyr drama des 17. Jahrhundert* (Munich and Bern: Francke, 1976).
- Tilg, Stefan, 'Comedy', in Sarah Knight and Stefan Tilg (eds), *The Oxford Handbook of Neo-Latin* (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 87–101.
- Valentin, Jean-Marie, 'Le Séminaire de Bologne sur le théâtre néo-latin religieux (28 août 1979): Résultats et perspectives', *Humanistica Lovaniensia*, 29 (1980), pp. 300–307.
- Washof, Wolfram, *Die Bibel auf der Bühne: Exempelfiguren und protestantische Theologie im lateinischen und deutschen Bibeldrama der Reformationszeit* (Münster: Rhema, 2007) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme—Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 14.
- Weilen, Alexander von, *Der ägyptische Joseph im Drama des XVI. Jahrhunderts* (Vienna: Alfred Hölder, 1887).
- Wimmer, Ruprecht, 'Le théâtre néo-latin en Europe', in Pierre Béhar and Helen Watanabe-O'Kelly (eds), *Spectaculum Europaeum: Theatre and Spectacle in Europe: Histoire du spectacle en Europe (1580–1750)* (Wiesbaden: Harrassowitz, 1999) Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 31, pp. 5–75.
- Wouters, Dinah, and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin*

Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses
(Leiden and Boston: Brill, 2026).

Wouters, Dinah, and Jan Bloemendal (eds), *Transnational Encounters in Early Modern Drama, 1450–1750* (Leiden and Boston: Brill, 2025) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 13.

1.1. Collections of Neo-Latin Drama

Drama and Theatre in Early Modern Europe (Leiden: Brill) DTEM – <https://brill.com/dtem>

1. Jan Bloemendal and Frans-Willem Korsten (eds), Joost van den Vondel (1587-1679): Dutch Playwright in the Golden Age (2011) (open access).
2. Jan Bloemendal, Peter Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (2012).
3. Jan Bloemendal and Howard B. Norland, *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (2013).
4. Nienke Tjoelker, *Andreas Friz's Letter on Tragedies (ca. 1741-1744): An eighteenth-century Jesuit contribution to theatre poetics* (2014).
5. Jan Bloemendal and Nigel Smith (eds.), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (2016) (open access).
6. Katja Gvozdeva, Tatiana Korneeva and Kirill Ospovat (eds), *Dramatic Experience: Poetics of Drama and Early Modern Public Sphere(s)* (2016).
7. Daniel J. Nodes, *Parables on a Roman Comic Stage: Samarites — Comoedia de Samaritano Evangelico (1539) by Petrus Papeus Together with the Commentary of Alexius Vanegas of Toledo (1542)* (2017).
8. Jennifer Nevile, *Footprints of the Dance: An Early Seventeenth-Century Dance Master's Notebook* (2018).
9. Paula de Pando, *John Banks's Female Tragic Heroes: Reimagining Tudor Queens in Restoration She-Tragedy* (2018).
10. Daniel Heinsius, *Auriacus, sive Libertas saucia (Orange, or Liberty Wounded), 1602*, ed. Jan Bloemendal (2020).
11. Giulia Torello-Hill and Andrew J. Turner, *The Lyon Terence: Its Tradition and Legacy* (2020).
12. Adam Hansen, Marco Prandoni, and Cornelis van der Haven (eds), *Revisiting Revenge Tragedy* (2024).

Lateinische Literturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts

1. Guilielmus Gnapheus, *Acolastus*, ed. Johannes Bolte (Berlin: Speyer & Peters, 1891) (1).
2. *Eckius dedolatus*, ed. Siegfried Szamatólski (1891) (2).
3. Thomas Naogeorgus, *Pammachius*, ed. Johannes Bolte and Erich Schmidt (1891) (3).
4. Iacobus Wimphelingius, *Stylpho*, ed. Hugo Holstein (1892) (6).
5. Xystus Betulius, *Susanna*, ed. Johannes Bolte (1893) (8).
6. Georgius Macropedius, *Rebelles und Aluta*, ed. Johannes Bolte (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1897) (12).
7. *Veterator (Maistre Patelin) und Advocatus: Pariser Studentenkomödien aus den Jahren 1512 und 1532*, ed. Johannes Bolte (1901) (13).
8. Adrianus Roulerius, *Stuarta Tragoedia*, ed. Roman Woerner (1906) (16).
9. Nicodemus Frischlinus, *Julius Redivivus*, ed. Walther Janell (1912) (19).

Renaissance Latin Drama in England (RLDE)

First series: plays associated with Oxford University

1. William Gager, *Oedipus – Dido*
2. William Gager, *Meleager – Ulysses redux – Panniculus Hippolyto Assutus*
3. George Wilde, *Eumorphus sive Cupido adultus – John Benclowe, Mercurius sive literarum lucta*
4. Christopher Wren, Sr., *Physiponomachia – Philip Parsons, Atalanta – Thomas Atkinson, Homo*

5. Matthew Gwinne, *Vertumnus sive annus recurrens* – Tres Sibyllae
6. John Foxe, *Titus et Gesippus* – Samuel Bernard, *Andronicus Comnenus (Alexius Imperator)*
7. Anon., *Mercurius rusticans* – Anon., *Antonius Bassianus Caracalla*
8. Robert Burton, *Philosophaster*
9. Nicholas Grimald, *Christus redivivus* – *Archipropheta*
10. Henry Bellamy, *Iphis* – Joseph Crowter, *Cephalus et Procris*
11. J. Sansbury a.o., *The Christmas Prince*
12. Leonard Hutton (?), *Bellum grammaticale sive nominum verborumque discordia civilis* – Thomas Snelling, *Thibaldus sive vindicate ingenium*
13. Matthew Gwinne, *Nero*

Second series: plays associated with Cambridge University

1. ?
2. Anon., *Cancer* – Edmund Stubbe, *Fraus honesta*
3. Walter Hawkesworth, *Leander* – *Labyrinthus*
4. Thomas Watson, *Antigone* – William Alabaster, *Roxana* – Peter Mease, *Adrastus parentans sive vindicta*
5. Thomas Watson, *Absalom* – John Foxe, *Christus triumphans*
6. *Risus Anglicanus* - John Hacket, *Loiola*
7. John Christopherson, *Iephte* – William Goldingham, *Herodes*
8. Thomas Legge, *Richardus Tertius* – *Solymitana Clades*
9. Edward Forsett, *Pedantius*
10. *Pastor Fidus* (adaptation of Battista Guarini's *Il pastor fido* – Parthenia (adaptation of Luigi Groto's *Il pentimento amoroso*) – Anon., *Clytophon*
11. Anon., *Microcosmus* – Robert Ward (?), *Fucus sive histriomastix* – Anon., *Stoicus vapulans*
12. John Rickets, *Byrsa basilica sive regale excambium* – Thomas Sparrow, *Confessor*
13. *Hymenaeus* – Abraham Fraunce, *Victoria* – Anon., *Laelia*
14. William Mewe, *Pseudomagia* – Aquila Cruso, *Euribates Pseudomagus* – John Chappell (?), *Susenbrotus, or Fortunia* – *Zelotypus*
15. Anon., *Adelphe* – Anon., *Scyros* – Samuel Brooke, *Melanthe*
16. Thomas Vincent, *Paria*
17. Peter Hausted, *Senile odium* – Anon., *Senilis amor* – Anon., *Alphonsus*
18. Abraham Cowley, *Naufragium iocularare* – William Johnson, *Valetudinarum*
19. Roger Morrell (?), *Silvanus* – Anon., *Hispanus* – Nathaniel Wibourne, *Michiavellus*

Teatro umanistico (<http://www.sismel.it/tilist.asp>)

1. Luca Ruggio, *Repertorio bibliografico del teatro umanistico* (2011).
2. Tito Livio Frulovisi, *Oratoria*, ed. Cristina Cocco (2010).
3. Anonimo, *Andrieta*; Mercurino Ranzo, *De falso hypocrita*, ed. Paolo Rosso (2011).
4. Giovanni Michele Alberto Carrara, *Armiraanda*, ed. Lucia Mancino (2011).
5. Tito Livio Frulovisi, *Claudi duo*, ed. Valentina Incardona (2011).
6. Anonimo, *Paedia*, ed. Clara Fossati (2011).
7. Anonimo, *Phylon*, ed. Daniela Prunotto (2011).
8. Marcellino Verardi, *Fernandus servatus*, ed. Maria Domenica Muci (2011).
9. Tommaso de Mezzo, *Epirota*, ed. Luca Ruggio (2011).
10. Tito Livio Frulovisi, *Peregrinatio*, ed. Clara Fossati (2012).
11. Anonimo, *De Cavichiolo*, ed. Armando Bisanti (2013).
12. Laudivio Zacchia, *De captivitate ducis Iacobi*, ed. Attilio Grisafi (2013).
13. Ludovico Romani, *De casu Caesenaee*, ed. Attilio Grisafi (2014).
14. Tito Livio Frulovisi, *Emporia*, ed. Clara Fossati (2014).
- ...
17. Girolamo Morlini, *Comoedia Leucasia*, ed. Giorgia Zollino (2020).
18. Troilo Malvezzi, *Opusculum comicum*, ed. Michela Mele (2019).
19. Tito Livio Frulovisi, *Corallaria*, ed. Armando Bisanti (2021).
20. Gaudenzio Merula, *Gelastinus*, ed. Francesco Scalera (2022).

1.2. Collections of/on Neo-Latin Dramas on the Web

Archive of Performances of Greek and Roman Drama: <http://www.apgrd.ox.ac.uk/>

Bibliography of Jesuit drama, by Oswald a.o. (2010)
http://sonderseiten.jesuiten.org/fileadmin/Sonderseiten/Jesuitica_e.V/BibliografieJesuiticaMai2013.pdf

Bibliography of Spanish Jesuit drama: <https://www2.uned.es/camena/web/actividades/publica/entemu03/a3.pdf>

Bibliotheca Augustana <https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html>

Camena-site (Mannheim) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camena.html>

Ceneton (Ton Harmsen, Leiden Univ) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/>

Cervantes virtual <http://www.cervantesvirtual.com/>

Comoediae Latinae: A Listing of Extant Early Modern English Drama Written in Latin
<https://www.latinum.org.uk/resources/drama>

Corpus neulateinischer Dramen mit griechisch-mythologischen und römisch-historischen Themen von Jan-Wilhelm Beck (Regensburg) <https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/forschung/prof-dr-jan-wilhelm-beck/index.html>

Database of Early English Playbooks <http://deep.sas.upenn.edu/>

Dramska dejavnost Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596–1773) [Drama Activity of the Ljubljana College of the Society of Jesus (1596–1773)], by Monika Deželak Trojar and Andrej Pančur; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2020. <https://sidih.github.io/jezuitika/index.html>

EEBO (Early English Books Online) <http://eebo.chadwyck.com/>

Gallica: <https://gallica.bnf.fr>

Jovanović, Neven, ‘Nevenjovanovic/Croalabiblio: Collected Information, Status at the End of 2018’ (Zenodo) (2022) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7265510>

Latin Dramas presented in Oxford; Latin Dramas presented in Cambridge:
<https://cord.ung.edu/latin.html> Latinum: Latin drama (Antiquity to early modern period):
<https://www.latinum.org.uk/resources/drama>

Latin school drama in Spain: <https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/index.html> ; see also:
<https://studylib.es/doc/8201645/teatro-humanístico-escolar-hispánico--relación-de-textos>

The Lost Plays Database of the Folger Library: https://lostplays.folger.edu/Main_Page

Neo-Latin Theatre in the Czech lands: <https://www.theatrum-neolatinum.cz/en>

Neo-Latin plays in translation <http://projects.chass.utoronto.ca/rnlp/rnlp.html>

Perseus
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:PDILL>

The Philological Museum of Dana F. Sutton

<http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm>

Poeti di Italia <http://mizar.unive.it/poetiditalia/public/>

Records on Croatian authors <http://croala.ffzg.unizg.hr/> and dramas being performed in

Croatia <http://croala.ffzg.unizg.hr/basex/dramachrono>

REED (Records of Early English Drama) <http://reed.utoronto.ca/>

Dramen Joseph Resch (Kofler and his team) <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/texte/>

Schooldrama in Spain: <https://parnaseo.uv.es/teatresco/htm>

Tirolensia Latina

<http://www.literature.at/collection.alo?from=1&to=50&orderby=author&sortorder=a&objid=10863&page=>

Winkler, Alexander, 2022: ‘JesDraCor—A Corpus of Jesuit Latin Drama’

<https://github.com/alexander-winkler/JesDraCor>

1.2.1. Some Online Tools

Digital Texts, Journals, Sourcebooks, Databases (Centre for the Study of the Renaissance, University of Warwick) <https://warwick.ac.uk/fac/arts/ren/researchcurrent/textsonline>

Du Change, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*

<http://ducange.enc.sorbonne.fr/?clear=1>

Graesse, J.G.Th., *Orbis latinus* <https://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html>

and <https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-CMS-0000000000003989?lang=en>

Ingram, William H., ‘The Ligatures of Early Printed Greek’

<https://grbs.library.duke.edu/index.php/grbs/article/view/11391>

Latin Place Names <https://rbms.info/lpn/>

Lewis, Charlton T. and Charles Short, *A Latin Dictionary*

<https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=virtus>

Neulateinische Wortliste https://ramminger.userweb.mwn.de/neulateinische_wortliste.htm

Links to Neo-Latin texts, Scholarship, Journals and News, Instruments (Seminarium Philologicae Humanisticae) <https://www.arts.kuleuven.be/sph/links>

Spanoghe, Emile, *Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta)* (vol.

1) <https://books.google.nl/books?id=4oYVAAAAYAAJ> (vol. 2)

<https://books.google.nl/books?id=AUnIVHtjznQC>

Dictionary Latin-English / English-Latin <https://latin-dictionary.net/>

1.3. Overviews per Country

1.3.a. British Isles

- Alton, R.E. (ed.) 'The Academic Drama in Oxford: Extracts from the Records of Four Colleges', *Malone Society Collections*, 5 (Oxford, 1959), pp. 29–95.
- Anon., *The Retrospective Review*, XII: *The Latin Plays acted before the University of Cambridge* (1825), pp. 1–42.
- Archibald, Christopher, *English Catholic Literary Culture, 1640–1660*, PhD thesis Oxford, 2022.
- Baumann, Uwe, 'Seneca-Rezeption im neulateinischen Drama der englischen Renaissance', *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*, N.F. 30 (1989), pp. 55–78.
- Bennett, Josephine W., Oscar Cargill, and Vernon Hill, Jr (eds), *Studies in the English Renaissance Drama in memory of Karl J. Holzknacht* (New York: New York University Press, 1959), pp. 212–230.
- Bentley, Gerald E., *Jacobean and Caroline Stage*, 7 vols (Oxford: The Clarendon Press, 1941–1968).
- Binns, James W, *Intellectual Culture in Elizabethan and Jacobean England: The Latin Writings of the Age* (Leeds: Francis Cairns Publications Ltd., 1990).
- Binns, James W, 'Seneca and Neo-Latin Tragedy in England', Charles D.N. Costa (ed.), *Seneca* (London and Boston]: Routledge & Kegan Paul, 1974), pp. 205–234.
- Blackburn, Ruth H., *Biblical Drama under the Tudors* (The Hague: Mouton & Co, 1971) *Studies in English literature*, 65.
- Blank, Daniel, 'Actors, Orators, and the Boundaries of Drama in Elizabethan Universities', *Renaissance Quarterly*, 70 (2017), pp. 513–547.
- Blank, Daniel, *Shakespeare and University Drama in Early Modern England* (Oxford: Oxford University Press, 2023).
- Boas, Frederick S., *University Drama in the Tudor Age* (Oxford: Clarendon Press, 1914; repr. New York: Benjamin Blom, 1966).
- Bowers, Fredson T., *Elizabethan Revenge Tragedy 1587–1642* (Princeton: Princeton University Press, 1940; 1971³).
- Bradner, Leicester, 'The Latin Drama of the Renaissance (1340–1640)', *Studies in the Renaissance*, 4 (1957), pp. 31–70.
- Brooke, C.J. Tucker, 'Latin Drama in Renaissance England', *English Literary History*, 13 (1946), pp. 233–240.

- Cartwright, Kent, *Theatre and Humanism: English Drama in the Sixteenth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
- Chambers, Edmund K., *The Elizabethan Stage*, 4 vols (Oxford: Clarendon Press, 1923).
- Churchill, George B., and Wolfgang Keller, 'Die lateinischen Universitäts-Dramen Englands in der Zeit der Königin Elisabeth: Mit einem Vorwort von A. Brandl', *Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft*, 34 (1898), pp. 221–323.
- Dewey, Nicholas, 'The Academic Drama of the Early Stuart Period (1603–1642): A Checklist of Secondary Sources', *Research Opportunities in Renaissance Drama*, 12 (1969), pp. 33–42.
- Elliott, John R., Jr, 'Drama', in Nicholas Tyacke (ed.), *The History of the University of Oxford: Volume IV Seventeenth-Century Oxford* (Oxford: Clarendon Press, 1997), pp. 641–658.
- Elliott, John R., Jr a.o. (eds), *Records of Early English Drama: Oxford*. 2 vols (Toronto: University of Toronto Press, 2004).
- Freeburg, Victor O., *Disguise Plots in Elizabethan Drama: A Study in Stage Tradition* (New York: Columbia University Press, 1915; repr. 1965).
- Gossett, Suzanne, 'Drama in the English College, Rome, 1591–1660', *English Literary Renaissance*, 3 (1973), pp. 60–93.
- Greenwood, David, 'The Staging of Neo-Latin Plays in Sixteenth Century England', *Educational Theatre Journal*, 16 (1964), pp. 311–323.
- Greenwood, David. *The Staging of Neo-Latin Plays in Sixteenth Century England* (Washington, etc.: American Theatre Association, etc., 1964).
- Greg, Walter W., *Pastoral Poetry and Pastoral Drama: A Literary Inquiry, with Special Reference to the Pre-Restoration Stage in England* (Oxford: Horace Hart, 1906; repr. New York: Russell & Russell, 1959).
- Harbage, Alfred, 'A Census of Anglo-Latin Plays', *Transactions and Proceedings of the Modern Language Association*, 53 (1938), pp. 624–629.
- Harbage, Alfred, *Annals of English Drama, 975-1700: An Analytical Record of all Plays, Extinct or Lost, Chronologically Arranged and Indexed by Authors, Titles and Dramatic Companies*, rev. Samuel Schoenbaum (London and New York: Routledge, 1989³).
- [Hartshorne, Charles H.], 'Latin Plays Acted before the University of Cambridge', *The Retrospective Review*, 12.1 (1825), pp. 1–42.
- Herford, Charles H., *Studies in the Literary Relations of England and Germany in the Sixteenth Century* (Cambridge: University Press, 1886; repr. New York, 1966).

- Herrick, Marvin T., *Tragicomedy: Its Origin and Development in Italy, France, and England* (Urbana: University of Illinois Press, 1962).
- Higbee, Helen, 'Cambridge at Sea: *Byrsa Basilica* and the Commercialization of Knowledge', in Jonathan Walker and Paul J. Streufert (eds), *Early Modern Academic Drama* (Aldershot, England: Ashgate, 2008).
- Kantrowitz, Joanne S., 'Oxford Additions to Bradner's List of Neo-Latin Drama', *Neo-Latin News*, 19 (1971): 54, N-27 [in *Seventeenth-Century News*, 29 (1971)].
- Kermode, Lloyd E., a.o. (eds), *Tudor Drama before Shakespeare, 1485–1590: New Directions for Research, Criticism, and Pedagogy* (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan and St. Martin's Press, 2004).
- Knapp, Robert S., 'The Academic Drama', in Arthur F. Kinney (ed.), *A Companion to Renaissance Drama* (Oxford and Malden, MA: Blackwell, 2002), pp. 257–265.
- Knight, Sarah, '*A fabulis ad veritatem*: Latin Tragedy, Truth and Education in Early Modern England', in Jan Bloemendal and Nigel S. Smith (eds), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 5, pp. 239–259.
- McCabe, William H., *An Introduction to the Jesuit Theater: A Posthumous Work*, ed. Louis J. Oldani (St. Louis: The Institute of Jesuit Sources, 1983).
- Mills, Laurens J., 'The Acting of University Comedy of Early Seventeenth-Century England', in Josephine W. Bennett, Oscar Cargill and Vernion Hill, Jr (eds), *Studies in the English Renaissance Drama in Memory of Karl J. Holzkecht* (New York: New York University Press, 1959), pp. 212–230.
- Miola, Robert S., 'Jesuit Drama in Early Modern England', Richard Dutton (ed.), *Theatre and Religion* (Manchester: Manchester University Press, 2003), pp. 71–86.
- Moore Smith, George Charles, *College Plays Performed in the University of Cambridge* (Cambridge: Cambridge University Press, 1923).
- Morgan, Louise B., 'The Latin University Drama: By Way of Supplement to the Article by George B. Churchill and Wolfgang Keller in Jahrbuch 34', *Shakespeare Journal*, 47 (1911), pp. 69–91.
- Motter, Thomas H. Vail, *The School Drama in England* (New York: Longmans, Green and Company, 1929).
- Muños, Victoria M., 'The Spanish Seneca and the Black Legend in English Revenge Drama: Spaniards, Moors, and Stoics Onstage', *Sixteenth Century Journal*, 55 (2024), pp. 221–241.

- Nelson, Alan H., 'Cambridge University Drama in the 1580s', in A. Lynne Magnusson and C.E. McGee (eds), *The Elizabethan Theatre*, 11 (Port Credit: P. D. Meany, 1990), pp. 19–31.
- Nelson, Alan H., *Early Cambridge Theatres: College, University, and Town Stages 1464–1720* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
- Nelson, Alan H. (ed.), *Records of Early English Drama: Cambridge*, 2 vols (Toronto: University of Toronto Press, 1989).
- Nelson, Alan H., *Early Cambridge Theatres: College, University and Town Stages, 1464–1720* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
- Nelson, Alan H., 'Contexts for Early English Drama: The Universities', in Marianne G. Briscoe and John C. Coldewey (eds), *Contexts for Early English Drama* (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1989), pp. 138–159.
- Norland, Howard B., *Drama in Early Tudor Britain, 1485–1558* (Lincoln, NE and London, University of Nebraska Press, 1995).
- Norland, Howard B., *Neoclassical Tragedy in Elizabethan England* (Newark, DE: University of Delaware Press, 2009).
- Norland, Howard B., 'Neo-Latin Drama in Britain', in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 471–544.
- Norman, Edward, *Roman Catholicism in England from the Elizabethan Settlement of the Second Vatican Council* (Oxford: Oxford University Press, 1986).
- Orr, David, *Italian Renaissance Drama in England before 1625: The Influence of Erudita Tragedy, Comedy, and Pastoral on Elizabethan and Jacobean Drama* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1970).
- Paine, Douglas, "'Heigh! Vale Oxonium! Veni Hinksay!': The Scholar and the Rustic in Neo-Latin Pastoral Comedy", *Canadian Review of Comparative Literature*, 33 (2006), 135–153.
- Parente, Jr, James A., 'Tyranny and Revolution on the Baroque Stage', *Humanistica Lovaniensia*, 32 (1983), pp. 309–324.
- Richmond-Garza, Elizabeth M., "'She Never Recovered Her Senses": *Roxana* and Dramatic Representations of Women at Oxbridge in the Elizabethan Age', in Barbara K. Gold, Paul Allen Miller, and Charles Platter (eds), *Sex and Gender in Medieval and Renaissance Texts: The Latin Tradition* (New York: State University of New York Press, 1997), pp. 223–246.

- Sandis, Elizabeth, *A Coming of Age: Drama at St John's College, Oxford in the Early Modern Period*, PhD thesis University of Oxford, 2017.
- Sandis, Elizabeth, *Early Modern Drama at the Universities: Institutions, Intertexts, Individuals* (Oxford: Oxford University Press, 2022).
- Sandis, Elizabeth, and Sarah Knight (eds), *Latin Drama, Religion and Politics in Early Modern Europe*, special issue of *Renaissance Studies*, 30 (2016), 4.
- Sandis, Elizabeth, and Sarah Knight, 'Latin Drama, Religion and Politics in Early Modern Europe', *Renaissance Studies*, 30 (2016), pp. 487–498.
- Shell, Allison, 'Autodidacticism in English Jesuit Drama: The Writings and Career of Joseph Simons', *Medieval and Renaissance Drama in England*, 13 (2001), pp. 34–56.
- Shell, Alison, 'Furor Juvenilis: Post-Reformation English Catholicism and Exemplary Youthful Behavior', in Ethan H. Shagan (ed.), *Catholics and the 'Protestant Nation': Religious Politics and Identity in Early Modern England* (Manchester and New York: Manchester University Press, 2005), pp. 185–206.
- Schuster, Louis A., and Leicester Bradner, 'Neo-Latin Drama: Two Views of Opportunities, (1) Pioneering in Neo-Latin Drama. (2) Desiderata for the Study of Neo-Latin Drama', *Renaissance Drama*, 6 (1963), pp. 14–20.
- Smith, Bruce R. *Ancient Scripts and Modern Experience on the English Stage 1500–1700* (Princeton: Princeton University Press, 1988).
- Spevack, Marvin, and James W. Binns (eds), *Renaissance Latin Drama in England*, 32 vols (Hildesheim and New York: Georg Olms, 1981–1991).
- Steenbrugge, Charlotte, *Staging Vice: A Study of Dramatic Traditions in Medieval and Sixteenth-Century England and the Low Countries* (Leiden and Amsterdam: Brill and Rodopi, 2014) *Ludus*, 13.
- Stratman, Carl Joseph, *Dramatic Performances at Oxford and Cambridge, 1603–1642*, PhD thesis University of Illinois, Urbana, 1947.
- Sutton, Dana F., 'Shakespeare and the Academics', *Neulateinisches Jahrbuch*, 3 (2001), pp. 177–186.
- Szarota, Elida M., 'Englische Geschichte auf den Jesuitenbühnen', in Dennis H. Green a.o. (eds), *From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass: Studies in Literature in Honour of L. Forster* (Baden-Baden: Valentin Koerner, 1982), pp. 489–500.
- Unterweg, Friedrich-Karl, 'English, Scottish and Irish History in Continental Jesuit Drama', in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-*

- Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, N.Y.: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 86, pp. 781–801.
- Vienken, Heinz J., ‘Academic Drama at Oxford, 1603–1642’, in George Wilde, *Eumorphus sive Cupido Adultus: A Latin Academic Comedy of the Seventeenth Century*. Edited from British Museum Add. MS 14047 with an Introduction, Translation and Notes by H. Vienken (München: Fink, 1973).
- Walker, Greg, *Plays of Persuasion: Drama and Politics at the Court of Henry VIII* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).
- Walker, Jonathan, and Paul D. Streufert (eds), *Early Modern Academic Drama* (Aldershot, England: Ashgate, 2008).
- Watson, George (ed.), ‘University Plays (1500–1642)’, *The New Cambridge Bibliography of English Literature*, 1, col. 1761–1780 (Cambridge: Cambridge University Press, 1974).
- Wickham, Glynne, *Early English Stages 1300 to 1600*, 3 vols (London: Routledge and Kegan Paul, 1959–1979).
- Wilson, Frank P., *The English Drama 1485–1585* (Oxford: Clarendon, 1969).
- Wood, Julia K., ‘Two Latin Play Songs’, *Royal Musical Association Research Chronicle*, 21 (1988), pp. 45–52.

1.3.b. Low Countries (Netherlands and Belgium)

- Aerde, Raymond van, ‘Het schooldrama bij de Jezuïeten: Bijdrage tot de geschiedenis van het toneel te Mechelen’, *Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen*, 40 (1935), pp. 44–126 [= (Mechelen, 1937)].
- Bloemendal, Jan, *Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw* (Hilversum: Verloren, 2003) *Zeven Provinciën Reeks*, 22.
- Bloemendal, Jan, ‘De dramatische moord op Willem van Oranje: De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden’, Jan Bloemendal, A. Agnes Sneller, Mirjam P.A. de Baar (eds), *Bronnen van inspiratie: Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst* (Hilversum: Verloren, 2007). [= *De zeventiende eeuw*, 23 (2007)], pp. 99–117.
- Bloemendal, Jan, ‘Humanistische onderwijsvernieuwing en Latijns toneel in de noordelijke Nederlanden: Murrnellius en Crocus’, *Historisch Tijdschrift Holland*, 37 (2005), pp. 134–147.

- Bloemendal, Jan, 'König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele', in Christel Meier, Bart Ramakers and Hartmut Beyer (eds), *Akteure und Aktionen: Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit* (Münster: Rhema, 2008) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, 23, pp. 289–319.
- Bloemendal, Jan, 'Neo-Latin Drama in the Low Countries', in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden: Brill, 2013) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 3, pp. 292–364.
- Bloemendal, Jan, 'Senecan Drama from the Northern and Southern Netherlands: Paganization and Christianization', *Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History*, 81 (2001), pp. 38–45.
- Bloemendal, Jan, 'Themes and Subjects in Early Modern Latin Plays in the Netherlands', in *Neerlandica, II: Emblematica et iconographia: Themes in the Painting and Literature of the Low Countries from the 16th to the 18th Centuries, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica*, 81 (2003) (Olomouc: Univerzita, 2003), pp. 103–112.
- Bloemendal, Jan, "'To the Benevolent Reader...': Dedications Attached to Editions of Neo-Latin Plays in the Netherlands of the 16th and the 17th Century – Forms, Functions and Religious Standpoints', in Ignace Bossuyt, Nele Gabriëls, Dirk Sacré, and Demmy Verbeke (eds), *'Cui dono lepidum novum libellum?' Dedicating Latin Works and Motets in the Sixteenth Century: Proceedings of the International Conference Held at the Academia Belgica, Rome, 18–20 August 2005* (Leuven: Leuven University Press, 2008) Supplementa Humanistica Lovaniensia, 23, pp. 109–126.
- Bloemendal, Jan, 'Topical Matters in Dedicatory Letters of Latin Plays in the Early Modern Netherlands', in Henk Nellen and Jeanine De Landtsheer (eds), *Between Scylla and Charybdis: The Pragmatics of Early Modern Letters* (Leiden and Boston: Brill, 2011) Brill's Studies in Intellectual History, 192, pp. 203–215
- Bloemendal, Jan, *Hoe moet ik het me voorstellen? Lijnen in de Latinistiek: Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Neolatinistiek aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Huygens Instituut (KNAW) te Den Haag op vrijdag 16 maart 2007* (Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2007).
- Bloemendal, Jan, 'Religion and Latin Drama in the Early Modern Low Countries', in Elizabeth Sandis and Sarah Knight (eds), *Latin Drama, Religion and Politics in Early Modern Europe*, special issue of *Renaissance Studies*, 30 (2016), pp. 542–561.
- Boogerd, Leonardus van den, *Het Jezuietendrama in de Nederlanden* (Groningen: J.B.

- Wolters, 1961) PhD thesis Nijmegen 1961.
- Claeys, Prosper, *Histoire du théâtre à Gand*, 3 vols (Ghent: J. Vuylsteke, 1892).
- Engelbrechtová, Jana, ‘Latijns schooldrama in de Nederlanden’, *Roczniki Humanistyczne*, 70 (2022), pp. 27–39.
- Eyffinger, Arthur C., ‘De politieke component van het humanisten-drama’, *De zeventiende eeuw*, 3 (1987), pp. 25–38.
- Hummelen, W. M.H., *Repertorium van het Rederijkersdrama 1500–ca. 1600* (Assen: Van Gorcum, 1968).
- Hurt, Joseph, *Theater in Luxemburg: Von den Anfängen bis zum heimatlichen Theater 1855* (Luxembourg: Administration communale, 1989) [= Sonderheft zum 12. Jahrgang ‘Jong-Hémecht’: Blätter für heimatliches Schrift- und Volkstum, 1938).
- IJsewijn, Jozef, ‘Annales theatri Belgo-Latini: Inventaris van het Latijns toneel uit de Nederlanden’, in Jozef Veremans (ed.), *Liber amicorum Prof. Dr. G. Degroote* (Brussels: Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1980), pp. 41–55. [= id., ‘Annales theatri Belgo-Latini: Inventory of Latin Theatre from the Low Countries’, in id., *Humanism in the Low Countries: A Collection of Studies Selected and Edited by Gilbert Tournoy* (Leuven: Leuven University Press, 2015), *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 40, pp. 221–235].
- IJsewijn, Jozef, ‘Gli inizi del teatro umanistico nei Paesi Bassi Borgognoni’, in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell’Europa umanistica: Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d’Orfeo, 1998), pp. 193–199.
- IJsewijn, Jozef, ‘Theatrum Belgo-Latinum: Het Neolatijns toneel in de Nederlanden’, *Academiae Analecta: Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Klasse der Letteren*, 43 (1981), pp. 69–114 [= id., ‘Theatrum Belgo-Latinum: Neo-Latin Theatre in the Low Countries’, in id., *Humanism in the Low Countries: A Collection of Studies Selected and Edited by Gilbert Tournoy* (Leuven: Leuven University Press, 2015), *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 40, pp. 237–285].
- IJsewijn, Jozef, ‘The Coming of Humanism to the Low Countries’, in Heiko A. Oberman and Thomas A. Brady, Jr (eds), *Itinerarium Italicum: The Profile of the Italian Renaissance in the Mirror of its European Transformations: Dedicated to Paul Oskar Kristeller on the Occasion of his 70th Birthday* (Leiden: E.J. Brill, 1975), pp. 193–301 [=

- id., 'The Coming of Humanism to the Low Countries, in id., *Humanism in the Low Countries: A Collection of Studies Selected and Edited by Gilbert Tournoy* (Leuven: Leuven University Press, 2015), *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 40, pp. 77–188].
- Jans, A., 'Het toneel bij de Oratorianen te Mechelen', in *Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen*, 69 (1965), pp. 77–92.
- Koster, Simon, *Van schavot tot schouwburg: Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem* (Haarlem, 1970).
- Mayer, Jean-Christophe, 'The Saint-Omer First Folio: Perspectives on a New Shakespearean Discovery', *Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies*, nr. 87 (2015), pp. 7–20.
- McCabe, S.J., William H., *An Introduction to the Jesuit Theater: A Posthumous Work*, ed. Louis J. Oldani, S.J. (St. Louis: The Institute of Jesuit Sources, 1983) Series 3, Original Studies, 6.
- Parente, Jr, James A., *Religious Drama and the Humanist Tradition: Christian Theater in Germany and in the Netherlands 1500–1680* (Leiden, etc.: Brill, 1987) Brill's Studies in the History of Christian Thought, 39.
- Porteman, Karel, '9 september 1616: De Heilige Jan Berchmans speelt te Mechelen de rol van de H. Nathalia: Het jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden', in Rob L. Erenstein (ed.), *Een theatergeschiedenis der Nederlanden: Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen* (Amsterdam University Press, 1996), pp. 170–177.
- Proot, Goran, 'Het Brugs jezuïetentoneel in de zeventiende en achttiende eeuw', *Vereniging van Religieus-Wetenschappelijke Bibliothecarissen Informatie*, 20 (2000), pp. 3–18.
- Proot, Goran, 'Gebruikssporen in programmaboekjes voor het collegetoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica (1575–1773)', *Jaarboek Nederlandse boekgeschiedenis*, 15 (2008), pp. 72–91.
- Proot, Goran, *Het schooltoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica tijdens het ancien régime (1575–1773)*, 2 vols. PhD thesis Universiteit Antwerpen, 2008.
- Proot, Goran, and Leo Egghe, 'Estimating Editions on the Basis of Survivals: Printed Programmes of Jesuit Plays in the "Provincia Flandro-Belgica" before 1773, with a Note on the "Book Historical Law"', *The Papers of the Bibliographical Society of America*, 102 (2008), pp. 149–174.
- Proot, Goran, and Johan Verberckmoes, 'Exotica in het jezuïetentoneel van de Zuidelijke Nederlanden', in Johan Verberckmoes (ed.), *Vreemden vertoond: Opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld* (Leuven:

- Peeters, 2002), pp. 67–102.
- Reddemann, Lukas, ‘Staging the In-Between: Compound, Conflicting and Shifting Emotions in Seventeenth-Century Neo-Latin Drama from the Dutch Republic’, in Karl A.E. Enenkel and Walter S. Melion (eds), *Motus mixti et compositi: The Portrayal of Mixed and Compound Emotions in the Visual and Literary Arts of Europe, 1500–1700* (Leiden and Boston: Brill, 2025), pp. 105–146.
- Reisdoerfer, Joseph, ‘Deux “periochae” du manuscrit 199 de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg. À propos du théâtre des Jésuites à Luxembourg’, *Hemecht*, 38 (1986), pp. 225–247.
- Reisdoerfer, Joseph, ‘Hoc anno theatrum stabile erectum est in aula collegii: Le théâtre des jésuites au collège de Luxembourg’, *Hemecht*, 46 (1994), pp. 71–92.
- Reisdoerfer, Joseph, ‘Dramata festiva mixta musica: Étude sur le théâtre des jésuites au Collège de Luxembourg’, in Josy Birsens S.J. (ed.), *400 Joer Kolléisch*, vol. 1: *Du collège jésuite au collège municipal: 1603–1815* (Luxembourg: Éd. Saint-Paul, 2003), pp. 173–186.
- Reisdoerfer, Joseph, ‘Dramata festiva mixta musica: Remarques sur le théâtre des jésuites au Collège de Luxembourg’, in Ernesto Bertolaja and Jean-Noël Robert (eds), *Actes du Colloque international ‘Humanités et Humanisme dans la cité des Trévires’*, *Athénée de Luxembourg 10–11 X 2003* (Paris: Union Latine, 2004), pp. 91–99.
- Rombauts, E., ‘Sénèque et le Théâtre Flamand’, in Jean Jacquot and Marcel Oddon (eds), *Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance* (Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1964), pp. 211–219.
- Schuster, Louis A., ‘The History of the Louvain Theatre’, in Jozef IJsewijn and Eckhard Keßler (eds), *Acta conventus Neo-Latini Lovaniensis: Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23–28 August 1971* (Louvain: Leuven University Press; Munich: W. Fink, 1973), *Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen*, 20, pp. 589–594.
- Steenbrugge, Charlotte, *Staging Vice: A Study of Dramatic Traditions in Medieval and Sixteenth-Century England and the Low Countries* (Leiden: Brill; Amsterdam: Rodopi, 2014) *Ludus*, 13.
- Sutter, Nicholas De, ‘“Lost and Found: Latin School Drama at the Augustinian College of Ghent,”’ *Augustiniana*, 69 (2019), pp. 167–211.
- Tetzlaff, Otto W., *Holländische neulateinische Dramen in ihrer Einwirkung auf das Deutschland des sechzehnten Jahrhunderts*. PhD thesis The University of Texas at

- Austin, 1969.
- Tetzlaff, Otto W., ‘Neulateinische Dramen der Niederlande in ihrer Einwirkung auf die deutsche Literatur des sechzehnten Jahrhunderts,’ *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*, 1 (1972), pp. 111–192.
- Van Bockstaele, Geert, Anne-Marie vanden Herrewegen, Louis de Cock, *Van Scholaster tot Principaal: Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437–1989)* (Geraardsbergen: S.Catharinacollege, 1990).
- Verfaillie, M., *De jezüeten en hun college te Ieper (1585-1773)*, unpublished licentiaatsverhandeling KU Leuven, 1981.
- Vermaseren, Bernard A., ‘Humanistische drama’s over de moord op de vader des vaderlands’, *Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde*, 68 (1951), pp. 31–67.
- Verweij, Michiel, ‘Comic Elements in 16th-Century Latin School Drama in the Low Countries’, *Humanistica Lovaniensia*, 53 (2004), pp. 175–190.
- M. Verweij, *Het thema Tobias in het Neolatijnse schooltoneel in de Nederlanden in de 16de eeuw. De Tobaeus van Cornelius Schonaeus (1569) en de Tobias van Petrus Vladeraccus (1598)*, unpublished PhD thesis, KU Leuven, 1993.
- Verweij, Michiel, ‘Twee onbekende Latijnse literaire teksten uit Ieper: Vondsten in het Fonds Merghelynck in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)’, *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 162 (2025), pp. 157–69.
- Vinckier, Steven, *Het droeve lot van een voortvarende keizer: Een vergelijkend onderzoek van de toneelbewerkingen van de Mauritius-stof in het Europese en inzonderheid het Vlaamse jezüetentheater*, PhD thesis Leuven, 1997.
- Worp, Jacob A., *Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland*, 2 vols (Groningen: Wolters, 1903–1907), esp. vol. 1, pp. 193–329.
- Wouters, Dinah, ‘*Comoedia Sacra* and *Comoedia Nueva*: Defending Innovation in Comedy from the Northern Humanists to Lope de Vega’, in Jan Bloemendal (ed.), *Transnational Aspects of Early Modern Drama*, special issue of *Medievalia & Humanistica* 48 (2023), pp. 19–39.

1.3.c. Germany and German-speaking Countries

- Abbé, Derek Maurice van, *Drama in Renaissance Germany and Switzerland* (Melbourne: Melbourne University Press, 1961).
- Adel, Kurt, *Das Jesuitendrama in Oesterreich* (Vienna: Bergland, 1957).
- Adel, Kurt, *Das Wiener Jesuitentheater und die europäische Barockdramatik* (Vienna:

- Österreichischer Bundesverlag, 1960). [review Richard Alewyn, *Germanistik*, 2 (1961), pp. 229–230].
- Aikin, Judith Popovich, *German Baroque Drama* (Boston: Twayne, 1982)
- Alexander, Robert J., ‘Zum Jesuitentheater in Schlesien: Eine Übersicht’, in Bärbel Rudin (ed.), *Funde und Befunde zur schlesischen Theatergeschichte*, vol. 1: *Theaterarbeit im gesellschaftlichen Wandel dreier Jahrhunderte* (Dortmund: Forschungsstelle Ostmitteleuropa, 1983), pp. 33–61 [review Pierre Béhar, *Études germaniques* (1985), pp. 122–123].
- Arnold, Robert Franz, a.o., *Das deutsche Drama* (Munich: Beck, 1925; repr. Hildesheim: Olms, 1972).
- Bahlmann, Paul, *Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz* (Leipzig: O. Harrassowitz, 1896) *Zentralblatt für Bibliothekswesen*, Beiheft 15 [repr. (Nendeln: Kraus, 1968)].
- Bahlmann, Paul, *Die lateinische Dramen von Wimpfeling's Stylpho bis zur Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, 1480-1550* (Münster: Verlag der Regensburg'schen Buchhandlung, 1893).
- Beck, Paul, ‘Klostertheater in Marchthal: Ein Beitrag zur Geschichte des Schuldramas in Schwaben’, *Diöcesan-Archiv von Schwaben*, 12 (1894), nrs. 13–14, 49–51, 61–63, 71 ff., 75 ff. 96.
- Beckenbauer, Alfons, ‘Die Theateraufführungen am Landshuter Jesuitengymnasium: Die Dramen der Aufklärungszeit im Vergleich zu denen des Hochbarocks’, *Verhandlungen des Historischen Vereins für den Niederrhein*, 112/113 (1986–87), pp. 81–118.
- Bertini, Stefania, ‘Albrecht von Eyb e la commedia umanistica’, *Res Publica Litterarum*, 13 (1990), pp. 9–18.
- Bertini, Stefania, ‘Albrecht von Eyb e la commedia umanistica’, *Studi Umanistici Piceni*, 10 (1990), pp. 9–17.
- Bertini, Stefania, ‘La commedia umanistica e il primo Umanesimo tedesco’, in Lia De Finis (ed.), *Dal teatro greco al teatro rinascimentale: Momenti e linee di evoluzione* (Trento: Associazione Italiana di Cultura Classica, 1992), pp. 97–106.
- Biba, Otto, *Der Piaristenorden in Österreich: Seine Bedeutung für bildende Kunst, Musik und Theater im 17. und 18. Jahrhundert* (Eisenstadt: Institut für Österreichische Kulturgeschichte, 1975) *Jahrbuch Österreichischer Kulturgeschichte*, 5.
- Bittner, Franz, ‘Kaiser Heinrich II. im Jesuitentheater des süddeutschen Raumes’, *Berichte Historischer Verein Bamberg*, 137 (2001), pp. 241–270.

- Boberski, Heiner, *Das Benediktiner-Theater an der alten Universität Salzburg (1617–1778)*, PhD thesis Vienna, 1976 [= *Theatergeschichte Österreichs*, 6, 1 (Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1978)].
- Braun, Hans E., ‘Das Barocktheater einer geistlichen Stadt: Einsiedeln/Schweiz’, in Albrecht Schöne (ed.), *Stadt-Schule-Universität-Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert* (Munich: C.H. Beck, 1976), pp. 57–72.
- Braun, Hans E., *Das Einsiedler Wallfahrtstheater der Barockzeit: Ein Beitrag zur Schweizer Theatergeschichte, zum Ordensdrama und zum Volkstheater*, PhD thesis Fribourg in Switzerland, 1972.
- Brinkmann, Hennig, *Anfänge des modernen Dramas in Deutschland* (Jena: Verlag der Frommannschen Buchhandlung (Walter Biedermann), 1933) *Jenaer Germanistische Forschungen*, 22
- Brinkmann, Hennig, ‘Anfänge des modernen Dramas in Deutschland: Versuch über die Beziehungen zwischen Drama und Bürgertum im 16. Jahrhundert’, in id., *Studien zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, 2 vols (Düsseldorf: Schwann, 1965–1966), vol. 2 pp. 232–288.
- Carlen, Albert, *250 Jahre Studententheater im deutschen Wallis 1600-1800 (1850)*, PhD thesis Fribourg in Switzerland, 1947 [= *Valesia: Jahrbuch der Walliser Kantonsbibliothek und des Stadtarchivs*, 5 (1950), pp. 229–366.
- Casey, Paul F., *The Susanna Theme in German Literature: Variations of the Biblical Drama* (Bonn: Bouvier, 1976) *Abhandlungen zur Kunst-, Musik-, und Literaturwissenschaft*, 214.
- Dahms, Sibylle, *Das Musiktheater im Salzburger Hochbarock (1668–1709), Teil 1: Das Benediktinerdrama*, PhD thesis Salzburg, 1974.
- Deckert, Gabriele, *Das Benediktinische Schuldrama in Kloster Tegernsee*. Zulassungsarbeit zur ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen 1967/II.
- Dietl, Cora, ‘Neo-Latin Humanist and Protestant Drama in Germany’, in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, 103–183.
- Dietl, Cora, *Die Dramen Jacob Lochers und die frühe Humanistenbühne im süddeutschen Raum* (Berlin and New York: De Gruyter, 2005) *Quellen und Forschungen zur Literatur und Kulturgeschichte*, 37 (271).
- Dietl, Cora, *Das frühe deutsche Drama von den Anfängen bis zum Barock* (Helsinki: Universitätsverlag, 1998).

- Dimler, S.J., G. Richard, 'A Geographic and Genetic Survey of Jesuit Drama in German-Speaking Territories (1555–1601)', *Archivum Historicum Societatis Jesu* LXIII (1974), pp. 133–146.
- Dünnhaupt, Gerhard, *Bibliographisches Handbuch der Barockliteratur: 100 Personalbibliographien deutscher Autoren des 17. Jahrhunderts*, 3 vols (Stuttgart: Hiersemann, 1980–1981) Hiersemanns Bibliographische Handbücher, 2.
- Ellinger, Georg, *Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands im sechzehnten Jahrhundert*, 3 vols (Berlin and Leipzig: Walter de Gruyter, 1929–1933; repr. 1966, 1969; 2000).
- Farkas Kiss, Gábor, 'Dramen am Wiener und Ofener Hof: Benedictus Chelidoniumus und Bartholomaeus Frankfordinus Pannonius (1515-1519)', in Martina Fuchs (ed.), *Maria von Ungarn (1505-1558) – Eine Renaissancefürstin* (Münster: Aschendorff Verlag, 2007), pp. 285–304.
- Fischner, Karl, 'Theatralische Aufführungen', *Innsbrucker Chronik*, 3 (1930), pp. 65–83.
- Francke, Otto, *Terenz und die lateinische Schulcomödie in Deutschland* (Weimar: Hermann Böhlau, 1877).
- Fröhler, Josef, 'Das Linzer Jesuitendrama 1608–1773: Stoffe und Motive', *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz* (1996), pp. 11–72.
- Fröhler, Josef, 'Überlieferte Linzer Jesuitendramen I', *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz* (1957), pp. 69–129.
- Fröhler, Josef, 'Überlieferte Linzer Jesuitendramen II', *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz* (1985), pp. 115–147.
- Fröhler, Josef, 'Zur Schauspieltätigkeit der Studenten am Linzer Jesuitengymnasium', *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz* (1955), pp. 197–270.
- Gajek, Korad (ed.) *Das Breslauer Schultheater im 17. und 18. Jahrhundert: Einladungsschriften zu den Schulactus und Szenare zu den Aufführungen 'förmlicher Comödien' an den protestantischen Gymnasien* (Tübingen: Niemeyer, 1994) *Rara ex Bibliothecis Silesiis*, 3, 3.
- Glei, Reinhold F., and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008) *Frühe Neuzeit*, 129.
- Goedeke, Karl, *Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung*, vol. 2 (Dresden: L. Ehlermann, 1886).
- Griffin, Nigel, and Peter Skrine, review of Elida M. Szarota, *Das Jesuitendrama in*

- deutschen Sprachgebiet: Eine Periochen-Edition* and Jean-Marie Valentin, *Le Théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande*, in *Modern Language Review*, 80 (1985), pp. 981–986.
- Günther, Otto, *Plautuserneuerungen in der deutschen Litteratur des XV. bis XVII. Jahrhunderts und ihre Verfasser*. PhD thesis Universität Leipzig, 1886.
- Hadamowski, Franz, *Das Theater in den Schulen der Societas Jesu in Wien (1555–1761): Daten, Texte, Darsteller: Auf Grund von Quellen in der Österreichischen Nationalbibliothek* (Cologne and Vienna: Böhlau, 1991).
- Haider, Johann, *Die Geschichte des Theaterwesens im Benediktinerstift: Seitenstetten in Barock und Aufklärung* (Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973) *Theatergeschichte Österreichs*, 4, 1.
- Haslinger, Adolf, ‘Die Salzburger Periochen als literarische Quelle: Eine methodische Vorstudie des Benediktinerdramas’, in: Osmund Menghin and Hermann M. Ölberg (eds), *Festschrift Leonhard C. Franz zum 70. Geburtstag* (Innsbruck: Sprachwissenschaftliches Institut der Leopold-Franzens-Universität, 1965 [= 1966]) *Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft*, 11, pp. 143–158.
- Hastaba, Ellen, ‘Jesuitenspiele in Innsbruck (1562–1773)’, in Kurt Drexel and Monika Fink (eds), *Musikgeschichte Tirols*, vol. 2: *Von der Frühen Neuzeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts* (Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2004), pp. 375–413.
- Helmrich, Elsie Winnifred, *The History of the Chorus in the Germanic drama*, PhD thesis New York 1912.
- Holstein, Hugo, ‘Dramen und Dramatiker des sechzehnten Jahrhunderts’, *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 18 (1886), pp. 406–447.
- Holstein, Hugo, ‘Zur Literatur des lateinischen Schauspiels des 16. Jahrhunderts’, *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 20 (1891), pp. 97–108.
- Holstein, Hugo, ‘Zur Literatur des lateinischen Schauspiels des 16. Jahrhunderts’, *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 23 (1891), pp. 436–450.
- Horny, Otto, *Die Bedientenszenen in den wichtigsten deutschen und lateinischen Dramen des 16. Jahrhunderts*, PhD theses Vienna, 1914.
- Hugle, Alfons, *Einflüsse der Palliata auf das lateinische und deutsche Drama des 16. Jahrhunderts*, PhD Thesis Heidelberg, 1921.
- IJsewijn, Jozef, ‘Neulateinische Theatertexte’, in Ingrid Bennewitz and Ulrich Müller (eds), *Von der Handschrift zum Buchdruck: Spätmittelalter, Reformation, Humanismus: 1320–1572* (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991) *Deutsche Literatur: Eine Sozialgeschichte*,

- 2, pp. 116–124.
- Jahn, Bernhard, ‘Schultheater jenseits von St. Anna: Versuch einer Annäherung an die Theaterspielpraxis der deutschen Schulen in Augsburg am Beispiel von Sebastian Wilds Dramensammlung’, in Gernot Michael Müller (ed.), *Humanismus und Renaissance in Augsburg Kulturgeschichte einer Stadt zwischen Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg* (Berlin: De Gruyter, 2010) Frühe Neuzeit, 144, pp. 217–33.
- Jakubcova, Alena, and Matthias J. Pernerstorfer, a.o. (eds), *Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien: Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts: Ein Lexikon: Neu bearbeitete, deutschsprachige Ausgabe* (Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013) Theatergeschichte Österreichs, 10.
- Janning, Volker, *Der Chor im neulateinischen Drama: Formen und Funktionen* (Münster: Rhema, 2005) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 7.
- Jontes, Günther, ‘Das Leobener Jesuitentheater im 17. Jahrhundert’, *Der Leobener Strauss*, 8 (1980), pp. 9–117
- Jontes, Günther, ‘Das Leobener Jesuitentheater im 18. Jahrhundert: Stücke und Stoffe – Höhepunkt und Verfall’, *Der Leobener Strauss*, 9 (1981), pp. 9–124.
- Klemm, Walther, *Benediktinisches Barocktheater in Südbayern, insbesondere des Reichsstiftes Ottobeuren* (Munich, 1938) [= *Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinischen Ordens und seiner Zweige*, 54 (1936), pp. 95–184; 397–432; 55 (1937), pp. 274–304].
- Korenjak, Martin, a.o., *Tyrolis Latina: Geschichte der lateinischen Literatur in Tirol* (Vienna: Böhlau, 2012).
- Krenn, Alfons, *Die Entwicklung des Theaterwesens in Innsbruck: Von den Anfängen bis zum Jahre 1665*, PhD thesis Universität Innsbruck, 1938.
- Krump, Sandra, *In scenam datus est cum plausu: Das Theater der Jesuiten in Passau (1612–1773), 1: Darstellung und Interpretation; 2: Dramen und Periochen* (Berlin: Weidler, 2000) Studium litterarum, 5.
- Kutscher, Artur, *Das Salzburger Barocktheater* (Vienna, Leipzig and Munich: Ricola, 1924 [2nd ed. *Vom Salzburger Barocktheater zu den Salzburger Festspielen* (Düsseldorf: Pflugschar-Verlag, 1939)].
- Maassen, Johannes, *Drama und Theater der Humanistenschulen in Deutschland* (Augsburg: Benno Filser, 1929) Schriften zur deutschen Literatur, 13.
- Marigold, W. Gordon, ‘Jesuitentheater in Speyer: Zu zwei Programmheften im

- Generallandesarchiv Karlsruhe', *Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins*, 127 (1979), pp. 263–280.
- Meier, Christel, and Angelika Kemper (eds), *Europäische Schauplätze des frühneuzeitlichen Theaters: Normierungskräfte und regionale Diversität* (Münster: Rhema, 2011)
- Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 34.
- Michael, Wolfgang F., 'Das deutsche Drama und Theater vor der Reformation: Ein Forschungsbericht', *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* (Sonderheft 1973), pp. 1–47 (pp. 43–47 : Das Humanistendrama).
- Michael, Wolfgang F., *Die Anfänge des Theaters zu Freiburg im Breisgau*, PhD thesis Munich, 1935.
- Michel, Walter, 'Das Schultheater der Jesuitenniederlassung zu Hadamar', *Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte*, 36 (1984), pp. 77–101.
- Müller, Johannes, *Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665)*, 2 vols (Augsburg: Filser, 1930).
- Negruzzo, Simona, 'Performance, Edification and Education in a Confessional Context. Protestant and Catholic Sacred Theatre in Early Modern Alsace', *Revue d'Histoire Ecclésiastique*, 111 (2016), pp. 551–580.
- Niefanger, Dirk, *Geschichtsdrama der Frühen Neuzeit, 1495–1773* (Tübingen: Niemeyer, 2005) *Studien zur deutschen Literatur*, 174, pp. 69–72.
- Parente, Jr, James A., *Martyr Drama of the German Renaissance*, PhD thesis Yale University, 1979.
- Parente, Jr, James A., 'Neo-Latin Drama and German Literary History', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis: Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhagen 12 August to 17 August 1991* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1994) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 120, pp. 775–784.
- Parente, Jr, James A., 'Empowering Readers: Humanism, Politics, and Money in Early Modern German Drama', in Manfred P. Fleischer (ed.), *The Harvest of Humanism in Central Europe: Essays in Honor of Lewis W. Spitz* (St. Louis, MO, Concordia Publishing House, 1992), pp. 264–280.
- Parente, Jr, James A., 'Baroque Comedy and the Stability of the State', *The German Quarterly*, 56 (1983), pp. 419–430.
- Parente, Jr, James A., 'Tragoedia Politica: Strasbourg School Drama and the Early Modern

- State, 1583–1621’, *Colloquia Germanica*, 29 (1996), pp. 1–11.
- Parente, Jr, James A., *Religious Drama and the Humanist Tradition: Christian Theater in Germany and in the Netherlands 1500–1680* (Leiden, etc.: Brill, 1987) Brill’s Studies in the History of Christian Thought, 39.
- Paul, Markus, *Reichsstadt und Schauspiel: Theatrale Kunst im Nürnberg des 17. Jahrhunderts* (Tübingen: Max Niemeyer, 2002) Frühe Neuzeit, 69.
- Peiper, R., ‘Zur Geschichte der lateinischen Comoedien des 15. Jahrhunderts’, *Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik*, 110 (1874), pp. 110–139.
- Pohle, Frank, ‘Das Jesuitentheater im Rheinland: Ein multimediales Großereignis der Barockzeit’, in Geschichtsverein für das Bistum Aachen (ed.), *Geschichte im Bistum Aachen*, 6 (Neustadt a.d. Aisch: Ph.C.W. Schmidt, 2001–2002), pp. 81–115.
- Pörnbacher, Karl, ‘Jesuitentheater und Jesuitendichtung in München’, in Karl Wagner S.J. and Albert Keller S.J. (eds), *St. Michael in München: Festschrift zum 400. Jahrestag der Grundsteinlegung und zum Abschluss des Wiederaufbaus* (Munich and Zurich: Schnell & Steiner, 1983), pp. 200–214.
- Pörnbacher, Karl, ‘Das Jesuitendrama’, in Jan Rohls (ed.), *Kunst und Religion zwischen Mittelalter und Barock von Dante bis Bach*, vol. 2: Reformation und Gegenreformation (Berlin and Boston: De Gruyter, 2021), pp. 548–572.
- Quattrocchi, Luigi, ‘Studenti-attori nelle università tedesche’, in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell’Europa umanistica: Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d’Orfeo, 1998), pp. 201–218.
- Raché, Paul Bernhard, *Die deutsche Schulkomödie und die Dramen vom Schul- und Knabenspiegel*, PhD thesis Leipzig, 1891.
- Rädle, Fidel, review of J. M. Valentin, *Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande (1554–1680)*, in *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*, N.F. 21 (1980), pp. 387–402.
- Rädle, Fidel, ‘Das Jesuitentheater in Dillingen’, in Rolf Kießling (ed.), *Die Universität Dillingen und ihre Nachfolger. Stationen und Aspekte einer Hochschule in Schwaben. Festschrift zum 450jährigen Gründungsjubiläum*. Im Auftrag des Historischen Vereins Dillingen und der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Zusammenarbeit mit Rudolf Poppa herausgegeben (Dillingen: Verlag des Historischen Vereins, 1999), pp. 505–532.
- Rädle, Fidel, ‘Jesuit Theatre in Germany, Austria and Switzerland’, in Jan Bloemendal and

- Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden: Brill, 2013) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 3, pp. 185–292.
- Rädle, Fidel, ‘Zur lateinisch-deutschen Symbiose im späten Jesuitendrama’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis. Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhagen 12 August to 17 August 1991* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1994) Medieval & Renaissance Texts & Studies, 120, pp. 857–868.
- Rädle, Fidel, ‘Die Nymphe, die stets das letzte Wort hat: Über Echo-Formen in der neulateinischen Literatur’, in Marianne Sammer a.o. (eds), *Leitmotive. Kulturgeschichtliche Studien zur Traditionsbildung. Festschrift für Dietz-Rüdiger Moser zum 60. Geburtstag* (Kallmünz: M. Lassleben, 1999), pp. 53–67.
- Röder, Peter, ‘Ueber die Pflege des Schuldramas am Trierer Gymnasium’, in *Königliches Friedrich Wilhelms-Gymnasium zu Trier 1563–1913: Festschrift zur Feier des 350 jährigen Jubiläums der Anstalt am 6.–8. Okt. 1913* (Trier: J. Lintz, 1913), pp. 275–296.
- Roloff, Hans-Gert, ‘Neulateinisches Drama’, in Paul Merker and Wolfgang Stammeler (eds), *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte*, vol. 2 (Berlin: de Gruyter, 1965²), pp. 645–678.
- Rommel, Otto, *Die Alt-Wiener Volkskomödie: Ihre Geschichte vom Barocken Welt-Theater bis zum Tode Nestroys* (Vienna, Anton Schroll & Co., 1952), pp. 71–108 (‘II.1 Die Wiener Kaiserspiele der Jesuiten (Ludi Caesarei)’); pp. 118–144 (‘III.2 Ide Intermediens-Komik im Jesuitendrama’).
- Schindling, Anton, *Humanistische Hochschule und Freie Reichsstadt: Gymnasium und Akademie in Straßburg 1538–1621*, PhD thesis Frankfurt a. M., 1974 [= (Wiesbaden: Steiner, 1977) Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, 77.
- Schmidt, Erich, *Komödien vom Studentenleben aus dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert: Vortrag gehalten auf der trierer Philologenversammlung* (Leipzig: B.G. Teubner, 1880).
- Schmidt, Expeditus, *Die Bühnenverhältnisse des deutschen Schuldramas und seiner volkstümlichen Ableger im 16. Jahrhundert* (Berlin: A. Duncker, 1903) Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, 24.
- Skopnik, Günter, *Das Straßburger Schultheater* (Frankfurt a. M.: F.W. Kalbfleisch, 1935).
- Sprengel, Peter, ‘Der Spieler-Zuschauer im Jesuitentheater: Beobachtungen an frühen oberdeutschen Ordensdramen’, *Daphnis*, 16 (1987), pp. 47–106.
- Stachel, Paul, *Seneca und das deutsche Renaissance drama: Studien zur Literatur und*

- Stilgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts* (Berlin: Mayer & Müller, 1907) Palaestra, 46.
- Stadler, Edmund, 'Schul- und Jugendtheater der Stadt Bern im Barock', *Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde*, 44 (1982), pp. 87–144.
- Staud, Géza, 'Schultheater in Ödenburg', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 89–105.
- Stopp, F.J., 'Latin Plays at the Academy of Altdorf, 1577–1626', *Journal of European Studies*, 4 (1974), pp. 189–213.
- Straumer, Friedrich, *Beiträge zur Geschichte der Schulcomödie bei den Deutschen: 1. Theil, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, nebst Proben an seiner deutschen Einkleidung zum Eunuchus des Terenz nach einer Zwickauer Handschrift aus dem 16. Jahrhundert*, Programm des Gymnasiums zu Freiberg, 1868.
- Szarota, Elida M., 'Versuch einer neuen Periodisierung des Jesuitendramas: Das Jesuitendrama der oberdeutschen Ordensprovinz', *Daphnis*, 3 (1974), pp. 158–177.
- Szarota, Elida M., *Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet: Eine Periochen-Edition: Texte und Kommentare* (Munich: Fink, 1979). [review Fidel Rädle, in *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der Görres-Gesellschaft*, N.F., 27 (1986), pp. 330–334].
- Tarot, Rolf, 'Literatur zum deutschen Drama und Theater des 16. und 17. Jahrhunderts: Ein Forschungsbericht (1945–1962)', *Euphorion*, 57 (1963), pp. 411–453.
- Tetzlaff, Otto W., *Holländische neulateinische Dramen in ihrer Einwirkung auf das Deutschland des sechzehnten Jahrhunderts*, PhD thesis The University of Texas at Austin, 1969.
- Tetzlaff, Otto W., 'Neulateinische Dramen der Niederlande in ihrer Einwirkung auf die deutsche Literatur des sechzehnten Jahrhunderts', *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*, 1 (1972), pp. 111–192.
- Tilg, Stefan, 'Innsbrucker Sonderwege im Jesuitendrama des 18. Jahrhunderts?', in Christel Meier and Angelika Kemper (eds), *Europäische Schauplätze des frühneuzeitlichen Theaters: Normierungskräfte und regionale Diversität* (Münster: Rhema, 2011), pp. 137–151.
- Toepfer, Regina, 'Theater und Text in der Frühen Neuzeit: Impulse des überlieferungsgeschichtlichen Konzepts für die Dramenforschung', in Dorothea Klein, Horst Brunner and Freimut Löser (eds), *Überlieferungsgeschichte transdisziplinär: Neue Perspektiven auf ein germanistisches Forschungsparadigma* (Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2016) *Wissensliteratur im Mittelalter*, 52, pp. 337–352.

- Tuskés, Gábor and Éva Knapp, 'Die ungarische Geschichte im lateinischen Jesuitendrama des deutschsprachigen Kulturraums', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 78 (155) (2009), pp. 57–120.
- Unterweg, Friedrich-Karl, 'Henry VIII on the German Stage: Godless Tyrant or Deplorable Victim of Anne Boleyn and Thomas Cromwell?', in Hermann Boverter and Uwe Baumann (eds), *Europa: Wiege des Humanismus und der Reformation: 5. Internationales Symposium der "Amici Thomae Mori" 20. bis 27. Mai 1995 in Mainz: Dokumentation* (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1997), pp. 343–361.
- Valentin, Jean-Marie, 'Latin et allemand dans le théâtre jésuite des pays germaniques', in Jean-Claude Margolin (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Turonensis: Le troisième congrès international d'études néo-latines, Tours, Université François-Rabelais 6–10 Septembre 1976* (Paris: Vrin, 1980), De Pétrarque à Descartes, 38, 1, pp. 571–583.
- Valentin, Jean-Marie, 'Le théâtre néo-latin catholique en Allemagne (XVIe–XVIIe siècles): Bilans et perspectives', in Pierre Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Fink, 1979), pp. 1020–1030.
- Valentin, Jean-Marie, 'Templum (et Musarum quoque?) repurgandum: Orthodoxie et théâtre à Strasbourg (1581–1610)', *Etudes germaniques*, 50 (1995), pp. 557–594.
- Valentin, Jean-Marie, *Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande: Répertoire chronologique des pièces représentées et des documents conservés (1555–1773)*. Première partie (1555–1728); Deuxième partie (1729–1773), 2 vols (Stuttgart, Hiersemann, 1983–1984) Hiersemanns bibliographische Handbücher, 3, I–II.
- Valentin, Jean-Marie, 'L'image de la cour dans le théâtre des Jésuites des pays germaniques (XVI–XVIIe s.)', in August Buck a.o. (eds), *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert: Vorträge und Referate gehalten anlässlich des Kongresses des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung und des Internationalen Arbeitskreises für Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 4. bis 8. September 1979* (Hamburg: Hauswedell, 1981), vol. 3, pp. 561–567.
- Valentin, Jean-Marie, *Theatrum Catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles* (Nancy: Presses Universitaires, 1991).
- Walker, Loretta L., *A Bibliography of the German Biblical Drama (1550-1930)*, PhD thesis Case Western Reserve University, 1936.
- Washof, Wolfram, *Die Bibel auf der Bühne: Exempelfiguren und protestantische Theologie im lateinischen und deutschen Bibeldrama der Reformationszeit* (Münster: Rhema, 2007)

- Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme—Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 14.
- Weber, Edith, *Le théâtre humaniste et scolaire dans les pays rhénans* (Paris: Klincksieck, 1974).
- Weilen, Alexander von, *Geschichte des Wiener Theaterwesens von den ältesten Zeiten bis zu den Anfängen der Hof-Theater* (Vienna: Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, 1889).
- Weilen, Alexander von, ‘Das Theater 1529-1740’, in Altertumsvereine zu Wien and Anton Mayer (ed.) *Geschichte der Stadt Wien*, vol. 6 (Vienna: Verlag des Altertumsvereines zu Wien, 1918), pp. 333–456.
- Wimmer, Ruprecht. *Jesuitentheater: Didaktik und Fest: Das Exemplum des ägyptischen Joseph auf den deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Frankfurt a. M.: Klostermann, 1982) *Das Abendland*, N.F., 13.
- Witek, Franz, ‘MBS – Musae Benedictinae Salisburgenses: Lateinisches Drama der Salzburger Benediktineruniversität’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 3 (2001), pp. 220–225.
- Witek, Franz, “Pallas captiva et redempta: Antike Mythologie im lateinischen Drama der Salzburger Benediktiner”, in: Sigrid Düll and Otto Neumaier (eds), *Anna Maria Mozart: Die Künstlerin und ihre Zeit* (Möhnesee: Bibliopolis, 2001), pp. 178–195.
- Wolfgang, Michael, ‘Das deutsche Drama und Theater vor der Reformation: Ein Forschungsbericht’, *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 31 (1957), pp. 106–153.
- Wymeersch, Brigitte Van, ‘L’enseignement de la théorie musicale dans les collèges jésuites au xvii^e siècle’, in Anne Piéjus (ed.) *Plaire et instruire: Le spectacle dans les collèges d’Ancien Régime* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007), pp. 101–112.
- Zelewitz, Klaus, ‘Propaganda Fides Benedictina: Salzburger Ordens theater im Hochbarock’, in: Jean-Marie Valentin (ed.) *Gegenreformation und Literatur*, *Chloe: Beiheft zu Daphnis* 8, 3–4 (1979), pp. 201–215.

1.3.d. France

- Bolte, Johannes (ed.), ‘Die Lateinischen Dramen Frankreichs aus dem XVI. Jahrhundert’, Willem August Ritter von Hartel a.o. (eds), *Festschrift Johannes Vahlen zum siebenzigsten Geburtstag gewidmet von seinen Schülern* (Berlin: G. Reimer, 1900), pp. 589–614.
- Bordier, Jean-Pierre, *Le Jeu de la Passion: Le message chrétien et le théâtre français*

- (XIIIe–XVIe s.) (Paris: Champion, 1998).
- Bouhaïk-Gironès, Marie, ‘Sources et problèmes de l’histoire du théâtre dans les collèges à la fin du moyen âge’, in Jacques Verger and Andreas Sohn (eds), *Les collèges universitaires en Europe au Moyen Âge et au XVIe siècle* (Bochum: Winkler, 2011), pp. 107–117.
- Capirossi, Arianna, *Un exemple de réception du théâtre de Sénèque en France au XVIème siècle: La dramaturgie de Phèdre de Garnier à Racine*. PhD thesis Università di Bologna and Université de Haute-Alsace, 2015.
- Certeau, Michel de, ‘Jésuites’, in *Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique*, 16 vols (Paris: Beauchesnes, 1932–1995), vol. 8, col. 958–1066.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘La violence dans le théâtre jésuite en France au début du XVIIe siècle: Formes et enjeux d’une réécriture’, *Littératures classiques*, 73 (2010), pp. 215–227.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Jesuit Neo-Latin Tragedy in France’, in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 415–469.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Peut-on parler de prologue ou de scène d’exposition dans les tragédies latines de l’humanisme italien et français?’, in Bruno Bureau and Christian Nicolas (eds), *Actes du colloque Commencer et finir (29–30 septembre 2006, Univ. Jean Moulin Lyon 3)* (Lyon: Collection du CRGR, 2008), pp. 223–234.
- Cullière, Alain, ‘La représentation de l’envie dans le théâtre des jésuites’, in Jean-Pierre Bordier and Jean-Frédéric Chevalier (eds), *Le Théâtre de l’Envie (1315–1640): Actes du Colloque international de Metz (5–7 octobre 2006)* (Metz: Université Paul Verlaine, 2010) *Recherches en littérature*, 6, pp. 175–189.
- Desgraves, Louis, *Répertoire des programmes des pièces de théâtre jouées dans les collèges en France (1601–1700)* (Geneva: Droz; Paris: Champion, 1986).
- Faguet, Emile, *La tragédie Française au xvie siècle* (Paris: Slatkine, 1912).
- Ferrand, Mathieu, and Sylvia Laigneau-Fontaine (eds), *Le théâtre néo-latin en France au xvie siècle: Études et anthologie* (Geneva: Droz, 2021) *Cahiers d’Humanisme et Renaissance*, 170.
- Ferrand, Mathieu, *Le théâtre des collèges parisiens au début du XVIe siècle. Textes et pratiques dramatiques* (Geneva: Droz, 2016).
- Ferrand, Mathieu, ‘Humanist Neo-Latin Drama in France’, in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and

- Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 365–413.
- Ferrand, Mathieu, ‘Plaute, Térence et la comédie néo-latine des collèges parisiens: Le *Lipocordolus* (Paris, 1533)’, Mariangela Regoliosi and Roberto Cardini (eds), *Acts of the Colloquium Dalla commedia classica alla commedia e letteratura umanistica: Forme del ‘comico’ nell’ Umanesimo: Prato (Italie), juillet 2011* (in preparation).
- Fragonard, Marie-Madeleine, ‘La Renaissance ou l’apparition du “théâtre à texte”’, in Alain Viala (ed.), *Le théâtre en France des origines à nos jours* (Paris: Presses Universitaires de France, 1997), pp. 101–154.
- Gofflot, L.-V., *Le théâtre au collège: Du Moyen Âge à nos jours* (Paris, Champion, 1907).
- Hennequin, Jacques, ‘Vingt-sept programmes champenois: Contribution à l’étude du théâtre de collège en province au XVIIe siècle’, *Revue d’Histoire du Théâtre*, 18 (1966), pp. 432–462.
- Hennequin, Jacques, ‘Théâtre et société dans les pièces de collège au XVIIe siècle (1641-1671), d’après vingt-sept programmes de la province de Champagne des Pères Jésuites’, in: Jean Jacquot (ed.), *Dramaturgie et Société: Rapports entre l’oeuvre théâtrale, son interprétation et son public aux XVIe et XVIIe siècles, Nancy, 14-21 avril 1967*, 2 vols (Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1968), vol. 2, pp. 457–467.
- Herrick, Marvin T., *Tragicomedy: Its Origin and Development in Italy, France, and England* (Urbana: University of Illinois Press, 1962).
- Holl, Fritz, *Das politische und religiöse Tendenzdrama des 16. Jahrhunderts in Frankreich* (Erlangen and Leipzig: A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung, 1903), Münchener Beiträge, 24.
- Jakubcová, Alena, and Matthias J. Pernerstorfer (eds), *Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien: Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon* (Vienna: Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2013)
- Theatergeschichte Österreichs, 10: Donaumonarchie, 8.
- Karsenti, Typhaine, *Le Mythe de Troie dans le théâtre français (1562–1715)* (Paris: Champion, 2012).
- Kohler Erwin, *Entwicklung des biblischen Dramas des XVI. Jahrhunderts in Frankreich unter dem Einfluß der literarischen Renaissancebewegung* (Leipzig: A. Deichert, 1911)
- Münchener Beiträge zur romanischen und englischen Philosophie, 52.
- Lanson, Gustave, ‘L’idée de la tragédie en France avant Jodelle’, *Revue d’Histoire Littéraire de la France*, 11 (1904), pp. 541–585.
- Lanson, Gustave, *Esquisse d’une histoire de la tragédie française* (New York: Columbia

- University Press, 1920).
- Lanson, Gustave, 'Étude sur les origines de la tragédie Classique en France', *Revue d'Histoire Littéraire de la France*, 10 (1903), pp. 177–231; 413–436.
- Lawton, Harold W., *Contributions à l'histoire de l'humanisme en France: Térence en France au XVI^e siècle*, 2 vols (Paris: Jouve et Cie, 1926 [Geneva: Slatkine Reprints, 1970]).
- Lazard, Madeleine, Ch. 3: 'Le théâtre néo-latin', in id., *Le théâtre en France au XVI^e siècle* (Paris, Presses Universitaires de France, 1980) Littératures modernes, pp. 77–92.
- Lebègue, Raymond, *La tragédie religieuse en France: Les débuts (1514–73)* (Paris: Champion, 1929) Bibliothèque littéraire de la Renaissance, 17.
- Lebègue, Raymond, 'Tableau de la comédie française de la Renaissance', *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 8 (1946), pp. 278–344.
- Leeker, Joachim, 'Die Ermordung Cäsars im französischen Theater des 16.–18. Jahrhunderts im Spiegel der Politik', in Barbara Bauer and Wolfgang G. Müller (eds), *Staatstheoretische Diskurse im Spiegel der Nationalliteraturen von 1500 bis 1800* (Wiesbaden: Otto Harassowitz, 1998) Wolfenbütteler Forschungen, 79, pp. 243–271.
- Maggiolo, Louis, 'Le théâtre classique en Lorraine (1574–1736): Répertoire chronologique et bibliographique', in *Mémoires de l'Académie de Stanislas, 5^e série, tome IV, 1886* (Nancy: Imprimerie Berger-Levrault et Cie, 1887) pp. 265–308.
- Massebieau, Louis, *Les Colloques scolaires du XVI^e siècle et leurs auteurs (1480-1570)* (Paris: Bonhoure, 1878).
- Mazouer, Charles, Ch. 5 'Le théâtre scolaire', in id., *Le Théâtre français de la Renaissance* (Paris: Champion, 2002), pp. 147–174.
- McCabe, William H., 'The Play-List of the English College of St. Omer 1592–1762', *Revue de littérature comparée*, 17 (1937), pp. 355–375.
- Mignon, Maurice, *Études sur le théâtre français et italien de la Renaissance* (Paris, Slatkine, 1975), pp. 32–61.
- Millet, Olivier, 'Voix d'auteur, voix du peuple? L'identité et le rôle du chœur dans les tragédies françaises de la Renaissance à la lumière des interprétations humanistes de l'Art poétique d'Horace', *Romanische Zeitschrift für Literaturgeschichte*, 30 (2006), pp. 85–98.
- Mishrahi, Jean, 'The Beginnings of Jesuit Theater in France', *The French Review*, 16 (1943), pp. 239–247.
- Pérouse, Gabriel-A. (ed.), *Études sur Etienne Dolet: Le théâtre au XVI^e siècle, le Forez, le*

- Lyonnais et l'histoire du livre, publiées à la mémoire de Claude Longeon* (Geneva: Droz, 1993) *Travaux d'Humanisme et Renaissance*, 270.
- Phillips, Henry, 'Italy and France in the Seventeenth-Century Stage Controversy', *The Seventeenth Century*, 11 (1996), pp. 187–207.
- Pineaux, Jacques, 'César dans la tragédie humaniste de la Renaissance française', in Raymond Chevallier (ed.), *Présence de César: Actes du Colloque des 9–11 décembre 1983* (Paris, Les Belles Lettres, 1985), pp. 213–222.
- Roy, Émile, *Études sur le théâtre français du XIV et du XV siècle*, 3 vols (Paris: Bouillon, 1902-1905).
- Souris, Abel, and Jean Rose, *Tragédies latines composées au collège de Navarre (Paris, 1557–1558)*, ed. Éric Syssau (Paris: Garnier, 2020) *Bibliothèque du théâtre français*, 69.
- Stegmann, André, 'Baronius et le théâtre français (1600-1640)', in Alain Niderst (ed.), *Pierre Corneille: Actes du tricentenaire de Corneille (Rouen)* (Paris: Presses Universitaires de France, 1985), pp. 145–160.
- Stegmann, André, *Baronius et le théâtre français (1600-1650)* (Paris: Presses Universitaires de France, 1985).
- Stegmann, André, *L'héroïsme cornélien: Genèse et signification*, vol. 1: *Corneille et la vie littéraire de son temps*; vol. 2: *L'Europe intellectuelle et le théâtre; signification de l'héroïsme cornélien* (Paris: Armand Colin, 1968).
- Stone, Jr, Donald, *French Humanist Tragedy: A Reassessment* (Manchester: Manchester University Press: 1974).
- Street, J.S., *French Sacred Drama from Bèze to Corneille: Dramatic Forms and their Purposes in Early Modern Theatre* (Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1983), PhD thesis Birkbeck College, London.
- Turner, Robert Elson, *Didon dans la Tragédie de la Renaissance Italienne et Française*, PhD thesis Paris, 1926.

1.3.e. Spain

- Alcina Rovira, Juan F., 'La tragedia "Galathea" de Hércules Florus y los inicios del teatro neolatino en la corona de Aragón', *Calamus renascens: Revista de humanismo y tradición clásica*, 1 (2000), pp. 13–30.
- Alonso Asenjo, Julio, 'Comedia Sepúlveda y teatro humanístico y escolar hispánico', in Pablo Jauralde Pou (ed.), *Diccionario filológico de literatura española siglo XVI* (Madrid: Editorial Castalia, 2009) *Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica*, pp. 270–288.

- Alonso Asenjo, Julio, 'Das humanistische Schultheater in den spanischen Überseegebieten: Überlegungen zu Kontinuität und Differenzierung im kolonialen Raum', in Christel Meier-Staubach and Angelika Kemper (eds), *Das Theater des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zwischen regionaler Differenzierung und gesamteuropäischer Orientierung* (Münster: Rhema, [in press]).
- Alonso Asenjo, Julio, 'Introducción al teatro de colegio de los jesuitas hispanos (siglo XVI)'; a new version:
 <http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/estudios/introduccion_al_teatro.htm> (accessed 9 August 2011) [= 'Introducción', *La 'Tragedia de San Hermenegildo' y otras obras del teatro español de colegio* (Valencia, UNED-Universidad de Sevilla-Universitat de València, 1995), vol. 1, pp. 13–81].
- Alonso Asenjo, Julio, 'Panorámica del teatro estudiantil del Renacimiento español', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica: Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Terre d'Orfeo, 1998), pp. 151–191.
- Alonso Asenjo Julio, 'Teatro humanístico-escolar hispánico: Relación de textos conocidos y de sus estudios y ediciones', *Voz y letra*, 17 (2006), pp. 3–46.
- Arróniz, Othón, *La influencia italiana en el nacimiento de la comedia española* (Madrid: Gredos, 1969).
- Bertini, Ferruccio, 'Il rifacimenti spagnoli dell' *Amphitruo* plautino nel XVI secolo', *Studi Umanistici Piceni*, 23 (2003), pp. 221–239.
- Blüher, Karl Alfred, *Séneca en España: Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde el siglo XIII hasta el siglo XVII*, trans. Juan Conde (Madrid: Gredos, 1983) Biblioteca Románica Hispánica II: Estudios y Ensayos, 329 (= *id.*, *Seneca in Spanien: Untersuchungen zur Geschichte der Seneca-Rezeption in Spanien vom 13. bis 17. Jahrhundert* (Bern and Munich: Francke Verlag, 1969).
- Bonilla y San Martín, Adolfo, *Las Bacantes o del origen del teatro* (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1921).
- Briesemeister, Dietrich, 'Das Mittel- und Neulateinische Theater in Spanien', in Klaus Pörtl (ed.), *Das Spanische Theater: Von den Anfängen bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985), pp. 1–29.
- Canet Vallés, José Luis, *De la comedia humanística al teatro representable* (Valencia: UNED, 1993).

- Closa Farrés, José, 'Los humanistas hispanos y la lectura de Plauto', in José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea and Luís Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico II: Homenaje al Profesor Luis Gil* (Cadiz: Universidad de Cádiz, 1997), vol. 3, pp. 249–255.
- Di Bella, Sarah, 'Le rôle de l'imaginaire mystique dans la dramaturgie jésuite de la Sicile espagnole: La danse des intermèdes comme représentation du lieu mystique', Jean de Guardia and Veronique Lochert (eds), *Actes du colloque 'L'Imaginaire théâtral: Images de la scène et pratiques de la lecture (XVIe–XVIIIe siècles)': Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 15–16 octobre 2009* (forthcoming).
- Flechniakoska, Jean-Louis, *La Formation de l' "Auto" religieux en Espagne avant Calderón (1550-1635)*, PhD thesis Paris, 1961 [Montpellier: Paul Déhan, 1961].
- Framiñán de Miguel, María Jesús, 'Actividad dramática en el Estudio salmantino del Renacimiento: Plauto y Terencio', in José María Maestre Maestre, Luis Charlo Brea and Joaquín Pascual Barea (eds), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico III: Homenaje al profesor Antonio Fontán Pérez (Alcañiz, 8 a 13 de mayo de 2000)*, 5 vols (Alcañiz and Madrid: Laberinto, 2002), vol. 3, pp. 1187–1200.
- García Soriano, Justo, *El teatro universitario y humanístico en España: Estudios sobre el origen de nuestro arte dramático: Con documentos, textos inéditos y un catálogo de antiguas comedias escolares* (Toledo: Talleres Tipográficos de R. Gómez, 1945) [Revised and amplified version of several articles published in *Boletín de la Real Academia de la Historia* (1927–1932)].
- Gil Fernández, Luis, 'El teatro escolar', in id. a.o. (eds) *La cultura española en la Edad Moderna* (Madrid: AKAL, 2004), pp. 165–184.
- González Gutiérrez, Cayo, 'El teatro en los colegios de Jesuitas del Siglo de Oro: Bibliografía actualizada y comentada', *Entemu*, 8 (1996), pp. 89–131.
- González Gutiérrez, Cayo, *El teatro escolar de los jesuitas (1555-1640) y Edición de la 'Tragedia de San Hermenegildo'. Introducción, edición y notas* (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1997).
- González Gutiérrez, Cayo, 'El teatro en los colegios de Jesuitas del Siglo de Oro: Bibliografía actualizada y comentada', *Entemu*, 15 (2003), pp. 81–118.
- Kallendorf, Hilaire, *Conscience on Stage: The Comedia as Casuistry in Early Modern Spain* (Toronto: University of Toronto Press, 2016).
- Marqués, Eva, 'Teatro umanistico in Spagna: Il teatro di Plauto, un eccellente modello per l'insegnamento della lingua latina', *Studi Umanistici Piceni*, 22 (2002), pp. 207–217.

- Martínez Quevedo, Luis Fernando, 'El teatro escolar de los jesuitas: Una revisión bibliográfica', *Florentia Iliberritana: Revista de estudios de Antigüedad Clásica*, 25 (2014), pp. 97–113.
- Menéndez Peláez, Jesús, 'El teatro escolar latino-castellano en el siglo XVI', in J. Huerta Calvo, *Historia del Teatro Español*, vol. 1: *De la Edad Media a los Siglos de Oro* (Madrid: Gredos, 2003), pp. 581–610.
- Menéndez Peláez, Jesús, 'Los jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro: Repertorio de obras conservadas y de referencia', *Archivum: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, 54-55 (2004–2005), pp. 421–563.
- Menéndez Peláez, Jesús, *Los Jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro* (Oviedo: Universidad de Oviedo Servicios de Publicaciones, 1995).
- Mérimée, Henri, *L'art dramatique à Valencia depuis les origines jusqu'au commencement du XVIIème siècle* (Toulouse: Édouard Privat, 1913); [trans. O. Pellisa Safont, *El arte dramático en Valencia: Desde los orígenes hasta principios del siglo XVII* (Valencia: Institució Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1985)].
- Molina Sánchez, Manuel, 'El teatro humanístico español: Claves para su estudio', in Cristóbal Macías Villalobos, José María Maestre Maestre and Juan Francisco Martos Montiel (eds), *Europa renascens: La cultura clásica en Andalucía y su proyección europea* (Zaragoza: Libros Pórtico Federación Andaluza de Estudios Clásicos: Instituto de Estudios Humanísticos, 2015), pp. 853–882.
- Molina Sánchez, Manuel, 'El teatro de los Jesuitas en la provincia de Andalucía: Nuevos datos para su estudio', in José María Maestre Maestre and Joaquín Pascual Barea (eds), *Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico: Actas del I Simposio sobre Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico (Alcañiz, 8–11 de mayo de 1990)*, 2 vols (Cádiz: Universidad de Cádiz, 1993), vol. 2, pp. 643–654.
- Pascual Barea, Joaquín, 'Neo-Latin Drama in Spain, Portugal and Latin America', in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 545–631.
- Pérez González, Christiane, 'Lateinische Aktions- und Szenentypen im spanischen Jesuitentheater', in Christel Meier, Bart Ramakers and Hartmut Beyer (eds), *Akteure und Aktionen: Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit* (Münster: Rhema, 2008) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 23, pp. 509–537.

- Picón García, Vicente, 'El teatro Neo-latino humanístico y escolar en España en el siglo XVI', in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 39–95.
- Picón García, Vicente, 'Proyecto de investigación sobre teatro latino humanístico en España', in José María Maestre Maestre and Joaquín Pascuala Barea (eds), *Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico: Actas del I Simposio sobre Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico (Alcañiz, 8–11 de mayo de 1990)*, 2 vols (Cádiz: Universidad de Cádiz, 1993), vol. 2, pp. 821–830.
- Pociña, Andrés, 'Le tragedie di Seneca nel teatro dei gesuiti: Due esempi dalla Spagna alla Polonia', *Aevum Antiquum*, 13 (2000), pp. 393–412.
- Rizos Jiménez, Carlos Á., 'La poesia jesuítica a l'Arxiu de la Paeria de Lleida', *Shikar*, 02 (2015), p. 77–84.
- Roux, Lucette E., 'Cent ans d'expérience théâtrale dans les collèges de la Compagnie de Jésus en Espagne: Deuxième moitié du XVIe siècle—Première moitié du XVIIe siècle', in Jean Jacquot, *Dramaturgie et société: Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interprétation et son public au XVI siècle et au XVII siècle*, II (Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1968), pp. 479–523.
- Segura, Florencio, 'El teatro en los colegios de los jesuitas', in: *Miscelánea (Comillas)*, 43 (1985), pp. 299–327.

1.3.f. Portugal

- Briesemeister, Dietrich, 'O teatro escolar jesuítico e os descobrimentos portugueses: António de Sousa e *La real tragicomedia del rey dom Manoell*', in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 127–142.
- Briesemeister, Dietrich, 'Das jesuitische Schuldrama und die portugiesischen Entdeckungen: La Tragicomedia del Rey dom Manoell (1619)', in Christoph Strosetzki and Manfred Tietz (eds), *Einheit und Vielfalt der Iberoromania: Geschichte und Gegenwart: Akten des Deutschen Hispanistentages Passau, 26.2.–1.3.1987* (Hamburg: Helmut Buske, 1989), pp. 309–324.
- Chiabò, Maria, and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa. XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e*

- rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Viterbo: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1995).
- Frèches, Claude-Henri, *Le théâtre néo-latin au Portugal (1550–1745)* (Paris and Lisbon: Librairie Bertrand, 1964).
- Frèches, Claude-Henri, ‘Le théâtre néo-latin au Portugal: Histoire et actualité dans les tragi-comédies du XVIIIe siècle’, *Euphrosyne*, 2 (1968), pp. 87–131.
- Frèches, Claude-Henri, ‘La tragédie religieuse néo-latine au Portugal: Le P. Luis da Cruz’, *Bulletin d’Histoire du Théâtre Portugais*, 4 (1953), pp. 129–176.
- Griffin, Nigel, ‘A Portuguese Jesuit Play in Seventeenth-Century Cologne’, in Michael J. Ruggerio, *Studies in the Sixteenth and Seventeenth Century Theatre of the Iberian Peninsula* (Brockport, NY: Department of Foreign Languages, State University of New York, 1980) *Folio*, 12, pp. 47–69.
- Griffin, Nigel, ‘*Plautus castigatus*: Rome, Portugal, and Jesuit Drama Texts’, in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Viterbo: Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1995), pp. 257–286.
- Martins Melo, António Maria, ‘A mitologia clássica no humanismo do renascimento português’, *Ágora*, 6 (2004), pp. 167–191.
<<http://www2.dlc.ua.pt/classicos/mitologia.pdf>> [accessed 9 August 2011].
- Martins Melo, António Maria, ‘O elemento feminino no teatro jesuítico em Portugal no século XVI’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 261–286.
- Milho Cordeiro, Adriano, ‘A comedia classica na renascença portuguesa: Un legado a preservar’, in José María Maestre Maestre a.o. (eds), *Baetica renascens*, 2 vols (Cádiz and Málaga: Federación Andaluza de Estudios Clásicos – Instituto de Estudios Humanísticos – Grupo Editorial 33, 2014), pp. 1103–1114.
- Miranda, Margarida, ‘Música par o teatro humanistico em Portugal: Dom Francisco de Santa Maria, Miguel Venegas S.I. e o Colégio des Artes de Coimbra (1559–1562)’, *Humanitas*, 55 (2004), pp. 315–340.
- Miranda, Margarida, ‘O Colégio das Artes de Coimbra, berço de uma poética dramatica (1559–1562)’, *Brotéria*, 157 (2003), pp. 135–153.
- Miranda, Maria Margarida Lopes de, ‘Miguel Venegas S.I. e o princípio de um ciclo trágico

- na Europa’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *O teatro Neolatino em Portugal no Contexto da Europa: 450 Anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006), pp. 287–309.
- Miranda, Maria Margarida Lopes de, ‘Nas origens do melodrama: A Tragédia neolatina em Portugal’, *Península*, 1 (2004), pp. 251–262.
- Osório, J. Alves, ‘O Diálogo no humanismo português’, José Vitorino Pina Martins (ed.), *O humanismo português (1500–1600)* (Lisbon: Academia das Ciências, 1988), pp. 383–412.
- Pascual Barea, Joaquín, ‘Neo-Latin Drama in Spain, Portugal and Latin America’, in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 545–631.
- Pilger, Robert, ‘Bucolismo no teatro novilatino português’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) *Documentos*, pp. 239–260.
- Rebello, Luis Francisco, *O primitivo teatro Português* (Lisbon: Instituto de Cultura Portuguesa, 1977) *Biblioteca Breve*, 5.
- Roig, Adrien, *O teatro clássico em Portugal no século XVI* (Lisbon: Instituto de Cultura y Língua Portuguesa, 1983).
- Tavares de Pinho, Sebastião (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) *Documentos*.

1.3.g. Italy

- Amministrazione provinciale di Viterbo Centro di Studie sul teatro medioevale e rinascimentale (ed.), *La rinascita della tragedia nell’Italia dell’Umanesimo: Atti del IV Convegno di studio: Viterbo (15–17 giugno 1979)* (Viterbo: Centro di Studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1980; repr. Viterbo: Agnesotti, 1983).
- Apollonio, Mario, *Storia del teatro italiano*, 4 vols (Florence: Sansoni, 1938–1951 [Milan: Rizzoli, 2003]).
- Berrigan, Joseph R., ‘Early Neo-Latin Tragedy in Italy’, in Jozef IJsewijn and Eckhard Kessler (eds), *Acta conventus Neo-Latini Lovaniensis: Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23–28 August 1971* (Louvain: Leuven University Press; Munich: W. Fink, 1973), pp. 85–93.

- Berrigan, Joseph R., 'Latin Tragedy of the Quattrocento', *Humanistica Lovaniensia*, 22 (1973), pp. 1–9.
- Beyer, Hartmut, *Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts: Humanistische Tragödien in ihrem literarischen und funktionalen Kontext* (Münster: Rhema, 2008).
- Brizzi, Gian Paolo, 'Caratteri ed evoluzione de teatro di collegio italiano', in Mario Rosa (ed.), *Cattolicesimo e lumi nel settecento Italiano* (Rome: Herder, 1981) *Italia sacra*, 33, pp. 177–204.
- Burmann, Howard V., 'Literary Evidence of Theatrical Presentations at the Collegio Romano and the Seminario Romano 1600–1673', *The Ohio State University Collection Bulletin*, 16 (1969), pp. 15–29.
- Castellaneta, Stella, and Francesco S. Minervini (eds), *Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei lumi: Atti del Convegno di Studi (Bari, 7-10 febbraio 2007)* (Bari: Cacucci Editore, 2009).
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'Neo-Latin Theatre in Italy', in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 25–101.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'Peut-on parler de prologue ou de scène d'exposition dans les tragédies latines de l'humanisme italien et français?', in Bruno Bureau and Christian Nicolas (eds), *Actes du colloque Commencer et finir (29–30 septembre 2006, Université Jean Moulin Lyon 3)* (Lyon: Collection du CRGR, 2008), pp. 223–234.
- Chiabò, Maria, and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Viterbo: Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1995).
- Clubb, Louise George, *Italian Plays (1500–1700) in the Folger Library: A Bibliography with Introduction* (Florence: Olschki, 1968).
- Cosentino, Paola, 'Sulla fortuna cinquecentesca del *De mulieribus claris*: Boccaccio, il teatro e la biografia femminile', *Critica letteraria*, 170 (2016), pp. 41–68.
- Cruciani, Fabrizio, *Teatro nel Rinascimento: Roma 1450–1550* (Rome: Bulzoni, 1983) *Europa delle Corti, Centro Studi sulle Società di Antico Regime, Biblioteca del Cinquecento*, 22.
- Di Bella, Sarah, 'La sublimation de la violence sacrificielle dans la dramaturgie jésuite sicilienne: Scammacca et la ronde mystique', *Littératures classiques*, 73 (2010), pp. 241–

253.

- Di Bella, Sarah, 'Le rôle de l'imaginaire mystique dans la dramaturgie jésuite de la Sicile espagnole: La danse des intermèdes comme représentation du lieu mystique', in Veronique Lochert and Jean de Guardia (eds), *Actes du colloque 'L'Imaginaire théâtral: Images de la scène et pratiques de la lecture (XVIe–XVIIIe siècles)'*: Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 15–16 octobre 2009 (Dijon: Éditions Universitaires de Dijon, 2012), pp. 143–150.
- Doglio, Federico, 'Il teatro latino nel Cinquecento', in *Atti del Convegno sul tema: Il teatro classico Italiano nel '500* (Rome: Accademia nazionale dei Lincei, 1971), pp. 163–196.
- Filippi, Bruna, *Il teatro degli argomenti: Gli scenari seicenteschi del teatro gesuitico romano: Catalogo analitico* (Rome: Institutum Historicum S.I., 2001) Bibliotheca Instituti Historici S.I., 54.
- Galli, Quirino, 'Il teatro nel Quattrocento: Verso la scena moderna', in Gioacchino Paparelli and Sebastiano Martelli, *Letteratura fra centro e periferia: Studi in memoria di Pasquale Alberto De Lisio* (Salerno: Edizioni Scientifiche Italiane, 1987) Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Salerno, Sezione Atti, Convegni, Miscellanee, 15, pp. 188–212.
- Gossett, Suzanne, 'Drama in the English College, Rome, 1591–1660', *English Literary Renaissance*, 3 (1973), pp. 60–93.
- Grendler, Paul F., *Schooling in Renaissance Italy: Literacy and Learning, 1300-1600* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989).
- Guastella, Gianni (ed.), *Le rinascite della tragedia: Origini classiche e tradizioni europee* (Rome: Carocci, 2006).
- Haugen, Kristine Louise, 'The Birth of Tragedy in the Cinquecento: Humanism and Literary History', *Journal of the History of Ideas*, 72 (2011), pp. 351–370.
- Herrick, Marvin T., *Italian Comedy in the Renaissance* (Urbana and London: University of Illinois Press, 1966).
- Herrick, Marvin T., *Italian Tragedy in the Renaissance* (Urbana: University of Illinois Press, 1965).
- Herrick, Marvin T., *Tragicomedy: Its Origin and Development in Italy, France, and England* (Urbana: University of Illinois Press, 1962).
- Hexter, Ralph, J., *Entertaining Ambiguities: Sexuality, Humanism, and Ephemeral Performances in Fifteenth-Century Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2026) The Middle Ages Series.
- Hieber, Sabatini M., 'The Problem of Setting in Early Humanist Comedy in Italy: A Study

- in Fifteenth-Century Goliardic Theatre', *Studi Urbinati*, 48 n.s. B (1974), pp. 5–70.
- Kohn, Thomas D., *Towards a Grammar of Roman and Neo-Latin Drama: A Tool for Analyzing Latin Drama from First-, Fourteenth-, and Fifteenth-Century Italy* (Leiden: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 14.
- Nemola, Paola Andrioli, a.o. (eds), *Teatro, scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento atti del convegno internazionale di studi, Lecce, 15–17 maggio 1997* (Lecce: Congedo, 2000) Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura dell'Università di Lecce, 15.
- Oldani, Louis J., and M.J. Bredeck, 'Jesuit Theater in Italy: A Bibliography', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 66 (1997), pp. 196–224.
- Oldani, Louis J., and Victor R. Yanitelli, 'Jesuit Theater in Italy: Its Entrances and Exit', *Italica*, 76 (1999), pp. 18–32.
- Padoan, Giorgio, and Manlio Pastore Stocchi (eds), *Il teatro umanistico veneto: La tragedia* (Ravenna: Longo, 1981).
- Pandolfi, Vito, and Erminia Artese (eds), *Teatro goliardico dell' Umanesimo* (Milan: Lerici, 1965).
- Peiper, Rudolf, 'Zur Geschichte der lateinischen Comödie im 15. Jahrhundert (aus Willibald Pirckheimers Studienzeit in Padua)', *Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik*, 110 (1874), pp. 131–139.
- Pérez Priego, Miguel, 'La historia romana en el teatro del Renacimiento', in José Maria Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea and Luís Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico, IV. Homenaje al profesor Antonio Prieto [Actas del IV Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, celebrado en Alcañiz, desde el día 9 al 14 de mayo de 2005]*, 5 (Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010), pp. 2359–2367.
- Perosa, Alessandro, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia editrice, 1965) Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo, 86.
- Perosa, Alessandro, *Teatro umanistico: Antologia* (Milan: Nuova Accademia editrice, 2006).
- Petrocchi, G., *Orfeo in Arcadia: Studi sul teatro a Roma nel Settecento* (Rome: Istituto della Enciclopedia italiana, 1984).
- Phillips, Henry, 'Italy and France in the Seventeenth-Century Stage Controversy', *The Seventeenth Century*, 11 (1996), pp. 187–207.

- Pittaluga, Stefano, *La Scena interdotta: Teatro e letteratura fra medioevo e Umanesimo* (Naples: Liguori, 2002).
- Pittaluga, Stefano, and Paolo Viti (eds), *Comico e tragico nel teatro umanistico* (Milan: Ledizioni LediPublishing, 2016) Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET. 'Francesco Della Corte', Terza serie, 244.
- Rädle, Fidel, 'Italienische Jesuitendramen auf bayerischen Bühnen des 16. Jahrhunderts', in Richard J. Schoeck (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts and Studies, 1985), pp. 303–312.
- Ruggio, Luca, *Alla maniera dei comici: Aspetti del comico nella commedia umanistica* (Bari: Cacucci editore, 2015).
- Ruggio, Luca, 'Il *Decameron* e la commedia umanistica: Novelle e motti del teatro latino del Quattrocento', in Antonio Ferracin e Matteo Venier (eds), *Giovanni Boccaccio: Tradizione, interpretazione e fortuna: In ricordo di Vittore Branca* (Udine: Forum, 2014), pp. 199–216.
- Simioni, Attilio, 'Per la storia del teatro gesuitico in Italia nel secolo XVIII', *Rassegna della Letteratura Italiana*, 12 (1907), pp. 145–181.
- Soldati, Benedetto, *Il Collegio Mamertino e le origini del teatro gesuitico* (Turin: Ermanno Loescher, 1908).
- Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968).
- Turner, Robert, *Didon dans la Tragédie de la Renaissance Italienne et Française*, PhD thesis Paris, 1926.
- Valentin, Jean-Marie, 'Le séminaire de Bologne sur le théâtre néo-latin religieux (28 août 1979): Résultats et propositions', *Humanistica Lovaniensia*, 29 (1980), pp. 300–307.
- Ventrone, Paola, 'Riflessioni teoriche sul teatro nella Firenze dei primi Medici', *Interpres*, 12 (1992 [1994]), pp. 150–196.
- Yanitelli, Victor R., *The Jesuit Theatre in Italy*, PhD thesis Fordham University, New York. 1945.

1.3.h. Central and Eastern European Countries

- Angyal, Andreas, *Die slawische Barockwelt* (Leipzig: VEB E. A. Seemann, Buch- und Kunstverlag, 1961).
- Bloemendal, Jan, 'Central and Eastern European Countries', in Jan Bloemendal and Howard

- B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2013) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 3, 633–656.
- Budiša, Dražen, ‘Humanism in Croatia’, Albert Rabil, Jr (ed.), *Renaissance Humanism: Foundations, Form and Legacy*, vol. 2: *Humanism Beyond Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988), pp. 265–292.
- Kuret, Primož, ‘Jesuiten Schultheater in Ljubljana’, in Ladislav Kačič (ed.), *Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa – in der Slowakei: Konferenzbericht, Bratislava, 18.–20.10.1999* (Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000), pp. 147–155.
- Shore, Paul, ‘Counter-Reformation Drama’, in Alexandra Bamji, Geert H. Janssen and Mary Laven (eds), *The Ashgate Research Companion to the Counter-Reformation* (Aldershot: Ashgate, 2013), pp. 355–372.
- Staud, Géza, ‘Les décors du théâtre des Jésuites à Sopron (Hongrie): Avec le répertoire des pièces jouées, 1638–1773’, *Archivum Historicum S.J.*, 46 (1977), pp. 277–298.
- Tomasz, Jez, ‘Between Liturgy and Theatre: The Jesuit Lenten Meditations from the Baroque Silesia’, *Musicologica Brunensia*, 49 (2014), pp. 261–273.
- Zaborskaitė, Vanda, *Prie Lietuvos teatro ištakų. XVI–XVIII a. mokyklinis teatras* (Vilnius, Mokslas, 1981).

1.3.h.i. Czech Lands

- Alexander, Robert J., ‘Zum Jesuitentheater in Schlesien: Eine Übersicht’, in Bärbel Rudin (ed.), *Funde und Befunde zur schlesischen Theatergeschichte*, vol. 1 (Dortmund, 1983), pp. 106–112.
- Bažil, Martin, ‘Strophes chantées et strophes parlées dans les jeux de Pâques bilingues d’Europe centrale’, *European Medieval Drama*, 12 (2008), pp. 149–162.
- Béhar, Pierre, *Silesia Tragica: Epanouissement et fin de l’Ecole dramatique Silesienne dans l’oeuvre tragique de Daniel Casper Von Lohenstein (1635-1683)* (Wiesbaden: Harassowitz, 1988) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 18, p. 421–425.
- Bobková, Kateřina, *Divadlo na klementinském gymnáziu ve dvacátých letech 18. století* [Theatre at the Clementinum Gymnasium in the 1720s], MA thesis Prague, 1996.
- Bobková-Valentová, Kateřina a.o., *Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách* [St. John of Nepomuk in Jesuit School Stages] (Prague: Academia, 2015).
- Bobková-Valentová, Kateřina, ‘Das Bild des Herrschers auf der Jesuitenbühne’, in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia Jesuitica 1556–2006* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010) pp. 925–934.

- Bobková-Valentová, Kateřina, Alena Bočková and Magdaléna Jacková, 'Theatrum Neolatinum: Il teatro scolastico gesuitico nelle terre boeme durante l'Età moderna come fenomeno significativo della storia della cultura teatrale in Europa e la sua accessibilità alla ricerca', *Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma*, 12 (2020), pp. 193–222.
- Bobková-Valentová, Kateřina, Alena Bočková, Magdaléna Jacková a.o. (eds), *Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách* (Praha: Academia, 2015).
- Bobková-Valentová, Kateřina, and Jacková, Magdaléna, 'Úvod do kapitoly "Jesuitské divadlo v Čechách" / Einleitung in das Kapitel "Jesuitentheater in Böhmen"', in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2 (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 894–908.
- Bobková-Valentová, Kateřina, and Magdaléna Jacková, 'Japan and the Japanese in Jesuit School Plays from the Bohemian Province of the Society of Jesus', in Haruka Oba, Akahiko Watanabe and Florian Schaffenrath (eds), *Japan on the Jesuit Stage: Transmissions, Receptions, and Regional Contexts* (Leiden and Boston: Brill, 2021) *Jesuit Studies*, 34, pp. 189–232.
- Bobková-Valentová, Kateřina, and Magdaléna Jacková, 'Saint Francis Xavier on Jesuit School Stages in the Bohemian Province', *Acta Universitatis Carolinae Philologica*, 2 (2015), pp. 135–156 [= https://karolinum.cz/data/clanek/1709/AUC%20Philologica%2020202015_final-9.pdf]
- Bobková-Valentová, Kateřina, 'In theatralibus exercitiis unum fere quaeri popularem plausum: Towards the Mechanisms of Curbing Theatrical Practices at Jesuit Schools in the Early 18th Century', *Acta Universitatis Carolinae – Philologica, Graecolatina Pragensia*, 24, 2012 (Verbi gratia. In honorem Eva Kuřáková), pp. 147–158.
- Bobková-Valentová, Kateřina: *Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia* (Praha: Karolinum, 2006).
- Bočková, Alena, 'From *sanctulus* to *sacer*: Suggested Typology of Jesuit School Plays Featuring St. John of Nepomuk in the Czech Province', *Acta Universitatis Carolinae – Philologica, Graecolatina Pragensia*, 25 (2015), pp. 113–133.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'La mise en scène d'Astrée dans la *Prolusio de Justitia gloriosè victrix, ac iniquè victa, Seu D. Stanislaus Episcopus Cracoviae* de Carolus Kolczawa s.j. (1713)', in Gabriella Körömi, Judit Kuser and Attila Verók (eds), *Dulce et utile: Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára* (Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó), pp. 53–64.

- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Le théâtre de Carolus Kolczawa S.J.: Du statut d’exercices dramatiques à la réécriture pour la scène’, in Anett Farkas and Gabriela Körömi (eds), *Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17–19. század)* (Eger: Líceum Kiadó, 2022), pp. 29–34.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Musique et spectacles de cour dans Anglia de Carolus Kolczawa (1704): Peut-on parler de mise en scène?’, in Katalina Czibula, Júlia Demeter and Márta Zsuzsanna Pintér (eds), *Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage* (Eger: Líceum Kiadó, 2019), pp. 77–90.
- Förster, Josef, ‘A Czech Contribution to the Theme of Mauritius in Neo-Latin Drama’, *Humanistica Lovaniensia*, 65 (2016), pp. 367–381.
- Förster, Josef, ‘Sources and Influences of The Dramatic Work of Johann Christian Alois Mickl’, in Katalina Czibula, Júlia Demeter and Márta Zsuzsanna Pintér (eds), *Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage* (Eger: Líceum Kiadó, 2019), pp. 105–110.
- Förster, Josef, ‘*Melodrama Heroica in adversis constantia Thomae Mori* as an Example of Olomouc Jesuit Sodality Theatre Production in the Context of the Holy Week’, *Moreana* (2024), in print.
- Grošelj, Nada, ‘Two 17th Century Jesuit Plays in Ljubljana Inspired by English Literature’, *Acta Neophilologica*, 37 (2004), pp. 61–71.
- Jacková, Magdaléna (ed.), *Nejmírnější Pallas: Hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií* (Praha: Academia, 2016).
- Jacková, Magdaléna, ‘Der Verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz’, in Stefan Michael Neverkla and Gertraude Zand (eds), *Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern* (Brno: Host, 2018), pp. 275–290.
- Jacková, Magdaléna, ‘Jesuit School Plays from *Provincia Bohemiae* SJ Written for Grammar Classes’, in Astrid Steiner-Weber and Franz Römer (eds), *Acta conventus Neolatini Vindobonensis: Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015)* (Leiden and Boston: Brill, 2018), pp. 369–378.
- Jacková, Magdaléna, ‘Prologues, Choruses and Epilogues in Jesuit School Plays from Provincia Bohemia SJ’, in Katalina Czibula, Júlia Demeter and Márta Zsuzsanna Pintér (eds), *A szövegtől a szcenikáig Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből*, 1

- (Eger: Líceum Kiadó, 2016), pp. 31–43. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/5826/1/31_43_Jacková.pdf
- Jacková, Magdaléna, ‘The End of School Year on the Stage of Jesuit Schools in the Bohemian Province’, *Acta Universitatis Carolinae: Philologica: Graecolatina Pragensia*, 2016, n. 2, pp. 125–135.
https://karolinum.cz/data/clanek/2669/Philo%20Graecolatina%202%202016_jackova.pdf
- Jacková, Magdaléna, ‘The Mirror of Virtue, the Miracle of Eloquence, the Oracle of Wisdom: Jesuit Plays about St. Catherine of Alexandria’, *Czech Theatre Review 1989–2009 (selected articles on Czech theatre from the journal Divadelní revue)*, 2011, pp. 9–23.
- Jacková, Magdaléna, and Jan Linka (ed.): *Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích* (Praha: Scriptorium, 2021).
- Jacková, Magdaléna, *Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století*, (Praha: FF UK, 2011).
- Jacková, Magdaléna, ‘Comment dramatiser le récit biblique’, in Katalin Czibula, Júlia Demeter and Márta Zsuzsanna Pintér (eds), *Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways Towards Professional Stage* (Eger: Líceum Kiadó, 2019), pp. 9–19,
<http://publikacio.unieszterhazy.hu/5112/1/Elmélet%20és%20gyakorlat%20digitális.pdf>
- Jacková, Magdaléna: ‘Saint Jean Népomucène sur la scène théâtrale des jésuites de Bohême’, in Marie Élizabeth Ducreux (ed.), *Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l’Europe des Habsbourg* (Liège: Presses universitaires de Liège, 2016), pp. 211–219.
- Klosová, Markéta, ‘Actors and Acting in the *Schola ludus* Cycle by John Amos Comenius’, in Anett Farkas and Gabriela Körömi (eds), *Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17–19. század)* (Eger: Líceum Kiadó, 2022), pp. 181–196.
- Klosová, Markéta, ‘How to get Diogenes on the Stage’, in Katalina Czibula, Júlia Demeter and Márta Zsuzsanna Pintér (eds), *Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage* (Eger: Líceum Kiadó, 2019), pp. 33–40.
- Klosová, Markéta, ‘School Theatre after Comenius: Šebastián Macer and the Leszno Plays (1641–1652)’, *Acta Comeniana*, 51, n. 27 (2013), pp. 103–114.
- Klosová, Markéta, ‘Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court’, in Katalina Czibula, András Emödi and Szabolcs

- János-Szatmári (eds), *Dráma – múlt, színház – jelen* (Oradea: Partium; Cluj-Napoca: Societatea Muzeului Ardealan, 2009), pp. 39–44.
- Klosová, Markéta, *Divadelní svět J. A. Komenského* (Praha: Academia, 2016).
- Klosová, Markéta: ‘Zwei Spiele des Sebastian Macer und J.A. Comenius’ Schola ludus (Pars I-IV)’, in Katalina Czibula (ed.), *Színházvilág Vilagszínház* (Budapest: Racio Kiado, 2008), pp. 179–187.
- Kupcová, Libuše, *Jezuitské divadlo v Klementinu v třicátých letech 18. století*, PhD thesis Charles University Prague, 1974.
- Lencek, Rado L., ‘Humanism in the Slavic Cultural Tradition with Special Reference to the Czech Lands’, Albert Rabil, Jr (ed.), *Renaissance Humanism: Foundations, Forms and Legacy*, vol. 2: *Humanism Beyond Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988), pp. 335–375.
- Popelková, Eva, *Les tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite scolaire de la province tchèqueaux XVIIe et XVIIIe siècles (1623–1773)*, PhD thesis Université Paris sciences et lettres and Univerzita Karlova Prague, 2019.
- Port, Jan, ‘Divadlo řádových škol a náboženských bratrstev’, in *Dějiny českého divadla*, vol. 1: *Od počátků do sklonku osmnáctého století* (Praha: Academia, 1968), pp. 167–193.
- Scherl, Adolf, ‘Zur Geschichte der Erforschung des Jesuitentheaters in der böhmischen Ordensprovinz’, in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 909–915.
- Storchová, Lucie, *Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610)* (Turnhout: Brepols, 2014).
- Tomasz, Jez, ‘Between Liturgy and Theatre: The Jesuit Lenten Meditations from the Baroque Silesia’, *Musicologica Brunensia*, 49 (2014), pp. 261–273.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Zu den Anfängen des Jesuitentheaters in Prag: Der *Euripus, tragoedia Christiana* des Livinus Brechtus OFM († 1558 oder 1560)’, in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 917–924.
- Zušťáková, Libuše, ‘Jezuitské divadelní produkce v Klementinu ve třicátých letech 18. století’, in František Černý (ed.), *Divadlo v Kotcích: Nejstarší pražské městské divadlo 1739–1783* (Praha: Panorama, 1992), pp. 323–335.

1.3.h.ii. Hungary

- Alszegehly, Zsoltné, István Lóránt and Imre Varga, *Ludi scaenici linguae latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII–XVIII* ([Budapest]: Argumentum, 2005).
- Alszegehly, Zsoltné, ‘Magyar tárgyú német latin jezsuitadramák’, *Egyetemes Philologiae Közlöny*, 35 (1911), pp. 99–114.
- Baumgarten, Sándor, ‘Un melodrama baroque sur la Hongrie’, *Archivum Historicum Societatis Jesu*, 26 (1957), pp. 96–100.
- Birnbaum, Marianna D., ‘Humanism in Hungary’, in Albert Rabil, Jr, *Renaissance Humanism: Foundations, Forms and Legacy*, vol. 2: *Humanism Beyond Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, pp. 293–334.
- Demeter, Júlia, ‘Baroque and Late Baroque: The Special Features of Hungarian School Theatre in the Second Part of the 18th Century.’ In id. (ed.), *Baroque Theatre in Hungary: Education and Entertainment* (Budapest: Protea Cult. Ass, 2015), pp. 39–54.
- Farkas, Jenő, ‘Le théâtre scolaire religieux en Hongrie et les Lumières’
http://www.palamart.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=187%3Ajen-farkas-le-theatre-scolaire-religieux-en-hongrie-et-les-lumieres&catid=9%3Afrancia-nyelv&Itemid=6&lang=fr.
- Kilián, István, *A Magyarországy Piarista Iskolai – 1779 – Fontes Ludorum Scenicorum in Gymnasiis Collegiisque Scholarum Piarum Hungariae* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994).
- Kilián, István (ed.), *Minorita iskoladramák* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989) Regi Magyar Drámai emlékek 18, Század 2.
- Klaniczay, Tibor (ed.), *A History of Hungarian Literature* (Budapest: Corvina Kiadó, 1983).
- Klaniczay, Tibor (ed.), *Handbuch der ungarischen Literatur* ([Budapest]: Corvina Kiadó, 1977).
- Staud, Géza, *A Magyarországy Jezsuita Iskolai Színjátékok Forràsai 1561–1773: Fontes Ludorum Scenicorum in Scholis S.J. Hungariae*, 3 vols (Budapest, A Magyar Tudomànayos Akadémia, 1984–1994).
- Staud, Géza, ‘Le théâtre en Hongrie aux XVIIe et XVIIIe siècles’, *Revue d'histoire du théâtre*, 22 (1970), p. 15–22.
- Staud, Géza, ‘Die Türkenkriege auf der Schulbühne der Jesuiten (1683–1700)’, in Béla Köpeczy and Andor Tarnai (eds), *Laurus Austriaco-Hungarica: Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts* (Budapest: Akadémiai Kiadó; Vienna: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 1988), pp. 181–192.

Varga, Imre, *A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma = Fontes ludorum scenicorum in scholibus religionis protestantis Hungariae* (Budapest: A magyar tudományos akadémia könyvtárának kiadása, 1988).

1.3.h.iii. Croatia

Batusić, Nikola, 'Humanistickeho nasjlede u hrvatskoj dramii i kazalištu 16. i 17. stoljeca', *Dani Hvarskog Kazališta: Hrvatski Humanizam XVI. stoljec*, 18 (1992), pp. 213–224.

Čengić, Nina, and Neven Jovanović, 'Traces of Japan in Croatian Latin School Drama, 1600–1800', in Haruka Oba, Akihiko Watanabe, and Florian Schaffenrath (eds), *Japan on the Jesuit Stage: Transmissions, Receptions, and Regional Contexts* (Leiden and Boston: Brill, 2022) *Jesuit Studies*, 34, pp. 233–247.

Čengić, Nina, 'Croatian School Neo-Latin Drama: Construction of Database and Reconstruction of a Genre', *2nd International Symposium: Digital humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage: [book of abstracts]* (Zadar, 2017), p. 36.

Fancev, Franjo (ed.) *Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu, 1606–1772: Starine* (Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1934).

Gortan, Veljko, Vladimir Vratović, and Jozef IJsewijn. 'The Basic Characteristics of Croatian Latinity', *Humanistica Lovaniensia*, 20 (1971), pp. 37–68.

Jovanović, Neven, <https://github.com/nevenjovanovic/croaladrama/wiki>

Stepanic, Gorana. 'Neo-Latin Literature in the Balkans (Croatia), in Philip Ford, Jan Bloemendal, and Charles Fantazzi (eds), *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World* (Leiden and Boston: Brill, 2014), vol. 2, pp. 1058–1061.

1.3.h.iv. Poland

Abramowska, Janina, *Ład i fortuna: O tragedii renesansowej w Polsce* (Wrocław: Polska Akademia Nauk-Instytut Badań Literackich, 1974).

Arbea, Antonio, 'Una original versión renacentista compendiada de la comedia humanística latina Poliscena, antecedente de La Celestina', *Onomazein*, 5 (2000), pp. 243–269.

Axer, Jerzy, 'De arte scaenica in Polonia a Societatis Iesu Patribus tractata observationes nonnullae', in *Dramata latine composita a saec. III a.Ch.n. usque ad saec. XIX p.Ch.n. Acta conventus diebus XXII et XXIII mensis Aprilis a. MCMXCII Romae habiti* (Rome, Herder / Academia Latinitati Fovendae, 1992), pp. 11–19.

- Axer, Jerzy, 'Notes on the Early Jesuit Theatre in Poland', in Richard Brinkmann a.o. (eds), *Theatrum Europaeum: Festschrift für Elida Maria Szarota* (Munich: Wilhelm Fink, 1982), pp. 109–113.
- Bering, Piotr, 'Akademisch gebildetes und einfaches Theaterpublikum im spätmittelalterlichen Polen', *Fifteenth-Century Studies*, 24 (1998), pp. 26–37.
- Bieńkowski, Tadeusz, 'Teatr szkół różnowierczych w Polsce w wieku XVII, rozdział do syntezy Dramat i teatr w Polsce wieku XVII', *Odrodzenie i Reformacja w Polsce*, 13 (1968), pp. 51–79.
- Borowski, Andrzej, *Iter Polono-Belgo-Ollandicum: Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th Centuries* (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007).
- Chojowska-Szymanska, Anna, 'Paradoks tragedii humanistycznej w kulturowym kregu Christianitas', in Jakub Niedzwiedz (ed.), *Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane profesorowi Andrzejowi Borowskiemu* (Kraków: Jagiellonian University Press, 2016), pp. 184–198.
- Croxen, Kevin, 'Thematic and Generic Medievalism in the Polish Neo-Latin Drama of the Renaissance and Baroque', *The Slavic and East European Journal*, 43 (1999), pp. 265–298.
- Dąbrówka, Andrzej, 'Anything But a Game: Corpus Christi in Poland', *Quaestiones Medii Aevi Novae*, 7 (2002), pp. 245–270.
- Fazan, Katarzyna, Michal Kobialka and Bryce Lease (eds), *A History of Polish Theatre* (Cambridge: Cambridge University Press, , pp. 44–67.
- Hagenau, Gerda, *Polnisches Theater und Drama: Ein integraler Bestandteil europäischer Theaterkultur 966–1795* (Vienna, Cologne and Weimar: Böhlau Verlag, 1994).
- Hahn, Wiktor, *Literatura dramatyczna w Polsce XVI wieku* (Lwów: Nakł. Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, 1906) Archiwum Naukowe, 1, 3, 1.
- Hahn, Wiktor, 'Nieznany dialog chełmski o cesarzu Maurycjuszu z 1747 r.', *Pamiętnik Literacki* 27 (1930), pp. 496–500.
- Hernas, Czesław, 'Theatre and Drama in the Baroque Period', trans. Edward Rothert, *Literary Studies in Poland*, 3 (1979), pp. 21–35.
- Poplatek, S.J., Jan, *Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce* (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1957), caput II.
- Kadulska, Irena, *La comédie dans le théâtre polonais des jésuites au XVIII siècle* (Wrocław, Warsaw and Cracow: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1993).

- Kallenbach, Józef, *Commentatio cui inscribitur: Les humanistes polonais* (Fribourg: Association St. Paul, 1891).
- Kawecka-Gryczowa, Alodia (ed.), *Dramat staropolski: Od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia*, 2 vols (Wrocław, Warsaw and Cracow: Zakład Narodowy im. Ossolińscy, 1965–1976).
- Kencki, Patryk, *Old Testament Inspirations in the Drama of the Polish Renaissance (1545–1625)* PhD thesis Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2012.
- Kukulka-Weitashik, Anna Lucyna, 'Translatio: Passation et métamorphoses des thèmes et des motifs: Le mythe d'Iphigénie dans la tragédie biblique néolatine *Yephthes sive votum* de George Buchanan et dans ses traductions en français et en polonais', in Pedro Aullón de Haro and Alfonso Silván Rodríguez (eds), *Translatio y cultura* (Madrid: Dykinson, 2015), pp. 217–230.
- Lewański, Julian, *Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce* (Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981).
- Lewański, Julian (ed.), *Dramaty staropolskie: Antologia*, 6 vols (Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959–1963).
- Lewański, Julian, 'Do dziejów teatru wieku szesnastego', *Pamiętnik Literacki*, 43 (1952), pp. 502–528.
- Lewański, Julian, 'Oblicze teatru religijnego w dawnej Polsce', *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne*, 12 (1965), pp. 57–73.
- Okoń, Jan, *Dramat i teatr szkolny: Sceny jezuickie XVII wieku* (Wrocław, Warsaw, Cracow: Zakład Narodowy im. Ossolińscy, 1970).
- Okoń, Jan, 'Das Jesuitentheater in Polen und in Europa', in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 971–980.
- Okoń, Jan, 'Sul teatro dei Gesuiti nell'antica Polonia: Dopo i primi volumi di una pubblicazione fondamentale', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 51 (1982), pp. 319–328.
- Okoń, Jan, 'Recherches sur le théâtre scolaire des Jésuites en Pologne', *Archivum historicum Societatis Iesu*, 41 (1972), pp. 294–307.
- Piszczek, Zdzisław, 'Die Geschichte vom Kaiser Mauritius auf der Bühne der Kollegien Societatis Jesu in Polen', *Humanistica Lovaniensia*, 18 (1969), pp. 125–132.
- Pociña, Andrés, 'Le tragedie di Seneca nel teatro dei gesuiti: Due esempi dalla Spagna alla Polonia', *Aevum Antiquum*, 13 (2000), pp. 393–412.

- Skwara, Ewa, 'Plautus in the Polish Jesuit Comedies: The example of Franciszek Bohomolec (c. 1750)', *Eos*, 88 (2001), pp. 133–139.
- Stanisław, Pigoń, 'Z dziejów polskiego teatru konwiktowego w Rzeszowie', *Miscellanea Staropolskie*, 1 (1962), pp. 140–148.
- Stender-Petersen, Adolf, *Die Schulkomödien des Paters Franciszek Bohomolec S.J.: Ein literarhistorischer Beitrag zur Kenntnis der Anfänge der modernen polnischen Komödie* (Heidelberg: Winter, 1923).
- Stender-Petersen, Adolf, *Tragoediae Sacrae: Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen Jesuitendramatik der Frühzeit* (Tartu / Dorpat: K. Mattiesens Buchdruckerei Ant.-Ges., 1931) *Acta et commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpetensis) B*, 25.
- Szarota, Elida M., 'Boleslaus der Kühne und der Hl. Stanislaus auf den Bühnen des 17. Jahrhunderts', *Daphnis*, 8 (1979), pp. 271–298.
- Vereecken, J., 'Un Hollandais en Pologne: Gulielmus Gnapheus (1493–1568)', *Slavica Gandensia*, 13 (1986), pp. 323–334.
- Windákiewicz, Stanisław, *Teatr kolegów jezuickich w dawnej Polsce* (Cracov: nakł. Polsce Akademii Umiejętności, 1922).
- Winniczuk, Lidia, 'Bidermann's *Belisarius* and the Neo-Latin Polish Anonymus *Belisarius*', in Pierre Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Fink, 1979), pp. 1052–1057.
- Winniczuk, Lidia, 'Szkoła jezuicka w zwierciadle szkolnego teatru jezuickiego', in Zofia Szmydtowa and Jadwiga Ziętarska (eds), *Europejskie związki literatury Polskiej* (Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1969), pp. 127–143.
- Winniczuk, Lidia, 'Some Observations on Jesuit Schooldrama in Poland', in: Jozef Hsewijn and Eckhard Keßler (eds), *Acta conventus Neo-Latini Lovaniensis: Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23-28 August 1971* (Louvain: Leuven University Press; Munich: W. Fink Verlag, 1973), *Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen*, 20, pp. 721–725.

1.3.h.v Slovakia

- Deželak Trojar, Monika, 'Jezuicka dramatika in gledališče na Slovenskem' [Jesuit Drama and Theatre on the Territory of Present-day Slovenia], *Jezik in slovstvo*, 65 (2020), pp. 167–182, 355. (<https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-106NLCRK/c0b7f60e->

2685-48e7-9d94-5bcc918cb16e/PDF)

Deželak Trojar, Monika, 'Teoretska opredelitev in vloga dramatike v jezuitskem redovnem ustroju' [The Theoretical Definition and the Role of Drama in the Jesuit Order].

Primerjalna književnost, 43 (2020), pp. 141–169. DOI: 10.3986/pkn.v43.i2.07.

(<https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-LJW8U54K/96af7a5a-6041-41c1-a830-0421ed42d3f8/PDF>)

Deželak Trojar, Monika, 'Jezuitska dramska dejavnost na Slovenskem s poudarkom na Ljubljani v obdobju 1597–1773' [The Drama Activity of the Jesuits in the Territory of Present-day Slovenia, focussing on Ljubljana in the Period 1597–1773], in: Rok Andres (ed.), *100 let Šentjakobskega gledališča Ljubljana: zbornik razprav* (Ljubljana: Šentjakobsko gledališče, 2022), pp. 93–108, 201–202.

1.3.i. Nordic countries

Ekrem, Inger, Minna Skafte Jensen and Egil Kraggerud (eds), *Reformation and Latin Literature in Northern Europe* (Oslo: Scandinavian University Press, 1996).

Helander, Hans, *Neo-Latin Literature in Sweden in the Period 1620–1720: Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas* (Uppsala: Uppsala Universitet, 2004) *Studia Latina Upsaliensia*, 29.

Sarasti-Wilenius, Raija, 'Latin Drama in the Nordic Countries', in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 657–686.

Skafte Jensen, Minna (ed.), *A History of Nordic Neo-Latin Literature* (Odense: Odense University Press, 1995) *Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures*, 32.

1.3.j. New World/Colonies

Alonso Asenjo, Julio, *Teatro colegial colonial de jesuitas de México a Chile* (Valencia: Publicacions de la Universitat—Parnaseo, 2012).

Alonso Asenjo, Julio, 'Das humanistische Schultheater in den spanischen Überseegebieten', in Christel Meier and Angelika Kemper (eds), *Europäische Schauplätze des Frühneuzeitlichen Theaters* (Münster: Rhema, 2011), pp. 335–68

Arellano, Ignacio, and José Antonio Rodríguez Garrido (eds), *El teatro en la Hispanoamérica colonial* (Navarra: Universidad de Navarra, 2008).

- Döpfert, Mirjam, 'Christianomachia Iaponensis: The Japanese Martyr on Stage', in Hessel, Lothar, and Georges Raeders, *O teatro jesuítico no Brasil* (Porto Alegre: Ed. da Universidade do Rio Grande do Sul, 1972).
- Martínez, Alejandro Arteaga, 'El Teatro Jesuita Novohispano: ¿Cuál Es El Estado de La Cuestión?', in Luis Fernando Lara, Reynaldo Yunuen Ortega and Martha Lilia Tenorio (eds), *De Amicitia et Doctrina: Homenaje a Martha Elena Venier* (Mexico City: El Colegio de Mexico, 2007), pp. 77–102.
- Oba, Haruka, 'Das Katholische Japan auf der Bühne: Der Beitrag des Theaters zur europäischen Vorstellung von Japan bis zur Zauberflöte von Mozart', *Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin*, 60 (2010), pp. 147–1.56;
- Oba, Haruka, "Francis Xavier and Amor Dei in Jesuit Drama in the South of the German-Speaking Area," *European Medieval Drama*, 18 (2014), pp. 129–157.
- Ordiz Vázquez, Francisco Javier, 'El triunfo de los santos y el teatro jesuita del siglo XVI en México', *Anales de literatura Hispano-americana*, 18 (1989), pp. 19–28.
- Pascual Barea, Joaquín, 'Neo-Latin Drama in Spain, Portugal and Latin America', in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 545–631.
- Rosenstatter, Josef, *Fernöstliche Stoffe im lateinischen Barocktheater der Benediktiner zu Salzburg*, Ph.D. thesis Universität Salzburg, 2006.
- Rosenstatter, Josef, *Dramenstoffe aus Karibik und Fernost im lateinischen Barock-Theater der Alma Mater Benedictina zu Salzburg* (Frankfurt: Peter Lang, 2010).

1.3.k. Greece

- Puchner, Walter, *Griechisches Schuldrama und religiöses Barocktheater im ägäischen Raum zur Zeit der Türkenherrschaft (1580–1750)* (Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1999) Österreichische Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Klasse: Denkschriften, 277.

2. Reception of Ancient Drama

- Bahlmann, Paul, *Die Erneuerer des antiken Dramas und ihre ersten dramatischen Versuche: 1314–1478* (Munster: Verlag der Ragensbergschen Buchhandlung, 1896).
- Bloemendal, Jan, 'In the Shadow of Donatus: Observations on Terence and Some of his Early Modern Commentators', in Karl Enenkel and Henk Nellen (eds), *Neo-Latin*

- Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1400–1700)* (Leuven: Leuven University Press, 2013) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 33, pp. 295–323.
- Brunkhorst, Martin, ‘Das Experiment mit dem antiken Chor auf der modernen Bühne (1585–1803)’, in Peter Riemer and Bernhard Zimmermann (eds), *Der Chor im antiken und modernen Drama* (Stuttgart and Weimar: J.B. Metzler, 1998) *Drama*, 7, pp. 171–194.
- Fedchin, Aleksandr, a.o. (2022). “Senecan Trimeter and Humanist Tragedy”, *American Journal of Philology*, 143 (2022), pp. 475–503.
- Grafton, Anthony, Glenn Most and Salvatore Settis (eds), *The Classical Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 2010).
- Landfester, Manfred (ed.), *Geschichte der antiken Texte: Autoren- und Werklexikon* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007) *Der Neue Pauly: Supplemente*, 2.
- Landfester, Manfred (ed.), *Renaissance-Humanismus: Lexikon zur Antikerezeption* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2014) *Der Neue Pauly: Supplemente*, 9.
- Locati, Silvia, *La rinascità del genera tragico nel Medioeva* (Florence: Cesati, 2006).
- Lochert, Véronique, and Zoé Schweitzer (eds), *Philologie et théâtre: Traduire, commenter, interpréter le théâtre antique en Europe (xve-xviiiè siècle)* (Amsterdam and New York: Rodopi, 2012).
- Molina Sánchez, Manuel, ‘Proyección del Mundo Clásico en el teatro latino del primer Renacimiento’, in José A. Sánchez Marín and Manuel López Muñoz (eds), *Humanismo Renacentista y Mundo Clásico* (Madrid: Ediciones Clásicas, 1991), pp. 257–280.
- Parente, Jr, James A., ‘The Development of Religious Tragedy: The Humanist Reception of the Christos Paschon in the Renaissance’, *Sixteenth Century Journal*, 16 (1985), pp. 351–368.
- Reynolds, Leighton D., *Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics* (Oxford: Clarendon Press, 1983).
- Sabbadini, Remigio, ‘Biografi e commentatori di Terenzio’, *Studi italiani di filologia classica*, 5 (1897), pp. 289–327.
- Sandys, John Edwin, *A History of Classical Scholarship*, 3 vols (Cambridge: Cambridge University Press, 1903–1908).
- Walde, Christine (ed.), *Die Rezeption der antiken Literatur: Kulturhistorisches Werklexikon* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010) *Der Neue Pauly: Supplemente*, 7.
- Witt, Ronald G., *In the Footsteps of the Ancients: The Origins of Humanism from Lovato to Bruni* (Leiden: Brill, 2000).

2.1. Greek Drama

Pollard, Tanya, 'Greek Playbooks and Dramatic Forms in Early Modern England', in Allison Deutermann and Andras Kisery (eds), *Forms of Early Modern Writing* (Manchester: Manchester University Press, 2013), pp. 99–123.

van Zyl Smit, Betine (ed.), *A Handbook to the Reception of Greek Drama* (Chichester: Wiley-Blackwell, 2016).

2.1.1. Comedy

Corbato, Carlo, 'Presenza del teatro comico greco nell'Umanesimo', in Giovannangiola Tarugi (ed.), *Interrogativi dell'Umanesimo* (Florence: L.S. Olschki, 1976), vol. 2, pp. 121–133.

2.1.1.a. Aristophanes

Hirsch, Rudolf, 'The printing tradition of Aeschylus, Euripides, Sophocles and Aristophanes', *Gutenberg-Jahrbuch*, (1964), pp. 138–146.

Holtermann, Martin, "Aristophanes", in Christine Walde (ed.), *Die Rezeption der antiken Literatur: Kulturhistorisches Werklexikon* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010) *De Neue Pauly Supplemente*, 7, col. 91–120.

Johne, Renate, 'Aristophanes-Studien im deutschen Renaissance-Humanismus: Zum *Eccius dedolatus* Willibald Pirckheimers', in Bernhard Zimmermann (ed.), *Antike Dramentheorien und ihre Rezeption, Drama: Beiträge zum antiken Drama und seiner Rezeption* (Stuttgart, M & P Verlag, 1992), vol. 1, pp. 159–168.

Schreiber Fred, 'Unpublished Renaissance Emendations of Aristophanes', *Transactions American Philological Association*, 105 (1975), pp. 313–332 (unpublished Latin versions of *Thesmophoriazusae* and *Lysistrata*).

2.1.1.b. Menander

2.1.2. Tragedy

Baier, Thomas. 'Why Translate Greek Tragedy? Melanchthon, Winsheim, Camerarius, and Naogeorgus?', in Malika Bastin-Hamou a.o. (eds), *Translating Ancient Greek Drama in Early Modern Europe: Theory and Practice (15th–16th Centuries)* (Berlin etc.: De Gruyter, 2023) *Trends in Classics – Pathways of Reception*, 5, pp. 69–90.

- Bastin-Hamou, Malika, a.o. (eds), *Translating Ancient Greek Drama in Early Modern Europe: Theory and Practice (15th–16th Centuries)* (Berlin etc.: De Gruyter, 2023) Trends in Classics – Pathways of Reception, 5.
- Mueller, Michael, *Children of Oedipus and Other Essays on the Imitation of Greek Tragedy 1550–1800* (Toronto, Buffalo and London: University of Toronto Press, 1980).
- Mund-Dopchie, Monique, ‘Lilio Gregorio Gyraldi et sa contribution à l’histoire des tragiques grecs au XVI^e siècle’, *Humanistica Lovaniensia* 34A (1985), pp. 137–149.
- Pollard, Tanya, *Greek Tragic Women on Shakespearean Stages* (Oxford: Oxford University Press, 2017).
- Trousson, R., ‘Le théâtre tragique grec au siècle des Lumières’, *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, 101–105 (1976).
- Zimmermann, Bernhard, ‘Tragödie, griechische’, in Christine Walde (ed.), *Die Rezeption der antiken Literatur: Kulturhistorisches Werklexikon* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010) De Neue Pauly Supplemente, 7, col. 1027–46.

2.1.2.a. Aeschylus

- Di Martino, Giovanna, ‘The Reception of Aeschylus in sixteenth-century Italy: the case of Coriolano Martirano’s Prometheus Bound (1556)’, in S. Harrison and G. Abbamonte (eds), *Making and Rethinking Renaissance. Between Greek and Latin in 15th-16th-century Europe* (Berlin: De Gruyter: 2019), pp. 125–142
- Gruys, J.A., *The Early Printed Editions of Aeschylus* (The Hague: Nijhoff, 1981).
- Hirsch, Rudolf, ‘The printing tradition of Aeschylus, Euripides, Sophocles and Aristophanes’, *Gutenberg-Jahrbuch*, (1964), pp. 138–146.
- Macintosh, Fiona a.o. (eds), *Agamemnon in Performance: 458 BC to AD 2004* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2006).
- Mund-Dopchie, Monique, ‘Un travail peu connu sur Eschyle: Le Promethee latin de Coriolano Martirano (1556)’, *Humanistica Lovaniensia*, 27 (1978), pp. 160–177.
- Mund-Dopchie, Monique, ‘Histoire du texte d’Eschyle à la Renaissance: Mise au point préliminaire’, *L’Antiquité Classique*, 46 (1977), pp. 169–179.
- Mund-Dopchie, Monique, ‘Le rôle des humanistes dans l’histoire du texte éschyléen’, in Jean-Claude Margolin (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Turonensis: Le troisième congrès international d’études néo-latines, Tours, Université François-Rabelais 6–10 Septembre 1976* (Paris: Vrin, 1980) De Pétrarque à Descartes, 38, vol. 1, pp. 7–14.
- Mund-Dopchie, Monique, *La survie d’Eschyle à la Renaissance: Éditions, traductions,*

commentaires et imitations. (Leuven: Peeters, 1984) Fonds René Draguet: Académie Royale de Belgique: Classe des Lettres, 1.

2.1.2.b. Euripides

Boer, P. den, 'Euripides in Modern Europe', *Pharos*, 17 (2010), pp. 1–19.

Chevalier, Jean-Frédéric, 'George Buchanan and the Poetics of Borrowing in the Latin Translation of Euripides' *Medea*', in Philip Ford and Roger P.H. Green (eds), *George Buchanan: Poet and Dramatist* (Swansea: The Classical Press of Wales, 2009), pp. 183–195.

Hirsch, Rudolf, 'The Printing Tradition of Aeschylus, Euripides, Sophocles and Aristophanes', *Gutenberg-Jahrbuch*, (1964), pp. 138–146.

Pertusi, Agostino, 'Il ritorno alle fonti del teatro greco classico: Euripide nell'umanesimo e nel Rinascimento', *Byzantion*, 33 (1963), pp. 391–426.

Pertusi, Agostino, 'La scoperta di Euripide nel primo umanesimo', in Giuseppe Billanovic a.o. (eds), *Italia medioevale e umanistica, III (1960)* (Padua: Editrice Antenora, 1990), pp. 149–152.

Sharratt, Peter, 'Euripides Latinus: Buchanan's Use of his Sources', in Richard J. Schoeck (ed.) *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton, NY: Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1985), *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 37, pp. 613–620.

Schmitt, W.O., 'Zwei lateinische "Hekabe"-Übersetzungen vom Jahre 1506: Ein Beitrag zur Geschichte humanistischer Übersetzungen in der Renaissance', in Walter Hofmann and Heinrich Kuch (eds), *Die gesellschaftliche Bedeutung des antiken Dramas für seine und für unsere Zeit: Protokoll der Karl-Marx-Städter Fachtagung vom 29. bis 31.10.1969* (Berlin: De Gruyter, 1973) *Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike*, 6, pp. 239–274.

Tucker, George Hugo, 'The Language of Grief and the Poetics of Conjugal Mourning: From Euripides (*Alcestis*, trans. Buchanan) to Joachim Du Bellay (*Tumuli* [Poematum libri quatuor], 1558)', in Yanick Maes, Jan Papy and Wim Verbaal (eds) *Latinitas Perennis*, vol. 2: *Appropriation and Latin Literature* (Leiden and Boston: Brill, 2009) *Brill's Studies in Intellectual History*, 178, pp. 65–94.

2.1.2.c. Sophocles

- Borza, Elia, 'Sofocle nel Rinascimento europeo: Una fortuna troppo sconosciuta', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Bariensis: Proceedings of the Ninth International Congress of Neo-Latin Studies, Bari, 29 August to 3 September 1994* (Tempe, AR: Medieval & Renaissance Texts and Studies, 1998) *Medieval & Renaissance Texts and Studies*, 184, pp. 169–174.
- Borza, Elia, 'Sophocles Latinus: Étude de quelques traductions latines de Sophocle au XVI^e siècle', *Neulateinisches Jahrbuch*, 3 (2001), pp. 29-45.
- Daskarolis, Anastasia, *Die Wiedergeburt des Sophokles aus dem Geiste des Humanismus*. (Tübingen: Niemeyer, 2000),
- González Delgado, Ramiro, 'La Electra trilingüe de la Academia Calasancia', in José Joaquín Maestre Maestre, Pascual Barea and Luis Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico, IV: Homenaje al profesor Antonio Prieto [Actas del IV Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, celebrado en Alcañiz, desde el día 9 al 14 de mayo de 2005]*, 5 (Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010), pp. 2385–2395.
- Hirsch, Rudolf, 'The Printing Tradition of Aeschylus, Euripides, Sophocles and Aristophanes', *Gutenberg-Jahrbuch*, (1964), pp. 138–146.
- Lauriola, Rosanna, and Kyriakos N. Demetriou (eds), *Brill's Companion to the Reception of Sophocles* (Leiden and Boston: Brill, 2017).
- Lazarus, Micha, 'Tragedy at Wittenberg: Sophocles in Reformation Europe', *Renaissance Quarterly*, 73 (2020), pp. 33–77.
- Lurje, Michael, *Die Suche nach der Schuld: Sophokles' Oedipus Rex, Aristoteles' Poetik und das Tragödienverständnis der Neuzeit* (Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2004).
- Mastroianni, Michele, 'Trois *interpretationes* de l'“Antigone” de Sophocle: Gentien Hervet (1541), Georges Rataller (1550) et Jean Lalemant (1557)', *Anabases* 21 (2015), pp. 61–77.
- Miola, Robert S., 'Lost and Found in Translation: Early Modern Receptions of *Oedipus at Colonus*', in Silvia Bigliuzzi (ed.), '*Oedipus at Colonus*' and '*King Lear*': *Classical and Early Modern Intersections* (= *Skènè*, Supplement I:2 (2019)), pp. 203–26.

2.2. Roman Drama

2.2.1. Comedy

Beine, Julia Jennifer, *Das doppelte Spiel des "servus callidus": Eine poetologische und gesellschaftliche Reflexionsfigur auf den europäischen Bühnen der Frühen Neuzeit* (Göttingen: Verlag Antike, 2024) *Studia Comica* 23 [PhD thesis Bochum, 2023].

Gulizia, Stefano, 'The Origins of Agonistic Drama: Sophistic Disputation from Roman to Early Humanistic Comedy', *Humanistica*, 10 (2015 [2016]), pp. 235–246.

Hugle, Alfons, *Einflüsse der „Palliata“ (Plautus und Terenz) auf das lateinische und deutsche Drama im 16. Jahrhundert: Mit besonderer Berücksichtigung des Hans Sachs*, PhD thesis Heidelberg, 1920.

Olson, S. Douglas (ed.), *Ancient Comedy and Reception: Essays in Honour of Jeffrey Henderson* (Berlin and Boston: De Gruyter, 2014).

Smith, Bruce R., 'Sir Amorous Knight and the indecorous Romans; or Plautus and Terence Play Court in the Renaissance', *Renaissance Drama*, n.s., 6 (1973), pp. 3–11.

2.2.1.a. Plautus

Bertini, Ferruccio, 'Il rifacimenti spagnoli dell' *Amphitruo* plautino nel XVI secolo', *Studi Umanistici Piceni*, 23 (2003), pp. 221–239.

Bradner, Leicester, 'The First Cambridge Production of *Miles gloriosus*', *Modern Language News*, 70 (1955), pp. 400–403.

Braun, Ludwig, *Scenae Suppositiciae oder Der falsche Plautus* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980) *Hypomnemata*, 64.

Closa Farrés, José, 'Los humanistas hispanos y la lectura de Plauto', in José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea and Luís Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico II: Homenaje al Profesor Luis Gil* (Cadiz: Universidad de Cádiz, 1997), vol. 3, pp. 249–255.

Deschamps, Lucienne, Review of Ludwig Braun, *Scenae Suppositiciae oder der falsche Plautus*, *Latomus*, 41 (1982), pp. 368–370.

Dittrich, Paul, *Plautus und Terenz in Pädagogik und Schulwesen der deutschen Humanisten* (Leipzig: Böhme & Lehmann, 1915).

Ferrand, Mathieu, 'Plaute, Térence et la comédie néo-latine des collèges parisiens: Le *Lipocordolus* (Paris, 1533)', in Mariangela Regoliosi and Roberto Cardini (eds), *Acts of the Colloquium Dalla commedia classica alla commedia e letteratura umanistica: Forme del 'comico' nell' Umanesimo: Prato (Italia), juillet 2011* (in preparation).

- Framiñán de Miguel, María Jesús, ‘Actividad dramática en el estudio salmantino del Renacimiento: Plauto y Terencio’, José María Maestre Maestre a.o. (eds), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje al profesor Antonio Fontán* (Madrid: Laberinto, 2002), vol. 3, pp. 1187–1200.
- Griffin, Nigel, ‘*Plautus castigatus*: Rome, Portugal, and Jesuit Drama Texts’, in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Viterbo: Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1995), pp. 257–286.
- Günther, Otto, *Plautuserneuerungen in der deutschen Litteratur des XV. bis XVII. Jahrhunderts und ihre Verfasser*, PhD thesis Universität Leipzig, 1886.
- Hardin, Richard F., *Plautus and the English Renaissance of Comedy* (Lanham, MD: Fairleigh Dickinson University Press, 2018).
- Hardin, Richard F., ‘Encountering Plautus in the Renaissance: A Humanist Debate on Comedy’, *Renaissance Quarterly*, 60 (2007), pp. 789–818.
- Kearns, Emily, ‘The Prologues of Comoedia sacra and Their Classical Models’, in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 86, pp. 403–411.
- Marqués, Eva, ‘Teatro umanistico in Spagna: Il teatro di Plauto, un eccellente modello per l’insegnamento della lingua latina’, *Studi Umanistici Piceni*, 22 (2002), pp. 207–217.
- Reinhardtstoettner, Karl von, *Plautus: Spätere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele: Ein Beitrag zur vergleichenden Literaturgeschichte* (Leipzig: Wilhelm Friedrich, 1886) *Die klassischen Schriftsteller des Altertums in ihrem Einflusse auf die späteren Litteraturen*, 1.

2.2.1.b. Terence

- Beeson, Charles H., ‘The Text Tradition of Donatus’ Commentary on Terence’, *Classical Philology*, 17 (1922), pp. 283–305.
- Bloemendal, Jan, ‘In the Shadow of Donatus: Observations on Terence and Some of his Early Modern Commentators’, in Karl Enenkel and Henk Nellen (eds), *Neo-Latin Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early*

- Modern Period (1400–1700)* (Leuven: Leuven University Press, 2013) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 33, pp. 295–323.
- Cupaiolo, Giovanni, *Bibliografia Terenziana, 1470–1983* (Napoli: Soc. Ed. Napol., 1984) *Studi e testi dell'antichità*, 16.
- Demetriou, Chrysanthi, 'Aelius Donatus and His Commentary on Terence', in Michael Fontaine and Adele C. Scafuro (eds), *The Oxford Handbook of Greek and Roman Comedy* (Oxford: Oxford University Press, 2014), pp. 782–799.
- Dittrich, Paul, *Plautus und Terenz in Pädagogik und Schulwesen der deutschen Humanisten* (Leipzig: Böhme & Lehmann, 1915).
- Ferrand, Mathieu, 'Plaute, Térence et la comédie néo-latine des collèges parisiens: Le *Lipocordolus* (Paris, 1533)', Mariangela Regoliosi and Roberto Cardini (eds), *Acts of the Colloquium Dalla commedia classica alla commedia e letteratura umanistica: Forme del 'comico' nell' Umanesimo: Prato (Italia), juillet 2011* (in preparation).
- Framiñán de Miguel, María Jesús, 'Actividad dramática en el Estudio salmantino del Renacimiento: Plauto y Terencio', José María Maestre Maestre, Joaquín Pacual Barea and Luis Charlo Brea (eds), *Humanisme y Pervivencia del Mundo Clásico III: Homenaje al Profesor Antonio Fontán*, 5 vols (Alcañiz and Madrid, Laberinto, 2002), vol. 3, pp. 1187–1200.
- Francke, Otto, *Terenz und die lateinische Schulcomödie in Deutschland* (Weimar: Hermann Böhlau, 1877).
- Goldberg, Sander M., 'Donatus on Terence and the Greeks', *American Journal of Philology*, 141 (2020), pp. 83–102.
- Guastella, Gianni, 'Ornatu prologi: Terence's Prologues on the Stage/on the Page', in Andrew J. Turner and Giulia Torello-Hill (eds), *Terence between Late Antiquity and the Age of Printing: Illustration, Commentary and Performance* (Leiden and Boston: Brill, 2015) *Metaforms*, 4, pp. 200–218.
- Herrmann, Max, 'Terenz in Deutschland bis zum Ausgang des 16. Jahrhundert', *Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte*, 3 (1893), pp. 1–28.
- Malatrait, Solveig Kristina, 'Térence en Allemagne: Les traductions 'didactiques' du xvie siècle ou ce que cachent les gloses', in Véronique Lochert and Zoé Schweitzer (eds), *Philologie et théâtre: Traduire, commenter, interpréter le théâtre antique en Europe (xve-xviii siècle)* (Amsterdam and New York: Rodopi, 2012), p. 39–55.
- Meerhoff, Kees, 'Commenter Térence au XVIe siècle: Rhétorique, éthique et théologie',

- Rhetorica*, 36 (2018), pp. 344–366.
- Norland, Howard B., ‘The Terentian Commentaries’, in id. *Drama in Early Tudor Britain, 1485–1558* (Lincoln, NE and London, University of Nebraska Press, 1995), pp. 65–83.
- Pittaluga, Stefano, ‘Terenzio, Ovidio e la tradizione comica nella commedia del primo Umanesimo’, *Respublica Litteraria*, 8 (1985), 231–243.
- Reeve, Michael, ‘The Textual Tradition of Donatus’ Commentary on Terence’, *Classical Philology*, 74 (1979), pp. 310–326.
- Turner, Andrew J., and Giulia Torello-Hill (eds), *Terence between Late Antiquity and the Age of Printing: Illustration, Commentary and Performance* (Leiden and Boston: Brill, 2015), Metaforms, 4.
- Torello-Hill, Giulia, ‘The Revival of Classical Roman Comedy in Ferrara: From the Scriptorium to the Stage’, in Andrew J. Turner and Giulia Torello-Hill (eds), *Terence between Late Antiquity and the Age of Printing: Illustration, Commentary and Performance* (Leiden and Boston: Brill, 2015), Metaforms, 4, pp. 219–235.
- Turner, Andrew J. and Giulia Torello-Hill (eds), *Terence between Late Antiquity and the Age of Printing: Illustration, Commentary and Performance* (Leiden and Boston: Brill, 2015) Metaforms, 4.
- Villa, Claudia, and Gian Carlo Alessio, ‘Tra Commedia e “Comedia”’, *Italia Medioevale e Umanistica*, 24 (1981), pp. 1–136.

2.2.2. Tragedy

- Guastella, Gianni, *Le rinascite della tragedia: Origini classiche e tradizioni europee* (Rome: Carocci, 2017).

2.2.2.a. Early Roman Playwrights

2.2.2.b. Seneca

- Baumann, Uwe, ‘Seneca-Rezeption im neulateinischen Drama der englischen Renaissance’, *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*, N.F. 30 (1989), pp. 55–78.
- Binns, James W., ‘Seneca and Neo-Latin Tragedy in England’, in Charles D.N. Costa (ed.), *Seneca* (London and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1974), pp. 205–234.
- Bloemendal, Jan, ‘Senecan Drama from the Northern and Southern Netherlands: Paganization and Christianization’, *Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis*, 81 (2001), pp. 38–45.

- Blüher, Karl Alfred, *Séneca en España: Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde el siglo XIII hasta el siglo XVII*, trans. Juan Conde (Madrid: Gredos, 1983) Biblioteca Románica Hispánica II, Estudios y Ensayos, 329 [= *id.*, *Seneca in Spanien: Untersuchungen zur Geschichte der Seneca-Rezeption in Spanien vom 13. bis 17. Jahrhundert* (Bern and Munich: Francke Verlag, 1969)].
- Bonfatti Emilio, ‘Seneca in Germania: L’ esempio delle Troades’, in Giovanna Garbarino and Italo Lana (eds), *Incontri con Seneca: Atti della giornata di studio Torino, 26 ottobre 1999* (Bologna: Pàtron, 2001) Università degli Studi di Torino, Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia, Linguistica e Tradizione Classica ‘Augusto Rostagni’, 15, pp. 73–95.
- Boyle, Anthony I., *Tragic Seneca: An Essay in the Theatrical Tradition* (London: Routledge, 1997).
- Braden, Gordon, *Renaissance Tragedy and the Senecan Tradition: Anger’s Privilege* (New Haven and London: Yale University Press, 1985).
- Caigny, Florence de, *Sénèque de Tragique en France (XVIe-XVIIe siècles)* (Paris: Classiques Garnier, 2010).
- Caigny, Florence de, ‘The Reception of the Tragedies of Seneca in the Sixteenth and Seventeenth Centuries in France’, in Eric Dodson-Robinson (ed.), *Brill’s Companion to the Reception of Senecan Tragedy*. Leiden: Brill. Brill’s Companions to Classical Reception, 5, pp. 122–148.
- Capirossi, Arianna, *La recezione di Seneca tragico tra Quattrocento e Cinquecento: Edizioni e volgarizzamenti* (Florence: Firenze University Press, 2020) Premio ricerca ‘Città di Firenze’, 69.
- Castro Soares, Nair de Nazaré, ‘Séneca Revisitado: A Tragédia Quinhentista’, in Maria Cristina Pimentel and Paulo Farnhouse Alberto (eds), *Vir bonus peritissimus aequus: Estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo* (Lisbon: Centro de Estudos Clássicos [da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa], 2013), pp. 575–588.
- Charlet-Mesdjian, Béatrice, and Corinne Flicker (eds), *Sénèque tragique et sa réception dans le théâtre européen xive–xxie siècle: Les déclinaisons de la virilité* (Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2023).
- Charlton, Henry B., *The Senecan Tradition in Renaissance Tragedy* (Manchester: Manchester University Press, 1946 [=1921]).
- Chevallier, Jean-Frédéric, ‘L’influence des auctores (Horace, Sénèque, Boèce) dans la métrique tragique des Trecento et Quattrocento’, *Les Cahiers de l’Humanisme*, 2 (2001),

- pp. 129–153.
- Chevalier, Jean-Frédéric. ‘Les lieux de l’herméneutique dans le théâtre sénèque en Italie aux Trecento et Quattrocento: Du commentaire philologique à la traduction poétique’, in Véronique Lochert and Zoé Schweitzer (eds), *Philologie et théâtre: Traduire, commenter, interpréter le théâtre antique en Europe (xve-xviii siècle)* (Amsterdam and New York: Rodopi, 2012), pp. 23–38.
- Dahlberg, Gunilla, ‘Die skandinavischen Literaturen’, in Eckard Lefebvre (ed.), *Der Einfluß Senecas auf das europäische Drama* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978), pp. 324–370.
- Delrio, S.J., Martinus Antonius, *L. Annaei Senecae Cordubensis Poetae gravissimi tragoediae decem ... commentaria* (Antwerp: Plantin, 1576).
- Delrio, S.J., Martinus Antonius, *Syntagma tragoediae latinae in tres partes distinctum* (Antwerp: Plantin, 1593).
- Dodson-Robinson, Eric, *Brill’s Companion to the Reception of Senecan Tragedy: Scholarly, Theatrical, and Literary Receptions* (Leiden and Boston: Brill, 2016) Brill’s Companions to Classical Reception, 5.
- Harst, Joachim, ‘Germany and the Netherlands: Tragic Seneca in Scholarship and on Stage’, in Eric Dodson-Robinson, *Brill’s Companion to the Reception of Senecan Tragedy: Scholarly, Theatrical, and Literary Receptions* (Leiden and Boston: Brill, 2016) Brill’s Companions to Classical Reception, 5, pp. 149–173.
- Heinsius, Daniel, *De tragica constitutione* (Leiden: Ioannes Balduinus, 1611); *De tragoediae constitutione* (Leiden: Elzevier, 1643).
- Jacquot, Jean (ed.), *Le tragedies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance* (Paris: CNRS, 1964).
- Kohn, Thomas, *Towards a Grammar of Roman and Neo-Latin Drama: A Tool for Analyzing Latin Drama from First-, Fourteenth-, and Fifteenth-Century Italy* (Leiden and Boston: Brill, 2025) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 14.
- Lebègue, Raymond, ‘Christianisme et libertinage chez les imitateurs de Sénèque en France’, in Jean Jacquot and Marcel Oddon (eds), *Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance* (Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1964), pp. 87–94.
- Lefèvre, Eckard (ed.), *Der Einfluss Senecas auf das europäische Drama* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978).
- Loos, Hartmut, ‘Die Kritik and Senecas Tragödie bei Vossius, Heinsius und Grotius, in

- Hartmut Laufhütte a.o. (eds), *Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000) *Wolffenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 35, pp. 419–431.
- Martellotti, G. , ‘La questione del due Seneca da Petrarca a Benvenuto’, *Italia Medioevale Umanistica* 15 (1972), pp. 149–162
- Mayer, Roland, ‘*Personata Stoa*: Neostoicism and Senecan Tragedy’, *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 57 (1994), pp. 151–174.
- Muños, Victoria M., ‘The Spanish Seneca and the Black Legend in English Revenge Drama: Spaniards, Moors, and Stoics Onstage’, *Sixteenth Century Journal*, 55 (2024), pp. 221–241.
- Paratore, Ettore, ‘L’influsso dei classici, e particolarmente di Seneca, sul teatro tragico latino del tre e quattrocento’, in Amministrazione provinciale di Viterbo Centro di Studie sul teatro medioevale e rinascimentale (ed.), *La rinascita della tragedia nell’Italia dell’Umanesimo: Atti del IV Convegno di studio: Viterbo (15–17 giugno 1979)* (Viterbo: Centro di Studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1980; [Viterbo: Agnesotti, 1983]), pp. 21–46.
- Pastore Stocchi, Manlio, ‘Un chapitre d’histoire littéraire aux XIVE et XVe siècles: Seneca poeta Tragicus’, in Jean Jacquot and Marcel Oddon (eds), *Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance* (Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1964), pp. 11–36.
- Pittaluga, Stefano, ‘Memoria letteraria e modi della ricezione di Seneca Tragico nel Medioevo e nell’umanesimo’, in A. Welkenhuysen, Herman Braet and Werner Verbeke (eds), *Mediaeval Antiquity* (Leuven: Leuven University Press, 1995) *Mediaevalia Lovaniensia*, 24, pp. 45–58.
- Pociña, Andrés, ‘Le tragedie di Seneca nel teatro dei gesuiti: Due esempi dalla Spagna alla Polonia’, *Aevum Antiquum*, 13 (2000), pp. 393–412.
- Popelková, Eva, *Les tragédies de Sénèque et leur réception dans le théâtre jésuite scolaire de la province tchèqueaux XVIIe et XVIIIe siècles (1623–1773)*, PhD thesis Université Paris sciences et lettres and Univerzita Karlova Prague, 2019.
- Questa, Cesare, ‘Il modello senecano nel teatro gesuitico’, *Musica e Storia*, 7 (1999), pp. 141–181.
- Segal, Charles, ‘Senecan Baroque: The Death of Hippolytus in Seneca, Ovid and Euripides’, *Transactions of the American Philological Association*, 114 (1984), pp. 311–325.
- Slaney, Helen, *The Senecan Aesthetic: A Performance History* (Oxford: Oxford University

- Press, 2016).
- Stachel, Paul, *Seneca und das deutsche Renaissancedrama: Studien zur Literatur und Stilgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts* (Berlin: Mayer & Müller, 1907) Palaestra, 46.
- Tschiedel, Hans Jürgen, ‘Il teatro di Seneca e i cristiani’, *Ævum antiquum*, 13 (2000), pp. 335–350.
- Tschulik, Norbert, ‘Zwei Beiträge zum Theater des Barock: Die Musik zu Baldes *Jephtias* und Weissenbachs *Contrafeth*’, *Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse*, 114 (1977), pp. 359–377.
- Trillitzsch, Winfried, ‘Seneca tragicus – Nachleben und Beurteilung im lateinischen Mittelalter von der Spätantike bis zum Renaissancehumanismus’, *Philologus*, 122 (1978), pp. 120–136.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Hercules moriens, Christus patiens: Baldes *Jephtias* und das Problem des christlichen Stoizismus im deutschen Theater des 17. Jahrhunderts’, *Argenis*, 2 (1978), pp. 37–72 [= Valentin, *Theatrum catholicum, xvie-xviii siècles* (Nancy: Presses Universitaires Nancy, 1990), pp. 275–300].
- Williamson, George, ‘Senecan style in the seventeenth century’, *Philological Quarterly*, 15 (1936), pp. 321–351.
- Worp, Jacob A., *De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel* (Amsterdam: L.J. Veen, 1892).
- Żygulski, Z., *Tragedie Seneki a dramaty nowożytny do końca XVIII wieku* (Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1939) Część I, *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie*, dział I, t. VIII, z. 3.

3. Other Categories

3.1. Reference Works, Dictionaries, Biographies (selection)

- ADB – Allgemeine Deutsche Biographie*, 55 vols (Leipzig: Duncker & Humblot, 1875–1910).
- Arend, Stefanie, Bernhard Jahn a.o. (eds), *Frühe Neuzeit in Deutschland, 1620-1720: literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon* (Berlin and Boston: de Gruyter, 2019 – . [N.B. as of 30 July 2024, 4 vols have appeared; currently goes from Abelin to Lebaldt von Lebenwaldt]

- BBKL* – Bautz, Friedrich Wilhelm, and Traugott Bautz, *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon* (Hamm: Traugott Bautz, 1970–).
- BNB* – *Biographie nationale de Belgique*, 27 vols (Brussels: Emile Bruylant, 1866–1986).
- Bradner, Leicester, ‘List of Original Neo-Latin Plays Printed before 1650’, *Studies in the Renaissance*, 4 (1957), pp. 55–70.
- Bradner, Leicester, ‘Check-List of Original Neo-Latin Dramas by continental writers, printed before 1650’, *Proceedings of the Modern Language Association*, 57 (1943), pp. 621–633.
- Brauneck, Manfred, *Die Welt als Bühne: Geschichte des europäischen Theaters*, vol. 1–2 (Stuttgart: J.B. Metzler, 1993–1996).
- Brüggemann, Theodor, and Otto Brunken (eds), *Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur: Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570* (Stuttgart: J. B. Metzler, 1987).
- Contemporaries* – Bietenholz, Peter G., and Thomas B. Deutscher (eds), *Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance and Reformation*, 3 vols (Toronto, Buffalo and London: University of Toronto Press, 1985–1987).
- D’Amico, Silvio, a.o. (eds), *Enciclopedia dello spettacolo*, 12 vols (Rome: Di Maschere and Unione Editoriale, 1954–1975).
- DBF* – Jules Balteau a.o. (eds), *Dictionnaire de biographie française*, 21 vols (Paris: Letouzey et Ané 1933–2015).
- DBI* – *Dizionario Biografico degli Italiani* (Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960–).
- DNB* – Stephen, Leslie, a.o. (eds), *Dictionary of National Biography*, 63 vols and 13 supplements (London: Smith, Elder & co; Oxford University Press, 1885–1990) [updated as *Oxford Dictionary of National Biography* (2004), online].
- ENW* – Philip J. Ford, Jan Bloemendal and Charles Fantazzi (eds), *Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World*, 2 vols (Leiden and Boston: Brill, 2014).
- GNLL* – Victoria Moul (ed.), *A Guide to Neo-Latin Literature* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
- Grafton, Anthony, Glenn Most and Salvatore Settis (eds), *The Classical Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 2010).
- Grente, Georges, and Michel Simonin (eds), *Dictionnaire des lettres françaises: Le XVI^e siècle* (Paris: Fayard and Librairie Générale Française, 2001).
- Grente, Georges, Patrick Dandrey, a.o. (eds), *Dictionnaire des lettres françaises: Le XVII^e siècle* (Paris: Fayard and Librairie Générale Française, 1996).

- Griffin, Nigel, *Jesuit School Drama: A Checklist of Critical Literature* (London: Grant and Cutler, 1976).
- Griffin, Nigel, *Jesuit School Drama: A Checklist of Critical Literature: Supplement n°1* (London: Boydell & Brewer, 1986).
- Häne, Rafael, 'Beitrag zur Bibliographie der Renaissance- und Barockliteratur: C. Lateinisches Drama', *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft*, 4 (1929), pp. 166–171.
- Haskell, Yasmin, 'The Vineyard of Verse: The State of Scholarship on Latin Poetry of the Old Society of Jesus', *Journal of Jesuit Studies*, 1 (2014), pp. 26–46, esp. pp. 38–44.
- Hoven, René, and Laurent Graillet, *Lexique de la prose latine de la Renaissance / Dictionary of Renaissance Latin from Prose Sources*, trans. Coen Maas (Leiden and Boston: Brill, 2006).
- Humanistica Lovaniensia*, 'Instrumentum bibliographicum'
- Kosch, Wilhelm a.o. (eds), *Deutsches Literatur-Lexikon: Biographisch-bibliographisches Handbuch* (Berlin, etc.: De Gruyter, 1968–).
- Kühlmann, Wilhelm, and Walther Killy (eds), *Literaturlexikon: Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraums*, 13 vols (Berlin: De Gruyter, 2008–2012).
- Kühlmann, Wilhelm and J. Klaus Kipf (eds), *Frühe Neuzeit in Deutschland, 1520-1620: literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon*, 7 vols (Berlin and Boston: de Gruyter, 2011-2019).
- Lindenberger, Herbert, *Historical Drama: The Relation of Literature and Reality* (Chicago: University of Chicago Press, 1975).
- Nativel, Colette (ed.), *Centuriae latinae: Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières*, I, offertes à Jacques Chomarat; II, à la mémoire de Marie-Madeleine de La Garanderie (Geneva: Droz, 1997–2006) *Travaux d'humanisme et Renaissance*, 314 and 414.
- NDB – Neue Deutsche Biographie* (Berlin: Duncker & Humblot, 1953–).
- Nikitinski, Oleg, *Lateinische Musterprosa und Sprachpflege der Neuzeit (17. – Anfang des 19. Jhs.): Ein Wörterbuch* (Leiden and Boston: Brill, 2017).
- NNBW – Blok*, P.J., and P.C. Molhuysen (eds), *Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek*, 10 vols (Leiden: A.W. Sijthoff, 1911–1937).
- OHN – Sarah Knight, and Stefan Tilg (eds), *The Oxford Handbook of Neo-Latin* (Oxford: Oxford University Press, 2015),
- Ramminger, Johann, *Neulateinische Wortliste*: <http://nlw.renaessancestudier.org/>.

- Ruggio, Luca, *Repertorio bibliografico del teatro umanistico* (Florence: Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2011) Teatro umanistico, 1.
- Schmidt, Paul Gerhard (ed.), *Humanismus im deutschen Südwesten: Biographische Profile* (Sigmaringen: Thorbecke, 1993).
- Worstbrock, Franz Josef (ed.), *Deutscher Humanismus 1480–1520: Verfasserlexikon*, 3 vols (Berlin and Boston: de Gruyter, 2008–2015).

3.2. Catholic Drama

- Bordier, Jean-Pierre, *Le Jeu de la Passion: Le message chrétien et le théâtre français (XIIIe–XVIe s.)* (Paris: Champion, 1998).
- Dréano, Maturin, *Humanisme chrétien: La tragédie latine commentée pour les Chrétiens du XVIe siècle*, par M.A. Delrio (Rennes, 1936) PhD thesis Paris, 1935.
- Parente, Jr, James A., *Martyr Drama of the German Renaissance*, PhD thesis Yale University, 1979.
- Rädle, Fidel, ‘Konfessionalisierung im lateinischen Theater der Frühen Neuzeit’, *Jahrbuch 2009 der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*, pp. 215–229.
- Rädle, Fidel, ‘Theater als Predigt: Formen religiöser Unterweisung in lateinischen Dramen der Reformation und Gegenreformation’ *Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte*, 16 (1997), pp. 41–60.
- Schmidt, Christian, *Drama und Betrachtung: Meditative Theaterästhetiken im 16. Jahrhundert* (Berlin: De Gruyter, 2018) *Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte*, 93 (327).
- Valentin, Jean-Marie, ‘Le drame biblique en Allemagne’, in id. id., *L'école, la ville, la cour: Pratique sociale, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Émpire au XVIIe siècle* (Paris: Klincksiek, 2004), pp. 205–219.
- Wetmore, Kevin J., Sr (ed.), *Catholic Theatre and Drama: Critical Essays* (Jefferson, NC and London: Mc Farland & Co, 2010).

3.3. Comedy

- Beutler, Ernst, *Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie* (Hamburg: Selbstverlag der Staats- und Universitäts-Bibliothek, 1927) *Mitteilungen aus der Hamburger Staats- und Universitäts-Bibliothek*, N.F., 2.
- Blänsdorf, Jürgen, ‘Lateinische Komödie’, in *Der Neue Pauly*, 15.1, coll. 64–82.
- Cocco, Cristina, ‘Monologo (e dialogo) nella commedia umanistica’, *Archivum Mentis*, 3

- (2014), pp. 111–128.
- Corbato, Carlo, ‘Presenza del teatro comico greco nell’Umanesimo’, in Giovannangiola Tarugi (ed.), *Interrogativi dell’Umanesimo* (Florence: L.S. Olschki, 1976), vol. 2, pp. 121–133.
- Ebeling, Friedrich W., ‘Prospecte zu Schulkomödien’, *Serapeum: Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und Ältere Litteratur*, 23 (1862), pp. 168–176, 188–191; *ibid.* 28 (1867), pp. 117–140.
- Ferrand, Mathieu, ‘Facétieuses comédies’, *Cahiers de recherches médiévales et humanistes*, 32 (2016), pp. 205–220.
- Ferrand, Mathieu, ‘Plaute, Térence et la comédie néo-latine des collèges parisiens: Le *Lipocordolus* (Paris, 1533)’, in Mariangela Regoliosi and Roberto Cardini (eds), *Acts of the Colloquium Dalla commedia classica alla commedia e letteratura umanistica: Forme del ‘comico’ nell’Umanesimo: Prato (Italia), jillet 2011* (in preparation).
- Grisafi, Attilio, ‘Presenze e significati della città nelle commedie umanistiche’, *Itineraria*, 12 (2013), pp. 173–195.
- Gulizia, Stefano, ‘The Origins of Agonistic Drama: Sophistic Disputation from Roman to Early Humanistic Comedy’, *Humanistica*, 10 (2015 [2016]), pp. 235–246.
- Hardin, Richard F., *Plautus and the English Renaissance of Comedy* (Lanham, MD: Fairleigh Dickinson University Press, 2018).
- Herrick, Marvin T., *Italian Comedy in the Renaissance* (Urbana and London, University of Illinois Press, 1966).
- Herrick, Marvin T., *Italian Tragedy in the Renaissance* (Urbana: University of Illinois Press, 1965).
- Herrick, Marvin T., Ch. 2: ‘The Contribution of the Christian Terence to Tragicomedy’, in *id.*, *Tragicomedy: Its Origin and Development in Italy, France, and England* (Urbana: University of Illinois Press, 1962) *Illinois Studies in Language and Literature*, 39, pp. 16–62.
- Kearns, Emily, ‘The Prologues of *Comoedia sacra* and Their Classical Models’, in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, N.Y.: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 86, pp. 403–411.
- Lebeau, Jean, ‘De la comédie des humanistes à la “Divine Comédie”’: Aux origines du

- théâtre biblique luthérien', in Joël Lefebvre and Jean-Claude Margolin (eds), *L'humanisme allemande (1480–1540): XVIIIe Colloque International de Tours* (Munich: Fink; Paris: Vrin, 1979) Humanistische Bibliothek, Abhandlungen, 38; De Plutarque à Descartes, 37, pp. 477–491.
- Oiry, Goulven, 'La comédie humaniste ou le siège de ville grotesque', *Seizième siècle*, 9 (2013), pp. 143–156.
- Pittaluga, Stefano, 'Arcaismo e commedia umanistica', *Humanistica*, 1 (2006), pp. 47–51.
- Pittaluga, Stefano, 'Cavalleria, facezia e commedia fra medioevo e umanesimo', in Lucia Bertolini and Donatella Coppini (eds), *Gli antichi e i moderni: Studi in onore di Roberto Cardini* (Firenze: Polistampa, 2010), pp. 1111–1128.
- Pittaluga, Stefano, 'Il ruolo dello studente nella commedia umanistica', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica: Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d'Orfeo, 1998), pp. 63–76.
- Radcliff-Umstead, Douglas, *The Birth of Modern Comedy in Renaissance Italy* (Chicago: University of Chicago Press, 1969).
- Rädle, Fidel, 'Komik im lateinischen Theater der frühen Neuzeit', in Gilbert Tournoy and Dirk Sacré (eds), *Ut granum sinapis: Essays on Neo-Latin Literature in Honour of Jozef IJsewijn* (Leuven: Leuven University Press, 1997) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 12, pp. 309–323.
- Stäuble, Antonio, 'Risonanze europee della Commedia Umanistica del Quattrocento', Gérard Verbeke and Jozef IJsewijn (eds), *The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside Italy: Proceedings of the International Conference (Louvain, May 11–13, 1970)* *Mediaevalia Lovaniensia*, 1, 1 (1972), pp. 182–194.
- Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1968).
- Stäuble, Antonio, 'La commedia umanistica: Situazione della ricerca e aggiornamento bibliografico', in id., *Parlar per lettera': Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale* (Rome: Bulzoni, 1991) *Europa delle Corti: Biblioteca del Cinquecento*, 51, pp. 145–157.
- Stäuble, Antonio, 'Dicacitas, cauillatio, mimorum obscenitas: Osservazioni sul comico in alcune commedie umanistiche', in id., *Parlar per lettera': Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale* (Rome: Bulzoni, 1991) *Europa delle Corti: Biblioteca del Cinquecento*, 51, pp. 159–181.

- Stäuble, Antonio, 'Personaggi femminili nelle commedie umanistiche', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica: XXI Convegno internazionale, Anagni 20–22 giugno 1997* (Rome: Torre d'Orfeo, 1998), pp. 53–62.
- Stäuble, Antonio, 'Risonanze europee della commedia umanistica del Quattrocento', in id., *'Parlar per lettera': Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale* (Rome: Bulzoni, 1991) Europa delle Corti: Biblioteca del Cinquecento, 51, pp. 183–195.
- Stäuble, Antonio, *'Parlar per lettera': Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale* (Rome: Bulzoni, 1991) Europa delle Corti: Biblioteca del Cinquecento, 51.
- Stäuble, Antonio, 'La commedia umanistica: Bilancio e prospettive', *Maia*, 28 (1976 [1977]), pp. 255–265 [supplement to Stäuble's *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968)].
- Stäuble, Antonio, 'L'idea di tragedie nell'umanesimo (con una bibliografia sulla tragedia umanistica)', in id. *'Parlar per lettera': Ill pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul Teatro rinascimentale* (Rome: Bulzoni, 1991), pp. 197–219.
- Tilg, Stefan, 'Comedy', in Sarah Knight and Stefan Tilg (eds), *The Oxford Handbook of Neo-Latin* (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 87–101.
- Verweij, Michiel, 'Comic Elements in 16th-Century Latin School Drama in the Low Countries', *Humanistica Lovaniensia*, 53 (2004), pp. 175–190.
- Zeidler, Jakob, *Studien und Beiträge zur Geschichte der Jesuitenkomödie und des Klosterdramas* (Hamburg and Leipzig: L. Voss, 1891) Theatergeschichtliche Forschungen, 4.

3.4. Gender

- Binns, James W., 'Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy', *Sixteenth Century Journal*, 5 (1974), pp. 95–120.
- Cosentino, Paola, 'Sulla fortuna cinquecentesca del *De mulieribus claris*: Boccaccio, il teatro e la biografia femminile', *Critica letteraria*, 170 (2016), pp. 41–68.
- Martins Melo, António Maria, 'O elemento feminino no teatro jesuítico em Portugal no século XVI', in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 261–286.
- Stäuble, Antonio, 'Personaggi femminili nelle commedie umanistiche', in Maria Chiabò and

Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica. Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d'Orfeo, 1998), pp. 53–62.

Stenmans, Anna, *Penelope in Drama, Libretto und bildender Kunst der Frühen Neuzeit: Transformationen eines Frauenbildes* (Münster: Rhema, 2013), *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 40.

3.5. Humanist Drama

Gulizia, Stefano, 'The Origins of Agonistic Drama: Sophistic Disputation from Roman to Early Humanistic Comedy', *Humanistica*, 10 (2015 [2016]), pp. 235–246.

Kühnel, Jürgen, 'Humanistendrama', in Günther and Irmgard Schweikle (eds), *Metzler Literatur Lexikon: Begriffe und Definitionen* (Stuttgart: Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Poeschel Verlag, 1990²), p. 211.

Luque Moreno, Jesús, 'Et in Arcadia ego, ¿una sentencia del teatro humanístico?', in Antonio Cascón Dorado a.o. (eds), *Donum Amicitiae: Estudios en homenaje al Profesor Vicente Picón García* (Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2008), pp. 755–767.

3.6. Jesuit Drama

Bibliography online: <https://jesuitonlinebibliography.bc.edu/terms/jesuits?letter=All>

Adel, Kurt, *Das Jesuitendrama in Oesterreich* (Vienna: Bergland, 1957).

Adel, Kurt, *Das Wiener Jesuitentheater und die europäische Barockdramatik* (Vienna: Österreichischer Bundesverlag, 1960).

Alencar Guzman, Decio De, 'Hercules Gallicus in het Amazonengebied: Exotisme en politiek van de jezuïetenspektakels (zeventiende en achttiende eeuw)', in Johan Verberckmoes (ed.), *Vreemden vertoond: Opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld* (Leuven: Peeters, 2002) pp. 221–239.

Alexander, Robert, *Das deutsche Barockdrama* (Stuttgart: J.B. Metzler, 1984).

Alonso Asenjo, Julio, *Teatro colegial colonial de jesuitas de México a Chile* (Valencia: Publicacions de la Universitat, Parnaseo, 2012).

Alonso Asenjo, Julio, 'Introducción al teatro de colegio de los jesuitas hispanos (siglo XVI)': <http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/estudios/introduccion_al_teatro.htm> (accessed 9 August 2011) [= 'Introducción', *La 'Tragedia de San Hermenegildo' y otras obras del teatro español de colegio* (Valencia: UNED-Universidad de Sevilla and

- Universitat de València, 1995), vol. 1, pp. 13–81].
- Alonso Asenjo, Julio, ‘Un lustro de ediciones del teatro escolar jesuítico del Siglo de Oro: 1993–1997’, *Diablotexto*, 4–5 (1997–1998), pp. 417–145.
- Axer, Jerzy, ‘De arte scaenica in Polonia a Societatis Iesu Patribus tractata observationes nonnullae’, in *Dramata latine composita a saec. III a.Ch.n. usque ad saec. XIX p.Ch.n. Acta conventus diebus XXII et XXIII mensis Aprilis a. MCMXCII Romae habiti* (Rome, Herder and Academia Latinitati Fovendae, 1992), pp. 11–19.
- Axer, Jerzy, ‘Notes on the Early Jesuit Theatre in Poland’, Richard Brinkmann a.o. (eds), *Theatrum Europaeum: Festschrift für Elida Maria Szarota* (Munich: Wilhelm Fink, 1982), pp. 109–113.
- Bahlmann, Paul, *Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz* (Leipzig: O. Harrassowitz, 1896 [Nendeln, Liechtenstein: Kraus, 1968]).
- Bahlmann, Paul, ‘Das Drama der Jesuiten’, in *Euphorion*, 2 (1895), pp. 271–294.
- Barbosa, Manuel José de Sousa, ‘Teatro jesuítico e estética barroca: O testemunho dum drama truncado, anónimo e sem título (BPE, cod. CVIII/2–7, 61r–85v)’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 143–166.
- Barner, Wilfried, ‘Streitschriften und Theater der Jesuiten als rhetorische Medien’, in: Martin Bircher and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur: Zweites Jahrestreffen des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 28. bis 31. August 1976. Vorträge und Kurzreferate* (Hamburg: E. Hauswedel, 1977) Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur, 3, pp. 242–243.
- Bauer, Barbara, ‘Multimediales Theater: Ansätze zu einer Poetik der Synästhesie bei den Jesuiten’, in Heinrich F. Plett (ed.), *Renaissance-Poetik-Renaissance Poetics* (Berlin and New York: W. de Gruyter, 2008), pp. 197–238.
- Bauer, Barbara, ‘Deutsch und Latein in den Schulen der Jesuiten’, in Bodo Guthmüller (ed.), *Latein und Nationalsprachen in der Renaissance* (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1998), pp. 227–257.
- Bauer, Barbara, *Jesuitische ‘Ars rhetorica’ im Zeitalter der Glaubenskämpfe* (Frankfurt a. M., Bern and New York: Peter Lang, 1986) Mikrokosmos: Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung, 18.
- Becher, Hubert, ‘Die geistige Entwicklungsgeschichte des Jesuitendramas’, *Deutsche*

- Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 19 (1941), pp. 269–310
- Beckenbauer, Alfons, ‘Die Theateraufführungen am Landshuter Jesuitengymnasium: Die Dramen der Aufklärungszeit im Vergleich zu denen des Hochbarocks’, *Verhandlungen des Historischen Vereins für den Niederrhein*, 112–113 (1986–1987), pp. 81–118.
- Bjurström, Per, ‘Baroque Theater and the Jesuits’, in Rudolf Wittkower and Irma B. Jaffe (eds), *Baroque Art: The Jesuit Contribution* (New York: Fordham University Press, 1972), pp. 99–110.
- Bobková-Valentová, Kateřina, ‘Das Bild des Herrschers auf der Jesuitenbühne’, in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 925–931.
- Boysse, Ernest, *Le théâtre des Jésuites* (Paris: Henri Vaton, 1880 [Geneva: Slatkine, 1970]).
- Braun, Hans E., ‘Zur Szenographie von barocken Volks- und Ordenstheaterbühnen’, *La scenografia barocca*, 5 (1982), pp. 43–50.
- Breuer, D., ‘Ingenium, Phantasia, Argutia in jesuitischen Traktaten zur Dichtkunst’, in Hartmut Laufhütte a.o. (eds), *Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000), vol. 2, pp. 871–882.
- Breuer, Dieter, ‘Karl der Große im Jesuitendrama der Barockzeit’, *Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins*, 104–105 (2002–2003), pp. 479–501.
- Breuer, Dieter, ‘Geschichtsdidaktik auf dem Theater der Jesuiten’, *Morgen-Blanz*, 12 (2002), pp. 231–247.
- Briesemeister, Dietrich, ‘O teatro escolar jesuítico e os descobrimentos portugueses: António de Sousa e *La real tragicomedia del rey dom Manoell*’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 127–142.
- Briesemeister, Dietrich, ‘Das mittel- und neulateinische Theater in Spanien’, in Hans-Joachim Müller (ed.), *Das Spanische Theater* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985), pp. 1–28.
- Brunori, Camilla, *La formazione dell’allievo-attore nel teatro dei gesuiti*, PhD thesis Università di Roma-3 Rome, 2002.
- Cahour S.J., P.-A., ‘Le théâtre latin des Jésuites à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle’, *Études*, 1 (1862), pp. 460–479.
- Casalini, Cristiano, and Luana Salvarini, ‘Roma 1566: I collegi gesuiti alle origini del teatro

- barocco', *Educazione: Giornale di pedagogia critica*, 2 (2013), pp. 29–51.
- Charmot, S.J., François, *La pedagogia de los jesuistas: Sus principios, sus actitudes* (Madrid: Sapiencia, 1952).
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'Jesuit Neo-Latin Tragedy in France', in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 415–469.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'La violence dans le théâtre jésuite en France au début du XVIIe siècle: Formes et enjeux d'une réécriture', *Littératures classiques*, 73 (2010), pp. 215–227.
- Chiabò, Maria, and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Rome: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1995).
- Chiabò, Maria, and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa. XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Viterbo: Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1995).
- Cornova, Ignaz, *Die Jesuiten als Gymnasiallehrer* (Prague: J.G. Calve, 1804).
- Crook, David, "'A Certain Indulgence": Music at the Jesuit College in Paris, 1575-1590', in *Jesuits II*, pp. 454–478.
- Daddario, William, 'Parable to Paradigm to Ideology: Thinking through (the Jesuit) Theatre', *Journal of Dramatic Theory and Criticism*, 25 (2010), pp. 29–40.
- Daddario, William, 'A Public of One: Jesuit Discipline in the Theatre of the World', *Ecumenica*, 4 (2011), pp. 13–26.
- Dainville, François de, *Les jésuites et l'éducation de la société française*, vol. 1: *La naissance de l'humanisme moderne*; vol. 2: *La géographie des humanistes* (Paris: Beauchesne, 1940 [Geneva: Slatkine, 1969]).
- Dainville, François de, *l'Éducation des jésuites (XVIe–XVIIIe siècles)*, ed. Marie-Madeleine Compère (Paris: Les Éditions de Minuit, 1978 [1991]).
- Dainville, François de, 'Allégorie et actualité sur les tréteaux des jésuites', in Jean Jacquot, Élie Konigson and Marcel Oddon (eds), *Dramaturgie et société: Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interprétation et son public aux XVIe et XVIIe siècles (Nancy, 14–21 avril 1967)*, vol. 2 (Paris: CNRS, 1968), pp. 433–443.
- Dainville, François de, 'Décoration théâtrale dans les collèges de jésuites au dix-septième

- siècle', *Revue d'Histoire du Théâtre*, 3 (1951), pp. 355–374.
- Dalla Pietà, Iacobus, 'De quibusdam tragoediis Patrum Societatis Iesu ex christianis litteris depromptis', *Latinitas*, 55 (2007), pp. 177–189.
- Danesi, Giuseppe, *Il teatro didascalico dei gesuiti in Italia dalla fondazione della Compagna alla sua soppressione (1540-1773)*, PhD thesis Milan, 1975/6.
- Demerson, Geneviève and Guy, Bernard Dompnier and Annie Regond, *Les Jésuites parmi les hommes aux XVIe et XVIIe siècles: Actes du colloque de Clermont-Ferrand (avril 1985)* (Clermont-Ferrand: Publications de l'Université de Clermont-Ferrand II, 1987).
- De Sutter, Nicholas, 'When Christ Came to Leuven: A Controversial Latin Drama from the Jesuit College of 's-Hertogenbosch (1620)', *Humanistica Lovaniensia*, 74 (2025), pp. 335–392.
- Devlin, Eugene J., 'Some Notes and a Bibliography on the Jesuit Theatre in Sixteenth Century Germany and Austria'. *The Laurel Review*, 9 (1969), pp. 57–65.
- Devlin, Eugene J., 'Music and Choreography on the Late Humanist Jesuit Stage', *the new Laurel Review*, 2 (1972), pp. 28–34.
- Devlin, Eugene J., 'The Imperial Play as Final Chapter in the Jesuit Theatre in Austria', *Comparative Drama*, 23 (1989), pp. 141–155.
- Devlin, Eugene J., 'Stoic Influence in the Jesuit Humanist Theatre of the Sixteenth and Seventeenth Centuries', *New-Orleans-Review*, 19.2 (1992), pp. 75–83.
- Dimler, G. Richard, S.J., 'A Geographic and Genetic Survey of Jesuit Drama in German-Speaking Territories (1555–1601)', *Archivum Historicum Societatis Jesu* 63 (1974), pp. 133–146.
- Drozd, Kurt Wolfgang, *Schul- und Ordenstheater am Collegium S.J. Klagenfurt (1604-1773)*, PhD thesis Vienna, 1957 [(Klagenfurt: Landesmuseums für Kärnten, 1965) Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten, 10].
- Duhr, Bernhard, *Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge*, 4 vols (Freiburg im Breisgau: Herder, 1907–1928).
- Dulmen, Richard van, 'Die Gesellschaft Jesu und der bayerische Späthumanismus: Ein Überblick: Mit dem Briefwechsel von J. Bidermann', *Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte*, 37 (1974), pp. 358–415.
- Duhr, Bernhard, *Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu* (Freiburg i. Br.: Herder, 1896) Bibliothek der katholischen Pädagogik, 9.
- Duhr, Bernhard, *Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge*, 4 vols (Freiburg i. Br.: Herder, 1907–1928).

- Dumortier, François-Xavier, a.o. (eds), *Science et présence jésuites entre Orient et Occident: Journée d'études autour de Fronton du Duc du 9 février 2002* (Paris: Médiasèvres, 2004).
- Dürr-Durski, Jan, Lidia Winniczuk and L. Joachimowicz (eds), *Antitemius: Jezuicki dramat szkolny, z rękopisu Bibliotek w Upsali* (Warsaw: PIW, 1957).
- Durrwächter, Anton, 'Aus der Frühzeit des Jesuitendramas: Nach Dillinger Manuskripten', *Jahrbuch des historischen Vereins Dillingen*, 9 (Dillingen, 1957), pp. 1–54.
- Dyer, Elizabeth Anne, *The Emergence of the Independent Prologue and Chorus in Jesuit School Theatre c.1550–c.1700, Derived from a Comparative Analysis of Benedictine, Augustinian and Jesuit School Theatre, Lay Youth Confraternity Theatre and the Oratorio Vespertina of the Congregation of the Oratory*, 3 vols, PhD thesis University of York, 2010.
- Eichner, Barbara, 'Abermals vom Antichrist: Orlando di Lassos Theaterchöre und die Musikdramaturgie der frühen Jesuitenbühne', *Musik in Bayern*, 84 (2009), pp. 32–54.
- Eickmeyer, Jost, 'Between Religious Instruction and *theatrum mundi*: The Historiography of Jesuit Drama (Seventeenth to Twenty-First Centuries)', Robert A. Maryks (ed.), *Jesuit Historiography Online* <https://referenceworks.brill.com/display/db/jho>
- Eickmeyer, Jost, 'A Martyred Teacher and a Teacher of the Church: Two Recent Editions of Neo-Latin Jesuit Plays from Germany', *Journal of Jesuit Studies*, 9 (2022), pp. 288–293.
- Elizalde Armendáriz, Ignacio, 'El teatro escolar jesuítico en el siglo XVII', in: *Teatro del Siglo de Oro: Homenaje a Alberto Navarro González* (Kassel: Reichenberger, 1990), pp. 109–139.
- Elizalde Armendáriz, Ignacio, 'El antiguo Teatro de los colegios de la compañía de Jesús', *Educadores*, 4 (1962), pp. 667–684.
- Erlach, Thomas, *Unterhaltung und Belehrung im Jesuitentheater um 1700: Untersuchungen zu Musik, Text und Kontext ausgewählter Stücke* (Essen: Die Blaue Eule, 2006) Musikwissenschaft / Musikpädagogik in der Blauen Eule, 73.
- Falletti, Maria Pia, *Il teatro italiano dei gesuiti nei secoli XVI-XVII-XVIII*, PhD thesis Milan, 1941.
- Ferrari, Luigi, 'Appunti sul teatro tragico dei Gesuiti in Italia', *Rassegna bibliografica della Letteratura Italiana*, 7 (1899), pp. 39–44.
- Filippi, Bruna, *Il teatro degli argomenti: Gli scenari seicenteschi del teatro gesuitico romano: Catalogo analitico* (Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2001) Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu, 54.

- Filippi, Bruna, *La scène jésuite: Le théâtre scolaire au Collège Romain au XVIIe siècle*, PhD thesis Paris, 1994. Cf. *Teatro e storia*, 9 (1994), pp. 91–128.
- Filippi, Bruna, ‘Il teatro come pratica didattica nella scuola dei gesuiti (XVI–XVII sec.)’, *Il ‘Muratori’*, dicembre 1998, Supplemento (2 pp.).
- Filippi, Bruna, “‘Grandes et petites actions’ au Collège Romain: Formation rhétorique et théâtre jésuite au XVIIe siècle’, in Maria Antonietta Visceglia and Catherine Brice (eds), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI–XIXe siècles)* (Rome: École française de Rome, 1997) Collection de l'école française de Rome, 231, pp. 177–199.
- Flemming, Willi, *Geschichte des Jesuitendramas in den Landen deutscher Zunge* (Berlin: Gesellschaft für Theatergeschichte, 1923) Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, 32.
- Flemming, Willi, *Das Ordensdrama* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965) [= (Leipzig, 1930²)] Deutsche Literatur, Sammlung literarischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Entwicklungsreihen, Reihe 13, Barock, B: Barockdrama, 2.
- Flores Santamaría, Primitiva, and Carmen Gallardo Mediavilla, ‘Teatro escolar latino en los jesuitas de Cádiz: La fiesta del estreno de El triunfo de la fe’, in José María Maestre Maestre a.o. (eds), *Baetica renascens*, 2 vols (Cádiz and Málaga: Federación Andaluza de Estudios Clásicos; Instituto de Estudios Humanísticos; Grupo Editorial 33, 2014), pp. 899–910.
- Fothergill-Payne, Louise, ‘The Jesuits as Masters of Rhetoric and Drama’, *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 10 (1986), pp. 375–386.
- Fouquieray, Henri, *Histoire de la Compagnie de Jésus en France des origines à la suppression (1528–1762)*, 5 vols (Paris: Bureaux des Études, 1910–1925).
- Fröhler, Josef, ‘Überlieferte Linzer Jesuitendramen’, *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz*, 1957, pp. 69–129.
- Fröhler, Josef, ‘Ueberlieferte Linzer Jesuitendramen. II’, *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz*, 1985, pp. 115–147.
- Fumaroli, Marc (ed.), ‘Aspects de l’humanisme jésuite au début du XVIIe siècle’, special issue of *Revue des sciences humaines*, 40 (158) (1975).
- Fumaroli, Marc, ‘Corneille et la Société de Jésus’, in id., *Héros et orateurs: Rhétorique et dramaturgie cornéliennes* (Geneva: Droz, 1996), pp. 63–208;
- Gallo, Anne-Sophie, ‘Jesuit Theater’, in Ines G. Županov (ed.), *The Oxford Handbook of the Jesuits* (Oxford: Oxford University Press, 2019), pp. 575–597.
- Giannantonio, M. Antonietta, *Un aspetto della poesia drammatica della Controriforma: Il*

- teatro gesuitico*, PhD thesis Rome, 1969.
- Gnerghi, Gualtiero, *Il teatro gesuitico ne' suoi primordi a Roma* (Rome: Officina Poligrafica, 1907).
- Gossip, Christopher J., 'Le décor de théâtre des Jésuites à Paris au XVIIe siècle', in: *Revue d'Histoire du Théâtre*, 33 (1981), pp. 26–38.
- Grandieri, Michelino, 'Della moderazione onesta: Introduzione al teatro dei gesuiti in Italia', *Storia dell'arte*, 32 (1978), pp. 395–417.
- Grendler, Paul F., 'The Humanities in Jesuit Schools 1548–1773', *Journal of Jesuit Studies*, 11 (2024), pp. 544–568.
- Grendler, Paul F., 'Jesuit Schools in Europe: A Historiographical Essay', *Journal of Jesuit Studies*, 1 (2014), pp. 7–25.
- Grendler, Paul F., *Jesuit Schools and Universities in Europe 1548-1773* (Leiden and Boston: Brill, 2018) Brill Research Perspectives in Jesuit Studies.
- Griffin, Nigel, *Jesuit School Drama: A Checklist of Critical Literature: Supplement n° 1* (London: Grant and Cutler, 1976) [(London: Boydell & Brewer, 1986); (London and Wolfboro: Grant and Cutler 1986) Research Bibliographies and Checklists 12, 1].
- Griffin, Nigel, *Two Jesuit Ahab Dramas: Miguel Venegas Tragoedia cui nomen inditum Achabus and Anonymous, Tragoedia Jezabelis* (Exeter: University of Exeter, 1976).
- Griffin, Nigel, 'A Portuguese Jesuit Play in Seventeenth-Century Cologne', in Michael J. Ruggerio, *Studies in the Sixteenth and Seventeenth Century Theatre of the Iberian Peninsula* (New York: State University of New York, 1980), pp. 47–69.
- Griffin, Nigel, 'El teatro de los jesuitas: Algunas sugerencias para su investigación', *Filología Moderna*, 54 (1975), pp. 407–413.
- Griffin, Nigel, 'Enigmas, Riddles, and Emblems in Early Jesuit Colleges', in Luís Gomes (ed.), *Mosaics of Meaning: Studies in Portuguese Emblematics* (Glasgow: Centre for Emblem Studies, 2008) Glasgow Emblem Studies, 18, pp. 21–39.
- Griffin, Nigel, 'Jesuit Drama: A Guide to the Literature', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Viterbo: Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1995), pp. 465–496.
- Griffin, Nigel, 'Plautus castigatus: Rome, Portugal, and Jesuit Drama Texts', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale*,

- Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Rome: Centro Studi Sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, [1995]), pp. 257–286.
- Griffin, Nigel, ‘Some Jesuit Theatre Manuscripts’, *Humanitas*, 23–24 (1971–1972), pp. 427–434.
- Griffin, Nigel, ‘“I spy strangers”’: Jesuit Plays and Their Travels’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006), pp. 21–38.
- Griffin, Nigel, *Some Aspects of Jesuit School Drama 1550-1600 with Special Reference to Spain and Portugal*, PhD thesis Oxford, 1975.
- Griffin, Robert Arthur, *High Baroque Culture and Theatre in Vienna* (New York: Humanities Press, 1972).
- Haas, Carl Max, *Das Theater der Jesuiten in Ingolstadt: Ein Beitrag zur Geschichte des geistlichen Theaters in Süddeutschland* (Emsdetten: Lechte, 1958) *Die Schaubühne*, 51.
- Hadamowski, Franz, *Das Theater in den Schulen der Societas Jesu in Wien (1555–1761): Daten, Texte, Darsteller: Auf Grund von Quellen in der Österreichischen Nationalbibliothek* (Cologne and Vienna: Böhlau, 1991).
- Hadamowsky, Franz, ‘Barocktheater am Wiener Kaiserhof: Mit einem Spielplan (1625-1740)’, *Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung*, 1951/1952 (1955), pp. 7–117.
- Happ, Alfred, *Die Dramentheorie der Jesuiten: Ein Beitrag zur Geschichte der neueren Poetik*, PhD thesis Munich 1922.
- Harring, Willi, *Andreas Gryphius und das Drama der Jesuiten* (Halle: Max Niemeyer, 1907) *Hermaea*, 5.
- Hartweg, Frédéric, ‘Julien dans le théâtre jésuite’, in René Braun and Jean Richter (eds), *L’empereur Julien: De l’histoire à la légende (331–1715)* (Paris: Les belles lettres, 1978), pp. 353–364.
- Hessel, Lothar, and Georges Raeders, *O teatro jesuítico no Brasil* (Porto Alegre: Universidade do Rio Grande do Sul, 1972).
- Hofer, Robert, *Das Grazer Jesuitentheater 1573-1600*, PhD thesis Graz, 1931.
- Hsia, Adrian Rue Chun, Ruprecht Wimmer and Michael Kober (eds), *Mission und Theater: China und Japan auf den Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2005).
- IJsewijn, Jozef, ‘Symbola ad studium theatri Latini Societatis Jesu’, *Revue Belge de Philologie et d’Histoire*, 43 (1965), pp. 946–960.

- Immoos, Thomas, 'Japanische Helden des europäischen Barocktheaters', *Maske und Kothurn*, 27 (1981), pp. 36–56.
- Immoos, Thomas, "Japanische Helden im Österreichischen Barocktheater", *Anzeiger Österreich. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse*, 126 (1989), pp. 89–101.
- Jacková, Magdaléna, 'Komische Elemente im Jesuitendrama', in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 935–945.
- Jacková, Magdaléna, 'Jesuit School Plays from *Provincia Bohemia* SJ Written for Grammar Classes', in Ludwig Braun a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis: Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015)* (Leiden and Boston: Brill, 2018), pp. 369–378.
- Kallendorf, Hilaire, *Conscience on Stage: The Comedia as Casuistry in Early Modern Spain* (Toronto: University of Toronto Press, 2016).
- Konstanciak, Ruth, 'Das Jesuitentheater in Ingolstadt', in *Die Jesuiten in Ingolstadt 1549–1773: Ausstellung des Stadtarchivs, der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek und der Stadtmuseums Ingolstadt* (Ingolstadt: Archiv, Stadtbibliothek and Stadtmuseum, 1992), pp. 246–254.
- Körndle, Franz, 'Between Stage and Divine Service: Jesuits and Theatrical Music', in: John W. O'Malley a.o. (eds), *The Jesuits II. Cultures, Sciences, and the Arts 1540–1773* (Toronto etc.: University of Toronto Press, 1999), pp. 479–497.
- Jez, Tomasz, 'Between Liturgy and Theatre: The Jesuit Lenten Meditations from the Baroque Silesia', *Musicologica Brunensia*, 49 (2014), pp. 261–273.
- Jontes, Günther, 'Das Leobener Jesuitentheater im 17. Jahrhundert', *Der Leobener Strauss*, 8 (1980), pp. 9–117
- Jontes, Günther, 'Das Leobener Jesuitentheater im 18. Jahrhundert: Stücke und Stoffe – Höhepunkt und Verfall', *Der Leobener Strauss*, 9 (1981), pp. 9–124.
- Kemper, Angelika, 'Anger in the Jesuit Theatre of the 16th Century Discussions of Affect in the Tension between Christianity, Neo-Stoicism and Aristotelianism', *Daphnis*, 43 (2015), pp. 97–124.
- Krump, Sandra, 'Sinnenhafte Seelenführung: Das Theater der Jesuiten im Spannungsfeld von Rhetorik, Pädagogik und ignatianischer Spiritualität', in Hartmut Laufhütte a.o. (eds), *Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000), vol. 2, pp. 937–950.

- Kupcová, Libuše, *Jezuitské divadlo v Klementinu v třicátých letech 18. století* (PhD thesis Charles University Prague, 1974).
- Lacotte, Jacqueline, 'La notion de "jeu" dans la pédagogie des Jésuites aux XVIIe siècle', *Revue des sciences humaines*, 158 (1975), pp. 251–265.
- Lebeau, Jean, *Salvator Mundi. L'Exemple de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.
- Leims, Thomas, 'Mysterienspiel und Schultheater in der japanischen Jesuitenmission des 16. Jahrhunderts', *Maske und Kothurn*, 27 (1981), pp. 57–71.
- Lejeaux, Jeanne, 'Les décors de théâtre dans les collèges de jésuites', *Revue d'histoire du théâtre*, n° 7 (1955), pp. 305–315.
- Lind-Flamarion, Édith, *Théâtre jésuite néo-latin et Antiquité* (Rome: École française de Rome, 2002) [= *Le Théâtre néo-latin dans les collèges de jésuites, en France, au début du xviii^e siècle. Un cas exemplaire: le Lucius Junius Brutus de Charles Porée, S.J. (1708)*, doctoral thesis Paris, Sorbonne Nouvelle, 1994].
- Loach, Judi, 'Performing in Latin in Jesuit-run Colleges in Mid- to Late-17th-Century France: Why, and with What Consequences?', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 113–139.
- Marigold, W. Gordon, 'Jesuitentheater in Speyer: Zu zwei Programmheften im Generallandesarchiv Karlsruhe', *Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins*, 127 (1979), pp. 263–280.
- Martínez, Alejandro Arteaga, 'El teatro Jesuita Novohispano: ¿Cuál es el estado de la cuestión?', in Luis Fernando Lara, Reynaldo Yunuen Ortega and Martha Lilia Tenorio (eds), *De Amicitia et Doctrina: Homenaje a Martha Elena Venier* (Mexico City: El Colegio de Mexico, 2007), pp. 77–102.
- McCabe, S.J., William H., *An Introduction to the Jesuit Theater: A Posthumous Work*, ed. Louis J. Oldani, S.J. (St. Louis, Missouri, Institute of Jesuit Sources, St. Louis University, 1983).
- McCabe, William H. 'The Play-List of the English College of St-Omers (1592-1762)', *Revue de Littérature comparée*, 17 (1937), pp. 355–375.
- Meier-Staubach, Christel, and Angelika Kemper (eds), *Europäische Schauplätze des frühneuzeitlichen Theaters: Normierungskräfte und regionale Diversität* (Münster: Rhema, 2011) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 34.

- Menéndez Peláez, Jesús, 'El entremés en el teatro jesuítico del Siglo de Oro', in Antonio Cascón Dorado, a.o. (eds), *Donum Amicitiae: Estudios en homenaje al Profesor Vicente Picón García* (Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2008), pp. 791–816.
- Menéndez Peláez, Jesús, *Los Jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro* (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995).
- Menéndez Peláez, Jesús, 'Los Jesuitas y el teatro en el Siglo de Oro: Repertorio de obras conservadas y de referencia', *Archivum: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, 54 (2004), pp. 421–563.
- Meyer, Heinz, 'David poenitens als Exempelfigur des Jesuitentheaters', in Nine Miedema and Rudolf Suntrup (eds), *Literatur – Geschichte – Literaturgeschichte: Beiträge zur mediävistischen Literaturwissenschaft: Festschrift für Volker Honemann zum 60. Geburtstag* (Frankfurt a. M., etc.: Peter Lang, 2003), pp. 841–862.
- Meyer, Heinz, 'Zur Präsentation und Deutung von Sinnbildern auf der Jesuitenbühne', in Christel Meier, Heinz Meyer and Claudia Spanily (eds), *Das Theater des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Ort und Medium sozialer und symbolischer Kommunikation* (Münster: Rhema, 2004) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme: Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 469*, 4, pp. 391–421.
- Michel, Walter, 'Das Schultheater der Jesuitenniederlassung zu Hadamar', *Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte*, 36 (1984), pp. 77–101.
- Michel, Walter, 'Die Darstellung der Affekte auf der Jesuitenbühne', in Günter Holtus (ed.), *Theaterwesen und dramatische Literatur: Beiträge zur Geschichte des Theaters* (Tübingen: Francke, 1987) *Mainzer Forschungen zu Drama und Theater*, 1, pp. 233–251.
- Mihalik, Béla Vuilmos, *The Ever-Reviving Phoenix: Jesuits in Hungary* (Leiden and Boston: Brill, 2024) *Brill Research Perspectives in Jesuit Studies*.
- Miranda, Margarida, *Miguel Venegas and the Earliest Jesuit Theater: Choruses for Tragedies in Sixteenth-Century Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2019) *Jesuit Studies*, 23.
- Miranda, Margarida Lopes de, 'Poética trágica e clássica no teatro bíblico dos jesuitas (séc. XVI)', in Miguel Gonçalves a.o. (eds), *Gramática e humanismo: Actas do Colóquio de Homenagem a Amadeu Torres* (Lisbon: Universidade Católica Portuguesa, 2005), pp. 107–119.
- Mishrahi, Jean, 'The Beginnings of Jesuit Theater in France', *The French Review*, 16 (1943), pp. 239–247.
- Molina Sánchez, Manuel, 'El teatro de los Jesuitas en la provincia de Andalucía: Nuevos

- datos para su estudio', in José María Maestre Maestre and Joaquín Pascual Barea (eds), *Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico: Actas del I Simposio sobre Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico (Alcañiz, 8–11 de mayo de 1990)*, 2 vols (Cádiz: Universidad de Cádiz, 1993), vol. 2, pp. 643–654.
- Müller, Johannes, *Das Jesuitendrama in den Ländern Deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665)*, 2 vols (Augsburg: Filser, 1930).
- Nessler, Nikolaus, *Beiträge zur Geschichte der Entwicklung der Jesuitendramaturgie und des Jesuitendramas in Innsbruck* (Innsbruck, 1896).
- Nessler, Nikolaus, *Das Jesuitendrama in Tirol: Ein Beitrag zur Geschichte des Schuldramas* (Brixen: A. Weger, 1906) Programm des k.k. Gymnasiums zu Brixen, 56.
- O'Malley, S.J., John W. a.o. (eds), *The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773*, 2 vols (Toronto: University of Toronto Press, 1999 and 2006).
- Okón, Jan, 'Sul teatro dei Gesuiti nell'antica Polonia: Dopo i primi volumi di una pubblicazione fondamentale', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 51 (1982), pp. 319–328.
- Okón, Jan, *Dramat i teatr szkolny: Sceny jezuickie XVII wieku* (Wrocław, Warsaw and Cracow, 1970).
- Okón, Jan, 'Recherches sur le théâtre scolaire des Jésuites en Pologne', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 41 (1972), pp. 294–307.
- Okón, Jan, *Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej: Bibliografia*, vol. 1 (Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965); vol. 2.1 (Wrocław, Warsaw, Cracov: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977) Programy teatru jezuickiego, 69.
- Oldani, Louis J., and M.J. Bredeck, 'Jesuit Theater in Italy: A Bibliography', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 66 (1997), pp. 196–224.
- Oldani, Louis J., and Victor R. Yanitelli, 'Jesuit Theater in Italy: Its Entrances and Exit', *Italica*, 76, 1 (1999), pp. 18–32.
- Oorschot, Theo van, 'Die Kölner Katechismusspiele: Eine Sonderform aus der Zeit der Gegenreformation', in: Jean-Marie Valentin (ed.), *Gegenreformation und Literatur* (Amsterdam: Rodopi, 1979) Beiheft Daphnis, 3, pp. 217–243.
- Ordiz Vázquez, Francisco Javier, 'El triunfo de los santos y el teatro jesuita del siglo XVI en México', *Anales de literatura Hispano-americana*, 18 (1989), pp. 19–28.
- Parente, Jr, James A., 'Andreas Gryphius and Jesuit Theater', *Daphnis*, 13 (1984), pp. 525–551.

- Park, Joohee, 'Not Just a University Theatre: The Significance of Jesuit School Drama in Continental Europe (1540–1773)', in Wetmore Kevin J., Sr (ed.), *Catholic Theatre and Drama: Critical Essays* (Jefferson, NC and London: Mc Farland & Co, 2010), pp. 29–44.
- Pavur, Claude Nicolas (ed.), *The Ratio studiorum: The Official Plan for Jesuit Education* (St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 2005).
- Péllisson-Karro, Françoise, 'Programme! Programmes: Notes sur la constitution d'un corpus patrimonial de théâtre jésuite', *Revue de la Bibliothèque Nationale de France*, 5 (2000), pp. 49–52.
- Pérez González, Christiane, 'Lateinische Aktions- und Szenentypen im spanischen Jesuitentheater', in Christel Meier, Bart Ramakers, and Hartmut Beyer (eds), *Akteure und Aktionen: Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit* (Münster: Rhema, 2008) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 23, pp. 509–537.
- Peyronnet, P., 'Le théâtre d'éducation des jésuites', *Dix-Huitième siècle*, no 8, Les Jésuites, (1976), pp. 107–120.
- Pfeifer, Hans, 'Das Theater am Jesuitengymnasium in Ellwangen', in: Stadt Ellwangen and Jagst von Viktor Burr (eds), *Ellwangen 1764–1964, Beiträge und Untersuchungen zur Zwölfhundertjahrfeier*, 2 vols (Ellwangen: Schwabenverlag, 1964), vol. 2, p. 534–582.
- Pociña, Andrés, 'Le tragedie di Seneca nel teatro dei gesuiti: Due esempi dalla Spagna alla Polonia', *Aevum Antiquum*, 13 (2000), pp. 393–412.
- Pohle, Frank, 'Das Jesuitentheater im Rheinland: Ein multimediales Großereignis der Barockzeit', in Geschichtsverein für das Bistum Aachen (ed.), *Geschichte im Bistum Aachen*, 6 (Neustadt a.d. Aisch: Ph.C.W. Schmidt, 2001–2002), pp. 81–115.
- Pohle, Frank, *Glaube und Beredsamkeit: Katholisches Schultheater in Jülich-Berg, Ravenstein und Aachen (1601–1817)* (Münster: Rhema, 2010) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 29.
- Polgár, S.J., László, *Bibliography of the History of the Society of Jesus / Bibliographie zur Geschichte der Gesellschaft Jesu* (Rom and St. Louis: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1967) *Sources for the History of the Jesuits*, 1.
- Poplatek, S.J., Jan, *Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce* (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1957), caput II.
- Pörnbacher, Karl, 'Jesuitentheater und Jesuitendichtung in München', in Karl Wagner, S.J. a.o. (eds), *St. Michael in München: Festschrift zum 400. Jahrestag der Grundsteinlegung und zum Abschluss des Wiederaufbaus* (Munich and Zurich: Schnell & Steiner, 1983), pp.

- 200–214.
- Proot, Goran, 'Het Brugs jezuïetentoneel in de zeventiende en achttiende eeuw', *Vereniging van Religieus-Wetenschappelijke Bibliothecarissen Informatie*, 20 (2000), pp. 3–18.
- Proot, Goran, and Johan Verberckmoes, 'Exotica in het jezuïetentoneel van de Zuidelijke Nederlanden', in Johan Verberckmoes (ed.), *Vreemden vertoond: Opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld* (Leuven: Peeters, 2002), pp. 67–102.
- Proot, Goran, and Johan Verberckmoes, 'Japonica in the Jesuit drama of the Southern Netherlands', *Bulletin of Portuguese/Japanese Studies*, 5 (2003), pp. 27–47.
- Proot, Goran, *Het schooltoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica tijdens het ancien régime (1575–1773)*, 2 vols. PhD thesis Universiteit Antwerpen, 2008.
- Proot, Goran, 'Musique, danse et ballet dans le théâtre scolaire des jésuites de la Provincia Flandro-Belgica (1575-1773)', *Revue de la société liégeoise de musicologie*, 27 (2008), pp. 121–167.
- Purkis, H.M.C., 'Quelques observations sur les intermèdes dans le théâtre des jésuites en France', *Revue d'histoire du théâtre*, no 18 (1966), pp. 182–198.
- Questa, Cesare, 'Il modello senecano nel teatro gesuitico', *Musica e Storia*, 7 (1999), pp. 141–181.
- Quiñones Melgoza, José, *Teatro Mexicano: Historia y dramaturgía*, 4 vols, IV: *Teatro escolar jesuita del siglo XVI. Estudio introductorio, traducción y notas* (Mexico: Consejo Nacional Cultura Artes, 1992–1995).
- Rader, Martha, *Das Grazer Barocktheater 1600–1700*, PhD thesis Graz, 1964.
- Rädle, Fidel, *Lateinische Ordensdramen des XVI. Jahrhunderts* (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1979), *Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts*, Reihe Drama, 6.
- Rädle, Fidel, 'Aus der Frühzeit des Jesuitentheaters: Zur Begleitung einer Edition lateinischer Ordensdramen', *Daphnis*, 7 (1978), pp. 403–462.
- Rädle, Fidel, 'Das lateinische Jesuitentheater in den deutschsprachigen Ländern der Frühen Neuzeit (von den Anfängen bis zum Westfälischen Frieden)', in *Das lateinische Jesuitentheater in den deutschsprachigen Ländern der Frühen Neuzeit (von den Anfängen bis zum Westfälischen Frieden)* (Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2019), pp. 1–90.
- Rädle, Fidel, 'Italienische Jesuitendramen auf bayerischen Bühnen des 16. Jahrhunderts', in: Richard J. Schoeck (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the*

- Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1985) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 37, pp. 303–312.
- Rädle, Fidel, *Das Jesuitentheater—Ein Medium der Frühen Neuzeit (nach Trierer Quellen)* (Trier: Paulinus, 2004) *Mitteilungen und Verzeichnisse aus der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars zu Trier*, 19, pp. 7–32.
- Rädle, Fidel, ‘Das Jesuitentheater in Dillingen’, in Rolf Kießling (ed.), *Die Universität Dillingen und ihre Nachfolger: Stationen und Aspekte einer Hochschule in Schwaben. Festschrift zum 450jährigen Gründungsjubiläum*. Im Auftrag des Historischen Vereins Dillingen und der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Zusammenarbeit mit Rudolf Poppa herausgegeben (Dillingen: Verlag des Historischen Vereins, 1999), pp. 505–532.
- Rädle, Fidel, ‘Die Theophilus-Spiele von München (1596) und Ingolstadt (1621): Zu einer Edition früher Jesuitendramen aus Bayerischen Handschriften’, in Pierre Tuynman, C. Gerdien Kuiper and Eckhard Keßler (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19.–24. August 1973* (Munich: W. Fink, 1979), pp. 886–897.
- Rädle, Fidel, ‘Gottes ernstgemeintes Spiel: Überlegungen zum welttheatralischen Charakter des Jesuitendramas’, in Franz H. Link and Günter Niggel (eds), *Theatrum mundi: Götter, Goit und Spielleiter im Drama von der Antike bis zur Gegenwart: Sonderband des Literaturwissenschaftlichen Jahrbuchs* (Berlin: Duncker & Humblot, 1981), pp. 135–160.
- Rädle, Fidel, ‘Keuschheit und Abenteuer: Hieronymus’ “Vita Malchi” und ihre Wiederkehr auf der Jesuitenbühne’, in Andreas Bihrer and Elisabeth Stein (eds), *Nova de veteribus: Mittel- und neulateinische Studien für Paul Gerhard Schmidt* (Leipzig: K.G. Saur, 2004), pp. 962–998.
- Rädle, Fidel, ‘Un mezzo espressivo diventa soggetto: La lingua latina come materia nei drammi dei gesuiti’, *Studi Umanistici Piceni*, 24 (2004), pp. 213–220.
- Rädle, Fidel, ‘Das Alte Testament im Drama der Jesuiten’, in Franz H. Link (ed.), *Paradigmata: Literarische Typologie des Alten Testaments: Erster Teil: Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert* (Berlin: Duncker & Humblot, 1989), pp. 239–252.
- Rädle, Fidel, ‘Jesuit Theatre in Germany, Austria and Switzerland’, in Jan Bloemendal and Howard B. Norland (eds), *Neo-Latin Drama and Theatre in Early Modern Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 3, pp. 185–292.

- Rädle, Fidel, 'Lateinisches Theater fürs Volk: Zum Problem des frühen Jesuitendramas', in Wolfgang Raible (ed.), *Zwischen Festtag und Alltag: Zehn Beiträge zum Thema 'Mündlichkeit und Schriftlichkeit'* (Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1988), pp. 133–147.
- Rädle, Fidel, 'Zur lateinisch-deutschen Symbiose im späten Jesuitendrama', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis: Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhagen 12 August to 17 August 1991* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1994) Medieval & Renaissance Texts & Studies, 120, pp. 857–868.
- Rädle, Fidel, 'Der heilige Ulrich auf dem Jesuitentheater. Mit ausgewählten Partien des Dillinger Ulrich-Dramas vom Jahre 1611', in Manfred Weitlauff (ed.), *Bischof Ulrich von Augsburg 890–973 Seine Zeit – sein Leben – seine Verehrung. Festschrift aus Anlaß des tausendjährigen Jubiläums seiner Kanonisation im Jahre 993* (Weissenhorn: Konrad, 1993), pp. 697–749.
- Rädle, Fidel, 'Gegenreformatorischer Humanismus: Die Schul- und Theaterkultur der Jesuiten', in Notker Hammerstein und Gerrit Walther (eds), *Späthumanismus: Studien über das Ende einer kulturhistorischen Epoche* (Göttingen: Wallstein Verlag, 2000), pp. 128–147.
- Rädle, Fidel, 'Musik und Musiker auf der Bühne des frühen Jesuitentheaters', in Ulrich Konrad (ed.), *Musikalische Quellen – Quellen zur Musikgeschichte, Festschrift für Martin Staehelin zum 65. Geburtstag* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002), pp. 187–202.
- Reinhardstoettner, Karl von, 'Zur Geschichte des Jesuitendramas in München', *Jahrbuch für Münchener Geschichte*, 3 (1889), pp. 53–176.
- Reinhardstoettner, Karl von, 'Handschriftliche Münchener und andere lateinische Jesuitendramen der königlichen Bibliothek zu Petersburg', *Forschungen zur Kultur- und Litteraturgeschichte Bayerns*, 34 (1896), pp. 237–239.
- Reisdoerfer, Joseph, 'Deux "periochae" du manuscrit 199 de la Bibliothèque Nationale de Luxembourg: À propos du théâtre des Jésuites à Luxembourg', *Hemecht*, 38 (1986), pp. 225–247.
- Reisdoerfer, Joseph, 'Hoc anno Theatrum stabile erectum est in aula Collegii: Le théâtre des Jésuites au Collège de Luxembourg', *Hemecht*, 46 (1994), pp. 71–92.
- Richter, Wilhelm, 'Paderborner Jesuitendramen von 1592-1770', *Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte* 4 (1894), pp. 5-16
- Roder, Peter, 'Über die Pflege des Schuldramas am Trierer Jesuitengymnasium', in:

- Königliches Friedrich-Wilhelm Gymnasium zu Trier 1563-1913: Festschrift zur Feier des 350 jährigen Jubiläums der Anstalt am 6.-8. Okt. 1913* (Trier: J. Lintz, 1913), pp. 275–296.
- Rommel, Otto, *Die Alt-Wiener Volkskomödie: Ihre Geschichte vom Barocken Welt-Theater bis zum Tode Nestroys* (Vienna, Anton Schroll & Co., 1952), pp. 71–108 ('II.1 Die Wiener Kaiserspiele der Jesuiten (Ludi Caesarei)'); pp. 118–144 ('III.2 Ide Intermediens-Komik im Jesuitendrama').
- Roux, Lucette E., 'Cent ans d'expérience théâtrale dans les collèges de la Compagnie de Jésus en Espagne: Deuxième moitié du XVIe siècle–Première moitié du XVIIe siècle', in Jean Jacquot (ed.), *Dramaturgie et société: Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interprétation et son public au XVI siècle et au XVII siècle*, II (Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1968), pp. 479–523.
- Salvarani, Luana, 'Roma 1566. I collegi gesuiti alle origini del teatro barocco', *Educazione: Giornale di pedagogia critica*, 2 (2013), pp. 29–51.
- Salvarani, Luana, 'La didattica delle passioni: Peculiarità e paradossi del teatro gesuita delle origini', *Studi sulla formazione*, 1 (2014), pp. 203–218.
- Sánchez Salor, Eustaquio, 'Los santos en el teatro jesuita: El caso de San Eustaquio', in Antonio Cascón Dorado a.o. (eds), *Donum Amicitiae: Estudios en homenaje al Profesor Vicente Picón García* (Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2008), pp. 847–860.
- Saulini, Mirella, 'Attribuire un significato a "muliebris habitus": I personaggi femminili nel teatro dei Gesuiti', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 91 (2022), pp. 159–186.
- Saulini, Mirella, 'Tra teologia, pedagogia e drammaturgia: Il teatro della Compagnia di Gesù', in Antonia Lezza, Federica Caiazzo and Emanuela Ferrauto (eds), *Antologia teatrale Atto secondo* (Napoli: Liguori, 2021), pp. 31–45.
- Saulini, Mirella, 'Twenty-Five Years of Research on Jesuit Drama: Italian Contribution to the History of Theatre', in: *Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17-19. század) : Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből* (Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, 2022), pp. 145–154.
- Saulini, Mirella, 'Stefano Tucci's *Christus Patiens* and other Jesuit Tragedies: The Mystery of Redemption and Salvation', *Studi secentesci*, 65 (2024), pp. 351–355.
- Scaduto, Mario, 'Il teatro gesuitico', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 36 (1967), pp. 194–215.
- Scanu, Pietro Luigi, *Il teatro dei gesuiti e le sue ripercussioni in Sardegna*, PhD thesis

- Milan, 1964.
- Scheid, Nikolaus, 'Das lateinische Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet: Ein literaturgeschichtlicher Abriß', *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft*, 5 (1930), pp. 1–96.
- Scherl, Adolf, 'Zur Geschichte der Erforschung des Jesuitentheaters in der böhmischen Ordensprovinz', in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 909–915.
- Schimmelpfennig, C.A., 'Die Jesuiten in Breslau während des ersten Jahrhunderts ihrer Niederlassung', *Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens*, 23 (1889), pp. 182–216.
- Schnitzler, Henry, 'The Jesuit Contribution to the Theatre', *Educational Theatre Journal*, 4 (1952), pp. 283–292.
- Seidenfaden, Ingrid, *Das Jesuitentheater in Konstanz: Ein Beitrag zur Geschichte des Jesuitentheaters in Deutschland* (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1963) Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, 26.
- Selzer, Alfred, *Das Jesuitendrama in der literarischen Entwicklung: Eine Studie zu Nadlers 'Bayerischem Barock'*, PhD thesis Frankfurt a. M., 1923A.
- Shore, Paul, and Maurice Whitehead, 'Crisis and Survival on the Peripheries: Jesuit Culture, Continuity, and Change at Opposite Ends of Continental Europe, 1762–1814', *History of Universities*, 24 (2009), pp. 173–205.
- Sieveke, Franz Günter, 'Jesuitendrama', in Walther Killy (ed.), *Literaturlexikon: Autoren und Werke deutscher Sprache*, vol. 13 (Gütersloh: C. Bertelsmann, 1992), pp. 455–457.
- Skrine, Peter, 'New Light on Jesuit Drama in Germany', *German Life and Letters*, 34 (1980/1981), pp. 306–314.
- Soldati, Benedetto, *Il Collegio Mamertino e le origini del teatro dei Gesuiti* (Torino: Loescher, 1908).
- Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932).
- Sprengel, Peter, 'Der Spieler-Zuschauer im Jesuitentheater: Beobachtungen an frühen oberdeutschen Ordensdramen', *Daphnis*, 16 (1987), pp. 47–106.
- Stäuble, Antonio, 'Les décors du théâtre des jésuites à Sopron (Hongrie): Avec le répertoire des pièces jouées, 1638-1673', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, n° 46 (1977), pp. 277–298.

- Staud, Géza, 'Les décors du théâtre des Jésuites à Sopron (Hongrie): Avec le répertoire des pièces jouées, 1638–1773', *Archivum Historicum Societatis Jesu*, 46 (1977), pp. 277–298.
- Staud, Géza, 'Schultheater in Ödenburg', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 89–105.
- Staud, Géza, 'Die Türkenkriege auf der Schulbühne der Jesuiten (1683–1700)', in Béla Köpeczy and Andor Tamai (eds), *Laurus Austriaco-Hungarica: Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts* (Budapest, Akadémiai Kiadó; Vienna: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 1988), pp. 181–192.
- Staud, Géza, *A Magyarországi Jezsuita Iskolai Színjátékok Forrásai 1561–1773. Fontes Ludorum Scenicorum in Scholis S.J. Hungariae*, 4 vols (Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia, 1984–1994).
- Stegmann, André, 'Le rôle des jésuites dans la dramaturgie française du début du XVIIe siècle', in: Jean Jacquot (ed.), *Dramaturgie et société: Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interprétation et son public aux XVIe et XVIIe siècles. Nancy, 14-21 avril 1967*, 2 vols (Paris: CNRS, 1968), vol. 2, pp. 445–456.
- Strappini, Lucia, 'Esercizi dello spirito: Qualche nota sul teatro dei Gesuiti tra fine Cinquecento e meta Seicento', in Rocco Paternostro and Andrea Fedi (eds), *Paolo Segneri, un classico della tradizione Cristiana: Atti del Convegno internazionale di studi, Nettuno, 9 dicembre 1994–18–21 maggio 1995* (New York: Forum italicum, 1999), pp. 243–278.
- Szarota, Elida M., 'Englische Geschichte auf den Jesuitenbühnen', in Dennis H. Green a.o. (eds), *From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass: Studies in Literature in Honour of L. Forster* (Baden-Baden: Valentin Koerner, 1982), pp. 489–500.
- Szarota, Elida M., 'Versuch einer neuen Periodisierung des Jesuitendramas: Das Jesuitendrama der oberdeutschen Ordensprovinz', *Daphnis*, 3 (1974), pp. 158–177.
- Szarota, Elida M., *Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet: Eine Periochen-Edition: Texte und Kommentare*, 4 vols (Munich: Fink, 1979–1987).
- Szarota, Elida M., 'Der Einfluss der Frühaufklärung auf das Jesuitendrama', *Humanistica Lovaniensia*, 30 (1981), pp. 197–213
- Szarota, Elida M., 'Das Jesuitendrama als Vorläufer der modernen Massenmedien', *Daphnis*, 4 (1975), pp. 129–143.
- Szarota, Elida M., 'Jesuitendrama und Bibel', *Vestigia (Bibliae): Jahrbuch des deutschen Bibelarchivs Hamburg*, 1 (1979), pp. 37–57.
- Szarota, Elida M., 'Konversionen auf der Jesuitenbühne: Versuch einer Typologie', in

- Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Festschrift für Richard Brinkmann* (Tübingen, M. Niemeyer Verlag, 1981), pp. 63–82.
- Takenaka, Masahiro, *Jesuit Plays on Japan and English Recusancy* (Tokyo: Renaissance Institute, Sophia University, 1995).
- Tjoelker, Nienke, *Andreas Friz's Letter on Tragedies (ca. 1741–1744): An Eighteenth-Century Jesuit Contribution to Theatre Poetics* (Leiden and Boston: Brill, 2014), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 4.
- Tilg, Stefan, 'Die Entwicklung des Jesuitendramas vom 16. bis zum 18. Jahrhundert: Eine Fallstudie am Beispiel Innsbruck', in Reinhold F. Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008) *Frühe Neuzeit*, 129, pp. 183–200.
- Tilg, Stefan, 'Innsbrucker Sonderwege im Jesuitendrama des 18. Jahrhunderts?', in Christel Meier and Angelika Kemper (eds), *Europäische Schauplätze des frühneuzeitlichen Theaters: Normierungskräfte und regionale Diversität* (Münster: Rhema, 2011), pp. 137–151.
- Tilg, Stefan, *Die Hl. Katharina von Alexandria auf der Bühne des Jesuitentheaters: Drei Innsbrucker Dramen aus den Jahren 1576, 1577 und 1606* (Tübingen: M. Niemeyer, 2005).
- Tilg, Stefan, 'Jesuit Tragedy: An Underestimated Stage of Enlightenment Discourse', in Blair Hoxby (ed.), *Shadows of the Enlightenment: Tragic Drama during Europe's Age of Reason* (Columbus, OH: The Ohio State University Press, 2022), pp. 192–212.
- Tribout de Morembert, Henri, 'Les Jésuites et le théâtre', in: id., *Théâtre à Metz*, vol. 1: *Du Moyen Age à la Révolution* (Paris: Librairie théâtrale; Metz: Éditions de Lorraine, 1952), pp. 23–30.
- Tüskés, Gábor, and Éva Knapp, 'Die ungarische Geschichte im lateinischen Jesuitendrama des deutschsprachigen Kulturraum', *Archivum Historicum Societatis Jesu*, 78 (2009), pp. 53–116.
- Unterweg, Friedrich-Karl, 'English, Scottish and Irish History in Continental Jesuit Drama', in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, N.Y.: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 86, pp. 781–801.
- Valentin, Jean-Marie, 'Études récentes sur le théâtre des Jésuites: Problèmes et méthodes',

- Études Germaniques*, 22 (1967), pp. 247–253.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Une représentation inconnue de Polyeucte (Brigue 1753): Corneille, le théâtre des Jésuites et le théâtre allemande au milieu du XVIIIe siècle’, *Revue de littérature comparée*, 42 (1968), pp. 562–570.
- Valentin, Jean-Marie, ‘La diffusion de Corneille en Allemagne au XVIIIe siècle à travers les poétiques jésuites’, *Arcadia*, 7 (1972), pp. 171–199.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Beiträge zur Bibliographie des Jesuitentheaters: Ausländische Bibliotheken, I’, *Daphnis*, 7 (1978), pp. 155–179.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Nouvelle contribution à la bibliographie du théâtre des Jésuites (bibliothèques non allemandes, II)’, *Daphnis*, 7 (1978), pp. 463–495.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Zu den Anfängen des Jesuitentheaters in Prag: Der *Euripus, tragoedia Christiana* des Livinus Brechtus OFM († 1558 oder 1560)’, in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556–2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 917–924.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Das Ordensdrama des 16. und 17. Jahrhunderts: Ein Editionsprojekt’, *Jahrbuch für internationale Germanistik, R.A.*, 9 (1981), pp. 79–91.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Episches und Dramatisches im Jesuitendrama des 16. und 17. Jahrhunderts’, in Wolfgang Harms and Jean-Marie Valentin (eds), *Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit* (Amsterdam Atlanta, GA, Rodopi, 1993) *Chloe*, 16., pp. 239–268.
- Valentin, Jean-Marie, *Les Jésuites et le théâtre (1554–1680): Contribution à l’histoire culturelle du monde catholique dans le Saint-Empire romain germanique* (Paris: Desjonquières, 2001).
- Valentin, Jean-Marie, *Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande: Répertoire chronologique des pièces représentées et des documents conservés (1555–1773)*, 1re Partie: 1555–1728 (Stuttgart: A. Hiersemann, 1983).
- Valentin, Jean-Marie, *Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande (1554–1680): Salut des âmes et ordre des cités*, 3 vols (Bern and Las Vegas: Peter Lang, 1978) *Publications Universitaires Européennes*, 255, 1-3. [review Fidel Rädle, in *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der Görres-Gesellschaft*, N.F., 21 (1980), pp. 387–402.
- Valentin, Jean-Marie, *Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemande: Répertoire bibliographique*, 2 vols (Stuttgart: Hiersemann, 1978) *Hiersemanns Bibliographische Handbücher*, 3).

- Valentin, Jean-Marie, *Theatrum catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles* (Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1990).
- Valentin, Jean-Marie, 'Latin et allemand dans le théâtre jésuite des pays germaniques', in Jean-Claude Margolin (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Turonensis: Le troisième congrès international d'études néo-latines, Tours, Université François-Rabelais 6–10 Septembre 1976* (Paris, Vrin, 1980), De Pétrarque à Descartes, 38, vol. 1, pp. 571–583.
- Valentin, Jean-Marie, 'Les jésuites et la scène: Orphée, Pallas et la Renovatio mundi', in Luce Giard and Louis de Vaucelles (eds), *Les jésuites à l'âge baroque 1540–1640* (Grenoble, J. Millon, 1996), pp. 131–142.
- Valentin, Jean-Marie, 'Der Hof im Theater der Jesuiten', in Joseph P. Strelka and Jörg Jungmayr (eds), *Virtus et Fortuna: Festschrift für Hans-Gert Roloff zu seinem 50. Geburtstag* (Bern, Frankfurt a. M. and New York: Peter Lang, 1983), pp. 363–383.
- Valentin, Jean-Marie, 'L'image de la cour dans le théâtre des Jésuites des pays germaniques (XVI–XVII^e s.)', in August Buck (ed.), *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert: Vorträge und Referate gehalten anlässlich des Kongresses des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung und des Internationalen Arbeitskreises für Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 4. bis 8. September 1979* (Hamburg: Hauswedell, 1981), vol. 3, pp. 561–567.
- Valentin, Jean-Marie, 'Gegenreformation und Literatur: Das Jesuitendrama im Dienste der religiösen und moralischen Erziehung', *Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft*, 100 (1980), pp. 240–256.
- Valentin, Jean-Marie, 'Drama und literarisches Schaffen im konfessionellen Rahmen: Zur Jesuitenliteratur', in id. id., *L'école, la ville, la cour: Pratique social, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Émpire au XVIIe siècle* (Paris: Klincksiek, 2004), pp. 117–154.
- Valentin, Jean-Marie, 'Saxonia conversa: Les avatars d'un thème politique et littéraire au XVIIe siècle en Europe: Caussin, Avancini, Anton Ulrich', in id. id., *L'école, la ville, la cour: Pratique social, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Émpire au XVIIe siècle* (Paris: Klincksiek, 2004), pp. 291–386/460.
- Valentin, Jean-Marie, 'Le drame de martyr européen et le Trauerspiel: Caussin, Masen, Stefonio, Galluzzi, Gryphius', in id., *L'école, la ville, la cour: Pratique social, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Émpire au XVIIe siècle* (Paris: Klincksiek, 2004), pp. 419–460.
- Valentin, Jean-Marie, 'Das Jesuitendrama und die literarische Tradition', in Martin Bircher

- and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur: Zweites Jahrestreffen des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 28. bis 31. August 1976* (Hamburg: Ernst Hauswedell, 1977), pp. 116–140.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Jesuiten-Literatur als gegenreformatorische Propaganda’, in Harald Steinhagen (ed.), *Zwischen Gegenreformation und Frühaufklärung: Späthumanismus, Barock 1572-1740 = Deutsche Literatur: Eine Sozialgeschichte* (Reinbek: Rowohlt, 1985), pp. 172–205.
- Verfaillie, M., *De jezuiten en hun college te Ieper (1585-1773)*, unpublished licentiaatsverhandeling KU Leuven, 1981.
- Verweij, Michiel, ‘Twee onbekende Latijnse literaire teksten uit Ieper: Vondsten in het Fonds Merghelynck in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)’, *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 162 (2025), pp. 157–69.
- Vinckier, Steven, ‘Het droeve lot van een voortvarende keizer: Een vergelijkend onderzoek van de toneelbewerkingen van de Mauritius-stof in het Europese en inzonderheid het Vlaamse jezuïetentheater’, PhD thesis Leuven, 1997.
- Vitrey-Loschetter, Anne, *Le Théâtre des Jésuites dans leur collège de Luxembourg pendant l'occupation espagnole au XVIIe siècle*, PhD thesis Paris 4, 1980.
- Vuillemin, Jean-Claude, ‘Dramaturgie et pédagogie au Collège jésuite de Rodez: Clovis triomphant d'Alaric (1655)’, *Revue du Rouergue*, 58 (1999), pp. 155–183.
- Walsh, John J., *Ballet on the Jesuit Stage in Italy, Germany, and France*, PhD thesis Yale University, 1954.
- Wardropper, Bruce W., *Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro: La evolución del auto sacramental (1500-1648)* (Salamanca-Madrid-Barcelona-Caracas: Anaya, 1967).
- Weber, Edith, ‘Le théâtre humaniste protestant à participation musicale et le théâtre jésuite: Influences, convergences, divergences’, in Geneviève Demerson a.o. (ed.), *Les Jésuites parmi les hommes au XVIe et XVIIe siècles: Actes du Colloque de Clermont-Ferrand (avril 1985)* (Clermont-Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1987) Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Clermont-Ferrand II, N.S., 25, pp. 445–460.
- Wehrli, Max, ‘Andreas Gryphius und die Dichtung der Jesuiten’, *Stimmen der Zeit*, 90 (1964/65), pp. 25–39.
- Weller, Emil, ‘Die Leistungen der Jesuiten auf dem Gebiet der dramatischen Kunst, bibliographisch dargestellt’, *Serapeum*, 25 (1864), pp. 174–176; 26 (1865), pp. 12–16; 27

- (1866), pp. 110–112.
- Wetmore, Kevin J., ‘Jesuit Drama and Theatre’, in *Oxford Handbook of Topics in Religion* (Oxford: Oxford University Press, 2016 – online only).
- Wiegand, Hermann, ‘Das Mannheimer Jesuitentheater im 18. Jahrhundert’, in Hermann Wiegand (ed.), *Strenae nataliciae: Neulateinische Studien: Wilhelm Kühlmann zum 60. Geburtstag* (Heidelberg: Manutius Verlag, 2006), pp. 253–272.
- Wimmer, Ruprecht, ‘Constantinus redivivus’: Habsburg im Jesuitendrama des 17. Jahrhunderts’, in Herbert Zeman and Fritz Peter Knapp (Mittelalter), *Die Österreichische Literatur: Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert (1050-1750)*, vol. 2 (Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1986) *Die Österreichische Literatur: Eine Dokumentation ihrer literarhistorischen Entwicklung*, pp. 1093–1116.
- Wimmer, Ruprecht, ‘China und Japan auf der deutschen Jesuitenbühne’, in Margaret Stone Gundula Sharman (eds), *Jenseits der Grenze: Die Auseinandersetzung mit der Fremde in der deutschsprachigen Kultur* (Oxford, etc.: Peter Lang, 2000), pp. 31–43.
- Wimmer, Ruprecht, *Jesuitentheater: Didaktik und Fest: Das Exemplum des ägyptischen Joseph auf den deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Frankfurt a. M.: Klostermann, 1982) *Das Abendland*, N.S. 13. [review Fidel Rädle, in *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der Görres-Gesellschaft*, N.F. 27 (1986), pp. 327–330].
- Wimmer, Ruprecht, ‘Das osteuropäische Jesuitentheater zwischen Pädagogik, Seelsorge und Politik’, *Archiv für schlesische Kirchengeschichte*, 46 (1988), pp. 91–118.
- Wimmer, Ruprecht, ‘Hernán Cortés in der Geschichtsschreibung und auf dem Theater der Jesuiten’, in Karl Kohut (ed.), *Von der Weltkarte zum Kuriositätenkabinett: Amerika im deutschen Humanismus und Barock* (Iberoamericana Editorial Vervuert, 1995) *Americana Eystettensia*, Serie A, Kongressakten, 14, pp. 231–245.
- Wimmer, Ruprecht, ‘Neuere Forschungen zum Jesuitentheater des deutschen Sprachbereichs: Ein Bericht (1945–1982)’, *Daphnis*, 12 (1983), pp. 585–692.
- Wimmer, Ruprecht, “‘Jucundiorum postulat Scenam dies’: Die Aufführung eines Jesuitendramas anlässlich der Krönung Erzherzog Ferdinands zum König von Böhmen (1671)’, in August Buck (ed.), *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert: Vorträge und Referate gehalten anlässlich des Kongresses des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung und des Internationalen Arbeitskreises für Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 4. bis 8. September 1979* (Hamburg: Hauswedell, 1981), vol. 3, pp. 533–541.
- Wimmer, Ruprecht, and Adrian Hsia (eds), *Mission und Theater: China und Japan auf den*

- deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2005).
- Wittmann, ‘Kosmas und Damian im Jesuitendrama des deutschen Sprachraumes’, *Südhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften*, 41 (1957), pp. 223–243.
- Wlczek, Hermann, *Das Schuldrama der Jesuiten zu Krems (1616-1763)*, PhD thesis Vienna, 1952.
- Wolf, Christof, ‘Jesuitentheater in Deutschland’, in Rüdiger Funiok and Harald Schöndorf (eds), *Ignatius von Loyola und die Pädagogik der Jesuiten: Ein Modell für Schule und Persönlichkeitsbildung* (Donauwörth: Auer, 2000), pp. 172–199.
- Wouters, Dinah, ‘The Jesuit Monopoly on Revenge in Joseph Plays: Morals, Justice, and Atonement’, in Adam Hansen, Marco Prandoni, and Cornelis van der Haven (eds), *Revisiting Revenge Tragedy: New Perspectives* (Leiden and Boston: Brill, 2024) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 12, pp. 60–83.
- Zammar, Leila, ‘Brief Overview of the Origin and Development of the Jesuit School Theatre during the Late Renaissance and Early Baroque Period’, in Paola Bertolone, Annamaria Corea and Donatella Gravidovich (eds), *Trame di meraviglia: Studi in onore di Silvia Carandini* (Rome: UniversItalia, 2016), pp. 363–72.
- Zampelli, Michael, S.J., ‘“Lascivi Spettacoli”: Jesuits and Theatre (from the Underside)’, in John W. O’Malley, S.J., a.o. (eds), *The Jesuits II: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773* (Toronto: Toronto University Press, 2006), pp. 550–572.
- Zander, Claus, ‘Jesuitendrama und Schuldrama als Spiegel trierischer Geschichte’, *Kurtrierisches Jahrbuch*, 5 (1965), pp. 64–88; 6 (1966), pp. 143–159.
- Zanlonghi, Giovanna, *Teatri di formazione: Actio, parola e immagine nella scena gesuitica del Sei-Settecento a Milano* (Milan: Vita e pensiero, 2002).
- Zeidler, Jakob, *Studien und Beiträge zur Geschichte der Jesuitenkomödie und des Klosterdramas* (Hamburg and Leipzig: Leopold Voss, 1891) *Theatergeschichtliche Forschungen*, 4.
- Zušťáková, Libuše Název, ‘Jezuitské divadelní produkce v Klementinu ve třicátých letech 18. století’, in František Černý (ed.), *Divadlo v Kocích: nejstarší pražské městské divadlo 1739–1783* (Praha: Panorama, 1992), pp. 323–335.

3.7. Performance

- Andrioli, Paola, a.o. (eds), *Teatro, scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento: Atti del Convegno Internazionale di Studi (Lecce, 15–17 maggio 1997)* (Galatino: Congedo Editore, 2000).

- Bauer, Barbara, 'Multimediales Theater: Ansätze zu einer Poetik der Synästhesie bei den Jesuiten', in Heinrich F. Plett (ed.), *Renaissance-Poetik-Renaissance Poetics* (Berlin and New York: W. de Gruyter, 1994), pp. 197–238.
- Bloemendal, Jan, 'Receptions and Impact: Early Modern Latin Drama, its Effect on the Audience and its Role in Forming Public Opinion', in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 7–22.
- Bloemendal, Jan, Peter G.F. Eversmann and Elsa Strietman, 'Drama, Performance, Debate. Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period: an Introduction', in *id.* (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden and Boston: Brill, 2013), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 2, pp. 1–18.
- Compère, Marie-Madeleine, and Dolorès Pralon-Julia (eds), *Performances scolaires de collégiens sous l'Ancien Régime: Étude de six séries d'exercices latins rédigés au collège Louis-le-Grand vers 1720* (Paris: INRP, 1992).
- Dietrich, Margret, 'Die Franz Xaver-Kapelle bei Morschach und ihr Bezug zur Jesuiten-Aufführung im Jahre 1677 zu Ehren von "S. Franciscus Xaverius, Cantonis Lucernis Patronus"', in Rita Haub (ed.), *Franz Xaver: Patron der Missionen: Festschrift zum 450. Todestag* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2002) *Jesuitica*, 4, pp. 260–288.
- Dutton, Elisabeth, 'A Manifesto for Performance Research', in Claire Cochrane and Joanna Robinson (eds), *The Methuen Drama Handbook to Theatre History and Historiography* (London: Bloomsbury, 2019), pp. 249–260.
- Ehrstine, Glenn, 'Vom Zeichen zum (leeren) Abbild: Das Drama der Frühen Neuzeit als visuelles Medium', in Hartmut Laufhütte a.o. (eds), *Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 35, pp. 407–417.
- Fischner, Konrad, 'Theatralische Aufführungen: Das alte Hof- jetzt Stadt-Theater', *Innsbrucker Chronik*, 3 (1930), pp. 65–83.
- Forgács, Robert, 'The Music in the Neo-Latin Plays of Joseph Resch and Its Context', in Wolfgang Kofler, Simon Wirthensohn and Stefan Zathammer (eds), *Joseph Resch und das lateinische Schultheater des 18. Jahrhunderts* (Tübingen: Narr, 2024) *NeoLatina*, 31, pp. 173–191.
- Fröhler, Josef, 'Zur Schauspieltätigkeit der Studenten am Linzer Jesuitengymnasium', *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz*, 1955, pp. 197–270.

- Greenwood, David, 'The Staging of Neo-Latin Plays in Sixteenth Century England', *Educational Theatre Journal*, 16 (1964), pp. 311–323.
- Greenwood, David, *The Staging of Neo-Latin Plays in Sixteenth Century England* (Washington, etc.: American Theatre Association, etc., 1964).
- Guillot, Pierre, *Les jésuites et la musique: Le Collège de la Trinité à Lyon, 1565–1762* (Liège: Mardaga, 1991) Collection Musique, musicologie.
- Hourcade, Philippe, *Mascarades et ballets au grand siècle: 1643–1715* (Paris: Desjonquères; Centre national de la danse, 2002).
- Kindermann, Heinz, *Das Theaterpublikum der Renaissance*, 2 vols (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1984–1986) [esp. vol. 2, pp. 9–171: 'Publikum und Lebenswirkung des Humanisten- und Schultheaters'].
- Koopmans, Jelle, 'The University out on the Streets: Drama, Debate and Public Space in France (1490-1520)', in Jan Bloemendal, Peter G. Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 2, pp. 57–80.
- Le Brun-Gouanvic, Claire, and Marie-France Wagner (eds), *Les Arts du spectacle dans la ville (1404–1721)* (Paris: Les Classiques Garnier, 2003) *Rencontres*, 199. [1st ed. (Paris: H. Champion, 2001) *Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance*, 23]
- Liliencron, Rochus von, 'Die Chorgesänge des lateinisch-deutschen Schuldramas im XVI. Jahrhundert', *Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft*, 6 (1890), pp. 309–387.
- Michael, Wolfgang F., *Frühformen der deutschen Bühne* (Berlin: Selbstverlag der Gesellschaft für Theatergeschichte, 1963).
- Noske, Frits, *Saints and Sinners: The Latin Musical Dialogue in the Seventeenth Century* (Oxford, Clarendon Press, 1992).
- Phillips, Henry, 'Italy and France in the Seventeenth-Century Stage Controversy', *The Seventeenth Century*, 11 (1996), pp. 187–207.
- Proot, Goran, 'Het toneel van de Antwerpse Augustijnen (1671–1783)', *De Gulden Passer*, 76–77 (1998–1999), pp. 183–294.
- Rädle, Fidel, 'Das Jesuitentheater in Dillingen', in Rolf Kießling (ed.), *Die Universität Dillingen und ihre Nachfolger: Stationen und Aspekte einer Hochschule in Schwaben: Festschrift zum 450jährigen Gründungsjubiläum*. Im Auftrag des Historischen Vereins Dillingen und der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Zusammenarbeit mit Rudolf Poppa herausgegeben (Dillingen: Verlag des Historischen

- Vereins, 1999), pp. 505–532.
- Rädle, Fidel, ‘De actionibus scaenicis saeculo sexto decimo et septimo decimo ineunte Latine exhibitis’, in Bruno Luiselli a.o. (eds), *Acta selecta noni Conventus Academiae Latinitati Fovendae (in urbe Jyväskylä, 6-12 Augusti MCMXCVII)* (Rome: Herder, 2002), pp. 193–200.
- Rädle, Fidel, ‘Italienische Jesuitendramen auf bayerischen Bühnen des 16. Jahrhunderts’, in Richard J. Schoeck (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts and Studies, 1985) *Medieval & Renaissance Texts and Studies*, 37, pp. 303–312.
- Robertson, Lauren, *Entertaining Uncertainty in the Early Modern Theater: Stage Spectacle and Audience Response* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023).
- Rock, Judith, *Terpsichore at Louis-le-Grand: Baroque Dance on a Jesuit Stage in Paris* (Saint Louis: Institute of Jesuit Sources, 1996) Series III, Original studies, composed in English, 13.
- Staud, Géza, ‘Les décors du théâtre des Jésuites à Sopron (Hongrie): Avec le répertoire des pièces jouées, 1638–1773’, *Archivum Historicum Societatis Jesu*, 46 (1977), pp. 277–298.
- Szarota, Elida M., *Stärke, Dein Name sei Weib! Bühnenfiguren des 17. Jahrhunderts* (Berlin and New York: De Gruyter, 1987) *Komparatistische Studien* 12.
- Walker, Greg, *The Politics of Performance in Early Renaissance Drama* (New York: Cambridge University Press, 1998).

3.8. Protestant Drama

- Bacon, Thomas J., *Martin Luther and the Drama* (Amsterdam: Rodopi, 1976).
- Berger, Arnold Erich, *Die Schaubühne im Dienste der Reformation*, 2 vols (Leipzig: Reclam, 1935) *Deutsche Literatur in Entwicklungsreihen*, 5–6.
- Bloemendal, Jan, ‘Biblical Stories on the Medieval and Early Modern Stage: A Transnational Approach’, *Journal of the Bible and Its Reception*, 11 (2024), pp. 147–172.
- Daiber, Claudia, *Gerechtigkeitsdiskurse in Passionsspielen des ‘neuen’ Glaubens: Eine Studie zu den Passionsspielen des Jakob Ruf (1545), des Hans Sachs (1558) und des Hugo Grotius (1608)*, PhD thesis University of Groningen, 2023.
- Ekrem, Inger, Minna Skafte Jensen and Egil Kraggerud (eds), *Reformation and Latin Literature in Northern Europe* (Oslo: Scandinavian University Press, 1996).

- Grün-Riesel, Elise, *Das neulateinische Drama der Protestanten in Deutschland vom Augsburger Religionsfrieden bis zum Dreißigjährigen Krieg*, PhD thesis Vienna, 1929.
- Holstein, Hugo, *Die Reformation im Spiegelbilde der dramatischen Literatur des sechzehnten Jahrhunderts* (Halle: Verein für Reformationgeschichte, 1886) Schriften des Vereins für Reformationgeschichte, 14/15.
- Szarota, Elida M., *Künstler, Grübler und Rebellen – Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts* (Munich and Bern: Francke, 1976).
- Lebeau, Jean, 'De la comédie des humanistes à la "divine comédie": Aux origines du théâtre biblique luthérien', Joël Lefebvre and Jean-Claude Margolin (eds), *L'humanisme allemande (1480–1540)* (Munich: Fink; Paris: Vrin, 1979) Humanistische Bibliothek, Abhandlungen, 38; De Plutarque à Descartes, 37, pp. 477–491.
- Metz, Detlef, *Das protestantische Drama: Evangelisches geistliches Theater in der Reformationszeit und im konfessionellen Zeitalter* (Cologne, Weimar and Vienna: Böhlau Verlag, 2013).
- Rädle, Fidel, 'Konfessionalisierung im lateinischen Theater der Frühen Neuzeit', *Jahrbuch der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft*, 2009, pp. 215–229.
- Rädle, Fidel, 'Theater als Predigt: Formen religiöser Unterweisung in lateinischen Dramen der Reformation und Gegenreformation' *Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte*, 16 (1997), pp. 41–60.
- Roloff, Hans-Gert, 'Konfessionelle Probleme in der neulateinischen Literatur des 16. Jahrhunderts', in Klaus Garber (ed.), *Nation und Literatur im Europa der Frühen Neuzeit: Akten des 1. Osnabrücker Kongresses zur Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit* (Tübingen: Max Niemeyer, 1989) Frühe Neuzeit, 1, pp. 207–225.
- Schachner, Heinrich, 'Das Dorotheaspiel', *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 35 (1903), pp. 157–196.
- Varga, Imre, *A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma = Fontes ludorum scenicorum in scholibus religionis protestantis Hungariae* (Budapest: A magyar tudományos akadémia könyvtárának kiadása, 1988).
- Weber, Edith, 'Le théâtre humaniste protestant à participation musicale et le théâtre jésuite: Influences, convergences, divergences', in Geneviève Demerson a.o. (ed.), *Les Jésuites parmi les hommes au XVIe et XVIIe siècles: Actes du Colloque de Clermont-Ferrand (avril 1985)* (Clermont-Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1987) Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Clermont-Ferrand II, N.S., 25, pp. 445–460.

3.9. Poetica

- Alcina Rovira, Juan Francisco, 'El comentario a la "Poética" de Aristóteles de Pedro Juan Núñez', *Excerpta Philologica*, 1 (1991), pp. 19–34.
- Kern, Edith, *The Influence of Heinsius and Vossius upon French Dramatic Theory* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1949), PhD thesis Baltimore, 1946.
- Dreano, Maturin, 'Un commentaire des tragedies de Sénèque aux XVIe siècle par Martin-Antoine Del Rio', in Jean Jacquot (ed.), *Les tragedies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance* (Paris: CNRS, 1964), pp. 204–211.
- McMahon, A. Philip, 'Seven Questions on Aristotelian Definitions of Tragedy and Comedy', *Harvard Studies in Classical Philology*, 40 (1929), pp. 97–198.
- Muñoz Martín, María Nieves, and José Antonio Sánchez Marín, 'El nacimiento de la tragedia según la Poética de J.C. Escaligero', in José María Maestre Maestre, José Guillermo Montes Cala, Rafael J. Gallé Cejudo, Cristóbal Macías Villalobos, Violeta Pérez Custodio, Sandra I. Ramos Maldonado, and Manuel Sánchez Ortiz de Landaluze (eds), *Baetica renascens*, 2 vols (Cádiz and Málaga: Federación Andaluza de Estudios Clásicos: Instituto de Estudios Humanísticos: Grupo Editorial, 33, 2014), pp. 1115–1122 [= id., 'The Birth of Tragedy according to J.C. Scaliger's Poetics', *Ágora*, 13 (2011), pp. 97–108].
- Norland, Howard B., 'The Role of Drama in Erasmus' Literary Thought', in Richard J. Schoeck (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton, NY: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1985) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 37, pp. 549–557.
- Norland, Howard B., 'Vives' Critical View of Drama', *Humanistica Lovaniensia*, 30 (1981), pp. 93–107.
- Pontanus, S.J., Jacobus, *Poeticarum institutionum libri tres* (Ingolstadt: David Sartorius, 1594).
- Scaliger, Julius Caesar, *Poetices libri septem / Sieben Bücher über die Dichtkunst*, ed. Manfred Fuhrmann, Gregor Vogt-Spira and Luc Deitz, 12 vols (Stuttgart and Bad Cannstatt: Frommann Holzboog, 1994–2010).
- Scaliger, Julius Caesar, *Poetices libri septem*, ed. August Buck, Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Lyon 1561, Stuttgart and Bad Canstatt: Frommann Holzboog, 1964).
- Sellin, Paul R., 'Daniel Heinsius and J.C. Scaliger as Literary Theoreticians: "Unprincipled"

- Indebtedness', in P. Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Flink, 1979), pp. 909–917.
- Słomak, Iwona, 'Tragedy According to Jacobus Pontanus and the Tradition of Antiquity', *Terminus*, 22 (2020), pp. 187–208.
- Steyaert, Frans, 'La rhétorique et le poème dramatique aux XVI et XVII s.', in Raymond Chevallier (ed.), *Colloque sur la rhétorique* (Paris: Belles Lettres, 1979) *Calliope*, 1, pp. 283–291.
- Tjoelker, Nienke, *Andreas Friz's Letter on Tragedies (ca. 1741–1744): An Eighteenth-century Jesuit Contribution to Theatre Poetics* (Leiden and Boston: Brill, 2014), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 4.
- Vossius, Gerardus Johannes, *Poeticarum institutionum libri tres / Institutes of Poetics in Three Books*, ed. Jan Bloemendal, 2 vols (Leiden and Boston: Brill, 2010) *Mittellateinische Studien und Texte*, 41.

3.10. School and Academic Drama

- Alonso Asenjo, Julio, 'Bases y despegue del teatro como instrumento educativo en la Edad Moderna', *TeatrEsco* 4 (2010), pp. 29–62 (n.d.).
https://www.academia.edu/2780087/Bases_y_despegue_del_teatro_como_instrumento_educativo_en_la_Edad_Moderna_TeatrEsco_4_2010_29_62. Accessed November 15, 2021.
- Alonso Asenjo, Julio, "Catálogo del Antiguo Teatro Escolar", Base de datos de la Revista *TeatrEsco*:
http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/BaseDatos/Bases_teatro_Escolar.htm, 2000–2010.
- Alonso Asenjo, Julio, 'Comedia Sepúlveda y teatro humanístico y escolar hispánico', in Pablo Jauralde Pou, Delia Gavela García and Pedro C. Rojo Alique (eds), *Diccionario filológico de literatura española siglo XVI* (Barcelona: Castalia Ediciones, 2009), pp. 270–288. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3917480>. Accessed November 15, 2021.
- Alonso Asenjo, Julio, 'Das humanistische Schultheater in den spanischen Überseegebieten: Überlegungen zu Kontinuität und Differenzierung im kolonialen Raum', in Christel Meier-Staubach and Angelika Kemper (eds), *Das Theater des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zwischen regionaler Differenzierung und gesamteuropäischer*

- Orientierung* (Münster: Rhema, [in press]).
- Alonso Asenjo, Julio, 'Introducción al teatro de colegio de los jesuitas hispanos (siglo XVI)': http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/estudios/introduccion_al_teatro.htm (accessed 9 August 2011) (= 'Introducción', *La 'Tragedia de San Hermenegildo' y otras obras del teatro español de colegio* (Valencia, UNED, Universidad de Sevilla, Universitat de València, 1995), vol. 1, pp. 13–81.
- Alonso Asenjo, Julio, 'Panorámica del teatro estudiantil del Renacimiento español', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica: Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d'Orfeo, 1998), pp. 151–191.
- Alonso Asenjo, Julio, 'Un lustro de ediciones del teatro escolar jesuítico del Siglo de Oro: 1993–1997', *Diablotexto*, 4–5 (1997–1998), 417–45.
- Alonso Asenjo, Julio, *Teatro colegial colonial de jesuitas de México a Chile* (Valencia: Publicacions de la Universitat, Parnaseo, 2012).
- Barbosa, Manuel José de Sousa, 'Humanismo e práticas escolares: Um testemunho jesuítico quinhentista (Lisbon, BN, Cod. 3308)', *Euphrosyne*, 23 (1995), pp. 401–421.
- Billington, Sandra, 'Sixteenth-Century Drama in St. John's College, Cambridge', *Review of English Studies*, 29 (1978), pp. 1–10.
- Bloemendal, Jan, *Spiegel van het dagelijks leven? Latijnse school en toneel in de noordelijke Nederlanden in de zestiende en de zeventiende eeuw* (Hilversum: Verloren, 2003) Zeven Provinciën Reeks, 22.
- Bloemendal, Jan, 'Humanistische onderwijsvernieuwing en Latijns toneel in de noordelijke Nederlanden: Murellius en Crocus', *Historisch Tijdschrift Holland*, 37 (2005), pp. 134–147.
- Boas, Frederick S., *University Drama in the Tudor Age* (Oxford: Clarendon Press, 1914 [New York: Benjamin Blom, 1966]).
- Boberski H., *Das Theater der Benediktiner an der alten Universität Salzburg (1617–1778)*, PhD thesis Vienna, 1977.
- Boriaud Jean-Yves, 'La poésie et le théâtre latins au Collegio Romano d'après les manuscrits du Fondo Gesuitico de la Bibliothèque nationale Vittorio Emanuele II', *Mélanges École française de Rome: Italie et Méditerranée*, 102 (1990), pp. 77–96.
- Briesemeister, Dietrich, 'O teatro escolar jesuítico e os descobrimentos portugueses: António de Sousa e *La real tragicomedia del rey dom Manoell*', in Sebastião Tavares de

- Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 127–142.
- Bruter, Annie, ‘Le théâtre comme image de l’histoire: Sur la scène du Collège Louis-le-Grand au XVIe siècle’, in Edith Flamarion (ed.), *La chair et le verbe: Les jésuites de France au 18e siècle et l’image* (Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2009), pp. 179–197.
- Cesnaková, Milena, ‘Das Theater als Bildungselement an humanistischen Schulen’, in Hans-Bernd Harder a.o. (eds), *Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern* (Cologne and Vienna, Böhlau Verlag, 1988) Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der slawischen Studien, 11, pp. 467–481.
- Cortijo Ocaña, Antonio, *Teatro latino escolar: Suppositi—Los Supuestos de Juan Pérez ‘Petreyo’ (ca. 1540): Edición, introducción, traducción y notas* (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2001).
- Crüger, Johannes, ‘Zur Straßburger Schulkomödie’, in: Carl-Friedrich Schneegans (ed.), *Festschrift zum 350jährigen Bestehen des Protestantischen Gymnasiums zu Straßburg* (Strasburg: Heitz & Mündel, 1888), pp. 305–354.
- Dainville, François de, ‘Décoration théâtrale dans les collèges de jésuites au dix-septième siècle’, *Revue d’Histoire du Théâtre*, 3 (1951), pp. 355–374.
- Dainville, François de, *l’Éducation des jésuites (XVIe–XVIIIe siècles)*, ed. Marie-Madeleine Compère (Paris: Les Éditions de Minuit, 1978; repr. 1991).
- Dainville, François de, *Les jésuites et l’éducation de la société française*, vol. 1: *La Naissance de l’humanisme moderne*; vol. 2: *La géographie des humanistes* (Paris: Beauchesne, 1940; repr. Geneva: Slatkine, 1969).
- Desgraves, L., *Répertoire des Programmes des pièces de théâtre jouées dans les Collèges en France (1601–1700)* (Geneva: Droz, 1986) Histoire et civilisation du livre, 17.
- Desgraves, Louis, *Répertoire des programmes des pièces de théâtre jouées dans les collèges en France (1601–1700)* (Geneva: Droz; Paris: Champion, 1986).
- Dittrich, Paul, *Plautus und Terenz in Padagogik und Schulwesen der deutschen Humanisten* (Leipzig: Böhme & Lehmann, 1915).
- Dürr-Durski, Jan, and Lidia Winniczuk (eds), *Antitemius: Jezuitski dramat szkolny, z rękopisu Bibliotek w Upsali* (Warsaw: PIW, 1957).
- Eggers, Dietrich, ‘Das Breslauer Schultheater unter Christian Gryphius’, in: Albrecht Schöne (ed.), *Stadt-Schule-Universität-Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert* (Munich: C.H. Beck, 1976), pp. 210–224.

- Endl, Friedrich, ‘Über die Schuldramen und Comoedien der Piaristen mit spezieller Berücksichtigung der dramatischen Aufführungen am Piaristen-Gymnasium zu Horn im 17. und 18. Jahrhundert’, *Jahrbuch der Österreichischen Leo-Gesellschaft*, 1895, pp. 167–222.
- Endl, Friedrich, ‘Die Serie der Schuldramen und Komödien, der Deklamationen sowie anderer Darstellungen beim Kollegium und Gymnasium der Piaristen zu Horn in den Jahren von 1659 – 1735’, *Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte*, 6: (1896), pp. 296–313.
- Gil Fernández, Luis, ‘La tradición literaria neolatina: El teatro escolar’, in id. a.o. (eds), *La cultura española en la Edad Moderna* (Madrid: Ediciones Istmo, 2004). Historia de España, Colección Fundamentos, 191, pp. 165–184.
- Gofflot, L.-V., *Le théâtre au collège du Moyen Age à nos jours* (Paris: Honoré Champion, 1917).
- Ferrand, Mathieu, ‘Le langage impertinent du théâtre néo-latin: Savoir-vivre et grossièreté dans deux comoediae de collège (Paris, 1533)’, in Silvie Lagneau-Fontaine (ed.), *Savour vivre et grossièreté à la Renaissance, Camenae*, 19 (2016) (11 pp.)
- Ferrand, Mathieu, ‘Plaute, Térence et la comédie néo-latine des collèges parisiens: Le *Lipocordolus* (Paris, 1533)’, in Mariangela Regoliosi and Roberto Cardini (eds), *Acts of the Colloquium Dalla commedia classica alla commedia e letteratura umanistica: Forme del ‘comico’ nell’Umanesimo: Prato (Italia), juillet 2011* (in preparation).
- Figueras Martí, Miguel A., ‘Textos y contextos de un teatro escolar: Los escolapios zaragozanos del siglo XVIII’, *Analecta Calasanziana*, 23 (1981), pp. 311–408; 24 (1982), pp. 103–255.
- Figueras Martí, Miguel A., ‘Poetas zaragozanos escolapios en el siglo XVIII’, *Cuadernos de Aragón*, 14–15 (1982), pp. 113–120.
- Figueras Martí, Miguel A., *Teatro escolar zaragozano, las escuelas pías en el siglo XVIII* (Zaragoza: Institución “Fernando el Católico” (CSIC), 1981).
- Filippi, Bruna, ‘Il teatro come pratica didattica nella scuola dei gesuiti (XVI–XVII sec.)’, *Il “Muratori”*, dicembre 1998, Supplemento (2 pp.).
- Flores Santamaría, Primitiva and Carmen Gallardo Mediavilla, ‘Teatro escolar latino en los jesuitas de Cádiz: la fiesta del estreno de El triunfo de la fe’, in Maestre Maestre José María a.o. (eds), *Baetica renascens*, 2 vols (Cádiz and Málaga: Federación Andaluza de Estudios Clásicos, Instituto de Estudios Humanísticos, Grupo Editorial 33, 2014), pp. 899–910.

- Francke, Otto, *Terenz und die lateinische Schulcomödie in Deutschland* (Weimar: Hermann Böhlau, 1877).
- García Soriano, Justo, *El teatro universitario y humanístico en España: Estudios sobre el origen de nuestro arte dramático: Con documentos, textos inéditos y un catálogo de antiguas comedias escolares* (Toledo: Talleres Tipográficos de R. Gómez, 1945) [Revised and amplified version of several articles published in *Boletín de la Real Academia de la Historia* (1927–1932)].
- Gossett, Suzanne, ‘Drama in the English College, Rome, 1591–1660’, *English Literary Renaissance*, 3 (1973), pp. 60–93.
- Griffin, Nigel, ‘Enigmas, Riddles, and Emblems in Early Jesuit Colleges’, in Luís Gomes (ed.), *Mosaics of Meaning: Studies in Portuguese Emblematics* (Glasgow: Centre for Emblem Studies, 2008) *Glasgow Emblem Studies*, 18, pp. 21–39.
- Griffin, Nigel, ‘Miguel Venegas and the Sixteenth-Century Jesuit School Drama’, *Modern Language Review*, 68 (1973), pp. 796–806.
- Griffin, Nigel, ‘Lewin Brecht, Miguel Venegas, and the School Drama: Some Further Observations’, *Humanitas*, 35–36 (1983–1984), pp. 19–86.
- Griffin, Nigel, *Jesuit School Drama: A Checklist of Critical Literature* (London: Grant and Cutler, 1976).
- Griffin, Nigel, *Jesuit School Drama: A Checklist of Critical Literature: Supplement n°1* (London: Boydell & Brewer, 1986).
- Huwylar, Sebastian, ‘Das Luzerner Schultheater von 1579–1800: Eine schul- und theatergeschichtliche Untersuchung’, *Jahresbericht für die Hoheren Lehranstalten in Luzern*, 1936–1937, pp. 13–71.
- Isnenghi Alfons, ‘Das Theater an der alten Salzburger Universität’, in: Hans Wagner (ed.), *Universität Salzburg 1622-1962-1972* (Salzburg: Pustet, 1972), pp. 173–192.
- Jørgensen, Aage, ‘Peder Hegelund als Schuldramatiker’, *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.
- Jundt, August, *Die dramatischen Aufführungen am Gymnasium zu Straßburg: Ein Beitrag zur Geschichte des Schuldramas im 16. und 17. Jahrhundert* (Strasburg: C.F. Schmidts Universitäts-Buchhandlung, 1881).
- Kisch, Marie-Ann de, ‘Fêtes et représentations au collège anglais de Rome, 1612–1614’, in: Jean Jacquot and Elie Konigson (eds), *Les fêtes de la Renaissance*, 3 vols (Paris: CNRS, 1975), vol. 3, pp. 525–543.
- Leims, Thomas, ‘Mysterienspiel und Schultheater in der japanischen Jesuitenmission des 16.

- Jahrhunderts’, *Maske und Kothurn*, 27 (1981), pp. 57–71.
- Loach, Judi, ‘Performing in Latin in Jesuit-run Colleges in Mid- to Late-17th-Century France: Why, and with What Consequences?’, in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 113–139.
- Ludwig, Walther, ‘Deklamationen und Schuldramen im 17. Jahrhundert: Das Beispiel des Gymnasiums der Reichsstadt Schwäbisch Hall’, in Hellmar Weber (ed.), *Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall: Acht Jahrhunderte Schulgeschichte in Text und Bild* (Schwäbisch Hall: Gymnasium bei St. Michael, 2014), pp. 99–137 [= Bianca-Jeanette Schröder and Jens-Peter Schröder (eds), *Studium declamatorium: Untersuchungen zu Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit* (Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2003) *Beiträge zur Altertumskunde*, 176, pp. 335–372].
- Maassen, Johannes, *Drama und Theater der Humanistenschulen in Deutschland* (Augsburg: Filser, 1929) *Schriften zur deutschen Literatur*, 13.
- Markowicz, Leon (trans., intr.), *Latin Correspondence by Alberico Gentili and John Rainolds on Academic Drama* *Salzburg Studies in English Literature*, 68 (Salzburg: Universität Salzburg, Institut für Englische Sprache und Literatur, 1977) *Salzburg Studies in English Literature*, 68.
- McCabe, William H., ‘The Play-List of the English College of St. Omer 1592–1762’, *Revue de littérature comparée*, 17 (1937), pp. 355–375.
- Meier, Christel, ‘Lehren “in lebendigen Bildern”’: Zum pädagogischen Impetus des frühneuzeitlichen Theaters’, in Gerlinde Huber-Rebenich (ed.), *Lehren und Lernen im Zeitalter der Reformation: Methoden und Funktionen* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2012), pp. 227–248.
- Menéndez Peláez, Jesús, ‘El teatro escolar latino-castellano en el siglo XVI’, in Javier Huerta Calvo (ed.), *Historia del teatro Español*, vol. 1: *De la Edad Media a los Siglos de Oro* (Madrid: Gredos, 2003), pp. 581–610.
- Meyer, Heinz, ‘Nutzen und Wirkungsabsicht des Theaters nach Paratexten lateinischer Dramen der frühen Neuzeit’, *Frühmittelalterliche Studien*, 41 (2007), pp. 207–48.
- Michel, Walter, ‘Das Schultheater der Jesuitenniederlassung zu Hadamar’, *Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte*, 36 (1984), pp. 77–101.
- Moore Smith, George C., *College Plays Performed in the University of Cambridge* (Cambridge: Cambridge University Press, 1923).
- Morgan, Louise B., ‘The Latin University Drama: By way of Supplement to the Article by

- George B. Churchill and Wolfgang Keiler in Jb. XXXIV (1898)', in: *Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft*, 47 (1911), pp. 69–91.
- Mullini, Roberta, 'Oxford e Cambridge: Teatro come arte ed educazione sulla scena universitaria inglese del '500', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica: Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d'Orfeo, 1998), pp. 135–149.
- Park, Johee, 'Not Just a University Theatre: The Significance of Jesuit School Drama in Continental Europe (1540–1773)', in Kevin J. Wetmore, Sr (ed.), *Catholic Theatre and Drama: Critical Essays* (Jefferson, NC and London: Mc Farland & Co, 2010), pp. 29–44.
- Petersmann, Gerhard, 'Musae Benedictinae Salisburgenses: Die Antikerezeption im lateinischen Salzburger Universitätstheater', *Ianus: Informationen zum Altsprachlichen Unterricht*, 21 (2000), pp. 13–17.
- Piéjus, Anne (ed.), *Plaire et instruire: Le spectacle dans les collèges de l'Ancien Régime* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007) Interférences.
- Pleij, Herman, 'Het Latijnse schooldrama', in *id.*, *Het gevleugelde woord: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400–1560* (Amsterdam: Bert Bakker, 2007), pp. 701–705.
- Pohle, Frank, *Glaube und Beredsamkeit: Katholisches Schultheater in Jülich-Berg, Ravenstein und Aachen (1601–1817)* (Münster: Rhema, 2010).
- Poplatek, S.J., Jan, *Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce* (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1957), caput II.
- Port, Jan, 'Divadlo řádových škol a náboženských bratrstev', in František Černý, Jaroslav Bartoš and Adolf Scherl (eds), *Dějiny českého divadla*, vol. 1: *Od počátků do sklonku osmnáctého století* (Praha: Academia, 1968), pp. 167–193.
- Porteman Karel, '9 september 1616: De Heilige Jan Berchmans speelt te Mechelen de rol van de H. Nathalia: Het jezuïtentoneel in de Zuidelijke Nederlanden', in Rob L. Erenstein (red.), *Een theatergeschiedenis der Nederlanden: Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996), pp. 170–177.
- Proot, Goran, 'Afkomst of verdienste? Selectiecriteria voor acteurs op het Brusselse jezuïtentoneel (1709–1733)', in Alain Deneef and Xavier Rousseaux (eds), *Quatre siècles de présence jésuite à Bruxelles* (Brussels: Éditions Prosoyon; Leuven: KADOC, 2012), pp. 91–110.
- Proot, Goran, 'Contribution au théâtre des jésuites flamands: Les pièces perdues, les titres

- retrouvés', *Archief- en Bibliotheekwezen in België*, 69 (1998), pp. 111–171.
- Proot, Goran, 'Het toneel van de Antwerpse augustijnen (1671–1783)', *De Gulden Passer*, 76–77 (1998–1999), pp. 183–294.
- Proot, Goran, *Het schooltoneel van de jezuieten in de Provincia Flandro-Belgica tijdens het ancien régime (1575–1773)*, 2 vols. PhD thesis Universiteit Antwerpen, 2008.
- Quattrocchi, L., 'Studenti-attori nelle università tedesche', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica. Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20–22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d'Orfeo, 1998), pp. 201–218.
- Rainolds, John, *Overthrow of Stage-Playes (Middleburgh, 1599)*, intr. James W. Binns (New York: Johnson, 1973).
- Roder, Peter, 'Ueber die Pflege des Schuldramas am Trierer Gymnasium', in *Festschrift des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums* (Trier: Linz, 1913), pp. 275–296.
- Schmidt, Adolf, 'Zur Geschichte der Straßburger Schulkomödie', *Euphorion*, 5 (1898), pp. 48–58.
- Skopnik, Günter, *Das Straßburger Schultheater, seines Spielplan und seine Bühne* (1935) Schriften des Wissenschaftliches Instituts der Elsas-Lothringenr im Reich: N.F., 13).
- Skopnik, Günter, 'Das Straßburger Akademietheater und seine übersetzte lateinische Dramen im 16. und 17. Jahrhundert', *Jahrbuch der Elsass-Lothringischen Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Strassburg*, 9 (1936), pp. 68–86.
- Sommerfeld, Martin, 'Das Straßburger Akademietheater um die Wende von Renaissance zu Barock', *Elsas-Lotharinger Jahrbuch*, 12 (1933), pp. 109–134.
- Stadler, Edmund, 'Schul- und Jugendtheater der Stadt Bern im Barock', *Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde*, 44 (1982), 87–144.
- Staud, Géza, 'Schultheater in Ödenburg', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 89–105.
- Staud, Géza, *A Magyarországi Jezsuita Iskolai Színjátékok Forrásai 1561-1773: Fontes Ludorum Scenicorum in Scholis S.J. Hungariae*, 4 vols (Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia, 1984–1994).
- Staud, Géza, 'Die Türkenkriege auf der Schulbühne der Jesuiten (1683-1700)', in Béla Köpeczy and Andor Tarna (eds), *Laurus Austriaco-Hungarica: Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts* (Budapest: Akadémiai Kiadó; Vienna: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, 1988), pp. 181–192.
- Stender-Petersen, Adolf, *Det jyske protestantisk-humanistiske skoledrama* (Århus: Humanister i Jylland, 1959) Udg. af Humanistisk Samfund ved Århus Universitet

- [København, E. Munksgaard, 1959], pp. 31–116.
- Stopp, F.J., ‘Latin Plays at the Academy of Altdorf, 1577–1626’, *Journal of European Studies*, 4 (1974), pp. 189–213.
- Stratmann, Carl Joseph, *Dramatic Performances at Oxford and Cambridge, 1603–1642*, PhD thesis University of Illinois, 1947.
- Teeuwen, Norbertus, ‘Het toneelrepertorium van het Augustijnencollege te Gent’, *Augustiniana Neerlandica*, 1 (1950), pp. 1–34.
- Verweij, Michiel, ‘Comic Elements in 16th-Century Latin School Drama in the Low Countries’, *Humanistica Lovaniensia*, 53 (2004), pp. 175–190.
- Vroomen, Jacques de, *Toneel op school: Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in educatie*, PhD thesis Nijmegen, 1994.
- Walker, Jonathan, and Paul D. Streufert (eds), *Early Modern Academic Drama, Studies in Performance and Early Modern Drama* (Aldershot: Ashgate, 2009).
- Wimmer, Ruprecht, *Jesuitentheater: Didaktik und Fest: Das exemplum des ägyptischen Joseph auf den deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Frankfurt a. M., Klostermann, 1982) *Das Abendland*, N.F., 13.
- Witek, Franz, ‘MBS: Musae Benedictinae Salisburgenses: Lateinisches Drama der Salzburger Benediktineruniversität’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 3 (2001), pp. 220–225.
- Witek, Franz, *Antike Historische Gestalten im Universitätstheater der Salzburger Benediktineruniversität: Eine wirkungsgeschichtliche Untersuchung anhand ausgewählter Beispiele*, Habilitation thesis University of Salzburg, 2007.
- Witek, Franz, *Gestalten der antiken Historie im lateinischen Drama der Salzburger Benediktineruniversität* (Horn and Vienna: F. Berger & Söhne, 2009) *Grazer Beiträge: Zeitschrift für die klassische Altertumswissenschaft*, Supplementband 12.
- Zaborskaitė, V., *Prie Lietuvos teatro ištakų. XVI-XVIII a. mokyklinis teatras* (Vilnius, Mokslas, 1981)

3.11. Themes

General

- Bloemendal, Jan, ‘Themes and Subjects in Early Modern Latin Plays in the Netherlands’, in *Neerlandica, II: Emblematica et iconographia: Themes in the Painting and Literature of the Low Countries from the 16th to the 18th Centuries*, *Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica*, 81 (2003) (Olomouc: Univerzita, 2003), pp. 103–112.

Abraham

Metz, Detlef, *Das protestantische Drama: Evangelisches geistliches Theater in der Reformationszeit und im konfessionellen Zeitalter* (Cologne, Weimar and Vienna: Böhlau Verlag, 2013).

Reckling, Franz, *Immolatio Isaac: Die theologische und exemplarische Interpretation in den Abraham-Isaak-Dramen der deutschen Literatur insbesondere des 16. und 17. Jahrhunderts*, PhD thesis Münster, 1961 [1966].

Adam and Eve

Washof, Wolfram, *Die Bibel auf der Bühne: Exempelfiguren und protestantische Theologie im lateinischen und deutschen Bibeldrama der Reformationszeit* (Münster: Rhema, 2007)
Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme—Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 14, pp. 143–153.

Alexander the Great

Gaullier-Bougassas, Catherine, and Catherine Dumas (eds), *L'entrée d'Alexandre le Grand sur la scène européenne: Théâtre et opéra (fin du XVe–XIXe siècle)* (Turnhout: Brepols, 2017), Alexander redivivus, 9.

Antichrist

Aichele, Klaus, *Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und Gegenreformation* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1974).

Caesar

De Sanctis, N., *G. Cesare e M. Bruto nei poeti tragici* (Palermo: Clausen, 1895).

Gärtner, Thomas, 'Untersuchungen zur Rezeption des Caesar-und-Pompeius-Stoffs in der lateinischen Renaissancetragödie', *Humanistica Lovaniensia*, 56 (2007), pp. 122–143.

Lovascio, Domenico, *Un nome, mille volti: Giulio Cesare nel teatro inglese della prima età moderna* (Rome: Carocci Editore, 2015).

Palaci, Bruna, *Giulio Cesare nella poesia drammatica italiana e straniera* (Lucca: Baroni, 1919).

Classical History

Witek, Franz, *Gestalten der antiken Historie im lateinischen Drama der Salburger*

Benediktineruniversität (Horn and Vienna: F. Berger & Söhne, 2009) Grazer Beiträge: Supplementband, 12.

Cleopatra

Möller, Georg Hermann, *Beiträge zur dramatischen Kleopatra-Literatur* (Schweinfurt: Reichardt, 1907).

Traub, Walther, *Auffassung und Gestaltung der Cleopatra in der englischen Literatur* (Würzburg: Triltsch, 1938).

David

Bloemendal, Jan, 'König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele', in Christel Meier, Bart Ramakers, and Hartmut Beyer (eds), *Akteure und Aktionen: Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit* (Münster: Rhema, 2008)

Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, 23, pp. 289-319.

Boillet, Élise, Sonia Cavicchioli and Paul-Alexis Mellet (eds), *Les figures de David à la Renaissance* (Geneva: Librairie Droz, 2015).

Meyer, Heinz, 'David poenitens als Exempelfigur des Jesuitentheaters', in Nine Miedema and Rudolf Suntrup (eds), *Literatur – Geschichte – Literaturgeschichte: Beiträge zur mediävistischen Literaturwissenschaft: Festschrift für Volker Honemann zum 60. Geburtstag* (Frankfurt a. M., etc.: Peter Lang, 2003), pp. 841–862.

Death dance

IJsewijn, Jozef, 'A Latin Death-dance Play of 1532', *Humanistica Lovaniensia*, 18 (1969), pp. 77–94.

Rosenfeld, Hellmut, *Der mittelalterliche Totentanz: Entstehung – Entwicklung – Bedeutung* (Münster and Cologne: Böhlau, 1968²) Beiheft zum Archiv für Kulturgeschichte, 3.

Schulte Herbrüggen, Hubertus, 'La Danse macabre, the English Dance of Death, and William Drury's *Mors Comoedia*', in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, NY: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1991) Medieval & Renaissance Texts & Studies, 86, pp. 645–653.

Dido

- Binder, Gerhard (ed.), *Dido und Aeneas: Vergils Dido-Drama und Aspekte seiner Rezeption* (Trier: WVT, 2000) Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, 47
- Friedrich, Jacob, *Die Didodramen des Dolce, Jodelle und Marlowe in ihrem Verhältnis zu einander und zu Vergil's Aeneis* (Kempten: Buchdruckerei des Jos. Kösel'schen Buchhandlung, 1888).
- Glei, Reinhold F., 'Neulateinische Dramatisierungen der Aeneis: ein Überblick', in Gerhard Binder (ed.), *Dido und Aeneas. Vergils Dido-Drama und Aspekte seiner Rezeption* (Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2000) Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, 47, pp. 143–174.
- Semrau, Eberhard, *Dido in der deutschen Dichtung* (Berlin and Leipzig: Walter de Gruyter, 1930) Stoff- und Motivgeschichte der deutschen Literatur, 9.
- Turner, Robert Elson, *Didon dans la Tragédie de la Renaissance italienne et française*, PhD thesis Paris, 1926.

Esther

- Dubu, Jean, 'Esther: Bible et poésie dramatique', *The French Review*, 64 (1991), pp. 607–620.
- Geiger, Ludwig, 'Der Estherstoff in der neueren Literatur', in id., *Die deutsche Literatur und die Juden* (Berlin: Georg Reimer, 1910), pp. 102–124.
- Goodblatt, Chanita (ed.), 'Performing the *Book of Esther* in Early Modern Europe', special issue of *Skene*, 9.1 (2023).
- Goodblatt, Chanita, 'To Play the Fool: The Book of Esther in Early Modern Biblical Drama', in Eva von Contzen and Chanita Goodblatt (eds), *Enacting the Bible in Medieval and Early Modern Drama* (Manchester: Manchester University Press, 2020), pp. 232–252.
- Krauß, Rudolf, 'Esther im deutschen Drama und auf der deutschen Bühne', *Vossische Zeitung*, 38 (1920), pp. 301–303; 39 (1920), pp. 306–308.
- Mayer, Hans, *Die Estherdramen, ihre dramaturgische Entwicklung und ihre Bühnengeschichte von der Renaissance bis zur Gegenwart*, PhD thesis Vienna, 1955.
- Rosenberg, Felix, 'Der Estherstoff in der germanischen und romanischen Literatur', Berliner Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen (ed.), *Festschrift Adolf Tobler zum zehnzehnten Geburtstag* (Braunschweig: G. Westermann, 1905), pp. 333–354.
- Schwartz, Rudolf, *Esther im deutschen und neulateinischen Drama des*

Reformationszeitalters: Eine litterarhistorische Untersuchung (Oldenburg and Leipzig: A. Schwartz, 1894; 1898 2. Aufl.).

Everyman

Bloemendal, Jan, ‘The Many Lives of Everyman: *Elckerlijc*, *Homulus*, *Hecastus* and Company’, in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 15, pp. 80–149.

Goedeke, Karl, *Everyman, Homulus und Hecastus: Ein Beitrag zur Internationalen Litteraturgeschichte* (Hannover: C. Rümpler, 1865).

Jeßing, Benedikt, ‘Zur Rezeption des moral play vom “Everyman” in der neulateinischen und frühneuhochdeutschen Komödie. Georg Macropedius, Hans Sachs’, in Reinhold E Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Niemeyer, 2008) Frühe Neuzeit, 129, pp. 87–99.

Parker, John J., ‘The Development of the Everyman Drama from Elckerlyc to Hofmannsthal’s *Jedermann*’, Ph.D. thesis Perth, University of Western Australia, 1970.

Stockum, Theodorus C. van, *Das Jedermann-Motiv und das Motiv des verlorenen Sohnes* (Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1958) Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.

Hermenegildus

Cornejo-Vega, Francisco J., ‘Felipe II, San Hermenegildo y la imagen de la “Sacra Monarquía”’, *Boletín del Museo del Prado*, 18/36 (2000), pp. 25–38.

Garzón-Blanco, Armando J., *The Inaugural Production of the Spanish Jesuit Tragedia de San Hermenegildo*, PhD thesis Louisiana, 1977.

Muneroni, Stefano, *Hermenegildo and the Jesuits: Staging Sainthood in the Early Modern Period* (Cham: Palgrave MacMillan of Springer, 2017).

Herodes

Heren, Maria, *Der Bethlehemitische Kindermord in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts*, ms. Diss. Wien, 1960.

Reinhardtstoettner, Carl von, ‘Über einige dramatische Bearbeitungen von Herodes und Mariamne’, in id., *Aufsätze und Abhandlungen, vornemlich zur Litteraturgeschichte* (Berlin: Robert Oppenheim, 1887), pp. 40–70 and 305–309.

Jephthah

- Linton, Anna, 'Sacrificed or spared? The fate of Jephthah's daughter in early modern theological and literary texts', *German Life and Letters*, 57 (2004), pp. 237–255.
- Porwig, Johanna, *Der Jephthastoff in der deutschen Dichtung*, Diss. Breslau, 1932.
- Sypherd, W.O., *Jephthah and his Daughter: A Study in Comparative Literature* (Newark, DE: University of Delaware Press, 1948).
- Balde, Jacob, *Jephtias Tragoedia / La Fille de Jephté, tragédie*, ed. Dominique Millet-Gérard (Paris: Classiques Garnier, 2020), pp. 619–620; 630–634.

Joseph

- Bos, Hilde, 'En Joseph kreegh een' rock van veelerhande kleuren': *De verbeelding van de bijbelse Jozef in het toneel van Cornelius Crocus, Georgius Macropedius en Joost van den Vondel*, MA thesis University of Groningen, 2024.
- Kupisz, Kazimierz, 'Autour du drame biblique: L'histoire de Joseph', in Paolo Carile a.o. (eds), *Parcours et rencontres: Mélanges de langue, d'histoire et de littérature françaises offerts à'Enea Balmas*, 2 vols (Paris: Klincksieck, 1993), pp. 361-377.
- Lebeau, Jean, *Salvator Mundi: L' 'Exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.
- Weilen, Alexander von, *Der ägyptische Joseph im Drama des XVI. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur vergleichenden Litteraturgeschichte* (Vienna: Alfred Holder, 1887).
- Wimmer, Ruprecht, *Jesuitentheater: Didaktik und Fest: Das Exemplum des ägyptischen Joseph auf den deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Frankfurt a. M.: Klostermann, 1982) *Das Abendland*, N.F., 13.
- Wouters, Dinah, 'A Diachronic Analysis of Plot in Plays about the Egyptian Joseph (1500-1700)', in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026), pp. 28–53.
- Wouters, Dinah, 'The Biblical History Play: Turning Seventeenth-Century Joseph Plays into Political Drama', *Journal of the Bible and its Reception*, 11 (2024), pp. 245–263.
- Wouters, Dinah, 'The Jesuit Monopoly on Revenge in Joseph Plays: Morals, Justice, and Atonement', in Adam Hansen, Marco Prandoni, and Cornelis van der Haven (eds), *Revisiting Revenge Tragedy: New Perspectives* (Leiden and Boston: Brill, 2024) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 12, pp. 60–83.

- Wouters, Dinah, 'Naming Potiphar's Wife in Early Modern Drama: The Unnamed Woman Becomes the Woman with the Many Names', in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *Transnational Encounters in Early Modern Drama, 1450–1750* (Leiden: Brill, 2025), Drama and Theatre in Early Modern Europe, 13, pp. 251–271.
- Wouters, Dinah, 'Revisiting Potiphar's Wife: A European Perspective on a Character in Early Modern Drama', *Medievalia et Humanistica*, 47 (2022), pp. 81–106.
- Wouters, Dinah, 'The Biblical History Play: Turning Seventeenth-Century Joseph Plays into Political Drama', *Journal of the Bible and its Reception* 11 (2024), pp. 245–263.
- Wouters, Dinah, 'Latin School Plays in European Drama: A Transregional and Multilingual Account of Joseph Plays (1500–1700)', *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 88 (2026), pp. 135–156.
- Wouters, Dinah, 'A Diachronic Analysis of Plot in Plays about the Egyptian Joseph (1500–1700)', in Dinah Wouters, and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 15, pp. 28-53.

Judith

- Borsetto, Luciana (ed.), *Giuditta e altre eroine bibliche tra Rinascimento e Barocco: Orizzonti di senso e di genere, variazioni, riscritture: Atti del Seminario di Studio* (Padova, 10-11 dicembre 2007) (Padua: Padova University Press, 2011).
- Bremer, Kai, 'Grenzen der *aemulatio*: Problematisierungen am Beispiel von *Judith*-Darstellungen der frühen Reformationszeit', in Jan-Dirk Müller, Ulrich Pfisterer, Anna Kathrin Bleuler (eds), *Aemulatio: Kulturen des Wettstreits in Text und Bild (1450-1620)* (Berlin and Boston: De Gruyter, 2011) *Pluralisierung & Autorität*, 27, pp. 231–248.
- Lähnemann, Henrike, '*Hystoria Judith*': *Deutsche Judithdichtungen vom 12. bis zum 16. Jahrhundert* (Berlin and Boston: De Gruyter, 2006) *Scrinium Fribugense*, 20.
- Purdie, Edna, *The Story of Judith in German and English Literature* (Paris: H. Champion, 1927).
- Sommerfield, Martin, *Judith-Dramen des 16. und 17. Jahrhunderts* (Berlin: Junker und Dünhaupt, 1933).

Lucretia

- Beck, Jan-Wilhelm, 'Balduinus, Junius, Jungius – *Lucretia tragica*: Zur Kompositionskunst

dreier neulateinischer Dramatiker', *Neulateinisches Jahrbuch*, 12 (2010), pp. 5–29.

Galinsky, Hans, *Der Lucretia-Stoff in der Weltliteratur* (Breslau: Priebatsch, 1932) Sprache und Kultur der germanischen und romanischen Voelker: B: Germanistische Reihe, 3.

Thoen, Mirjam, *De Lucretia-figuur in het Neolatijnse drama, met een geannoteerde uitgave van Fridericus Balduinus, Lucretia: tragoedia (1597) en Samuel Junius, Lucretia: tragoedia nova (1599)*, lic. thesis Leuven, 2003.

Martyrs

Feyock, Hertha, *Das Martyrer drama im Barock: Philemon Martyr von Jacob Bidermann, Le Véritable Saint Genest von Jean Rotrou, Théodore, Vierge et Martyre von Pierre Corneille, Catharina von Georgien von Andreas Gryphius: Ein Vergleich*, PhD thesis Boulder, Colorado, 1966.

Mary Stuart

Kipka, Karl, *Maria Stuart im Drama der Weltliteratur vornehmlich des 17. und 18. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur vergleichende Literaturgeschichte* (Leipzig: Metzler, 1907) Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte, 9.

Mauritius

Förster, Josef, 'A Czech Contribution to the Theme of Mauritius in Neo-Latin Drama', *Humanistica Lovaniensia*, 65 (2016), pp. 367–381.

Piszczek, Zdzislaw, 'Die Geschichte von Kaiser Mauritius auf der Bühne der Kollegien S.J. in Polen', *Humanistica Lovaniensia*, 18 (1969), pp. 125–132.

Vinckier, Steven, *Het droeve lot van een voortvarende keizer: Een vergelijkend onderzoek van de toneelbewerkingen van de Mauritius-stof in het Europese en inzonderheid het Vlaamse jezuïetentheater*, PhD thesis Leuven, 1997.

Miles Christianus

Wang, Andreas, *Der 'Miles Christianus' im 16. und 17. Jahrhundert und seine mittelalterliche Tradition: Ein Beitrag zum Verhältnis von sprachlicher und graphischer Bildlichkeit* (Bern: Herbert Lang, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1975) Mikrokosmos: Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung, 1.

Thomas More

- Corrigan, Beatrice, 'Sir Thomas More: Personage and Symbol on the Italian Stage', in Dale B. J. Randall and George Walton Williams (eds), *Studies in the Continental Background of Renaissance English Literature: Essays presented to John L. Lievsay* (Durham, NC, 1977), pp. 91–108.
- Salvioli, Giovanni, 'Tommaso Moro nel teatro italiano', *Giornale degli eruditi e dei curiosi*, 3 (1885), pp. 209–210.
- Sutter, Nicolas de, 'Sanctus martyr Thomas Morus: An Unknown Neo-Latin More Play from the College of Marchiennes', *Moreana*, 59 (2022), pp. 1–65.
- Unterweg, Friedrich-Karl, *Thomas Morus Dramen vom Barock bis zur Gegenwart: Wesensmerkmale und Entwicklungstendenzen* (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1990).
- Unterweg, Friedrich-Karl, 'A Man for All Stages—Five Centuries of Thomas More Dramas', *Moreana*, 108 (1991), pp. 5–32.

Prodigal Son

- Beck, Ervin, *Prodigal Son Comedy: The Continuity of a Paradigm in English Drama, 1500–1642*, PhD thesis University of Indiana, 1972.
- Brettschneider, Werner, *Die Parabel vom verlorenen Sohn: Das biblische Gleichnis in der Entwicklung der europäischen Literatur* (Berlin: E. Schmidt, 1978).
- Holstein, Hugo, 'Das Drama vom verlorenen Sohn: Ein Beitrag zur Geschichte des Dramas', *Programm des Progymnasiums zu Geestemünde: Ostern 1880* (Geestemünde: Remmler & V. Vangerow, 1880), pp. 1–54.
- Jacková, Magdaléna, 'Der verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz', in: Gertraude Zand and Stefan Michael Newerkla (eds), *Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den Böhmisches Ländern* (Brno: Host, 2018), pp. 275–291.
- Kat, Joannes F.M., *De verloren zoon als letterkundig motief* (Amsterdam: J. Babeliowsky en zn, 1952) PhD thesis Nijmegen.
- Schweckendiek, Adolf, *Bühnengeschichte des verlorenen Sohnes in Deutschland I. Theil (1527-1627)* (Leipzig: Verlag von Leopold Voss, 1930).
- Spengler, Franz, *Der verlorene Sohn im Drama des XVI. Jahrhunderts: Zur Geschichte des Dramas* (Innsbruck: Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1888).
- Stockum, Theodorus C. van, *Das Jedermann-Motiv und das Motiv des verlorenen Sohnes* (Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1958) Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen.

Rich Man and Poor Lazarus

Nahde, Ernst, *Der reiche Mann und der arme Lazarus (Lucas XVI, 19-31) im Drama des 16. Jahrhunderts* (Borna and Leipzig: Universitätsverlag von Noske, 1928).

Thiel, Gudrun, 'Die Spiele vom Reichen Mann und Armen Lazarus und die Jedermann drama – ars vivendi versus ars moriendi?', *Daphnis*, 19 (1990), pp. 161–188.

Wailes, Stephen L., *The Rich Man and Lazarus on the Reformation Stage : A Contribution to the Social History of German Drama* (Selinsgrove, PA: Susquehanna University Press; London: Associated University Presses, 1997)

Samson

Gerlach, Kurt, *Der Simsonstoff im deutschen Drama* (Berlin: E. Ebering, 1929).

Kirkconnell, Watson, *That Invincible Samson: The Theme of Samson Agonistes in World Literature with Translations of the Major Analogues* (Toronto: University of Toronto Press, 1964).

Sophonisba

Ladefoged Larn, Anastasia, and David Hasberg Zirak-Schmidt (eds), *Sophonisba in Early Modern Literature*, special issue of *Nordic Journal of Renaissance Studies*, 20 (2023).

Bloemendal, Jan, and James A. Parente, Jr., 'The Historicization of Desire: Sophonisba in Early Modern Dutch Drama', *Nordic Journal of Renaissance Studies*, 20 (2023), pp. 73–103.

Susanna

Casey, Paul F., *The Susanna Theme in Modern German Literature: Variations of the Biblical Drama* (Bonn: Bouvier, 1976) *Abhandlungen zur Kunst-, Musik-, und Literaturwissenschaft*, 214.

Herrick, Marvin T., 'Susanna and the Elders in Sixteenth-Century Drama', in Don Cameron Allen (ed.), *Studies in Honor of T.W. Baldwin* (Urbana: University of Illinois Press, 1958), pp. 125–135.

Pilger, Robert, 'Die Dramatisierungen der Susanna im 16. Jahrhundert', *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 11 (1880), pp. 129–217.

Tobias

Cullière, Alain (ed.), *Tobie sur la scène européenne à la Renaissance, suivi de Tobie*,

comédie de Catherin Le Doux (1604) (Bern, etc.: Peter Lang, 2015) *Recherches en littérature et spiritualité*, 24.

Wick, August, *Tobias in der dramatischen Literatur Deutschlands*. PhD thesis Heidelberg 1899.

Xaverius

Bobková-Valentová, Kateřina, and Magdaléna Jacková, 'Saint Francis Xavier on Jesuit School Stages in the Bohemian Province', *Acta Universitatis Carolinae Philologica*, 2 (2015), pp. 135–156.

Wallenstein

Vetter, Theodor, *Wallenstein in der dramatischen Dichtung des Jahrzehnts seines Todes* (Frauenfeld: J. Huber, 1894).

3.12. Tragedy

Blänsdorf, Jürgen, 'Lateinische Tragödie', in *Der Neue Pauly*, 15/1, coll. 82–89.

Bloemendal, Jan, and Nigel Smith (eds), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 5.

Bloemendal, Jan, and James A. Parente, Jr., 'What Makes a Neo-Latin Tragedy Baroque? The Spanish Netherlands, the Dutch Republic and Beyond', in Jacqueline Glomski, Gesine Manuwald, and Andrew Taylor (eds), *Baroque Latinity: Studies in the Neo-Latin Literature of the European Baroque* (London: Bloomsbury, 2023), pp. 153–170.

Chevallier, Jean-Frédéric, 'L'influence des auctores (Horace, Sénèque, Boèce) dans la métrique tragique des Trecento et Quattrocento', *Les Cahiers de l'Humanisme*, 2 (2001), pp. 129–153.

Dreano, Maturin, *Humanisme chrétien: La tragédie latine commentée pour les chrétiens du XVI^e siècle* (Paris: Beauchesne, 1936).

Eyffinger, Arthur C., 'Cui bono, si Agamemnon diserte loquitur? Achtergronden en doelstellingen van de Neolatijnse tragedie', *Lampas*, 18 (1985), pp. 363–383.

Eyffinger, Arthur C., 'De politieke component van het humanisten-drama', *De zeventiende eeuw*, 3 (1987), pp. 25–38.

Giovini, Marco, 'Il dialogo latino in età classica, medievale e umanistica', in Cislighi Michela and Marco Giovini (eds), *Il lessico della classicità nella letteratura europea moderna*, vol. 1: *La letteratura drammatica: Tragedia e dialogo* (Rome: Istituto della

- Enciclopedia Italiana, 2008), pp. 403–425.
- Giovini, Marco, ‘Tragedia latina medievale e umanistica’, in Cislighi Michela and Marco Giovini (eds), *Il lessico della classicità nella letteratura europea moderna*, vol. 1: *La letteratura drammatica: Tragedia e dialogo* (Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008), pp. 71–79.
- Grund, Gary G., ‘Tragedy’, in Sarah Knight and Stefan Tilg (eds), *The Oxford Handbook of Neo-Latin* (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 103–117.
- Guastella, Gianni, *Le rinascite della tragedia: Origini classiche e tradizioni europee* (Rome: Carocci, 2017).
- Haas, Renate, ‘Chaucer; s Monk’s Tale: An Ingenious Criticism of Early Humanist Conceptions of Tragedy’, *Humanistica Lovaniensia*, 36 (1987), pp. 44–70.
- Herrick, Marvin T., *Italian Tragedy in the Renaissance* (Urbana: University of Illinois Press, 1965).
- Herrick, Marvin T., *Tragicomedy: Its Origin and Development in Italy, France, and England* (Urbana: University of Illinois Press, 1962).
- Kelly, Henry A., *Ideas and Forms of Tragedy from Aristotle to the Middle Ages* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
- Lurje, Michael, *Die Suche nach der Schuld: Sophokles’ Oedipus Rex, Aristoteles’ Poetik und das Tragödienverständnis der Neuzeit* (Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2004).
- Maślanka-Soro, Maria, ‘The Concept and the Form of Tragedy from the End of Antiquity to the Renaissance’, in Grażyna Urban-Godziek (ed.), *Renaissance and Humanism from the Central-East European Point of View: Methodological Approaches* (Cracow: Jagiellonian University Press, 2014), pp. 247–259.
- Pittaluga, Stefano, ‘Guerra e pace nella tragedia umanistica’, in Luisa Secchi Tarugi (ed.), *Guerra e pace nel pensiero del Rinascimento: Atti del xv Convegno Internazionale (Chianciano - Pienza, 14-17 luglio 2003)* (Florence: Cesati, 2005), pp. 189–195.
- Soares, Nair de Nazaré Castro, ‘O tema do amor na tragédia humanista: Amor sagrado e amor profano’, in *Miscelânea de Estudos em Honra do Prof. A. Costa Ramalho* (Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, 1992) pp. 179–197.
- Stäuble, Antonio, ‘L’idea di tragedia nell’Umanesimo (con una bibliografia sulla tragedia umanistica)’, in id. *‘Parlar per lettera’: Il pedante nella commedia del Cinquecento e altri saggi sul teatro rinascimentale* (Rome: Bulzoni, 1991) Europa delle Corti: Biblioteca del Cinquecento, 51, pp. 197–219.

3.13. Tragicomedy

- Foster, Verna A., *The Name and Nature of Tragicomedy* (Aldershot, UK: Ashgate, 2004).
- Herrick, Marvin T., *Tragicomedy, Its Origin and Development in Italy, France and England* (Urbana: The University of Illinois Press, 1955) *Illinois Studies in Language and Literature*, 39.
- Mukherji, Subha, and Raphael Lyne (eds), *Early Modern Tragicomedy* (Suffolk, UK: D.S. Brewer, 2007).

3.14. Transnationality

- Bloemendal, Jan, 'Similarities, Dissimilarities and Possible Relations Between Early Modern Latin Drama and Drama in the Vernacular', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 141–157.
- Bloemendal, Jan, 'Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period. The Case of *Everyman*, Elckerlijc, *Homulus* and *Hecastus*', *Arcadia*, 44 (2009), pp. 274–288.
- Bloemendal, Jan, 'Introduction: Transnational Aspects of Early Modern Drama', in id. (ed.), 'Transnational Aspects of Early Modern Drama', special issue of *Medievalia & Humanistica*, 48 (2023), pp. 1–18.
- Bloemendal, Jan, James A. Parente, Jr., and Nigel S. Smith (guest eds), 'Transnational Literary Exchange in the Early Modern Low Countries', special issue of *Renaissance Studies*, 36, 1 (2022).
- Bloemendal, Jan, James A. Parente, Jr., and Nigel S. Smith (guest eds), 'Introduction: Transnational Exchange in the Early Modern Low Countries', in 'Transnational Literary Exchange in the Early Modern Low Countries', special issue of *Renaissance Studies*, 36, 1 (2022), pp. 8–26.
- Borowski, Andrzej, *Iter Polono-Belgo-Ollandicum: Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and 17th Centuries* (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007).
- Deneire, Tom B. (ed.), *Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular: Language and Poetics, Translation and Transfer* (Leiden and Boston: Brill, 2014) *Medieval and Renaissance Authors and Texts*, 13.
- Geiger, Ludwig, *Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland* (Berlin: G.

- Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1882) Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, II, 8.
- Goedeke, Karl, *Everyman, Homulus und Hekastus: Ein Beitrag zur Internationalen Litteraturgeschichte* (Hannover: C. Rümpler, 1865).
- Griffin, Nigel, "I spy strangers": Jesuit Plays and Their Travels', in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006), pp. 21–38.
- IJsewijn, Jozef, 'Imitation of Italian Models by Neo-Latin Authors from the Netherlands in the Age of Erasmus', Jean R. Brink and William F. Gentrup (eds), *Renaissance Culture in Context: Theory and Practice* (Brookfield, VT: Ashgate, 1993), pp. 155–163.
- Immoos, Thomas, 'Japanische Helden des europäischen Barocktheaters', *Maske und Kothurn*, 27 (1981), pp. 36–56 [esp. 49–56, a list of performances (1607–1836)].
- Immoos, Thomas, "Japanische Helden im Österreichischen Barocktheater", *Anzeiger Österreich. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse*, 126 (1989), pp. 89–101.
- Meier, Christel, and Angelika Kemper (eds), *Europäische Schauplätze des frühneuzeitlichen Theaters: Normierungskräfte und regionale Diversität* (Münster: Rhema, 2011).
- Peiper, R. R. Peiper, 'Zur Geschichte der Lateinischen Comödie des Funfzehnten Jahrhunderts (aus Wilibald Pirckheimers Studienzeit in Padua)', *Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik*, 110 (1874), pp. 131–139;
- Rädle, Fidel, 'Gottes ernstgemeintes Spiel: Überlegungen zum welttheatralischen Charakter des Jesuitendramas', in Franz H. Link and Günter Niggel (eds), *Theatrum mundi: Götter, Goit und Spielleiter im Drama von der Antike bis zur Gegenwart: Sonderband des Literaturwissenschaftlichen Jahrbuchs* (Berlin: Duncker & Humblot, 1981), pp. 135–160.
- Schönle, Gustav K.K.S., *Deutsch-niederländische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts* (Leiden: Universitaire Pers Leiden, 1968).
- Santagata, Elena, 'Il teatro', in Francesco Lucioli (ed.), *Storia della letteratura italiana in traduzione latina (1350-1800)* (Gent: Lysa, 2025) Colibri: Collected Studies in History and Literature, 7, pp. 181–199.
- Sottili, Agostino, *Studenti tedeschi e Umanesimo italiano nell'Università di Padova durante il Quattrocento* (Padova: Antenore, 1971), pp. 1–14.
- Sottili, Agostino, *Università e cultura: Studi sui rapporti italo-tedeschi nell'età dell'Umanesimo* (Goldbach: Keip, 1993), pp. 99–373.

- Stäuble, Antonio, 'Risonanze Europee della Commedia Umanistica del Quattrocento', Gerard Verbeke and Jozef IJsewijn (eds), *The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside Italy: Proceedings of the International Conference (Louvain, May 11–13, 1970)* Mediaevalia Lovaniensia, 1, 1 (1972), pp. 182–194.
- Tetzlaff, Otto W., *Holländische neulateinische Dramen in ihrer Einwirkung auf das Deutschland des sechzehnten Jahrhunderts*, PhD thesis The University of Texas at Austin, 1969.
- Tetzlaff, Otto W., 'Neulateinische Dramen der Niederlande in ihrer Einwirkung auf die deutsche Literatur des sechzehnten Jahrhunderts', *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik*, 1 (1972), pp. 111–192.
- Valentin, Jean-Marie, 'Le drame de martyr européen et le Trauerspiel. Caussin, Masen, Stefonio, Galluzzi, Gryphius', in id., *L'école, la ville, la cour: Pratiques sociales, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Empire au XVIIe siècle* (Paris: Klincksieck, 2004), pp. 419–460.
- Vos, R., 'Elckerlyc – Everyman – Homulus – Der Sunden Loin ist der Toid', *Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde*, 82 (1966), pp. 129–143.
- Wehrli, Max, 'Latein und Deutsch in der Barockliteratur', *Akten des V. Internationalen Germanisten-Kongresses Cambridge 1975*, vol. 1 (Bern etc.: Peter Lang, 1976), pp. 134–149.
- Wiemken, Helmut, *Vom Sterben des reichen Mannes: Die Dramen von Everyman, Homulus, Hecastus und dem Kauffmann* (Bremen: Karl Schünemann; Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1965) Sammlung Dieterich, 298.
- Wimmer, Ruprecht, 'China und Japan auf der deutschen Jesuitenbühne', in Margaret Stone Gundula Sharman (eds), *Jenseits der Grenze: Die Auseinandersetzung mit der Fremde in der deutschsprachigen Kultur* (Oxford, etc.: Peter Lang, 2000), pp. 31–43.
- Witkowska, Maria, 'Das Drama *Nabal* von Heinrich Moller: Ein Beitrag zur Geschichte des Schuldramas von Gdańsk', *Acta Universitatis Nicolai Copernici: Filologia Germańska*, 1 (Toruń, 1974), 77-90.
- Wouters, Dinah, 'The Circulation of Biblical Comedies in Print: Gnapheus, Crocus, and Macropedius', in Dinah Wouters, and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 15, pp. 7-27.
- Wouters, Dinah, and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin*

Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses (Leiden and Boston: Brill, 2026) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 15.
Wouters, Dinah, and Jan Bloemendal (eds), *Transnational Encounters in Early Modern Drama, 1450–1750* (Leiden and Boston: Brill, 2025) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 13.

3.15. Digital Humanities

Beine, Julia Jennifer, *Das doppelte Spiel des 'servus callidus': Eine poetologische und gesellschaftliche Reflexionsfigur auf den europäischen Bühnen der Frühen Neuzeit* (Göttingen: V&R Verlag Antike, 2024) *Studia Comica*, 23.

Bloemendal, Jan, 'New Perspectives on Neo-Latin Drama: From Philology to Digital Humanities', in Wolfgang Kofler, Simon Wirthensohn and Stefan Zathammer (eds), *Joseph Resch als Bühnenautor: Die Brixner Schuldramen und ihr Kontext* (Munich: C.H. Beck, 2024) *NeoLatina*, 31, pp. 225–39.

Bobková-Valentová, Kateřina, 'Towards a Database of European Neo-Latin Theatre: The Database of Jesuit Theatrical Activities in Bohemia as a Test Case', in *XVIIIth International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS): Half a Century of Neo-Latin Studies Leuven, 31 July–5 August 2022. Abstracts* (Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2022), p. 13.

Bosman, Anston, 'British Drama as Polysystem: Visualising Multilingualism and Mobility', *Shakespeare Studies*, 48 (2020), pp. 48–56.

Čengić, Nina, 'Croatian School Neo-Latin Drama: Construction of Database and Reconstruction of a Genre', *2nd International Symposium: Digital humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage: [book of abstracts]* (Zadar, 2017), p. 36.

Craig, D. Hugh, and Brett Greatley-Hirsch, *Style, Computers, and Early Modern Drama: Beyond Authorship* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

Demo, Šime, 'A Computer-Assisted Stylo-metric Exploration of Early Modern Latin Genres', in Marcus de Schepper a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis: Proceedings of the Eighteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Leuven 2022)* (Leiden and Boston: Brill, 2024) *Acta*, 9, pp. 307–321.

Pe-verelli, Andrea, *Authorial Framework and the Problem of Style through a Computational Analysis of Neo-Latin Drama*. PhD thesis Utrecht University 2025.

Pe-verelli, Andrea, 'A Stylo-metric and Network Analysis of a Multi-lingual Early Modern

- Drama Corpus’, in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 15, pp. 54–79.
- Peverelli, Andrea, Marieke van Erp and Jan Bloemendal, ‘Tracking Textual Similarities in Neo-Latin Drama Networks’, *Language Resources and Evaluation Conference, LREC*, 2022, pp. 5295–5303.
- Peverelli, Andrea, Marieke van Erp and Jan Bloemendal, ‘The Process of Imitatio Through Stylometric Analysis: the Case of Terence’s Eunuchus’, *CHR 2022: Computational Humanities Research Conference, December 12 – 14, 2022, Antwerp, 2022*, pp. 337–354.
- Winkler Alexander, ‘JesDraCor—A Corpus of Jesuit Latin Drama’ (2022)
<https://github.com/alexander-winkler/JesDraCor>
- Wouters, Dinah, and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026).

3.15.1 Websites with Neo-Latin Dramas

Archive of Performances of Greek and Roman Drama (important for classical reception):

<http://www.apgrd.ox.ac.uk/>

Bibliotheca Augustana <https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html>

Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne,

https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qaehe5TSsbIfp0kVISWOi5nrbg7dxKyaSYWA6QeYqYZzFtfMwqUk6HwHmB2RVk65ynBVxamdG_DVAgkg28EQ0oLjxf-ujPlyvwqXo0biLieBEfmmcU0CUdqaWHQkxS25Z3n-dGeGNabe3kg3VTbM8em4gJf49HmEUaeRxHIk6hdzbb3v_JWjpsYVkhPkz39VpOmChx1PdH9cBSBjDEToSB_MhV-HG1pgTEdSkQBEBvT14sXg5Y96E2VwVTAgDE4CV54zf3Fp_qGMcZEGXceRE8feKwMxA

Camena-site (Mannheim) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camena.html)

[mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camena.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/AUTBIO/drama.html) (including the *Dramata sacra*,

<https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/AUTBIO/drama.html>)

Ceneton (Ton Harmsen, Leiden Univ) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/> (gives some txts and Dutch translations of classical and Neo-Latin authors) including the

Heinsius collection <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Heinsius.html> and Ursicula <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Ursicula.html>

Cervantes online <http://www.cervantesvirtual.com/>

Comoediae Latinae: A Listing of Extant Early Modern English Drama Written in Latin; Latin Dramas presented in Oxford; Latin Dramas presented in Cambridge: <https://cord.ung.edu/latin.html>

Corpus neulateinischer Dramen mit griechisch-mythologischen und römisch-historischen Themen von Jan-Wilhelm Beck (Regensburg) <https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/forschung/prof-dr-jan-wilhelm-beck/index.html>

Database of Early English Playbooks <http://deep.sas.upenn.edu/>

Dracor <https://dracor.org>.

Dramen Joseph Resch (Kofler and his team) <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/texte/>

EEBO (Early English Books Online) <http://eebo.chadwyck.com/> and <https://quod.lib.umich.edu/e/eebogroup/>

Gallica: <https://gallica.bnf.fr>

Jesuit drama: https://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Jesuit_Drama

Latinum.org: Latin drama (Antiquity to early modern period): <https://www.latinum.org.uk/resources/drama>

Latin school drama in Spain: <https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/index.html> ; see also: <https://studylib.es/doc/8201645/teatro-humanístico-escolar-hispánico--relación-de-textos>

The Lost Plays Database of the Folger Library: https://lostplays.folger.edu/Main_Page

Neo-Latin plays in translation <http://projects.chass.utoronto.ca/rnlp/rnlp.html>

The Philological Museum of Dana F. Sutton <http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/index.htm>

Perseus-site <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:PDILL>

Poeti di Italia <http://mizar.unive.it/poetiditalia/public/> or <http://mizar.unive.it/poetiditalia/public/indici/autori/tipo/alfa/lettera/a>

Records on Croatian authors <http://croala.ffzg.unizg.hr/> and dramas being performed in Croatia <http://croala.ffzg.unizg.hr/basex/dramachrono>

REED (Records of Early English Drama) <http://reed.utoronto.ca/> see also <https://archive.org/details/oxfordREED01elliuft> and <https://archive.org/details/oxfordREED02elliuft>

Schooldrama in Spain: <https://parnaseo.uv.es/teatresco/htm>

Selectae PP. Soc. Iesu tragoediae, Cnobbarus 1634

https://books.google.nl/books?id=MF_Lb7ac40MC&printsec=frontcover&dq=selectae+p.p.+iesu+tragoediae&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjg5Naolt3cAhWRCuwKHfP-DDUQ6AEILzAB#v=onepage&q=selectae%20pp.%20iesu%20tragoediae&f=false

Théâtre-Documentation.com <http://www.xn--thtre-documentation-cvb0m.com/index>

Tirolensia Latina

<http://www.literature.at/collection.alo?from=1&to=50&orderby=author&sortorder=a&objid=10863&page=> and <http://www.literature.at/collection.alo?objid=10863>

4. Individual Authors

4.ABRE. Abreu, Antonius de (16th c.)

Ioannes Baptista (1585).

4.ACEV. Acevedus, Petrus Paulus (Pedro Pablo de Acevedo, 1522–1573)

Works

Editions:

Arantxa Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo: Un capítulo en la pedagogía del latín de la Compañía de Jesús en el siglo XVI* (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001) Colección Vitor, 69, PhD thesis Salamanca, 1997.

Vicente Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del s. XVI: La obra de Pedro Pablo de Acevedo S.I.*, vol. 1: *Lucifer Furens, Occasio, Philautus, Charopus* (Madrid: Ediciones Clásicas, 1997).

Picón García, Vicente, a.o. (eds), *Teatro escolar latino del siglo XVI: La obra de Pedro Pablo de Acevedo S.I.*, vol. 2: *Bellum uirtutum et uitiorum, Metanoea, In festo Corporis Christi, Coena Regis, In sacramento Corporis Christi, Actio feriis sollemnibus Corporis Christi, Athanasia* (Madrid: Ediciones Clásicas, 2007).

Actio feriis sollemnibus Corporis Christi: ed. Esperanza Torrego Salcedo, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del siglo XVI*, vol. 2.

Athanasia: ed. Carmen Gallardo Mediavilla and Primitiva Flores Santamaría, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del siglo XVI*, vol. 2.

Bellum: ed. Vicente Picón García and Antonio Cascón Dorado, in Picón García a.o. (eds),

- Teatro escolar latino del siglo XVI*, vol. 2, pp. 17–163.
- Charopus*: ed. Primitiva Flores Santamaría and Carmen Gallardo Mediavilla, in Vicente Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del s. XVI*, vol. 1.
- Coena Regis* (1562): ed. Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*, pp. 358–434.
- : ed. Vicente Picón García, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del siglo XVI*, vol. 2.
- In festo Corporis Christi*: ed. Vicente Picón García, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del siglo XVI*, vol. 2.
- In sacramento*: ed. Esperanza Torrego Salcedo, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del siglo XVI*, vol. 2.
- Lucifer Furens* (1563): ed. Esperanza Torrego Salcedo, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del s. XVI*, vol. 1.
- : ed. Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*.
- Metanoea*: Julio Alonso Asenjo, *La tragedia de San Hermenegildo y otras obras del teatro español de colegio* (Valencia and Sevilla: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1995), vol. 1, pp. 85–212.
- : ed. Ángel Sierra de Cózar, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del siglo XVI*, vol. 2.
- Occasio*: ed. Ángel Sierra de Cózar, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del s. XVI*, vol. 1.
- Philautus* (1565): ed. Antonio Cascón Dorado and Vicente Picón García, in Picón García a.o. (eds), *Teatro escolar latino del s. XVI*, vol. 1.
- : ed. Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*, pp. 254–357.
- Colloquiolla*: ed. Arantxa Domingo Malvadi, ‘El Padre Pedro Pablo Acevedo (1522–1573) y la didáctica del latín en la Compañía de Jesús’, in Aires A. Nascimento and Manuel de Sousa Barbosa (eds), *Luís da Cruz, S.J., e o teatro jesuítico nos seus primórdios: Actas de Colóquio comemorativo do IV centenário da morte do dramaturgo (1604–2004)* (Lisbon: Centro de Estudos Clássicos, 2005), pp. 37–66.
- Dialogus certaminis*: Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*, pp. 476–512.
- Dialogus feriis*: Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*, pp. 513–548.

Dialogus in adventu comitis: Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*, pp. 434–475.

Dialogus initio: Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*, pp. 549–579.

Oratio in principio: Domingo Malvadi, *La producción escénica del Padre Pedro Pablo Acevedo*, pp. 633–663.

Web

Athanasia comoedia (1566) (txt; part)

https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/opera_acevedo_atanasia.html

Bellum virtutum et vitiorum (1558) (txt; part)

https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/opera_acevedo_bellum_virtutum.html

Charopus (1563) (txt; part)

https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/opera_acevedo_caropus.html

Coena Regis (1562) (txt; part)

https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/opera_acevedo_coena_regis.html

Studies

Cascón Dorado, Antonio, ‘Anacronismos en las comedias de Pedro Pablo de Acevedo’, in José María Maestre, Joaquín Pascual Barea, and Luis Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán* (Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Laberinto, 2002), vol. 3, pp. 1161-1165.

Cascón Dorado, Antonio, ‘La civilización pagana en las comedias del padre Acevedo’, in Maria del Carme Bosch Juan and Maria Antónia Fornés (eds), *Homenatge a Miquel Dolç: Actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC, Palma, 1 al 4 de febrer de 1996* (Palma de Mallorca: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports: Govern Balear, 1997), pp. 559–563.

Cornejo-Vega, Francisco J., ‘Jesuitas y cultura clásica: Un “triumfo” en honor de Felipe II a su llegada a Sevilla en 1570’, *Criticón*, 92 (2004), pp. 99–119.

Flores Santamaría, Primitiva, ‘Técnicas escénicas en el teatro del Padre P. Pablo de Acevedo’, *Edad de Oro*, 16 (1997), pp. 149–160.

Flores Santamaría, Primitiva, and Carmen Gallardo Mediavilla, ‘Clases sociales y personajes urbanos en el teatro del Padre Acevedo’, José Ignacio Blanco Pérez a.o. (eds), *Teatro y ciudad: V Jornadas de Teatro de la Universidad de Burgos* (Burgos: Universidad de Burgos, 1996), pp. 159–171.

Flores Santamaría, Primitiva, and Carmen Gallardo Mediavilla, ‘La *Athanasia* de P. Pablo

- de Acevedo: Entre lo popular y lo culto', in Ana María Aldama a.o. (eds), *La Filología latina hoy: Actualización y perspectivas* (Madrid: Sociedad de Estudios Latinos, 1999), vol. 2, pp. 925–932.
- Gallardo Mediavilla, Carmen, 'El teatro como predicación: La homilética del Padre Acevedo', *Edad de Oro*, 16 (1997), pp. 161–169.
- Menéndez Fernández, Carla, 'Teatro y pedagogía en el Renacimiento español: La obra de Pedro Pablo Acevedo', *Archivum: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*, 57 (2007), pp. 543–548.
- Picón García, Vicente, 'Alegoría y realismo en el teatro escolar jesuítico: La *Coena regis* de P. P. Acevedo y la *Parabola Coenae* de J. Bonifacio', in José Ignacio Blanco Pérez a.o. (eds), *Teatro y ciudad: V Jornadas de Teatro de la Universidad de Burgos* (Burgos: Universidad de Burgos, 1996), pp. 303–318.
- Picón García, Vicente, 'La Comedia *Bellum virtutum et vitiorum* de Pedro Pablo de Acevedo: Originalidad de su dramatización', *Excerpta Philologica*, 7–8 (1997–1998), pp. 211–222.
- Picón García, Vicente, 'La comedia *Cena regis Evangelii* de Pedro Pablo de Acevedo: Deuda con las fuentes y originalidad', in Ana María Aldama (ed.), *De Roma al siglo XX* (Madrid: Sociedad de Estudios Latinos, 1996), vol. 2, pp. 845–855.
- Picón García, Vicente, 'La comedia (?) *Desiderius* de P. P. de Acevedo en honor de Felipe II: Historia y alegoría', in Ana María Aldama a.o. (eds), *La Filología latina hoy: Actualización y perspectivas* (Madrid: Sociedad de Estudios Latinos, 1999), vol. 2, pp. 1217–1230.
- Picón García, Vicente, 'La comedia *Philautus* de Acevedo: Sus deudas al "Terencio Cristiano" (*Acolastus* de Gnaphaeus y *Samarites* de Papeus)', in Maurilio Pérez González (ed.), *Actas del Congreso sobre Humanismo y Renacimiento* (León: Universidad de León, 1998), vol. 1, pp. 599–609.
- Roux, Lucette E., 'Cent ans d'expérience théâtrale dans les collèges de la Compagnie de Jésus en Espagne: Deuxième moitié du XVIe siècle—Première moitié du XVIIe siècle', in Jean Jacquot (ed.), *Dramaturgie et société: Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interprétation et son public au XVI siècle et au XVII siècle*, II (Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1968), pp. 479–523.
- Saa, Orlando Emmanuel, *El teatro escolar de los jesuitas: La obra dramática de Pedro Pablo de Acevedo (1522-1573)*, PhD thesis Tulane, 1973.
- Sierra de Cózar, Ángel, 'La comedia *Metanea* (1561) de Pedro Pablo de Acevedo', in Ana

- María Aldama (ed.), *De Roma al siglo XX* (Madrid: Sociedad de Estudios Latinos y Universidad Extremadura, 1996), vol. 2, pp. 929–937.
- Sierra de Cózar, Ángel, ‘La comedia *Occasio* (1556) de P. P. de Acevedo como centón literario’, in Mercè Puig Rodríguez-Escalona (ed.), *Tradició Clàssica: Actes de l’XI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC: St. Julià de Lòria-La Seu d’Urgell, 20–23 d’octubre de 1993* (Andorra la Vella: Govern d’Andorra, Ministeri d’Educació, Joventut i Esports, 1996), pp. 647–656.
- Sierra de Cózar, Ángel, ‘El posible modelo de Cervantes en las comedias del P. Pedro Pablo de Acevedo’, *Cuadernos de Filología Clásica: Estudios Latinos*, 15 (1998), pp. 561–571.
- Torrego Salcedo, Esperanza, ‘*Lucifer Furens* de P. de Acevedo: Relación con el *Hercules Furens* de Séneca’, in Mercè Puig Rodríguez-Escalona (ed.), *Tradició Clàssica: Actes de l’XI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC* (Andorra la Vella: Sociedad Española de Estudios Cláicos, 1996), pp. 677–683.

4.ACOS. Acosta, S.J., Josephus de (1540–1600)

- Tragoedia de Jeptaeo filiam trucidante* (1555) (lost).
- De vendito Joseph* (1556) (lost).

Studies

- Burgaleta, S.J., Claudio, *José de Acosta, SJ (1540-1600): His Life and Thought* (Chicago: Loyola University Press, 2003).
- Dejo Bendezú, S.J., Juan, ‘José de Acosta y la construcción de la identidad misionera jesuita en el Perú’ (2008) (<https://www.scribd.com/document/114542266/Jose-de-Acosta-SJ>).

4.ADOL. Adolph, S.J., Johann Baptist (1657–1708)

- Alvilda in hoste sponsum agnoscens* (1697), in Franz G. Sieveke, *Johann Baptist Adolph: Studien zum spätbarocken Wiener Jesuitendrama*, PhD thesis (Cologne, 1965), pp. 297–335.
- Eucharista, amoris nexus inter Deum et hominem* (1704), in Sieveke, *supra*, pp. 337–362.
- Mulier fortis* (1698) (music by Johann Bernhardt Staudt, 1654–1712): ed. Walter Pass and Fumiko Niiyama-Kalicki, *Mulier Fortis: Drama des Wiener Jesuitenkollegium* (Graz: Akademische Druck-und Verlagsanstalt, 2000) Denkmäler der Tonkunst in Österreich, 152.

—: ed., trans. Ann Louise Cole, *The Valiant Woman*, MA thesis University of Arkansas, Fayetteville.

Philemon et Apollonius martyres (1707), in Sieveke, *supra*, pp. 363–406.

Web

Mulier fortis (1698) (music Johann Bernard Staudt) (periocha) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10337992.html>

Studies

Adel, Kurt, ‘Die Dramen des P. Johann Baptist Adolph S.J.’, *Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung*, 1952/53, pp. 5–89.

Adel, Kurt, *Das Jesuitendrama in Oesterreich* (Vienna: Bergland, 1957).

Adel, Kurt, *Das Wiener Jesuitentheater und die europäische Barock-dramatik* (Vienna: Österreichischer Bundesverlag 1960).

Cole, A. Louise, ‘The Birth of a Martyr: The Metamorphosis of Hokosawa Tama Gracia’, *Sixteenth Century Journal*, 52 (2021), pp. 857–80.

Krüssel, Hermann, ‘Pietas in peregrinos: Welturaufführung eines neulateinischen Jesuitendramas in Bochum’, *Pro lingua Latina*, 13 (2012), pp. 121–125.

Raedle, Fidelis, ‘Ioannis Baptistae Adolphi S.J. drama de "Arminio Germaniae defensore" Latinum (anno MDCCI Vindobonae exhibitum)’, in Jan-Wilhelm Beck (ed.), *Ad fines imperii Romani anno bis-millesimo cladis Varianae: Acta conventus Academiae Latinitati Fovendae XII Ratisbonensis (Regensburg, Institut für Klassische Philologie, Lehrstuhl Latein, 15.-19. September 2009)* (Leuven: Leuven University Press, 2011) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 28, pp. 131–138.

Rommel, Otto, ‘Rokoko in den Wiener Kaiserspielen’, *Maske und Kothurne*, 1 (1955), pp. 30–46.

Sieveke, Franz Günter, *Johann Baptist Adolph: Studien zum spätbarocken Wiener Jesuitendrama*, PhD thesis Cologne, 1965.

Valentin, Jean-Marie, ‘Die lustige Person im dramatischen Werk des Jean-Baptiste Adolph S.J. und des Maurus Lindemayr O.S.B.’, *Austriaca: Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche*, 8 (1982), nr. 14, pp. 29–47.

4.AEBL. Aebl or Aelbi, Johannes

Tragoedia Passionis, item resurrectionis (Oberammergauer Passion).

Web

Aebl, *Tragoedia Passionis* <https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00026279/images/>

4.AELH. Aelhuisen, J. van (17th c.)

Aran et Titus: Mutua vindicatio (1658)

Web

Aran et Titus: Mutua vindicatio (1658) (txt)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/AelhuisenAranEtTitusJanVos1658.html>
(facs)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/AelhuisenAranEtTitusJanVos1658/index.htm>

4.ALAB. Alabaster, William (1568–1640)

Works

Roxana (c. 1595; perf. 1591/1592): in *Thomas Watson, Antigone. William Alabaster, Roxana. Peter Mease, Adrastus parentans sive Vindicta*, with introd. by John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim, Zurich, New York: G. Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.4.

—: ed. Ethel Rosenberg Caplan. PhD thesis Cambridge MA, 1980.

—: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/alabaster> (1998, rev. 2014; last consulted 29 January 2024).

Web

Roxana (c. 1595) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/alabaster/contents.html>

Studies

Binns, James W., ‘The Date of William Alabaster’s Birth’, *Cahiers Elisabethains*, 18 (Oct. 1980), pp. 71–72.

Binns, James W., ‘Seneca and Neo-Latin Tragedy in England’, in Charles D.N. Costa (ed.), *Seneca* (London and Boston]: Routledge and Kegan Paul, 1974), pp. 205–234.

Coldewey, John C., ‘William Alabaster’s *Roxana*: Some Textual Considerations’, in

Richard J. Schoeck (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton, NY: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1985) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 37, pp. 413–419.

Hill, William B., *A Study of William Alabaster's Roxana*, PhD thesis New York, 1954.

Richmond-Garza, Elizabeth M., “‘She Never Recovered Her Senses’”: *Roxana* and Dramatic Representations of Women at Oxbridge in the Elizabethan Age’, in Barbara K. Gold, Paul Allen Miller, and Charles Platter (eds), *Sex and Gender in Medieval and Renaissance Texts: The Latin Tradition* (New York: State University of New York Press, 1997), pp. 223–246.

4.ALBE. Alberti, Leon Battista (1404–1472)

Works

Philodoxus (1424): *Philodoxeos fabula*, ed. Lucia Cesarini Martinelli, *Rinascimento*, 17 (1977), pp. 111–234 [review Donatella Coppini, *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, III, 8 (1978), pp. 1654–1657].

—: ed. Lucia Cesarini Martinelli, ‘Leon Battista Alberti, *Philodoxeos fabula*. Edizione critica’, in Lucia Cesarini Martinelli, *Umanesimo e filologia*, ed. Sebastiano Gentile (Pisa: Edizioni della Normale, 2016), pp. 87–212.

—: *Humanist Comedies*, ed., English trans. Gary R. Grund (Cambridge, MA–London: Harvard University Press, 2005) *The I Tatti Renaissance Library*, 19, pp. 70–169.

—: trans. Joseph R. Jones and Lucia Guzzi, *Celestinesca*, 17.1 (1993), pp. 87–134.

Web

Philodoxus (1424): (trans)

http://parnaseo.uv.es/Celestinesca/Numeros/1993/VOL%2017/NUM%201/1_documento.pdf

Studies

Barbieri, Andrea, ‘L’ideografo estense della *Philodoxeos fabula* di Leon Battista Alberti’, *Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi*, s. XI, 29 (2007), pp. 251–261.

Buonfiglioli, Chiara, *La fortuna della Philodoxeos fabula di Leon Battista Alberti*, PhD thesis Florence, 2008 [published Polistampa, 2014] .

- Cesarini Martinelli, Lucia, 'Metafore teatrali in Leon Battista Alberti', in id., *Umanesimo e filologia*, ed. Sebastiano Gentile (Pisa: Edizioni della Normale, 2016), pp. 531–581.
- Jones, Joseph R., and Lucia Guzzi, 'Leon Battista Alberti's *Philodoxus* (ca. 1424)', *Celestinesca*, 17 (1993), pp. 87–134.
- McLaughlin, Martin, *Leon Battista Alberti: Writer and Humanist* (Princeton: Princeton University Press, 2024), esp. pp. 77-98.
- Palamidese, Daniela, 'Le due redazioni del "Philodoxus": Da commedia umanistica a dialogo filosofico-morale', *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti*, 137 (1978–1979), pp. 371–384.
- Perosa, Alessandro, *Teatro umanistico: Antologia* (Milan: Nuova Accademia, 1965) Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo, 86, pp. 21–23.
- Pittaluga, Stefano, 'Prologhi e didascalie nel teatro latino del Quattrocento', in Andrioli Nemola a.o. (eds), *Teatro, scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento: Atti del Convegno internazionale di studi. Lecce, 15–17 maggio 1997* (Lecce: Congedo, 2000) pp. 9–20 [= Stefano Pittaluga, *La Scena interdetta: Teatro e letteratura fra medioevo e Umanesimo* (Naples: Liguori, 2002), pp. 201–214].
- Pittaluga, 'Prologhi di commedie medievali e prologhi di commedie umanistiche', *Schede Medievali*, 24–25 (1993), pp. 102–117 [= Stefano Pittaluga, *La Scena interdetta: Teatro e letteratura fra medioevo e Umanesimo* (Naples: Liguori, 2002), pp. 101–117].
- Pittaluga, Stefano, 'Leon Battista Alberti, Il Philodoxus e l'invidia', in Jean-Pierre Bordier and Jean-Frédéric Chevalier (eds), *Le Théâtre de l'Envie (1315–1640): Actes du Colloque international de Metz (5–7 octobre 2006)* (Metz: Université Paul Verlaine, 2010) Recherches en littérature, 6, pp. 73–80.
- Pittaluga, Stefano, 'Leon Battista Alberti e la libertà (Percorsi fra *Philodoxus*, *Intercenales* e *Momus*)', in Luisa Secchi-Tarugi (ed.), *Il concetto di libertà nel Rinascimento: Atti del XVIII convegno internazionale (Chianciano-Pienza) 17–20 luglio 2006* (Florence: F. Cesati, 2008), pp. 489–500.
- Stäuble, Antonio, *La commedia Umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968), pp. 25–32.

4.ALCI. Alciatus, Andreas (1492–1550)

Work

- Philargyrus* (1523–1527): ed., trans. Raffaele Ruggiero, intr. Giovanni Rossi, Andrea Alciato, *Filargiro. Commedia* (Torino: Nino Aragno Editore, 2017).

Studies

- Nogara, Antonio, 'Gli otia di un giurista filologo: il Philargyrus di Andrea Alciato', *Laboratoire Italien* 17 (2016): <https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.958>.
- Picón García, Vicente, 'El tema del Hijo pródigo en la dramática del siglo XVI en España', *Voz y Letra: Revista de Literatura*, 6 (1995), pp. 73–88.
- Talavera Estesó, Francisco J., *Juan de Valencia y sus Scholia in Andreae Alciati Emblemata: Introducción, edición crítica, traducción española, notas e índice* (Málaga: Universidad de Málaga, 2001).

4.ALER. Aler, S.J., Paul (1656-1727)

Regina Gratiae Maria in Absolone et Theophilo parallelo dramate musico (*1696; 1699); *Regina pacis Maria. Drama musicum* (*1697; 1698); *Urania. Drama musicum* (1700); *Bertulfus a Sultano captus, per Ansbertam conjugem ope musices liberatus. Tragoedia* (1701; 2x), (*1708); *Joseph a fratribus venditus, ad dEo pro-rex Egypti destinatus, tragoedia* (1702 in *Poesis varia*; *1703); *Joseph agnitus, tragoedia* (*1704); *Joseph patrem excipiens, tragoedia* (*1705); *Pro-Rex Aegypti Joseph* (1709); *Tobias probatus, tragoedia* (1706); *Innocentia victrix S. Genoveva, tragoedia* (1706; *1709); *Tobias recreatus, tragoedia* (*1707; 1709 [bilingual ed. Latin/German]). [Note: Aler published plays in Latin and German; some of the German plays have Latin titles; these are not listed]

Web

- Ansberta sive amor coniugalis* (1711) (facs) <http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-19185>
- Bertulfus a Sultano captus per Ansbertam coniugem ope musices liberatus tragoedia* (1701) (facs) <https://books.google.nl/books?id=DFQJw5EW29wC>
- Innocentia victrix sive Genovefa* (1706) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=CtBEAAAACAAJ>
- Vrsula Coloniensis* (1710) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=Tu5EAAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP1> (periocha) https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10338006_00001.html
- Poesis varia, diverso tempore variis opusculis edita nunc demum recognita et in usum commodiorem studiosae iuventutis in unum collecta* (1702) (contains Bertulfus ad

Sultano captus per Ansbertam coniugem ope musice liberatus http://digital.bib-bvb.de/view/bvbmets/viewer.0.6.3.jsp?folder_id=0&dvs=1542868162184~997&pid=3412136&locale=nl&usePid1=true&usePid2=true#; Ioseph a fratribus venditus, a Deo Prorex Egypti destinatus http://digital.bib-bvb.de/view/bvbmets/viewer.0.6.3.jsp?folder_id=0&dvs=1542868162184~997&pid=3412136&locale=nl&usePid1=true&usePid2=true#)

Studies

- Peper, Ines, “‘Ohne Parteilichkeit dem Wohl der res publica litteraria dienen’ – Gemeinwohl und Gemeinschaft in zwei interkonfessionellen Gelehrten-Netzwerken zu Beginn des 18. Jahrhunderts’, *Morgen-Glantz*, 23 (2013), pp. 261–291.
- Pohle, Frank, ‘Die Bibel als Spiegel der christliche Familie: P. Paul Aler SJ und seine Kölner Singspiele’, in Volker Kapp and Dorothea Scholl (eds), *Bibeldichtung* (Berlin: Duncker & Humblot, 2006) *Schriften zur Literaturwissenschaft*, 26, pp. 261–299.

4.ALEX. Alexander VII, Pope (Fabio Chigi, Fabius Chisius, Philomathus, 1599–1667)

Works

- Pompeius* (1621): ed. Claudia Barthold, *Fabio Chigis Tragödie Pompeius* (Paderborn: Schöningh, 2003) *Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, N.F.*, 22, PhD thesis Bonn, 2002.

Web

- ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/chigi__pompeius.pdf (2008; last consulted 24 January 2024).

Studies

- Barthold, Claudia, ‘*Grani digressus Aquis, venturus ad Urbem Mosellae dominam*. Fabio Chigis Reise nach Trier im Jahre 1650’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 8 (2006), pp. 13–105.
- Gärtner, Thomas, ‘Untersuchungen zur Rezeption des Caesar-und-Pompeius-Stoffs in der lateinischen Renaissancetragödie’, *Humanistica Lovaniensia*, 56 (2007), pp. 122–143.
- Zwierlein, Otto, ‘Fabio Chigi’s Tragödie “Pompeius”’: Die Überarbeitung durch Ferdinand von Fürstenberg (Philomathi Musae juveniles, priori auctor, Antverpiae 1654)’, in id., *Lucubrationes philologiae, 2: Antike und Mittelalter*, ed. Jakobi Rainer, Rebekka Junge

and Christine Schmitz (Berlin and New York: W. de Gruyter, 2004) *Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte*, 72, pp. 713–754.

4.ALST. Alstenus Bloemertius or Bloemaert, Augustus (1585–1659)

De nobilis et studiosae iuventutis institutione (1653).

Web

De nobilis et studiosae iuventutis institutione (1653) (contains a tragico-comoedia without a title [*Macchiavellus*] in three acts) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=ILs9AAAACAAJ>

4.ALTH. Althann, Graf Michael Franz Ferdinand von (d. 1678)

Constantinus victor hilaris tragoedia (1627).

Web

Constantinus victor hilaris tragoedia (1627) (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=hsldAAAACAAJ&hl=nl&pg=GBS.PP1>

4.ANDR. Andreae, Johann Valentin (1586–1654)

Works

Turbo, sive moleste et frustra per cuncta divagans ingenium (1616); *Renovatus Turbo sive moleste et frustra per cuncta divagans ingenium In theatrum productum, editio emendatior priori* (1640). [Note: The 1616, 1621 and 1640 editions were published anonymously.]

Turbo, sive moleste et frustra per cuncta divagans ingenium (1616): ed., trans. Herbert Jaumann (Stuttgart and Bad Cannstatt: Frommann Holzboog, 2018) *Gesammelte Schriften Johann Valentin Andreae*, vol. 8.

—: trans. Wilhelm Süß, *Turbo, oder der irrende Ritter vom Geist, wie ihn mit allen seinen höchst kläglichen und müßigen Kreuz- und Querfahrten Johann Valentin Andreae hat für die Schaubühne beschworen* (Tübingen: H. Laupp, 1907).

Ioannis Valentini Andreae ... vita ab ipso conscripta Ex autographo, in bibl. Guelferbyitano reconditio, adsumtis codd. Stuttgartianis, Schorndorfiensi, Tubingensi, ed. Friedrich Heinrich Rheinwald (Berlin: Hermann Schulz, 1849)

Web

Turbo (1516) (facs) https://archive.org/details/bub_gb_2j0sHtfqyLoC/page/n1/mode/2up;
(facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10265282.html>

Studies

Hoßbach, Wilhelm, *Johann Valentin Andreaä und sein Zeitalter* (Berlin: G. Reimer, 1819).

Kühlmann, Wilhelm, 'Johann Valentin Andreaes "Turbo" in einer Augsburger Aufführung des Jahres 1653', *Wolfenbütteler Barock-Nachrichten* 17 (1990), pp. 89–95.

Lütcke, Friedrich W.L.E., 'Valentin Andreaes "Turbo"', *Germania: Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Alterthumskunde*, 6 (1844), pp. 73–94.

Rudin, Bärbel, 'Der Harlequin in Johann Valentin Andreaes "Turbo"', *Wolfenbütteler Barock-Nachrichten*, 19 (1992), pp. 75–76.

Schmidt, Erich, 'Zur Vorgeschichte des Goetheschen Faust. III: Johann Valentin Andreae', *Goethe-Jahrbuch*, 4 (1883), pp. 127–140.

Süß, Wilhelm, 'Über den *Turbo* des Johann Valentin Andreae (1616)', *Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Lliteratur und für Pädagogik*, 22 (1908), pp. 343–356.

4.ANGE. Angelius de Werdenhagen, Johannes (1581–1652)

Studies

Herding Otto, 'Erasmische Friedensschriften im 17. Jahrhundert: Precatio ad Dominum Jesum pro Pace Ecclesiae', in Willem R.H. Koops (ed.), *Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen: Opstellen door vrienden en collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage* (Hilversum: Verloren 1986), pp. 151–156.

4.ANGE. Angelus, or Engeln, Jonas (b. c.1588)

Works

Tragoedia Jonah Propheta (1610). [N.B. Very rare; printed in Hamburg; only known copy in HAB-W under 'Engeln, Jonas'. For front pages, see: <https://vd17.gbv.de/vd/gothaba/23:281953W>]

4.ANTO. Antonio, Alexis, S.J. (18th cent.)

Studies

De Alencar Guzman, Decio, 'Hercules Gallicus in het Amazonengebied: Exotisme en

politiek van de jezuïetenspektakels (zeventiende en achttiende eeuw)', in Johan Verberckmoes (ed.), *Vreemden vertoond: Opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld* (Leuven: Peeters, 2002), pp. 221–239.

4.ANYE. Anyés, Joan Baptista (Agnesius, 1480–1553)

Studies

Alonso Asenjo, Julio, 'Optimates laetificare: la Egloga in Nativitate Christi de Joan Baptista Anyés o Agnesio', *Criticón*, 66–67 (1996), pp. 307–368.

4.ANYS. Anysius, (Aulus) Janus, Johannes Anisius, or Gianni Anisio (c. 1475–c. 1540)

Works

Protogonos tragoedia (1532-36).

Web

Protogonos (1536) (fac) <https://books.google.nl/books?id=NeNoAAAACAAJ>

Studies

Stotz, Peter, *Sonderformen der sapphischen Dichtung: Ein Beitrag zur Erforschung der sapphischen Dichtung des lateinischen Mittelalters* (Munich: Fink, 1982) *Medium Aevum: Philologische Studien*, 37.

Valerio, Sebastiano, 'Il Protogonos di Aulo Giano Anisio: Una tragedia nel tardo umanesimo napoletano', in Stella Castellaneta and Francesco S. Minervini (eds), Grazia Distaso (pref.), *Sacro e lo profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei lumi: Atti del Convegno di Studi (Bari, 7-10 febbraio 2007)* (Bari: Cacucci Editore, 2009), pp. 39–56.

4.AQUI. Aquila of Plaveč, Jan (, c. 1520-1573)

Works

Tobaeus, comoedia sacra et nova (written 1569; published 1487)

Studies

Jacková, Magdaléna, 'Křesťanští Terentiové v českých zemích. Antické inspirace ve třech bohemikálních hrách o Tobiášovi', *Česká literatura*, 67 (2019), pp. 827–848.

4.ARET. Aretinus, Rinuc(c)ius (Rinuccio da Castiglione, c. 1390-1457?)

Works

- Penia* (c. 1415): ed. Walther Ludwig, *Die "Penia fabula" des Rinucius Aretinus* (Munich: Wilhelm Fink Verlag, 1975), Humanistische Bibliothek, Reihe II: Texte, 22.
- : ed. Ludovica Radif, *Rinuccio Aretino Penia (Rinucius Aretinus' Penia)* (Florence: Franco Cesati, 2011).

Studies

- Ludwig, Walther, 'Die *Penia Fabula* des Rinuccio da Castiglione: Ein Beitrag zur Rezeption des Aristophanes und Theokrit in der Renaissance', in Pierre Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Fink, 1979), pp. 667–674.
- Radif, Ludovica, 'Ristrutturazione del Pluto nella commedia umanistica *Penia*', *Maia*, n.s., 62 (2010), pp. 79–90.
- Radif, Ludovica, 'Cristoforo Buondelmonti e la *Penia* di Rinuccio Aretino', *Interpres*, 28 (2009), pp. 222–236.
- Radif, Ludovica, 'Una metamorfosi ovidiana per la sceneggiatura del *Plutus*', *Studi Umanistici Piceni*, 29 (2009), pp. 95–104.
- Radif, Ludovica, 'Miti affioranti dalla *Fabula Penia*', in Agapiou Natalia (ed.), *'Avayvopioμός – Anagnorismos: Studi in onore di Hermann Walter per i 75 anni*, (Anderlecht: Éditions du Musée de la Maison d'Érasme; Turnhout: Brepols, 2009) *Farrago: Philologie et typographie néolatines*, 6, pp. 389–403.
- Radif, Ludovica, 'Maschere affioranti dalla *Fabula Penia*', *Studi Umanistici Piceni*, 27 (2007), pp. 135–155.

4.ARMO. Armonio Marso, Giovanni (Johannes Harmonius Marsus)

Works

Editions:

- Grosselin-Harter, Marie-Odile, *Le théâtre de Johannes Harmonius Marsus: Étude dramaturgique et traduction*, PhD thesis Metz, 2009.

De rebus Italicis (c. 1500), ed. Gilbert Tournoy, *De rebus Italicis deque triumpho Ludovici XII regis Francorum tragoedia* (Leuven: Leuven University Press, 1978) Supplementa

Humanistica Lovaniensia, 1.

—: ed. and French trans. Marie-Odile Grosselin-Harter (2009).

Stephanium (1502), ed. and German trans. Walther Ludwig (Munich: Fink, 1971)

Humanistische Bibliothek, Reihe II: Texte, 7.

—: ed., Italian trans. Graziella Gentilini, *Il teatro umanistico veneto: La Commedia:*

Tommaso Mezzo, Epirota: Giovanni Armonio Marso, Stephanium: Bartolomeo Zamberti, Dolotechne (Ravenna: Longo, 1983).

Web

Comoedia Stephanium urbis Venetae genio publice recitata (1502) (facs)

<http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00004991/images/>

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177980903 and

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-060266>

Studies

Grosselin-Harter, Marie-Odile, ‘Le double visage de l’envie dans le théâtre de J. Harmonius Marsus’, in Jean-Pierre Bordier and Jean-Frédéric Chevalier (eds), *Le Théâtre de l’Envie (1315–1640): Actes du Colloque international de Metz (5–7 octobre 2006)* (Metz: Université Paul Verlaine, 2010) *Recherches en littérature*, 6, pp. 81–98.

Schnur, Harry, ‘Corollarium: Some Observations on Prosody and Metre’, in Giovanni Armonio Marso, *De rebus Italicis deque triumpho Ludovici XII regis Francorum tragoedia*, ed. Gilbert Tournoy (Louvain: Leuven University Press, 1978) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 1, pp. 19–23.

Vecce, Carlo, ‘La *Stephanium* di Giovanni Armonio Marso’, in Gianna Oliva and Vito Moretti (eds), *La letteratura drammatica in Abruzzo, dal medioevo sacro all’eredità Dannunziana: Atti del Convegno* (Rome: Bulzoni, 1995), pp. 253–64.

Vecce Carlo, ‘Giovanni Armonio e la nascita del teatro veneziano del Cinquecento’, *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Macerata*, 29 (1996), pp. 43–61.

4.ARTO. Artopoeus, Johannes, or Becker (1520–1566)

Works

Apotheosis Minervae, iam ab obscuritate ignorantiae in aeternam gloriam adsertae (1551).

Web

Apotheosis Minervae (1551) (facs) https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11293896_00001.html;
<https://books.google.nl/books?id=IDZjAAAACAAJ>; (facs)
http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ180881506 and
<https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10176819.html>

4.ARTO. Artour, Thomas (d. 1532)

Works

Microcosmus and *Mundus Plumbeus* (Cambridge, between 1520 and 1532; now lost).

4.ASCH. Aschenborn, Michael (d. after 1619)

Works

Abrahamus sacrificans, Carmine heroico descriptus ([1613]) [trans of Theodore de Bèza, *Abraham sacrificant* (1550)].

Studies

Flood, John, *Poets Laureate in the Holy Roman Empire: A Bio-bibliographical Handbook* (Berlin: De Gruyter, 2006), p. 103.

4.ATKI. Atkinson, Thomas (1599–1638/39)

Works

Homo (1615–1621): ed. W.E. Mahaney and W.K. Sherwin, English trans. W.K. Sherwin, Jay Freyman and Eve Parrish, *Two University Latin Plays: Philip Parson's Atalanta, and Thomas Atkinson's Homo*, (Salzburg: Institut für Englische Sprache und Literatur, Universität Salzburg, 1973) Salzburg Elizabethan Studies, 16.

—: in *Christopher Wren, Physiponomachia. Philip Parson, Atalanta. Thomas Atkinson, Homo*, intr. by Hans-Jürgen Weckermann (Hildesheim-New York: G. Olms, 1981) *Renaissance Latin Drama in England*, I.4.

Web

Homo (1615–1621): (txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/atkinson__homo.pdf

4.AUBE. Aubéry, S.J., Jean-Henry (1572–1652)

Works

Cyrus (1619)

Web

Cyrus (1619) (facs) <https://books.google.nl/books?id=mYQe592UJwIC>

4.AURE. Aureli, Ludovico or Ludovicus Aurelius (1592–1637)

Work

Germanicus (c. 1602-1612): *Ludovici Aureli Perusini Germanicus Tragoedia*. Intr., ed., comm., trans. Giuseppe Flammini (Rome: Herder, 1987).

Web

Germanicus tragoedia (c. 1602-1612) (txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/aureli__germanicus.pdf (2008; last consulted 29 January 2024).

Studies

Flammini, Giuseppe, ‘Il Pompejus di Ludovico Aureli: Una tragedia latina inedita del XVII secolo’, in Giorgio Brugnoli and Fabio Stok (eds), *Pompei exitus: Variazioni sul tema dall’Antichità alla Controriforma* (Pisa: Edizioni ETS, 1996) Testi e studi di cultura classica, 15, pp. 181-244.

Gärtner, Thomas, ‘Untersuchungen zur Rezeption des Caesar-und-Pompeius-Stoffs in der lateinischen Renaissancetragedie’, *Humanistica Lovaniensia*, 56 (2007), pp. 122–143.

4.AVAN. Avancini, Nicolaus S.J. (1611–1686)

Works

Poesis dramatica...Pars I (Vienna, 1655; Cologne, 1674; Cologne, 1675) [*Ambitio sive Sosa naufragus; Suspicio sive pomum Theodosii; Curae Caesarum sive Theodosius magnus; Vis invidiae sive C. Marius; Saxonica conversa sive Clodoaldus; Pax imperii sive Iosephus à fratribus recognitus*]

Poesis dramatica...Pars II (Vienna, 1669; Cologne, 1675) [(Dates in parentheses are performance years; only this volume has this information) *Zelus sive Franciscus Xavierus*

Indiarum apostolus (1640); *Pietas victrix sive Fl. Constantinus Magnus de Maxentio tyranno victor* (1658); *Fides coniugalis sive Ansberta sui conjugis Bertulfi è dura captivitate liberatrix* (1667); *Fiducia in Deum sive Bethulia liberata* (1643); *Dei Bonitas de humana pertinacia victrix sive Alphonsus X Legionis et Castellae Rex, pertinaciter blasphemus, clementer à Deo emendatus* (1666); *Connubium meriti et honoris sive Evergetes et Eudoxa* (1665)].

Poesis dramatica...Pars III (Vienna, 1671; Cologne, 1680). [*Tyrannis Idokerdi seu privati commodi vulgò Interesse dicti tragoedia politico-moralis* (Latin translation by N. Avancini of the Italian libretto of Francesco Sbarra, *La tirannide dell'Interesse, tragedia politicomorale* [Rome, 1664]); *Hermenegildus*; *Olaus Magnus*; *David de persecutione Saulis ad regnum evectus*; *Sidrach, Misach et Abdenago*].

Poesis dramatica...Pars IV (Prague, 1678; Duderstadt, 1679; Cologne, 1679). [*Artaxerxes*; *Cyrus* (1673); *Canutus*; *S. Idda*; *Semiramis*; *Alexius Comnenus*].

Poesis dramatica...Pars V (Cologne, 1680; Rome, 1686) [*Genovefa Palatina*; *David et Goliae victor*; *Susanna hebraea*; *Eugenia romana virgo et martyr*]

Imperii pax (1650); *Curae Caesarum* (1644); *Sosa Naufragus, Alphonsus X* (1661); *Xerxes*; Latin translations of Tancrede Cottone (*Olaò*; *Sidrach, Misach, Abdenago*; *Davide*); Emmanuele Tesauro (*Hermenegildo*, 1661);.

Pietas victrix (1659): ed., German trans. Lothar Mundt and Ulrich Seelbach (Tübingen: Max Niemeyer, 2002) *Frühe Neuzeit*, 73.

—: ed. Willi Flemming, *Das Ordensdrama* (Leipzig: P. Reclam jun., 1930), pp. 184-303.

Semiramis (1625): ed., English trans. Mark Riley, <https://philological.cal.bham.ac.uk/semi> (2019; last consulted 12 February 2024).

Web

Alexius Comnenus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan5/books/avancinidramatica4_5.html

Alphonsus decimus (txt) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/avan3/te09.html>

Ansberta sui coniugis Bertulphi liberatrix (txt) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/avan3/te05.html>

Artaxerxes (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan5/books/avancinidramatica4_1.html

Bethulia liberata (txt) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/avan5/te01.html>

C. Marius (txt) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/avan2/te05.html>

Canutus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan5/books/avancinidramatica4_3.html

Clodoaldus Daniae Princeps (txt) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/avan2/te06.html>

Connubium Meriti et Honoris, sive Evergetes, et Endoxa (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan3/books/avancinidramatica2_6.html

Cyrus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan5/books/avancinidramatica4_2.html

David (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan4/books/avancinidramatica3_4.html

Dei bonitas de humana pertinacia victrix, sive Alphonsus Decimus ... Rex ... a Deo emendatus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan3/books/avancinidramatica2_5.html

Fides coniugalis, sive Ansberta, sui coniugis Bertulphi ... liberatrix (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan3/books/avancinidramatica2_3.html

Fiducia in Deum, sive Bethulia liberata (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan3/books/avancinidramatica2_4.html

Hermenegildus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan4/books/avancinidramatica3_2.html

S. Idda (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan5/books/avancinidramatica4_4.html

Olaus Magnus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan4/books/avancinidramatica3_3.html

Pax imperii anni M.DC.L, sive Ioseph a fratribus recognitus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan2/books/avancinidramatica1_5.html

Pietas victrix, sive Fl. Constantinus Magnus ... victor (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan3/books/avancinidramatica2_2.html

Pomum Theodosii (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan2/books/avancinidramatica1_2.html

Saxonia conversa sive Clodoaldus Daniae princeps (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan2/books/avancinidramatica1_4.html

Semiramis (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan5/books/avancinidramatica4_5.html and <http://www.philological.bham.ac.uk/semi>

Sidrach, Misach et Abdenago (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan4/books/avancinidramatica3_5.html

Sosa naufragus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan2/books/avancinidramatica1_1.html

Theodosius Magnus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan2/books/avancinidramatica1_3.html

Tyrannis Idokerdi (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan4/books/avancinidramatica3_1.html

Vis invidiae sive C. Marius (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan2/books/avancinidramatica1_4.html

Zelus, sive Franciscus Xaverius Indiarum apostolus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/avan3/books/avancinidramatica2_1.html

Studies

- Devlin, Eugene J., 'The Imperial Play as Final Chapter in the Jesuit Theater in Austria', *Comparative Drama*, 23 (1989), pp. 141–155.
- Fleming, Willi, 'Avancinus und Torelli', *Maske und Kothurn*, 10 (1964), pp. 375–384.
- Gandini, Umberto, 'Il teatro barocco di Nicola de Avancini, gesuita trentino alla corte degli Absburgo', *Studi trentini di scienze storiche*, 51 (1972), pp. 421–441.
- Gandini, Umberto, 'Il teatro barocco di Nicola de Avancini, gesuita trentino alla corte degli Absburgo: Parte seconda e fine', *Studi trentini di scienze storiche*, 52 (1973), pp. 30–69.
- Hözl, Norbert, 'Südtirols Jesuitendramatiker Nicolaus von Avancini', *Tiroler Heimatblätter*, 44 (1969), S. 81-88
- Kabiersch, Angela, *Nikolaus Avancini S.J. und das Wiener Jesuitentheater 1640-1685*, PhD thesis Vienna, 1972.
- Kemper, Angelika, 'Konstantindramen als habsburgische Festdramen: Solimanis "Constantius victor" (Prag 1627) und Avancinis "Pietas victrix" (Wien 1659)', in Astrid Steiner-Weber a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis: Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Münster 2012)* (Leiden and Boston: Brill, 2015), pp. 316–325.
- Klecker, Elisabeth, 'Kaiser Konstantin auf der Bühne des Jesuitentheaters', in Victoria Panagl (ed.), *Dulce melos: La poesia tardoantica e medievale: Atti del III Congresso Internazionale di Studi, Vienna, 15–18 novembre 2004* (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2007), Quaderni, 3, pp. 433–451.

- Larsen, Lawrence S., 'Nicolaus Avancini', James Hardin (ed.), *German Baroque Writers, 1580-1660* (Detroit: Gale Research, 1996) Dictionary of Literary Biography, 164, pp. 20–28.
- Mahlmann-Bauer, Barbara, 'Gryphius und die Jesuiten: *Carolus Stuardus* und Nicolaus Avancinis *Pietas victrix*', in Oliver Bach and Astrid Drüse (eds), *Andreas Gryphius (1616-1664): Zwischen Tradition und Aufbruch* (Berlin and Boston: Walter de Gruyter, 2020) Frühe Neuzeit, 231, pp. 413–458.
- Mellco Moser, Fernando de, 'Dois drama novilatinos sobre o Naufrágio de Sepúlveda', *Brotéria*, 84 (1967), pp. 665–677.
- Neuhauser, Walter, 'Zur Lyrik des Tiroler Jesuitendichters Nicolaus Avancini', *Serta philologica Aenipontana*, 1 (1962) Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 7/8 (1962), pp. 425–456.
- Rommel, Otto, *Die Alt-Wiener Volkskomödie: Ihre Geschichte vom Barocken Welt-Theater bis zum Tode Nestroys* (Vienna, Anton Schroll & Co., 1952), pp. 74–98.
- Schaffenrath, Florian, 'Der *Zelus* des Nicolaus Avancini SJ – (k)ein Stück über Japan und Franz Xaver SJ', *Latomus*, 80 (2021), pp. 134–159.
- Scheid, Nikolaus. *P. Nikolaus Avancini S.J., ein österreichischer Dichter des XVII. Jahrhunderts* (Feldkirch: Ludwig Sausgruber, 1899) Achter Jahresbericht des öffentlichen Privatgymnasiums an der Stella Matutina zu Feldkirch, 1898/99, pp. 3–48.
- Scheid, Nikolaus, 'Nikolaus Avancini als Dramatiker', *Programm Feldkirch*, 1913, pp. 5–51.
- Scheid, Nikolaus, S.J., 'P. Nikolaus Avancini S.J., ein österreichischer Dichter des 17. Jahrhunderts als Dramatiker', *Wissenschaftliche Beilage zum 22. Jahresberichte des Privatgymnasiums Stella Matutina in Feldkirch* (Düsseldorf, 1913).
- Scheid, Nikolaus, 'Der Verfasser des Wiener Genovefa-Dramas', *Euphorion*, 13 (1906), pp. 757–764.
- Seelbach, Ulrich, 'Avancinis "Pietas Victrix": Werkstattbericht zur Erstellung einer computerunterstützten Edition, in Lothar Mündt, Hans-Gert Roloff and U.S. (eds), Probleme der Edition von Texten der Frühen Neuzeit: Beiträge zur Arbeitstagung der Kommission für die Edition von Texten der Frühen Neuzeit (Berlin: De Gruyter, 1992) Beihefte zu edition, 3, pp. 168–177.
- Sieveke, Franz Günter, 'Actio scaenica und persuasorischer Perfektionismus: Zur Funktion des Theaters bei Nicolaus Avancini', in Fritz Peter Knapp and Herbert Zeman, *Die Österreichische Literatur: Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18.*

- Jahrhundert (1050–1750)*, vol. 2 (Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1986), pp. 1255–1282.
- Sieveke, Franz Günter, ‘Nicolaus von Avancini’, in Walther Killy (ed.), *Literaturlexikon: Autoren und Werke deutscher Sprache*, vol. 1 (Gütersloh: C. Bertelsmann, 1988), pp. 260–261.
- Thurnher, Eugen, ‘Nikolaus Avancinus: Die Vollendung des Jesuitentheaters in Wien’, in Südtiroler Kulturinstitut (ed.), *Stifte und Klöster: Entwicklung und Bedeutung im Kulturleben Südtirols* ([Bozen 1962] Jahrbuch des Südtiroler Kulturinstituts, 2 ([1962])), pp. 250–269.
- Turner, Barnard, ‘Nicolaus Avancini, Pietas victrix: a note on lines 3810-3817’, academia.edu short note.
- Valentin, Jean-Marie, “‘Virtus et solium indissociabili / Vivunt coniugio’”: Zu Avancinis lyrischem und dramatischem Werk’, in Fritz Peter Knapp and Herbert Zeman, *Die Österreichische Literatur: Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert (1050–1750)*, vol. 2 (Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1986), pp. 1237–1253.
- Valentin, Jean-Marie (ed.), ‘Programme von Avancinis Stücken’, *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*, N.F., 12 (1971 [1973]), pp. 1–42.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Zur Wiener Aufführung des Avancinischen “*Sosa Naufragus*” (1643)’, *Humanistica Lovaniensia*, 26 (1977), pp. 220–227.
- Wimmer, Ruprecht, *Jesuitentheater: Didaktik und Fest: Das Exemplum des ägyptischen Joseph auf den deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Frankfurt a. M.: Klostermann, 1982) *Das Abendland*, N.F., 13.
- Wimmer, Ruprecht, ‘Habsburger Kaiserpanegyrik in den Dramen des Nikolaus von Avancini S.J.’, in Pierre Béhar and Herbert Schneider (eds), *Der Fürst und sein Volk: Herrscherlob und Herrscherkritik in den habsburgischen Ländern der frühen Neuzeit: Kolloquium an der Universität des Saarlandes 2002* (St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, 2004) *Annales Universitatis Saraviensis. Philosophische Fakultäten*, 23, pp. 45–68.
- Zhang, Yuan Zhi, *Der Legendenstoff der heiligen Genoveva in dramatischen Bearbeitungen vom Barock bis zum Realismus* (Frankfurt a. M., etc.: Peter Lang, 1998), *Europäische Hochschulschriften*, I, 1697.

4.AVIA. Avianus, Johannes (c. 1550–1617).

Works

Adamus lapsus (1596); *Miles vagus seu mendicantis, tragico commoedia* (1597); *Anonymus Tragoedia, qua diviti illi epuloni Luc. 16. mendicus Lazarus...* (1607). [N.B. *ADB* entry lists at least 11 plays allegedly printed, but JP only found these three.]

Web

Adamus lapsus (1596) (facs) <https://digital.slub-dresden.de/en/workview/dlf/28669/5/>

Miles vagus seu mendicans ... tragico comoedia (1598) (facs)

https://www.europeana.eu/portal/nl/record/9200332/ABO__2BZ181842600.html

4.AVIL. Avila, Ferdinandus de (Hernando de Ávila, c. 1557–c. 1605).

Works

Historia Filerini; *Historia Floridevi*; *Historia Nineves*.

Sancta Catharina: ed. Cayo González Gutiérrez, (ed.), ‘Comedia de Santa Catalina’, *Entemu*, 10 (1998), 147–93; 11 (1999), 95–204; 12 (2000), 257–324. Also:

<http://www.telecable.es/personales/cgonzalez/Santa_Catalina.pdf> (accessed 9 August 2011).

Tragoedia divi Hermenegildi (Latin sections by De la Cerda): *La Tragedia de San Hermenegildo, del P. Hernando de Ávila*, intr., ed., ann. Cayo González Gutiérrez (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1997).

—: ed. Julio Alonso Asenjo, *La tragedia de San Hermenegildo y otras obras del Teatro Español de Colegio* (Seville: UNED, 1995), pp. 173 sqq.

Studies

Alonso Asenjo, Julio, ‘Teoría y práctica de la tragedia en la *Comedia, tragedia o tragicomedia de Sancta Catharina* (inédita) del P. Hernando de Ávila’, in Francesc Massip Bonet (ed.), *Formes teatrals de la tradició medieval* (Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1996), pp. 393–402. Also:

<<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/Revista/Catharina.pdf>> (accessed 9 August 2011).

Alonso Asenjo, Julio, ‘*Orfeo y Euridice*: Entretenimiento de la Comedia de Santa Catalina de Hernando de Ávila: Estudio y edición anotada’, *TeatrEsco*, 0 (2002–2004), pp. 1–144:

<<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/Orfeo.pdf>> (accessed 9 August 2011)].

Alonso Asenjo, Julio, *La ztragedia de San Hermenegildo y otras obras del teatro Español*

- de Colegio*, 2 vols (Valencia: Universidad de Valencia, 2014) Textos Teatrales Hispánicos del siglo XVI.
- Fothergill-Payne, Louise, ‘The Jesuits as Masters of Rhetoric and Drama’, *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 10 (1986), pp. 375–386.
- Garzón Blanco, Armando I., ‘The Spanish Jesuit Comedia de Santa Catharina, Córdoba, 1597’, *Hispanic Languages and Literatures* [Louisiana State University Press, 1984], pp. 98–111.
- Garzón Blanco, Armando I, *The Inaugural Production of the Spanish Jesuit ‘Tragedia De San Hermenegildo’, Seville, 1590*, PhD thesis Louisiana State University, 1976. Also: https://repository.lsu.edu/gradschool_disstheses/3018.
- Pérez González, Christiane, *Bilingualität auf der Jesuitenbühne: Latein und Volkssprache im spanischen Schultheater des 16. und 17. Jahrhunderts* (Münster: Rhema, 2014).
- Ruggerio, Michael J., ‘History and Invention in *La Tragedia de San Hermenegildo*’, *Bulletin of the Comediantes*, 41 (1989), pp. 197–209.
- Ruggerio, Michael J., ‘The *Tragedia de San Hermenegildo*’, *Folio*, 12 (1980), pp. 118–128.

4.BACH. Bachmann, Christian (d. after 1609)

Melancholicus (1611): ed., trans. Nicole Fabisch (Berlin: Weidler, 2003).

Web

Melancholicus, comoedia nova (1611) (facs) https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11267767_00001.html

4.BALD. Balde, Jakob S.J. (1604–1668)

Works

Iocus serius theatralis (1629): Jean-Marie Valentin (ed.), ‘Jakob Baldes *Jocus serius theatralis* (1629)’, *Euphorion*, 66 (1972), pp. 412–436.

Iephtias (perf. 1637/print. 1654): *Jephtias Tragoedia / La Fille de Jephté, tragédie*, ed.

Dominique Millet-Gérard (Paris: Classiques Garnier, 2020).

—: ed. trans. Wolfgang Beitingger, *Jephtes Tochter, Tragödie* (Munich, 1990) (typoscript).

Web

Iephtias (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bald4/books/baldepoemata4_7.html and (facs)

<http://diglib.hab.de/drucke/xb-5834/start.htm> and (1654)

<https://books.google.nl/books?id=1lZZAAAACAAJ>

Studies

- Bauer, Barbara, 'Apathie des stoischen Weisen oder Ekstase der christlichen Braut? Jesuitische Stoakritik und Jakob Baldes *Jephtias*', in Sebastian Neumeister and Conrad Wiedemann (eds), *Res Publica Litteraria: Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz, 1987) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 14, vol. 2, pp. 453–474.
- Becher, Hubert, 'Die geistige Entwicklungsgeschichte des Jesuitendramas', *Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 19 (1941), pp. 269–310.
- Bremer, Kai, 'Bibel und Tragödie: Das Beispiel Jephthah', *Euphorion* 103 (2009), pp. 293–326.
- Burkard, Thorsten a.o. (eds), *Jacob Balde im kulturellen Kontext seiner Epoche: Zum 400. Wiederkehr seines Geburtstages* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2006) *Jesuitica*, 9.
- Burckard, Thorsten, 'Die Vorreden zu Baldes Werken', in Thorsten Burkard a.o. (eds), *Jacob Balde im kulturellen Kontext seiner Epoche: Zum 400. Wiederkehr seines Geburtstages* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2006) *Jesuitica*, 9, pp. 166–182.
- Christoph, Anna, *Die Jephtias als Synthese von 'christlicher' und 'antik-klassischer' Tragödie*, MA thesis, Innsbruck, 1998.
- Dänzer, Caroline, *Der Schlüssel zur Tragödie: Der senecanische Chor in Jakob Baldes dramatischem Werk* (Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2020) *NeoLatina*, 35.
- Führer, Heidrun, 'Abrahams und Jephthes Menschenopfer in den jesuitischen Schuldramen von Jacob Pontanus und Jacob Balde: Ne dubita: oboedire Deo nil affert mali', in Johann Anselm Steiger und Ulrich Heinen (eds), *Isaaks Opferung (Gen. 22) in den Konfessionen und Medien der frühen Neuzeit* (Berlin: Walter de Gruyter, 2006), pp. 659–692.
- Führer, Heidrun, 'Ein Menschenopfer zur Ehre Gottes und zum Trost der Menschen: Jakob Baldes *Jephtias*, eine jesuitische Tragödie im Dienst der Gegenreformation', *Neulateinisches Jahrbuch*, 4 (2002), pp. 89–154.
- Führer, Heidrun, *Studien zu Jacob Baldes 'Jephtias': Ein jesuitisches Meditationsdrama aus der Zeit der Gegenreformation*, PhD thesis Lund, 2003.
- Führer, Heidrun, 'Suche nach dem Spiegel Othos: Gedanken zum Tragödienkonzept Jacob Baldes', in Arne Jönsson and Anders Piltz (eds), *Språkets speglingar: Festskrift till*

- Birger Bergh* (Lund: Klassiska Institutionen–Skåneförlaget, 2000), pp. 202–216.
- Führer, Heidrun, ‘Bild och Text – Baldes inventio-technik’, in Hans-Erik Johannesson and Hans Helander (eds), *Mimesis förvandlingar: Tradition och förnyelse i renässansens och barockens litteratur* (Stockholm: Atlantis, 2002), pp. 315–336.
- Hofmann, Ruth, ‘Jesuitentheater in Ingolstadt’, *Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt*, 94/95 (1985/1986), pp. 190–208.
- Lefèvre, Eckard, ‘Auf den Spuren Senecas: Gestalt und Funktion der Chöre in Jakob Baldes *Jephtias* (1654)’, *Pan: Rivista di filologia latina* 5 (2016), pp. 95–113 [also in Eckard Lefèvre, *Die Welt des neulateinischen Barockdichters Jakob Balde: 30 Studien* (Berlin: De Gruyter, 2024) *Beiträge zur Altertumskunde*, 416, pp. 299–319].
- Lefèvre, Eckard, ‘Die Überwindung von Senecas Chorotechnik: Die der Bearbeitung von 1654 angehörenden Chöre in Jakob Baldes *Jephtias*’, in Maurizio Massimo Bianco and Alfredo Casamento (eds), *‘Novom aliquid inventum’: Scritti sul teatro antico per Gianna Petrone* (Palermo 2018), pp. 143–162 [also in: Eckard Lefèvre, *Die Welt des neulateinischen Barockdichters Jakob Balde: 30 Studien* (Berlin: De Gruyter, 2024) *Beiträge zur Altertumskunde*, 416, pp. 321–336].
- Lefèvre, Eckard, ‘Der Soldatenchor in Jakob Baldes *Jephtias*’, in: id., *Die Welt des neulateinischen Barockdichters Jakob Balde: 30 Studien* (Berlin: De Gruyter, 2024) *Beiträge zur Altertumskunde*, 416, pp. 337–345.
- Leonhardt, Jürgen, ‘Philologie in Baldes Drama *Georgicum*’, in Sebastian Neumeister and Conrad Wiedemann (eds), *Res Publica Litteraria: Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz, 1987) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 14, pp. 475–484.
- Michel, Walter, ‘Die Darstellung der Affekte auf der Jesuitenbühne’, in: Günter Holtus (ed.), *Theaterwesen und dramatische Literatur. Beiträge zur Geschichte des Theaters* (Tübingen: Narr Francke Attempto, 1987) *Mainzer Forschungen zu Drama und Theater*, 1, pp. 233–251.
- Millet-Gérard, Dominique, ‘Le biblique et l’antique dans *Jephtias Tragædia* de Jacob Balde’, in Véronique Gély et François Lecercle (eds), *Imaginaires de la Bible, Mélanges offerts à Danièle Chauvin* (Paris: Classiques-Garnier, 2012) *Rencontres*, 46, pp. 93–102.
- Müller S. J., Johannes, ‘Jakob Balde 1604-1668’, in: id., *Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge vom Anfang (1555) bis zum Hochbarock (1665)* (Augsburg: B. Filser, 1930) *Schriften zur deutschen Literatur* 7/8), vol. 1, pp. 80–84; vol. 2, pp. 26–29.
- Rädle, Fidel: ‘Das Alte Testament im Drama der Jesuiten’, in Franz Link (ed.),

- Paradeigmata: Literarische Typologie des Alten Testaments*, Teil 1: *Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert* (Berlin: Duncker & Humblot, 1989) Schriften zur Literaturwissenschaft 5/1, pp. 239–251.
- Reyff, Simone de, ‘Deux incarnations contrastées d’une figure biblique: Le *Jephtes* de G. Buchanan et la *Jephtias* de J. Balde’, in Guy Bedouelle, Christian Belin and Simone de Reyff (eds), *L’Art de la Tradition: Journées d’études de l’Université de Fribourg* (Fribourg, Switzerland: Academic Press Fribourg, 2005), pp. 187–206.
- Scheid, Nikolaus. ‘J. Balde als Dramatiker: Ein Beitrag zur 300jährigen Geburtstagsfeier des Dichters 4. Januar 1604’ [Munich, 1904]), pp. 19–39.
- Scheid, Nikolaus, ‘Das lateinische Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet. Ein literaturgeschichtlicher Abriß’, *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görresgesellschaft*, 5 (1930), pp. 1–96.
- Stroh, Wilfried, *Jacobus Balde Bibliographie*:
https://stroh.userweb.mwn.de/balde_rep.html#19
- Stroh, Wilfried, *Baldeana: Untersuchungen zum Lebenswerk von Bayerns größtem Dichter*, ed. Bianca-Jeannette Schröder (Munich: Herbert Utz Verlag, 2004) Münchner Balde-Studien, 4.
- Stroh, Wilfried, ‘Balde auf der Bühne: Zum dramatischen Werk des Jesuitendichters’, in id. *Baldeana*, pp. 241–271.
- Stroh, Wilfried. ‘Jacob Balde als Münchener Dichter’, in Waldemar Fromm, Manfred Knedlik and Marcel Schellong (eds), *Literaturgeschichte Münchens* (Regensburg: Friedrich Pustet. 2019), pp. 130–136.
- Stroh, Wilfried, ‘Iaponica Baldeana’, in Andreas Heil, Matthias Kom and Jochen Sauer (eds), *Noctes Sinenses: Festschrift für Fritz-Heiner Mutschier zum 65. Geburtstag*, (Heidelberg: Winter, 2011) *Kalliope*, 11, pp. 260–268.
- Stroh, Wilfried, ‘Jephtes Tochter bei Bidermann und Balde: Mit Edition und deutscher Nachdichtung von Jakob Bidermanns *Heroidum epistulae* 2,1’, in Helmut Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein ‘Cenodoxus’: Der bedeutendste Dramatiker aus dem Jesuitenorden und sein erfolgreichstes Stück* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2005) *Jesuitica*, 8, pp. 191–236.
- Stroh, Wilfried, ‘Seneca in Prag: Ein tragisches Exercitium des jungen Jakob Balde S.J., herausgegeben und kritisch erläutert’, in Marianne Sammer a.o. (eds), *Leitmotive: Kulturgeschichtliche Studien zur Traditionsbildung: Festschrift für Dietz-Rüdiger Moser zum 60. Geburtstag am 22. März 1999* (Kallmünz: M. Lassleben, 1999), pp. 69–119

- [auch in id., *Baldeana: Untersuchungen zum Lebenswerk von Bayerns größtem Dichter*, ed. Bianca-Jeannette Schröder (Munich: Herbert Utz Verlag, 2004) Münchner Balde-Studien, 4, pp. 59–119].
- Stroh, Wilfried, ‘Vom Kasperletheater zum Märtyrerdrama: Jacobus Baldes Innsbrucker Schulkomödie *Iocus serius* (1629)’, in Reinhold F. Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008) Frühe Neuzeit, 129, pp. 255–285.
- Sypherd, Wilbur Owen, ‘Jakob Balde’, in id. *Jephtah and his Daughter: A Study in Comparative Literature* (Newark, DE: University of Delaware Press, 1948), pp. 50–56.
- Tschiedel, Hans Jürgen, ‘Il teatro di Seneca e i cristiani’, *Aevum Antiquum*, 13 (2000), pp. 335–350.
- Tschulik, Norbert, ‘Zwei Beiträge zum Theater des Barock: Die Musik zu Baldes “Jephtias” und Weißenbachs “Contrafeth”’, *Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse*, 114 (1977), pp. 359–377.
- Valentin, Jean-Marie. *Jacob Balde und seine Zeit: Akten des Ensisheimer Kolloquiums 15.-16. Oktober 1982* (Bern and New York: Peter Lang, 1986), Jahrbuch für internationale Germanistik, Reihe A: Kongressberichte, 16.
- Valentin, Jean-Marie, ‘*Hercules moriens, Christus patiens*: Baldes *Jephtias* und das Problem des christlichen Stoizismus im deutschen Theater des 17. Jahrhunderts’, *Argenis*, 2 (1978), pp. 37–72 [= id., *Theatrum Catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles* (Nancy, Presses Universitaires, 1991), pp. 275–300].
- Valentin, Jean-Marie, ‘Das Jesuitendrama und die literarische Tradition’, in Martin Bircher and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur* (Hamburg: E. Hauswedell, 1977) Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur 3, pp. 116–140 [also in Jean-Marie Valentin, *Theatrum Catholicum: Les jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles* (Nancy: Presses universitaires de Nancy, 1990), pp. 209–225].
- Westermayer, Georg, *Jacobus Balde (1604–1668): Sein Leben und seine Werke*, ed. Hans Pöribacher and Wilfried Stroh (Amsterdam and Maarssen: APA, 1998 [= (Munich: Verlag der I. Lindauer'schen Buchhandlung, 1868) Geistliche Literatur der Barockzeit, Sonderband 3.

4. BALD. Balduin, Friedrich (1575–1627)

Works

Lucretia (1597): Mirjam Thoen, *De Lucretia-figuur in het Neolatijnse drama, met een geannoteerde uitgave van Fridericus Balduinus, Lucretia: tragoedia (1597) en Samuel Junius, Lucretia: tragoedia nova (1599)*, lic. thesis Leuven, 2003.

Web

ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/balduinus__lucretia.pdf (2006; last consulted 24 January 2024) and (facs) <http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-188975>

Studies

Beck, Jan-Wilhelm, ‘Balduinus, Junius, Jungius – *Lucretia tragica*: Zur Kompositionskunst dreier neulateinischer Dramatiker’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 12 (2010), pp. 5–29.

4.BALT. Balticus, Martinus (1532–1601)

Works

Adelphopolae sive Joseph (1556; 1579); [German translation of *Adelphopolae: Josephus oder ein comoedia* (Ulm, 1579); translated by Balticus (*ADB*)]; *Drama comicotragicum Danielis prophetae... Add[ita] est et Euripidis tragoedia Cyclōps* (1558)]; *Christogonia sive Comoedia de nativitate Domini* (1588); *Senacheribus sive Tragoedia de horribili poena Senacheribi Assyriae tyranni* (1590); *Tobias* (lost; *ADB*).

Web

Adelphopolae, drama comicotragicum, historiam sacram Josephi, Jacobi patriarchae filii, complectens (1556) (facs)
<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-070344>; also:
https://books.google.nl/books?id=OkYrRr-XvhAC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false see also:
http://stroh.userweb.mwn.de/veranstaltungen/balticus_adelphopolae2.pdf
Daniel ([1558]) (facs) <https://daten.digital-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037969/images/index.html?seite=00001&l=de>
Senacheribus sive Tragoedia de horribili poena Senacheribi Assyriae tyranni (1590) (facs)
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k703456.image>

Studies

Lebeau, Jean, *Salvator Mundi: L' 'Exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.

Reinhardtstöttner, Karl von, *Martinus Balticus, ein Humanistenleben aus dem 16. Jahrhundert* (Bamberg: Buchner, 1890) Bayerische Bibliothek, 1.

Stroh, Wilfried, 'Hieronymus Ziegler und Martinus Balticus: Zwei Pioniere des lateinischen Schultheaters in München', *Mittellateinisches Jahrbuch*, 46 (2011), pp. 397–426.

Stroh, Wilfried. 'Protestantischer "Stadtpoet" in München: Martin Balticus', in Waldemar Fromm, Manfred Knedlik and Marcel Schellong (eds), *Literaturgeschichte Münchens* (Regensburg: Friedrich Pustet, 2019), pp. 86–91.

4.BANI. Banister (vere Selby), Gulielmus, S.J. (1636–1666)

Studies

Perseus et Demetrius sive discordia omnis pessima imperii lues: Franz Witek, *Die 'Bühne des Schicksals': Demetrios von Makedonien in Historiographie und Drama*, Musae Benedictinae Salisburgenses, 1 (Vienna: Berger & Söhne, 2001).

Witek, Franz, *Gestalten der antiken Historie im lateinischen Drama der Salzburger Benediktineruniversität* (Horn and Vienna: F. Berger & Söhne, 2009) Grazer Beiträge, Supplementsband, 12, pp. 136–139.

4.BARC. Barcelo, Guilielmus (Guillem de Barçaló or Guillermo Barceló, 1561–1602)

Works

De divite epulone; Comedia, Dialogus divi Petri Martyris, Tragicomedia

Web

De divite epulone (txt; part)

https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/opera_barcelo_epulon.html

Studies

Picón García, Vicente, 'Tradición clásica en la Comedia prodigi fili de Guillermo Barceló', in José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea, and Luis Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán*, 5

- vols (Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Laberinto, 2002), pp. 1235–1245.
- Picón García Vicente, ‘Originalidad de la Comedia Prodigii filii de Guillermo Barceló: Su propuesta educativa parcial y otras ampliaciones extraevangélicas’, *Calamus renascens: Revista de humanismo y tradición clásica*, 10 (2009), pp. 171–200.
- Picón García Vicente, ‘Teatro y teología en el teatro escolar jesuítico del siglo XVI: El *Dialogus divi Petri martyris* de Guillem de Barceló’, in Mercedes de los Reyes Peña and Marc Vitse (eds), *Teatro religioso en la España del siglo XVI* (Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, Casa de Velázquez, 2005), pp. 183–208.
- Picón García Vicente, ‘Tradición Clásica en el *Dialogus diui Petri* de Guillermo Barceló’, in José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea and Luís Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico*, IV. *Homenaje al profesor Antonio Prieto [Actas del "IV Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico", celebrado en Alcañiz, desde el día 9 al 14 de mayo de 2005]*, 5 (Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010), pp. 2413–2427.
- Sierra de Cózar, Angel, ‘El teatro escolar latino en el Colegio de Montesión (Palma de Mallorca)’, in Maria del Carme Bosch Juan and María Antonia Fornés Pallicer (eds), *Homenatge a Miquel Dolç: Actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC, Palma, 1 al 4 de febrer de 1996* (Palma de Mallorca: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports: Govern Balear, 1997), pp. 623–626.

4.BARL. Barlandus, Hadrianus, or Adriaan van Baerland (1486–1538)

Works

Dido (= Verg. Aen.) (1515).

4.BARO. Baro, Johann Gottfried (000#)

Iovianus Castigatus (1623)

Web

Iovianus Castigatus (1623) (facs) https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10152523_00001.html

4.BARR. Barrientos, Bartholomaeus (c. 1518–1580)

De Illiberitanorum Maurorum seditione (lost)

4.BART. Barth, Caspar von (Caspar Barthius, 1587–1658)

Works

Pornoboscodidascalus Romanus: de lenonum, lenarum, conciliatricum, servitorum, dolis, veneficiis, machinis, plusquam diabolicis, de miseriis iuvenum incautorum qui florem aetatis amoribus inconcessis addicunt, de miserabili singulorum periculo & omnium interitu (1624).

Editions

Pornoboscodidascalus Romanus (1624): *Kaspar Barth's Neo-Latin Translation of Celestina*, ed. Enrique Fernández (Chapel Hill, NC: University of North Carolina at Chapel Hill Department of Romance Studies, [2017]).

Web

Pornoboscodidascalus Romanus (1624): <https://books.google.nl/books?id=ekCTf1wsQd0C>

Studies

Bataillon, Marcel, “*La Celestine*” *selon Fernando de Rojas* (Paris: Didier, 1961).

4.BART. Barthélemy de Loches, Nicolas (Barphtholomaeus, 1478–c. 1540)

Works

Momiae (1515); *Christus xilonicus* (1529).

[Note: Starting with the second Paris edition of 1531, most subsequent editions are entitled *Christus xylonicus*.

Multiple printings with some paratextual changes (v. Lebègue): 1533 (Ghent); 1535 (Ghent; UB Gent but not WorldCat); 1537 (new title with genre marker: *Christus xylonicus, tragoedia cum ob romani sermonis puritatem, tum ob sanctissimi argumenti dignitatem, in theatra, in scholas, in bibliothecas ultro accersenda*; Antwerp; Cologne as *Christus xilonicus, etc.*; 's-Hertogenbosch); 1539 (Antwerp); 1540 (in *Comoediae ac tragoediae aliquot ex Novo et Vetere Testamento desumptae* [Basel: Nicolaus Brylinger]); 1541 (Cologne as *Christus xilonicus*); 1546 (Cologne, Lebègue but not in WorldCat nor UB-Köln; Lebègue took this date from elsewhere and never saw this edition himself.)]

—: trans. Christopher Charles Love, *Five Sixteenth-Century Latin Plays from the Collection of Comedies and Tragedies Edited by Nicolas Brylinger, Basle, 1540* (Toronto: Toronto University Press, 1995).

Web

Christus xylonicus (1529) (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70475d.r=christus%20xylonicus?rk=21459;2> and

<https://books.google.nl/books?id=vbwTwHbEPKUC> and (trans)

<http://projects.chass.utoronto.ca/rnlp/christus.html>

Studies

Balavoine, Claudie, ‘Les débuts de la poésie néo-latine en France: Nicolas Barthélemy (1478?–1540?)’, in Michel François (ed.), *Loches aux XVIe siècle: Aspects de la vie intellectuelle, artistique et sociale* (Marseille: Lafitte, 1979), pp. 115–130.

Gauthier, ‘Un professeur et poète au début du XVIe siècle’

Lebègue, Raymond, *La tragédie religieuse en France*, pp. 169–193 (Ch. 9, ‘Nicolas Barthélemy’).

4.BART. Bartholomaeus Cimbriacus

Comoedia. (Bradner)

4.BART. Bartholomaeus Francfordinus Pannonius (c. 1490–after 1526/before 1540)

Works

Edition

Vargha, Anna (ed.), *Bartholomeus Frankfordinus Pannonius. Opera quae supersunt* (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1945).

Comoedia Gryllus et Inter Vigilantiam et Torporem Virtute (1519); *Gryllus* (1518).

Studies

Juhász-Ormsby, Ágnes, ‘Humanist Networks and Drama in Pre-Reformation: Central Europe: Bartholomeus Frankfordinus Pannonius and the *Sodalitas Litteraria Danubiana*’, *Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme*, 35 (2012), pp. 5–34.

Vargha, Anna, ‘Bartholomeus

Frankfordinus Pannonius’, *Egyetemes Philológiai Közlöny*, 63 (1939), pp. 65–74.

4.BARZ. Barzizza, Antonio (c. 1401– ?)

Works

Cauteraria (1420–1425), ed. Ernst Beutler, *Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie* (Hamburg: Staats- und Universitätsbibliothek, 1927), *Mitteilungen aus der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek*, 2, pp. 1–77.

—: ed., Italian trans. Vito Pandolfi and Erminia Artese (eds), *Teatro goliardico dell'Umanesimo* (Milan: Lerici, 1965), pp. 443–549.

—: Italian trans. Alessandro Perosa, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia, 1965) *Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo*, 86, pp. 89–130.

Web

Cauteraria (1420-1425) http://ds.lib.ub.uni-bielefeld.de/viewer/rest/pdf/mets/146039.xml/LOG_0014/Antonii_Barzizzae_cauteraria_comedia_feliciter_incipit.pdf

Studies

Bahlmann, Paul, 'Die lateinische Dramen der Italiener im XIV. und XV. Jahrhundert', *Centralblatt für Bibliothekswesen*, 11 (1894), pp. 172–178.

Doglio, Federico, *Teatro in Europa*, 4 vols (Milan: Garzanti, 1990), vol. 1, pp. 416–243.

Hedlund, Monica, *Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden*, vol. I: *Die Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala* (Stockholm, 1977), pp. 39-40 [Ms Uppsala C 919, written 1449 in Alsace, contains i.a. *Cauteraria*].

Pandolfi, Vito, *Storia universale del teatro drammatico*, 2 vols (Turin: UTET, 1964), vol. 1, pp. 226–228.

Pittaluga, Stefano, 'Prologhi di commedie medievali e prologhi di commedie umanistiche', in id., *La scena interdotta: Teatro e letteratura fra Medioevo e Umanesimo* (Napoli: Liguori, 2002), *Nuovo Medioevo*, 61, pp. 101–117 [= *Schede Medievali*, 24-25 (1993)].

Pittaluga, Stefano, 'La Cauteraria: Note di lettura', in id., *La scena interdotta: Teatro e letteratura fra Medioevo e Umanesimo* (Napoli: Liguori, 2002), *Nuovo Medioevo*, 61, pp. 135-141 [= *Sandalion*, 5 (1982), pp. 369–375].

Rosso, Paolo, 'Tradizione testuale ed aeree di diffusione della *Cauteraria* di Antonio Barzizza', *Humanistica Lovaniensia*, 53 (2004), pp. 1–92.

Ruggio, Luca, 'Due note sull'inedita commedia *Laphra* di Gian Mario Filelfo', *Archivum Mentis. Studi di filologia e letteratura umanistica (Università del Salento – Università di Udine)*, 1 (2012), pp. 225–236.

Sottili, Agostino, 'Il Petrarca e l'Umanesimo tedesco', in *Il Petrarca latino e le origini*

dell'umanesimo: Atti del Convegno internazionale, Firenze 19–22 maggio 1991
(Florence: Le Lettere, 1996) [= *Quaderni Petrarqueschi*, 9-10 (1992–1993)], pp. 239–
291.

Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Nella sede
dell'Istituto Nazionale di studi di Rinascimento, 1968), pp. 19–24.

4.BAXI. Baxius, OESA, Nicasius (1581–1641)

Theophilus (tragoedia) (1614).

Web

Theophilus, Tragoedia (in *Poemata* (Antwerp: Hieronymus Verdussus, 1614), pp. 164-203)
(facs) <https://books.google.nl/books?id=sWETAAAAQAAJ>

Studies

Prims, F(loris). 'Baxius (1581-1640)', *Antwerpiensia*, 19 (1949), pp. 78-80.

4.BEBE. Bebel, Heinrich (c. 1472–1518)

Works

Comoedia de optimo studio iuvenum (1501): Bebel, Heinrich, *Comoedia de optimo studio
iuvenum: Über die beste Art des Studiums für junge Leute*, ed., trans. Wilfried Barner a.o.
(Stuttgart: Reclam, 1982) [review Franz Josef Worstbrock, *Wolfenbütteler
Renaissancemitteilungen*, 7 (1983), pp. 26–27].

Web

Comoedia de optimo studio iuvenum (txt) [https://www.hs-
augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Bebel/beb_com0.html](https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Bebel/beb_com0.html) and (facs)
<https://play.google.com/books/reader?id=RbNSAAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP48>

Studies

Barner, Wilfried, 'Humanistische Bildungswerbung, schwäbisch: Zu Heinrich Bebel's
Comoedia vom Jahre 1501', in Dennis H. Green a.o. (eds), *From Wolfram and Petrarch
to Goethe and Grass: Studies in Literature in Honour of L. Forster* (Baden-Baden:
Valentin Koerner, 1982), pp. 193–212.

- Bebermeyer, Gustav, *Tübinger Dichterhumanisten: Bebel, Frischlin, Flayder* (Tübingen: Laupp, 1927 [Hildesheim: Olms, 1967]).
- Dietl, Cora, *Die Dramen Jacob Lochers und die frühe Humanistenbühne im süddeutschen Raum* (Berlin and New York: de Gruyter, 2005) *Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte*, 37 (271), pp. 204–212.
- Graf, Klaus. ‘Heinrich Bebel’, *Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1600)*, ed. Stephan Füssel (Berlin: Erich Schmidt, 1993), pp. 281–295.
- Graf, Klaus, ‘Heinrich Bebel (1472–1518): Wider ein barbarisches Latein’, in Paul Gerhard Schmidt (ed.), *Humanismus im deutschen Südwesten: Biographische Profile* (Sigmaringen: Thorbecke, 1993), pp. 179–194.
- Mertens, Dieter, ‘*Bebelius ... patriam Sueviam ...restituit*: Der poeta laureatus zwischen Reich und Territorium’, *Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte*, 42 (1983), pp. 145–173.

4.BECC. Beccadelli, Antonio (Panoramita, 1394–1471)

Work

- Ianus sacerdos* (1427): ed. Paolo Viti, *Due Commedie umanistiche Pavesi: Ianus Sacerdos-Repetitio Magistri Zanini coqui* (Padova, Antenore, 1982) *Miscellanea Erudita*, 35 [review Stefano Pittaluga, *Maia*, 35 (1983), pp. 266–268.
- : Faccioli Emilio, *Il teatro italiano. I. Dalle origini al Quattrocento*, 2 vols (Torino, Einaudi, 1975), pp. 335–384.
- : in Hexter, Ralph, J., *Entertaining Ambiguities: Sexuality, Humanism, and Ephemeral Performances in Fifteenth-Century Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2026) *The Middle Ages Series*, pp. 158–185.

Studies

- Bruscagli, Riccardo, ‘Lo *Ianus sacerdos* e il teatro umanistico’, *Studi e problemi di critica testuale*, 3 (1971), 93–121.
- Hexter, Ralph, J., *Entertaining Ambiguities: Sexuality, Humanism, and Ephemeral Performances in Fifteenth-Century Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2026) *The Middle Ages Series*.
- Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968), pp. 32–34.

Viti, Paolo, 'Sulle fonti dello Ianus Sacerdos', *Interpres*, 5 (1984), pp. 266–276.

4.BECK. Becker, Johannes (1520–1566)

Works

Apotheosis Minervae (1551).

Web

Apotheosis Minervae (1551)

<https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11293896?page=1>

4.BELL. Bellamy, Henry (1604–fl. 1621–38)

Works

Iphis (perf.1621–1633/print. c. 1625): in *Henry Bellamy, Iphis. Joseph Crowther, Cephalus et Procris*, intr. Bernfried Nugel (Hildesheim and New York: G. Olms, 1982) Renaissance Latin Drama in England, I.10.

—: ed., trans. Jay M. Freyman, W.E. Mahaney, W.K. Sherwin (Salzburg, Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität, 1986).

Web

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/iphis> (2000, rev. 2011; last consulted 15 January 2024).

4.BENC. Benci S.J., Francesco, or Franciscus Bencius (1542–1594)

Works

Ergastus (1587); *Hiaeus* (c. 1590); *Philotimus* (1591); *Hercules* (1596); *Baal eversus* (1599).

Web

Ergastus (1587) and *Philotimus* (1591) (in *Orationes & Carmina, cum disputatione de stylo* ..., 2nd ed. (1617), pp. 213-284; title pages 1587 and 1591) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=Sd8W4XrKaD4C>

Philotimus drama (1591) <https://play.google.com/books/reader?id=Sd8W4XrKaD4C>

Studies

Quarta, Daniela, 'Drammaturgia gesuita nel Collegio romano: Dalla tragedia di soggetto biblico al dramma martirologico (1560-. 1644)', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i Primordi del Teatro Barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Viterbo: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1995), pp. 119–160

Rädle, Fidel, 'Italienische Jesuitendramen auf bayerischen Bühnen des 16. Jahrhunderts', in Richard J. Schoeck (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts and Studies, 1985), pp. 303–312.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 1, coll. 1285–1292.

4.BENI. Beni, Paulus (1552/53–1625)

Works

Disputatio in qua ostenditur praestare comoediam atque tragoediam metrorum vinculis solvere (1600): ed. Bernard Weinberg, *Trattati di Poetica e Retorica del '500* (Bari: Laterza, 1974) Scrittori d'Italia, 258, vol. 4, pp. 345–395.

4.BERN. Bernal, Días de Luco, Juan (1495–1556)

Colloquium elegans ac plane pium (1541)

Web

Colloquium elegans ac plane pium (1541) (facs)

http://dioscorides.ucm.es/proyecto_digitalizacion/index.php?doc=b19340679&y=2008&p=1

4.BERN. Bernard, Catherine (1663–1712)

Studies

Barbafieri Carine, 'Égarements du cœur et voie de l'esprit: Comparaison entre le *Brutus* du P. Porée (1708) et le *Brutus* de C. Bernard (1690)', in Anne Piéjus (ed.), *Plaire et instruire. Le spectacle dans les collèges de l'Ancien Régime* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007) Interférences, pp. 173-190.

4.BERN. Bernard, Samuel (000–000#)

Andronicus Comnenus (perf. 1617–1618): in *John Foxe, Titus et Gesippus. Samuel Bernard, Andronicus Comnenus*, intr. J.L. Klause (Hildesheim, G. Olms, 1986) *Renaissance Latin Drama in England*, I.6.

4.BERN. Bernardt, Georg S.J. (1595–1660)

Works

Theophilus Cilix (1621): ed., trans. Fidel Rädle, in Georg Bernardt SJ, *Dramen*, I:

Theophilus Cilix, 1621: Ein Faust-Drama der Jesuiten (Amsterdam and Maarsen, Holland University Press, 1984).

Tundalus Redivivus (1622): ed., trans. Fidel Rädle, in Georg Bernardt SJ, *Dramen*, II:

Tundalus Redivivus 1622: Eine Jenseitsversion aus dem dreissigjährigen Krieg nach der mittelalterlichen 'Visio Tnugdali' (Amsterdam and Maarsen, APA – Holland University Press, 1985).

Iovianus (1623/1642): ed., trans. Fidel Rädle, in Georg Bernardt SJ, *Dramen*, III: *Jovianus 1623/1642: Ein Spiel vom Sturz des Mächtigen und vom Bauern als König* (Amsterdam and Utrecht: APA – Holland University Press, 2006) *Geistliche Literatur der Barockzeit*, 7.

Sanctus Thomas ... Martyr (1626): ed., trans. Fidel Rädle, in Georg Bernardt SJ, *Dramen*, IV: *Thomas Becket 1626: Sanctus Thomas Archiepiscopus Cantuariensis Martyr* (Amsterdam: APA, 2008) *Geistliche Literatur der Barockzeit*, 8.

Studies

Rädle, Fidel, 'Anonymität und große Namen im bayerischen Jesuitendrama', in Martin Bircher and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur* (Hamburg: E. Hauswedell, 1977) *Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur*, 3, pp. 243–246.

Rädle, Fidel, 'Der Sturz zum Heil und der Bauer als König: Georg Bernardts *Jovianus castigatus* (Ingolstadt 1623/Dillingen 1642), Theodor Wolpers (ed.), *Der Sturz des Mächtigen: Zu Struktur, Funktion und Geschichte eines literarischen Motivs* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000), pp. 249–262.

Rädle, Fidel, 'Zu Form und Funktion der Komik in den Dramen Georg Bernardts SJ (1595–1660)', in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-*

Latin Texts and Studies, 9, pp. 103–131.

Rädle, Fidel, ‘Zum dramatischen Oeuvre Georg Bernardts SJ (1595–1660)’, in Reinhold F. Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008) Frühe Neuzeit, 129, pp. 233–254.

Szarota, Elida M. (ed.), ‘Das katholische und protestantische Schuldrama’, in Martin Bircher and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur* (Hamburg: E. Hauswedell, 1977) Dokumente des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur, 3, pp. 239–242.

4.BESN. Besnecker, Adamus S.J. (1693-1721)

Works

Amicitia usque ad aras necis non interrupta (1720)

Web

Amicitia: (txt) <https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Amicitia/amicitia.html>

Studies

Jacková, Magdaléna, ‘Amabimus nos! Lásky žárlivost a nenávisť na jevištích jezuitských gymnázií’, *Cornova*, 4, 2014, pp. 21–30.

Jacková, Magdaléna, ‘Jesuit school plays from provincia bohemia SJ written for grammar classes’, in Astrid Steiner-Weber and Franz Römer (eds), *Acta conventus Neo-latini Vindobonensis* (Leiden, Brill 2018), pp. 369–378.

4.BETT. Bettinelli S.J., Saverio (1718–1808)

Works

Edition

Tragedie di Saverio Bettinelli della Compagnia di Gesù con la traduzione della Roma salvata di Mr de Voltaire e una cantata per la venuta dell’Imperador a Roma dedicate all’Altezza Reale della Serenissima Principessa Maria Beatrice Ricciarda d’Este Arciduchessa d’Austria (Bassano: Remondini, 1771).

Studies

Betti, Franco G., *Saverio Bettinelli nel giudizio de contemporanei e dei posteri*, PhD thesis, University of California, Berkeley, 1967.

- Bonora, Ettore, 'Il pensiero critico del Bettinelli; Le tragedie e la poetica del tragico di Saverio Bettinelli; L'“entusiasmo delle belle arti” e Pietro Verri', *Parini e altro settecento* (Milan: Feltrinelli, 1983).
- Colagrosso, Francesco, *Saverio Bettinelli e il teatro gesuitico* (Florence: Sansoni, 1901).
- Crotti, Ilaria and Ricciarda Ricorda (eds), *Saverio Bettinelli: Un gesuita alla scuola del mondo* (Rome: Bulzoni 1998).
- Galeani Napione. G. F., *Vita dell'abate Saverio Bettinelli* (Turin: Presso i Fratelli Pomba, 1809).

4.BETT. Bettini, S.J., Mario, or Marius Bettinus (1582–1657)

Works

Rubenus hilarotragedia satyropastoralis ... cum notis (1614); *Ludovicus, tragicum sylviludium* (1622).

Studies

- Aricò, Denise, *Scienza, teatro e spiritualità barocca: Il gesuita Mario Bettini* (Bologna: Clueb, 1996).
- Aricò, Denise, ““Furti gloriosi”: Mario Bettini plagiato e ripreso (da Sarbiewski a Goethe)”, *Filologia e Critica*, 15 (1990), pp. 57-87.
- Laurens, Pierre, *Anthologie de la poésie lyrique latine de la Renaissance* (Paris: Galimard, 2004), pp. 282–297 and 423–424.
- Laurens, *La dernière muse latine: Douze lectures poétiques, de Claudien à la generation baroque* (Paris: Les Belles Lettres, 2008), pp. 245–263.
- Oldani, Louis J., and Victor R. Yanitelli, ‘Jesuit Theater in Italy: Its Entrances and Exit’, *Italica*, 76 (1999), pp. 18–32.
- Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 1, coll. 1426–1429.

4.BETU. Betuleius, Xystus (Sixt Birck, Sixtus, 1501–1554)

Works

- Sixt Birck, *Sämtliche Dramen*, vol. 2: *Die deutschen Stücke Susanna; Judith bearbeitet von Manfred Brauneck; die lateinischen Stücke Susanna; Iudith bearbeitet von Manfred Wacht* (Berlin and New York: W. De Gruyter, 1976).
- Sixt Birck, *Sämtliche Dramen*, ed. Manfred Brauneck and Manfred Wacht, vol. 3:

Lateinische Dramen (Berlin and New York, W. De Gruyter, 1980) [Contains the *De vera nobilitate*, *Eva*, *Sapientia Salomonis* and two Latin translations of German plays, viz. *Beel*, trans. Martinus Ostermincherus, and *Zorobabel*, trans. Iohannes Entomius. The adaptation of *Sapientia Salomonis* by Hermannus Kirchner (Marburg, 1591) has not been included in this edition (cf. p. 288)].

Sapientia Salomonis (1547): ed. Elizabeth Rogers Payne, *Sapientia Solomonis. Acted before the Queen by the Boys of Westminster School January 17, 1565/6* (New Haven: Yale University Press; London: Oxford University Press, 1938) PhD thesis New Haven.

Susanna. Comoedia Tragica (1537): ed. Johannes Bolte (1893) *Lateinische Literatur-Denkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts* (1893; LLD. 8).

—: trans. Christopher Charles Love, *Five Sixteenth-Century Latin Plays from the Collection of Comedies and Tragedies Edited by Nicolas Brylinger, Basle, 1540* (Toronto: Toronto University Press, 1995).

—: trans. Peder Hegelund, *Susanna og Calumnia*, ed. S. Birket Smith (København: Thieles Bogtrykkeri, 1888).

Web

Beel (1547) (Lat. trans. by Ostermincher and Entomus of German play by Birck) (txt)

https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_6.html

De vera nobilitate (1538) (facs)

https://books.google.nl/books?id=73et1hKVIagC&hl=nl&source=gbs_book_other_versions

Eva: Mythologia Philippi Melanthonis redacta in Actionem ludicram (1547) (txt)

https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_2.html

Iudith (1544?) (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_4.html)

[mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_4.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_4.html)

Protoplastus, comicotragoedia (txt) [https://mateo.uni-](https://mateo.uni-mannheim.de/camena/drama/te01.html)

[mannheim.de/camena/drama/te01.html](https://mateo.uni-mannheim.de/camena/drama/te01.html)

Sapientia Salomonis: Drama comico-tragicum (1591) (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_1.html)

[mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_1.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_1.html)

Susanna (1537) (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_5.html)

[mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_5.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_5.html)

Zorobabel (1547) (Lat. trans. by Ostermincher and Entomus of German play by Birck) (txt)

https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_6.html

Studies

- Casey Paul F., *The Susanna Theme in German Literature: Variations of the Biblical Drama* (Bonn: Bouvier, 1976) *Abhandlungen zur Kunst-, Musik-, und Literaturwissenschaft*, 214.
- Jørgensen, Aage, 'Peder Hegelund als Schuldramatiker', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80 [On theatrical performances in the school at Ribe (Denmark) under the rectorate of P.H. (1569-80). Plays performed include Buchanan's *Jephthe*, Betulius's Latin *Susanna*, Gnapheus's *Acolastus*, H. Ziegler's *De decem virginibus* (?), Arnoldus Madirus's *Pisander Bombylius* (Antwerp, 1546), Rudolf Walter's *Nabal Comoedia* (written 1549; publ. 1562), Crocus' or Macropedius's *Joseph Comoedia*.]
- Lebeau, Jean, *Salvator Mundi. L' 'Exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) *Bibliotheca Humanistica et Reformatorica*, 20.
- Lebeau Jean, 'Sixt Bircks *Judith* (1539), Erasmus und der Türkenkrieg', *Daphnis*, 9 (1980), pp. 679–698.
- Levinger, Helene, *Das Augsburger Schultheater unter Sixt Birck (1536-1554)*, PhD thesis Erlangen, 1931 [Berlin: Rudolph Pfau, 1931].
- Merker, Paul, 'Der elsässischer Humanist Johannes Sapidus', in Hermann Gumbel (ed.), *Beiträge zur Geistes- und Kulturgeschichte der Oberrheinlande. Fr. Schultz zum 60. Geburtstag* (Frankfurt a. M. Diesterweg, 1938), pp. 79-111.
- Messerschmidt, Ernst, *Sixtus Birck (1501–1554), ein Augsburger Humanist und Schulmeister zur Zeit der Reformation*, PhD thesis Erlangen, 1923.
- Pfeiffer, Judith, *Christlicher Republikanismus in den Bibeldramen Sixt Bircks: Theater für eine 'neu entstehende' Bürgerschaft nach der Reformation in Basel und Augsburg* (Berlin: De Gruyter, 2016) *Frühe Neuzeit*, 202.
- Tschopp, Silvia Serena, 'Protestantisches Schultheater und Reichsstädtische Politik: Die Dramen des Sixt Birck', in Gernot Michael Müller (ed.), *Humanismus und Renaissance in Augsburg Kulturgeschichte einer Stadt zwischen Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg* (Berlin: De Gruyter, 2010) *Frühe Neuzeit*, 144, pp. 187–215.
- Witz, F.A., *Versuch einer Geschichte der theatralischen Vorstellungen in Augsburg: Von den frühesten Zeiten bis 1876* (s.n.: Selbstverlag, 1876).

4.BEYE. Beyer, Andreas (1650–1724??)

Editis non ita pridem ludis votibus, tracodiam nunc Iesum Patientem 17. April, ipsiusque typum Iosephum a Fratribus Venditum comoediam 22 April, utramque hora a meridie tertia in auditorio maiori agendas spectandas sexibiturus invitat et rogat M. Andreas Beyer (facs of title page)

http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/3:017833B_001,800,600

4.BIDE. Bidermann, Jakob S.J. (1578–1639)

Works

Adrianus martyr (1608); *Cassianus* (1602) (lost); *Josephus* (1615)

Edition

Ludi theatrales 1666, ed. Rolf Tarot, 2 vols (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967)

Deutsche Neudrucke, Reihe Barock, 6 [cf. Jean-Marie Valentin, *Études germaniques*, 25 (1970), pp. 208–211].

Belisarius (1608; pr. 1666): *Jakob Bidermann's 'Belisarius': Edition und Versuch einer Deutung*, ed. Harald Burger (Berlin: Walter de Gruyter, 1966) *Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker*, N.F. 19.

Cenodoxus (1602; pr. 1666): ed. Rolf Tarot, Jakob Bidermann, '*Cenodoxus*': *Abdruck nach den 'Ludi Theatrales' (1666) mit den Lesarten der Kelheimer und Pollinger Handschrift* (Tübingen: Max Niemeyer. 1963) PhD thesis Cologne, 1960.

—, ed. and trans. Denys G. Dyer and Cecily Longrigg (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1975).

—, *Cenodoxus; deutsche Übersetzung von Joachim Meichel (1635)*, ed. Rolf Tarot (Stuttgart: Reclam, 1965).

—, *Cenodoxus: Comico-Tragoedia*, trans., comm. Christian Sinn (Konstanz: Edition Isele, 2004) *Bibliotheca suevica*, 10.

Cosmarchia (1617): ed., trans. Thomas W. Best, Jakob Bidermann, *Cosmarchia* (Bern, etc.: Peter Lang, 1991) *Bibliotheca Neolatina*, 4.

—, *Cosmarchia sive mundi respublica*, ed., trans., comm. Christian Sinn (Konstanz: Edition Isele, 2002) *Bibliotheca suevica*, 1.

Macarius Romanus (pr. 1666): Jean-Marie Valentin, 'Le *Macarius Romanus* de Jakob Bidermann: Réédition et introduction', *Humanistica Lovaniensia*, 19 (1970), pp. 365–469.

Philemon Martyr (1618; pr. 1666): ed. Max Wehrli (Cologne and Olten: Hegner, 1960).
Zelus sive Franciscus Xaverius Indiarum Apostolus (1640).

Web

Belisarius (1607) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider3/books/bidermannludi_1.html and (facs of program) <https://play.google.com/books/reader?id=ALU9AAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP1>

Cenodoxus (txt) https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost17/Bidermann/bid_cen0.html and https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider3/books/bidermannludi_2.html

Cosmarcha (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider3/books/bidermannludi_3.html

Iacobus Vsurarius (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider4/books/bidermannludi2_2.html

Ioannes Calybita (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider4/books/bidermannludi2_3.html

Iosaphatus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider4/books/bidermannludi2_4.html

Iosephus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider3/books/bidermannludi_4.html

Macarius Romanus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider3/books/bidermannludi_5.html

Opera comica (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=JFdEAAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA1>

Philemon martyr (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider4/books/bidermannludi2_1.html

Stertinius (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/bider4/books/bidermannludi2_5.html

Tragoediae de D. Adriano Nicomediae Bithyniae Passo (facs of program) <https://play.google.com/books/reader?id=4Sw8AAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP1>

Studies

- Best, Thomas W., *Jacob Bidermann* (New York and Boston: Twayne Publishers, 1975) Twayne's World Authors Series, 314.
- Best, Thomas W., 'Jacob Bidermann's *Cenodoxus* and Tirso de Molina's *El mayor desengaño*', *Chloe*, 10 (1990), pp. 57–70.
- Berchtold, P., *Jakob Bidermanns 'Joannes Calybita' (1618): Textgeschichtliche Untersuchung* (Luzern: Theaterkultur-Verlag, 1932) Schriften der Gesellschaft für schweizerische Theaterkultur, 3.
- Bolte, Johannes, 'Eine Verdeutschung von Bidermanns *Cenodoxus*', *Jahrbuch für Münchner Geschichte*, 3 (1889). pp. 535–541.
- Bonfatti, E., 'Riso e pianto nel *Philemon Martyr* di Jakob Bidermann S.J.', *Sigma*, N.S., 9 (1976), pp. 97–106.
- Brauneck, Manfred, 'Jakob Bidermanns *Cenodoxus*', in: *Das 17. Jahrhundert in neuer Sicht*, Beiheft zu Deutschunterricht, 21 (1969), p. 29–45.
- Braungart, Georg, 'Jakob Bidermanns *Cenodoxus*: Zeitdiagnose, Superbia-Kritik, komisch-tragische Entlarvung und theatralische Bekehrungsstrategie', *Daphnis* 18, (1989), pp. 581–640.
- Burger, Heinz Otto, 'Dasein heißt eine Rolle spielen: Barokkes Menschentum im Spiegel von Bidermanns *Philemon Martyr* und Weises *Masaniello*', *Germanisch-Romanische Monatsschrift*, 42 (1961), pp. 365–379.
- Dachs, Karl, 'Jacob Bidermann und sein *Cenodoxus*', in Eberhard Dünninger and Dorothee Kiesselbach (eds), *Bayerische Literaturgeschichte in ausgewählte Beispielen*, vol. 2 (Munich: Süddeutscher Verlag, 1967), pp. 81–97.
- Dürrwachter, Anton, 'Jakob Bidermann und das Jesuitentheater', *Die Kultur* (1903). pp. 144 ff
- Dyer, Denys G., 'Jacob Bidermann's Use of Comedy', *German Life and Letters*, N.S., 34 (1980), pp. 11–17.
- Dyer, Denys G., *Jacob Bidermann, A Seventeenth Century German Jesuit Dramatist*, PhD thesis Cambridge, 1950.
- Elbracht-Hülseweh, Lucie, *Jakob Bidermanns 'Belisarius': Beitrag zur phänomenologischen Behandlung eines literarischen Kunstwerkes*, PhD thesis Munich, 1935.
- Feyock, Hertha, *Das Martyrer drama im Barock: Philemon Martyr von Jacob Bidermann, Le Véritable Saint Genest von Jean Rotrou, Théodore, Vierge et Martyre von Pierre*

- Corneille, *Catharina von Georgien von Andreas Gryphius: Ein Vergleich*, PhD thesis Boulder, Colorado, 1966.
- Fitzgerald, Gerald Pierce, *Jakob Bidermann: 'Cenodoxus' and Baroque Latin*, PhD thesis Harvard, 1963.
- Gier, Helmut. 'Jakob Biderman', in Waldemar Fromm, Manfred Knedlik and Marcel Schellong (eds), *Literaturgeschichte Münchens* (Regensburg: Friedrich Pustet. 2019), pp. 159–165.
- Gier, Helmut (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus': Der bedeutendste Dramatiker aus dem Jesuitenorden und sein erfolgreichstes Stück* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2005) *Jesuitica*, 8.
- Hagens, Jan L., 'Spielen und Zuschauen in Jakob Bidermanns *Philemon Martyr*: "Theatrum Mundi" als dramatisches und pädagogisches Prinzip des Jesuitentheaters', *Daphnis* 29 (2000), pp. 103–154.
- Heiseler, Bernt von, 'Bidermanns fröhliches Märtyrerdrama', *Stimmen der Zeit*, 162 (1958), pp. 120–123.
- Herd, Jennifer A., *Putting on Virtue: The Legacy of the Splendid Vices* (Chicago: University of Chicago Press, 2008) (chapter 5 on Bidermann).
- Hess, Günther, 'Die Kunst der Imagination: Jacob Bidermanns Epigramme im ikonographischen System der Gegenreformation', in id., *Der Tod des Seneca: Studien zur Kunst der Imagination in Texten und Bildern des 17. und 18. Jahrhunderts* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2009) *Jesuitica*, 10, pp. 49–72.
- Hess, Günther, 'Justus Lipsius, die Jesuiten und Heinrich Heine oder die Quadratur des Kreises: Biographie und selektive Rezeption', in Dennis H. Green a.o. (eds), *From Wolfram and Petrarch to Goethe and Grass: Studies in Literature in Honour of L. Forster* (Baden-Baden: Valentin Koerner, 1982), pp. 401–426 [= Günther Hess, *Der Tod des Seneca: Studien zur Kunst der Imagination in Texten und Bildern des 17. und 18. Jahrhunderts* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2009) *Jesuitica*, 10, pp. 321–347).
- Hess, Günther, 'Spectator – Lector – Actor: Zum Publikum von J. Bidermanns *Cenodoxus*: Mit Materialien zum literarischen und sozialgeschichtlichen Kontext der Handschriften, von Ursula Hess', *Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur*, 1 (1976), pp. 30–106 [= in Günther Hess, *Der Tod des Seneca: Studien zur Kunst der Imagination in Texten und Bildern des 17. und 18. Jahrhunderts* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2009) *Jesuitica*, 10, pp. 73–115).
- Juhnke, Siegfried, *Jakob Bidermanns 'Cenodoxus' 1617 in Ingoldstadt: Eine Studie zur*

- Publizistik der frühen Jesuitenbühne*, PhD thesis Freie Universität Berlin, 1957.
- Klein, Johannes, 'Modellversuch zu einer *Cenodoxus*-Aufführung', *Maske und Kothurn*, 11 (1965), pp. 344–352.
- Könneker, Barbara, 'Das andere Sterben: Jakob Bidermanns *Cenodoxus* und die Tradition der Jedermann-spiele', in Silvia Bovenschen (ed.), *Der fremdgewordene Text: Festschrift für Helmut Brackert zum 65. Geburtstag* (Berlin: De Gruyter, 1997), pp. 285–297.
- Körndle, Franz, 'Die Chöre in Jakob Bidermanns *Cenodoxus*', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 119–128.
- Köster, Udo, 'Überlegungen zur Soziologie der Barockliteratur, am Beispiel zweier Jesuitendramen ("Cenodoxus" und "Philemon Martyr" von Jakob Bidermann)', in Conrad Wiedemann (ed.), *Literatur und Gesellschaft im deutschen Barock: Aufsätze* (Heidelberg: Universitätsverlag Carl Winter, 1979) Germanisch-Romanische Monatsschrift, Beiheft 1, pp.127–138.
- Krapf, Ludwig, 'Die dramatische Agitation des J. Bidermann: Einige Überlegungen zum nicht-aristotelischen Theater der Jesuiten', in Leonard Forster and Hans-Gert Roloff (eds), *Akten des V. Internationalen Germanisten-Kongresses Cambridge 1975*, vol. 3 (Bern–Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1976) Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A, pp. 124–131.
- Krump, Sandra, 'Cenodoxus-Multimedialität im 16. und 20. Jahrhundert: Erfahrungen mit einer *Cenodoxus*-Inszenierung', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 107–118.
- Lenhard, P.-P., *Religiöse Weltanschauung und Didaktik im Jesuitendrama: Interpretationen zu den Schauspielen Jacob Bidermanns* (Bern and Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1976).
- Mahlmann-Bauer, Barbara, 'Jacob Pontanus in Augsburg: Seine Schülergespräche, seine Poetik und sein Drama Opferung Isaaks', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 15–59.
- Morsbach, Charlotte, *Jakob Bidermanns 'Philemon Martyr' nach Bau und Gehalt*, PhD thesis, Munich, 1936.
- Moser, Dietz-Rüdiger, 'Der *Cenodoxus* in der "Asamkirche" zum hl. Johannes von Nepomuk in München: Befund und Interpretation', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 129–150.
- Nachtwey, Hermann, *Die Exerzitien des Ignatius von Loyola in den Dramen Jakob Bidermanns S.J.*, PhD thesis Munich, 1937.
- Oswald S.J., Julius, 'Jakob Bidermann – der Jesuit', in Wolfgang Zorn (ed.), *Lebensbilder*

- aus dem *Bayerischen Schwaben*, 10 (Weissenhorn: Konrad, 1973), pp. 79–96 [= Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 79-96].
- Pörnbacher, Hans, 'Das Drama von der gefährlichen Selbsttäuschung: Die Botschaft von Jakob Bidermanns *Cenodoxus*', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 97-106.
- Pörnbacher, Hans, 'Jacob Bidermann', in Wolfgang Zorn (ed.), *Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben*, vol. 10 (Weissenhorn: Konrad, 1973), pp. 128–150.
- Radler, Rudolf (ed.), *Hauptwerke der deutschen Literatur: Einzeldarstellungen und Interpretationen*, vol. 1: *Von den Anfängen bis zur Romantik* (Munich: Kindler, 1994), p. 147–148 (Werner von Stegmann and Editors).
- Rädle, Fidel, 'Die *Praemonitio ad Lectorem* zu Jakob Bidermanns *Ludi Theatrales* (1666) deutsch', in James Hardin and Jörg Jungmayr (eds), *'Der Buchstab tödt – der Geist macht lebendig': Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Gert Roloff von Freunden, Schülern und Kollegen*, vol. 2 (Bern a.o.: Peter Lang, 1992), pp. 1131–1171.
- Rädle, Fidel, 'Fortunas Einjahreskönige: Zu Bidermanns *Cosmarchia*', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 151–67.
- Rädle, Fidel, 'Georg Stengel S.J. (1585–1651) als Dramatiker', in Richard Brinkmann a.o. (eds), *Theatrum Europaeum: Festschrift für Elida Maria Szarota* (Munich: Wilhelm Fink, 1982), pp. 87–107.
- Sadil, Meinrad, 'Jakob Bidermann, ein Dramatiker des 17. Jahrhunderts aus dem Jesuitenorden', *Jahresbericht des Obergymnasiums zu den Schotten in Wien*, 1898/99, pp. 3–32; 1899/1900, pp. 3–44.
- Schmid, Alois, 'Wissenschaftliches Leben im Jesuitenkolleg St. Salvator zu Augsburg: Der Briefwechsel des P. Matthäus Rader', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 61–78.
- Schmidt, Josef H.K., *Die Figur des ägyptischen Joseph bei Jakob Bidermann (1578-1639) und Jakob Böhme (1575-1624)*, PhD thesis Zurich, 1967.
- Steinthal, Hermann, 'Der *Cenodoxus* von Bidermann auf der heutigen Schulbühne', *Der Altsprachliche Unterricht*, 25.5 (1982), pp. 82–88.
- Stroh, Wilfried, 'Jepthes Tochter bei Bidermann und Balde: Mit Edition und deutscher Nachdichtung von Jakob Bidermanns *Heroidum epistulae* 2,1', in Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein 'Cenodoxus'*, pp. 191–236.
- Szarota, Elida Maria, 'Bidermanns "Philemon Martyr"', in id. *Künstler, Grübler und Rebellen*, pp. 7–23.

- Teichmann, Hermann, 'Das Jesuitendrama: Seine geistesgeschichtliche, theatergeschichtliche und pädagogische Bedeutung', in *Tricoronatum. Festschrift zur 400-Jahrfeier des Dreikönigsgymnasiums*, 1952.
- Tisch, Hermann, 'Ruhm und Ehre bei Bidermann und Gryphius: Mit einem Ausblick auf Spätbarock und Aufklärung', in A. P. Treweek und Herbert C. Coombs (eds) *Australasian Universities Language and Literature Association Proceedings and Papers of the Twelfth Congress, 1969* (Sidney: Aulla, 1970), pp. 324–349.
- Valentin, Jean-Marie, 'Die Jesuitendichter Bidermann und Avancini', in Harald Steinhagen and Benno von Wiese (eds), *Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts: Ihr Leben und Werk* (Berlin: Erich Schmidt, 1984), pp. 385–414.
- Valentin, Jean-Marie, 'Hugo von Hofmannsthal, *Notices pour un Xenodoxus* (1920-1925): Du néo-baroque à la crise de la modernité', *Études Germaniques*, 73 (2018), pp. 377–407.
- Valentin, Jean-Marie, 'Les *Ludi* de Jacob Bidermann et les débuts du théâtre des jésuites dans l'Empire', in id., *L'école, la ville, la cour: Pratiques sociales, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Empire au xviiie siècle* (Paris: Klincksieck, 2004), pp. 83–101.
- Valentin, Jean-Marie, 'Von der neoscholastischen Affektenlehre zur 'tragoedia christiana'', in id. id., *L'école, la ville, la cour: Pratique social, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Empire au xviiie siècle* (Paris: Klincksiek, 2004), pp. 157–172.
- Wehrli, Max, 'Bidermanns "Cenodoxus"', in Benno von Wiese (ed.), *Das deutsche Drama* (Düsseldorf: Bagel, 1958), vol. 1, pp. 13–34.
- Wild, Christopher J., 'Fleischgewordener Sinn: Inkarnation und Performanz im barocken Märtyrerdrama', in Erika Fischer-Lichte (ed.), *Theatralität und die Krisen der Repräsentation* (Stuttgart and Weimar: Metzler, 2001) Germanistische Symposien-Berichtsbände, 22, pp. 125-154.
- Wimmer, Ruprecht, 'Jakob Bidermanns *Philemon Martyr*', in: Albrecht Weber (ed.), *Handbuch der Literatur in Bayern: Vom Frühmittelalter bis zum Gegenwart* (Regensburg: Pustet, 1987), pp. 187–196.

4.BLEN. Blencowe, John (1608/09–after 1640?)

- Mercurius sive Literarum lucta* (written c. 1628–1630/perf. 1629–1638?): in *John Blencowe, Mercurius sive Literarum lucta. George Wilde, Eumorphus sive Cupido adultus*, intr. Heinz J. Vienken (Hildesheim–New York: G. Olms, 1981) *Renaissance Latin Drama in England*, I.3.

Web

Mercurius sive Literarum lucta ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/merc> (2006; last consulted 12 February 2024).

Studies

Elliott, John R. a.o., *Records of Early English Drama: Oxford* (Toronto, 2004) II, 814.

4.BOEC. Boeckler, Johann or Johannes Boeclerus (1611–1672)

Augurium Pacis, sive Drama de restituta pace Germaniae ac Europae (1648)

4.BOHO. Bohomolec, Franciscus (1720–1784)

Studies

Skwara, Ewa, ‘Plautus in the Polish Jesuit Comedies: The example of Franciszek Bohomolec (c. 1750)’, *Eos*, 88 (2001), pp. 133–139.

Stender-Petersen, Adolf, *Die Schulkomödien des Paters Franciszek Bohomolec S.J.: Ein literarhistorischer Beitrag zur Kenntnis der Anfänge der modernen polnischen Komödie* (Heidelberg: Winter, 1923).

4.BOIS. Boisot, Philippus (000–000#)

Studies

Ferrand, Mathieu, ‘Rôles et images de professeurs dans le théâtre des collèges: le *Dialogus longe facetissimus* (Paris, c. 1533), in id. and Nathaël Istasse (eds), *Nouveaux regards sur les ‘Apollons de collège’: Figures du professeur humaniste en France dans la première moitié du XVIe siècle* (Geneva: Droz, 2014) *Travaux d’Humanisme et Renaissance*, 532, pp. 311–331.

4.BONA. Bonadus, Franciscus, or François Bonade (16th c.)

Dialogus torturae (1541).

4.BONI. Bonifacius, S.J., Joannes, or Juan Bonifacio (1538–1606)

Works

Actio de sanctissima Eucharistia; Athanasia; De sapiente fructuoso; De vita per divinam Eucharistiam restituta actio brevis; Iezabel; Ieptaea; Margaritha; Namanus; Nepotiana;

- Phyllis; Tragoedia Patris familias de vinea; Vincentina.*
- Tragoedia Ieptaea* (between 1563 and 1575).
- Tragoedia Jezabelis*: Nigel Griffin, *Two Jesuit Ahab Dramas: Miguel Venegas Tragoedia cui nomen inditum Achabus and Anonymous, Tragoedia Jezabelis* (Exeter: University of Exeter, 1976).
- Examen Sacrum*: Eduardo González Pedroso, *Colección de autos sacramentales: Desde su origen hasta fines del siglo XVII* (Madrid: Ediciones Atlas, 1952) Biblioteca de Autores Españoles, 58.
- Códice de Villagarcía*: Cayo González Gutiérrez, *El Códice de Villagarcía del P. Juan Bonifacio: Teatro clásico del siglo XVI* (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001) [Bonifacius wrote most of the eighteen dramas in the Códice de Villagarcía, usually containing several scenes in Latin and being performed around 1563–1575 in different colleges in the province of Castile: *Tragoedia Namani, Tragoedia Jezabelis, Tragoedia Vicentina, Tragoedia patris familias de vinea*; the tragicomedy *Nabal Carmelita*, the comedies *Margaritha, Solomonia, Triumphus Eucharistiae* and *Nepotiana*, the one-act, bilingual pieces *De vita per divinam Eucharistiam restituta actio brevis, Actio de sanctissima Eucharistia, Examen sacrum*, and a *Diálogo para unas declamaciones ‘Pro morte’, ‘Contra mortem’*].
- Naaman*: Menéndez Peláez, Jesús (ed.), *Juan Bonifacio, Códice de Villagarcía o Libro de las tragedias: Tragedia de Naamán* (Pamplona: Publicaciones Digitales del GRISO, 2011), https://www.unav.edu/documents/12742983/16634468/Tragedia_de_Naaman.pdf (last consulted 23 October 2023).

Web

Tragicomedia Nabalis Carmelitidis (txt; part)

<https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/bonifacio.html>

Studies

- Alonso Asenjo, Julio, *La tragedia de San Hermenegildo y otras obras del teatro Español de Colegio*, vol. 1, Valencia 1995, pp. 215–229.
- Egido, T., ‘Juan Bonifacio y Juan de Ypes: Un encuentro afortunado (1558–1562)’, *Perficit*, 26 (2006), pp. 143–161.
- Flores Santamaría, Primitiva, ‘Teatro escolar latino del siglo XVI: La *Comedia quae inscribitur Margarita* del padre Juan Bonifacio’, in José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea and Luis Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico:*

- Homenaje al profesor Antonio Fontán* (Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Laberinto, 2002), vol. 3, pp. 1179–1186.
- Gallardo Carmen, ‘La *Nabalis Carmelitidis* de Juan Bonifacio y el sabor de los clásicos’, in José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea and Luis Charlo Brea (eds), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico: Homenaje al profesor Antonio Fontán* (Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos–Madrid: Ediciones del Laberinto, 2002), vol. 3, pp. 1201–1208.
- González Gutiérrez, Cayo, ‘El P. Juan Bonifacio, dramaturgo’, *Epos*, 10 (1994), pp. 467–492.
- González Olmedo, Félix, *Juan Bonifacio (1538–1606) y la cultura literaria del Siglo de Oro* ([Santander]: Sociedad de Menéndez Pelayo, 1938).
- Maire Bobes, Jesús, ‘El “Códice de Villagarcía”: Doctrina, sermón y propaganda’, in Felipe B. Pedraza Jiménez and Rafael González Cañal (eds), *El teatro en tiempos de Felipe II: Actas de las XXI Jornadas de teatro clásico, Almagro, 7, 8 y 9 de julio de 1998* (Almagro: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha–Festival de Almagro, 1999), pp. 163–175.
- Martínez de la Escalera, José, and Francisco de B. Medina, ‘Bonifacio, Juan’, in Charles E. O’Neill, S.J. and Joaquín M. Domínguez, S.J. (eds), *Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús*, vol. 1 (Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu; Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), pp. 487–488.
- Menéndez Peláez, Jesús, ‘El teatro de Juan Bonifacio: El libro de las Tragedias (“Códice de Villagarcía”)', *Perficit*, 26 (2006), pp. 63–103.
- Menéndez Peláez, Jesús, and Félix González Olmedo, ‘Los jesuitas y el teatro: El Códice de Villagarcía de Juan Bonifacio, dramaturgo y poeta’, *Studium Ovetense*, 32 (2004), pp. 403–464.
- Pérez González, Christiane, ‘Juan Bonifacio und Nebrija: Zum Grammatikdiskurs auf der Bühne der spanischen Jesuitenbühne’, *TeatrEsco*, 2 (2007), pp. 1–12.
- Pérez Delgado, David, ‘Biografía del P. Juan Bonifacio, S.J. 1538–1606’, *Perficit*, 26 (2006), pp. 7–26.
- Pérez Martín, Santos, ‘P. Bonifacio: obras y bibliografía’, *Perficit*, 26 (2006), pp. 163–166.
- Picón García, Vicente, ‘Alegoría y realismo en el teatro escolar jesuítico: La *Coena regis* de P.P. Acevedo y la *Parabola Coenae* de J. Bonifacio’, in José Ignacio Blanco Pérez a.o. (eds), *Teatro y ciudad: V Jornadas de Teatro de la Universidad de Burgos* (Burgos: Universidad de Burgos, 1996), pp. 303–318.

Vergara, Javier, 'Juan Bonifacio y su *Christiani pueri institutio adolescentiaeque perfugium*', *Perficat*, 26 (2006), pp. 27–60.

4.BONO. Bonomo, Pietro (Bonomus, 1458-1546)

Works

Ludus Dianae: Di Brazzano Stefano, *Pietro Bonomo (1458–1546): Diplomatico, umanista e vescovo di Trieste: La vita e l'opera letteraria* (Trieste: Edizioni Parnaso, 2005)

Hesperides: Letterature e culture occidentali, Serie Gold, 2 / Pubblicazioni del Centro Studi Storico-Religiosi Friuli Venezia Giulia, 39/41.

4.BORD. Bordes, Jean de (000–000#)

Work

Maria Stuarta Tragoedia

Studies

Phillips, Jane E., 'Jean de Bordes "Maria Stuarta Tragoedia", the Earliest Known Drama on the Queen of Scots', in *Essays Critical and Historical Dedicated to Lily B. Campbell by Members of the Departments of English, University of California* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1950), pp. 43–82.

4.BOSC. Boschius, Michael (1536–1668)

Work

Tragicomica actiuncula (1601)

4.BRAS. Brask, Samuel Petri (1613–1668)

Work

Filius Prodigus, seu imperitus peregrinans (1645)

Web

Filius Prodigus, seu imperitus peregrinans (1645) (facs) (txt) (Sw)

<http://runeberg.org/filiusprod/>

4.BRAU. Braun, Joannes S.J. (1701–1758)

Work

Pietas spectata per ignes et aquas (1729)

Web

Pietas spectata: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Pietas_spectata/pietas_spectata.html

4.BRAV. Bravo, Bartholomaeus (1555–1607)

Studies

Pascual Barea Joaquín, ‘School Progymnasmata and Latin Drama: Thesis, refutatio, confirmatio and laus in the Dialogue on the Conception of Our Lady (1578) by the Spanish Jesuit Bartholomaeus Bravo (1555-1607)’, in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 107-112.

Pascual Barea, Joaquín, ‘El *Diálogo de la Concepción de Nuestra Señora* del Padre Bravo a la luz de los libros *De Arte Poetica* y *De Arte Oratoria* de Bartolomé Bravo’, Trinidad Arcos Pereira, Jorge Fernández López and Francisca Moya del Baño (eds), *Pectora mulcet: Estudios de Retórica y Oratoria* (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2009), vol. 2, pp. 1143–1155.

4.BREC. Brechtus, Levinus or Brechtanus (1515–1560)

Work

Euripus Tragoedia Christiana (1549): ed. Fidel Rädle with contemporary German trans.

Cleophas Distelmayer, in Fidel Rädle, *Lateinische Ordensdramen des XVI. Jahrhunderts* (Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1979), *Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts*, Reihe Drama, 6, pp. 1–293, 524–555.

—, *Euripus*, ed. Herman Swinnen: *Livinus Brechtus: Euripus, tragoedia Christiana*. PhD thesis Leuven, 1971.

Web

Euripus (1549) (facs) https://books.google.nl/books?id=Nua_TBRwCikC;

(1550) (facs) <https://books.google.nl/books?id=0r5bAAAAQAAJ>;

(1568) (facs) <https://books.google.nl/books?id=bu05MV2ZdvgC>

Studies

- Griffin, Nigel, 'Lewin Brecht, Miguel Venegas, and the School Drama: Some Further Observations', *Humanitas*, 35–36 (1983–1984), pp. 19–86.
- Griffin, Nigel, 'Miguel Venegas and the Sixteenth-Century Jesuit School Drama', *Modern Language Review*, 68 (1973), pp. 796–806.
- Griffin, Nigel, "'I spy strangers": Jesuit Plays and Their Travels', in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006), pp. 9–20.
- Rädle, Fidel, 'Aus der Frühzeit des Jesuitentheaters: Zur Begleitung einer Edition lateinischer Ordensdramen', *Daphnis*, 7 (1978), pp. 403–462.
- Valentin, Jean-Marie, 'Aux origines du théâtre néo-latin de la Réforme catholique: l'*Euripus* (1549) de Livinus Brechtus', *Humanistica Lovaniensia*, 21 (1972), p. 81–188.
- Valentin, Jean-Marie, 'Die Moralität im 16. Jahrhundert: Konfessionelle Wandlungen einer dramatischen Struktur', *Daphnis*, 9 (1980), pp. 769–788 [= id., *Theatrum Catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles: Die Jesuiten und die Bühne im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts* (Nancy: Presse Universitaire, 1990), pp. 113–127].
- Valentin, Jean-Marie, 'Zu den Anfängen des Jesuitentheaters in Prag: Der *Euripus*, *tragoedia Christiana* des Livinus Brechtus OFM († 1558 oder 1560)', in Petronilla Cemus and Richard Cemus (eds), *Bohemia jesuitica 1556-2006*, vol. 2: *Praha* (Prague: Univerzita Karlova v Praze/Charles University in Prague, 2010), pp. 917–924.
- Valentin, Jean-Marie, 'Aux origines du théâtre néo-latin de la Réforme catholique: l'"*Euripus*" (1549) de Livinus Brechtus', *Humanistica Lovaniensia*, 21 (1972), pp. 81–188 [id., *Theatrum catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles: Die Jesuiten und die Bühne im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts* (Nancy: Presse Universitaire, 1990), pp. 131–206].
- Valentin, Jean-Marie, *Les Jésuites et le théâtre (1554–1680): Contribution à l'histoire culturelle du monde catholique dans le Saint-Empire romain germanique* (Paris: Desjonquières, 2001), pp. 202–204.
- Wimmer, Ruprecht, *Jesuitentheater: Didaktik und Fest: Das Exemplum des ägyptischen Joseph auf den deutschen Bühnen der Gesellschaft Jesu* (Frankfurt a. M.: Klostermann, 1982) *Das Abendland*, N.F., 13, pp. 106–117.
- Rädle, Fidel, 'Die Bühne des *Euripus*', *Maske und Kothurn*, 18 (1972), pp. 197–206.

4.BRIL. Brillmacher, S.J., Peter (Peter Michael) (1542–1595)

Works

Daniel propheta (1565); *Absolon*; *Athalia* (1567); *Daniel*; *Sancta Magdalena* (1565 and 1579; manuscript); *Militia est vita hominis*.

Studies

Michel, Walter, 'Das Jesuitendrama Daniel von 1565 in Mainz', *Mainzer Zeitschrift*, 82 (1987), 123-149.

4.BROC. Brockhagius, Christophorus (end 16th / beginning 17th c.)

Nymphocomus: Tragicomoedia Ecclesiam nutantum mundi adumbrans (1595).

Studies

Scherer, Wilhelm, Zur Geschichte des lateinischen Dramas im 16. und 17. Jahrhundert 1: Christophorus Brockhagius', *Archiv für die Geschichte der deutschen Sprache und Dichtung*, 1 (1874), pp. 1–12.

4.BROO Brooke, Samuel (1575–1631)

Works

Adelphe (1614): in Samuel Brooke, *Adelphe, Scyros, Melanthe*, intr. Götz Schmitz (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.15.

Melanthe (1614): in Samuel Brooke, *Adelphe, Scyros, Melanthe*, intr. Götz Schmitz (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.15.

Scyros (performed 1612/3): in Samuel Brooke, *Adelphe, Scyros, Melanthe*, intr. Götz Schmitz (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.15.

Web

Melanthe (facs)

[http://eebo.chadwyck.com.access.authkb.kb.nl/search/full_rec?SOURCE=pgimages.cfg&ACTION=ByID&ID=99856460&VID=22010&PAGENO=1&RESULTCLICK=param\(RESULTCLICK\)&FILE=default&SEARCHCONFIG=config.cfg](http://eebo.chadwyck.com.access.authkb.kb.nl/search/full_rec?SOURCE=pgimages.cfg&ACTION=ByID&ID=99856460&VID=22010&PAGENO=1&RESULTCLICK=param(RESULTCLICK)&FILE=default&SEARCHCONFIG=config.cfg)

4. BRUL. Brülöw, Caspar, or Brulovius (1585–1627)

Works

- Andromede* (1612): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/brulovius__andromede.pdf (2006; last consulted 15 January 2024).
- Caius Iulius Caesar* (1616): ed. Mieczyslaw Grzesiowski, ‘M. Gaspara Brülowa Tragedia o.G. Juliuszu Cesarze’, in *Meander* (Warschau) 11/12 (1991), pp. 419–487; 1/2 (1992), pp. 63–102; 3/4 (1992), pp. 170–206.
- Moyses* (1621): trans. Johann Konrad Merck, *Moyses oder ein Tragico-Comoedia, von dem Leben und Geschichten Moysis, besonders von der Ausführung dess Israelitischen Volks, auss der Dienstbarkeit Egypti ... auss Moysis und Josephi Geschichtbüchern gezogen, und auss dem Lateinischen Exemplar M. Casp. Brülövii... in Teutsche angebundene Red gebracht* (1641).
- Elias* (1613); *Chariclia* (1614); *Nebukadnezar* (1615).

Web

- Andromede* (1612): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/brulovius__andromede.pdf (2006; last consulted 15 January 2024).
- Caius Iulius Caesar* (1616): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/brulovius__caesar.pdf (2007; last consulted 24 January 2024).
- Carmen exegeticum-dramaticum de S. propheta Jona et Ninivitarum conversio* (facs) <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/56-15-poet-2&pointer=0>
- Chariclia, tragico-comoedia* (1614) (facs) <http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/930/edition/1638/content?ref=desc> (trans.) <http://diglib.hab.de/drucke/466-quod-6s/start.htm>
- Moses, sive exitus Israelitarum ex Aegypto, tragico-comoedia sacra* (1625) https://books.google.co.uk/books?id=wDv_haQuXCoC
- Nebukadnezar* (1615) (facs) <http://diglib.hab.de/drucke/68-1-eth-a/start.htm>

Studies

- Hanstein, Michael, *Caspar Brülöw (1585-1627) und das Straßburger Akademietheater: Lutherische Konfessionalisierung und zeitgenössische Dramatik im akademischen und*

- reichsstädtischen Umfeld* (Berlin and Boston: De Gruyter, 2013) Frühe Neuzeit, 185.
- Hanstein, Michael, 'Caspar Brülows *Jona* (1627): Ein städtisches Oratorium der Straßburger Krisenzeit', in Johann Anselm Steiger and Wilhelm Kuhlmann (eds), *Der problematische Prophet: Die biblische Jona-Figur in Exegese, Theologie, Literatur und bildender Kunst* (Berlin and Boston: De Gruyter, 2011) *Arbeiten zur Kirchengeschichte*, 118, pp. 245–272.
- Hanstein, Michael, 'Der Germanenmythos im frühneuzeitlichen Straßburg: Funktionen des ästhetischen Atavismus bei Caspar Brülow und Johann Michael Moscherosch', *Simpliciana*, 35 (2013), pp. 329–351.
- Janke, J., 'Über den gekrönten Straßburger Dichter Caspar Brülow', *Programm Pyritz*, 1880.
- Kühlmann, Wilhelm, 'Brülow, Caspar', in Wilhelm Kühlmann (ed.), *Killy Literaturlexikon – Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes*, vol. 2 (Berlin: De Gruyter, 2013), pp. 227–228.
- Lafond, Barbara, 'Die religiöse Polemik im *Moses* (Strassburg, 1621) von Caspar Brülow', *Daphnis*, 9 (1980), pp. 711–718.
- Lafond-Kettlitz, Barbara, *Caspar Brülow: 1585-1627: Drama und Theater im Dienste des bürgerlichenprotestantischen Humanismus*, PhD thesis Strasbourg, 1979.
- Lafond-Kettlitz, Barbara, 'Drei frühneuhochdeutsche Übersetzungen von Caspar Brülows *Moses* im Vergleich: Isaac Habrecht (1621), Christophorus Kerman (1621), Chunrad Merck (1641)', *Études Germaniques*, 284 (2016), pp. 611–633.
- Schaeffer, Hildegard, *Höfische Spuren im protestantischen Schuldrama um 1600: Caspar Brülow, ein pommerscher Gelehrter in Straßburg*, PhD thesis Münster, 1935.
- Skopnik, Günter, *Die Dramen von Caspar Brülow und Johannes Paul Crusius*, PhD thesis Berlin, 1934.
- Toepfer, Regina. 'Heliodor-Rezeption im deutschen Drama des 17. Jahrhunderts: Der Gattungstransfer der "Aithiopica" durch Caspar Brülow und Johann Joseph Beckh', in Christian Rivoletti and Stefan Seeber (eds), *Heliodorus redivivus: Vernetzung und interkultureller Kontext in der europäischen 'Aithiopika'-Rezeption der Frühen Neuzeit* (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2108) *Palingenesia*, 112, pp. 183–205.
- Valentin, Jean-Marie, 'Humanisme chrétien et baroquisation de la scène à Strasbourg (1581-1626): Caspar Brülow', in id., *L'école, la ville, la cour: Pratique social, enjeux poétologiques et répertoires du théâtre dans l'Émpire au XVIIe siècle* (Paris: Klincksiek, 2004), pp. 221–236.
- Winniczuk, Lydia, 'Cajus Julius Caesar – tragoedia authore M. Casparo Brülövio', *Eos*, 69

(1981), pp. 319–329.

4.BRUN. Bruni, Leonardo or rather another, a monk, Leonardo da Arezzo (1370–1444)

Works

Calphurnia et Gurgulia, comoedia

Web

Calphurnia et Gurgulia, comoedia (facs)

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-070227>

Comoedia Polyscene (1478) (facs) [http://daten.digitale-](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00041713/images/)

[sammlungen.de/~db/0004/bsb00041713/images/](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00041713/images/) and

<http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/930/edition/1638/content?ref=desc>

and [http://daten.digitale-](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00004873/images/)

Gracchus et Poliscena comoedia (facs) [http://daten.digitale-](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00041649/images/)

[sammlungen.de/~db/0004/bsb00041649/images/](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00041649/images/)

4.BRUN. Brunner, Andreas (1589–1650)

Works

Nebuchadnezzar (1635).

Dramata sacra: Salzburg 1684: Sammelband der vierundzwanzig von 1644 bis 1646 in der Innsbrucker Jesuitenkirche in deutscher Sprache aufgeführten religiösen Dramen. Nachdruck mit einem kritischen Nachwort von Jean-Marie Valentin (Amsterdam: APA-Holland University Press, 1986), Geistliche Literatur der Barockzeit, vol. 10.

Web

Nabuchodonosor Serenissimorum Principum Maximiliani Boiariae Ducis ... et Mariae Annae Austriacae Sacratissimi Et Augustissimi Imp. Ferdinandi II. F. Auspicatissimo Coniugio Condecorando....(1635). <http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00024599-6>

Dramata sacra, oder Hertzrührende Schaubühne, auff welcher ... theils das h. Leiden Christi, theils auch andere denckwürdige Geschichten, durch redende Personen in teutschen Versen vorgestellet werden (1684).

http://books.google.com.ezp3.lib.umn.edu/books?id=AXfpF2_66iIC

4.BRUN. Bruno, Jakob (000#)

Works

Abrahamus sacrificans: tragædia ante pluros annos a T. Beza Gallicè edita (1599) (trans. of Theodore de Bèze, *Abraham sacrificiant*, 1550); *Carolus Parvus, sive tragico-comoedia nova* (1626).

Web

Abrahamus sacrificans (1599) trans. Jakob Bruno (facs)

<https://books.google.nl/books?id=max1AAAACAAJ>

Carolus Parvus, sive tragico-comoedia nova (1626)

<https://books.google.co.uk/books?id=BB9XAAAACAAJ>

4.BRYL. Brylinger, Nicolaus (as printer) (c. 1515–1565)

Works

Comoediae ac tragoediae aliquot ex novo et vetere testamento desumptae (1540).

Love, C.C. (trans.), *Five Sixteenth-Century Latin Plays: From the Collection of Comedies and Tragedies, ed. Nicholas Brylinger (Basle, 1540)* (Toronto: s.n., 1992).

Web

Comoediae ac tragoediae aliquot ex novo et vetere testamento desumptae (1540) (facs)

http://www.e-rara.ch/bau_1/content/titleinfo/666449 (facs) https://www.e-rara.ch/bau_1/content/titleinfo/666449 and https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11270866_00005.html and

https://books.google.nl/books/about/Comoediae_ac_tragoediae_aliquot_ex_Novo.html?id=ysk7AAAACAAJ&redir_esc=y (txt) <https://www2.uni->

Studies

Parente, Jr, James A., ‘The Anthology as Site of Transnational Literary Exchange in the German Empire and the Low Countries’, in Jan Bloemendal (ed.), *Transnational Aspects of Early Modern Drama*, special issue of *Medievalia & Humanistica* 48 (2023), pp. 41–62.

4.BRUS. Bruschius, Caspar (1518–1557/59)

Studies

Kreuz Gottfried E., ‘Mehr oder minder moralisch: Gaspar Bruschs Chorlieder zum Eunuchus in ihrem primären und sekundären Kontext’, in Martin Korenjak and Simon Zuenelli (eds), *Supplemente antiker Literatur* (Freiburg i. Br., Berlin, Vienna: Rombach, 2016) Paradeigmata, 29; Pontes, 8, pp. 115–133.

4.BUCH. Buchanan, George (1506–1582)

Works

Jephtes; Baptistes (1577); trans. Euripides *Medea* (1544); trans. Euripides *Alcestis* (1557)

Editions:

Buchanan, George, *Tragedies*, ed. Peter Sharratt and Peter G. Walsh (Edinburgh: Scottish Academic Press, 1983).

Ferradou, Carine, *Traduction et commentaire de deux tragédies latines de George Buchanan, Jephthe et Baptiste*. PhD thesis Toulouse-le-Mirail, 2001.

Ferradou, Carine, ed. *Tragédies sacrées humanistes*, vol. 1: *Baptistes sive Calumnia et Iephtes sive Votum* (Paris: Classiques Garnier, 2021).

Baptistes (pr. 1577): ed. Steven Berkowitz, *A Critical Edition of George Buchanan's Baptistes and of Its Anonymous Seventeenth-Century Translation Tyrannicall-Government Anatomized* (New York and London: Garland, 1992) *The Renaissance Imagination: Important Literary and Theatrical Texts from the Late Middle Ages through the Seventeenth Century*, 1 [= PhD thesis Harvard University, 1986]; <https://philological.cal.bham.ac.uk/bapt> (2017; last consulted 12 February 2024).

—: ed. Elwira Buszewicz and Roman Mazurkiewicz, scientific ed. Piotr Urbański, Buchanan, George, *Baptistes sive Calumnia* – Wlenty Maciej Tepper, *Wiersz smutny*,

- śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający*, wydali i opracowali (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016) *Staropolski Dramat i Dialog Religijny*, 1 [ed. Of the edition London, 1577 and a Polish trans. Valentino Matthaeo Tepper, 1773].
- : ed. Steven Berkowitz, *A Critical Edition of George Buchanan's "Baptistes" and of Its Anonymous Seventeenth-Century Translation "Tyrannicall-Government Anatomized"* (New York and London: Garland Publishing, 1992).
- : / Walenty Maciej Tepper, *Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający*, ed. Elwira Buszewicz, Roman Mauzrkiewicz, Piotr Urbanski (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016) Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, *Źródła i monografie*, 438.
- Jephtes* (1554): Buchanan, George, *Jephté ou Le voeu*, in Donald Stone, *Four Renaissance Tragedies* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1966).
- : Merlevede, J., *Het Iephte-drama van J.C. Lummenaeus à Marca: Synoptische uitgave en vergelijking met de Iephtes van G. Buchanan*, lic. thesis Leuven, 1986.

Web

- Baptistes sive calumnia* (1577) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/bapt/> and <https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A17090.0001.001?c=eebo;c=eebo2;g=eebogroup;rgn=full+text;view=toc;xc=1;q1=tragoedia> and (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028876/images/> and <http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-052288> and https://play.google.com/books/reader?id=qrWn_quOZPwC&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA215
- Ephesia* (facs of French trans) <http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-071558>
- Euripidis Alcestis* (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00013971/images>
- Euripidis Medea* (facs) https://play.google.com/books/reader?id=qrWn_quOZPwC
- Buchanan, George, *Five Masques* (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/pomps/contents.html>
- Iephtes sive votum* (facs) <http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-052289> and https://play.google.com/books/reader?id=qrWn_quOZPwC and (facs trans)

Studies

- Akkerman, Fokke, 'Jepta bij Buchanan en Vondel: Van vroeg-klassiek naar laat-barok', *Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde*, 103 (1987), pp. 279–289.
- Akkerman, Fokke, 'A Spinozistic Perspective on the Jephthah Tragedies by George Buchanan (c. 1643) (sic) and Joost van den Vondel', in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 86, pp. 165–176.
- Caigny, Florence de. 'Du *Baptistes sive Calumnia* de George Buchanan au *Baptiste* de Roland Brisset: Mise en français et inflexions contemporaines', in Michele Mastroianni (ed.), *La tragédie sainte en France (1550-1610): Problématiques d'un genre* (Paris: Classiques Garnier), pp. 217–251.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'La victime tragique depuis les premières tragédies néo-latines jusqu'à *Jephtes* de G. Buchanan', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 145–153.
- Cardinali, Giacomo, 'George Buchanan's Tragedies and Contemporary Dramatic Theory', in Philip Ford and Roger P.H. Green (eds), *George Buchanan: Poet and Dramatist* (Swansea: The Classical Press of Wales, 2009), pp. 163–182.
- Cardinali, Giacomo, 'George Buchanan "parrain" de la tragédie française? La fortune de la production tragique de George Buchanan auprès des dramaturges de la langue française (1553–1573)', in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 35–53.
- Cavanagh, Dermot, 'Political Theology in George Buchanan's *Baptistes*', in Adrian Streete (ed.) *Early Modern Drama and the Bible* (London: Palgrave Macmillan, 2012), pp. 89–104.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'George Buchanan and the Poetics of Borrowing in the Latin Translation of Euripides' *Medea*', in Ford and Green (eds), *George Buchanan: Poet and*

- Dramatist*, pp. 183–195).
- Chevalier Jean-Frédéric, 'La victime tragique depuis les premières tragédies néo-latines jusqu'à *Jephtes* de G. Buchanan', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis. Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 145–153.
- Courtial, Marie-Thérèse, 'La Vita de George Buchanan, humaniste et réformateur écossais du XVI^e siècle', *Pallas*, 44 (1996), pp. 79–100.
- Delcourt, M., *Étude sur les traductions des tragiques grecques et latins en France depuis la Renaissance* (Brussels: Marcel Hayez, 1925).
- Durkan, John, *Bibliography of George Buchanan* (Glasgow: University Library, 1994), *Glasgow University Library Studies*, 1 [review Reinhard Bodenmann, *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 57 (1995), pp. 748–752].
- Ferradou, Carine, 'Le modèle d'Iphigénie dans la tragédie de Jephté (1554) de George Buchanan', in Virginie Leroux (ed.), *La mythologie classique dans la littérature néo-latine: En hommage à Geneviève et Guy Demerson* (Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2011), *Erga*, 12, pp. 197–221.
- Ferradou, Carine, 'George Buchanan's Sacred Latin Tragedies *Baptistes* and *Jephtes*: What Place for Humankind in the Universe?', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 41–61.
- Ferradou, Carine and Roger Green, 'Some Aspects and Examples of Biblical Inspiration in George Buchanan's Tragedies *Baptistes* and *Jephtes*', in Ford and Green (eds), *George Buchanan: Poet and Dramatist*, pp. 197–213.
- Ferradou, Carine, 'Jephté, tragédie tirée du latin de George Buchanan: Florent Chrestien traducteur, poète et polémiste', *Études epistémè*, 13 (2013), <https://doi.org/10.4000/episteme.265>.
- Ferradou, Carine, 'George Buchanan dans les pays réformés: La réception de ses œuvres dramatiques et politiques à la lumière de sa correspondance', in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 55–76.
- Ferradou, Carine, "'Securus est quem civium servat fidem" – "he whom the citizens' loyalty

- preserves is safe” (*Baptistes*, scene viii, l. 1213): The People, the King and the Tyrant in George Buchanan’s Dramatic and Political Works’, *Études épistémè*, 15 (2009) <https://doi.org/10.4000/episteme.700>
- Ferradou, Carine, ‘Les stichomythies dans la tragédie latine de George Buchanan: *Baptistes sive Calumnia* (1577)’, *Les Cahiers de l’Humanisme*, 3-4 (2003-2004), pp. 157–182.
- Ford, Philip J., *George Buchanan: Prince of Poets* (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1982).
- Ford, Philip, and Roger P.H. Green (eds), *George Buchanan: Poet and Dramatist* (Swansea: The Classical Press of Wales, 2009).
- Forrai, R., ‘G. Buchananus’, in Claudio Leonardi a.o. (eds), *Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500)*, IV, 2: *Gaufridus thetfordensis monachus–Gerhardus Chanadensis episcopus* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2012), pp. 171–173.
- Fries, Carl ‘Quellenstudien zu George Buchanan’, *Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur und für Pädagogik*, II, 4-5 (1900), pp. 177–192, 241-261.
- Green, Roger P.H., ‘The Extent of Senecan Influence in the Dramas of George Buchanan’, *Humanistica Lovaniensia*, 63 (2014), pp. 107–136.
- Green, Roger P.H., ‘George Buchanan, Chieftain of Neo-Latin Poets’, in Luke B.T. Houghton and Gesine Manuwald (eds), *Neo-Latin Poets in the British Isles* (London: Bristol Classical Press, 2012), pp. 142–154.
- Jackson, Lucy C.M.M., ‘Proximate Translation: George Buchanan’s *Baptistes*, Sophocles’ *Antigone*, and Early Modern English Drama’, *Translation and Literature*, 29 (2020), pp. 85–100.
- Jørgensen, Aage, ‘Peder Hegelund als Schuldramatiker’, *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.
- Kukulka-Woitasik, Anna Lucyna, ‘Translatio: Passation et métamorphoses des thèmes et des motifs: Le mythe d’Iphigénie dans la tragédie biblique néolatine *Yephthes sive votum* de George Buchanan et dans ses traductions en français et en polonais’, in Pedro Aullón de Haro and Alfonso Silván Rodríguez (eds), *Translatio y cultura* (Madrid: Dykinson, 2015), pp. 217–230.
- Lebègue. Raymond, *La tragédie religieuse en France, 1514-1573* (Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1929).
- Martyn, John R.C. ‘Montaigne and Buchanan’, *Humanistica Lovaniensia*, 26 (1977), pp. 132–142.

- Martyn, John R.C., 'The Tragedies of Buchanan, Teive and Ferreira', in Ian Dalrymple McFarlane (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Sanctandreami: Proceedings of the Fifth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton: Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1986), *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 36, pp. 85–98.
- Mazurkiewicz, Roman M., and Elwira Buszewicz, 'George Buchanan, Baptistes, sive Calumnia; Walenty Maciej Tepper, Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający' (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016) *Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Źródła i monografie*, 438.
- McFarlane, Ian Dalrymple, *Buchanan* (London: Duckworth, 1981).
- McFarlane, Ian Dalrymple, 'George Buchanan and France', in J.C. Ireson a.o. (eds), *Studies in French Literature Presented to H. W. Lawton* (Manchester and New York, 1968), pp. 223–245.
- McFarlane, Ian Dalrymple, 'George Buchanan and French Humanism', in A.H.T. Levie (ed.), *Humanism in France* (Manchester and New York, 1970), pp. 295–319.
- McFarlane, Ian Dalrymple, 'George Buchanan's Latin Poems from Script to Print', *Library*, Series 5, 24 (1969), pp. 280–283
- McGregor, James H., 'The Sense of Tragedy in George Buchanan's *Jephthes*', *Humanistica Lovaniensia*, 31 (1982), pp. 120–140.
- Nyquist, Mary, 'The Plight of Buchanan's Jephtha: Sacrifice, Sovereignty, and Paternal Power', *Comparative Literature*, 60 (2008), pp. 331–354.
- Reid-Baxter, Jamie, 'Drama out of the "closet": Buchanan on stage', in Philip Ford and Roger P.H. Green (eds), *George Buchanan: Poet and Dramatist*, pp. 237–252.
- Schweitzer, Zoé, 'Buchanan, helléniste et dramaturge, interprète d'Euripide (Medea et Alceste)', *Études Épistémè*, 23 (2013), DOI: 10.4000/episteme.258.
- Schweitzer, Zoé, 'Violence, Identity and Consent: Violated Girls and Female Infanticide in Some Tragedies of the 1550s', *Revue de littérature comparée*, 387 (2023), pp. 259–274
- Schweitzer, Zoé, 'La traduction d'Alceste par Buchanan, l'imago retrouvée?', *Anabases*, 21 (2015), pp. 113–124.
- Sharratt, Peter, 'Euripides Latinus: Buchanan's Use of his Sources', in Richard J. Schoeck (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Bononiensis: Proceedings of the Fourth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton: Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1985), *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 37, pp. 613–620.

- Snare, Gerald, 'A Retrospective Upon a Latin Play by George Buchanan and Montaigne's Education of Children, or The Master Meets His Tutor', *Sixteenth Century Journal*, 59 (2025), pp. 107–128.
- Sutter, Nicolas de, 'Sanctus martyr Thomas Morus: An Unknown Neo-Latin More Play from the College of Marchiennes', *Moreana*, 59 (2022), pp. 1–65.
- Tucker, George Hugo, 'The Language of Grief and the Poetics of Conjugal Mourning: From Euripides (Alcestis, trans. Buchanan) to Joachim Du Bellay (Tumuli [Poematum libri quatuor], 1558)', in *Latinitas perennis*, II, pp. 65–94.
- Wall, John, 'The Dramaturgy of Buchanan's Tragedies', in Stella Revard, Fidel Rädle and Mario A. Di Cesare (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin Studies, Wolfenbüttel 12 August to 16 august 1985* (Binghamton, NY: Centre for Medieval and Renaissance Studies, 1988) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 53, pp. 163–169.
- Walsh, Peter G., 'Buchanan and Classical Drama', in Ian Dalrymple McFarlane (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Sanctandreami: Proceedings of the Fifth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton: Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1986), *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 36, pp. 99–112.

4.BURM. Burmeister, Joannes (c. 1576–1638)

Works

Aulularia inversa (1629): ed., trans., intr. Michael Fontaine, Joannes Burmeister, *Aulularia and Other Inversions of Plautus* (Leuven: Leuven University Press, 2015), *Bibliotheca Latinitatis Novae*.

Mater-Virgo comoedia (1621) [full title: *M.A. Plauti renati sive Sacri Mater-Virgo comoedia prima ex Amphitruone ad admirandum Conceptionis et Incarnationis Filii Dei Mysterium inversa*].

Studies

Fontaine, Michael, 'The Intercalary Scenes in Joannes Burmeister's *Aulularia* (1629)', in Astrid Steiner-Weber a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis: Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies* (Münster 2012) (Leiden and Boston: Brill, 2015) *Acta Conventus Neo-Latini*, 15, pp. 202–213.

Fontaine, Michael, 'The *Aulularia inversa* of Joannes Burmeister', in Jan Kwapisz, David Petrain and Mikołaj Szymański (eds), *The Muse at Play: Riddles and Wordplay in Greek*

and Latin Poetry (Berlin and New York: W. de Gruyter, 2013) Beiträge zur Altertumskunde, 305, pp. 355–378.

Fontaine, Michael, ‘Is the Story of Susanna and the Elders Based on a Greek New Comedy? The Evidence of Plautus’ *Casina* and Burmeister’s *Susanna*’, in Stavros Frangoulidis, Stephen J. Harrison and Gesine Manuwald (eds), *Roman Drama and its Contexts* (Berlin: De Gruyter, 2016) *Trends in Classics - Supplementary Volumes*, 34, pp. 471–487.

Fontaine, Michael, ‘Burmeister, Johann’, in Stefanie Arend a.o. (eds), *Verfasserlexikon – Frühe Neuzeit in Deutschland 1620-1720*, vol. 2 (Berlin: De Gruyter, 2020) (<https://www.degruyter.com/database/VDBO/entry/vdbo.vl17.B62/html>)

4.BURT. Burton, Robertus, Robert (1576/77–1639/40)

Works

Philosophaster (written 1606, perf. 1617/8): Robert Burton, *Philosophaster*, intr. M. Spevack (Hildesheim and New York: G. Olms, 1984) *Renaissance Latin Drama in England*, I.8.

—: ed., English trans. Paul Jordan-Smith (Stanford: Stanford University Press, 1937).

—: ed., English trans. Connie H. McQuillen (State University of New York at Binghamton, NY: Centre for Medieval & Renaissance Studies, 1993) *Medieval & Renaissance Texts and Studies*, 103, PhD thesis Washington State University, 1987.

Web

Philosophaster (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=XjMJAAAAQAAJ> (1861)

Studies

Knight, Sarah, ‘“Et spes et ratio studiorum in Caesare tantum”’: Robert Burton and Patronage’, in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 175–188.

Rädle, Fidel, ‘Ueber mittelalterliche lyrische Formen im neulateinischen Drama’, in Michael Borgolte and Herrad Spilling (eds), *Litterae medii aevi: Festschrift für Johanne Autenrieth* (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1988), pp. 339–362. [on the use of medieval rhythms in plays from Reuchlin and Macropedius to the Jesuits and Burton’s *Philosophastrum*].

4.BUZA. Buzarius, Antonius (15th c.)

Cauteraria

Studies

Schepss, G., 'Eine lateinische Komödie aus dem 15. Jahrhundert', *Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit*, N.F., 25 (1878), coll. 161–164.

Schepss, G., 'Ambrosius Alantsee', *Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit*, N.F., 26 (1879), coll. 111–112.

Wagner, Jos. Mar., 'Eine lateinische Komödie aus dem 15. Jahrhundert', *Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit*, N.F., 26 (1879), col. 15.

4.CALA. Calaminus, Georgius, or Georg Röhrig (1547-1595)

Works

Carmius sive Messias in praesepe (1576); *Phoenissae Euripidis tragoedia Latino metro versa a M.G. Calamino* (Strasbourg, 1577); *Helis, Tragoedia sacra* (1591);

Rudolphottocarus, Austriaca tragoedia nova (1594).

Edition:

Georg Calaminus, *Sämtliche Werke (lateinisch/deutsch)*, ed. Robert Hinterndorfer, 4 vols (Vienna: Edition Praesens, 1998) Wiener Neudrucke, 12–15.

Carmius (1576): ed. Johan Crüger, in *Festschrift zur Feier des 350jährigen Bestehen des protestantischen Gymnasiums zu Straßburg* (Strasbourg: Heitz, 1888), vol. 1, pp. 305–354 ('Zur Strassburger Schulkomödie').

Rudolphottocarus: ed. Helmut Slaby, *Georg Calaminus und seine dramatische Dichtung Rudolphottocarus*, PhD thesis Vienna, 1955.

Web

Helis; Tragoedia sacra (1591) (facs)

https://books.google.nl/books?id=bvI7AAAACAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false and https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10190783_00001.html and (with ms notes)

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11103572_00001.html

Rudolphottocarus: Austriaca tragoedia nova (1594) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/calam1/books/calaminusrudolphottocarus_1.html

Studies

Schiffmann, Konrad, 'Magister Georg Calaminus: Ein Schulmann des 16. Jahrhunderts in Linz', *Beiträge zur österreichischen Erziehungs- und Schulgeschichte*, 2 (1899), pp. 91–114.

Slaby, Helmut, 'Mag. Georg Calaminus und sein Freundeskreis', *Historisches Jahrbuch der Stadt Linz*, 1958 (Linz: Stadtarchive 1958), pp. 73–139.

4.CALM. Calmus, Jean (?–before 1556)

Works

Comedia recenter edita (1552).

Studies

Lebègue, Raymond, *La Tragédie religieuse en France*, passim.

Ferrand, Matthieu, 'Le théâtre des collèges, la formation des étudiants et la transmission des savoirs aux XVe et XVIe siècles', *Camenuiae*, 3 (2009), https://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/Mathieu_2.pdf.

Ferrand, Mathieu, 'La Comoedia de Jean Calmus et ses modèles (Paris, 1544, 1552)', in Mathieu Ferrand and Sylvie Laigneau-Fontaine (eds), *Le théâtre néo-latin en France au XVIe siècle: Études et anthologie* (Geneva: Droz, 2021) Cahiers d'Humanisme et Renaissance, 170.

4.CAME. Camerarius I, Joachim (1500–1574)

Ludus septem sapientium (1547).

Web

Ludus septem sapientium (1544) (facs) <http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-225000> (txt)

<https://www.scribd.com/document/262742352/Ludus-Septem-Sapientium> (1572) (facs)

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10191672_00001.html

4.CAMP. Campanus Vodnianus, Johannes, or Jan Campanus Vodňanský (1572–1622)

Works

Bretislaus, comoedia nova (1614): ed. Josef Král, *M. Jana Campana Vodňanského komedie*

Břetislav (Prague: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1915). [full title: *Raptus Judithae, imperatoris filiae, a principe Bretislao*].

Studies

Odložilik, Otakar, *Mistr Jan Campanus* (Prague: Čs. graf. Unie, 1938).

Winter, Zikmund, *Magister Kampanus: Ein historisches Gemälde*, trans. Alfred Dressler (Prague: Artia, 1957).

Diabač, Bohumir Jan, *Biographie des um die Wissenschaften sehr verdienten Böhmen M. Johann Campanus von Wodnan: Mit einem Verzeichnisse seiner bisher entdeckten Schriften als Beitrag zu der böhmischen Litterärgeschichte* (Prague: Gottlieb Hasse, 1819).

Krömer, Peter, *Die Magister der philosophischen Fakultät der Universität zu Prag und ihre Schriften im Zeitraum von 1550 bis 1621* (Erlangen and Nuremberg: Universität Erlangen-Nürnberg, 1972, pp. 127 sqq.

4.CAMP. Campion, Edmund, S.J. (1540–1581)

Works

Abrahami sacrificium (1575); *Tragoedia de Saule Rege* (1577); *St. Ambrosius* (1578).

Ambrosia (1578): *Ambrosia: A Neo-Latin Drama*, ed., trans. Joseph Simons (Assen: Van Gorcum, 1970).

Web

Doctor ironicus and Dialogus mutus: ed. Martin Wiggins and Dana Sutton (text)

<http://www.philological.bham.ac.uk/edcamp/>

Studies

Waugh, Evelyn, *Edmund Campion: Jesuit und Blutzeuge* (Munich: Kösel, 1954).

4.CAPR. Caprini, Agostino (15th c.)

Gerro (c. 1498) (ms): ed. Francesca Trebino, *Edizione critica e commento della commedia umanistica Gerro attribuita ad Agostino Caprini*, PhD thesis Genoa, 2017.

4.CARB. Carborinosa, Johannes, or Johann Kolroß (c.1487–c.1560)

Comoedia de piis hominum meditationibus (1532); *Tragicomoedia ex Daniele propheta* (1535) (both mentioned by Bradner)

4.CARL. Carlton, S.J., Thomas Compton (c. 1592–1666)

Fatum Vortigerni (1619)

Web

Fatum Vortigerni (1619) ed. Dana F. Sutton (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/vort>

4.CARP. Carpanus, S.J., Josephus Henricus, or Carpani (1683–1762)

Works

Edition

Tragoediae sex Lusitaniae et Algarbiorum Regi Joanni V. dicatae (1745).

Ionathas: ed., intr., trans., comm. Valerio Sanzotta, Giuseppe Enrico Carpani, *Ionathas* (Hildesheim, Zurich, New York: Olms, 2016) *Noctes Neolatinae*, 28.

Web

Carpani, S.J., Josephus, *Tragoediae sex* (1746) (facs) <https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0006/bsb00069323/images/index.html?seite=00001&l=de> (1750) <https://ia800107.us.archive.org/20/items/josephcarpanisoc00carp/josephcarpanisoc00carp.pdf>

Adonias (1737) (facs) <https://books.google.nl/books?id=Kt5EKi2rSUGC>

Evilmerodach tragoedia (1742) (facs) <https://books.google.nl/books?id=vkJAijAJdKkC>

Matthathias (1740) (facs) <https://books.google.nl/books?id=q2fDB1UU2oIC>

Studies

Sanzotta, Valerio, ‘Giuseppe Enrico Carpani e il teatro gesuitico in Arcadia’, *Atti e Memorie dell’Arcadia*, 3 (2014), pp. 243–274.

4.CARR. Carrara, Giovanni Michele Alberto da (Carrariensis, 1438–1490)

Works

Armiranda (1457–1460): ed. Giovanni Giraldi, *Armiranda: Commedia latina inedita con traduzione a fronte* (Milan: Pergamena, 1976).

—: ed., trans., comm. Lucia Mancino, Giovanni Michele Alberto Carrara, *Armiranda* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2011) *Teatro umanistico*, 4.

4.CARR. Carrara, Umberto (17th c.)

Works

Samson vindicatus: Damma sacrum (1695).

Web

Samson vindicatus: Damma sacrum (1695) (facs)

https://play.google.com/books/reader?id=N2cjaV_d4UwC

4.CASA. Casaubonus, Isaac (1559–1614)

Studies

Mund-Dopchie, Monique, 'Les frères Dupuy et l'Agamemnon inédit d'Isaac Casaubon',
L'Antiquité Classique, 50 (1981), pp. 578–583.

4.CATU. Catullius, Andreas (d. 1667)

Prometheus sive de origine scientiarum drama: urbis et academiae Lovaniensis encomium
(1613).

Studies

IJsewijn, Jozef, 'Theatrum Belgo-Latinum. Notes and Queries', *Humanistica Lovaniensia*,
29 (1980), p. 310.

Nève, Félix, *La Renaissance des lettres et l'essor de l'érudition ancienne en Belgique*
(Louvain: Peeters, 1890), pp. 375–405.

4.CAUS. Caussin S.J., Nicolas (1583–1651)

Works

Tragoediae sacrae (1620).

Web

Felicitas tragoedia (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=RG4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA165>

Hermenigildus actio oratoria (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=RG4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA335>

Nabuchodonosor tragoedia (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=RG4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA92>

Solyma tragoedia (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=RG4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA7>

Theodoricus tragoedia (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=RG4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA262>

Tragoediae sacrae (containing *Solyma*, *Nabuchodnosor*, *Felicitas*, *Theodoricus*, *Hermengildus*) (1620) (facs) [https://reader.digitale-](https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10608837_00005.html)

[sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10608837_00005.html](https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10608837_00005.html) and

<https://play.google.com/books/reader?id=RG4UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA1> (Cologne, 1621)

<https://books.google.com/books?id=RG4UAAAAQAAJ>

Studies

Belli, Margherita, 'Nicolas Caussin S.J., Boezio ed il teatro gesuitico', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 80 (2011), pp. 471–514.

Chevalier, Jean-Frédéric, 'Le châtement de la démesure: Les tragédies bibliques de Nicolas Caussin', in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 77–92.

Chevalier Jean-Frédéric, 'Contextualizing Nicolas Caussin's *Tragoediae sacrae* (1620): Moral Issues in the Portrayal of Passions', in Jan Bloemendal, Peter G.F. Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden and Boston: Brill, 2013), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 2, pp. 253–268.

Chevalier, Jean-Frédéric, 'Nicolas Caussin héritier de Sénèque et de Boèce dans *Theodoricus*', in Conte, *Nicolas Caussin*, pp. 79–102.

Chevalier, Jean-Frédéric, 'La violence dans le théâtre jésuite en France au début du XVIIe siècle: Formes et enjeux d'une réécriture', *Littératures classiques*, 2010.3 (n° 73), pp.

- 215–227.
- Conte, Sophie (ed.), *Nicolas Caussin: Rhétorique et spiritualité à l'époque de Louis XIII: Actes du colloque de Troyes (16–17 septembre 2004)* (Münster: LIT Verlag, 2007) *Ars Rhetorica*, 19.
- Couprie, Alain, 'Pierre Corneille, lecteur de Nicolas Caussin?', Alain Niderst (ed.), *Pierre Corneille: Actes du Colloque de Rouen (2–6 oct. 1984)* (Paris: Presses Universitaires de France, 1985), pp. 235–245.
- Fumaroli, Marc, *L'âge de l'éloquence: Rhétorique et 'res literaria' de la Renaissance au seuil de l'époque classique* (Geneva: Droz, 2008), pp. 279–298.
- Garrod, Rafaele, 'Senecan Catharsis in Nicolas Caussin's *Felicitas* (1620): A Case Study in Jesuit Reconfiguration of Affects', in Yasmin Haskell and Rafaele Garrod (eds), *Changing Hearts: Performing Jesuit Emotions in Europe, Asia and the Americas* (Leiden and Boston: Brill, 2019), pp. 23–42.
- Hénin, Emanuelle, 'Ecriture et vision tragiques dans la *Cour sainte*', Conte, *Nicolas Caussin*, pp. 103–120.
- Hocking, George Drew d'Arcy, *A Study of the Tragoediae sacrae of Father Caussin (1583–1651)* (Baltimore, London, Paris: Johns Hopkins Press, 1943) *The Johns Hopkins Studies in Romance Literatures and Languages*, 44.
- Kapp, Volker, 'Deux jésuites face à la tâche d'évangéliser la Cour: Bernardino Castori et Nicolas Caussin', Conte, *Nicolas Caussin*, pp. 153–168.
- Kapp, Volker, 'La théologie des réalités terrestres dans *La Cour sainte* de N. Caussin', in Geneviève and Guy Demerson, Bernard Dompnier and Annie Regond (eds), *Les Jésuites parmi les hommes, aux XVIe et XVIIe siècles: Actes du colloque de Clermont-Ferrand (avril 1985)* (Clermont-Ferrand: Publications de l'Université de Clermont-Ferrand II, 1987), , pp. 140–152.
- Lécrivain, P., 'L'éloquence sacrée à l'épreuve de la politique: Quand un conflit d'influence devient une affaire d'État', Conte, *Nicolas Caussin*, pp. 59–76.
- Mazouer, Charles, 'La *Cour sainte* du P. Caussin: De la cour au théâtre', Deniz Lopez, Charles Mazouer and Éric Suire (eds), *La Religion des élites au XVIIe siècle: Actes du colloque (30 nov.–2 déc. 2006) à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3* (Tübingen: Gunter Narr, 2008), pp. 141–153.
- Spica, Anne-Elisabeth, 'La figure d'un courtisan chrétien', Conte, *Nicolas Caussin*, pp. 169–87.
- Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar

Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 2, pp. 902–927; vol. 9, pp. 14–15; vol. 12, p. 394.

4.CELL. Cellot S.J., Louis, or Ludovicus Cellotius (1588–1658)

Works

Opera Poetica (1630): *S. Adrianus Martyr, tragoedia*, pp. 1–100; *Sapor admonitus, tragoedia*, pp. 101–237; *Chosroës, tragoedia*, pp. 238–318; *Reuiuiscentes, tragico-comoedia*, pp. 319–430.

Selectae PP. Soc. Iesu tragoediae (1634), vol. 2: *S. Adrianus*, pp. 136–208; *Sapor admonitus*, pp. 209–296; *Chosroës*, pp. 297–348.

Web

Opera poetica (containing *S. Adrianus martyr, Sapor admonitus, Chosroes, Reviviscentes*) (1630) (facs) <https://books.google.fr/books?id=ZLNxonJ82gcC>

Studies

Dalla Pietà, Giacomo, ‘La tragedia Chosroes di Louis Cellot: Un tipico prodotto del senecismo letterario del secolo XVII’, *Latinitas*, s.n., 2 (2014), pp. 83–96.

Gaiffe, Félix, ‘Quelques notes sur les sources du ‘Saint Genest’ de Rotrou’, *Revue Universitaire*, 38 (1929), pp. 327–336.

Rotrou, Jean de, *Théâtre complet*, vol. 4: *Crisante. Le Véritable Saint Genest. Cosroes*, ed. Alice Duroux, Pierre Pasquier and Christian Delmas (Paris: Classiques Garnier, 2001) Société des Textes Français Modernes, pp. 170–173, 361–365, 397–398, 403–410 and *passim*.

Rotrou, Jean, *Le Véritable Saint Genest, Tragédie*, ed. José Sanchez (Paris: Comédie française; Sand, 1988), pp. ci–cviii, 199–206 and *passim*.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 2, pp. 948–952; 12, pp. 1000–1011.

Stiefel, A.J., ‘Jean Rotrou’s “Chosroes” and seine Quellen’, *Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur*, 23 (1901), pp. 69–188, esp. pp. 78–93.

4.CELT. Celtis, Konrad (Protucius, Konrad Bickel, Celtes, 1459–1508)

Works

Ludus Dianae (1501): ed. Felicitas Pindter, Conradus Celtis Protucius, *Ludi scaenici (Ludus*

- Dianae – Rhapsodia*) (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1945) *Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum: Saecula XV–XVI*, [18], pp. 1-6.
- : ed., German trans. Kurt Adel, *Konrad Celtis Poeta laureatus* (Graz–Vienna: Siasny, 1960), pp. 90–105.
- : ed. Virginia Gingerick, ‘The Ludus Dianae of Conrad Celtis’, *Germanic Review*, 15 (1940), pp. 159–180.
- Rhapsodia de laudibus et victoria Maximiliane de Boemanis* (1504): ed. Felicitas Pindter, Conradus Celtis Protucius, *Ludi scaenici (Ludus Dianae – Rhapsodia)* (Budapest: Egyetemi Nyomda, 1945), pp. 000–000#.

Web

- Ludus Diane in modum Comedie* (1501) (facs) <http://diglib.hab.de/inkunabeln/69-2-quod-12/start.htm>

Studies

- Bezold, Friedrich, *Konrad Celtis der deutsche Erzhumanist* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1959) [photomechanical repr. of an article with the same title in two parts in *Historische Zeitschrift*, 49 (1883), pp. 1–45 and 193–228].
- Dietl, Cora, ‘Repräsentation Gottes—Repräsentation des Kaisers: Die Huldigungsspiele des Konrad Celtis vor dem Hintergrund der geistlichen Spieltradition’, Meier, Meyer and Spanily, *Das Theater des Mittelalters und der frühen Neuzeit*, pp. 237–248.
- Kemper, Raimund, ‘Zur Seneca-Ausgabe des Conrad Celtis, mit Beiträgen zur Geschichte seines Freundeskreises’, *Leuvense Bijdragen*, 66 (1977), pp. 257–310.
- Kindermann, Heinz, ‘Der Erzhumanist als Spielleiter: Zum 500. Geburtstag von Konrad Celtis’, *Maske und Kothurn*, 5 (1959), pp. 33–43.
- Linder Christian, ‘Der kaiserlich gekrönte Dichter: Vor 500 Jahren starb der Humanist Konrad Celtis’, *Pro Lingua Latina*, 9 (2008), pp. 66–67.
- Müller, Jan-Dirk, ‘Maximilian und die Hybridisierung frühneuzeitlicher Hofkultur: Zum *Ludus Diane* und der *Rhapsodia* des Konrad Celtis’, in Siglinde Hartmann, Freimut Löser and Robert Steinke (eds), *Kaiser Maximilian I. (1459–1519) und die Hofkultur seiner Zeit* (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2009) *Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft*, 17, pp. 3–21.
- Santing, Catharina, ‘The Jovial Mode of Konrad Celtis’, in Arjan van Dixhoorn and Susie Speakman Sutch (eds), *Performative Literary Culture: Literary Associations and the*

World of Learning (Leiden and Boston: Brill, 2023) Brill's Studies in Intellectual History, 347, pp. 247–263.

Schütz, Adolf, *Die Dramen des Konrad Celtis*, PhD thesis Vienna, 1948.

Spitz, Lewis W., *Conrad Celtis: The German Arch-Humanist* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957).

Wuttke, Dieter, 'Conradus Celtis Protucius (1459-1508): Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der deutschen Renaissance', in Dieter Wuttke, Ludger Grenzmann and Hubert Herkommer (eds), *Philologie als Kulturwissenschaft: Studien zur Literatur und Geschichte des Mittelalters: Festschrift für Karl Stackmann zum 65. Geburtstag* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987), pp. 270–286.

4.CERC. Cerceau, S.J., Jean-Antoine du (1670–1730)

Oeuvres (1828) including *L'enfant prodigue* and *Les cousins* (French) (facs)

https://books.google.nl/books?id=OevvlhRZ_NoC

Opera (1723) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=6UbKJN9bIdcC&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false> (pp. 134-172: *Filius prodigus*).

4.CERU. Ceruti, Federico

Dialogus de Comoedia (1593): ed. Bernard Weinberg, *Trattati di Poetica e Retorica del '500*, a cura di B. Weinberg, vol. 4 (Bari: Laterza, 1974) *Scrittori d'Italia*, 258, pp. 207–236.

4.CESA. Cesarotti, Melchiorre (1730–1808)

Chiancone, Claudio, 'Bibliografia di Melchiorre Cesarotti', *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, 46 (2013), pp. 249–279.

4.CHAN. Chaneau, Gulielmus (c. 1418–1490)

Works

Pseudo-Balduinus (1639)

Web

Pseudo-Balduinus, peregrinus Langobardus, tragoedia in Palaestra scholae publicae

Mechliniensis sive Exercitationes per selectos patrum Oratorii studiosos (Antwerp, Henricus Aertssens, 1639).

https://books.google.com/books?id=YMKf99C_Jb8C&pg=PA155&dq=palaestra+scholae&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj9fj6gZTdAhUsHTQIHbLmAD0Q6AEIKTAA#v=onepage&q=palaestra%20scholae&f=false

4.CHAU. Chaundler, Thomas (c. 1418–1490)

Liber Apologeticus (c. 1460): ed. Doris Enright-Clark Shoukri, *Liber Apologeticus de omni statu humanae naturae. A Defence of Human Nature in Every State (c. 1460): A Moral Play by Thomas Chaundler. Edited from Manuscript with English Translation, Introduction, and Notes* (London: M.H.R.A., King's College, 1974).

4.CHEL. Chelidonius, Benedictus (Benedikt Schwalbe, Musophilus, c. 1460–1521),

Works

Voluptatis cum virtute disceptatio (1515).

Web

Voluptatis cum virtute disceptatio (1515) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=zFBry8yc8QMC>

Studies

Dietrich, Margret, 'Chelidonius' Spiel *Voluptatis cum virtute disceptatio*: Wien. 1515: Versuch einer Rekonstruktion der Inszenierung', *Maske und Kothurn* 5 (1959), pp. 44–59.

Kiss, Gábor Farkas, 'Dramen am Wiener und Ofener Hof: Benedictus Chelidonius und Bartholomaeus Frankfordinus Pannonius (1515–1519)', Martina Fuchs and Orsolya Réthelyi (eds), *Maria von Ungarn (1505–1558): Eine Renaissancefürstin* (Münster: Aschendorff, 2007), pp. 293–312.

Machilek F., 'Klosterhumanismus in Nürnberg um 1500', *Mitteilungen Vereins Geschichte Stadt Nürnberg*, 64 (1977), pp. 10–45.

Reiterer, Markus, *Die Herkulesentscheidung von Prodikos und ihre frühhumanistische Rezeption in der Voluptatis cum Virtute disceptatio des Benedictus Chelidonius*, PhD thesis Vienna, 1957.

Wuttke, Dieter, *Die 'Histori Herculis' des Nürnberger Humanisten und Freundes der*

Gebrüder Vischer, Pangratz Bernhaupt gen. Schwenter (Cologne: Böhlau, 1964)
Materialien zur Erforschung des deutschen Humanismus um 1500, pp. 212–214.

4.CHIF. Chifellius, Henricus (van Kieffelt, 1583–1657)

Studies

IJsewijn Jozef, ‘Supplementum Phoenissis seu Thebaidi Senecanae adiectum ab Henrico Chifellio Antverpiensi’, in: Jozef IJsewijn, *Humanism in the Low Countries: A Collection of Studies*, ed. Gilbert Tournoy (Leuven: Leuven University Press, 2015) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 40, pp. 349–360.

Dirk Sacré, ‘New Light on the Roman Professor and Neo-Latin Poet Henricus Chifellius (1583–1657) (with unnoticed poems of Justus Rycquius and Maxaemilianus Vrientius)’, in: *Humanistica Lovaniensia*, 62 (2013), pp. 445–487.

4.CHIG. Chigi, Fabio, or Fabius Chisius (1599–1667)

Pompeius (1645): ed. Claudia Barthold, *Fabio Chigis Tragödie Pompeius: Einleitung, Ausgabe und Kommentar* (Paderborn, etc.: Ferdinand Schöningh, 2003)

Web

Pompeius tragoedia (1621) ed. Jan Willem Beck, https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/medien/fabulae-neolatinae/praetextae/chigi__pompeius.pdf and (facs) https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00045646_00001.html

Studies

Chisius (= Otto Zwierlein), ‘Fabio Chigi’s Tragödie “Pompeius”: Die Überarbeitung durch Ferdinand von Fürstenberg (Philomathi Musae juveniles, priori auctor, Antverpiae 1654)’, in Otto Zwierlein, *Lucubrationes philologiae*, vol. 2: *Antike und Mittelalter*, ed. Jakobi Rainer, Rebekka Junge and Christine Schmitz (Berlin and New York: W. de Gruyter, 2004) *Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte*, 72, pp. 713–754.

4.CHIL. Chilianus Millerstadius, or Kilian Reuther (before 1480–1516)

Works

Comedia gloriose parthenices et martiris Dorothee agoniam passionemque depingens (1507).

Web

Comedia gloriose parthenices et martiris Dorothee agoniam passionemque depingens
(1507) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/bsb00003639/images/>

4.CHIL. Chilius, Hadrianus (c. 1500–1569)

Work

Aristophanis comici facetissimi Plutus (1533).

Studies

Van Kerchove, Dirk, 'The Latin Translation of Aristophanes's *Plutus* by Hadrianus Chilius, 1533', *Humanistica Lovaniensia*, 23 (1974), pp. 42-127.

4.CHRE. Chrestien, Florent, or Florentius Christianus (1540–1596)

Chrestien, Florent, *Andromacha Euripidea tragoedia* (1594); *Euripidis Cyclops* (1605);
Jephthe, tragedie (trans. of Buchanan, *Iephtes*).

Web

Andromacha Euripidea tragoedia (1594) (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=P24TAAAAQAAJ>

Euripidis Cyclops (1605) ed. Dana F. Sutton <http://www.philological.bham.ac.uk/chrestien/Jephthe> (1573)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71008d.r=florent%20chrestien%20jephthe?rk=64378;0> (1583)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8709712q.r=florent%20chrestien%20jephthe?rk=42918;4>

Studies

Ferradou, Carine, 'Jephthé, tragédie tirée du latin de George Buchanan: Florent Chrestien traducteur, poète et polémiste', *Études épistémè*, 13 (2013),
<https://doi.org/10.4000/episteme.265>.

4.CHRI. Christianus Stabulensis

Works

Protoplastus

Web

Protoplastus Drama Comicotragicum In Memoriam humanae conditionis, & vitae nostrae miserrimae (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028256/images/> [= Ziegler, *Protoplastus*]

4.CHRI. Christopherson, John (c. 1515–1558)

Work

Jephte (written 1543–1547, perf. 1554/5 (?), 1566/7): ed., English trans. of the Greek text Francis Howard Fobes (Newark, DE: University of Delaware Press, 1928).
—: in *John Christopherson, Jephte. William Goldingham, Herodes*, intr. Chr. Upton (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 1988) *Renaissance Latin Drama in England*, II.7.

Web

Jephte (1544) (facs)

<https://www.scribd.com/document/95094794/%E1%BC%B8%CE%B5%CF%86%CE%B8%CE%AC%CE%B5-John-Christopherson-s-Jephtah-Introduction-c-Revised>

Study

Norland, Howard B., *Drama in Early Tudor Britain, 1485-1558* (Lincoln, NE–London, University of Nebraska Press, 1995), pp. 307-318.

4.CIGO. Cigorondo, S.J., Joannes (Juan de Cigorondo, 1560–1611)

Works

Ocio (1586): ed. Julio Alonso Asenjo and Manuel Molina Sánchez, ‘Juan de Cigorondo, “Tragedia Ocio”: Secciones latinas: Edición y comentario’, *Florentia Iliberritana*, 14 (2003), pp. 315-348. Cf. <http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/Revista/Cigorondo.pdf> (accessed 9 August 2011).

—: ed. Julio Alonso Asenjo, *Tragedia intitulada Oçio de Juan Cigorondo y teatro de colegio novohispano del siglo XVI: Estudio, edición crítica y notas* (México: Colegio de

México, Centro de estudios lingüísticos y literarios, 2006) Biblioteca novohispana, 6. *Colloquio*: Julio Alonso Asenjo, ‘Dos Coloquios sacramentales escolares barrocos y un vejamen del “Cartapacio curioso del P. Juan de Cigorondo”’: Estudio y edición’, *TeatrEsco* 0 (2002–2004): <http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/2ColSSmo.htm> (accessed 9 August 2011).

Web

Ocio (1586) (txt) <http://parnaseo.uv.es/Ars/TEATRESCO/Revista/Cigorondo.htm>

Studies

Alonso Asenjo, Julio, ‘Apoteosis de varones ejemplares en México y Perú’, Ignacio Arellano and José A. Rodríguez Garrido (eds), *El teatro en la Hispanoamérica colonial* (Vervuert Verlagsgesellschaft, 2008), pp. 17–34.

Alonso Asenjo, Julio, ‘Caricatura del diablo a base de apodos y matracas en la “Tragedia Ocio” del P. Cigorondo’, in Germán Vega García-Luengos and Rafael González Cañal (eds), *Locos, figurones y quijotes en el teatro de los Siglo de Oro: Actas selectas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, (julio 2005, Almagro)* (Almagro, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2007), pp. 55–69. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/caricatura-del-diablo-a-base-de-apodos-y-matracas-en-la-tragedia-ocio-del-p-cigorondo-puebla-1586/>.

Martínez Martín, Jaime J., ‘Aproximación a la obra poética de un jesuita novohispano: Juan de Cigorondo’, in Trinidad Barrera (ed.), *Herencia cultural de España en América: Poetas y cronistas andaluces en el Nuevo Mundo. Siglo XVI* (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007) Actas, 67, pp. 141–158.

4. CLAR. Clarke, Francis, S. J. (1619–1656)

Works

Homo duplex (1655): ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/duplex> (2021; last consulted 25 March 2024).

Innocentia Purpurata seu Rosa Candida et Rubicunda (1654): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/innocentia> (2020; last consulted 12 February 2024).

4.CLAU. Claus, Antonius, S.J. (1691–1754)

Works

Tragoediae ludis autumnalibus datae (1741).

Publius Cornelius Scipio sui victor (1741): ed., German trans., Simon Wirthensohn, (Anton Claus SJ, *Publius Cornelius Scipio sui victor (1741)* Freiburg i. Br.: Rombach, 2015) *Tirolensia Latina*, 9.

Web

Tragoediae ludis autumnalibus datae (facs) http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11103253_00001.html?leftTab=toc including *Stilicho* and *Publius Cornelius Scipio sui victor* (1753) (1741: *Publ. Corn. Scipio, sui victor* ; *Stilico*; *Themistocles*; *Protasius, rex Arymae*. Facs.

<https://books.google.nl/books?id=oq5hAAAACAAJ>

Telemachus in Athenaeo, Comoedia heroica (periocha) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=rSpSAAAACAAJ>

Exercitationes teatrales, vol. 1 (1750) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=JhLrR3GCqYgC> vol. 2 (1750) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=PJtLMzXDyQkC>

Exercitationes teatrales, vol. 1 (1755) (facs)

https://books.google.nl/books?id=4vok_qjjSJwC vol. 2 (1755) (facs)

https://books.google.nl/books?id=XP3Z8pc5P_MC

Studies

Schauwecker, Detlev, ‘Ein barockes Jesuitenspiel über den “Christenfürsten” Protasius von Aryma Arima Harunobu (1561? –1612)’, *Journal of Foreign Language Education and Research*, 6 (Kansai University) [4 sequels (2002–2004).

Wirthensohn Simon, ‘Geschichtsdrama auf der Jesuitenbühne des 18. Jahrhunderts: Anton Claus’ *Tragoediae ludis autumnalibus datae*’, *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 91 (2017), pp. 109–125.

Wirthensohn, Simon, *Anton Claus: Leben und Werk: Studie zum späten Jesuitentheater* (Berlin, etc.: De Gruyter, 2018) *Frühe Neuzeit*, 221.

4.CNAP. Gregorius Cnapius S.J. or Grzegorz Knap/Knapski (1564–1639)

Works

Edition

Cnapius, Gregorius, *Tragoediae*, ed. Lidia Winniczuk (Wratislawa: Zaklad Norodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965) Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi, 15.

Studies

Stender-Petersen, Adolf, *Tragoediae Sacrae: Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen Jesuitendramatik der Frühzeit* (Tartu and Dorpat: K. Mattiesens Buchdruckerei Ant.-Ges., 1931) Acta et commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpetensis) B, 25, pp. 58–80, 34–57 and 81–95

Ulinaite, Eugenija, *Baroque Literature in Lithuania* (Vilnius: Baltos Langos, 1996).

Winniczuk, Lidia, 'De Gregorii Cnapii tragcediis ac Thesauro', *Eos*, 54 (1964), pp. 183–197.

Winniczuk, Lidia, ; De Gregorio Cnapiio L. Annaei Senecae imitatore', *Eos*, 55 (1965). pp. 368–382.

4.CNOB. Cnobbarus, Joannes or Jan Cnobbaert (fl. 1623-1646)

Selectae P.P. Soc. Iesu tragoediae (1634) (facs)

https://books.google.com/books?id=MF_Lb7ac40MC and (facs) <http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11103750-6> and

https://books.google.com/books/about/Selectae_PP_Soc_Jesu_Tragoediae.html?id=SCdXAAAAcAAJ

Studies

Parente, Jr, James A., 'The Anthology as Site of Transnational Literary Exchange in the German Empire and the Low Countries', in Jan Bloemendal (ed.), *Transnational Aspects of Early Modern Drama*, special issue of *Medievalia & Humanistica* 48 (2023), pp. 41–62.

4.COLL. Collenuccio, Pandolfo, or Collenuccius (1444-1504)

Studies

Pittaluga, Stefano, 'Note sul *Misopenes* di Pandolfo Collenuccio', *Res Publica Litterarum*, 7 (1984), pp. 171–180.

4.COME. Comenius, Janus Amos (Jan Amos Komenský, 1592–1670)

Works

Diogenes Cynicus redivivus (1640; pr. 1658): ed. Julie Nováková, in Bohuslav Havránek a.o. (eds) *Johannes Amos Comenii Opera omnia*, vol. 11 (Prague: Nakladatelství Československé akademie věd, 1973), pp. 437–500.

—: trans. Michael C. Mittelstadt, *Diogenes the Cynic Back from the Grave* (New York: Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, 1970).

—: trans. Jaroslav Chundela, Günther Erken, Hermann Below, in Jan Amos Comenius, *Diogenes lebt! = Diogenes Cynicus redivivus* (Weinheim: Deutscher Theaterverlag, [1990?]) Das besondere Spiel, E242.

Abrahamus patriarcha (1641): ed. Julie Nováková, in Bohuslav Havránek a.o. (eds) *Johannes Amos Comenii Opera omnia*, vol. 11 (Prague: Nakladatelství Československé akademie věd, 1973), pp. 501–539.

Schola ludus (1654): *Schola Ludus d.i. Die Schule als Spiel*, trans. Wilhelm Böttiger (Langensalza: H. Beyer und Söhne, 1907).

Web

Abrahamus patriarcha (1641) (facs) <https://books.google.nl/books?id=vMldAAAACAAJ>

Diogenes cynicus redivivus (1658) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=yu6KhO9KovwC>

Schola ludus (1654) (facs) <https://books.google.nl/books?id=L4NoAAAACAAJ>

Studies

Baumann, Winfried, ‘Didaktik in J.A. Comenius’ “Diogenes Cynicus Redivivus”’, in Hans-Bernd Harder a.o. (eds), *Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern* (Cologne and Vienna: Böhlau, 1988) Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, 29, pp. 513–527.

Cesnaková, Milena, ‘Komenský als Dramatiker und Theoretiker des Schultheaters’, in Marie Kyralová and Jana Přívratská (eds), *Symposium Comenianum 1986: J.A. Comenius’s Contribution to World Science and Culture* (Prague: Academia nakladatelství Československé akademie věd, 1989), pp. 135–141.

Druschky, Bruno, *Würdigung der Schrift des Comenius Schola ludus* (Wernigerode: B. Angerstein, 1904), PhD thesis Erlangen.

Komor, Ilona, ‘The Problems of Technological Culture in “Schola Ludus”’, in István

Mézáros and Eva Foldes (eds), *Comenius and Hungary: Essays* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973), pp. 79–88.

Kopecký M., ‘Die Komposition des Stückes J.A. Komenskýs von Diogenes’, *Acta Comeniana*, 5 (1983), pp. 85–100.

Lurie, Z.A., and S.M. Mashevskaya, ‘The Early Dramatic Works of Johann Amos Comenius in the Context of his Pansophic Pedagogical System: A Reconciliation’, *Paedagogica Historica*, 59 (2023), pp. 325–341.

Schmid, Herta, ‘Witz, Utopie und Realismus in J. A. Comenius’ *Diogenes cynicus redivivus*’, *Russian Literature*, 39 (1996), pp. 499–526.

4.COMP. Compton Carleton, Thomas, S.J. (c. 1592–1666)

Works

Marcus geminus (1566; now lost); *Fatum Vortigerni* (1619).

Web

Fatum Vortigerni (1619): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/vort> (2007; last consulted 29 January 2024).

4.CONN. Connybertus, Alexander, or Alexandre Connibert (fl. c. 1500)

Works

Veterator (1512): ed. Johannes Bolte, *Veterator (Maistre Patelin) und Advocatus, zwei Pariser Studentenkommödien aus den Jahren 1512 und 1532* (Berlin: Weidmann, 1901) Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 15.

—: Frunz, Walter, *Comoedia nova quae Veterator inscribitur, alias Pathelinus ex peculiari lingua in Romanum traducta eloquium. Die neulateinische Bearbeitung des Maistre Pierre Pathelin* (Zurich: Juris Verlag, 1977).

Advocatus (1532): ed. Johannes Bolte, *Veterator (Maistre Patelin) und Advocatus, zwei Pariser Studentenkommödien aus den Jahren 1512 und 1532* (Berlin: Weidmann, 1901) Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 15.

Web

Pater-familias evangelicus (1625) <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10152339?page=,1>

Veterator (1512) (txt) <https://archive.org/details/veteratormaistre00boltooft/page/n7>

Studies

Bate, Keith, 'Le Veterator, Pathelin et la continuité de deux traditions: Latine et vernaculaire', in Denis Hüe et Darwin Smith (eds), *Maistre Pierre Pathelin: Lectures et contexts* (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2000), Interférences, pp. 123–140.

Lebègue, Raymond, 'Le rôle du comicus dans le Veterator', in *Fin du Moyen Âge et Renaissance: Mélanges de philologie française offerts à Robert Guiette* (Anvers: De Nederlandsche boekhandel, 1961), pp. 195–201.

Lebègue, Raymond, *Études sur le théâtre français*, vol. 1: *Moyen Âge, Renaissance, Baroque* (Paris: Nizet, 1977).

Roy, Bruno, 'L'auteur du Veterator, une énigme pathelinienne', in Jean-Claude Aubailly a.o. (eds), "*Et c'est la fin pour quoy sommes ensemble*": *Hommage à Jean Dufournet, professeur à la Sorbonne: littérature, histoire et langue du Moyen Âge* (Paris: Champion, 1993) Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 25, vol. 3, pp. 1233–1243.

4.CONR. Conradi, Tilmann (Thiloninus Philymnus, c. 1452–after 1522),

Works

Teratologia (1509).

Studies

Kipf, Johannes Klaus, 'Der Beitrag einiger Poetae minores zur Entstehung der neulateinischen Komödie im deutschen Humanismus 1480–1520', in Reinhold F. Glei and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer, 2008), pp. 31–57.

4.CONT. Conti, Giovanni Francesco (Ioannes Franciscus Quintianus Stoa, 1484–1557)

Works

Theoandrothanatos (1508); *Christianae poeseos opuscula aliquot* (1542) (containing *Theoandrathanatos*) (Bradner).

Theocrisis (1514): ed. Giana Gardenal and Elisabetta Selmi, *Il "Theoandrothanatos" di Giovan Francesco Conti detto Quinziani Stoa* (Brescia: Grafo, 2002) *Annali Queriniani*, Monografie, 2.

Web

Tragoedia de Passione Domini Nostri Jesu Christi, Quae Theoandrothanatos Inscibitur

(1508) (facs) <https://books.google.nl/books?id=YkZoAAAACAAJ> and

<https://books.google.nl/books?id=oiY8AAAACAAJ>

Christiana opera (1514) (containing *Theoandrathanatos* and *Theocrisis de extremo iudicio*)

(facs) https://books.google.nl/books?id=8_elNgvCJtQC

Studies

Leo, Russ, 'Christ's Passion, Christian tragedy and Ioannes Franciscus Quintianus Stoa's untimely *Theoandrothanatos*', *Renaissance Studies*, 30 (2016), pp. 505-525.

James A. Parente, Jr, 'The Development of Religious Tragedy: The Humanist Reception of the *Christos Paschon* in the Renaissance', *Sixteenth Century Journal*, 16 (1985), pp. 351–368.

4.CORN. Cornazzano, Antonio (c. 1429–c. 1484)

Work

Fraudiphila (1453–1454), ed. Stefano Pittaluga, *Antonii Cornazani Fraudiphila* (Genova: Istituto di Filologia classica e medievale, 1980) Pubblicazioni del'Istituto di Filologia classica e medievale dell'Università di Genova, 62 [review by L. Braun, *Gnomon*, 53 (1981), pp. 654-660, esp. pp. 658–660].

Studies

Bisanti, Armando, 'Note ed appunti sulla commedia latina medievale e umanistica', *Bollettino di studi latini*, 23 (1993), pp. 365–400.

Bruni, Roberto L., and Diego Zancani, 'Antonio Cornazzano: le opere a stampa', *La Bibliofilia*, 86 (1984), pp. 1–62.

Di Blasi, Pia Patrizia, 'Giochi di personaggi e scene di vita borghese in una commedia inedita del Cornazzano, la *Fraudiphila*, derivata dal Decameron (VII 7)', *Studi sul Boccaccio*, 11 (1979), pp. 421–444.

Pittaluga, Stefano, 'Proverbi e facezie di Antonio Cornazzano', *Studi Umanistici Piceni*, 6 (1986), pp. 231–239.

Pittaluga Stefano, 'Grafia e aplografia in un passo della "Fraudiphila" (I 17)', *Studi Medievali*, 3a s., 25 (1984), pp. 315–316.

Pittaluga, Stefano, 'Note al testo della *Fraudiphila* attribuita ad Antonio Cornazzano', in Fr. Piperno (ed.), *Studi per Ricc. Ribuoli* (Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1986), pp.

27-35.

Smith, A. William, 'Antonio Cornazano', *Fifteenth-Century Dance and Music: Twelve Transcribed Italian Treatises and Collection in the Tradition of Domenico da Piacenza*, trans. and ann., vol. 1, *Treatises and Music* (New York: Stuyvesant, 1995), pp. 69–107.

4.CORR. Correr, Gregorio, or Corrarius (1409–1464)

Work

Progne (1558); ed., trans. Joseph R. Berrigan and Gilbert Tournoy 'Gregorii Corrarii Veneti Tragoedia cui titulus Progne: a Critical Edition and Translation', *Humanistica Lovaniensia*, 29 (1980), pp. 13–99.

—: ed. Laura Casarsa, *Il teatro umanistico veneto: La tragedia: Antonio Loschi, Achilles, a cura di Vittorio Zaccaria; Gregorio Correr, Progne* (Ravenna: Longo, 1981) Testi e studi umanistici, 2, pp. 97–236.

—: ed. and trans. Ulrike De Vries, *Die Progne des Gregorio Corraro und ihr Verhältnis zur Antike* (Heidelberg: J. Groos, 1987).

—: ed. Aldo Onorato, *Opere*, 2 vols (Messina: Sicania, 1991, 1994) Studi e Testi del Centro di Studi umanistici dell' Università di Messina, 5.I-II, vol. 1, pp. 111–137, 159–218.

—: ed., French trans. Jean-Frédéric Chevalier, *Trois tragédies latines humanistes: Achilles d'Antonio Loschi, Progne de Gregorio Correr, Hiensal de Leonardo Dati* (Paris: Les Belles Lettres, 2010) Les classiques de l'humanisme, 33, pp. 98–207.

—: ed., English trans. Gary R. Grund, *Humanist Tragedies* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011) The I Tatti Renaissance Library, 45, pp. 110–187.

Web

Progne tragoedia (1429 / 1558) (txt)

<http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/view/29> and (trans) (facs)

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ103586404 and

<https://books.google.nl/books?id=461dAAAACAAJ>

Studies

Berrigan, Joseph R., 'The Manuscript Tradition of Gregorio Correr's *Progne*', *Classical Bulletin*, 61 (1985), pp. 36–39

Beyer, Hartmut, *Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts* (Münster: Rhema, 2008) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme –

- Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 24, pp. 174–202.
- Bregoli Russo, Mauda, *Renaissance Italian Theater: Joseph Regenstein Library of the University of Chicago, Biblioteca di bibliografia italiana, C* (Florence: Olschki, 1984).
- Casara, Laura, ‘Contributi per la biografia di Gregorio Correr’, *Universita degli Studi di Trieste: Miscellanea*, 1 (1979), pp. 29–88.
- Casarsa, Laura, ‘La “Progne” di Gregorio Correr’, in *La rinascità della tragedia nell’Italia dell’Umanesimo: Atti del IV Convegno di studio: Viterbo (15–17 giugno 1979)* (Viterbo: Centro di Studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1980 [Viterbo: Agnesotti, 1983]), pp. 3-18.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Correr (Gregorio) (1409-1464)’, in Colette Nativel s.o. (eds), *Centuriae Latinae II: Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières à la mémoire de Marie-Madeleine de la Garanderie* (Geneva: Droz, 2006) *Travaux d’Humanisme et Renaissance*, 414, pp. 237–241.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Furor et tragédie au Trecento et au Quattrocento’, *Studi Umanistici Piceni*, 21 (2001), pp. 137–146.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘La victime tragique depuis les premières tragédies néo-latines jusqu’à *Jephtes* de G. Buchanan’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 145-153.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Les larmes de Procné, ou les traces possibles d’une influence de la Poétique d’Aristote aux Trecento et Quattrocento’, in Florence Malhomme a.o. (eds), *Renaissance de la Tragédie: La Poétique d’Aristote et le genre tragique, de l’Antiquité à l’époque contemporaine* (Naples: Giannini Editore, 2013) *Atti della Acadmia Pontaniana*, n.s., 61, Supplementum, pp. 287–307.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘La violence dans le théâtre jésuite en France au début du XVIIe siècle: Formes et enjeux d’une réécriture’, *Littératures classiques*, 73 (2010), pp. 215–227.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Peut-on parler de prologue ou de scène d’exposition dans les tragédies latines de l’humanisme italien et français?’, in Bruno Bureau and Christian Nicolas (eds), *Commencer et finir: Débuts et fins dans les littératures grecque, latine et néolatine: . Actes du colloque organisé les 29 et 30 septembre 2006 à l’Université Jean-Moulin-Lyon 3 et l’ENS-LSH* (Lyon: CERGR, 2008) pp. 223–235.

- Guastella, Gianni, *L'ira e l'onore: Forme della vendetta nel teatro senecano e nella sua tradizione* (Palermo: Palumbo, 2001) *Letteratura classica*, 22, pp. 209–233.
- Kohn, Thomas D., *Towards a Grammar of Roman and Neo-Latin Drama: A Tool for Analyzing Latin Drama from First-, Fourteenth-, and Fifteenth-Century Italy* (Leiden: Brill, 2026) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 14.
- Marcello, Elena E., ‘Reescrituras teatrales del mito de Progne y Filomena en las tragedias renascentistas de G. Correr, L. Domenichi y G. Parabosco’, in Juan Herrero Cecilia and Montserrat Morales Peco (eds), *Reescrituras de los mitos en la literatura: Estudios de mitocritica y de literatura comparada* (Almagro: Universidad de Castilla La Mancha, 2008), pp. 151–166.
- Shumilin, Michael, ‘Emendationes duae in poetas Latinos recentiores’, in Alexei Soloppov (ed.), *De utriusque linguae grammatica et quatenus illa cum omnium gentium litteris artibusque coniuncta sit. Conventus IX a. MMXVI de linguae Latinae aetate recenti studiis. Acroases in memoriam Helgi Nikitinski Moscuensis* (Moscow: Academiae Moscoviensis Elisabetanae Lomonosovianae Schola Grammaticorum, 2016), pp. 78-79.
- Stotz Peter, *Sonderformen der sapphischen Dichtung: Ein Beitrag zur Erforschung der sapphischen Dichtung des lateinischen Mittelalters* (Munich: Fink, 1982) *Medium Aevum: Philologische Studien*, 37.

4.COSS. Cossart, S.J., Gabriel (1615–1674)

Works

Antigonus tragoedia

Web

Antigonus tragoedia (facs) https://play.google.com/books/reader?id=H3boADK_o1sC

4.COWL. Cowley, Abraham (1618–1667)

Work

Naufragium ioculare (1638): in Abraham Cowley, *The Complete Works in Verse and Prose*, ed. Alexander B. Grosart (Edinburgh, 1881 [Hildesheim: Olms, 1969]).

—: in *Abraham Cowley, Naufragium Ioculare. William Johnson, Valetudinarium*, intr. Hans-Jürgen Weckermann (Hildesheim–New York: G. Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.18.

Web

Naufragium ioculare (1638): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/cowley> (2001, rev. 2002; last consulted 29 January 2024).

Studies

Nethercot, Arthur H., 'Abraham Cowley as Dramatist', *Review of English Studies*, 4 (1928), pp. 1–24.

4.CRAM. Cramer, Daniel, or Cramerus (1568–1637)

Works

Areteugenia (perf. 1604; pr. 1592).

Plagium (perf. 1605; pr. 1593): ed. Federica Masiero, trans. Bartholomäus Ringwaldt (Berlin: Weidler, 2009).

Web

Areteugenia, De Aretino et Eugenia ... fabula, ficta et comice descripta (1592) (facs) <https://books.google.nl/books?id=-0BoAAAACAAJ>

Plagium, Comoedia, de Alberto et Ernesto Friderici II. electoris Saxonici Incltyti, Filiis Incltytis: astu & fastu surreptis, abductis, sorte & vi receptis, reductis (1593) (facs) <https://books.google.nl/books?id=LQJIIP-TXgEC> and <https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10907813?q=%28cramer+plagium%29&page=,1>

Studies

Mödersheim, Sabine, '*Domini Doctrina Coronat*': *Die geistliche Emblematik Daniel Cramers (1568-1637)* (Bern etc.: Peter Lang, 1994) Mikrokosmos, 38.

4.CREN. Crendel, S.J., Ferdinand (1557–1614)

Ignaviae proscriptio; S. Cassianus.

4.CROC. Crocus, Cornelius or Cornelis Croock (c. 1500–1550)

Works

Ioseph (1535): ed. Jan Bloemendal, Cornelius Crocus, *Ioseph* (1535) (Amersfoort: Florivallis, 2010) *Scaenica Amstelodamensia*, 6.

Web

Ioseph (1536) (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_4.html)

[mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_4.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_4.html) adn (facs) (1537)

<https://books.google.nl/books?id=mB5XAAAACAAJ> and (1541)

<https://books.google.nl/books?id=mTtQAAAACAAJ> and (1549)

<https://books.google.nl/books?id=ItaRZ8QVWNEC>

Studies

Bloemendal, Jan, 'Humanistische onderwijsvernieuwing en Latijns toneel in de noordelijke Nederlanden: Murmellius en Crocus', *Historisch Tijdschrift Holland*, 37 (2005), pp. 134–147.

Jørgensen, Aage, 'Peder Hegelund als Schuldramatiker', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.

Kearns, Emily, 'Pagan Wisdom, Christian Revelation: Two Latin Biblical Plays', *Humanistica Lovaniensia*, 36 (1987), pp. 212–238.

Kölker, Albertus J., *Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus: twee Amsterdamse priester-humanisten ; hun leven, werken en theologische opvattingen – Bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw* (Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1963), PhD thesis Nijmegen, 1963.

Lebeau, Jean, *Salvator Mundi. L'Exemple de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols. (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.

Spies, Marijke, 'A Chaste Joseph for Schoolboys: On the Editions of Cornelius Crocus' *Sancta Comoedia Ioseph* (1536–1548)', in Koen Goudriaan, Jaap van Moolenbroek and Ad L. Tervoort (eds), *Education and learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in honour of Hilde de Ridder-Symoens* (Leiden and Boston: Brill, 2006) Brill's Studies in Intellectual History, 123, pp. 223–233.

4.CROW. Crowther, Joseph (000–000#)

Works

Cephalus et Procris (1626–1628): in Henry Bellamy, Iphis. *Joseph Crowther, Cephalus et Procris*, intr. by Bernfried Nugel (Hildesheim–New York: G. Olms, 1982) *Renaissance Latin Drama in England*, I.10.

Web

Cephalus and Procris (1626-1628) (txt) ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/ceph> (2007; last consulted 15 January 2024).

4.CRUC. Crucius, Johannes

Works Theodoricus tragoedia

Web

Theodoricus tragoedia (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71078k/fl.item.r=crucius%20Theodoricus%20tragoedia>

4.CRUC. Crucius S.J., Ludovicus (Luís da Cruz, 1543–1604)

Works

Editions

Crucius, Ludovicus, *Tragicae comicaeque actiones, a regio Artium Collegio Societatis Iesu, datae Conimbricae in publicum theatrum* (Lyon: Horatius Cardon, 1604).

Barbosa, Manuel José de Sousa, and Antônio Maria Martins Melo, *Luís da Cruz Digital* (Lissabon: Centro de Estudos Clássicos, 2010)

<http://www.fl.ul.pt/unidades/centros/cec/instrumenta/luisdacruzdigital.html> (accessed 9 August 2011).

Ionas (?); *Polychronius, ecloga* (after 1578).

Iosephus (1572-1577): rf. Antônio Maria Martins Melo, *O P.e Luís da Cruz S. J. e a tragicomédia 'Iosephus'*, vol. 2: Edição crítica, PhD thesis Braga, 2001.

—: Antônio Maria Martins Melo, *Teatro jesuítico em Portugal no século XVI: A tragicomédia 'Iosephus' do Pe. Luís da Cruz, S. J.* (Lissabon: Fundação Calouste Gulbekian; Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2004).

Manasses restitutus (1578); *Polychronius* (1584?).

Prodigus (1568): José Mendes de Castro, *Luís da Cruz S.I.: O Pródigo (Tragicomédia novilatina): Prefácio, treslado e notas: Introdução e tradução do prólogo por R. M. Rosado Fernandes* (Lissabon: INIC, 1989).

Sedecias (1570): Manuel José de Sousa Barbosa (ed.), *Luís da Cruz, Teatro*, vol. 1: *Sedecias*

(Coimbra: Universidade de Coimbra, 2009).

—: ed. Matthias Büttner, *Sedecias: Die lateinische Tragödie von Luís da Cruz* (Bern, etc.: Peter Lang, 2004).

Vita humana (1571/1572; 1577): ed. José António S. Marques, ‘Ludouici Crucii *Vita humana* ex codice Conimbricensi’, Barbosa and Martins Melo, *Luís da Cruz Digital*.

Shortened versions of the plays *Manasses restitutus* (ca. 1579) and *Sedecias* (1570) (both printed Lyons, 1605) in a ms. of the Historisches Archiv der city of Cologne, from the Collegium Tricoronatum.

Web

Tragicae, comicaeque actiones: a regio artium collegio Societatis Jesu : Datae Conimbricae in publ. theatrum (containing *Prodigus*, *Vita humana*, *Sedecias*, *Manasses restitutus*, *Iosephus*, *Polichronius*) (1604) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=FotEAAAACAAJ>

Sedecias, tragoedia de Excidio Hierosolymae per Nabucdonosorem (facs/txt)

<https://books.google.nl/books?id=w-erhJyN6LUC>

Tragicae comicae actiones a regio artium collegio Societatis Jesu datae Conimbricae in publicum theatrum exhibitae (1605) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=FotEAAAACAAJ>

Tragico-comoedia Prodigus appellata

<https://play.google.com/books/reader?id=FotEAAAACAAJ&hl=en&pg=GBS.PA1>

Comoedia vita humana nuncupata

<https://play.google.com/books/reader?id=FotEAAAACAAJ&hl=en&pg=GBS.PA215>

Sedecias, tragoedia de excidio Hierosolymae per Nabucdonosorem

<https://play.google.com/books/reader?id=FotEAAAACAAJ&hl=en&pg=GBS.PA443>

Manasses restitutus appellata tragicocomoedia

<https://play.google.com/books/reader?id=FotEAAAACAAJ&hl=en&pg=GBS.PA635>

Iosephus tragicocomoedia nuncupata

https://play.google.com/books/reader?id=FotEAAAACAAJ&hl=en&pg=GBS.PA829_

Ecloga Polychronius appellata

<https://play.google.com/books/reader?id=FotEAAAACAAJ&hl=en&pg=GBS.PA1051>

Prodigus <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb11103451?page=,1>

Studies

- Frêches, Claude-Henri, 'La tragédie religieuse néo-latine au Portugal: Le P. Luís da Cruz', *Bulletin d'Histoire du Théâtre Portugais*, 4 (1953), pp. 129–176.
- Griffin, Nigel, 'A Portuguese Jesuit Play in Seventeenth Century Cologne', *Folio: Essays on Foreign Languages and Literatures*, nr. 12 (S.U.N.Y., Brockport, June 1980), pp. 46–69.
- Marques, José António S., 'A contenção cômica na comédia *Vita Humana* de Luís da Cruz', Nascimento and De Sousa, *Luís da Cruz*, pp. 67–74.
- Martins Melo, António Maria, 'No IV centenário da morte do P. Luís da Cruz, S.J. (1543? – 1604)', *Revista Portuguesa de Humanidades*, 8 (2004), pp. 469–480.
- Martins Melo, António Maria, 'O Iosephus de Luís da Cruz: Um exemplum duma pedagogia empenhada', in id. (ed.), *Humanismo novilatino e pedagogia (Gramáticas, Criações Maiores e Teatro): Actas do I Congresso Internacional, Braga, 23 e 24 de Abril de 1998 em homenagem ao insigne humanista Antonio Freire, s.j.* (Braga: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Filosofia de Brage, 1998) Estudos Humanísticos, pp. 289–304.
- Martins Melo, António Maria, 'Desporto e solidariedade: um testemunho escolar quinhentista', *Revista Portuguesa de Humanidades*, 11.2 (2007), pp. 53–73.
- Martins Melo, António Maria, *Teatro jesuítico em Portugal no século XVI: A tragicomédia "Iosephus" do P. Luís da Cruz* (Lisbon: Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2004).
- Mavel, J., 'Une trilogie dramatique au XVIe siècle: Le P. L. Crucius 1532–1604', *Études religieuses, historiques et littéraires*, 32 (1878), pp. 113–125 and 170–184.
- Nascimento, Aires A., 'Doutrina clássica e espectáculo teatral: Evocação de Luís da Cruz, S.J.', Nascimento and De Sousa, *Luís da Cruz*, pp. 7–18.
- Nascimento, Aires A., and Manuel de Sousa Barbosa (eds), *Luís da Cruz, S.J., e o teatro jesuítico nos seus primórdios: Actas de Colóquio comemorativo do IV centenário da morte do dramaturgo (1604–2004)* (Lisbon: Centro de Estudos Clássicos, 2005).
- Sousa Barbosa, Manuel José de, 'Luís da Cruz e a poética teatral dos Jesuítas: O prefácio que ficou inédito', *Euphrosyne*, 28 (2000), 375–405.
- Sousa Barbosa, Manuel José de, 'Luís da Cruz no elogio da Rainha Santa: Em defesa de Roma, contra os ventos da Reforma', in Maria Cristina Pimentel and Paulo Farmhouse Alberto (eds), *Vir bonus peritissimus aequae: Estudos de homenagem a Arnaldo do Espírito Santo* (Lisbon: Centro de Estudos Clássicos [da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa], 2013), pp. 707–716.
- Sousa Barbosa, Manuel José de, 'Os clássicos e a sua leitura na pedagogia jesuítica: os Aduersaria de Luís da Cruz, S.I. (1543-1604)', *Euphrosyne*, 35 (2007), pp. 405–420.

Sousa Barbosa, Manuel José de, 'Teatro e pedagogia, uma estratégia do humanismo jesuítico: A Vita-Humana do P. Luís da Cruz', in António Maria Martins Melo (ed.), *Humanismo novilatino e pedagogia (Gramáticas, Criações Maiores e Teatro): Actas do I Congresso Internacional, Braga, 23 e 24 de Abril de 1998 em homenagem ao insigne humanista Antonio Freire, s.j.* (Braga: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Filosofia de Brage, 1998) Estudos Humanísticos, pp. 367-395,

4.CRUL. Crullus, Petrus (Pieter Cruels, c. 1520–1598)

Works

Comoedia una vitam Sancti Trudonis Confessoris utcumque explicans (1566).

Vita Sancti Trudonis confessoris: Comediis duabus ut plurimum expressa (1565): Latin trans. of Frastaet, *Spel van St. Trudo*.

—: ed. H.J.E. Endepols (Maastricht: Gebr. Van Aelst, 1934).

Studies

Tournoy, Gilbert, 'Cultureel en literair leven in de Abdij van Sint-Truiden', in (Tentoonstellingskatalogo) *Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden* (Leuven, Peeters, 1986), pp. 30–40.

4.CRUS. Crusius, Balthasar (1550–1630)

Works

Tobias: comoedia sacra et nova (1585), *Judith* (1605), *Exodus* (1605), *Paulus naufragus* (1609), *De dramatibus* (1609).

Web

Exodus tragoedia sacra et nova. Ex historica Mosis relatione in unam solis periodum, et unius theatri spacium ad formam dramaticam redacta (1605) (facs) (part)

http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:285763K_001,800,600

Paulus naufragus (1609) (facs) (part)

https://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/39:139749R_001,800,600

Tobias comoedia (1585) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=cIRXAAAACAAJ>

Studies

Alexander. Robert J., 'Balthasar Crusius (1550?–1630): Zu seinem Leben und einem

unbekannten deutschen Drama', *Wolfenbüeeler Barocknachrichten*, 7, 3 (1980), pp. 106–112.

Crusius, Irene, “‘Nicht calvinistisch, nicht lutherisch’: Zu Humanismus, Philippismus und Kryptocalvinismus in Sachsen am Ende des 16. Jahrhunderts’, *Archiv für Reformationsgeschichte*, 9 (2008), pp. 139–175.

4.CRUS. Crusius, Johannes Paul (1585–1629)

Works

Croesus (1611); *Heliodorus* (1617).

Web

Croesus drama novum (facs) <https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN612898377>

4.CRUS. Cruso, Aquila (d. 1660)

Works

Euribates (c. 1615/16?): in William Mewe, *Pseudomagia. Aquila Cruso, Euribates Pseudomagus. John Chappell (?), Susenbrotus, or Fortunia. Zelotypus*, intr. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim: Georg Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.14.

Web

Euribates (c. 1615/16?) ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/cruso> (2001; last consulted 12 February 2024).

4.CUFF. Cuffaud, Edward, S. J. (Cufford, 17th cent.)

Web

Felix Concordia Fratrum sive Ioannes et Paulus (1651): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/concordia> (2008, rev. 2014; last consulted 12 February 2024).

Furor Impius sive Constans Fratricida: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/furor> (2020; last consulted 12 February 2024).

Gemitus Columbae sive Theophili Lachrymae (1650 or 1652): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/gemitus> (2008, rev. 2014; last consulted 12 February 2024).

4.CUNA. Cunaeus, Petrus (c. 1586–1638)

Works

Dido: Chris L. Heesakkers, ‘Tragoedia Dido P. Cunaei (Leiden Univers. Libr., MS. Cun. 7)’, *Humanistica Lovaniensia*, 33 (1984), pp. 145–197.

Sardi venales: ed. Constant Matheussen and Chirs L. Heesakkers, *Two Neo-Latin Satires. Justus Lipsius: Somnium. Petrus Cunaeus: Sardi venales* (Leiden: E.J. Brill, 1980) Textus minores, 54.

Web

Dido Tragoedia Dido (txt) <https://books.google.nl/books?id=HEWBy6aTwBIC> and <http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/view/34>

Studies

Heesakkers-Kamerbeek, Wil G., 'Cunaeus (Petrus) (1586-1638)', in Colette Nativel a.o. (eds), *Centuriae Latinae II: Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières à la mémoire de Marie-Madeleine de la Garanderie* (Geneva: Droz, 2006) *Travaux d'Humanisme et Renaissance*, 414, pp. 247–249.

4.CYGN. Cygne, Martin Du (1609-1669)

Works

Comoediae XII (1723)

Schon, Jean, *Les comédies latines du père Martin du Cygne*, PhD thesis Luxemburg, 1953.

Web

Comoediae XII, phrasi cum Plautina tum Terentiana concinnatae (1679) (containing *Codrillos; Dormientes; Marsupium; Sepultus; Gemma; Villicus; Gymnasium; Dos; Prandium; Fernandes; Lytrum* and *Franciscanus*) (facs) <https://books.google.nl/books?id=qcpdAAAACAAJ>

Studies

Reisdoerfer-Holtz, Anja-Bettina, and Joseph Reisdoerfer, ‘R.P. Martini Du Cygne Audomarensis e Societate Jesu “Fernandes Comoedia”: Étude sur le théâtre des Jésuites au Collège de Luxembourg’, in Jean-Claude Muller and Frank Wilhelm (eds), *Le*

Luxembourg et l'étranger: Présences et contacts / Luxemburg und das Ausland: Begegnungen und Beziehungen: Pour les 75 ans du professeur Tony Bourg (Luxembourg: SESAM, 1987), pp. 21–44.

4.DALA. Dalanthus, Aulus Gerardus (d. 1577)

Works

Dido tragoedia nova (1559)

Web

Dido tragoedia nova (1559) (facs) <https://books.google.nl/books?id=coIYVWHUOpEC>

4.DANN. Dannhauer, Johann Conrad (1603–1666)

Works

Christeis (1646)

Studies

Bolliger, Daniel, 'Johann Conrad Dannhauers *Christeis sive drama sacrum* (Strassburg 1646): Die Geschichte der Alten Kirche als konfessionelles Drama', in Heinen Ulrich a.o. (eds), *Welche Antike? Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock*, 2 vols (Wiesbaden: Harrassowitz, 2011) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 47, pp. 533–557.

4.DASY. Dasypodius, Petrus (before 1500–1559)

Philargyrus comoedia: Lusus adolescentiae (c. 1530).

Studies

Büeler, Gustav, 'Petrus Dasypodius (Hasenfratz)', *Beilage zum Programm Frauenfeld* 1919/1920.

Hirzel, Ludwig, 'Petrus Dasypodius', *Schweizerisches Museum*, 6 (1866), pp. 128–163.

Nagel, Willibald, 'Die Chöre aus 'Philargyrus' von Petrus Dasypodius', *Montatshefte für Musik-Geschichte*, 21 (1889), pp. 109–112.

Scherer, Wilhelm, 'Zur Geschichte des lateinischen Dramas im 16. und 17. Jahrhundert, vol. 3.: Petrus Dasypodius als Dramatiker', *Archiv für die Geschichte der deutschen Sprache und Dichtung*, 1 (1874), pp. 487–496.

4.DATI. Dati Leonardo (Leonardus Datus, Dathus, 1408–1472)

Works

- Hiensal/Hyempsal* (1440–1442): ed. Joseph R. Berrigan, ‘Leonardo Dati: *Hiensal Tragoedia*: A Critical Edition with translation’, *Humanistica Lovaniensia*, 26 (1976), pp. 84–145.
- : ed. Aldo Onorato, Leonardo Dati, *Hyempsal* (Messina: Università degli Studi, 2000) Quaderni di filologia medievale e umanistica, 3.
- : ed. Jean-Frédéric Chevalier, *Trois tragédies latines humanistes: Achilles d'Antonio Loschi, Progne de Gregorio Correr, Hiensal de Leonardo Dati* (Paris: Les Belles Lettres, 2010) Les classiques de l’humanisme, 33, pp. 209–288.
- : ed., English trans. Gary R. Grund, *Humanist Tragedies* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011) The I Tatti Renaissance Library, 45, pp. 188–243.
- Chaerea* (c. 1440).

Web

Hyempsal (1440-1442) (ms) (txt)

- <http://mizar.unive.it/poetiditalia/public/testo/testo/ordinata/pf737607> and
<http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/view/24>

Studies

- Beyer, Hartmut, *Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts* (Münster: Rhema, 2008) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme – Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 24, pp. 203–253.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Furor et tragédie au Trecento et au Quattrocento’, *Studi Umanistici Piceni*, 21 (2001), pp. 137–146.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘La victime tragique depuis les premières tragédies néo-latines jusqu’à Jephthes de G. Buchanan’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) Medieval and Renaissance Texts and Studies, 259, pp. 145–153.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Dati (Leonardo) (1408-1472)’, in Colette Nativel a.o. (eds), *Centuriae Latinae II. Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières à la*

- mémoire de Marie-Madeleine de la Garanderie* (Geneva: Droz, 2006) *Travaux d'Humanisme et Renaissance*, 414, pp. 259-263.
- Gorni, Gulielmo, 'Storia del Certame Coronario', *Rinascimento*, II. 12 (1972 [1974]), pp. 135–181.
- Kohn, Thomas D., *Towards a Grammar of Roman and Neo-Latin Drama: A Tool for Analyzing Latin Drama from First-, Fourteenth-, and Fifteenth-Century Italy* (Leiden: Brill, 2026) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 14.
- Lindner, Thomas, 'Bemerkungen zum Trophæum Anglaricum von Leonardo Dati', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 321–327.
- Stok, Fabio, 'La *Hiensal Tragoedia* di Leonardo Dati', in A. Grilli et A. Simon (eds), *L'officina del teatro europeo*, vol. 1: *Performance e teatro di parola* (Pisa: Edizioni Plus, Università di Pisa: 2001), pp. 73–88.

4.DECE. Decembrio, Pier Candido (1399–1477)

Aphrodisia (ca. 1420?) (lost)

4.DELL. Della Porta, Giambattista (1535–1615)

Studies

Clubb, Louise, *Giambattista Della Porta: Dramatist* (Princeton: Princeton University Press, 1965).

4.DEMP. Dempster, Thomas (1579–1625)

Works

Decemviratus abrogatus (1613).

Web

Decemviratus abrogatus (1613): ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/decab> (2015; last consulted 12 February 2024).

4.DENI. Denis, Michael or Johann Nepomuk Cosmas Michael Denis (1729–1800)

Carmina quaedam (1794).

Studies

Hofmann-Wellenhof, Paul von, *Michael Denis: Ein Beitrag zur deutsch-oesterreichischen Literaturgeschichte des XVIII. Jahrhunderts* (Innsbruck: Wagner, 1881).

4.DESB. Desbillons, Franciscus-Joseph, S.J. (1711–1789)

Works

Annibal (c. 1743–1748): ed. Heinz Kredel, Wolfgang Schibel and Emir Zuljevic (eds), *Editio Theodoro-Palatina. Alte Drucke aus der Universitätsbibliothek Mannheim* (CD-ROM, Mannheim, Universitätsbibliothek, 1997).

Web

Annibal (c. 1743–1748): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/desbillons__annibal.pdf (2008; last consulted 24 January 2024).
—: <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/verlag/reports/ANNIBAL1.html> and <https://mateo.uni-mannheim.de/omot.html>.

4.DESID. Desideri, Stephanus, S.J. (1671–1749)

Works

Scipio: ed. Giuseppe Flamini, *Lo Scipio di padre Stefano Desideri e l'attività teatrale dei Gesuiti* (Macerata: EUM, 2016).

4.DESIN. Desing, Anselm, O.S.B. (1699–1772/3)

Works

Amletus (1736).

Studies

Witek, Franz, 'Der Salzburger Amletus von 1736 und seine Quellen', *Neulateinisches Jahrbuch*, 3 (2001), pp. 187–203.

4.DIET. Diether, Andreas (d. 1561)

Works

Joseph (1544).

Web

Ioseph, comoedia (1543) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_5.html

Studies

Lebeau, Jean, *Salvator Mundi. L' 'Exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.

4.DING. Dingenauer, S.J., Georgius (, c. 1571–1573)

Works

Tobias Iunior (written 1616)

Studies

Jacková, Magdaléna, 'Křesťanští Terentiové v českých zemích. Antické inspirace ve třech bohemikálních hrách o Tobiášovi', *Česká literatura*, 67 (2019), pp. 827–848.

4.DINZ. Dinzl, S.J., Vitus (1596–1654)

Works

Spes aurei saeculi.

Web

Spes aurei saeculi (txt) <http://archive.li/26koq>

Studies

Tilg, Stefan, *Spes aurei saeculi: Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter oder Tyrolis pacifica: Ein Innsbrucker Jesuitenschauspiel zur Hochzeit Ehrzherzog Ferdinand Karls mit Anna von Medici (1646)* (Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2002) *Commentationes Aenipontanae*, 34; *Tirolensia Latina*, 4.

4. DŁUG. Długoz, Jan (1415–1480)

Vita Sanctissimi Stanislai (1460/1465).

4.DODD. D'Oddi, Sforza, or Sforza degli Oddi (1540–1611)

Erofilomachia (1572).

4.DOMI. Domitius, Petrus, or Pietro Domizi (fl. c. 1580)

Augustinus (ca. 1494) (ms); *Licina* (ca. 1476) (lost); *Petrus* (1502-1512) (ms); *Zenobius* (end 15th / beginning 16th c.).

Augustinus: Petrus Domitius, Augustinus: Eine christliche Komödie des 15. Jahrhunderts mit einer Einleitung, ed. Karl Schlebusch (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1992).

4.DONA. Donati S.J., Alessandro, or Alexander Donatus (1584–1640)

Works

Editions

Selectae PP. Soc. Iesu tragoediae, vol. 1.

Suevia (1629): ed., trans. Mirella Saulini (Monte Compatri: Edizioni Espera, 2024).

Ars Poetica (1631).

Web

Suevia tragoedia (facs)

https://books.google.nl/books?id=hWL5Ix60c0cC&printsec=frontcover&dq=selectae+pp.+iesu+tragoediae&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi_-qXJlt3cAhVO16QKHcMkA_AQ6AEIKDAA#v=onepage&q=selectae%20pp.%20iesu%20tragoediae&f=false *Suevia* (Rome, 1629) <http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11341550-5> and Google Books: <https://play.google.com/books/reader?id=0KYInbJ4WqQC&pg=GBS.PP5> *La Suevia, tragedia recitata nel seminario romano e brevemente raccolta...con gli intermezzi da Luigi Altoviti* (Rome, 1629). Detailed perioche in Italian. Only account of the Italian-language intermezzi <https://books.google.com/books?id=tgeMu3cN34AC> *Suevia* (Cologne, 1630) <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN579550168>

Studies

Filippi, Bruna, *Il teatro degli argomenti: Gli scenari seicenteschi del teatro gesuitico romano: Catalogo analitico* (Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2001)

Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu, 54, pp. 124–130

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 3, coll. 131–133.

Batušić, Nikola, ‘Humanističko nasljeđe u Hrvatskoj Drami i Kazalištu 16. i 17. stoljeća’, *Dani Hvarškoga kazališta*, 18 (1992), pp. 213–224.

4.DONI. Donisius, Joannes Baptista (15th cent.)

Works

Pamphilus or *Comedia Pamphile* (middle 15th c.): ed. Karl Langosch, *Donisii, Comedia Pamphile* (Leiden: Brill, 1979).

Studies

Mariotti, Scevola, and Silvia Rizzo, ‘Contributi al testo della Comedia Pamphile di Donisius’, in Roberto Cardini a.o. (eds), *Tradizione classica e letteratura umanistica: Per Alessandro Perosa* (Rome: Bulzoni, 1985), pp. 223–233.

4.DORP. Dorpius, Martinus, or van Dorp (c. 1485–1525)

Works

Additamentum ad Plauti *Aulularia* (1514); *Dialogus in quo Venus et Cupido omnes adhibent versutias ut Herculem animi ancipitem in suam militiam invita Virtute perpellant* (1514) (written 1506/8).

Web

additamentum ad Plauti *Aulularia* (1514) (txt)

https://www.dbnl.org/tekst/ijse001thea01_01/ijse001thea01_01_0001.php and

https://www.dbnl.org/tekst/ijse001thea01_01/ijse001thea01_01_0001.php?q=dorpius#h19

Studies

IJsewijn, Jozef, ‘Martinus Dorpius, *Dialogus Herculis, Veneris et Virtutis* (ca. 1508?)’, in id. and J. Roegiers (eds), *Charisterium H. de Vocht (1878–1978)* (Leuven: Leuven University Press, 1979) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 2, pp. 74–101.

IJsewijn, Jozef, ‘Theatrum Belgo-Latinum. Notes and Queries’, *Humanistica Lovaniensia*, 29 (1980), pp. 310–311.

IJsewijn, Jozef, ‘Theatrum Belgo-Latinum. Het neolatijns toneel in de Nederlanden’, *Mededelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone*

kunsten van België. Klasse der letteren, 43 (1981), I, pp. 69–114.

4.DREX. Drexel, S.J., Jeremias, or Drexelius (1581–1638)

Works

Dialogus de cruce ferenda; Miles Carthaginensis; Triumphus crucis (1606).

Web

Dramata et tragoediae (1608) (facs) <https://daten.digital-sammlungen.de/~db/0006/bsb00069124/images/index.html?seite=00001&l=de>

Iulianus Apostata (1608) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0006/bsb00069124/images/>

Studies

Pörnbacher, Karl, *Jeremias Drexel: Leben und Werk eines Barockpredigers* (Munich: Seitz, 1965) Deutingers Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte. 24.2.

Pörnbacher, Karl, “‘Unser Leben ist ein Comedi’: Elemente des Theaters im Werk von Jeremias Drexel”, in Guillaume Van Gemert and Manfred Knedlik (eds), *Museion Boicum oder-bajuwarische Musengabe: Beiträge zur bayerischen Kultur und Geschichte* (Amsterdam: APA-Holland University Press, 2009), pp. 56–71.

Young, Alan R., ‘English Translations of the Works of Jeremias Drexel 1632–1700’, in Pedro F. Campa and Peter M. Daly (eds), *Emblematic Images and Religious Texts: Studies in Honor of G. Richard Dimler, S.J.* (Philadelphia: Saint Joseph’s University Press, 2010), pp. 183–201.

4.DRUR. Drury, William (1584–1643?)

Works

Aluredus sive Alfredus tragicomoedia (1619; pr. 1620): ed. A.H. Tricomi (with R. Knightley’s 1659 trans) (Binghamton, NY: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1993).

Mors comoedia (1612): ed. Michael T. Siconolfi, *Robert Squire’s Death, a Comedie: A Seventeenth Century Translation of William Drury’s Mors*, PhD thesis Syracuse University, 1982.

Web

Aluredus sive Alfredus tragicomoedia (1619; pr. 1620): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/alf> (2014; last consulted 12 February 2024).

Mors comoedia (1612): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/mors> (2014; last consulted 12 February 2024).

Reparatus sive Depositum tragicomoedia (1621): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/reparatus> (2010; last consulted 29 January 2024).

Dramatica poetica (1641) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=i15bAAAAQAAJ>

Studies

Knightley, Robert, *Alfred of Right Reithron'd, A Translation of William Drury's Aluredus sive Alfredus*, ed. Albert H. Tricomi (Binghamton, NY: Centre for Medieval and Renaissance Studies, 1993).

Schulte Herbrüggen, Hubertus, 'La Danse macabre, the English Dance of Death, and William Drury's *Mors Comoedia*', in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, NY: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1991) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 86, pp. 645–653.

Shell, Allison, 'Priestly Playwright, Secular Priest: William Drury's Latin and English Drama', *SEDERI*, 31 (2021), pp. 117–145.

4.ELEN. Elend, Johannes Balthasar (d. 1739)

Programma dramati oratorio de M. Attilii Reguli supplicio praemissum (program) (1735) (facs)
<https://play.google.com/books/reader?id=BAZJAAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP1>

4.EDES. Edes, Richard, or Eedes (16th c.)

Caesar interfectus (c. 1580/1583).

4.ELLE. Ellebault, Nicaise (van Ellebode, Ellebodius, 1535–1577)

Works

Schreiber Fred, 'Unpublished Renaissance Emendations of Aristophanes', *Transactions of the American Philological Association*, 105 (1975), pp. 313–332 [unpublished Latin versions of *Thesmophoriazusae* and *Lysistrata*].

4.ENDE. Enden (S.J.), Franciscus van den, Afinius (1602–1674)

Works

Philedonius (1657): ed. Marc Bedjaï, *Philedonius, Amsterdam, 1657: Facsimilé du texte original* (Paris: Kimé, 1994).

—: ed. Omero Proietti, *Philedonius, 1657: Spinoza, Van den Enden e i classici latini* (Macerata, Università di Macerata, 2010) Spinozana: Fonti e studi per la storia dello spinozismo.

Web

Philedonius (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/EndenPhiledonius1657.html>;
(program) (txt)
<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/ProgrammaPhiledonius1657.html>

Studies

Korsten, Frans-Willem, ‘*Mundus dramaticus: A School Drama and Dramatization—Franciscus van den Enden*’, in Jan Bloemendal, Peter G.F. Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden Boston: Brill, 2013), Drama and Theatre in Early Modern Europe, 2, pp. 311–331.

Moreau P.-F., and Marc Bedjaï, ‘Horizons philosophiques: Le théâtre de Van den Enden et Spinoza: *Philedonius*, par van den Enden: Traduit du latin par M.B.”, *Revue de la Bibliothèque Nationale*, 49 (Paris, 1993), pp. 35–75.

Mertens, Frank, ‘Enden, Franciscus van den (1602–74)’, in Wiep van Bunge a.o. (eds), *Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers*, 2 vols (Bristol: Thoemmes Press, 2003), vol. 1, pp. 295–298.

4.ENGE. Engel, Arnold, or Angelus (1620–1690)

Interludium Mors et Cupido.

4.ENS. Ens, Caspar, or Casparius (1568/70–1649/52)

Works

Princeps Auriacus, sive Libertas defensa (1559): ed. Jan Bloemendal and Jan W. Steenbeek *Princeps Auriacus, sive Libertas defensa (1559) (De Prins Van Oranje, of de verdediging van de Vrijheid)* (Voorthuizen: Florivallis, 1998).

Web

Princeps Auriacus, sive Libertas defensa, tragoedia nova (1598) (facs) http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10181680_00005.html and
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11103648_00001.html

Studies

Bloemendal, Jan, 'De dramatische moord op de Vader des Vaderlands: De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden', *De zeventiende eeuw*, 23 (2007), pp. 99–117.

Groenland, Juliette, 'Toneel als pamflet? De *Princeps Auriacus sive Libertas defensa* (1599) van Caspar Ens', *De Zeventiende Eeuw*, 25 (2009), pp. 26–38.

Wijdeveld, J., 'Princeps Auriacus. De Prins van Oranje in het neolatijnse epos en drama', *Hermeneus*, 56 (1984), pp. 234–242.

4.ENTO. Entomius, Iohannes (fl. c. 1545)

Works

Edition

Brauneck, Martin (ed.), Sixt Birck, *Sämtliche Dramen*, vol. 3: *Lateinische Dramen*, ed. Manfred Wacht (Berlin and New York, W. De Gruyter, 1980) [contains, i.a. a Latin trans. of the German play *Zorobabel* by Iohannes Entomius].

4.ERAS. Erasmus, Desiderius (1466?–1536)

Works

Euripidis Hecuba et Iphigenia Latinae factae Erasmo interprete: ed. Jan Hendrik Wyszink, *Erasmi Opera Omnia* (Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1969) ASD I, 1, pp. 193–359.

Web

Iphigenia (1506): ed. Paula Koning and Ton Harmsen

<https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/ErasmusIphigenia1506.html>;

<http://oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=http://oapen.org/document/354631> and

(facs) <http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-072362>

Studies

Crane, Frank D., 'Euripides, Erasmus, and Lady Lumley', *The Classical Journal*, 39 (1944), pp. 223–226.

Dedieu, Alexia, 'An 'Origin' of Translation: Erasmus's Influence on Early Modern Translations of Greek Tragedy into Latin', in Malika Bastin-Hamou a.o. (eds), *Translating Ancient Greek Drama in Early Modern Europe: Theory and Practice (15th–16th Centuries)* (Berlin etc.: De Gruyter, 2023) Trends in Classics – Pathways of Reception, 5, pp. 73–90.

McCallum-Barry, Carmel, 'Why Did Erasmus Translate Greek Tragedy?', *Erasmus of Rotterdam Society Yearbook*, 24 (2004), pp. 52–70.

Schmitt, Wolfgang O., 'Erasmus als Euripidesübersetzer', in *Übersetzungsprobleme antiker Tragödien. Görlitzer Eirene-Tagung 10–14.10, 1967* (Berlin: Deutsche Akademie der Wissenschaften, 1969), pp. 129–166.

Waszink, Jan Hendrik, 'Einige Betrachtungen über die Euripidesübersetzungen des Erasmus und ihre historische Situation', *Antike und Abendland*, 17 (1970), pp. 70–90.

Wilson, N.G., 'Erasmus as a Translator of Euripides: Supplementary Notes', *Antike und Abendland*, 18 (1973), pp. 87–88.

4.EURO. Euroteles, Theodorus (b. middle of 16th c.)

Iudicium Paridis, Super tribus de aureo malo litigantibus deabus (1574).

4.EVER. Everardus, Bernardus (000#)

Salomon (1564).

4.FABR. Fabricius, Andreas, or André Lefèvre (1520–1581)

Works

Samson (1568); *Religio patiens* (1566); *Evangelicus fluctuans* (1569); *Jeroboam rebellans* (1588).

Web

Evangelicus fluctuans tragoedia (1569) (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=n1Q->

[AAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP3](https://play.google.com/books/reader?id=n1Q-AAAACAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP3)

Ieroboam rebellans tragoedia (1585) (facs) <https://daten.digitale->

sammlungen.de/~db/0003/bsb00037036/images/index.html?seite=00001&l=de (txt)
<https://play.google.com/books/reader?id=K1U-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP11>
Religio patiens tragoedia (1569) (facs) <https://books.google.nl/books/reader?id=olQ-AAAAcAAJ>
Samson tragoedia nova (1569) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=qVQ-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA1>

4.FABR. Fabricius, Vincentius (1612–1667)

Works

Themistocles tragoediola (1685).

Web

Themistocles tragoediola (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/fabvi1/fabriciusorationes.html#s752>

4.FABR. Fabricius [Ruremundanus], Franciscus (1510–1572)

Works

Divi Gregorii Nazianzeni Theologi Tragoedia Christus Patiens latino carmine reddita (1550).

Web

Divi Gregorii Nazianzeni Theologi Tragoedia Christus Patiens latino carmine reddita (1550) (facs) <https://books.google.be/books?id=MwgUAAAAQAAJ>

Studies

Parente, Jr, James A., ‘The Development of Religious Tragedy: The Humanist Reception of the Christos Paschon in the Renaissance’, *Sixteenth Century Journal*, 16 (1985), pp. 351–368.

4.FABR. Fabronius, Hermannus, or Hermann Fabricius, Erasmus Sabinus Hohfnerus, Harminius de Mosa, Hermann Fabronius Mosemann(us) (1570–1634)

Works

Esthera historia sacra poemate dramatico (1600).

Studies

Flood, John, *Poets Laureate in the Holy Roman Empire: A Bio-bibliographical Handbook* (Berlin: de Gruyter, 2006), pp. 532–535.

4.FAVE. Faveau, Pierre (b. beginning 16th c.)

Costis (1554–1556).

4.FERN. Fernandes, André ()

Eustachius venator (1635).

4.FILE. Filelfus, (Iohannes) Marius (Philelfus, 1426-1480)

Works

Laphra (1458) (ms).

Studies

Ruggio, Luca, 'Due note sull'inedita commedia *Laphra* di Gian Mario Filelfo', *Archivum Mentis. Studi di filologia e letteratura umanistica*, 1 (2012), pp. 225–236.

4.FLAM. Flaminio, Giovanni Antonio (Flaminius, c. 1456/1464–1536)

Gualdoni Franco, 'Sopra tre frammenti ritrovati del *Priamus* di Gianantonio Flaminio', *Aevum*, 78 (2004), 673–691.

4.FLAY. Flayder, Friedrich Hermann (1596-1644)

Works

Amyntas; *Sanctia* (both lost).

Edition

Bebermeyer, Gustav (ed.), *Hermann Flayders ausgewählte Werke* (Leipzig: Hiersemann, 1925) Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, 267, 8 [*Imma portatrix*, pp. 1 – 80].

Moria rediviva (1627): ed. Gunther Haupt, *Friedrich Hermann Flayders Moria Rediviva und die bedeutendsten Vertreter des lateinischen Schuldramas im 16. und 17. Jahrhundert* (Tübingen: Buchdruckerei der Tübingen studentenhilfe, 1928).

Web

Argenis (1626): ed., English trans. Mark Riley, <https://philological.cal.bham.ac.uk/argenis> (2017; last consulted 12 February 2024).

Imma Portatrix (1625): ed., English trans. Mark Riley, <https://philological.cal.bham.ac.uk/imma> (2017; last consulted 12 February 2024).

Ludovicus bigamus (1625): ed., English trans. Mark Riley, <https://philological.cal.bham.ac.uk/ludbig> (2017; last consulted 12 February 2024).

Moria rediviva (1627) [full title: *Moria rediviva, quae tamen nunquam fuit mortua. Hoc est Moria Erasmi socco comico induta et in Theatrum producta*]: ed., English trans. Mark Riley, <https://philological.cal.bham.ac.uk/moriared> (2017; last consulted 12 February 2024).

Studies

Bebermeyer, Gustav. *Tübinger Dichterhumanisten: Bebel, Frischlin, Flayder* (Tübingen: Laupp, 1927 [Hildesheim: Olms, 1967]).

Haupt, Gunter, *Friedrich Hermann Flayders 'Moria rediviva' und die bedeutendsten Vertreter des lateinischen Schuldramas in 16. und 17. Jahrhunderts*, PhD thesis Tübingen, 1928.

4.FLOR. Florentius, S.J., Martinus (17th c.)

Dialogus Griseldis, de ferendis fortiter molestiis (ms) (1569).

4.FLOR. Florus Alexicacus, Hercules (Hércules Floro Alexicacos) (c. 1500)

Works

Galathea and Zaphira (two plays) (1502): ed. Olivier Rimbault, *Hercules Florus Alexicacos, ou L'humanisme en Roussillon au XVe siècle*, 2 vols, I: Introduction generale: *Breves ad tirones Documentum* (1500); II: *Galathea et Zaphira* (1502): Annexe. Doctoral thesis Université de Bourgogne, 2015 [= *Hercule Florus Alexicacos, Oeuvres completes*, ed., trans., comm. Olivier Rimbault, 2 vols (Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2019).

Studies

Alcina, Joan F., 'La tragèdia *Galathea* d'Hèrcules Florus i els inicis del teatre neollatí a Barcelona i a València (1485-1527)', in Albert Rossich, Antoni Serrà Campins, Pep

- Valsalobre (eds), *El teatre català dels orígens al segle XVIII* (Kassel, Reichenberger, 2001), pp. 248-260.
- Alcina, Joan F., 'La tragedia *Galathea* de Hércules Floro y los inicios del teatro neolatino en la Corona de Aragón', *Calamus Renascens*, 1 (2000), pp. 13–30.
- Alonso Asenjo, Julio, 'El teatro del humanista Hércules Floro', in Ferran Carbó (ed.), *Quaderns de Filologia: Estudis Literari: Homenatge a Amelia García-Valdecasas* (Valencia: Facultad de Filologia, Universitat de València, 1995), vol. 1, pp. 323–350.
- Domínguez, G., and A.I. Sotelo, 'Breves notas sobre la "Zaphira" de Hércules Floro', *Archivo Hispalense*, 171–173 (1973), pp. 63–70.
- Rimbault, Olivier, *Un humaniste et son monde: Hercule Florus Alexicacos (Perpignan, 1500–Barcelone, 1502)* (Perpignan: Éditions du Joglar, 2017).
- Rovira, Alcina, 'La tragedia Galathea de Hércules Florus y los inicios del teatro neolatino en la Corona de Aragón', *Calamus renascens*, 1 (2000), pp. 13–30.

4.FOND. Fondulo, Girolamo (15th-16th c.)

Lucia (beginning 16th c.) (ms) (Ruggio).

4.FORS. Forsett, Edward (1553/4–1629/30)

Works

- Pedantius* (perf. 1581, c. 1590–1599, pr. 1631): in Edward Forsett, *Pedantius*, intr. E.J.F. Tucker (Hildesheim and New York: G. Olms, 1989) Renaissance Latin Drama in England, II.9.
- : ed. George C. Moore Smith, *Pedantius, a Latin comedy formerly acted in Trinity College, Cambridge* (Leuven: A. Uystspruyt, 1905).

Web

- Pedantius* (perf. 1581, c. 1590–1599, pr. 1631 ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/forsett> (1998, rev. 2002; last consulted 29 January 2024).
- : <http://www.thelatinlibrary.com/forsett.html> and <https://archive.org/details/pedantiuslatinco00forsuoft> (facs) (txt)
- <https://search.proquest.com/eebo/docview/2248560046/72DEEC3F4B6E456FPQ/1?accountid=163371>

Studies

Churchill, George B, and Wolfgang Keller, 'Die lateinischen Universitäts-Dramen England in der Zeit der Königin Elisabeth', *Shakespeare Jahrbuch*, 34 (1898), pp. 221–323.

4.FORST. Förster, Johannes or Forsterus (1576–1613)

Works

Ursi ultores Elisaei (1604); *Samuel princeps comoedia nova* (1604).

Web

Theatron christianaee iuventutis novum (containing *Ursi ultores Elisaei tragoedia nova* and *Samuel princeps comoedia nova*) (1604) (facs) <http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd17/content/structure/96485>

4.FOXE. Foxe, John, or Foxius (1516/17–1587)

Works

Titus et Gesippus (1550; perf. 1544–1545): in *Two Latin Comedies by John Foxe the Martyrologist*, ed., English trans. John Hazel Smith (Ithaca: Cornell University Press, 1973).

—: in *John Foxe, Titus et Gesippus. Samuel Bernard, Andronicus Comnenus*, intr. J.L. Klause (Hildesheim, G. Olms, 1986) *Renaissance Latin Drama in England*, I.6, pp. 54–197.

Christus triumphans (1551; perf. 1562/3): in *Two Latin Comedies by John Foxe the Martyrologist*, ed., English trans. John H. Smith (Ithaca: Cornell University Press, 1973), pp. 199–371.

—: in *Thomas Watson, Absalom. John Foxe, Christus Triumphans*, intr. John H. Smith (Hildesheim, Zurich, New York: Olms, 1988) *Renaissance Latin Drama in England*, II.5.

Web

Christus triumphans: Comoedia Apocalyptica (1556) (txt) (ed. London, 1672) <http://name.umdl.umich.edu/A40366.0001.001> ; (facs) (Basel, 1556) <https://books.google.nl/books?id=MxZmAAAAcAAJ>

Studies

Aichele, Klaus, *Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und*

- Gegenreformation* (Den Haag: M. Nijhoff, 1974).
- Bauckham, Richard, *Tudor Apocalypse: Sixteenth Century Apocalypticism, Millenarianism, and the English Reformation: From John Bale to John Foxe and Thomas Brightman: Illustrative Texts from The Lanterne of Lyght etc.* (Sutton: Courtenay Press, 1975) Courtenay Library of Reformation Classics, 8.
- Blank, Daniel, 'Performing Exile: John Foxe's *Christus Triumphans* at Magdalen College, Oxford', *Renaissance Studies*, 30 (2016), pp. 584–601.
- Höfele, Andreas, 'John Foxe, *Christus Triumphans*', in Thomas Betteridge and Greg Walker (eds), *The Oxford Handbook of Tudor Drama* (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 123–143.
- Norland, Howard B., 'John Foxe's Apocalyptic Comedy, *Christus triumphans*', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 75–84.
- Norland, Howard B., 'Terence "Improved"? Form and Function in Foxe's *Titus et Gesippus*', in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 93–102.
- Robertson Lynne M., 'Foxe's *Christus Triumphans*', *The Explicator*, 57 (1998), pp. 3–5.
- Wooden Warren W., 'Recent Studies in Foxe', *English Literary Renaissance*, 11 (1981), pp. 224–232.

4.FRAC. Frachaeus, Jacobus, or Jacques Frachet Bourbon (16th c.)

Latina et recens comoedia, nostri temporis imaginem ad vivum exprimens (1550)

Web

Latina & recens comoedia, nostri temporis imaginem ad uiuem exprimens: eleganti carmine descripta (1550) (facs) <https://books.google.nl/books?id=aUBoAAAACAAJ>

Studies

Reure, Claude Odon, *Le bourbonnais Jacques Fraichet, Directeur d'une école privée et Principal du Collège de la Trinité à Lyon* (Moulins: L. Grégoire, 1910) *Curiosités bourbonnaises*, 22.

4.FRAN. Francesca, Giovan Battista (1838–1930)

Studies

Spataro, Roberto, ‘Giovan Battista Francesca autore di teatro latino’, *Salesianum*, 74 (2012), pp. 277–305.

4.FRAU. Fraunce, Abraham (1558?–after 1633)

Works

Hymenaeus (1578/9): [or written by Robert Ward] *Hymenaeus: A Comedy Acted at St.*

John’s College, Cambridge, intr., notes George C. Moore Smith (Cambridge: University Press, 1908).

—: in *Hymenaeus*. Abraham Fraunce, *Victoria. Laelia*, intr. Horst-Dieter Blume (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.13.

Victoria (1583): ed. George C. Moore Smith, *Victoria, A Latin Comedy, Edited from the Peshurst Manuscript* (Louvain: A. Uystpruyst, 1906).

—: in *Hymenaeus*. Abraham Fraunce, *Victoria. Laelia*, intr. Horst-Dieter Blume (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.13.

Web

Hymenaeus (1578/9): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/hymen> (2000; last consulted 29 January 2024).

Victoria (1583) ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/victoria> (2000, rev. 2015; last consulted 12 February 2024).

4.FRIS. Frischlinus, Nicodemus (Philipp Nicodemus Frischlin, 1547–1590)

Works

Dido (1581); *Helvetogermani* (1588); *Hildegardis magna* (1579); *Julius redivivus* (1572, perf. 1585); *Phasma* (1580; pr. 1592); *Priscianus vapulans* (1578); *Rebecca* (1576); *Susanna* (1577); *Venus* (1584)

Editions

Frischlin, Nicodemus, *Hildegardis Magna, Dido, Venus, Helvetiogermani: Historisch-kritische Edition*, ed. Nicola Kaminski, vol. 1. Historisch-kritische Edition der lateinischen Texte und deutsche Übersetzung; vol. 2. Überblicks- und Stellenkommentare (Bern, etc., Peter Lang, 1995).

Frischlin, Nicodemus, *Sämtliche Werke*, vol. 1: Dramen I: *Rebecca - Susanna*, ed. Adalbert Elschenbroich and Lothar Mundt, 1.1: *Lateinische Texte*; 1.2: *Deutsche Übersetzung von Jakob Frischlin* (Bern etc., Peter Lang, 1992).

Frischlin, Nicodemus, *Sämtliche Werke*, Dramen III: vol. 3.1: *Priscianus vapulans* (Der geschlagene Priscian); *Julius redivivus* (Julius Caesars Rückkehr ins Erdenleben), ed., trans. Christoph Jungck and Lothar Mundt (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 2003).

Frischlin, Nicodemus, *Sämtliche Werke*, vol. 3.2: *Phasma*, ed. David H. Price, Volkhard Wels and Walter D. Wetzels (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 2006).

Frischlin, Nicodemus, *Sämtliche Werke*, vol. 3.3: *Kommentar zu 'Priscianus vapulans' (Der geschlagene Priscian) und 'Julius redivivus' (Julius Caesars Rückkehr ins Erdenleben)*, ed. Christoph Jungck and Lothar Mundt (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 2013).

Julius redivivus: ed. Johannes Hamacher, *Nicodemus Frischlin, Iulius redivivus: Caesar et Cicero in Comoedia: Text und commentar* (Münster: Aschendorff, 1997) [Johannes Hamacher, *Caesar und Cicero als Komödienfiguren im Lateinunterricht: Lehrerheft zu Nicodemus Frischlin, Iulius Redivivus mit einer Kurzfassung der Komödie für Schülertheater* (Münster: Aschendorff 1998)].

—: ed. Richard E. Schade, *Julius Redivivus: comoedia: In der Übersetzung von Jacob [sic!] Frischlin* (Stuttgart: Reclam, 1983) Universal-bibliothek, Deutsche Literatur des 16. Jahrhunderts, 7981/2.

—: ed. Walther Janell, intr. Walther Hauff, Gustav Roethe and Walther Janell (Berlin: Weidmann, 1912) Lateinische Literaturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 19.

Web

Dido (1581) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc6/books/frischlinscenica_7.html

Helvetio-Germani (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/AUTBIO/frisch.html>

Hildegardis comoedia nova (1578) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc6/books/frischlinscenica_3.html and (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028877/images/>

Iulius redivivus (1585) (ed 1919) (facs) <https://warburg.sas.ac.uk/pdf/nah6705b2325383.pdf>

Operum poeticorum pars scenica (1585) (facs) <https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00083216/images/index.html?seite=00001&l=de> ; (1587) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11271050.html>

Phasma (1592) (txt); *Iulius redivivus* (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc6/books/frischlinscenica_4.html and (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028866/images/> (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc4/frischlinphasma.html>

Priscianus vapulans (1580) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc6/books/frischlinscenica_5.html

Rebecca comoedia nova et sacra (1576) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc6/books/frischlinscenica_1.html

Susanna comoedia nova, sacra et lectu iucunda atque utilis (1578) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc6/books/frischlinscenica_2.html

Venus (1584) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/frisc6/books/frischlinscenica_6.html

Opera poetica (1587) (facs) <https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028866/images/index.html?seite=00001&l=de>

Studies

- Aichele, Klaus, *Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und Gegenreformation* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1974).
- Baier, Thomas, 'Nicodemus Frischlin als Aristophanes-Übersetzer', in Ekkehard Stärk, Gregor Vogt-Spira (eds), *Dramatische Wäldchen: Festschrift für Eckard Lefèvre zum 65. Geburtstag*, Spudasmata, 80 (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2000), pp. 129–152.
- Barner, Wilfried, 'Vorspiel der Querelle: Neuzeitlichkeits-Bewußtsein in Nicodemus Frischlins "Julius Redivivus"', in Johannes Janota a.o. (eds), *Festschrift Walter Haug und Burghart Wachinger*, vol. 2 (Tübingen: Niemeyer 1992), pp. 873–892;
- Bebermeyer, Gustav, *Tübinger Dichterhumanisten: Bebel, Frischlin, Flayder* (Tübingen: Laupp, 1927; repr. Hildesheim: Olms, 1967).
- Boeckh, Joachim G., "'Gastrodes": Ein Beitrag zu Salomon Schweiggers "Ein neue Reysbeschreibung" und zu Nicodemus Frishlins "Rebecca"', *Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle-Wittenberg, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe*, 10 (1961), pp. 951–957.
- Bräuer, Siegfried, 'Thomas Müntzer im Schauspiel des 16. Jahrhunderts', in Max Steinmetz (ed.), *Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer* (Leipzig: Karl Marx-Universität, 1976), pp. 112–121.

- Casey, Paul F., *The Susanna Theme in German Literature: Variations of the Biblical Drama* (Bonn: Bouvier, 1976) *Abhandlungen zur Kunst-, Musik-, und Literaturwissenschaft*, 214.
- Eckes, Florian, 'Nicodemus Frischlin: Ein Autor und sein Werk', in id. *Nicodemus Frischlin: Deutsche Schriften*, vol. 2: *Deutsche Dichtungen* (Berlin: De Gruyter, 2013), Neudrucke deutscher Literaturwerke. N. F., 103, pp. 16-54.
- Elschenbroich, Adalbert, 'Imitatio und Disputatio in Nikodemus Frischlins Religionskomödie "Phasma": Späthumanistisches Drama und akademische Unterrichtsmethode in Tübingen am Ausgang des 16. Jahrhunderts', in Albrecht Schöne (ed.), *Stadt-Schule-Universität-Buchwesen und die deutsche Literatur im 17. Jahrhundert* (Munich: Beck, 1976), pp. 335–370.
- Elschenbroich, Adalbert, 'Eine textkritische Nikodemus Frischlin-Ausgabe: Vorüberlegungen', *Jahrbuch für internationale Germanistik*, 12 (1980), pp. 179–195.
- Elschenbroich, Adalbert, and Robert Seidel, 'Frischlin, Nicodemus', in Wilhelm Kühlmann (ed.), *Killy Literaturlexikon – Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes*, vol. 6 (Berlin: De Gruyter, 2009), pp. 39–43.
- Fink, Karl F.R., *Studien zu den Dramen des Nicodemus Frischlin*, PhD thesis Leipzig, 1920.
- Hamacher, Johannes, 'Caesar et Cicero in Comoedia: Frischlins "Iulius redivivus" als Schullektüre', *Der altsprachliche Unterricht*, 42.5 (1999), pp. 25–31.
- Hamacher, Johannes (ed.), *Nicodemus Frischlin: Iulius redivivus: Caesar et Cicero in Comoedia: Text* (Münster: Aschendorff, 1997).
- Hamacher, Johannes, *Caesar und Cicero als Komödienfiguren im Lateinunterricht: Lehrerheft* (Münster: Aschendorff, 1998).
- Holtz, Sabine, and Dieter Mertens (eds), *Nicodemus Frischlin (1547–1590): Poetische und prosaische Praxis unter den Bedingungen des konfessionellen Zeitalters* (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1999) *Arbeiten und Editionen zur Mittleren Deutschen Literatur*, 1.
- Kallendorf, Craig, 'Nicodemus Frischlin's *Dido*: Virgil on the German Stage', *Studi Umanistici Piceni*, 27 (2007), pp. 263–273.
- Kaminski, Nicola, 'Polyglossie, Polysemie: Zum konfessionspolitischen Standort von Nicodemus Frischlins *Phasma*', in Reinhold F. Glei and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008) *Frühe Neuzeit*, 129, pp. 165–181.
- Kaminski, Nicola, 'Dekonstruktive Stimmenvielfalt: Zur polyphonen Imitatio-Konzept in

- Frischlins Komödien Hilegardis Magna und Helvetiogermani', *Daphnis*, 24 (1995), pp. 79–133.
- Kohl, Josef A., *Nikodemus Frischlin: Die Ständesatire in seinem Werk*, PhD thesis Mainz, 1967.
- Kühlmann, Wilhelm, 'Nicodemus Frischlin (1547-1590): Der unbequeme Dichter', in Paul Gerhard Schmidt (ed.), *Humanismus im deutschen Südwesten: Biographische Profile* (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1993), pp. 265–288.
- Lammersen-van Deursen, Nienke, 'Posthuum bezoek aan Duitsland: Het redivivus-motief in de Duitse literatuur (1500–1650)', in Eldrud Ibsch (ed.), *De literaire dood* (Assen: Van Gorcum 1998), pp. 41–53.
- Laureys, Marc, 'Die Kunst der Verunglimpfung in Nikodemus Frischlins Satiren gegen Jakob Rabus', in Marc Laureys and Roswitha Simons (eds), *The Art of Arguing in the World of Renaissance Humanism* (Leuven: Leuven University Press, 2013) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 34, pp. 187–212.
- Lebeau, Jean, *Salvator Mundi: L' 'Exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) *Bibliotheca Humanistica et Reformatorica*, 20.
- Leeker, Joachim, 'Frischlins Cäsar-Stücke im Spiegel der Tradition', in Sabine Holtz and Dieter Mertens (eds), *Nicodemus Frischlin (1547–1590): Poetische und prosaische Praxis unter den Bedingungen des konfessionellen Zeitalters* (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1999) *Arbeiten und Editionen zur Mittleren Deutschen Literatur*, 1, pp. 563–591.
- Leonhardt, Jürgen, 'Frischlins *Priscianus vapulans* und die zeitgenössische Lateinkultur', in Reinhold F. Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008) *Frühe Neuzeit*, 129, pp. 155–164.
- Lucky Hadley, Patrick, *Athens in Rome, Rome in Germany: Nicodemus Frischlin and the Rehabilitation of Aristophanes in the 16th Century* (Tübingen: Narr, 2015), *NeoLatina*, 25.
- Müller, B.A., 'Straßburger Lokalkolorit in Frischlins "Julius redivivus" von 1585', *Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen*, 135 (1917), pp. 1–10.
- Mundt, Lothar, 'Fürs Gymnasium und für tugendliebende Matronen und Jungfrauen: Zu fünf zeitgenössischen Übersetzungen von Nicodemus Frischlins Rebecca', in Bodo Guthmüller (ed.), *Latein und Nationalsprachen in der Renaissance: Vorträge des 37.*

- Wolfenbütteler Symposions in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 25. bis 28. September 1995* (Wiesbaden: Harrassowitz, 1998) *Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung*, 17, pp. 259–285.
- Neumeyer, Erich, *Nicodemus Frischlin als Dramatiker*, PhD thesis Rostock, 1924.
- Oertel, Ludovicus, ‘Romanus redivivus’, *Vox Latina*, 49 (2013), pp. 488–509.
- Pabst, Carl Theodor, ‘Nicodemus Frischlin als Dramatiker’, *Programm des Fürstliche Schwarzburg-Sondershäuser Gymnasium in Arnstadt* (Arnstadt: Ohlenroth, 1851).
- Pabst, Carl Theodor, ‘Die Lateinisch schreibenden Dramatiker Deutschlands im 16. Jahrhundert: I: Nicodemus Frischlin’, *Programm des Fürstliche Gymnasium in Arnstadt* (Arnstadt: Ohlenroth, 1851).
- Price, David E. *Nicodemus Frischlin and Sixteenth-Century Drama*, PhD thesis Yale University, 1985.
- Price, David, ‘Die (Ohn-)Macht des Wortes: Humanistische Gesellschaftskritik in Frischlins *Susanna*’, in Sabine Holtz and Dieter Mertens (eds), *Nicodemus Frischlin (1547–1590): Poetische und prosaische Praxis unter den Bedingungen des konfessionellen Zeitalters* (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1999) *Arbeiten und Editionen zur Mittleren Deutschen Literatur*, 1, pp. 543–561.
- Price, David, *The Political Dramaturgy of Nicodemus Frischlin: Essays on Humanist Drama in Germany* (Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 1990) *University of North Carolina Studies in Germanic Languages and Literature*, 111.
- Price, David, *A Preliminary Study of Priscianus Vapulons*, MA thesis University of Cincinnati, 1981.
- Price, David H., ‘Frischlin, Nicodemus’, in Wilhelm Kühlmann a.o. (eds), *Verfasserlexikon – Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620*, vol. 2 (Berlin: De Gruyter, 2013),
- Rädle, Fidel, ‘Einige Bemerkungen zu Frischlins Dramatik’, in Stella Revard, Fidel Rädle and Mario A. Di Cesare (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin Studies, Wolfenbüttel 12 August to 16 August 1985* (Binghamton, NY: Centre for Medieval and Renaissance Studies, 1988) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 53, pp. 289–298.
- Rädle, Fidel, ‘Frischlin und die Konfessionpolemik im lateinischen Drama des 16. Jahrhunderts’, in Sabine Holtz and Dieter Mertens (eds), *Nicodemus Frischlin (1547–1590): Poetische und prosaische Praxis unter den Bedingungen des konfessionellen Zeitalters* (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1999) *Arbeiten und Editionen zur Mittleren Deutschen Literatur*, 1, pp. 495–524.

- Radler, Rudolf (ed.), *Hauptwerke der deutschen Literatur: Einzeldarstellungen und Interpretationen*, vol. 1: *Von den Anfängen bis zur Romantik* (Munich: Kindler, 1994), p. 113 (Michaela Zelzer).
- Ridé, Jacques, ‘César, héros d’une comédie humaniste: *Julius Redivivus* de Nicodemus Frischlin’, in Raymond Chevallier (ed.), *Présence de César: Actes du colloque des 9–11 décembre 1983: Hommage au doyen Michel Rambaud, Caesarodunum* (Paris, Les Belles Lettres, 1985), *Caesarodunum*, 20 bis, pp. 231–238.
- Ridé, Jacques, ‘Der Nationalgedanke im *Julius Redivivus* von Nicodemus Frischlin’, *Daphnis*, 9 (1980), pp. 719–741.
- Röckelein, Hedwig, and Casimir Bumiller, *Ein unruhig Poet: Nikodemus Frischlin 1547–1590* (Balingen: Stadt Balingen, 1990) Veröffentlichungen des Stadtarchives Balingen, 2.
- Roethe, Gustav. ‘Nicodemus Frischlin als Dramatiker’, in Walther Janell (ed.), *Julius Redivivus* (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1912), pp. xxiv–lix.
- Roloff, Hans-Gert, ‘Die wissenschaftliche Frischlin-Edition’, in Sabine Holtz and Dieter Mertens (eds): *Nicodemus Frischlin (1547–1590): Poetische und prosaische Praxis unter den Bedingungen des konfessionellen Zeitalters* (Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1999) *Tübinger Vorträge (Arbeiten und Editionen zur mittleren deutschen Literatur N.F. 1)*, pp. 593–560.
- Roustan, Ludovic, *De Nicodemi Frischlini comoediis latine scriptis*, PhD thesis Paris, 1898.
- Schade, Richard E., ‘Philipp Nicodemus Frischlin’, in Stephan Füssel (ed.) *Deutsche Dichter der Frühen Neuzeit (1450–1600): Ihr Leben und Werk* (Berlin: Erich Schmidt, 1993), pp. 613–625.
- Schade, Richard E., ‘Nicodemus Frischlins *Phasma* (1592): Eine Dokumentation zu den Übersetzungen’, in Sabine Holtz and Dieter Mertens (eds), *Nicodemus Frischlin (1547–1590): Poetische und prosaische Praxis unter den Bedingungen des konfessionellen Zeitalters* (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1999) *Arbeiten und Editionen zur Mittleren Deutschen Literatur*, 1, pp. 525–542.
- Schade, Richard E., ‘Nicodemus Frischlin und der Stuttgarter Hof: Zur Aufführung von *Julius Redivivus* (1585)’, in August Buck a.o. (eds), *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert: Vorträge und Referate gehalten anlässlich des Kongresses des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung und des Internationalen Arbeitskreises für Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 4. bis 8. September 1979* (Hamburg: Hauswedell, 1981), vol. 2, pp. 335–344.
- Schade, Richard E., *Studies in Early German Comedy* (New York, Columbia University,

- 1987), pp. 97–122.
- Schade, Richard E., ‘Frischlin’s *Julius Redivivus* (1585): Comedy, Court and Personal Politics’, in id., *Studies in Early German Comedy 1500-1650* (Columbia, 1988), pp. 97–122.
- Schulz-Behrend, Georg, ‘Nicodemus Frischlin and the Imperial Court’, *Germanic Review*, 30 (1955), pp. 172–180.
- Seidel, Robert, ‘Neulateinische Literatur in der Schule: Grundsätzliche Überlegungen und Präsentation eines Unterrichtsmodells (Nicodemus Frischlin: “Julius Redivivus”)’, in *Jahrbuch für Internationale Germanistik*, 30 (1998), pp. 117–118.
- Strauß, Friedrich, *Leben und Schriften des Dichters und Philologen Nicodemus Frischlin: Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts* (Frankfurt a. M.: Literarische Anstalt, 1856).
- Trometer, Christiane, ‘Die polemischen Züge in den Isaak- und Rebekkadramen des sechzehnten Jahrhunderts (1539-1576)’, *Daphnis*, 9 (1980), pp. 699–709.
- Wheelis, Samuel M., ‘Publish and Perish: On the Martyrdom of Philipp Nicodemus Frischlin’, *Neophilologus*, 58 (1974), pp. 41–51.
- Wheelis, Samuel M., ‘Nicodemus Frischlin’s *Julius Redivivus* and its Reflections on the Past’, *Studies in the Renaissance*, 20 (1973), pp. 106–117.
- Wilhelmi, Thomas, and Friedrich Seck, *Nikodemus Frischlin (1547-1590): Bibliographie* (Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2004) Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte, 4.

4.FRIZ. Friz, Andreas (1711–1790)

Works

Web

Penelope (1761): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/friz__penelope.pdf (2007; last consulted 24 January 2024).

Alexis dramation pastoritium (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=1CRuLiAukzcC&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA128-IA8>

Codrus tragoedia (facs) <https://books.google.nl/books?id=0FyxjRPmrlIC>

Cyrus tragoedia (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=1CRuLiAukzcC&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA128-IA8>

ader&hl=en&pg=GBS.PA74

Epistola de tragoediis (facs) <http://gams.uni-graz.at/archive/get/o:arj-06A-1/sdef:TEI/get> [a treatise]

Salomon Hungariae rex dramation (facs)
<https://play.google.com/books/reader?id=1CRuLiAukzcC&pg=GBS.PA146&printsec=frontcover&output=reader&hl=en>

Tragoediae duae [*Codrus* and *Cyrus*] (facs)
<https://play.google.com/books/reader?id=1CRuLiAukzcC&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA1>

Tragoedia duae et totidem dramata (1757)
<https://play.google.com/books/reader?id=1CRuLiAukzcC&pg=GBS.PP4&printsec=frontcover&output=reader&hl=en>

Tragoediae et Orationes (1764) (facs) <https://books.google.nl/books?id=g11EAAAACAAJ> (includes: *Penelopa* (1761); *Julius martyr* (1761), *Codrus* (1757), *Cyrus* (1757), *Alexis* (1757); *Solomon Hungariae rex* (1757); German translation by Riedl and Scheffl (1762).

Studies

Tjoelker, Nienke, *Andreas Friz's Letter on Tragedies (ca. 1741-1744): An Eighteenth-Century Jesuit Contribution to Theatre Poetics* (Leiden and Boston: Brill, 2014) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 4 [review Michael A. Zampelli, *Jesuit Studies*, 3 (2016), pp. 154–156].

Tjoelker, Nienke, 'Passions on the Jesuit Stage: Systems of Affects in Eighteenth-Century Jesuit Theater Poetics', in Yasmin Annabel Haskell and Raphaelae Garrod (eds), *Changing Hearts: Performing Jesuit Emotions between Europe, Asia, and the Americas* (Leiden and Boston: Brill, 2019) *Jesuit Studies*, 15, pp. 63–86.

4.FRUL. Frulovisi, Tito Livio (c. 1400–c. 1457).

Works

Edition

Frulovisi, Tito Livio, *Oratoria*, ed. Cristina Cocco (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2010) *Teatro umanistico*, 2.

Prévité-Orton, Charles W. (ed.), *Opera hactenus inedita T. Livii de Frulovisiis de Ferrara* (Cambridge: University Press, 1932) (*Corallaria*, pp. 4–32; *Claudi Duo*, pp. 33–64; *Emporia*, pp. 65–104; *Symmachus*, pp. 105–150; *Oratoria*, pp. 151–184; *Peregrinatio*,

pp. 185–220; *Eugenius*, pp. 221–286).

Claudi duo: ed. Valentina Incardona, Tito Livio Frulovisii, *Claudi duo* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2011) Teatro umanistico, 5.

Emporia: ed. Clara Fossati, Tito Livio Frulovisi, *Emporia* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2014) Teatro umanistico, 14.

—: ed. Antonio Arbea, ‘Tito Livio Frulovisi: *Emporia: Comedia humanistica latina*: Introducción, texto crítico, notas y traducción’, *Onomázein*, 35 (2017)
<https://doi.org/10.7764/onomazein.35.11>

Hunfreidos: ed. Cristina Cocco, Tito Livio Frulovisi, *Hunfreidos* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2014) Edizione Nazionale dei testi della storiografia umanistica, 9.

Peregrinatio (1437): ed., English trans. Grady Smith, *Travel Abroad: Frulovisi's Peregrinatio* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2003), Medieval and Renaissance Texts and Studies, 251; Neo-Latin Texts and Translations, 2.

Symmachus: ed. Clara Fossati, Tito Livio Frulovisi, *Symmachus* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2014) Teatro umanistico, 16.

Web

Opera (contains *Corollaria*, *Claudi duo*, *Emporia*, *Symmachus*, *Oratoria*, *Peregrinatio* and *Eugenius*) (1430s) (facs) (part) <https://books.google.nl/books?id=c9A7AAAAIAAJ>

Studies

Arbea, Antonio, and Javier Beltrán, ‘Notas críticas para una nueva edición de *Emporia* de Tito Livio Frulovisi’, *Revue d'histoire des textes*, n.s., 11 (2016), 319–331.

Arbea, Antonio, and Javier Beltrán, ‘Presencia de Plauto y Terencio en la comedia humanística latina *Emporia* (ca. 1433), de Tito Livio Frulovisi’, *Onomázein*, 31 (2015), pp. 223–246. <https://doi.org/10.7764/onomazein.31.16>

Cocco, Cristina, in Tito Livio Frulovisi, *Oratoria*, ed. Cristina Cocco (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2010) Teatro umanistico, 2, pp. xi–lxxxii.

Fossati, Clara, ‘Tito Livio Frulovisi e i suoi amici’, in Luisa Rotondi Secchi Tarugi (ed.), *Pio II nell'epistolografia del Rinascimento: Atti del XXV Convegno internazionale (Chianciano Terme- Pienza, 18-20 luglio 2013)* (Florence: 2015), pp. 163–178.

Gentilini, Graziella, ‘La commedia umanistica a Venezia’, *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Venezia Venezia*, 139 (1981), pp. 187–204.

- Jocelyn, Henry D., 'The Two Comedies of Tito Livio de' Frulovisi Allegedly Written in England', *Studi Umanistici Piceni*, 12 (1992), pp. 135–142.
- Ludwig, Walther, 'Titus Livius de'Frulovisi: Ein humanistischer Dramatiker der Renaissance', *Humanistica Lovaniensia*, 22 (1973), pp. 39–76 [= *id.*, *Litterae Neolatinae: Schriften zur neulateinischen Literatur* (Munich: Wilhelm Fink, 1989), pp. 70–97].
- Marzari, Luciana, 'Presenza di Luciano nel teatro umanistico: I *Claudi duo* di Tito Livio Frulovisi', *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 135 (1977), pp. 213–230.
- Merisalo, Outi, 'Remarks on the Latin of Tito Livio Frulovisi', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis: Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhagen 12 August to 17 August 1991* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1994) Medieval & Renaissance Texts & Studies, 120, pp. 663–668.
- Perosa, Alessandro, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia, 1965) Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo, 86, pp. 25–26
- Previté Orton, C. W., 'The Earlier Career of Titus Livius de Frulovisiis', *The English Historical Review*, 30 (117) (1915), pp. 74–78.
- Prévité-Orton, Charles W., (ed.), *Opera hactenus inedita T. Livii de Frulovisiis de Ferrara* (Cambridge: University Press, 1932), pp. ix–xxxvi
- Rundle, D., 'Tito Livio Frulovisi and the Place of Comedies in the Formation of a Humanist's Career', *Studi Umanistici Piceni*, 24 (2004), pp. 193–202.
- Sabbadini, Remigio, 'Tito Livio Frulovisi umanista del sec. XV', *Giornale Storico della Letteratura Italiana*, 103 (1934), 55–81.
- Stäuble, Antonio, 'Le sette commedie dell'umanista Tito Livio De' Frulovisi', *Rinascimento*, n.s., 3 (1963), pp. 23–52.
- Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968), pp. 51–65, 260, 278.

4.FURS. Fürstenberg, Ferdinand von (1626–1683)

Studies

- Chisius (= Otto Zwierlein), 'Fabio Chigi's Tragödie "Pompeius": Die Überarbeitung durch Ferdinand von Fürstenberg (Philomathi Musae juveniles, priori auctior, Antverpiae 1654)', in Otto Zwierlein, *Lucubrationes philologiae*, vol. 2: *Antike und Mittelalter*, ed. Jakobi Rainer, Rebekka Junge and Christine Schmitz (Berlin and New York: W. de Gruyter, 2004) Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, 72, pp. 713–754.

4.GAGE. Gager, William (1555–1622)

Works

Edition

Gager, William, *The Complete Works*, 4 vols, ed. Dana F. Sutton, vol. 1: *The Earlier Plays*; vol. 2: *The Shorvetide Plays*; vol. 3: *Poems*; vol. 4: *Juvenalia, Pyramis, Collected Prose* (New York and London: Garland Publishing, 1994).

Gager, William, *Oedipus, Dido*, intr. James W. Binns (Hildesheim and New York: 1981) Renaissance Latin Drama in England, I.1.

Gager, William, *Meleager, Ulysses redux, Panniculus Hippolyto assutus*, intr. James W. Binns (Hildesheim and New York: G. Olms, 1981), Renaissance Latin Drama in England, I.2.

Dido (perf. 1583): James W. Binns, ‘William Gager’s *Dido*’, *Humanistica Lovaniensia*, 20 (1971), pp. 167–254 [ed., English trans.].

—: ed., German trans. Uwe Baumann and Michael Wissemann (Frankfurt a. M.–Bern–New York: P. Lang, 1985) Bibliotheca Humanistica, 1.

Meleager (1581): William Gager, *Meleager, Ulysses redux, Panniculus Hippolyto assutus*, intr. James W. Binns (Hildesheim and New York: G. Olms, 1981), Renaissance Latin Drama in England, I.2.

Web

Dido (perf. 1583): ed., English trans. Dana F. Sutton
<https://philological.cal.bham.ac.uk/gager/plays/dido/index.html> (2005, rev. 2019; last consulted 15 January 2024).

Meleager (1581): ed., English trans. Dana F. Sutton
<https://philological.cal.bham.ac.uk/gager/plays/meleager/index.html> (2005, rev. 2019; last consulted 15 January 2024).

Momus (1592) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/gager/plays/panniculus/index.html>

Oedipus (1582): ed., English trans. Dana F. Sutton
<https://philological.cal.bham.ac.uk/gager/plays/oed/index.html> (2005, rev. 2019; last consulted 15 January 2024).

Panniculus Hippolyto Senecae tragoediae assutus (1592) (txt)
<http://www.philological.bham.ac.uk/gager/plays/panniculus/index.html>

Prologus in Hippolytum Senecae tragoediam (facs)

https://books.google.nl/books/reader?id=aWgEAQAIAAJ&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PT88&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Rivales (1582): ed., English trans. Dana F. Sutton

<https://philological.cal.bham.ac.uk/gager/plays/rivales/index.html> (2005, rev. 2019; last consulted 15 January 2024).

Ulysses redux (1592): ed., English trans. Dana F. Sutton

<https://philological.cal.bham.ac.uk/gager/plays/ulysses/index.html> (2005, rev. 2019; last consulted 15 January 2024) (facs)

https://books.google.nl/books/reader?id=aWgEAQAIAAJ&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PT88&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Opera omnia <https://philological.cal.bham.ac.uk/gager/>

Studies

Allen, Stephanie, ‘*Ulysses Redux* (1591) and *Nero* (1601): *Tragedia Nova*’, in Elisabeth M. Dutton and James McBain (eds), *Drama and Pedagogy in Medieval and Early Modern England* (Tübingen: Narr Verlag, 2015) *Swiss Papers in English Language and Literature*, 31, pp. 131–158.

Binns, James W., ‘William Gager’s Additions to Seneca’s *Hippolytus*’, *Studies in the Renaissance*, 17 (1970), pp. 153–191.

Binns, James W., ‘William Gager’s *Meleager* and *Ulysses Redux*’, in Elmer P. Bilstein (ed.), *The Drama of the Renaissance: Essays for Leicester Bradner* (Rhode Island: Providence, 1970), pp. 27–41.

Binns, James W., ‘Women or Transvestites on the Elizabethan Stage? An Oxford Controversy’, *Sixteenth Century Journal*, 5 (1974), pp. 95–120.

Boas, Frederick S., *University Drama in the Tudor Age* (Oxford: Clarendon Press, 1914 [New York: Benjamin Blom, 1966]), esp. pp. 165–219.

Bowers, R.H., ‘William Gager’s *Oedipus*’, *Studies in Philology*, 46 (1949), pp. 141–153.

Dutton, Elisabeth, ‘Elizabeth, Dido and Oxford: Staging Power in the University Drama’, in Yona Dureau (ed.), *Théâtralisation des arts et des lettres de la Renaissance anglaise* (Paris: Classiques Garnier, 2018), pp. 195–206.

Norland, Howard B., ‘Gager’s *Meleager*: An Inventive Adaptation of Senecan Form’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July – 5 August*

2000 (Tempe, AZ: Arizona State University, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 409–417.

Norland Howard B., ‘Gager’s Neo-Latin Tragedy at Oxford’, in id., *Neoclassical Tragedy in Elizabethan England* (Newark: University of Delaware Press, 2009), pp. 124–154.

Tucker Brooke, C.F., ‘The Life and Times of William Gager (1555-1622)’, *Proceedings of the American Philosophical Society*, 95 (1951), pp. 401–431.

4.GALL. Gallus, Aegidius, Egidio Gallo (first half 16th c.)

Works

Comoedia Bophilaria (1505); *Comoedia Annularia* (1505).

Web

Annularia (1505) (txt)

https://www.academia.edu/3827484/_Annularia_comedia_humanística_latina_.Introducción_texto_crítico_notas_y_traducción.Edición_de_Antonio_Arbea_Javier_Beltrán_y_María_José_Brañes

Bophilaria (in *Comoediae*) (1505) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10149496.html> and <https://play.google.com/books/reader?id=M-JLAAAACAAJ>

Studies

Arbea, Antonio, ‘Literary Sources in the Latin Humanistic Comedy “Bophilaria” by Egidio Gallo’, *Onomázein*, 18 (2008), pp. 153–171. <https://doi.org/10.7764/onomazein.18.07>

4.GAME. Gameren, Hannardus van (Gamerius, Mosaeus, 16th cent.)

Works

Pornius (1566).

Web

Pornius (1566), in *Bucolica Latina* (1568) (facs)

https://books.google.nl/books?id=_zI5YekyL9YC&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false

Studies

Madrid Castro, Mariano, 'Pornius von Hannard van Gameren', in Ludwig Braun (ed.), *Album Alumnorum Gualthero Ludwigo septimum decimum lustrum emenso dedicatum* (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014), pp. 183–199.

4.GASS. Gassarus, Johannes, or Gasser (16th c.)

Pomona comoedia nova ex fabulis 14. 15 lib. XIV Metamorph. Ovidii desumpta (1598).

4.GAZE. Gazeus, Guilielmus van (Guillaume Gazet, 1554–1612)

Comoedia sacra Magdalis (1589); *Lazarus* (1589).

4.GELL. Geller, Matthias (1573–1620)

Cyrus (1613).

4.GIAT. Giattini, S.J., Giovanni Battista or Johannes Baptistes Giattinus (1601–1672)

Works

Ariadna Augusta tragoedia (1662); *Leo philosophus* (1586); *Tragoediae quattuor* (1682).

Web

Ariadna Augusta (1662): ed. Jan-Wilhelm Beck, [https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-](https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/giattini__ariadna.pdf)

[neolatinae/praetextae/giattini__ariadna.pdf](https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/giattini__ariadna.pdf) (2007; last consulted 29 January 2024).

Leo philosophus (1586) (facs) <https://books.google.nl/books?id=1-jhgcQ-IHwC>

4.GIGL. Giglioli, Gigliolo (1644-1678)

Comedia Michaelida (1439) (ms).

4.GILLE. Gille, Paris (1644-1678)

Polyxena, Achillis sponsa, vidua et victima (1668).

4.GILLE. Gillebert, Johannes Carolus, S.J. (1644-1678)

Sacré, Dirk, 'De Iohanne Carolo Gillebert (1644-1678), poeta e Societate Iesu, eiusque dramate quodam deperdito', in Marek Bořivoj and Peter Honč (eds), *Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat: Sborník k 80: Narozeninám prof. Bohumily Mouchové* (Prague: Jednota Klasických Filologů, 2013), pp. 137–150.

4.GLAN. Glandières de Balzac, Louis de (1561–1601)

Works

Mustapha in, *Operum Poëticorum Libri tres* (1578).

4.GNAP. Gnapheus, Guilielmus, Willem de Volder or Van de Voldersgraft, or Fullonius (1493–1568)

Works

Acolastus (1529), ed. William E.D. Atkinson: *Acolastus: A Latin Play of the XVIth Century* (London, Ontario: University of Western Ontario Press, 1964).

—: ed. Johannes Bolte (Berlin: Speyer & Peters, 1891) *Lateinische Litteraturdenkmaler des XV. und XVI. Jahrhunderts*, 1.

—: ed. Pieter Minderaa: *Acolastus* (Zwolle: Tjeenk Willink, 1956) *Zwolve Drukken en Herdrukken*, 15.

—: ed. Patrick L. Carver, *The comedy of Acolastus: Translated from the Latin of Fullonius by John Palsgrave* (London: Milford, Oxford University Press, 1937) *Early English Text Society*, 202.

—: (French trans. Antoine Tiron, 1564), ed. Mariangela Miotti, and Simone Maser (eds), *La comédie à l'époque d'Henri II et de Charles IX (1564–1573)* (Florence: Olschki, 1996) *Théâtre français de la Renaissance*, 8, pp. 1–166.

—: (French trans. Antoine Tiron, 1564), ed. Alain Cullière, *Aspects de la comédie sacrée à la Renaissance: Les traductions d'Antoine Tiron (1564)* (Paris: Classiques Garnier, 2020) *Texts de la Renaissance*, 230, pp. 141–214.

—: trad. Georg Binder (1535), ed. Jakob Bächtold, in: id., *Schweizerische Schauspiele des sechzehnten Jahrhunderts*, vol. 1 (Zurich: Kommissionsverlag Huber in Frauenfeld, 1890), pp. 171–271.

Morosophus, de Vera Ac Personata Sapientia. Comoedia (1541), ed. Hans-Dieter Hoffmann: *Morosophus: Ein törichter Weiser: Von der wahren und der scheinbaren Weisheit* (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2010) *Lateres: Texte und Studien zu Antike, Mittelalter und früher Neuzeit*, 8.

Hypocrisis (1544).

Web

Comoedia Acolastus (1529) (txt) https://www.dbnl.org/tekst/gnap001pmin01_01/index.php
and (facs) <http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-071076>

and <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0003/bsb00039442/images/>; (facs) (1530)
<https://books.google.nl/books?id=EsdLrbwHt9gC>; (1543)
<https://books.google.nl/books?id=DbJeAAAaAcAAJ>; (1554, with commentary of Prateolus) <https://books.google.nl/books?id=3bdbAAAAQAAJ>; (1568)
<https://books.google.nl/books?id=nOITAAAAQAAJ>; [English annotated translation by John Palsgrave (1540) (facs) (txt)
<https://search.proquest.com/eebo/docview/2240852078/9D941D9DDF574A75PQ/1?accountid=163371> (txt, trans) <https://gilrosenthal.com/projects/acolastus/>
De Hypocrisis falsa religione, ficta disciplina, et sypplicio, deque psyches calamitate, et restituta illi per ueram poenitentiam salute tragicomoedia, Hypocrisis titulo inscripta (1544) (facs) https://reader.digital-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10926445_00003.html

Studies

- Babucke, Heinrich, *Wilhelm Gnapheus, ein Lehrer aus dem Reformationszeitalter: Lobspruch der Stadt Emden und Ganz Ostfrieslands, nach der Originalausgabe von 1557 aus ... Versehen, Enthaltend das Leben des Gnapheus* (Emden: W. Haynel, 1875).
- Bloemendal, Jan, ‘Une comédie biblique des Pays-Bas publiée en France: L’édition commentée de l’*Acolastus* (Gulielmus Gnapheus, 1529) par Gabriel Dupreau (Paris, 1554)’, in Mathieu Ferrand and Sylvia Laigneau-Fontaine (eds), *Le théâtre néo-latin en France au XVIe siècle* (Geneva: Droz, 2021), pp. 159–171.
- Bloemendal, Jan, ‘Neo-Latin Drama between Nationality and Transnationality’, in Cornelis van der Haven a.o. (eds), *Literature Without Frontiers: Transnational Perspectives on Premodern Literature in the Low Countries, 1200-1800* (Leiden and Boston: Brill, 2024) Brill’s Studies in Intellectual History, 346, pp. 112–144.
- Budzisz, A., ‘Motyw syna martnotrawnego w lacinskim dramacie religijnym Renesansu na przykladzie dramatu Niderlandzkiego’, *Roczniki humanistyczne*, 41 (1993), pp. 83–96.
- Carver, Patrick L., ‘John Palsgrave’s Translation of *Acolastus*’, *The Library*, 14 (1934), pp. 433–46.
- Demoed, Verena E.M., ‘*Wie van gevaar houdt, moet dat met de dood bekopen*’: *De opiniërende strategieën van de toneelschrijver Gulielmus Gnapheus (1493–1568)*. PhD thesis University of Amsterdam, 2011.

- Demoed, Verena E.M., ‘De veelzijdige toneelschrijver Gnapheus: Klassieke en contemporaine receptie in zijn dramatische oeuvre’, *Nieuwsbrief Neolatinistenverband*, 22 (2009), pp. 26–36.
- Demoed, Verena E.M., ‘Stultitia on Stage: Gnapheus’s Foolish Scientist and the Praise of Folly of Erasmus’, in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae: Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 165–183.
- Demoed, Verena E.M., ‘The Morality of Hypocrisy: Gnapheus’s Latin Play Hypocrisy and the Lutheran Reformation’, in Jan Bloemendal, Arjan C. van Dixhoorn and Elsa Strietman (eds), *Literary Culture and Public Opinion in the Low Countries* (Leiden and Boston: Brill, 2013), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 2, pp. 91–119.
- Demoed, Verena E.M., ‘Theatre in Court: The Heresy Trial against the Playwright Gnapheus and the Confessionalization of the Lutheran Church’, in Jan Bloemendal Jan, Peter G. Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 2, pp. 115–141.
- Feldmann, A. Bronson, ‘Gnaphaeus in England’, *Modern Language Notes*, 67 (1952), pp. 325–328.
- Hamelink, Roos, “‘Doe uw voordeel met de verborgen betekenis!’: Een vergelijking tussen Macropedius’ en Gnapheus’ schooltoneelstukken gebaseerd op de Verloren Zoon’, MA thesis Utrecht University, 2016.
- Jørgensen, Aage, ‘Peder Hegelund als Schuldramatiker’, *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.
- Lebeau, Jean, ‘De la comédie des humanistes à la “Divine Comédie”: Aux origines du théâtre biblique luthérien’, in Joël Lefebvre and Jean-Claude Margolin (eds), *L’humanisme allemand (1480–1540): XVIIIe Colloque International de Tours (1975)* (Munich: Fink; Paris: Vrin, 1979) *Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen*, 38 / *De Pétrarque à Descartes*, 37, pp. 477–491.
- Little, Katherine C., ‘Renaissance Secularism Revised: The Case of the Prodigal Son’, *English Literary History* 88 (2021), pp. 579–603.
- Macardle, Peter G., *The Allegory of Acolastus: Biblical Allegoresis and its Literary Reflex in Gnapheus’s ‘Acolastus’ (1529)* (Durham: Centre for Medieval and Renaissance Studies, Durham University, 2007) [review Jan Bloemendal, *Church History and Religious Culture*, 89 (2009), pp. 369–376].

- Molina Sánchez, Manuel, 'De las adaptaciones en el teatro jesuita a propósito de Acolastus, coloquio latino representado en Montilla (Córdoba), en 1581', in José Maria Maestre Maestre, Luis Charlo Brea and Joaquín Pascual Barea (eds), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico: Homenaje al profesor Antonio Fontán*, 5 vols (Alcañis: Instituto de Estudios Humanísticos; Madrid: Laberinto, 2002), vol. 3, pp. 1209–1224.
- Picón García, Vicente, 'La comedia *Philautus* de Acevedo: Sus deudas al "Terencio Cristiano" (*Acolastus* de Gnaphaeus y *Samarites* de Papeus)', Maurilio Pérez González (ed.), *Actas del Congreso sobre Humanismo y Renacimiento* (León: Universidad de León, 1998), vol. 1, pp. 599–609.
- Rädle, Fidel, 'Theatralische Formen der Wertekontrastierung im lateinischen Drama der frühen Neuzeit', in Christel Meier, Heinz Meyer und Claudia Spanily (eds), *Das Theater des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Ort und Medium sozialer und symbolischer Kommunikation* (Münster: Rhema, 2004) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 4, pp. 265–288.
- Rädle, Fidel, 'Zum dramatischen Schaffen des Gulielmus Gnapheus im preussischen Exil', in Thomas Haye (ed.), *Humanismus im Norden: Frühneuzeitliche Rezeption antiker Kultur und Literatur an Nord- und Ostsee* (Amsterdam: Rodopi, 2000) *Chloe: Beihefte zum Daphnis*, 32, pp. 221–249.
- Rädle, Fidel, 'Aus der Frühzeit des Jesuitentheaters: Zur Begleitung einer Edition lateinischer Ordensdramen', *Daphnis*, 7 (1978), pp. 403–462.
- Rädle, Fidel, '*Acolastus* – Der Verlorene Sohn: Zwei lateinische Bibeldramen des 16. Jahrhunderts', in Theodor Wolpers (ed.), *Gattungsinnovation und Motivstruktur* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992) *Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, 3rd series*, 199, vol. 2, pp. 15–34.
- Reusch, Albert, *Wilhelm Gnapheus, der erste Rektor des Elbinger Gymnasiums*, Programm Elbing 1868 and 1877.
- Roodhuyzen, Jr, Hendrik, *Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een' der eerste hervormers in Nederland* (Amsterdam: Loman, 1858) PhD thesis Leiden.
- Sieveke, Franz Günter, 'Die Dialogführung im *Acolastus* des Gnaphaeus'. In Jozef IJsewijn and Eckhard Keßler (eds), *Acta conventus Neo-Latini Lovaniensis: Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23–28 August 1971* (Louvain: Leuven University Press; Munich: W. Fink Verlag, 1973) *Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen*, 20, pp. 595–602.

Spruyt, Bart Jan, *Cornelius Henrici Hoen (Honius) and his Epistle on the Eucharist (1525): Medieval Heresy, Erasmian Humanism, and Reform in the Early Sixteenth-Century Low Countries* (Leiden and Boston: Brill, 2006) PhD thesis Leiden, 1996. [Hoen's epitaph is from *Morosophus*, see pp. 83–87].

Vereecken, J., 'Un Hollandais en Pologne: Gulielmus Gnapheus (1493-1568)', *Slavica Gandensia*, 13 (1986), pp. 323–334.

Vogel, Felipe, 'Fretting over Family Drama in Gnapheus's *Acolastus*' (2019)
<https://davenantinstitute.org/fretting-over-family-drama-in-gnapheuss-acolastus/>

Wailles, Stephen L., 'Is Gnapheus' *Acolatus* a Lutheran Play?', in Francis G. Gentry a.o. (eds), *Semper idem et novus: Festschrift für Frank Banta* (Göppingen: Kümmerle, 1988) *Göppinger Arbeiten zur Germanistik*, 481, pp. 345–357.

Wotschke, Th., 'Herzog Albrecht von Preußen und Wilhelm Gnapheus', *Archiv für Reformationsgeschichte*, 27 (1930), pp. 122–131.

4.GODR. Godranus, Carolus, or Charles Godran (d. 1577)

Works

Susannae, Helchiae filiae, tragica comoedia (1571)

Web

Susanna (1571) (facs) <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1350882/f1.image>

4.GODY. Gody, Simplicianus (1600 – c. 1662)

Humbertus tragoedia (1632) (Bradner)

4.GOET. Goethals, Franciscus, or Eutrachelius (1539–1616)

Works

Amphitragoedia, cui nomen Edessa sive Hester (1549); *Comoedia nova et sacra, cui titulus Soter gloriosus* (1563).

Web

Amphitragoedia, cui nomen Edessa, sive Hester (1549) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=ms9sjtSrQvUC>

Comoedia nova ac sacra ... Soter gloriosus (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=yq0TAAAAQAAJ> en

<https://books.google.be/books?vid=GENT900000105791>

4.GOLD. Goldingham, William (d. 1589)

Works

Herodes (written 1567–1679): in *John Christopherson, Jephthe. William Goldingham, Herodes*, intr. Chr. Upton (Hildesheim, Zurich, New York, 1988) *Renaissance Latin Drama in England*, II.7.

4.GOME. Gomes, S.J., Franciscus (000–000#)

Works

Tobias (1563).

4.GONÇ. Gonçalves, S.J., Gaspar (c. 1540–1590)

Works

Gloria, Congratulatio

Studies

Pinto, António Guimarães, ‘Gonçalves, Gaspar’, Mário Santiago de Carvalho, Simone Guidi (eds), *Conimbricenses.org Encyclopedia*, doi = “10.5281/zenodo.4926678”, URL = “<https://www.conimbricenses.org/encyclopedia/goncalves-gaspar>”, latest revision: June, 11th, 2021.

4.GRAM. Gramaye, Jean Baptiste (1570–1635)

Works

Andromeda Belgica (1600); *Constantinus comoedia* (c. 1594); *Elias tragicomoedia* (c. 1594).

Web

Andromeda Belgica (1600): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/gramaye__andromeda.pdf (2008; last consulted 15 January 2024).

Studies

Putte, Ferdinand Van de, ‘J. B. Gramaye, historiographe des Pays-Bas’, *Handelingen van*

het Genootschap voor geschiedenis te Brugge (1841).

Schunzelaar, Ingrid, *Johannes-Baptist Gramaye en zijn Andromeda Belgica dicta*, PhD thesis Leuven, 1972.

Tournoy, Gilbert, 'De Blijde Inkomst van Albrecht en Isabella te Leuven opgeluisterd door de Andromede Belgica dicta van Jan-Baptist Gramaye', in Zweder von Martels, Piet Steenbakkens and Arjo Vanderjagt (eds), *Limae labor et mora: Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag* (Leende: Damon, 2000), pp. 109–118.

Viaene, Antoon, 'De historiograaf Jan-Baptist Gramaye: Zijn rondreis in West-Vlaanderen, 1608-1612', *Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge*, 108 (1971), pp. 319-330.

4.GRAVI. Gravius, Martinus (d. 1644)

Works

Tragoedia nova (1615)

Web

Tragoedia nova, in qua in conspectum ponuntur vere prophetica, apostolica et papistica doctrina (1615) (facs) <http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/df/26068/1/>

4.GRET. Gretser, S.J., Jakob or, Jacobus Gretserus, Gretscherus (1562–1625)

Works

Edition

Dürrwächter, Anton, *Jakob Gretser und seine Dramen: Ein Beitrag zur Geschichte des Jesuitendramas in Deutschland* (Freiburg i. Br.: Herder, 1912) Erläuterungen und Ergänzungen zu Jannssens Geschichte des deutschen Volkes, 9, pp. 1–218.

Comoedia de vita Nicolai Myraei (1586); *Comoedia de Itha Doggia* (1587).

Comoedia de vita Nicolai Underowaldii eremitae Helvetii (1586): ed. Emmanuel Scherer, *Das Bruder-Klausen-Spiel des P. Jakob Gretser S.J. vom Jahre 1586* (Basel: J. & F. Hess, 1928) Schriften der Gesellschaft für innerschweizerische Theaterkultur, 1

Comoedia de Timone ex Luciano (1584): ed. Sonja Fielitz, Jakob Gretser, *Timon. Comoedia imitata* (1584): *Erstausgabe von Gretsers Timon-Drama mit Übersetzung und einer Erörterung von dessen Stellung zu Shakespeares Timon of Athens* (Munich: Fink, 1994,

Augustinus conversus: Jakob Gretser, *Augustinus conversus*:. Ein Drama von Jakob Gretser, ed., German trans. Dorothea Weber (Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000).

De regno Humanitatis comoedia prima: ed. Anton Dürrwächter, *Jakob Gretsers De regno Humanitatis Comoedia prima: Programm zum Jahresbericht über das Kgl. Alte Gymnasium zu Regensburg im Schuljahr 1897–1898* (Regensburg: Stadtamthof, 1898).

—: Leopold Gusenbauer, *Jakob Gretser und sein Regnum Humanitatis*, PhD thesis Vienna, 1954.

De Humanitatis Regno comoedia altera, and a fragment of the *Comoedia tertia*:
Dürrwächter, J. *Gretser und seine Dramen*, pp. 147–213.

Dialogus de Udone Archiepiscopo Magdeburgensis (1587): ed., German trans. Fidel Rädle, in id., *Lateinische Ordensdramen des XVI. Jahrhunderts* (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1979), *Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts*, Reihe Drama, 6, pp. 368–433, 563–574.

—: ed. Urs Herzog, *Jakob Gretsers ‘Udo von Magdeburg’ 1598: Edition und Monographie* (Berlin: Walter de Gruyter, 1970) *Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker*, N.F., 33 (157).

Timon. Comoedia imitata ex dialogo Luciani qui Timon inscribitur (1584): ed. German trans. Sonja Fielitz, Jakob Gretser, *Timon: Comoedia imitata (1584): Erstausgabe von Gretsers Timon-Drama mit Übersetzung und einer Erörterung von dessen Stellung zu Shakespeares Timon of Athens* (Munich: Wilhelm Fink, 1994) *Münchener Universitäts-Schriften: Philosophische Fakultät: Texte und Untersuchungen zur Englischen Philologie*, 18.

Lazarus resuscitates (1584); *Caecus ab ortu illuminatus* (1584); *Judicium Salomonis* (1586); *Dialogus de Nicolao Unterwaldio, Comoedia de Nicolao Myrensi* (1586).

Web

Comoedia de vita Nicolai Unterwaldii (1586): <https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/136>

Timon. Comoedia imitata ex dialogo Luciani qui Timon inscribitur (1584):
<https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/129>

Studies

Devlin, Eugene J., ‘The *Regnum Humanitatis* Trilogy: A Humanist Manifesto’,

- Comparative Drama*, 26 (1992), pp. 58–72.
- Dürnwächter, Anton, *Jakob Gretser und seine Dramen: Ein Beitrag zur Geschichte des Jesuitendramas in Deutschland* (Freiburg i. Br.: Herder, 1912).
- Füg, Uwe, ‘Kleine Regatta in Fribourg – Jakob Gretsers *Prologus in Quintum Aeneidos*’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 7 (2005), pp. 21–82.
- Gusenbauer, Leopold, *Jacob Gretsers und sein ‘Regnum humanitatis’*, PhD thesis Vienne, 1954.]
- Herzog, Urs, ‘Jakob Gretsers Leben und Werk’, *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft*, n.s., 11 (1970), pp. 1–36.
- Herzog, Urs, *Jacob Gretsers “Udo von Magdeburg” (1598)* (Berlin: Walter de Gruyter, 1970) [repr. 2018]. [review Fidel Rädle, in *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der Görres-Gesellschaft*, N.F., 12 (1971), pp. 379–385].
- Mack, Franz *Das religiöse Brauchtum im Schrifftum Jakob Gretsers*, PhD thesis Freiburg i. B., 1949.
- Rädle, Fidel, ‘Aus der Frühzeit des Jesuitentheaters: Zur Begleitung einer Edition lateinischer Ordensdramen’, *Daphnis*, 7 (1978), pp. 403–462.
- Rädle, Fidel, ‘Kampf der Grammatik: Zur Bewertung mittelalterlicher Latinität im 16. Jahrhundert’, in Udo Kindermann, Wolfgang Maaz and Fritz Wagner (eds), *Festschrift für Paul Klopsch* (Göppingen: Kümmerle, 1988), pp. 424–444.
- Rädle, Fidel, “‘De Udone quoddam horribile’”: Zur Herkunft eines mittelalterlichen Erzählstoffes’, in Günter Bernt, Fidel Rädle and Gabriel Silagi (eds), *Tradition und Wertung, Festschrift für Franz Brunhölzl zum 65. Geburtstag* (Sigmaringen: Thorbecke, 1989), pp. 281–293.
- Schlegelmilch, Ulrich, *Descriptio templi: Architektur und Fest in der lateinischen Dichtung des konfessionellen Zeitalters* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2003) *Jesuitica*, 5.
- Weber, Dorothea, ‘*Augustinus Conversus*: Ein vergessenes lateinisches Barockdrama’, *Wiener Humanistische Blätter*, 30 (1988), pp. 28–46.

4.GREV. Grever, Augustus SJ (1699–1762)

Sanctus Joannes Nepomucenus, invictus sacramentalis silentii athleta (1732).

Web

Sanctus Joannes Nepomucenus: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Sanctus_Joannes_athleta/sanctus_joannes_athleta.html

4.GRIA. Griaeus, Gaston, or Grieu, Desgrieux (b. 1554)

Athamantis furor: Philargyria (1568); *Pygmalion* (1568); *Urania* (1568); *Virginia* (1567).

4.GRIM. Grimald, Nicholas, or Grimaldus (1519/20–1562?)

Works

Archipropheta (1548); *Christus redivivus* (1543).

Edition

Merrill, R.L., *Life and Poems of Nicholas Grimald* (New Haven: Yale University Press, 1925) Yale Studies in English, 69.

Grimald, Nicholas, *Christus redivivus, Archipropheta*, intr. Kurt Tetzeli von Rosador (Hildesheim and New York: G. Olms, 1982) Renaissance Latin Drama in England, I.9.

Christus redivivus: ed. J.M. Hart, 'Nicholas Grimald, Christus Redivivus', *Proceedings of the Modern Language Association*, 14 (1899), pp. 369–448.

Web

Archipropheta (1548) (facs) https://archive.org/details/bub_gb_pBNlnTwzhqYC and <http://edox.org.uk/archipropheta-english-latin/>

Christus redivivus (1543) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10364594.html>;
<https://books.google.nl/books?id=wnVodHpysZcC> and
<https://books.google.nl/books?id=AaEwAQAAMAAJ>

Studies

Le Roy Merrill (ed.), *The Life and Poems of Nicholas Grimaid* (New Haven, CT: Yale University Press, 1925) Yale Studies in English, 69 [= Hamden, 1969].

Dutton, Elisabeth, 'Protestant Place, Protestant Props in the Plays of Nicholas Grimald', in Chanita Goodblatt and Eva van Contzen (eds), *Enacting the Bible in Medieval and Early Modern Drama* (Manchester: Manchester University Press, 2020), pp. 155–174.

Dutton, Elisabeth and Stephanie Allen, 'Seeing and Recognizing in the Sacred and New: The Latin Scriptural Plays of Nicholas Grimald', in Peter Happé and Wim Hüsken (eds), *Staging Scripture: Biblical Drama, 1350-1600* (Leiden: Brill, 2016) Ludus, vol. 14, pp. 204–234.

- Jackson, Lucy, ‘Translation Ad Spiritum: Euripides’ *Orestes* and Nicholas Grimald’s *Archipropheta* (1548)’, in Malika Bastin-Hammou, Giovanna Di Martino, Cécile Dudouyt and Lucy C. M. M. Jackson (eds), *Translating Ancient Greek Drama in Early Modern Europe, Theory and Practice (15th–16th Centuries)* (Berlin and New York: De Gruyter), pp. 207–226.
- Mikeska, Mayme Jean Wilson, *Nicholas Grimald: A Critical Study of his Poems and Plays*, MA thesis University of Texas, 1957.
- Norland, Howard B., ‘Grimald’s *Archipropheta*: A Saint’s Tragedy’, *The Journal of Medieval & Renaissance Studies*, 14 (1984), pp. 63–76 [= id., ‘Grimald’s *Archipropheta*’, in id. *Drama in Early Tudor Britain, 1485-1558* (Lincoln, NE–London, University of Nebraska Press, 1995), pp. 319–334].
- Pincombe, Mike, ‘Dramatising History in Schoepper’s *Ioannes Decollatus* and Grimald’s *Archipropheta*’, in Peter Happé and Wim Hüsken (eds), *Staging History: Essays in Late Medieval and Humanist Drama* (Leiden and Boston: Brill, 2021) *Ludus*, 16, pp. 229–246.
- Taylor, George Coffin, ‘The Christus Redivivus of Nicholas Grimald and the Hegge Resurrection Plays’, *Proceedings of the Modern Language Association*, 41 (1926), pp. 840–859.

4.GROT. Grotius, Hugo (De Groot, 1583–1645)

Works

Adamus exul (1601): ed. Bernard L. Meulenbroek a.o.: *Sacra in quibus Adamus Exul* (Assen: Van Gorcum, 1976) De dichtwerken van Hugo Grotius: Oorspronkelijke Dichtwerken, I.1.A/B.

Christus patiens (1608): ed. Bernard L. Meulenbroek and Arthur C. Eyffinger, *Christus patiens* (Assen: Van Gorcum, 1977) De dichtwerken van Hugo Grotius: Oorspronkelijke dichtwerken, I.2, 5A/B.

—: Arthur Eyffinger (trans), *Een lijdensdrama door Hugo de Groot: De Belijdenis van een Paaskind* (Meppel: Boom: 2023).

—: in: R.P. Joannis Baptistæ Giattini Panormitani E Societate Jesu Tragoediæ Quatuor (1682), 1.

—: trans. George Sandys, Hugo Grotius, *Christs passion a tragedie, with annotations* (London: Printed by Iohn Legatt, 1640).

Sophompaneas (1635), ed. Arthur C. Eyffinger, *Sophompaneas 1635* (Assen and Maastricht: Van Gorcum, 1992) The Poetry of Hugo Grotius I.4A/B.

—: trans. Francis Goldsmith, *Hugo Grotius his Sophompaneas, or, Ioseph a tragedy: with annotations* (London: John Hardesty, 1652).

Web

Christus patiens (1608) (txt)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/GrotiusChristusPatiens1608.html> (facs)

<https://books.google.nl/books?id=KIFEAAAACAAJ>

Christus patiens, trans. George Sandys (1640) (txt)

<https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A02262.0001.001?view=toc>

Sacra in quibus Adamus exul (1601) (facs)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Facsimiles/GrotiusAdamusExul1601/index.htm> (facs)

<https://books.google.be/books?vid=GENT900000199620&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Sophompaneas (1635) (txt)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/GrotiusSophompaneas1635.html> and

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/Grotius1670.html#Sophompaneas> (facs)

<https://books.google.be/books?id=TScUAAAAQAAJ>

Hugo Grotius, His Sophompaneas, trans. Francis Goldsmith (1652) (facs) (txt)

<https://search.proquest.com/eebo/docview/2240856758/14CDC5AEC6D04302PQ/76?accountid=163371>

Euripides *Phoenissae* (Latin trans.) (1630)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/GrotiusEuripidesPhoenissae1630.html> and

(in ed. Valckenaer) <https://books.google.nl/books?id=PkhAjk5cK0C>

Studies

Bloemendal, Jan and Henk Nellen, 'Early Enlightenment or High Philology? Biblical textual criticism and exegesis by two famous alumni of Leiden University, Daniel Heinsius and Hugo Grotius', in Gertraud Mitterauer a.o. (eds), *Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffes der Editionswissenschaft* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009) Beihefte zu Editio, 28, pp. 113–128.

Bloemendal, Jan, 'Senecan Drama from the Northern and Southern Netherlands: Paganization and Christianization', *Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis*, 81 (2001), pp. 38–45.

- d'Hane-Scheltema, Marietje, 'Hugo Grotius, ook groot als vertaler', *Filter*, 14 (2007), pp. 9–14.
- Eyffinger, Arthur C., "'La plus belle des histoires": Grotius' Drama on Joseph in Egypt in the Tradition of the Theme', *Grotiana*, N.S., 8 (1987), pp. 80–90
- Eyffinger, Arthur C., "'The Unacknowledged Legislators of Mankind": Greek Playwrights as Moral Guidance to Hugo Grotius's Social Philosophy', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 203–217.
- Eyffinger, Arthur C., 'De politieke component van het humanistendrama', *De zeventiende eeuw*, 3 (1987), pp. 25–38.
- Eyffinger, Arthur C., 'Cui bono si Agamemnon diserte loquitur? Achtergronden en doelstelling van de Neolatijnse tragedie', *Lampas*, 18 (1985), pp. 363–383.
- Eyffinger, Arthur C., 'Grotius' Drama on Joseph in Egypt in the Tradition of the Theme', in Stella Revard, Fidel Rädle and Mario A. Di Cesare (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin Studies, Wolfenbüttel 12 August to 16 August 1985* (Binghamton, NY: Centre for Medieval and Renaissance Studies, 1988) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 53, pp. 261–268.
- Eyffinger, Arthur C., 'The Fourth Man: Stoic Tradition in Grotian Drama', in Hans W. Blom and Laurens C. Winkel (eds), *Grotius and the Stoa* (Assen: Van Gorcum, 2004) [= *Grotiana*, 22/23 (2001/2002)], pp. 117–156.
- Gellinek, Christian, 'Politik und Literatur bei Grotius, Opitz und Milton: Ein Vergleich christlich-politischer Grundgedanken', *Daphnis*, 11 (1982), pp. 637–668.
- Gellinek, Christian, 'The Principal Literary Sources to John Milton's Paradise Lost', *Grotiana*, N.S. 7 (1986), 112–118.
- Gellinek, Christian, *Hugo Grotius: Drama Concordance* (Baltimore: Camden House, 1983) *Studies in German Literature, Linguistics and Culture*, 7.
- Heitner, Robert R., 'Johannes Klaj's Popularization of Neo-Latin Drama', *Daphnis*, 6 (1977), pp. 313–325.
- Ingen, Ferdinand van, 'Hugo Grotius' "Tragoedia Christus patiens" (1608), Johann Klaj's bearbeitung (1645) und Daniel Wilhelm Trillers Übersetzung (1723)', in Axel E. Walter (ed.), *Regionaler Kulturraum und intellektuelle Kommunikation vom Humanismus bis ins Zeitalter des Internet* (Amsterdam a.o.: Rodopi, 2005), pp.873–911.
- Kasten, Madeleine, 'Translation Studies – Vondel's Appropriation of Grotius's

- Sophompaneas* (1635)', in Jan Bloemendal and Frans-Willem Korsten (eds), *Joost van den Vondel (1587-1679): Dutch Playwright in the Golden Age* (Leiden and Boston: Brill, 2012) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 1, pp. 249–269.
- Nellen, Henk, *Hugo Grotius: A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583-1645*, trans. J. Chris Grayson (Leiden and Boston: Brill, 2015).
- Parente, Jr, James A., *Religious Drama and the Humanist Tradition: Christian Theater in Germany and the Netherlands 1500-1680* (Leiden: Brill, 1987) *Studies in the History of Christian Thought*, 39.
- Rädle, Fidel, 'Hugo Grotius als Dramatiker', in Robert Feenstra (ed.), *The world of Hugo Grotius (1583–1645): Proceedings of the International Colloquium organized by the Grotius Committee of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Rotterdam 6–9 April 1983* (Amsterdam and Maarsse: APA, Holland University Press, 1984), pp. 117–31.
- Tittel, Ludwig Robert, *Über den Christus patiens des Hugo Grotius: Ein Beitrag zur Geschichte des geistlichen Schauspiels* (Zwickau: Zückler, 1883).
- Vollenhoven, Cornelius van, 'De Grooten *Sophompaneas*', *Mnemosyne*, N.S. 51 (1973), pp. 342–363.

4.GROS. Grossbauer, Philipp (1608–1669)

Works

De kakozelia (1709)

Web

Programma analecticum de κακοζήλια, quo ad actum oratorio-dramaticum ... invitatur Philippus Großgebauer (program) (1709) (facsimile) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0003/bsb00030491/images/>

4.GUGG. Gugger, Athanasius, O.S.B. (1608–1669)

Studies

Müller, Clemens, 'Lachen im Galluskloster: Eine Schulkomödie von 1765', in Peter Müller (ed.), *Acta des 'Lateinischen Kulturmonats' (9. November bis 8. Dezember 2007)* (St. Gallen: Kantonsbibliothek Vadana, 2008), pp. 91–96.

4.GRUN. Grünpeck, Joseph (1473–c. 1532)

Works

Comoedie vtilissime (1497).

Web

Comoedie vtilissime, omnem latini sermonis elegantiam continentis [*Baioarii comoedia prima, Baioarii comoedia secunda*] (1497) (facs) <http://diglib.hab.de/inkunabeln/83-10-quod-2/start.htm>

Studies

Werner, Ernst, *Der Humanist Joseph Grünpeck und seine 'Comoediae utilissimae'*, PhD thesis Vienna, 1949.

4.GRYP. Gryphius, Christian (1649–1706)

Studies

Eggers, Dietrich, *Die Bewertung deutscher Sprache und Literatur in den deutschen Schulactus von Christian Gryphius* (Meisenheim am Glan: Hain, 1967) PhD thesis Mainz.

4.GUAL. Gualfredus, Bandinus (000#)

Works

Sigericus tragoedia (1627) (Bradner).

4.GUAR. Guarna, Andrea (fl. c. 1470–1517)

Works

Bellum grammaticale (1674).

Web

Bellum Grammaticale, sive Nominum Verborumque discordis civilis Tragico-Comoedia (1635) (facs)
<https://search.proquest.com/eebo/docview/2240906503/citation/4A635B895BE84DB1PQ/2?accountid=163371>

4.GUIN. Guinisius, S.J., Vincentius (1588–1653)

Works

S. Ignatius in Monte Serrato arma mutuans. Drama ideo-practicum (1622).

Web

S. Ignatius in Monte Serrato arma mutuansi (1622) in *Poesis heroica, elegiaca, lyrica, epigrammatica...item dramatica* (Antwerp: Plantin, 1637) (containing *S. Ignatius in Monte Serrato arma mutuans. Drama ideo-practicum*) (facs)

<https://books.google.com/books?id=wr1XAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=guinisius&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiXnpHCu5jdAhXIKX0KHZwGDsEQ6AEIKjAA#v=onepage&q=guinisius&f=false>

4.GUZI. Guzingerus, Otto (1588–1653)

Works

Tellus suo Erinophilo reconciliata (1648).

Web

Tellus (1648) (facs) (program) <https://books.google.nl/books?id=j7BEAAAACAAJ>

4.GWAL. Gwalther, Rudolf (Rudolphus Gualtherus, 1519–1586)

Works

Nabal (1549): ed. Sandro Giovanoli, *Rudolf Gwalthers 'Nabal': Ein Zürcher Drama aus dem 16. Jahrhundert* (Bonn: Bouvier Verlag H. Grundmann, 1979) *Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik*, 83.

Web

Nabal (1549) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/AUTBIO/gwalther.html>
and <https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/works/60>

Studies

Giovanoli, Sandro, *Form und Funktion des Schuldramas im 16. Jahrhundert: Eine Untersuchung zu Rudolf Gwalthers 'Nabal' (1549)* (Bonn: Bouvier, 1980) *Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik*, 101.

Jørgensen, Aage, 'Peder Hegelund als Schuldramatiker', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp.

75–80.

Witkowska, Maria, *Das neulateinische Schuldrama 'Nabal' von Rudolf Gwalther und seine deutsche Fassungen* (Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 1987) *Studium litterarium comparativum: Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte*, 13.

Witkowska, Maria, 'Das Drama Nabal von Heinrich Moller: Ein Beitrag zur Geschichte des Schuldramas von Gdańsk', *Acta Universitatis Nicolai Copernici: Filologia Germańska*, 1 (1974), pp. 77–90 [on Moller's German adaptation].

4.GWIN. Gwinne, Matthew (1558–1627)

Works

Nero (1603): *Matthew Gwinne, Nero*, intr. Heinz-Dieter Leidig (Hildesheim–New York, 1983) *Renaissance Latin Drama in England*, I.13.

Vertumnus (1607); *Tres Sibyllae* (1607): Matthew Gwinne, *Vertumnus sive Annus recurrens; Tres Sibyllae*, intr. Alexander Cizek (Hildesheim and New York: G. Olms, 1983) *Renaissance Latin Drama in England*, I.5.

Web

Nero (1603) (txt) ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/Nero> (1997, rev. 2017; last consulted 29 January 2024). (facs)

<https://search.proquest.com/eebo/docview/2264170008/fulltextPDF/97C83E12BE4D40E8PQ/1?accountid=163371> and <https://books.google.nl/books?id=aRZmAAAACAAJ>

Tres Sibyllae (1605) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/sibyls>

Vertumnus sive annus recurrens, scriptus phrasi comica prope tragicis senariis (1607)

(facs) <https://play.google.com/books/reader?id=zzpWAAAACAAJ> (facs)

<https://search.proquest.com/eebo/docview/2264178323/fulltextPDF/97C83E12BE4D40E8PQ/7?accountid=163371>

Studies

Allen, Stephanie, 'Ulysses Redux (1591) and Nero (1601): *Tragedia Nova*', in Elisabeth M. Dutton and James McBain (eds), *Drama and Pedagogy in Medieval and Early Modern England* (Tübingen: Narr Verlag, 2015) *Swiss Papers in English Language and Literature*, 31, pp. 131–158.

Binns, James W, 'Seneca and Neo-Latin Tragedy in England', in Charles D.N. Costa (ed.),

- Seneca* (London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974), pp. 205–234.
- Buckley, Emma, ‘Matthew Gwinne’s *Nero* (1603): Seneca, Academic Drama and the Politics of Polity’, *Canadian Review of Comparative Literature*, 40 (2013), pp. 16–33.
- Buckley, Emma, ‘Drama in the Margins – Academic Text and Political Context in Matthew Gwinne’s *Nero: Nova Tragædia* (1603) and Ben Jonson’s *Sejanus* (1603/5)’, *Renaissance Studies*, 30 (2016), pp. 602–622.
- Buckley, Emma, ‘Seneca’s Death Dramatized: Matthew Gwinne (1558–1627), *Nero: Tragaedia Nova* (1603), Act 5, Scene 6’, in Daniel Hadas, Gesine Manuwald and Lucy R. Nicholas (eds), *An Anthology of European Neo-Latin Literature* (London: Bloomsbury, 2020), pp. 209–221.
- Norland, Howard B., ‘Nero as an exemplum for James I of England’, in Astrid Steiner-Weber a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis: Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Münster 2012)* (Leiden and Boston: Brill, 2015) *Acta Conventus Neo-Latini*, 15, pp. 399–407.

4.HACK. Hacket, John (1592–1670)

Work

- Loiola* (written 1616, perf. 1622/3, pr 1648): in *Risus Anglicanus. John Hacket, Loiola*, intr. Malcolm M. Brennan (Hildesheim, New York, Zurich: G. Olms, 1988) *Renaissance Latin Drama in England*, II.6.

Web

- Loiola* (1616; 1648) ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/loiola> (2015; last consulted 12 February 2024).
Loiola scena est Amsterodami: à vesperâ ad vesperam peraguntur omnia (1623) (facs)
<https://play.google.com/books/reader?id=SrSIqRkQvi8C>

4.HARM. Harmonius Marsus, Johannes, or Giovanni Armonio Marso (c. 1477–c. 1553)

Works

Edition

- Grosselin-Harter, Marie-Odile, *Le théâtre de Johannes Harmonius Marsus: Étude dramatique et traduction*, PhD thesis Metz, 2009, 3 vols.

Stephanium: ed., German trans. Walther Ludwig, *Ioannis Harmonii Marsi Comoedia Stephanium* (Munich: Fink, 1971).

—: ed., Italian trans. Graziella Gentilini, in id., *Il teatro umanistico veneto, la commedia: Tommaso Mezzo, Epirota – Giovanni Armonio Marso, Stephanium – Bartolomeo Zamberti, Dolotechne* (Ravenna: Longo Editore, 1983) Testi e studi umanistici, 1, pp. 71–150.

De rebus Italicis: ed. Gilbert Tournoy, Iohannes Harmonius Marsus, *De rebus Italicis deque triumpho Ludovici XII regis Francorum tragoedia* (Leuven: Leuven University Press, 1978).

Web

Stephanium (facs)

https://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ177980903

4.HART. Hartwell, Abraham, Sr. (fl. 1565)

Mullini, Roberta, ‘Euclio Britannicus, ovvero *l’Aulularia* nel Cinquecento inglese’, in Renato Raffaelli and Alba Tontini (eds), *Lecturae Plautinae Sarsinates, III: Aulularia (Sarsina, 11 settembre 1999)* (Urbino: Quattro Venti, 2000), pp. 117-124.

4.HASE. Hasenberg, Johann (16th c.) /Jan Horák

Works

Ludus ludentem Luderum ludens (1530).

Web

Ludus ludentem Luderum ludens (1530) (facs) https://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10992199_00005.html and https://books.google.nl/books/about/Ludus_ludentem_luderum_ludens.html?id=-GZSAAAACAAJ&redir_esc=y and <http://luther.hki.uni-koeln.de/luther/cgi/kleioc/0010KILuther/exec/druckseite/%22Ag+4%7B-%7D+268+u%7B%7D+TDI00007.jpg%22>

4.HAUN. Hauner, Mathias (18th c.)

Works

Secunda peccati declinatio (1761).

Web

Secunda peccati declinatio, in scenam data a rudimentis Burghusianis mense Iunio
MDCCLXI (periocha) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2787/>

4.HAUS. Hausted, Peter (c. 1600–1645?)

Works

Edition

Peter Hausted, ‘*Senile Odium*’, ‘*Senilis Amor*’, ‘*Alphonsus*’ (*Second Series*) (*Plays Associated with the University of Cambridge*), ed. Götz Schmitz, Michael P. Steppat and E.F. Tucker (Bern, etc.: Georg Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.17.

Senile odium (perf. 1630/1, pr. 1633): ed. Laurens J. Mills (Indiana University Press, 1949).

Web

Senile odium: comoedia, Cantabrigiae publice academicis recitata in collegio reginali, ab ejusdem collegii juventute (facs)
<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-07107>

Studies

Mills, Laurens J., *Peter Hausted: Playwright, Poet, and Preacher* (Bloomington, IN: Indiana University, 1944).

4.HAWK. Hawkesworth, Walter (c. 1573/74–1606)

Works

Labyrinthus (perf. 1603, 1622/3; pr. 1636): ed., English trans. Susan L. Brock, *Walter Hawkesworth’s Labyrinthus. An Edition with a Translation and Commentary*, PhD thesis Birmingham, Shakespeare Institute (1974).

—: ed., English trans. Susan L. Brock (New York: Garland Publishing, 1988).

—: in *Walter Hawkesworth, Leander, Labyrinthus*, intr. Susan L. Brock (Hildesheim, Zurich, New York: G. Olms, 1987) *Renaissance Latin Drama in England*, II.3.

Leander (perf. 1599, 1602): in *Walter Hawkesworth, Leander, Labyrinthus*, intr. by Susan L. Brock (Hildesheim, Zurich, New York: G. Olms, 1987) *Renaissance Latin Drama in England*, II.3.

—: ed., English trans. Lawrence M. Caylor, *Leander, a Variorum Edition with Translation* (New York: Garland Publishing, 1993).

4.HAYN. Hayneccius, Martin (1544–1611)

Works

Almansor (1578); *Hanseoframea sive Momoscopus* (1581) [both plays trans. in German, 1582 by Hayneccius himself].

Web

Almansor, sive ludus literarius: Comoedia (1578) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/AUTBIO/hayneccius.html>

Drey neue, schöne und lustige Comoedien (1632) (trans) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=c6RQAAAACAAJ> [this vol. contains music, presumably that of the original performances]

Hansoframea, sive Momoscopus, comoedia nova (1581) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=8LdTAAAACAAJ>

Studies

Bolte, Johannes, ‘Das Märchen von Hans Pfriem: E. Text des 16. Jahrhunderts’, *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 20 (1888), pp. 325–336.

Könneker, Barbara, ‘Martin Hayneccius: “Hans Pfriem oder Meister Kecks”: Eine Absage an den Geist und die Zielsetzung des protestantischen Schuldramas’, in Helmut Rücker and Kurt Otto Seidel (eds), *Sagen mit Sinne: Festschrift Marie-Luise Dittrich* (Göppingen, A. Kümmerle, 1976) *Göppinger Arbeiten zur Germanistik*, 180, pp. 263–280.

Troethandl-Berghaus, Alice, *Die Dramen des Martin Hayneccius* (Vienna and Leipzig, 1927).

4.HEBE. Hebenstreit, Joannes Baptista (d. 1638)

Daniel Scholico-Theoneiro-Crites: Drama novum, de regio Monarchae Babylonia collegio (1634) (Bradner).

Web

Daniel (1634) <https://play.google.com/books/reader?id=pg6pd5CVLMIC&hl=nl>

4.HECK. Heckius, Johannes, or van Heeck (1579–c. 1620)

Hecastus (in hexameters) (ca. 1595)

4.HEFF. Heffner, Johann Andreas (18th c.)

Works

Gordas Hunnorum Rex, Tragoedia (1766); *Mors vitae magistra* (1765).

Web

Gordas Hunnorum Rex, Tragoedia. Gordas König der Hunnen, Ein Trauerspiel in drey Aufzügen, vorgestellt von dem Churfürstlich-Akademischen Gymnasio der Gesellschaft Jesu zu Ingolstadt M.DCC.LXVI. den 3. und 5. Herbstmonat (1766) (periocha) (facs)

[https://daten.digitalen-](https://daten.digitalen-sammlungen.de/0004/bsb00046705/images/index.html?id=00046705&groesser=&fip=ea)

[sammlungen.de/0004/bsb00046705/images/index.html?id=00046705&groesser=&fip=ea](https://daten.digitalen-sammlungen.de/0004/bsb00046705/images/index.html?id=00046705&groesser=&fip=ea)
[yayztsxdsydqrsxseayaewqyztseayafsdreaya&no=2&seite=1](https://daten.digitalen-sammlungen.de/0004/bsb00046705/images/index.html?id=00046705&groesser=&fip=ea)

Mors vitae magistra: Drama exhibitum a Congregatione majore Academica B.V. Mariae

(1765) (periocha) (facs) [https://www.digitalen-](https://www.digitalen-sammlungen.de/en/view/bsb10337158?q=%28Mors+Vit%C3%A6+Magistra+%3ADrama+Exhibitum+A+Congregatione+Majore+Academica+B.V.+Mari%C3%A6+Ab+Angelo+Salutat%C3%A6+Ingolstadii+Die+21.+Aprilis+tempore+Conventus+ordinarii+Anno+MDCCLXV%29&page=,1)

[sammlungen.de/en/view/bsb10337158?q=%28Mors+Vit%C3%A6+Magistra+%3ADrama+Exhibitum+A+Congregatione+Majore+Academica+B.V.+Mari%C3%A6+Ab+Angelo+Salutat%C3%A6+Ingolstadii+Die+21.+Aprilis+tempore+Conventus+ordinarii+Anno+MDCCLXV%29&page=,1](https://www.digitalen-sammlungen.de/en/view/bsb10337158?q=%28Mors+Vit%C3%A6+Magistra+%3ADrama+Exhibitum+A+Congregatione+Majore+Academica+B.V.+Mari%C3%A6+Ab+Angelo+Salutat%C3%A6+Ingolstadii+Die+21.+Aprilis+tempore+Conventus+ordinarii+Anno+MDCCLXV%29&page=,1)

4.HEGA. Hegate, William (Hegat, d. 1621)

Works

Gallia Victrix (1598).

Web

Gallia Victrix (1598): ed., English trans. Jamie Reid Baxter and Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/gallia> (2016; last consulted 12 February 2024).

4.HEGE. Hegelund, Peder Jensen (1542–1614)

Studies

Borggaard, Anders Kirk, ‘From *puer* to *iuuenis*: Peder Hegelund’s Self-Reflecting Portrayal of Danish Christian III in the *Epicedion de Inclyto et Serenissimo Rege Christiano III*’, in

Jørgensen, Aage, 'Peder Hegelund als Schuldramatiker', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.

4.HEGE. Hegendorfius, Christophorus, or Hegendorf (1500–1540)

Works

De duobus adolescentibus (1520); *Comedia nova de sene amatore* (1521).

Web

Comoedia de sene amatore (facs) <https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=167437>

De duobus adolescentibus (1520) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10166204.html>

Ludi (1522) (facs) <http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=167437>

Studies

Kaae, Bue, *Biskop Peder Jensen Hegelund 1542-1514. En biografi* (Ribe: Historisk samfund for Ribe amt, 1977).

4.HEIN. Heinsius, Daniel or Heins (1580–1655)

Works

Auriacus, sive Libertas saucia (1602): ed., Dutch trans. Jan Bloemendal, 2 vols (Voorthuizen: Florivallis, 1997) PhD thesis Utrecht University.

—: ed., English trans. Jan Bloemendal (Leiden and Boston: Brill, 2022) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 10.

Herodes infanticida (1611/1632).

De tragoediae constitutione (1611): trans. Paul R. Sellin and John J. MacManmon, Daniel Heinsius, *On Plot in Tragedy* (Northriff, CA: San Fernando Valley State College, 1971) San Fernando Valley State College Renaissance Editions, 5.

—: ed. Anne Duprat, Daniel Heinsius, *De constitutione tragoediae/La Constitution de la tragédie, dite La Poétique d'Heinsius, Édition, traduction et notes* (Geneva: Droz, 2001).

Web

Auriacus (1602) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/HeinsiusAuriacus.html> and (facs) <https://books.google.nl/books?id=TWVEAAAAcAAJ>

Herodes infanticida (1632) (txt)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/HeinsiusHerodes1632.html> [Dutch trans.
<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/MostaertOnnoozelen1639.html>]

Studies

Becker-Cantarino, Baerbel, *Daniel Heinsius* (Boston: Twayne, 1978) Twayne World Author Series, 477.

Becker-Cantarino, Baerbel, 'Das Literaturprogramm des Daniel Heinsius in der Jungen Republik der Vereinigten Niederlande', in Klaus Garber (ed.), *Nation und Literatur im Europa der Frühen Neuzeit: Akten des I. Internationalen Osnabrücker Kongresses zur Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit* (Tübingen: Niemeyer, 1989), pp. 595–626.

Bloemendal, Jan, 'Daniel Heinsius' *Herodes Infanticida* (1632) as a Senecan drama', in John Hilton and Anne Gosling (eds), *Alma parens originalis? The Receptions of Classical Literature and Thought in Africa, Europe, The United States, and Cuba* (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2007), pp. 217–236.

Bloemendal, Jan, 'Mon Dieu, mon Dieu ...: Aspecten van literatuur en werkelijkheid in Daniel Heinsius, *Auriacus, sive Libertas saucia* (1602)', *Bulletin: Geschiedenis, Kunst en Cultuur*, 1996), pp. 91–107.

Bloemendal, Jan, 'Mythology on the Early Modern Humanists' and Rhetoricians' Stage in the Netherlands: The Case of Heinsius' *Herodes infanticida*', Carl Van de Velde (ed.), *Classical Mythology in the Netherlands in the Age of Renaissance and Baroque* (Louvain: Peeters, 2009), pp. 333–350.

Bloemendal, Jan, 'Rond de Vader des Vaderlands: Oranje, Heinsius en Leiden', Karl Enenkel, Sjaak Onderdelinden and Paul J. Smith (eds), *'Typisch Nederlands': De Nederlandse identiteit in de letterkunde* (Voorthuizen: Florivallis, 1999), pp. 10–25.

Bloemendal, Jan, and Henk Nellen, 'Early Enlightenment or High Philology? Biblical textual criticism and exegesis by two famous alumni of Leiden University, Daniel Heinsius and Hugo Grotius', in Gertraud Mitterauer a.o. (eds), *Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffes der Editionswissenschaft* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009) Beihefte zu Editio, 28, pp. 113–128.

Bloemendal, Jan, 'De dramatische moord op de Vader des Vaderlands: De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden', *De zeventiende eeuw*, 23 (2007), pp. 99–117.

Bloemendal, Jan, 'The First Lyrical Choral Ode of Heinsius's *Herodes infanticida* (1632) and the Classics', in Jeanine De Landtsheer, Fabio Della Schiava and Toon Van Houdt

- (eds), *Dulces ante omnia Musae: Essays on Neo-Latin Poetry in Honour of Dirk Sacré* (Turnhout: Brepols, 2021), pp. 299–310.
- Dam, Harm-Jan van, ‘The Blacksmith and the Nightingale: Relations between Bonaventura Vulcanius and Daniel Heinsius’, in Dirk Sacré, and Jan Papy, *Syntagmatia: Essays on Neo-latin literature in honour of Monique Mund-Dopchie and Gilbert Tournoy* Leuven: Leuven University Press, 2009), pp. 557–567.
- Groenland, Juliette, ‘Playing to the Public: Playing with Opinion: Latin and Vernacular Dutch History Drama by Heinsius and Duym’, in Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn and Elsa Strietman (eds), *Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650* (Leiden Boston: Brill, 2011) Brill's Studies in Intellectual History, 197, pp. 121-150.
- Groenland, Juliette, ‘The Deadly Earnest of History Plays’, in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 23–33.
- Heinsius, Daniel, *De constitutione tragoediae / La constitution de la tragédie*, ed., trans., ann. Anne Duprat (Geneva: Droz, 2001) *Travaux du Grand Siècle*, 21.
- Heitner Robert R., ‘Johannes Klaj’s Popularizations of Neo-Latin Drama’, *Daphnis*, 6 (1977), pp. 313–325.
- Imbo, Gaston, ‘Daniel Heins, hellenist, dichter, filosoof, theoloog, historiograaf, “ster van Leiden”: Hollands calvinist (contra-remonstrant) met Geraardbergse “roots”’, *De Heemschutter*, 185.5 (2002), pp. 24–30.
- Kuiper, Gerdien C., ‘Heinsius’ Auriacus: Oranje, of de Gewonde Vrijheid’, *Hermeneus*, 56 (1984), pp. 251–257.
- Lebègue, Raymond, ‘L’*Herodes infanticida* en France’, *Neophilologus*, 23 (1938), pp. 388–394.
- Lefèvre, Eckard, and Eckart Schäfer (eds), *Daniel Heinsius: Klassischer Philologe und Poet* (Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2008) *NeoLatina*, 13.
- Meter, Jan Hendrik, *De literaire theorieën van Daniël Heinsius: Een studie over de klassieke en humanistische bronnen van De tragoediae constitutione en andere tractaten* (Amsterdam: A. M. Hakkert, 1975) PhD thesis Utrecht 1974.
- Meter, Jan Hendrik, *The Literary Theories of Daniel Heinsius: A Study of the Development and Background of his Views on Literary Theory and Criticism During the Period from 1602 to 1612* (Assen: Van Gorcum, 1984) *Respublica Litteraria Neerlandica*, 6.
- Sellin, Paul R., ‘Daniel Heinsius and J.C. Scaliger as Literary Theoreticians: “Unprincipled”

- Indebtedness', in Pierre Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Flink, 1979), pp. 909–917.
- Sellin, Paul R., 'The Proper Translation of *constitutio* in Daniel Heinsius' *De tragoediae constitutione* and Some Implications of the Word for Seventeenth-Century Literary Theory', in Stella Revard, Fidel Rädle and Mario A. Di Cesare (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin Studies, Wolfenbüttel 12 August to 16 August 1985* (Binghamton, NY: Centre for Medieval and Renaissance Studies, 1988) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 53, pp. 541–550.
- Stürner, Ferdinand, 'Daniel Heinsius' Tragödie *Herodes Infanticida*, in Lefèvre and Schäfer (eds), *Daniel Heinsius: Klassischer Philologe und Poet*, pp. 415–439.
- Wijdeveld, J., 'Princeps Auriacus. De Prins van Oranje in het neolatijnse epos en drama', *Hermeneus*, 56 (1984), pp. 234–242.

4.HELM. Helmannus, Johann Heinrich, or Helmann (b. c. 1605)

Works

Turnus occisus. Tragoedia (1626).

Studies

- Glei, Reinhold F., 'Turnus im neulateinischen Drama - ein "tragischer" Held?', in Timothy J. Moore and Wolfgang Polleichtner (eds), *Form und Bedeutung im lateinischen Drama/Form and Meaning in Latin Drama* (Trier: WVT, 2013) *Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium*, 95, pp. 115–129.

4.HENR. Henrici, Andreas (1488–1540)

Works

Comedia Amphitruonis (c. 1515).

Web Comedia Amphitruonis (c. 1515) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/bsb00003056/images/>

4.HENR. Henriquez, S.J., Miquel (17th c.)

Works

Iosephea (1610): ed. Melchor Bajén, M. Henríquez, *Iosephea: Comedia escrita en Lérida en 1610* (Lleida: Pagès editors, 1993).

4.HERB. Herbinus, Johannes, or Johann Herbin (1632–1678/1679)

Works

Tragico–Comoedia de Juliano imperatore Apostata (1668)

Studies

Bendel, Heinrich, *Magister Johannes Herbinus. Ein Gelehrtenleben aus dem XVII. Jahrhundert* (Bern and Leipzig: Verlag Ernst Bircher A.-G., 1924).

Cullière, Alain, ‘Certitude, inquiétude: Deux visions de l’empereur Julien au théâtre’, in Nicole Boireau, Jean-Frédéric Chevalier and Pierre Degott (eds), *Réécriture des sources biographiques et construction du personnage de théâtre*, (Metz: Université Paul-Verlaine, centre Écritures, 2010) *Recherches en littérature*, 4, pp. 33–68 [analyses the tragedy *De Juliano imperatore apostata*, which Herbinus had staged at the German school of Stockholm, 4 May, 1668].

Kaczorowski, Włodzimierz, ‘Johannes Herbinus. Gelehrter, Dichter, Übersetzer’, in Gerhard Kosellek (ed.), *Die Oberschlesische Literaturlandschaft im 17. Jahrhundert* (Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2001), pp. 329–339.

4.HERV. Hervet, Gentian (1632–1678/1679)

Sophoclis Antigone (1541).

Web

Sophoclis Antigone (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=wnre58jGEZsC&pg=GBS.PA2>

4.HESS. Hessus, Helius Eobanus (1488–1540)

Works

Epithalamion (1527); *Ludus podagrae* (1534).

Web

In nuptiis Ioachimi Camerarii Qu. Ludus Musarum seu Epithalamion (1527) (facs)

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ221176701

Ludus de podagra (1537) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0001/bsb00015178/images/>

Studies

Kalkoff, Paul, *Humanismus und Reformation in Erfurt (1500–1530)* (Halle am Saale: Buchhandlung des Waisenhauses, 1926).

Krause, Carl, *Helius Eobanus Hessus: Sein Leben u. seine Werke: Ein Beitrag zur Kultur- und Gelehrten-geschichte des 16. Jahrhunderts*, 2 vols (Gotha: Friedrich Andreas Perthes, 1879).

4.HESS. Hessus, Hermann Schottenius (c. 1503-c. 1543)

Works

Ludus Martis sive bellicus (1526): ed. Hans-Gert Roloff, Hermann Schottenius Hessus, *Ludus Martius sive bellicus* (Bern, etc.: Peter Lang, 1990) Bibliotheca Neolatina, 1 [review Niklas Holzberg, *Arbitrium*, 11 (1993), pp. 39–40].

Ludus imperatoris.

Studies

Holzberg, Niklas, ‘Hermann Schottenius Hessus, *Ludus Martius sive bellicus*’, *Arbitrium*, 11 (1993), pp. 39-40.

Macardle, Peter G., ‘Cologne Life and Cologne University Humanism: The *Confabulationes tyronum literariorum* and the author Hermannus Schottennius Hessus’, *Humanistica Lovaniensia*, 42 (1993), pp. 126–159.

4.HEYM. Heymbachius, Bernardus, or Heymbach (c. 1620–1664)

Works

Servatius Octavianus sive Tungrensis: Drama sacrum (1649).

Web

Servatius Octavianus (1649)

https://books.google.nl/books?id=x9xoAAAACAAJ&printsec=frontcover&output=html_text

4.HEYS. Heys Orat., Johannes (d. 1665)

Septendecim provinciae: Tragoedia (1650?) (unpublished)

4.HILD. Hildebrandus, Johannes, or Hildebrandt (fl. 1590–1599)

Works

Pseudofridericus (1598).

Web

Pseudofridericus: comoedia nova (1598) (facs) <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hildebrand1598> and <https://books.google.nl/books?id=5L5eAAAacAAJ>

4.HILD. Hildebrand, S.J., Michael, or Hiltprandus (d. 1590)

Works

Ecclesia militans (1573).

Web

Ecclesia militans (1573) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11271109.html>

Studies

Aichele, Klaus, *Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und Gegenreformation* (The Hague: M. Nijhoff, 1974).

4.HILD. Hildesheimius Franciscus, or Franz Hildesheim (1551–1614)

Works

Religio (1576, pr. 1602); *Vita* (1576, pr. 1602).

Web

Neanica (containing *Religio tragoedia*) (1586) (facs) http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ176686604 and <https://books.google.nl/books?id=zYRXAAAacAAJ>
Religio tragoedia (1604) (facs) <https://books.google.nl/books?id=I3CYaGesVuoC> (1614) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11271263.html>

Vita comoedia et religio (1604) (fac) <https://books.google.nl/books?id=I3CYaGesVuoC>

4.HIRT. Hirtzig, Heinrich, or Henricus Hirtzigius (c. 1587–1535)

Works

Belsasar (1609); trans. Spangenberg (1609); *Jesulus* (1613); *Lutherus* (1617).

Web

Balthasar (1609) (part) (fac)

https://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/39:120706Z_001,800,600

Jesulus: Comoedia Sacra de Nativitate Domini Et Salvatoris Nostri (1613) (txt)

<https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/AUTBIO/hirtzig.html>

Lutherus (1617) (fac) [https://reader.digitale-](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10608947.html)

[sammlungen.de/resolve/display/bsb10608947.html](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10608947.html)

4.HOFE. Hofer, S.J., Johannes Baptista (1677–1760)

Works

Salvatoris mundi in crucem acti Tragoedia (1752).

Web

Salvatoris mundi in crucem acti Tragoedia (1752) (periocha) (fac) [https://www.e-](https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-58386)

[rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-58386](https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-58386)

4.HOIU. Hoius, Andreas, Hoyus, or Hoye (1551–1635)

Works

Matthaeus; Maccabaeus (perf.1595).

Web

Matthaeus et Machabaeus sive Constantia, Tragoediae sacrae (1587) (fac)

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10309808_00001.html

Studies

Sacré, Dirk, ‘Andreas Hoius en Justus Lipsius (met een onbekende brief aan Lipsius)’,

Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en

Letterkunde en Geschiedenis, 47 (1993), pp. 269–292.

Sacré, Dirk, 'Andreas Hoius' sterfjaar (met een nota over zijn familie)', *Biekorf*, 94 (1994), pp. 387–392.

Schrickx, Willem, 'Pericles in a Book-List of 1619 from the English Jesuit Mission and Some of the Play's Special Problems', *Shakespeare Survey*, 29 (1976), pp. 21–32 (esp. pp. 27–30).

4.HOKE. Hoker, John (16th c.)

Work

Piscator, or the Fisher Caught, a Comedy (Oxford, now lost, perhaps in Latin).

4.HOLO. Holonius, Gregorius or Grégoire de Hologne (1531?–1594)

Works

Catharina (1556); *Lambertias* (1556); *Laurentias* (1556).

Web

Catharina tragoedia (1556) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016452/images/>

Lambertas tragoedia (1556) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016450/images/>

Laurentias. Tragoedia de Martyrio ... Laurentii (1556) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016451/images/>

Studies

Parente, Jr, James A., 'Counter-Reformation Polemic and Senecan Tragedy: The Dramas of Gregorius Holonius (1531?–1594)', *Humanistica Lovaniensia*, 30 (1981), pp. 156–80.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 4, coll. 434–435.

4.HOLV. Holvoet, S.J., Johannes-Baptista (1691–1766)

Heli tragoedia (1717).

4.HONE. Honerdus, Rochus, or van den Honert (1572–1638)

Works

Thamara (1611); *Moses legifer/ Moses nomoclastes* (lost).

Web

Thamara tragoedia (1611) (facs) <https://books.google.nl/books?id=eXQ603cHK6MC>

Web

Thamara tragoedia (1611) (facs) <https://books.google.nl/books?id=eXQ603cHK6MC>

Studies

Bloemendal, Jan, 'König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele', in Christel Meier, Bart Ramakers, and Hartmut Beyer (eds), *Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit* (Münster: Rhema, 2008) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme*, 23, pp. 289–319.

4.HORT. Hortensius, Lambertus (c. 1500–1574)

Works

Aristophanis Equites (1561); *Nebulae Aristophanis Latine* (1557); *Aristophanis Ranae; Eiusdem Equites Latine* (1561) .

Web

Aristophanis Equites (1561) <https://books-google-com.ezp1.lib.umn.edu/books?id=YbNpAAAACAAJ>

4.HOSP. Hospeinius, Michael (1565–1618)

Works

Equus Trajanus (1590): ed. W.H.D. Suringar, Michael Hospeinius, *Equus Troianus, sive de eversione Ilii tragoedia* (Leiden, 1880).
Dido (1592).

Web

Dido (1591) (facs) <http://diglib.hab.de/drucke/157-14-poet-7s/start.htm>

Equus Troianus, sive de eversione Ilii tragoedia (1590) (facs) https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN839793618&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=

Studies

Gerhard Taddey, *Michael Hospin: Humanist, Lehrer, Kartenmacher, 1565–1618* (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1983) Lebensbilder aus Schwaben und Franken.

4.HOUC. Houcharius, Eligius (Eucharius, Gielis van den Hoecke, 1488–1544)

Works

Grisellis (1512): ed. Lutgard Janssens, *De Grisellis van Eucharius: Kritische editie en vertaling*, lic. thesis Leuven, 1986.

Web

Grisellis, tribus actibus scenicis (Antwerp, 1519) (facs)
<https://books.google.be/books?vid=GENT900000083758>

Studies

Bockstaele, Paul, ‘Gielis van den Hoecke en zijn Sonderlinghe Boeck in dye edel conste Arithmetica 1537’, *Academiae Analecta: Mededelingen Kon. Academie voor W.L.S.K. van België. Klasse der Wetenschappen*, 47 (Brussels, 1985), 1, pp. 1–29.

Vroomen, Jacques R. de, ‘8 september 1512: Het Latijnse humanistische schooldrama *Grisellis* van Eligius Houcharius wordt in Gent gespeeld: Latijns drama en scholierentoneel’, in Rob L. Erenstein (ed.), *Een theatergeschiedenis der Nederlanden: Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996), pp. 80–85.

4.HOUT. Houthem, Libertus (c. 1533–1584)

Works

Theatrum Humanae Vitae (1574): ed. G. Van Malderen, *Libert Houthem, Theatrum Humanae Vitae (1574)*, lic. thesis Leuven, 1978.

Gedeon (1575); *Salomonis regis de duabus meretriculis iudicium* (1581).

Web

Gedeon tragico-comoedia sacra (1575) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=YWFPAAAACAAJ>

Theatrum humanae vitae (1574) (facs) <https://books.google.nl/books?id=q3VOAAAACAAJ>

4.HOYE. Hoyerus, Michel, O.S.A. (1593–1650)

Works

Camma (1631): ed. Chr. Van Woensel, *Camma: Litteraire studie van een tragedie uit de 17de eeuw*, lic. thesis Leuven, 1977.

Theatrum castitatis, sive Susanne et Camma (1631).

Web

Tragoediae (containing *Susanna, Camma, Theodora virgo et martyr*) (1641) (facs)

[https://daten.digitale-](https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00072866/images/index.html?seite=00001&l=de)

[sammlungen.de/~db/0007/bsb00072866/images/index.html?seite=00001&l=de](https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00072866/images/index.html?seite=00001&l=de)

Studies

Aulotte, Robert, 'Une heroine de Plutarque, Camma et son destin dans la littérature dramatique', in Noémi Hepp and Georges Livet (eds.), *Héroïsme et Création littéraire sous les règnes d'Henri IV et de Louis XIII: Colloque organisé par le Centre de Philologie et de Littérature romanes de l'Université des Sciences humaines de Strasbourg et la Société d'études du XVIIe siècle le 5 et 6 mai 1972* (Strasbourg and Paris: Klincksieck, 1974), pp. 277–296.

4.HUNN. Hunnius, Aegidius (1550–1603)

Works

Iosephus (1586; perf. 1597): ed. Edward Schröder, *Iosephus comoedia* (Programm der Universität Marburg zum Geburtstag des Kaisers, 1898) [*Aegidii Hunnii Iosephi comoedia, ed. Marpurgi 1584* (1899)].

Ruth (1586): ed. Edward Schröder, *Aegidii Hunnii Ruth comoedia (acta Marpurgi, edita Francofurti a. 1586)* (Marpurg: Friedrich, 1900).

Web

Comediarum seu dramatum sacrorum libellus (Iosephus and Rutha Moabitica) (1614) (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000268s>

Iosephus, comoedia sacra (1584) (facs) [https://reader.digitale-](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11264431.html)

[sammlungen.de/resolve/display/bsb11264431.html](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11264431.html)

Studies

Barlmeier, Werner, “‘Vita sub dei alis’: Juraj Tesák Mosovskýs Drama ‘Ruth’ in der humanistischen Tradition’, in Hans-Bernd. Harder a.o. (eds.), *Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern* (Cologne and Vienna: Böhlau Verlag, 1988), pp. 483–512.

Grebe, E.R., Aegidius Hunnius (1550–1603’, *Hessenland: Zeitschrift für die Kulturpflege des Bezirksverbandes Hessen*, 17 (1903), pp. 96–97.

Lebeau, Jean, *Salvator Mundi: L’‘Exemple’ de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.

4.HUSS. Hüsser, Gregor (1632–1704)

Studies

Braun, Hans Eugen, *Das Einsiedler Wallfahrtstheater der Barockzeit: Ein Beitrag zur Schweizer Theatergeschichte, zum Ordensdrama und zum Volkstheater*, PhD thesis Freiburg im Uechtland, 1969.

4.HUTT. Hutten, Ulrich von (1488–1523)

Works

Aula, Dialogus (1519); *Febris* (1518); *Phalarismus* (1516/17).

Web

Aula, Dialogus (1519) (facs) <https://books.google.de/books?id=CU1nAAAAcAAJ>

Dialogi (ed. 1860) (txt) <https://books.google.de/books?id=DFMzAQAAMAAJ>

Febris (1518) (txt) <https://books.google.de/books?id=xfhMAAAAcAAJ>

Phalarismus (1516/17) (facs) <https://books.google.de/books?id=A0FXAAAAcAAJ>

Arminius (1519)

4.HUTT. Hutton, Leonardus (1557–1632)

Works

Bellum grammaticale sive nominum verborumque discordia civilis (1581, perf. 1593, pr. 1635): in Leonard Hutton (?), *Bellum grammaticale sive nominum verborumque discordia civilis; Thomas Snelling, Thibaldus sive vindictae ingenium*, intr. Lothar Cerny (Hildesheim–New York: Olms, 1982) Renaissance Latin Drama in England, I.12.

Web

Bellum grammaticale (1592): ed. Dana F. Sutton (2007, rev. 2008):

<https://philological.cal.bham.ac.uk/bellum/>

4.IMPE. Impens, Johannes (000–000#)

Works

Angliae utriusque fortunae ab Henrico VIII usque ad Carolum II, tragoedia (1663).

4.ISCH. Ischyrius, Christianus (Stercken) (16th c.)

Works

Homulus (1536): ed. Alphonse Roersch, Christianus Ischyrius, *Homulus* (Gent and Antwerp: La Librairie Neerlandaise, 1903).

—: ed. Helmut Wiemken, *Vom Sterben des reichen Mannes: Die Dramen von Everyman, Homulus, Hecastus und dem Kauffmann* (Bremen: Karl Schünemann; Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1965) Sammlung Dieterich, 298 [Jaspar von Genneps' trans].

Web

Homulus (1536) (facs 1536) <https://books.google.nl/books?id=guxoAAAACAAJ>; (facs 1537) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11377619.html>; (facs 1538) <https://books.google.nl/books?id=EKPfr9W3xtwC>; (facs 1541) <https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/2930/edition/2917/content>; (facs 1546) <https://books.google.nl/books?id=h-xoAAAACAAJ>

Studies

Bloemendal, Jan, 'Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period. The Case of Everyman, Elckerlijc, Homulus and Hecastus', *Arcadia*, 44 (2009), pp. 274–288.

Bloemendal, Jan, 'The Many Lives of Everyman: *Elckerlijc*, *Homulus*, *Hecastus* and Company', in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 15, pp. 80–149. CHECK@

Brandhuber, Christoph, and Franz Witek, 'Der erste Salzburger "Jedermann"', *Grazer Beiträge*, 27 (2010), pp. 91–129.

Goedeke, Karl, *Everyman, Homulus und Hecastus: Ein Beitrag zur internationalen Litteraturgeschichte* (Hannover, 1865).

- Morcinić, Norbert, 'Homulus und Mercator als Quellen des Kupiec von Nikolaj Rej', *Slavica Gandensia*, 13 (1986), pp. 277–283.
- Roersch, Alphonse, 'Elckerlijck – Everyman – Homulus – Heckastus', *Archiv für das Studium der neueren Literaturen*, 113 (1904) pp. 13–16.
- Valentin, Jean-Marie, 'Die Moralität im 16. Jahrhundert: Konfessionelle Wandlungen einer dramatischen Struktur', *Daphnis*, 9 (1980), pp. 769–788 [= id., *Theatrum Catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles / Die Jesuiten und die Bühne im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts* (Nancy: Presse Universitaire, 1990), pp. 113–127].
- Vershelde, Bernadette 'Macropedius' *Hecastus*, Ischyrius' *Homulus* (1536) en *Elckerlijc*', *Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis*, 37 (1983), pp. 235–254.
- Vershelde, Bernadette, *Georgius Macropedius' Hecastus (1539). Vertaling, commentaar, vergelijking met Elckerlijc en met Chr. Ischyrius' Homulus (1536)*, lic. thesis Ghent, 1981.

4.JACO. Jacobi, Matthias Cleophas (c. 1595–1640)

Works

Mariamne (1618)

Web

Mariamne (1618) (parts) (facs) <https://www.gbv.de/vd/vd17/35:723905D>

4.JACO. Jacomotus, Johannes, or Jean Jacquemot (1543?–1615)

Agrippa ecclesiomatrix (1597); *Ehud sive tyrannoktonos* (1601); *Abrahamus sacrificans: tragoedia gallicè à Th. Beza iam olim edita, recens verò latinè à Ioanne Iacomoto conversa* (1597; trans. of Theodore de Bèze, *Abraham sacrificant*; 1550).

Web

Agrippa ecclesiomastix tragoedia (1597) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=GNxiAAAacAAJ> and https://www.e-rara.ch/gep_g/content/titleinfo/976591

Abrahamus sacrificans (1599) (facs) <https://books.google.nl/books?id=vDITAAAAQAAJ>

Ehud, sive tyrannoktonos tragoedia (1601) (facs) <https://www.e->

4.JAMI. Jamin, Claudius or Claude (16th cent.)

Arcaiozelotipia (1554).

4.JANS. Jansenius, Gabriel (Janssens, 16th cent.)

Works

Monomachia Davidis cum Goliath; Nabal, Iudicium Salomonis; Caecus a nativitate; Sanctus Martinus; Brusquetus, Galliarum regis circulator ac morio; Philippus fatuus sub matre stolida; Nobilis ruralis.

Web

Jansenius, Gabriel, *Tragico-comaediae sacrae quinque, ac tres fabellae, cum aliquot epigrammatibus* (Monomachia Davidis cum Goliath, Nabal, Iudicium Salomonis, Caecus a nativitate, Sanctus Martinus; and Brusquetus, Galliarum regis circulator ac morio; Philippus fatuus sub matre stolida; Nobilis ruralis) (1600) (facs)
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70520d.r=jansen%20tragico-comaediae?rk=21459;2>

Studies

Bloemendal, Jan, 'König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele', in Christel Meier, Bart Ramakers, and Hartmut Beyer (eds), *Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit* (Münster: Rhema, 2008)
Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, 23, pp. 289–319.

4.JAY. Jay S.J., Gabriel-François Le (1657–1734)

Works

Edition

Bibliotheca rhetorum praecepta et exempla complectens quae tam ad oratoriam facultatem quam ad poeticam pertinent (Paris, 1722); vol. 2 contains: *Eustachius Martyr* (1695), pp. 75–121; *Josephus Fratres Agnoscens* (1695), pp. 122–164; *Josephus venditus a fratribus* (1698), pp. 165–190 (with a French trans.: *Joseph vendu par ses frères*, pp. 191–231 and French interludes, pp. 232–240); *Josephus Aegypto praefectus* (1699), pp. 241–76;

Daniel seu verus Dei cultus in Oriente restitutus (1701), pp. 277–312; *Croesus* (1705), pp. 313–50 (with interludes in French, pp. 351–58); *Damocles sive philosophus regnans* (1694 and 1702), pp. 359–382; *Abdolominus* (1696 and 1700), pp. 383–406 (with French interludes, pp. 407–12); *Curiositas multata, seu Gygis Annulus* (1696), pp. 413–438; *Philochrysus seu Avarus* (1698 and 1708), pp. 439–466 (with interludes, pp. 467–74); *Timandre, pastorale* (in French) (1701), pp. 475–89; two dramas in prose: *Vota* and *Revocata Virtutem inter et Fortunam concordia*, pp. 490–520 (= Paris, 1725; Munich, 1725; Ingolstadt, 1726).

Recueil de tragédies latines de Le Jay (Paris, 1703), contains: *Daniel*, *Damocles* and *Abdolominus*.

Josephus venditus ... (et aliae tragoediae) (Paris, 1698) contains: *Josephus venditus*, *Josephus Aegypto praefectus*, *Josephus Fratres Agnoscens*).

Daniel (1701); *Eustachius* (1695).

Web

Abdolominus (1696) (facs) <https://books.google.de/books?id=bqds6lhWGXMC>

Poetica varia poematum genera complectens, vol. 1 (1693) (facs) (contains: *Eustachius martyr*; *Josephus fratres agnoscens*; *Josephus venditus a fratribus*; *Josephus Aegypto praefectus*; *Daniel, seu verus Dei cultus in oriente restitutus*; *Croesus*; *Damocles, sive philosophus regnans*; *Abdolominus*; *Curiositas multata, sive Gygis annulus*; *Philochrysus, seu avarus*) <https://books.google.de/books?id=tVleAAAACAAJ>

Josephus venditus, tragoedia (1723) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=5IFEAAAACAAJ>

Josephus, fratres agnoscens (1695) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=eG8OAAAAQAAJ>; (1723) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=UbxpAAAACAAJ>

Josephus, Aegypto praefectus (1699) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=Okqf6YvWz7kC>; (facs)

<https://books.google.nl/books?id=6IFEAAAACAAJ>

Studies

Rieks, Rudolf, *Drei lateinische Tragiker des Grand Siècle* (Munich: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1989) Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen 1989, 3.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 2, pp. 341–350; vol. 4, pp. 765–783.
Wouters, Dinah, ‘The Biblical History Play: Turning Seventeenth-Century Joseph Plays into Political Drama’, *Journal of the Bible and its Reception* 11 (2024), pp. 245–263.

4.JENI. Jenisch, Antonius S.J. (1698–1754)

Works

Mysterium a seculis tacitum lingua incorrupta sacramentalis merces silentii (1732).

Web

Mysterium: (txt; periocha) <https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Mysterium/mysterium.html>

4.JENN. Jennin, Guilielmus, or Willem Jennyn (1636–1673)

Works

David cadens et resurgens, tragice exhibita (1663).

Studies

Lavaert, Jan, ‘Grafzerken in de Sint-Niklaaskerk te Westkapelle. 1/2’, *Rond de poldertoren*, 50 (2008), pp. 63–96 (72–76).

4.JOHN. Johnson, William (c. 1610–1666/7)

Works

Valetudinarium (perf. 1638): in Abraham Cowley, *Naufragium Ioculare. William Johnson, Valetudinarium*, intr. Hans-Jürgen Weckermann (Hildesheim and New York: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.18.

Web

Valetudinarium (perf. 1638): ed. English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/hosp> (2002, rev. 2014; last consulted 12 February 2024).

4.JONC. Joncre, Joannes (000–000#)

Works

Tragoedia Boleslaus Secundus furens (written 1571–1588): ed. Jerzy Axer (Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich–Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972) Bibliotheca Latina medii et recentioris aevi, 20.

Web

Boleslaus furens. Tragoedia (1571-88) (periocha) (facs)

https://books.google.de/books?id=_Z0WHuv6x_8C

Studies

Szarota, Elida M., ‘Boleslaus der Kühne und der Hl. Stanislaus auf den Bühnen des 17. Jahrhunderts’, *Daphnis*, 8 (1979), pp. 271–298.

4.JOUR. Jourdan, Adrianus (1617–1692)

Susanna (1563): ed. Loyola Maria Coffey, *Adrien Jourdan’s Susanna (1563): A Critical Edition of the Latin Text with a Study of the Play and Its Influence on Brueys’s Gabinie (1699)* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1942) Johns Hopkins Studies in Romance Literatures and Languages, 41.

4.JOUV. Jouvancy (or Jouvency) S.J., Joseph de (1643–1719)

Works

Heraclius sive crux recepta (1688)

Web

Heraclius sive crux recepta (1688) (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k132027s/fl.image>

Studies

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 2, pp. 363–78; vol. 4, pp. 830–59; vol. 12, pp. 22–23 and 224.

Piéjus, Anne, ‘Archéologie d’un spectacle jésuite’, *XVIIe siècle*, 60 (238) (2008), pp. 3–163.

4.JUNG. Jungius, S.J., Joachim, or Junge (1587–1657)

Works

Lucretia (perf. 1599; pr. c. 1602): ed. Gaby Hübner, *Aus dem literarischen Nachlaß von Joachim Jungius: Edition der Tragödie Lucretia und der Schul- und Universitätsreden* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995) Veröffentlichungen der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburg, 82.

Web

Lucretia (ca. 1602) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/medien/fabulae-neolatinae/praetextae/jungius__lucretia.pdf. [invalid link, Oct. 2018]

Studies

Beck, Jan-Wilhelm, 'Balduinus, Junius, Jungius – *Lucretia tragica*: Zur Kompositionskunst dreier neulateinischer Dramatiker', *Neulateinisches Jahrbuch*, 12 (2010), pp. 5–29.

4.JUNG. Jungius, S.J., Samuel (1587–1657)

Works

Lucretia: Hübner, Gaby, *Aus dem literarischen Nachlaß von Joachim Jungius: Edition der Tragödie Lucretia und der Schul- und Universitätsreden* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996).

(txt) https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/medien/fabulae-neolatinae/praetextae/jungius__lucretia.pdf

4.JUNI. Junius, Samuel (b. 1567)

Works

Lucretia (1599): ed. Mirjam Thoen, *De Lucretia-figuur in het Neolatijnse drama, met een geannoteerde uitgave van Fridericus Balduinus, Lucretia: tragoedia (1597) en Samuel Junius, Lucretia: tragoedia nova (1599)*, lic. thesis Leuven, 2003.

Web

Lucretia (1599) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/junius__lucretia.pdf (2006; last consulted 24 January 2024).

Studies

Beck, Jan-Wilhelm, 'Balduinus, Junius, Jungius – *Lucretia tragica*: Zur Kompositionskunst dreier neulateinischer Dramatiker', *Neulateinisches Jahrbuch*, 12 (2010), pp. 5–29.

Kleckler Elisabeth, 'Zur Präsentation Römischer Geschichte in der neulateinischen Dichtung: Vergilrezeption im Lucretiadrama des Samuel Iunius (Strassburg 1599)', *Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*, 43 (2003), pp. 423-438.

4.JUVE. Juvenalis, Guido or Guy Jouueneaux (c.1450–1507)

Works

Guidonis Juvenalis, ... in Terentium familiarissima interpretatio cum figuris unicuique scaenae praepositis (1492).

Web

Guidonis Juvenalis, ... in Terentium familiarissima interpretatio cum figuris unicuique scaenae praepositis (1493) (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k53187w.r=trechsel.langEN>

4.KALI. Kaliwoda, Antonius (1716–1753)

Nomen proprium Floris Nazaraei (1740)

Web

Nomen proprium Floris Nazaraei (program) (facs) https://epub.ub.uni-muenchen.de/12112/1/W8P.lat.rec.236_2.pdf (txt) <https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Edmundus/edmundus.html>

4.KAYS. Kayser, Isfrid (composer) (1712–1771)

Mancipium Ex Mahometano Marianum Drama (1748) (program) (facs) https://epub.ub.uni-muenchen.de/12112/1/W8P.lat.rec.236_2.pdf

4.KELL. Keller, S.J., Jacob (1568–1631)

Alexius (c. 1600); *Mauritius imperator* (1603).

4.KERC. Kerckmeister, Johannes (c. 1450–c. 1500)

Works

Codrus (1485): ed. Lothar Mundt, *Codrus: Ein neulateinisches Drama aus dem Jahre 1485* (Berlin and New York: de Gruyter, 1969 [repr. 2018]) Ausgaben Deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts: Reihe Drama, 3 [cf. *Latomus*, 30 (1971), pp. 179–181].
—: ed. Elmar Rickert, *Johannes Kerckmeisters Schulkomödie ‘Codrus’ (1485) als Zeugnis für den Humanismus im nordwestdeutschen Raum* (Münster: Aschendorff, 2011) PhD thesis Münster.

Studies

Meier, Christel, ‘Kerckmeister, Johannes’, in Franz Josef Worstbrock (ed.), *Verfasserlexikon – Deutscher Humanismus 1480-1520*, vol. 1 (Berlin: De Gruyter, 2009), col. 1283–1286.
Meier-Staubach, Christel, ‘Die Inszenierung humanistischer Werte im Drama der Frühen Neuzeit’, in id., Heinz Meyer, and Claudia Spanily (eds), *Das Theater des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Ort und Medium sozialer und symbolischer Kommunikation* (Münster: Rhema, 2004) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, 4, pp. 249–264. [= id., ‘Humanist Values in the Early Modern Drama’, in Stephen Gersh and Bert Roest (eds), *Medieval and Renaissance Humanism: Rhetoric, Representation and Reform* (Leiden and Boston: Brill, 2003) Brill’s Studies in Intellectual History, 115, pp. 149–165, esp. pp. 155–157].
Schulze, Wilhelm, ‘Codrus, Lateinische Schulkomödie aus dem Jahre 1485’, *Archiv für Literaturgeschichte*, 11 (1892), pp. 328–341.

4.KETZ. Ketzler, Wolfgang (d. c. 1636)

Lapsus et reparatio hominis ... Item von Cain vnd Abel Kinderzucht ... (1613).

4.KIEL. Kielmann, Heinrich (1581–1649)

Venus (1613); *Tetzelocramia* (1617, in German).

4.KILI. Kilius, Tobias, or Kiel (1584–1637)

Josef; Esther; Rebecca (all unpublished); *Davidis aerumnosum exilium et gloriosum effugium* (1620).

4.KIRC. Kirchner, Athanasius, S.J. (1602–1680)

Studies

Brancaccio, Lavinaia, 'In uno omnia: Athanasius Kircher, SJ (1602-1680) und sein "Chinabild"', *Literaturstraße: chinesisch-deutsches Jahrbuch für Sprache, Literatur und Kultur*, 8 (2007), pp. 25–39.

Erlach, Thomas, *Unterhaltung und Belehrung im Jesuitentheater um 1700: Untersuchungen zu Musik, Text und Kontext ausgewählter Stücke* (Essen: Die Blaue Eule, 2006) Musikwissenschaft / Musikpädagogik in der Blauen Eule, 73.

Strasser, Gerhard F., 'Sic transit gloria mundi: Die Rezeption von Athanasius Kirchers Werken durch das Leserpublikum der Herzog August Bibliothek von 1664 bis etwa 1800', *Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte*, 31 (2006).

4.KIRC. Kirchner, Hermann (c. 1560/70–1620?)

Works

Coriolanus (1599): ed., trans., ann. P. L. Wood *Hermann Kirchner's Coriolanus (1591)*, PhD thesis Birmingham, Shakespeare Institute, 1968.

Web

Coriolanus (1599): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/parsons__atalanta.pdf (in preparation; last consulted 24 January 2024).

Studies

Beam, Jacob N., 'Hermann Kirchner's *Coriolanus*', *Publications of the Modern Language Association of America*, 33, n.s. 26 (1918), pp. 269–301.

Odinga, Theodor, 'Herrmann Kirchners *Coriolanus*', *Deutsches Vierteljahresschrift*, 4 (1891), pp. 566–578.

4.KITZ. Kitzscher, Johannes von (c. 1460/65–1521)

Works

Tragicomoedia de Iherosolemitana profectioe illustrissimi principis Pomerani: ed. Karla-Ottona Konow, 'Der Humanist und Jurist Dr Johannes von Kitzscher am Stettiner Hof', in id., *Bogislaw-Studien: Beiträge zur Geschichte Herzog Bogislaws X von Pommern um die Wende vom 15 zum 16 Jahrhundert* (Siegen 2003), pp. 103–134 [text of *Tragicomoedia*, pp. 136–157].

—: *Tragikomedie o wyprawie do Jerozolimy Najjaśniejszego Księcia Pomorskiego*, ed. and

trans. by Elwira Buszewicz (Szczecin: Książnica Pomorska, 2023).

Web

Tragicocomedia de Iherosolomitana profectione illustrissimi principis Pomerani (1501)

(facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/2624/1/W4Itin.134.pdf>

Virtutis et Fortunae dissidentium certamen (1515) (facs) [https://reader.digitale-](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11017889.html)

[sammlungen.de/resolve/display/bsb11017889.html](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11017889.html)

Studies

Rymar, Edward, 'Pomorskie i polskie wątki w działalności i twórczości Johanna de

Kitzschera (ok. 1460/65–1521)', *Studia z Dziejów Średniowiecza*, 21 (2017), pp. 150–177.

4.KLEI. Kleinhampl, Johannes S.J. (1712–1742)

Works

Richardus per Magnam Matrem Gratiarum a morte aeterna vindicatus (1735).

Web

Richardus: (txt) <https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Richardus/richardus.html>

4.KNAU. Knaust, Heinrich (Cnaustinus, Chnustinus, 1521-1580)

Works

Agapetus (1562); *Dido* (1566); *Pecuparumpius* (1573).

Web

Agapetus scholasticus praedo factus et conversus (1562) (facs) [http://daten.digitale-](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079979/images/)

[sammlungen.de/~db/0007/bsb00079979/images/](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0007/bsb00079979/images/)

Dido tragoedia de fuga et hospitio Aeneae Troiani, apud Didonem Reginam Carthaginiis

(1566) (facs) [http://digital.wlb-](http://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=4892&tx_dlf%5Bpage%5D=1)

[stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=](http://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=4892&tx_dlf%5Bpage%5D=1)

[4892&tx_dlf%5Bpage%5D=1](http://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht/?no_cache=1&tx_dlf%5Bid%5D=4892&tx_dlf%5Bpage%5D=1) and [http://daten.digitale-](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00018606/images/)

[sammlungen.de/~db/0001/bsb00018606/images/](http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00018606/images/)

Pecuparunpius, seu potius paupertas laeta, drama comicum (1574) (facs)

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ176686203

Studies

Johne, Renate, 'Die Dido-Gestalt von Vergil bis Cnaustinus', in Johannes Irmischer (ed.),

Vergil: Antike Weltliteratur in ihrer Entstehung und Nachwirkung: Eine

Aufsatzsammlung (Amsterdam, Hakkert, 1995), pp. 83–93.

Sillem, W., 'Heinrich Knaustinus', *Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte*,

8 (1886), pp. 143–144.

Michel, Hermann, *Heinrich Knaust: Ein Beitrag zur Geschichte des geistigen Lebens in*

Deutschland um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, vol. 1 (Berlin Pass & Garleb,

1903) PhD thesis Friedrich-Wilhelms Universität Berlin.

H. K. (1903).

4.KNUY. Knuyt van Slyterhoven, Hermann (15th c.)

Work

Scornetta (1497): ed. Johannes Bolte, *Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte*, N.F.

I (1887–1888), pp. 231–244.

—: ed. Luca Ruggio, *Scornetta* (Florence: Franco Cesati, 2016).

Web

Comoedia Scornetta (1497): <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1280094x>

4.KOBE. Köber, Tobias, or Coberus (c. 1570–after 1612)

Works

Mars sive Zedlichus (1595); *Hospitia* (1594); *Palinurus* (1593).

Web

Anchises exul tragoedia (1594) (facs) [https://digital.staatsbibliothek-](https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN860669629&PHYSID=PHYS_0001&DMDID)

[berlin.de/werkansicht?PPN=PPN860669629&PHYSID=PHYS_0001&DMDID](https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN860669629&PHYSID=PHYS_0001&DMDID)

Hospitia sive κακοκερδόφαγος (1593) (facs) [https://reader.digitale-](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11271047.html)

[sammlungen.de/resolve/display/bsb11271047.html](https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11271047.html)

Sol Marcus Curtius sive Φιλοπάτρις (1595): ed. Jan-Wilhelm Beck, [https://www.uni-](https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/kober__curtius.pdf)

[regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-](https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/kober__curtius.pdf)

[neolatinae/praetextae/kober__curtius.pdf](https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/kober__curtius.pdf) (2006; last consulted 24 January 2024).

Studies

Pietsch, Kurt, *Tobias Kober's Leben und Werke*, PhD thesis Breslau, 1933.

4.KOLC. Kolczawa, S.J., Carolus, Karel Kolčava (1656–1717)

Works – web

Exercitationes dramaticae (3 parts, 1703, 1704 and 1705) (facs) (containing (1) *Ambitio regnandi seu Corbin, Vindex livor sui ultor seu Ulricus de Cilli, Bene coepta malo fine terminata seu Silandus* <https://books.google.nl/books?id=HwGZz8z4dQgC>; (2) *Tyrannis triumphans et triumphata seu Anglia, Innocentia vindicata seu Maria Ottonis III. coniunx, Amor principis in subiectos populos seu Philetas* <https://books.google.nl/books?id=ZoUREgHCAnQC>; (3) *Purpuratus martyr D. Wenceslaus Rex Bohemiae, Providentiae divinae exemplar seu Henricus imperator, Tragicae fortunae metamorphosis seu Riccius Stuartae reginae Scoticae primus a consiliis*) <https://books.google.nl/books?id=HwGZz8z4dQgC> and <https://books.google.nl/books?id=ZoUREgHCAnQC> and <https://books.google.nl/books?id=sbt3IcrSSIkC>; (6) https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=NKCR__ - NKCR__52H000001P6_1VPL36F-cs&?#search [the *Exercitationes dramaticae* ran to 6 vols, the last published 1712].

Tyrannis triumphans et triumphata, seu Anglia (pr. 1704): ed., English trans. Mark Riley, <https://philological.cal.bham.ac.uk/tyrannis> (2020; last consulted 12 February 2024).

Studies

Förster, Josef, ‘K Rybově kritice Karla Kolčavy SJ a jeho znalostí teorie dramatu’, *Listy filologické*, 140 (2017), pp. 429–447.

Máchal, Jan, ‘Divadelní hra o sv. Cyrillovi a Metodějovi ze XVII. st.’, *Časopis pro moderní filologii a literatury*, 3 (1913), pp. 310-313.

Pauerová, Eva, ‘Senekovo pojetí hněvu v díle jezuitského dramatika Karla Kolčavy’, in: *Cornova*, 4, 1, (2014), pp. 31–39.

Riley, Mark, ‘Carolus Kolczawa's Richard III, *Tyrannis triumphans et triumphata, seu Anglia*’, Carolus Kolczawa/Karel Kolcava, *Tyrannis triumphans et triumphata, seu Anglia / Tyranny Triumphant and Defeated, or England (Prague 1704)* – academia.edu.

Ryba, Bohumil, ‘Literární činnost Karla Kolčavy’, *Časopis Matice moravské*, 50 (1926), pp. 434-565.

Zušťáková, Libuše, 'Jezuitské divadelní produkce v Klementinu ve třicátých letech 18. století', in František Černý (ed.), *Divadlo v Kotcích: nejstarší pražské městské divadlo 1739-1783* (Prague: Panorama, 1992), pp. 323-335.

4. KRAN. Kranz, Gottlob (1660–1733)

Work

Memorabilia Bibliothecae Publicae Elisabethanae Wratislaviensis (1699)

Studies

Glomski, Jacqueline, 'A School Play: Gottlob Krantz (1660–1733), *Memorabilia Bibliothecae Publicae Elisabethanae Wratislaviensis*, Excerpts from Acts I and IV', in Daniel Hadas, Gesine Manuwald and Lucy R. Nicholas (eds), *An Anthology of European Neo-Latin Literature* (London: Bloomsbury, 2020), pp. 293–305.

Schmidt, J., 'Gottlob Krantz', *Schlesische Provinzialblätter*, 114 (1841), pp. 293–301.

4. KUMP. Kumpf, Franz Anton (1694–1743)

Work

Philopater tragoedia (1720)

Web

Philopater tragoedia (1720) (periocha) (fac) https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10337731_00001.html

4.LACK. Lackner, Christophorus (1571-1631)

Works

Cura Regia Seu Consultatio Paterna (1615); *Electio Trigoniana* (1617), *Actus oeconomicus* (1619).

Studies

Kovács, József László, *Lackner Kristóf és kora: 1571-1631* (Sopron: Széchenyi István Városi Könyvtár, 2004).

Staud, Géza, 'Schultheater in Odenburg', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 89–105.

4.LAEN. Laen, Franciscus van der (000#)

Work

Elko, abbas Lidlumensium, tragoedia (1639).

Web

Elko, abbas Lidlumensium, ordinis Praemonstratensis tragoedia (1639), in *Palestra scholae publicae Mechliniensis sive Exercitationes per selectos patrum Oratorii studiosos* (Antwerp, Henricus Aertssens, 1639).

https://books.google.com/books?id=YMKf99C_Jb8C&pg=PA155&dq=palaestra+scholae&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjt9fj6gZTdAhUsHTQIHbLmAD0Q6AEIKTAA#v=onepage&q=palaestra%20scholae&f=false

4.LANG. Lang, S.J., Franciscus (1654-1725)

Works

Theatrum solitudinis asceticae, sive doctrinae morales per considerationes melodicas ad normam S. Exercitiorum S. P. Ignatii compositae; Theatrum affectuum humanorum, sive considerationes morales ad scenam accomodatae; and Theatrum doloris et amoris, sive considerationes mysteriorum Christi patientis, et Mariae matris dolorosae sub cruce ondolentis filio piis affectibus conceptae (1717); *Dissertatio de actione scenica* (1727).

De actione scenica cum figuris eandem explicantibus et observationibus quibusdam de arte comica ... (Munich: Maria Magdalena Riedlin, 1727) [ed., trans. Alexander Rudin, Franz Lang, *Dissertatio de actione scenica: Abhandlung über die Schauspielkunst* (Bern and Munich: Francke, 1975)].

Studies

Engle, Ronald G., *Franz Lang and the Jesuit Stage*, PhD thesis Illinois, 1968.

Erlach, Thomas, *Unterhaltung und Belehrung im Jesuitentheater um 1700* (Essen: Die Blaue Eule, 2006) Untersuchungen zu Musik, Text und Kontext ausgewählter Stücke, Musikwissenschaft / Musikpädagogik in der Blauen Eule, 73.

Kindig, Werner, *Franz Lang: Ein Jesuitendramatiker der Spätzeit*, PhD thesis Graz, 1965.

Magniez, Anne-Claire, 'Les Exercices spirituels sur la scène d'une congrégation mariale: L'expérience originale des jésuites munichois (1695-1717)', in Isebaert Lambert and Aline Smeesters (eds), *Poésie latine à haute voix (1500-1700)* (Turnhout: Brepols, 2013) *Latinitates*, 6, pp. 211–226.

- Mahlman-Bauer, Barbara, *Jesuitische 'Ars rhetorica' im Zeitalter der Glaubenskämpfe* (Frankfurt a. M., Bern, New York: Peter Lang, 1986) *Mikrokosmos. Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung*, 18.
- Rudin, Alexander, *Franciscus Lang und die Bühne: Studien zur deutschen Theatergeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts*, PhD thesis Cologne (Emsdetten, 1973) *Die Schaubühne*, 72.
- Rudin, Alexander, (ed., trans.), *Frans Lang, Abhandlung über die Schauspielkunst* (Bern & Munich, Francke, 1975) [contains facsimile of the *Dissertatio de actione scenica* (1727)].
- Scheid, Nikolaus, 'Pater Franz Langs Büchlein über die Schauspielkunst', *Euphorion*, 8 (1901), pp. 56–67.

4.LANG. Langushi, Jacopo (1654-1725)

Una commedia (lost) (Ruggio).

4.LASD. Lasdorp, Fridericus (000–000#)

Works

Turnus tragoedia nova: Concinnata ex Maroniana Aeneide (1596) ed. Till Habith, *Die Turnus-Tragödie des Friedrich Lasdorp*, MA thesis Ruhr-Universität Bochum, 2020.

Studies

Glei, Reinhold F., 'Turnus im neulateinischen Drama - ein "tragischer" Held?', in Timothy J. Moore and Wolfgang Polleichtner (eds), *Form und Bedeutung im lateinischen Drama/Form and Meaning in Latin Drama* (Trier: WVT, 2013) *Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium*, 95, pp. 115–129.

4.LAUR. Lauremberg, Johann (1590–1658)

Works

Pompeius Magnus (1610).

Web

Pompeius Magnus (1610): (facs) https://rosdok.uni-rostock.de/resolve/id/rosdok_document_0000021181 (txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/laurenberg__pompeius.pdf (2012; last consulted

24 January 2024).

Studies

Deneire, Tom, ‘Antiquarian Latin and the Materiality of Late Humanist Culture: The Case of Johann Lauremberg’s Play *Pompejus Magnus* (1610)’, in Marc van der Poel (ed.), *Neo-Latin Philology: Old Tradition, New Approaches: Proceedings of a Conference Held at the Radboud University, Nijmegen, 26-27 October 2010* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 35, pp. 165–182.

4.LAUR. Laurimanus, Cornelius or Lauwerman (c. 1530–1573)

Works

Esthera regina (1560); *Exodus sive transitus maris rubri* (1562); *Miles christianus* (1565); *Thamar* (s.d.); *Tobias* (s.d.); *Nabath* (s.d.).

Web

Exodus, sive Transitus Maris Rubri, comoedia tragica (1562) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=Kp76rQEACAAJ>

Esthera regina: Comoedia sacra (1563) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=SP8TAAAAQAAJ>

Miles christianus: Comoedia sacra (1565) (facs)

https://books.google.nl/books?id=oUI_UvOef10C

Studies

Bloemendal Jan, ‘Cornelius Laurimannus als Dramatiker. Theater und Theologie gegen Ketzereien’, in Reinhold F. Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Niemeyer, 2008) *Frühe Neuzeit*, 129, pp. 101–132.

4.LEGG. Legge, Thomas (1535–1607)

Works

Edition

Thomas Legge, *The Complete Plays*, ed., English trans. Dana F. Sutton, 2 vols (New York: Peter Lang, 1993), *American Studies Series*, 17: *Classical Language and Literature*, 13–14.

Thomas Legge, *Richardus Tertius; Solymitana clades*, intr. Thomas J. Lordi and Robert Ketterer (Hildesheim–New York: G. Olms, 1989) Renaissance Latin Drama in England, II.8.

Richardus Tertius (perf. 1579): ed., English trans. Robert J. Lordi, *Thomas Legge's Richardus Tertius: A Critical Edition with a Translation* (New York–London: Garland Publishing, Inc., 1979) PhD thesis University of Illinois [see also *Humanistica Lovaniensia*, 26 (1977), p. 251].

Web

Richardus Tertius (1579) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/rich/>

Solymitana clades (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/solclad/>

Studies

Forster, Leonard, 'Further to Janus Gruter's English Years', *Studia Germanica Gandensia*, 16 (1975), pp. 5–10 [pp. 8–9: Legge's tragedy *Solymitana Clades* (ca. 1580), commonly regarded as lost, survives in Cambridge, U.L., Ms. Add. 7958].

Norland, Howard B., 'Legge's Neo-Senecan *Richardus Tertius*', *Humanistica Lovaniensia*, 42 (1993), pp. 285–300.

Sutton, Dana F., 'Justus Lipsius to Thomas Legge, January 1, 1585', *Humanistica Lovaniensia*, 40 (1991), pp. 275–281.

Walker, Mark, *Britannica Latina: 2000 Years of British Latin* (Stroud: The History Press, 2009).

4.LEMI. Lemius, S.J., Gottfried (1562–1632)

Works

Archaeofuldalogus; Episcopus; Hercules Clarius comoedia scholastica; Irene Drama Hospitale; Maioflosculus Drama Scholasticum; Psalterium Marianum.

Studies

Kollatz, Annette, 'Ästhetik der katholischen Reform am Beispiel der Dramen des Gottfried Lemius SJ (1562-1632)', in Hartmut Laufhütte a.o. (eds), *Künste und Natur in Diskursen der Frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 35, pp. 851–870.

4.LEMN. Lemnius, Simon, or Lucius Pisaeus Iuvenalis (after 1500–1550)

Monachopornomachia (1538).

Web

Monachopornomachia (1538) (facs) <https://books.google.nl/books?id=Rh5VAAAACAAJ>

4.LEON. Leonius van Groenewoude, Albertus or Albert van Leeuwen (d. 1614)

Works

Comoedia moralis, de reducenda pace (1589)

Web

Comoedia moralis, de reducenda pace (1589) (facs) https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN859609626&PHYSID=PHYS_0001&DMDID=

4.LEUT. Leuthner, Caelestinus (18th cent.)

Studies

Witek, Franz, ‘Der Salzburger Amletus von 1736 und seine Quellen’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 3 (2001), pp. 187–203.

4.LIBE. Libenus, Jacobus or Jacques Libens (1603–1678)

Works

Iosephus venditus (1634); *Iosephus agnitus* (1639); *Ioseph patri redditus* (1656).

Web

Selectae PP. Soc. Iesu tragoediae. Pars II. (Antwerp, 1634) (contains: *Ioseph*) (facs) <http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11103750-6> and

https://books.google.com/books/about/Selectae_PP_Soc_Jesu_Tragoediae.html?id=SCdXAAAACAAJ

Tragoediae in sacram historiam Iosephi (Antwerp, 1639) (contains *Ioseph, tragoedia I*; *Ioseph, tragoedia II*) https://books.google.com/books?id=5wbeaXqcZDUC&pg=RA1-PT4&dq=Iacobi+libeni&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjQ1d_a_pPdAhXqCDQIHV3AZUQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Iacobi%20libeni&f=false

4.LIGN. Ligneus Gravelinganus, Petrus (van den Houde, b. c. 1520)

Dido, Tragoedia ex libris Aeneidos Virgilii desumpta (1559).

Studies

Andrae, Janine, and Sonja Eckmann, 'Die Dido des Petrus Ligneus: Eine neulateinische Dramatisierung der vergilischen Vorlage', in Gerhard Binder (ed.), *Dido und Aeneas: Vergils Dido-Drama und Aspekte seiner Rezeption* (Trier: WVT, 2000) Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, 47, pp. 175–227.

4.LLAN. Llanos, Bernardinus (Bernardino Llanos, 1560–1639)

Works

De felicissimo B.P. Azebedi et sociorum martyrio; Dialogus.

Pro Patris Antonii : ed. José Quiñones Melgoza, *Bernardino de Llanos: Égloga por la llegada del padre Antonio de Mendoza, representada en el Colegio de San Ildefonso (siglo XVI)* (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1975).

Dialogus: ed. José Quiñones Melgoza, *Bernardino de Llanos: Diálogo en la Visita de Los Inquisidores, representado en el Colegio de San Ildefonso (siglo XVI), y otros poemas inéditos*; intr., trans. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982).

Studies

Quiñones Melgoza, José, *Teatro Mexicano: Historia y dramaturgia*, 4 vols, IV: *Teatro escolar jesuita del siglo XVI. Estudio introductorio, traducción y notas* (Mexico: Consejo Nacional Cultura Artes, 1992–1995).

4.LOCH. Locher, Jacob (Philomusus, 1471–1528)

Works

Edition

Dietl, Cora, *Die Dramen Jacob Lochers und die frühe Humanistenbühne im süddeutschen Raum* (Berlin and New York: de Gruyter, 2005), *Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte*, 37 (271).

Ludicrum drama: plautino more fictum ... de sene amatore (1502); *Historia de rege Franciae* (1495); *Spectaculum ... more tragico effigiatum, in quo christianissimi Reges*

adversum truculentissimos Thurcos consilium ineunt expeditionemque bellicam instituunt (1502).

Tragedia de Thurcis et Suldano (1497): ed. Josefine Reischl, *Die Tragedia de Thurcis et Suldano des Jakob Locher Philomusus*, PhD thesis Vienna, 1951.

Spectaculum de iudicio Paridis (1502): ed. Martha Lethner, *Das Iudicium de pomo aureo des Jakob Locher Philomusus*, PhD thesis Vienna, 1951.

Ludicrum drama de sene amatore: Dagmar Pfannkuch, *Das Ludicrum drama Suldano des Jakob Locher Philomusus: Edition und motivgeschichtliche Untersuchung*, MA thesis Göttingen, 1989).

Web

Tragoedia de Thurcis et Suldano (1497) (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=z9H8uAztXhUC&hl=nl&pg=GBS.PT2>

Spectaculum more tragico effigiatum (1502) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00006010/images/> adn

<https://books.google.nl/books?id=36STU0wSZbwC>

Iudicium Paridis (1502) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00004866/images/> and

<https://books.google.nl/books?id=KtJaAAAaAAJ>

Ludicrum drama: plautino more fictum de sene amatore, filio corrupto et dotata muliere ([1503]) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10203204.html> and <https://books.google.nl/books?id=3w5YAAAaAAJ>

De Lazaro mendico (1510) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00006299/images/> and <https://books.google.nl/books?id=LZsRGBEt8tAC>

Studies

Coppel, Bernhard, 'Jakob Locher Philomusus (1471-1528): Musenliebe als Maxime', in Paul Gerhard Schmidt (ed.), *Humanismus im deutschen Südwesten: Biographische Profile* (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1993), pp. 151–178.

Coppel, Bernhard, 'Jakob Locher und seine in Freiburg aufgeführten Dramen', in Pierre Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Flink, 1979), pp. 258–272.

Geiger, Ludwig, 'Ein ungedrucktes humanistisches Drama', *Zeitschrift für Vergleichende*

- Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur*, N.F., 1 (1887–1888), pp. 72–77.
- Hehle, Josef, ‘Der schwäbische Humanist Jakob Locher Philomusus (1471–1528): Eine kultur- und literarhistorische Skizze’, in *Programm des Königlichen Gymnasiums in Ehingen zu dem Schlusse des Schuljahrs 1872–73/1873–74/1874–75* (Ehingen 1873–1875).
- Heidloff, Günter, *Untersuchungen zu Leben und Werk des Humanisten Jakob Locher Philomusus (1471–1528)*, PhD thesis Freiburg i. Br., 1971 (Münster: s.n., 1975).
- Lethner, Martha, *Das ‘Judicium Paridis de pomo aureo’ des Jacob Lochers Philomusus*, PhD thesis Vienna, 1951.
- Marino, Mariacristina, ‘Jakob Locher e l’*Asinaria* di Plauto’, *FuturAntico*, 4 (2007), pp. 221–233.
- Mertens, Dieter, ‘Jacobus Locher Philomusus als humanistischer Lehrer der Universität Tübingen’, *Bausteine zur Tübinger Universitätsgeschichte*, 3 (1987), pp. 11–38.
- Price, David, ‘Politics, Poetry, and Whimsy: On the Humanist Dramaturgy of Jakob Locher (1471–1528)’, *Yale University Library Gazette*, 63 (1988), pp. 23–31.
- Schönbeck, Hans-Peter, ‘Plautino more fictum: Der Beitrag des Humanisten Jakob Locher zur Wirkungsgeschichte der plautinischen Komödie’, in Susanne Gödde and Theodor Heinze (eds), *Skenika: Beiträge zum antiken Theater und seiner Rezeption. Festschrift zum 65. Geburtstag von Horst-Dieter Blume* (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000), pp. 349–361.
- Vredeveld, Harry, ‘Towards a Sound Edition of Jakob Locher’s Dramatic Works’, *Humanistica Lovaniensia*, 61 (2012), pp. 519–566.

4.LOOT. Joannes Chrysostomus Loots (1598–1656)

Works

Pompeius Magnus (1635); *Gloriosus B. matris Theresae de subacto mundo triumphus* (1637).

Web

Pompeius Magnus (1635): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/loots__pompeius.pdf (2007; last consulted 24 January 2024).

Studies

Van Peteghem, Paul, 'Joannes Chrysostomus Loots (1598-1656)', *Augustiniana*, 19 (1969), pp. 552–582.

4.LORI. Lorichius, Johannes (c. 1368–1441)

Works

Iobus comoedia (1543).

Web

Iobus comoedia (1543) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_2.html

4.LOSC. Loschi, Antonio, Luschus (c. 1368–1441)

Works

Achilles (c. 1390): ed. Giovanni Da Schio, *Antonio Loschi, Carmina quae supersunt fere omnia* (Padua: Tipi del Seminario, 1858).

—: ed., trans. Joseph R. Berrigan, Albertino Mussato, *Ecerinis / Antonio Loschi, Achilles*. (Munich: Fink, 1975) Humanistische Bibliothek, Reihe II: Texte, 17.

—: ed. Luigi Padrin and Almerico da Schio, Albertino Mussato, *Ecerinis*, and Antonio Loschi, *Achilles* (Munich: Fink, 1975).

—: ed., trans. Vittorio Zaccaria, *Il teatro umanistico veneto: La tragedia: Antonio Loschi, 'Achilles'* (Ravenna: Longo, 1981) Testi e studi umanistici, 2, pp. 9–96.

—: ed. Jean-Frédéric Chevalier, *Trois tragédies latines humanistes: Achilles d'Antonio Loschi, Progne de Gregorio Correr, Hiensal de Leonardo Dati* (Paris: Les Belles Lettres, 2010) Les classiques de l'humanisme, 33, pp. 1–97.

—: ed., English trans. Gary R. Grund, *Humanist Tragedies* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011) The I Tatti Renaissance Library, 45, pp. 48–109.

Web

Achilles (c. 1390): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/loschi__achiles.pdf (2008; last consulted 24 January 2024).

Studies

Beyer, Hartmut, *Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts* (Münster: Rhema, 2008) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme –

- Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 24, pp. 105–151.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘Furor et tragédie au Trecento et au Quattrocento’, *Studi Umanistici Piceni*, 21 (2001), pp. 137–146.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘La victime tragique depuis les premières tragédies néo-latines jusqu’à Jephthes de G. Buchanan’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 145–153.
- Chevalier, Jean-Frédéric, ‘L’originalité de la mise en scène tragique de la mort d’Achille Antonio Loschi’, *Studi Umanistici Piceni*, 27 (2007), pp. 123–134.
- Cloetta, Wilhelm, *Beiträge zur Literaturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance*, vol. 1: *Komödie und Tragödie im Mittelalter* (Halle a. S.: Niemeyer, 1890), pp. 91–147.
- Da Schio, Giovanni, *Sulla vita e sugli scritti di Antonio Loschi, Vincentino, uomo di lettere e di stato* (Padua: Tipi del Seminario, 1888)
- Faraone, Giovanni, *Antonio Loschi e Antonio da Romagno* (Messina: Centro di Studi Umanistici, 2006).
- Feo, Michele, ‘The “Pagan Beyond” of Albertino Mussato’, in Peter Godman and Oswyn Murray (eds), *Latin Poetry and the Classical Tradition: Essays in Medieval and Renaissance Literature* (Oxford: Clarendon Press, 1990), pp. 115–147.
- Gärtner, Thomas, ‘Zwei Konjekturen zum Prolog der Achilles-Tragödie des Antonio Loschi’, *Humanistica Lovaniensia*, 51 (2002), pp. 1–4 [= *Studi Medievali e Umanistici*, 1 (2003), pp. 217–220].
- Grisafi, Attilio, ‘Fortuna, fides e regnum nell’*Achilles* di Antonio Loschi’, *Pan*, 23 (2005), pp. 267–279.
- Gualdo, Germano, ‘Antonio Loschi, segretario apostolico (1406–1436)’, *Archivio Storico Italiano*, 147 (1989), pp. 749–769.
- Gualdo Rosa, Lucia, ‘La mascherata mitologica di Ferrara (1433): Una nuova edizione della lettera di Niccolò Loschi’, *Schede Umanistiche*, n.s., 22 (2008), pp. 5–16.
- Kohn, Thomas D., *Towards a Grammar of Roman and Neo-Latin Drama: A Tool for Analyzing Latin Drama from First-, Fourteenth-, and Fifteenth-Century Italy* (Leiden: Brill, 2026) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 14.
- Opelt, Ilona, ‘*Ecerinis*, das Tyrannendrama des Albertino Mussato’, in Ilona Opelt, *Kleine Schriften*, ed. Dietmar Schmitz (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1997) *Prismata*, 4, pp. 319–

327.

Paduano, Guido, 'La prototragedia e le categorie del discorso drammatico', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *La rinascità della tragedia nell'Italia dell' Umanesimo* (Viterbo: Union Printing, 1980), pp. 99–118.

Paratore, Ettore, 'L'influsso dei classici, e particolarmente di Seneca, sul teatro tragico latino del Tre e Quattrocento', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *La rinascità della tragedia nell'Italia dell' Umanesimo* (Viterbo: Union Printing, 1980), pp. 21–46.

Pittaluga, Stefano, *La Scena interdotta: Teatro e letteratura fra medioevo e Umanesimo* (Naples: Liguori, 2002).

Stotz, Peter, *Sonderformen der sapphischen Dichtung: Ein Beitrag zur Erforschung der sapphischen Dichtung des lateinischen Mittelalters* (Munich: Fink, 1982) *Medium Aevum: Philologische Studien*, 37.

Zaccaria, Vittorio, 'Antonio Loschi e Coluccio Salutati', *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti: Classe di Scienze morali, lettere ed arti*, 129 (1971), pp. 346–363.

Zaccaria, Vittorio, 'Per l'edizione dell'"Achilles" di Antonio Loschi (Il codice "mussatiano" Holkham Hall 425), in *Medioevo e Rinascimento veneto con altri studi in onore di Lino Lazzarini* (Padua: Antenore, 1979), pp. 255–265.

4.LUCA. Lucas, S.J., Jean (1638–1716)

Works

Catharina tragoedia (1672).

Web

Catharina (1672) (fac) <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15229954>

4.LUCC. Lucarus, Joannes or Ivan Lucarić (1622–1709)

Works

Stansilaus Kostka drama sacrum (1709).

Studies

Jovanović, Neven, 'A Wikidata Description of a Neo-latin Play: Modelling Joannes Luccarus's *Stanislaus Kostka drama sacrum*', in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *Transnational Encounters in Early Modern Drama, 1450–1750* (Leiden and Boston: Brill, 2025), pp. 294–307.

**4.LUCC. Lucchesinius, S.J., Johannes Laurentius, or Giovanni Lorenzo Lucchesini
(1638–1716)**

Works

Artabasdus tragoedia (1711); *Mauritius imperator tragoedia*.

Web

Artabasdus tragoedia (1711) (facs) https://archive.org/details/bub_gb_GNDFUq595JEC and
https://play.google.com/books/reader?id=HV_Nj0yLpsUC&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA63

Mauritius imperator tragoedia (facs)

https://play.google.com/books/reader?id=HV_Nj0yLpsUC&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP6

4.LUCI. Lucienbergus, Johannes (fl. 1575)

Works

Inclyta Aeneis P. Virgilii Maronis, Poetarvm Optimi, In Regiam Tragicocomoediam (1576).

Web

Inclyta Aeneis P. Virgilii Maronis, Poetarvm Optimi, In Regiam Tragicocomoediam (1576)
(facs) <http://daten.digital-e-sammlungen.de/0000/bsb00005012/images/>

Studies

Kallendorf, Craig, ‘*Inclyta Aeneis*: A Sixteenth-Century Neo-Latin Tragicomedy’, in Rhoda Schnur and Ann Moss (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis: Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-Latin Studies: Copenhagen, 12 August to 17 August 1991* (Binghamton, NY: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1994), pp. 529–536.

Glei, Reinhold F., ‘Turnus im neulateinischen Drama - ein “tragischer” Held?’, in Timothy J. Moore and Wolfgang Polleichtner (eds), *Form und Bedeutung im lateinischen Drama/Form and Meaning in Latin Drama* (Trier: WVT, 2013) Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, 95, pp. 115–129.

4.LUDE. Luder, Peterr (16th c.)

Studies

Coppel, Bernhard, and Wilhelm Kühlmann, “Luder, Peter”, in Wilhelm Kühlmann (ed.), *Killy Literaturlexikon – Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes*, vol. 7 (Berlin: De Gruyter, 2010), pp. 535–36.

4.LUDW. Ludwici, Balthasar (16th c.)

Works

Comedia aequae scitu digna atque auditu iucundissima (1507).

Web

Comedia aequae scitu digna atque auditu iucundissima (1507) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/bsb00003619/images/>

4.LUMM. Lummenaeus a Marca, Jacobus Cornelius or De Marcke (c. 1580–c. 1628)

Works

Bustum Sodomae; Carcer Babylonius; Amman

Jephte (1608): ed. J. Merlevede, ‘Het Iephte-drama van J.C. Lummenaeus à Marca: Synoptische uitgave en vergelijking met de *Iephtes* van G. Buchanan’, lic. thesis Leuven, 1986.

Web

Dives Epulo in Opera omnia (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=yMI9AAAACAAJ&hl=en&pg=GBS.PP20>

Bustum Sodomae tragoedia sacra (1615) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=vrATAAAAQAAJ>

Amnon tragoedia (1617) (facs) <https://books.google.nl/books?id=jTCaKMTHN2AC>

Carcer Babylonius (1610) (facs) <https://books.google.nl/books?id=Te4UAAAQAAJ>

Jephte tragoedia sacra (1608) (facs) <https://books.google.nl/books?id=kWU-AAAACAAJ>

Sampson tragoedia sacra (1625) (facs) <https://books.google.nl/books?id=zsI9AAAACAAJ>

Mysae lacrymantes sive pleias tragica, id est septem tragoediae sacrae : Bvstvm Sodomæ.

Abimelech. Jephte. Sampson. Savl, Amnon. Sedechias [= Carcer Babylonius] (1628)

(facs) <https://books.google.nl/books?id=3Wg-AAAACAAJ>

Opera omnia (1613) (facs)

https://books.google.nl/books/about/Iacobi_Cornelii_a_Marca_Opera_omnia_qva.html?hl=nl&id=yMI9AAAACAAJ&redir_esc=y

Studies

- Bloemendal, Jan, 'König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele', in Christel Meier, Bart Ramakers and Hartmut Beyer (eds), *Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit* (Münster: Rhema, 2008) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, 23, pp. 289–319.
- Bloemendal, Jan, 'Senecan Drama from the Northern and Southern Netherlands: Paganization and Christianization', *Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis*, 81 (2001), pp. 38–45.
- de Kerckhove dit van der Varent, Dominique, 'Corrections à la généalogie de la famille van Marcke dit de Lummen alias de Lummene dit van Marcke à Audenarde (suite et fin)', *Le parchemin*, 69/350 (2004), pp. 82–97.
- Gruijters, Ron J., 'Public Debate and Early Modern Drama: Intended or Unintended Topicality in Lummænaeus à Marca's *Carcer Babylonius* (1610)', in Jan Bloemendal, Peter G. Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden Boston: Brill, 2013) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 2, pp. 213–252.
- Gruijters, Ron J., 'Was Jefta een Calvinist? Tekst en context in de Bijbelse tragedies van J.C. Lummenæus à Marca (ca. 1580-ca. 1628)', *Nieuwsbrief Neolatinistenverband*, 24 (2011), pp. 13–21.
- Gruijters, Ron J., *An Eloquent Enigma: The Dramas of Jacobus Cornelius Lummænaeus a Marca (c. 1580–c. 1628) and their Contexts*, PhD thesis Amsterdam, 2010.
- IJsewijn, Jozef, 'Rome en de humanistische literatuur', *Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren*, 47.1 (1985), pp. 25–73.
- Parente, Jr, James A., 'The Paganization of Biblical Tragedy: The Dramas of Jacob Cornelius Lummenæus à Marca (1570–1629)', *Humanistica Lovaniensia*, 38 (1989), 209–237.
- Van der Haeghen, Ferdinand and Marie-Thérèse Lenger (eds), *Bibliotheca Belgica: Bibliographie générale des Pays-Bas*, vol. 3 (Brussels: Culture et Civilisation, 1964), pp. 1151–1166.

Varenbergh, Émile, 'Lummenaeus à Marca', *Messenger des sciences historiques*, 46 (1878), pp. 7–44, 134–156.

4.MACH. Machek, Antonius S.J. (1705–1760)

Works

Angelus ad aras D. Joannes Nepomucenus (1729); *Pharos famae naufragantis* (1730);
Vindex duliae Divus Joannes Nepomucenus (1731).

Web

Angelus ad aras: (txt; periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Angelus_ad_aras/angelus.html

Pharos famae naufragantis: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Pharos_famae_naufragantis/pharos.html

Vindex duliae: (txt) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Vindex_duliae/vindex.html

Studies

Bočková, Alena, 'From sanctulus to sacer: Suggested Typology of Jesuit School Plays Featuring St. John of Nepomuk in the Bohemian Province', in Martin Bažil and Ján Bakyta (eds), *Philologica*, Graecolatina Pragensia, 2 (Prague: Karolinum Press, 2015), pp. 113–133.

Jacková, Magdaléna, 'Saint Jean Népomucène sur la scène théâtrale des jésuites de Bohême', in Marie-Élizabeth Ducreux (ed.), *Dévotion et légitimation : Patronages sacrés dans l'Europe des Habsbourg* (Liège : Presses universitaires de Liège, 2020), pp. 211–219.

4.MACR. Macropedius, Georgius or Joris van Lanckvelt (1487–1558)

Works

Edition

Omnes fabulae (Utrecht: Borculous, 1552).

Verzameld toneel, ed. Jan Bloemendal (Amersfoort: Florivallis, 2008) *Scaenica Amstelodamensia*, 3.

Verzameld toneel: Koren en liederen, ed. Wil H.J. Dekker (Amersfoort: Florivallis, 2012) *Scaenica Amstelodamensia*, 7.

- Aluta*, ed. Johannes Bolte: *Rebelles und Aluta* (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1897) Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 13, pp. 67–104.
- : ed., Dutch trans. Jan Bloemendal and Jan W. Steenbeek (Voorthuizen: Florivallis, 1995; 1997²).
- Andrisca* (1538): ed. Frank Leys, *Georgius Macropedius' Andrisca (1537): Een proeve van vertaling en commentaar*, PhD thesis Ghent, 1977.
- : ed. Frank Leys, 'The *Andrisca* of G. Macropedius: A Critical Edition', *Humanistica Lovaniensia* 31 (1982), pp. 76–119.
- : ed. Mieke Tak, *Georgius Macropedius, Andrisca*, MA thesis Nijmegen, 1985.
- : trans. Christopher Charles Love, *Five Sixteenth-Century Latin Plays from the Collection of Comedies and Tragedies Edited by Nicolas Brylinger, Basle, 1540* (Toronto: Toronto University Press, 1995).
- Asotus evangelicus* (1537): ed. Harry P.M. Puttiger, *Georgius Macropedius' 'Asotus'. Een neo-latijns drama over de verloren zoon door Joris van Lanckvelt* (Nieuwkoop: De Graaf Publishers, 1988) PhD thesis Nijmegen [cf. *Humanistica Lovaniensia*, 37 (1988), pp. 302–303].
- Bassarus* (1540): ed. Rudolf C. Engelberts, *Georgius Macropedius' Bassarus: Tekst met inleiding en vertaling*, PhD thesis Utrecht (Tilburg: Gianotten, 1968).
- : ed., English trans. Yehudi Lindeman, *Two Comedies: Rebelles (The Rebels) – Bassarus* (Nieuwkoop: B. De Graaf, 1983) Bibliotheca Humanistica & Reformatorica.
- Hecastus* (1539): ed. Johannes Bolte, in id., *Drei Schauspiele vom sterbenden Menschen* (Leipzig: Karl W. Hiersemann, 1927 [repr. Hildesheim: Olms, 1986]) Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Sitz Tübingen, 269/270, pp. 63–160.
- : trans. Jens Bjerneboe, Albert Lange Fliflet and Åse-Marie Nesse, *Tre Spill om Enhver. Gjendiktning av Hugo von Hofmannsthal, Pieter van Diest og Georgius Macropedius* (Oslo: Solum Forlag A/S, 1978).
- : ed. Bernadette Verschelde, *Georgius Macropedius' Hecastus (1539): Vertaling, commentaar, vergelijking met Elckerlijc en met Chr. Ischyrius' Homulus (1536)*, lic. thesis Ghent, 1981.
- : ed. Raphael Dammer and Benedikt Jeßing (eds), *Der Jedermann im 16. Jahrhundert. Die Hecastus-Dramen von Georgius Macropedius und Hans Sachs* (Berlin–New York: Walter de Gruyter, 2007) Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte, 42.
- : (German trans. Hans Sachs): ed. Helmut Wiemken, *Vom Sterben des reichen Mannes:*

- Die Dramen von Everyman, Homulus, Hecastus und dem Kauffmann* (Bremen: Karl Schünemann; Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1965) Sammlung Dieterich, 298, pp. 163–218.
- : trans. Christopher Charles Love, *Five Sixteenth-Century Latin Plays from the Collection of Comedies and Tragedies Edited by Nicolas Brylenger, Basle, 1540* (Toronto: Toronto University Press, 1995).
- Iosephus*: (French trans. Antoine Tiron, 1564), ed Mariangela Miotti, in id. and Simone Maser (eds), *La comédie à l'époque d'Henri II et de Charles IX (1564–1573)* (Florence: Olschki, 1996) Théâtre français de la Renaissance, 8, pp. 1–166.
- : (French trans. Antoine Tiron, 1564), ed. Alain Cullière, *Aspects de la comédie sacrée à la Renaissance: Les traductions d'Antoine Tiron (1564)* (Paris: Classiques Garnier, 2020) Texts de la Renaissance, 230, pp. 51–140.
- Lazarus Mendicus*: ed. Albert F.M. Bussers, *Lazarus Mendicus Georgii Macropedii: Latijnse tekst met Nederlandse vertaling, inleiding en commentaar*, PhD thesis Stellenbosch University, 1992.
- Petriscus* (1536): ed. Frank Leys, *Petriscus, fabula iucundissima, 1536, van Georgius Macropedius: Een proeve van vertaling en commentaar*, lic. thesis Ghent, 1980.
- : ed. Johannes Hartelust, *De dictione Georgii Macropedii. Accedunt Macropedii Petriscus ...* (Utrecht: J. van Boekhoven, 1902) PhD thesis Utrecht.
- Rebelles* (1535): ed. Johannes Bolte, *Rebelles und Aluta* (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1897) Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 13, pp. 1–66.
- : ed., English trans. Yehudi Lindeman, *Two Comedies: Rebelles (The Rebels) – Bassarus* (Nieuwkoop: B. De Graaf, 1983) Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, 36.

Web

- Omnes fabulae comicae* (Utrecht: Borculous, 1552-1553): (facs)
<https://books.google.nl/books?id=HzUL7pp5jokC> and
<https://books.google.nl/books?id=e2ATAAAAQAAJ>
 and (txt) <https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/#cnttekst>
- Adamus* (1551) (facs) https://books.google.nl/books?id=RH_X7k9hA1sC
- Aluta* (1535) (written ca. 1515) (txt)
<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/MACR01.html> and (facs)
<https://books.google.nl/books?id=yxmNUqAI4fYC>

Andrisca (1527) (txt) <http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/view/31> and
(facs) <https://books.google.nl/books?id=bDINAAAacAAJ>

Asotus evangelicus (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037687/images/>

Bassarus (1540) (facs)
<https://books.google.nl/books?id=osBeAAAacAAJ&printsec=frontcover&dq=macropedius&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiFraHy15vdAhWPzaQKHQmWCZA4HhDoAQhMMAU#v=onepage&q=macropedius&f=false> and
<https://books.google.nl/books?id=IXu5rK2oWWMC&printsec=frontcover&dq=macropedius&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiFraHy15vdAhWPzaQKHQmWCZA4HhDoAQhEMAQ#v=onepage&q=macropedius&f=false>

Hecastus (1539) (facs) <https://books.google.nl/books?id=P3YTAAAAQAAJ>; (trans txt)
<http://www.chass.utoronto.ca/epc/rnlp/hecastus.html>

Hypomone seu patientia (1553); *Iesus scholasticus* (1556)

Iosephus (1544) (facs) <https://books.google.nl/books?id=JggUAAAAQAAJ>

Lazarus mendicus (1541) (facs) <https://books.google.nl/books?id=JnYTAAAAQAAJ> and
<https://books.google.nl/books?id=sP8TAAAAQAAJ> and
<https://books.google.nl/books?id=hopZAAAacAAJ>

Petriscus (1536) (facs) <https://books.google.nl/books?id=L3YTAAAAQAAJ>

Rebelles (1535) (written ca. 1515) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00021285/images/> and (see Aluta)

Comicarum fabularum ... Rebelles ... et Aluta (1535) (facs)
<https://books.google.nl/books?id=kysUAAAAQAAJ> and
<https://books.google.nl/books?id=msBeAAAacAAJ>

Studies

Best, Thomas W., *Macropedius* (New York: Twayne Publishers, 1972) Twayne's World Author Series, 218.

Bloemendal Jan, 'Transfer and Integration of Latin and Vernacular Drama in the Early Modern Period: The Case of *Everyman*, *Elckerlijc*, *Homulus* and *Hecastus*', *Arcadia*, 44 (2009), 274-288.

Bloemendal, Jan, (ed.), *Macropedius 1558–2008: Macropedius in Europese context: Teksten van de voordrachten gehouden op 3 oktober 2008* (Amersfoort: Florivallis, 2008) [= Jan Bloemendal (ed.), *The Latin Playwright Georgius Macropedius (1487–1558) in*

- European Contexts*, special issue of *European Medieval Drama*, 13 (2009).
- Bloemendal, Jan, 'Georgius Macropedius' Drama in International Context', in Bloemendal, *The Latin Playwright Georgius Macropedius*, pp. 39–55.
- Bloemendal, Jan, 'The Many Lives of Everyman: *Elckerlijc*, *Homulus*, *Hecastus* and Company', in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 15, pp. 80–149. CHECK@
- Brandhuber, Christoph, and Franz Witek, 'Der erste Salzburger "Jedermann"', *Grazer Beiträge*, 27 (2010), pp. 91–129.
- Budzisz, Andrzej, 'Motyw syna marnotrawnego w łacinskim dramacie religijnym Renesansu na przykładzie dramatu Niderlandzkiego', *Roczniki humanistyczne*, 41 (1993), pp. 83–96.
- Dammer, Raphael, 'Macropedius, Georgius', in Wilhelm Kühlmann (ed.), *Killy Literaturlexikon – Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes*, vol. 7 (Berlin: De Gruyter, 2010), pp. 601–602.
- Dammer, Raphael, and Benedikt Reßing, 'Satanische Verse – Der *Hecastus* des Georgius Macropedius', *Neulateinisches Jahrbuch*, 7 (2005), pp. 289–293.
- Gemert, Guillaume van, 'Macropedius, Georgius', in Wilhelm Kühlmann a.o. (eds), *Verfasserlexikon – Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620*, vol. 4 (Berlin: De Gruyter, 2015), col. 238–252.
- Giebels, Henk, 'Georgius Macropedius (1487-1558): Een biografische schets' (Gemert: Heemkundekring De Kommanderij Gemert, 1978) *Bijdragen tot de Geschiedenis van Gemert*, 3.
- Giebels, Henk, 'Macropedius's Life and Times', in Bloemendal, *The Latin Playwright Georgius Macropedius*, pp. 7–38.
- Giebels, Henk, and Frans Slits, *Georgius Macropedius 1487–1558: Leven en werken van een Brabantse humanist* (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2005) *Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland*, Derde reeks [accompanying CD with texts of all of his Latin plays, poems, songs, correspondence and other sources].
- Goedeke, Karl, *Everyman, Homulus und Hecastus: Ein Beitrag zur Internationalen Litteraturgeschichte* (Hannover: C. Rümpler, 1865).
- Grijp, Louis Peter, 'Macropedius and Music: Georgius Macropedius as a Composer of Songs for the Theatre and Other School Performances', in Bloemendal, *The Latin*

- Playwright Georgius Macropedius*, pp. 57–83.
- Jacoby, Daniel, *Georg Macropedius: Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte des sechzehnten Jahrhunderts* (Berlin: R. Gaertners Verlangsbuchhandlung Hermann Heyfelder, 1886) Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Königstädtischen Gymnasiums, 63.
- Jacoby, Daniel, ‘Macropedius “Rebelles” und “Aluta”’, *Euphorion*, 5 (1898), pp. 543–546.
- Jeßing, Benedikt, ‘Zur Rezeption des *morall play* vom “Everyman” in der neulateinischen und frühneuhochdeutschen Komödie – Georg Macropedius, Hans Sachs’, in Reinhold F. Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2008) Frühe Neuzeit, 129, pp. 87–99.
- Jørgensen, Aage, ‘Peder Hegelund als Schuldramatiker’, *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.
- Korsten, Frans-Willem, ““But did they not, with it, burn the excrements as well?”: Macropedius’s Experimental Plays, or Humanism as Avant-Garde’, in Jan Bloemendal (ed.), *The Latin Playwright Georgius Macropedius (1487–1558) in European Contexts*, special issue of *European Medieval Drama*, 13 (2009), pp. 117–136.
- Lebeau, Jean, *Salvator Mundi: L’‘Exemple’ de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.
- Leys, Frank, ‘De Middelnederlandse klucht, de Romeinse komedie, de Bijbel en Georgius Macropedius: Vier polen in Macropedius’ *Andrisca* (1537)’, *Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis*, 32 (1978), pp. 139–154.
- Leys, Frank, ‘L’“Hecastus” de Macropedius et le “Landjuweel” de Gand (1539)’, *Humanistica Lovaniensia*, 37 (1988), pp. 267–268.
- Leys, Frank, ‘Macropedius ... leves et facetas fecit olim fabulas: Een opmerkelijke evolutie in de toneelstukken van Georgius Macropedius’, *Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis*, 40 (1986), pp. 87–96.
- Lindeman, Yehudi, ‘Macropedius’s *Rebelles* and Erasmus’s Principles of Education’, *Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme*, n.s., 4 (1980), pp. 127–135 [= Bloemendal, *The Latin Playwright Georgius Macropedius*, pp. 137–146].
- Miotti, Mariangela, ‘Georgius van Langeveldt et le théâtre scolaire’, in id. and Simone Maser (eds), *La comédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX (1564–1573)* (Florence:

- Olschki, 1996) Théâtre français de la Renaissance, 8, pp. 11–15.
- Rädle, Fidel, ‘Ueber mittelalterliche lyrische Formen im neulateinischen Drama’, in Michael Borgolte and Herrad Spilling (eds), *Litterae medii aevi: Festschrift für Johanne Autenrieth* (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1988), pp. 339–362.
- Radler, Rudolf (ed.), *Hauptwerke der deutschen Literatur: Einzeldarstellungen und Interpretationen*, vol. 1: *Von den Anfängen bis zur Romantik* (Munich: Kindler, 1994), pp. 127–128 (Arthur Scherle).
- Roersch, Alphonse, ‘Elckerlijck-Everyman-Homulus’, *Archiv für das Studium der neueren Literaturen*, 113, 1-2 (Braunschweig, 1904).
- Slits, Frans P.T., ‘Rätsel um Omnes Georgii Macropedii Fabulae Comicae’, in Arpad P. Orbán and Marc G.M. van der Poel (eds), *Ad Litteras: Latin Studies in Honour of J.H. Brouwers* (Nijmegen: Nijmegen University Press, 2001), pp. 409–419.
- Slits, Frans, ‘Georgius Macropedius (1487-1558): Schoolmeester, humanist’, *Nieuwsbrief Neolatinistenverband*, 20 (2007), pp. 5–8.
- Sneller, A. Agnes, ‘The Plays of Georgius Macropedius: A Gender View’, in Bloemendal, *The Latin Playwright Georgius Macropedius*, pp. 85-115.
- Valentin, Jean-Marie, ‘Die Moralität im 16. Jahrhundert: Konfessionelle Wandlungen einer dramatischen Struktur’, *Daphnis*, 9 (1980), pp. 769–788 [= id., *Theatrum Catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles: Die Jesuiten und die Bühne im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts* (Nancy: Presse Universitaire, 1990), pp. 113–127].
- Verweij, Michiel, ‘La comédie scolaire néo-latine ou comment écrire des textes classiques sans modèle théorique?’, in Grégory Ems and Mathieu Minet (eds), *Les arts poétiques du XIIIe au XVIIe siècle: Tensions et dialogue entre théorie et pratique* (Turnhout: Brepols, 2017) *Latinitates*, 10, pp. 243-262.

4.MADI. Madirus, Arnoldus (16th cent.)

Pisander bombylius, dialogus iocularis per actus in modum Comoediae distinctus (1540).

Studies

- Jørgensen, Aage, ‘Peder Hegelund als Schuldramatiker’, *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.

4.MAIT. Maittaire, Michael (1658–1747)

Works

Edition

Maittaire, Michael, *Virgilius Cothurnatus – Vergil im Schauspielhaus: Drei lateinische Tragödien von Michael Maittaire*, ed. Reinhold Gleis a.o. (Tübingen: G. Narr, 2006) NeoLatina, 12.

4.MALA. Malapertius, Carolus (Malapert, 1581–1630)

Sedecias (1624): ed. *Tragoediae selectae Latinorum recentiorum* (Munich: J.G. Weiss, 1845).

—: ed. Alphonse Hernot, *Malapert: Zijn leven, het schooldrama Sedecias, de dichtbundel 'De Ventis'*, PhD thesis Leuven, 1943.

Web

Sedecias Variorum poematum fasciculus (Calissii, 1615) (contains: *Sedecias* (facs)

<http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11220009-6>; *Caroli Malapertii poemata* (Antwerp: Plantin, 1616) (contains *Sedecias*

https://books.google.com/books/about/Caroli_Malapertii_Montensis_Belgae_Poema.html?id=rprVtQEACAAJ; *Bernardi Bauhusii et Balduini Cabillavi Epigrammata. Caroli Malapertii Poemata* (Antwerp: Plantin, 1634); contains *Sedecias*

<https://books.google.com/books?id=59My4QWywCoC>; *Selectae PP. Soc. Iesu Tragoediae Pars I* (Antwerp: Cnobbarus, 1634) (contains *Sedecias*

https://books.google.com/books?id=MF_Lb7ac40MC (facs 19th-c. ed.)

<https://play.google.com/books/reader?id=qRYEAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA71>

Studies

Boogerd, Leonard van den, *Het jezuietendrama in de Nederlanden* (Groningen: J.B. Wolters, 1961) PhD thesis Nijmegen 1961, pp. 158–166.

Vriendt, François de, 'Le Père Charles Malapert s.j. (1581-1630): Un savant montois au temps de l'apogée des Jésuites', in J. Lory, J. Walravens and A. Minette (eds), *Les Jésuites à Mons, 1598-1998: Liber Memorialis* (Mons 1999), pp. 106–135.

4.MALD. Maldonatus, Joannes (Juan Maldonado, c. 1485–1554)

Works

Edition

Smith, Warren S., and Clark Colahan, *Spanish Humanism on the Verge of the Picaresque: Juan Maldonado's Ludus chartarum, Pastor bonus and Bacchanalia* (Leuven: Leuven University Press, 2009) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 24.

Eremitae (pr. 1538): ed. Luis Jesús Peinador Marín, 'Un diálogo del siglo XVI español: *Eremitae* de Juan Maldonado', *Criticón*, 52 (1991), pp. 41–90.

Hispaniola (written 1519): ed., trans. María Angeles Durán Ramas, Juan Maldonado: *La Española* (Barcelona: Bosch, 1983).

—: trans. Warren S. Smith, intr. Clark Colahan, *Juan Maldonado's Hispaniola the Spanish Woman: A Spanish View of Marriage Choices in the Reformation* (Milwaukee, WI: Marquette University Press, 2011).

Somnium: trans., intr. Miguel Avilés Fernández, *Sueños ficticios y lucha ideológica en el Siglo de Oro* (Madrid: Editora Nacional, 1981), pp. 149–178.

Studies

Asensio, Eugenio, and Juan Alcina Rovira, '*Paraenesis ad litteras*': *Juan Maldonado y el humanismo español en tiempos de Carlos V* (Madrid: Fundacion Universitaria Española, 1980) *Publicaciones de la Fundación Universitaria Española: Humanismo y Renacimiento*, 1.

Colahan, Clark, Alfred Rodríguez and Warren Smith, 'Juan Maldonado's *Bacchanalia* and the Young Lazarillo', *Humanistica Lovaniensia*, 48 (1999), pp. 173–223.

García García, Heliodoro, 'Esbozo biográfico y literario de Juan Maldonado', *Hispania Sacra*, 70 (1982), pp. 329–353.

García García, Heliodoro, *El pensamiento comunero y erasmista de Juan Maldonado* (Madrid: Gráficas Marsiega, 1983).

Marqués, Eva, 'Teatro umanistico in Spagna: Il teatro di Plauto, un eccellente modello per l'insegnamento della lingua latina', *Studi Umanistici Piceni*, 22 (2002), pp. 207–217.

Peinador Marín, Luis Jesús, 'Un diálogo del siglo XVI español: *Eremitae*, de Juan Maldonado', *Criticón*, 52 (1991), pp. 41–90.

http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/052/052_043.pdf (accessed 9 August 2011).

4.MALV. Malvicius, Troilus (1432–1495)

Works

Opusculum comicum: ed. Paolo Viti, ‘L’*Opusculum comicum* di Troilo Malvezzi’, *Interpres*, 2 (1979), pp. 135–168.

4.MANZ. Manzini della Motta, Giovanni (c. 1362–c. 1422)

Works

Tragoedia / La caduta di Antonio della Scala (1387) (ms) (Ruggio).

Studies

Petoletti, Marco, ‘Il coro tragico di Giovanni Manzini della Motta’, in Natalia Agapiou (ed.), *Anagnorismos: Studi in onore di Hermann Walter per i 75 anni* (Turnhout: Brepols, 2009) *Farrago: Philologie et typographie néolatines*, vol. 6, pp. 325–348.

Stotz, Peter, *Sonderformen der sapphischen Dichtung: Ein Beitrag zur Erforschung der sapphischen Dichtung des lateinischen Mittelalters* (Munich: Fink, 1982) *Medium Aevum: Philologische Studien*, 37.

4.MART. Martirano, Coriolano, or Martyranus (1503–1557)

Works

Tragoediae VIII Medea, Electra, Hyppolitus, Bacchae, Phoenissae, Cyclops, Prometheus, Christus; comoediae II Plutus Nubes Odysseae lib. XII Batrachomyomachia; Argonautica (1556).

Christus: Il Cristo tragedia di Coriolano Martirano Vescovo di Cosenza trasportata in versi toscani, Aurelio Camillo Francesco Bernieri-Terrarossa (Parma: Stamperia Reale, 1786)

—: ed. Vito G. Galati, Coriolano Martirano, *Christus, tragedia* (Bari: Paoline, 1962) *Collana Maestri*, 154.

Web

Tragoediae VIII, Comoediae II (1556) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=7bReAAAACAAJ>

Studies

Fanelli, Carlo, *La figura e l’opera di Coriolano Martirano*, PhD thesis Bari, 2003–2004.

Fanelli, Carlo, 'Tragico e comico, sacro e profano, nel teatro di Coriolano Martirano', Stella Castellaneta and Francesco S. Minervini (eds), *Atti del convegno 'Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimento e Età dei lumi'*, Bari, 7–10 Febbraio, 2007 (Bari: Cacucci, 2009), pp. 345–366.

Mund-Dopchie, Monique, 'Un travail peu connu sur Eschyle: Le Promethee latin de Coriolano Martirano (1556)', *Humanistica Lovaniensia*, 27 (1978), pp. 160–177.

Pometti, Francesco, 'I Martirano', in *Atti della R. Accademia dei Lincei: Classe di scienze morali, storiche e filologiche: Memorie*, 5, 4 (Rome: Accademia dei Lincei, 1897), pp. 58–186.

Sárközy, Julia, 'L'Elettra latina di Coriolano Martirano', *Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*, 39 (1999), pp. 313–328.

4.MARU. Marulus, Marcus, or Marko Marulić (1450–1523)

Works

Dialogus de Hercule a christicolis superato.

Studies

Erdmann, Elisabeth von, 'Zur Poetik von Marko Marulic (I): Der geistige Schriftsinn: Allegorie und Typologie', *Colloquia Maruliana*, 9 (1998), pp. 315–326.

Pandžić, Zvonko, *Nepoznata proza Marka Marulića: O novootkrivenim i novoatribuiranim hrvatskim rukopisima* (Zagreb: Tusculanae Editiones, 2009).

4.MASE. Masen, Jacob, S.J. (1606–1681)

Works

Schola Bachii eversa; Ollaria; Rusticus imperans; Mauritius imperator; Josaphat; Telesbius; Androphilus

Translation

Michael C. Halbig, *The Jesuit theater of Jacob Masen: 3 plays in Translation with an Introduction* (New York, etc.: Lang, 1987) American university studies, Series 17: Classical languages and literature, 1 [= id., *The Dramatist Jakob Masen: A Translation and Critical Introduction*. PhD thesis Yale University, 1975 (Ann Arbor: UMI, 1947)].

Edition

Palaestra eloquentiae ligatae (1657).

Rusticus Imperans (1647–1648): trans. Josef Großer, Jakob Masen, ‘*Rusticus imperans*’
oder *Der Schmied als König: Historisches Lustspiel* (Vienna: Amandus: 1947).
—: ed. Harald Burger, ‘Jakob Masens “Rusticus imperans”: Kritische Edition’,
Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft, NF, 10 (1969), pp. 53–94.

Web

Mauritius Orientis imperator (1657): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/masen__mauritus.pdf (2007; last consulted 29 January 2024).

Palaestra eloquentiae, pars III, Dramatica (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/masen1/Masen_palaestra_eloquentiae_3.html (contains *Comoedia historica Ollaria*; *Comoedia historica Rusticus imperans*; *Comoedia fabulosa Bacchi schola eversa*; *Tragoedia Mauriti Orientis imperator*; *Tragico-Comoedia historica Iosaphatus*; *Tragico-comoedia parabolica Androphilus*; *Tragico-Comoedia parabolica Telesbius*; *Appendix selectorum ex Plauti*).

Studies

Best, Thomas W., ‘On Psychology and Allegory in Jacob Masen's *Rusticus Imperans*’,
Mittellateinisches Jahrbuch, 13 (1978), pp. 247–252.

Best, Thomas W., ‘Time in Jacob Masen’s *Rusticus Imperans*’, *Humanistica Lovaniensia*,
27 (1978), pp. 287–294.

Breuer, Dieter, ‘Jakob Masen und die irenische Bewegung des 17. Jahrhunderts’, *Spee-Jahrbuch*, 14 (2007), pp. 119–144.

Burger, Harald, ‘Jakob Masens “Rusticus imperans”: Zur lateinischen Barockkomödie in Deutschland’, *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft*, NF, 8 (1967), pp. 31–56.

Erlach, Thomas, *Unterhaltung und Belehrung im Jesuitentheater um 1700: Untersuchungen zu Musik, Text und Kontext ausgewählter Stücke* (Essen: Die Blaue Eule, 2006)

Musikwissenschaft / Musikpädagogik in der Blauen Eule, 73.

Kühlmann Wilhelm, ‘Macht auf Widerruf: Der Bauer als Herrscher bei Jacob Masen SJ und Christian Weise’, in Peter Behnke and Hans-Gert Roloff (eds), *Christian Weise: Dichter – Gelehrter – Pädagoge: Beiträge zum ersten Christian-Weise-Symposium aus Anlaß des 350. Geburtstages, Zittau 1992* (Bern etc., Peter Lang, 1994) *Jahrbuch für internationale Germanistik*, A, 37, pp. 245–260.

- Mahlmann-Bauer, Barbara, *Jesuitische 'Ars rhetorica' im Zeitalter der Glaubenskämpfe* (Frankfurt a. M., Bern, New York: Peter Lang, 1986) Mikrokosmos: Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung, 18.
- Manuwald, Gesine, 'Jacob Masen's *Rusticus imperans* (1657) and Ancient Theater', in S. Douglas Olson, (ed.), *Ancient Comedy and Reception: Essays in Honour of Jeffrey Henderson* (Berlin and Boston: De Gruyter, 2014), pp. 580–605.
- Parente, Jr, James A., 'Baroque Comedy and the Stability of the State', *German Quarterly*, 56 (1983), pp. 419–430.
- Pohle, Frank, 'Jakob Masen als Dramatiker', *Spee-Jahrbuch*, 14 (2007), pp. 97–117.
- Scheid, Nikolaus, *Der Jesuit Jakob Masen, ein Schulmann und Schriftsteller des 17. Jahrhunderts* (Cologne: J.P. Bachem, 1898) Goerres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, erste Vereinschrift für 1898.
- Schoolfield, George C., 'Jakob Masen's *Ollaria*. Comments, Suggestions and a Resumé', in Donald H. Crosby & George C. Schoolfield (eds), *Studies in the German Drama: A Festschrift in Honor of W. Silz* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1974) University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures, 76, pp. 31–70.

4.MAUR. Maurisperg, S.J., Anton (1678–1748)

Work

Mutius nobilis Romanus (1730).

Web

Mutius nobilis Romanus (1730): ed., German trans. and comm. Ulrike Syrou and Ludwig Fladerer, <https://gams.uni-graz.at/archive/get/o:arj-074-5/sdef:TEI/get> (last consulted 24 January 2024) (see also <http://gams.uni-graz.at/search/gsearch?query=maurisperg&hitPageSize=10&hitPageStart=1&pid=&locale=de&x2=https%3A%2F%2Fgams.uni-graz.at%2Fgams%2Fgams-search.xsl>)

4.MAUR. Mauritius, Georg (1539–1610)

Grisoldis (1621).

4.MEAS. Mease, Peter (c. 1600–1649)

Works

Adrastus parentans sive Vindicta (c. 1620): in Thomas Watson, *Antigone*. William Alabaster, *Roxana*. Peter Mease, *Adrastus parentans sive Vindicta*, intr. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim, Zurich, New York: G. Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.4.

Roxana (perf. 1592; pr. 1632): in Thomas Watson, *Antigone*. William Alabaster, *Roxana*. Peter Mease, *Adrastus parentans sive Vindicta*, intr. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim, Zurich, New York: G. Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.4.

Web

Adrastus parentans sive Vindicta (c. 1620): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/mease> (2007; last consulted 29 January 2024).

4.MEIE. Meierus, Bernardus (1570–1634)

Works

Lampades comoedia sacra (1621) (Bradner).

Web

Lampades (1621) <https://img.kb.dk/ma/div/comoe-m.pdf>

4.MEIE. Meierus, Justus (1566–1622)

Works

Daniel comoedia nova, qua historia Belis & Draconis continetur (ca. 1600).

Web

Daniel (ca. 1600) (facs) <http://diglib.hab.de/drucke/558-quod-5/start.htm>

4.MEND. Mendes, S.J., Alphonsus (1579–1656)

Paulinus Nolae episcopus.

4.MENT. Ment, Johannes (16th c.)

Tobias: comoedia nova et sacra (1586).

4.MERU. Merula, Gaudenzio (1500–1555)

Gelastinus (1534): Ariatta, Pierangelo, 'Un inedito autografo di Gaudenzio Merula: La commedia Gelastino', *Bollettino storico per la Provincia di Novara*, 80 (1989), 1-68.

Editio princeps e codice Ambrosiano comoediae 'Plautinae' anno 1534 Mediolani scriptae.

—: ed., trans., comm. Francesco Scalera, Gaudenzio Merula, *Gelastinus* (Florence: Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2022) Teatro Umanistico, 20,

4.MESS. Messo, Tommaso, de Mezzo or Thomas Medius (2nd half 15th c.)

Works

Epirota (1483): ed., trans. Ludwig Braun, Thomas Medius, *Fabella Epirota* (Munich: Fink, 1974) Humanistische Bibliothek, Reihe II: Texte, 8.

—: ed. Graziella Gentilini, *Il teatro umanistico veneto: La Commedia: Tommaso Mezzo, Epirota: Giovanni Armonio Marso, Stephanium: Bartolomeo Zamberti, Dolotechne* (Ravenna: Longo, 1983), pp. 8–69.

—: ed., English trans. Gary R. Grund, *Humanist Comedies* (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2005) The I Tatti Renaissance Library, 19, pp. 348–431.

—: ed., Italian trans., comm. Luca Ruggio, Tommaso de Mezzo, *Epirota* (Florence: SISMELE, Edizioni del Galluzzo, 2011) Teatro umanistico, 9.

Web

Comedia Epirota (1483) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/bsb00004995/images/> and <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00004995-8>

Studies

Gentilini, Graziella, 'Appunti su Tommaso Mezzo e la sua commedia Epirota', *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 129 (1971), 231–48.

Gentilini, Graziella, 'La commedia umanistica a Venezia', *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 139 (1981), pp. 187–204.

Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968), pp. 106–110.

4.MEWE. Mewe, William (c. 1603-1669)

Works

Pseudomagia (1615/6): in *William Mewe, Pseudomagia. Aquila Cruso, Euribates*

Pseudomagus. John Chappell (?), Susenbrotus, or Fortunia. Zelotypus, intr. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim: Georg Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.14.

—: ed., trans. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver, note on the Latin James W.

Binns, *Pseudomagia: A Neo-Latin Drama by William Mewe* (Nieuwkoop: B. de Graaf, 1979) *Bibliotheca Humanistica & Reformatorica*, 28.

Studies

Coldewey, John C., ‘Art and Artifice in “Pseudomagia”’, in Jean-Claude Margolin (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Turonensis: Le troisième congrès international d’études néo-latines, Tours, Université François-Rabelais 6–10 Septembre 1976* (Paris: Vrin, 1980) *De Pétrarque à Descartes*, 38, vol. 2, pp. 1179–1186.

Copenhaver, Brian P. ‘Magus or Pseudomagus? William Mewe’s “Pseudomagia” and the Reputation of the Occultist Tradition in early Seventeenth Century England’, in Jean-Claude Margolin (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Turonensis: Le troisième congrès international d’études néo-latines,; Tours, Université François-Rabelais 6–10 Septembre 1976* (Paris: Vrin, 1980) *De Pétrarque à Descartes*, 38, vol. 2, pp. 1187–1196.

4.MICK. Mickl, Johann Christian Alois, Abbot Quirinus (1711–1767)

Works

Dolus: ed. Rudolf Schmidtmayer, *Eine lustige Komödie. Titel: Dolus an virtus, quis in hoste requirat? Das ist: Was Tugend nicht ausrichten kann, mit List man öflers stellet an, oder: Die durch Kriegs Macht unüberwindliche, mit List aber dennoch eingenommene Stadt Troja. Bey dessen Belägerung Hanswurst, ein lustiger Intricant, ein bildischer Soldat und listiger Diener des Ulyssis. See Eine lustige Comedie. Verfasst von Joh[ann] Christian Alois Mickl, Hörer der philosophischen] Fakultät in Prag* (Prague: J.G. Calvesche k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung, 1902).

Studies

Förster, Josef, ‘A Czech Contribution to the Theme of Mauritius in Neo-Latin Drama’, *Humanistica Lovaniensia*, 65 (2016), pp. 367–381.

- Förster, Josef, 'Masen vs. Mickl: Dvě podoby maurikiovské tragédie', in Josef Förster a.o. (eds), *Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis* (Prague: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR, 2011), pp. 345–364.
- Förster, Josef, 'Hanswurst před branami Tróje: Pohled na dramatické dílo Johanna Christiana Aloise Mickla', *Divadelní revue*, 2 (2014), pp. 18–39.
- Hofmann, Heinz, 'Johann Christian Alois Mickl (1711-1767): Poeta neolatino e tardo umanista: Un contributo alla diffusione dell'umanesimo in Boemia nel Settecento', *Studi Umanistici Piceni*, 12 (1992), pp. 107–122.
- Votruba, František Xaver, 'Dr. Quirin Mickl', *Časopis katolického duchovenstva*, 2 (1942), pp. 65–70.
- Winniczuk, Lidia, 'Szkoła jezuicka w zwierciadle szkolnego teatru jezuickiego', in Zofia Szmydtowa and Jadwiga Ziętańska (eds), *Europejskie związki literatury Polskiej* (Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1969), pp. 127–143.

4.MICR. Micraelius, Johannes, or Johann Lüttkeschwager (1597–1658)

Works

Pomeris: Tragico-comoedia nova de Pomeride a Lastevio afflicta (1631); *Parthenia* (1632); *Ἐγκαίρια* (1629); *Agathander pro Sebasta vincens* (1633).

Web

Drama Oratorium Apologeticum Michael adversus Beliadem ([1647]) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=9PpXAAAACAAJ>

Studies

Krickeberg, Karl, *Johann Micraelius, ein Dichter des dreissigjährigen Krieges* (Osterwieck: A.W. Ziekfeldt, 1897) PhD thesis Göttingen.

Vetter, Theodor, *Wallenstein in der dramatischen Dichtung des Jahrzehnts seines Todes* (Frauenfeld: J. Huber, 1894).

4.MICY. Micyllus, Jacobus, or Jacob Moltzer (1503–1558)

Works

Apelles Aegyptius (written 1531, pr. 1569).

Web

Apelles Aegyptius (1583) (facs) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/micy1/te08.html> and (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/micy1/micyllussilvae.html>

Studies

Classen, Johann, *Jacob Micyllus* (Verlag der Weidmann'schen Buchhandlung, 1859).

Classen, Johann, 'Nachträge zu der Biographie des Jacob Micyllus', *Oeffentliche Prüfungen und die Progressions-Feierlichkeit des Gymnasiums* (Frankfurt a. M.: Brönner, 1861).

Vulpinus, Theodor, 'Apelles in Aegypten: Eine lateinische Schulkomödie aus dem 16. Jahrhundert von Jacob Micyllus', *Jahrbuch für die Geschichte, Sprache und Literature des Elsass-Lotharingen*, 16 (1900), pp. 211–256.

4.MOLA. Molanus, Johannes, or van der Meulen (1533–1585)

Works

Iudicium Salomonis (1550)

Ms Papenbroeck (containing *Iudicium Salomonis*; *De Agno Dei*, 'ubi in fine latinis belgicæ strophæ intermiscetur'; *Hercules*; four dialogues: *Iudicium Minois*; *Sacchæus*; *Aurora*; *David & Goliath*).

Web Iudicium Salomonis (1550) (txt)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Molanus69Salomon1550ca.html>

Molanus , Johannes / Van der Meulen,

4.MOLL. Mollerus, Bernardus (1552–1630)

Works

Γεοργιοδρακοντομαχία: Republica christiana Hoc est Georgii et Draconis pugna: Tragoedia poetica, elegiaca, figurata (1597); *Ποιμανδροσατανομαχία: Ecclesia christiana hoc est Poemandri Episcopi et Satanicae Veneris pugna: Tragoedia parabolica, poetica, elegiaca.*

Web

Γεοργιοδρακοντομαχία (1597) (facs)

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ166233609

Ποιμανδροσατανομαχία (1597) (facs)

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ166233506

4.MORE. Morel, Frédéric, or Morellus (1552–1630)

Works

Alexander Severus, tragoedia togata (1600).

Web

Alexander Severus, tragoedia togata (1600) (facs)

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-052373>

Studies

Lepreux, Georges, 'Morel (Fédéric II)', in id. *Gallia typographica ou Répertoire biographique et chronologique de tous les imprimeurs de France depuis les origines de l'imprimerie jusqu'à la Révolution* (Paris: Honoré Champion, 1911), vol. 1, pp. 427–433.

4.MORL. Morlinus, Hieronymus, or Girolamo Morlini (15th c.)

Works

Parthenopei novellae, fabulae, comoedia (1520).

Comoedia Leucasia (1520): ed. Giorgia Zollino, Girolamo Morlini, *Comoedia Leucasia*, Edizione critica, traduzione e commento (Florence: SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2020) Teatro umanistico, 17.

Web

Parthenopei novellae, fabulae, comoedia (1520) (facs)

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-027752> and (1855)

<https://books.google.nl/books?id=8jxEAAAAMAAJ>

4.MORR. Morrell, Roger (fl. 1575/96)

Works

Hispanus (1596/1597): in *Silvanus. Roger Morrell (?), Hispanus. Nathaniel Wiburne, Machiavellus*, intr. Ann J. Cotton (Hildesheim: G. Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.19.

Laelia (1595); *Silvanus* (1597).

4.MORU. Morus, Philippus (1539/40?–1578)

Works

Hecastus (1576) (lost); *Vinea Christi tragicomoedia* (1571).

Naboth tragicomoedia sacra (1571): ed. P.M.M. Geurts, *De Utrechtse kanunnik Philippus Morus, Neolatijns dichter* (Nieuwkoop, B. De Graaf, 1977) *Bibliotheca Humanistica & Reformatorica*, 21 [contains facs. of *Vinea Christi tragicomoedia* and *Naboth tragicomoedia sacra* (1571)].

4.MOSC. Moschos, Demetrios (c. 1450–1519)

Works

Neaera (c. 1510) (ms) (in Greek): ed. Anna Pontani Meschini, ‘La “Neera” di Demetrio Mosco: edizione critica, traduzione e commento’, *Orpheus NS*, 7 (1986), pp. 356–392.

Studies

Bádenas de la Peña, ‘Dimitrios Mosjos y el problema del teatro griego entre 1453 y el renacimiento cretense’, *Erytheia*, 7 (1986), pp. 323–343.

Nörenberg H.-W., ‘Demetrios Moschos’ *Neaera* in der literarischen Tradition antiker Komödien’, *Res Publica Litterarum*, 6 (1983), pp. 247–264.

Pontani, Anna, ‘Su una commedia umanistica greca: La “Neera” di Demetrio Mosco’, *Museum Patavinum*, 4 (1980), pp. 267–288.

Stefec, Rudolf S., ‘Eine übersehene Ansprache des Demetrios Moschos’, *Byzantion*, 82 (2012), pp. 397–414.

4.MOUS. Mousson, S.J., Pierre, or Musson, Mussonius (c. 1561–1637)

Works

Pompeius Magnus (1621); *Croesus* (1621); *Cyrus* (1621); *Darius* (1621).

Tragoediae sev diversarum gentium et imperiorum magni principes: Dati in Theatrum Collegii Regii Henrici Magni (1621).

Mussonius, Petrus, *Tragoediae: Die lateinischen Tragödien von Pierre Mousson S.J.*, ed. Rudolf Rieks and Klaus Geus (Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 2000) *Classica et neolatina*, 2.

Pompeius Magnus (1621):

ed. Patricia Ehl, *La réception des figures historiques dans les Tragoediae seu diversarum*

gentium et imperiorum magni principes de Pierre Mousson: l'Exemple de la réécriture tragique de la mort de Pompée dans Pompeius Magnus (1621), PhD thesis Metz, 2009 [contains an ann. ed. and trans. of Pompeius Magnus].

—: ed. Paul Bernhard, *Die neulateinische Tragödie Pompeius Magnus von Petrus Mussonius: Text, Übersetzung und Interpretation*, PhD thesis Regensburg, 2012.

Web

Tragoediae (1521) (contains *Pompeius Magnus*, *Croesus liberatus*, *Cyrus punitus*, *Darius proditus*) (mod. ed.) <https://books.google.nl/books?id=3nr8n7n91HgC>

Pompeius Magnus (1621): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/musson__pompeius.pdf (2013; last consulted 24 January 2024).

Studies

Ehl, Patricia, 'Les couleurs de l'Envie dans *Pompeius Magnus* de Pierre Mousson', in Jean-Pierre Bordier and Jean-Frédéric Chevalier (eds), *Le Théâtre de l'Envie (1315–1640): Actes du Colloque international de Metz (5–7 octobre 2006)* (Metz: Université Paul Verlaine, 2010) *Recherches en littérature*, 6, pp. 191–209.

Gärtner, Thomas, 'Untersuchungen zur Rezeption des Caesar-und-Pompeius-Stoffs in der lateinischen Renaissancetragödie', *Humanistica Lovaniensia*, 56 (2007), pp. 122–143.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 2, p. 1437; 5, pp. 1473–1474

4.MURE. Muret, Marc-Antoine (Muretus, 1526–1585)

Works

Iulius Caesar (1545): ed., trans., comm. Andreas Hagmaier, *M.A. Muret, Iulius Caesar. M. Viridung, Brutus: Zwei neulateinische Tragödien* (Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2006) *Beiträge zur Altertumskunde*, 235.

—: ed. Giacomo Cardinali, trans. Pierre Laurens, Muret, Marc-Antoine de, *Jules César* (Paris: Les Belles Lettres, 2012) *Les classiques de l'Humanisme*, 40.

—: ed., trans. Virginie Leroux, Marc-Antoine Muret, *Juvenilia* (Geneva: Droz, 2009).

—: ed., trans. Pierre Blanchard, Marc-Antoine Muret, *Julius Caesar* (Thonon-les-Bains: Alidades, 1995).

—: ed. Dietmar Schmitz, Marcus Antonius Muretus, *Caesar. Juvenilia* (Frankfurt a. M.,

- etc.: Peter Lang 1995) *Bibliotheca Humanistica*, 5.
- : ed. Henri Lamarque, “La première tragédie ‘pretexte’ de la Renaissance: Le Iulius Caesar de Marc-Antoine Muret”, *Pallas*, 49 (1998), pp. 247–265.
- : Grévin, Jacques. César, ed. Jeffrey Foster (Paris, 1968), pp. 103–123 (Latin text of Marc-Antoine Muret’s *Julius Caesar*).

Web

- Iulius Caesar* (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Latijn/MURE01.html> and ed. Jan Wilhelm Beck https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/medien/fabulae-neolatinae/praetextae/muret__caesar.pdf
- : ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/muret__caesar.pdf (2007; last consulted 24 January 2024).
- : in *Iuvenilia* (1590) (facs) <https://books.google.nl/books?id=gvQ7AAAAcAAJ>

Studies

- Blänsdorf, Jürgen, ‘Die Verwandlung der senecanischen Tragödie in Marc-Antoine Murets “Julius Caesar” und Jacques Grévin’s “César”’, *International Journal of the Classical Tradition*, 1 (1994), pp. 58–74.
- Bloemendal, Jan, ‘Tyrant or Stoic Hero? Marc-Antoine Muret’s Julius Caesar’, in Karl Enenkel a.o. (eds), *Recreating Ancient History: Episodes from the Greek and Roman Past in the Arts and Literature of the Early Modern Period* (Leiden: Brill, 2001) *Intersections*, 1, pp. 303–318.
- Gärtner, Thomas, ‘Untersuchungen zur Rezeption des Caesar-und-Pompeius-Stoffs in der lateinischen Renaissancetragedie’, *Humanistica Lovaniensia*, 56 (2007), pp. 122–143.
- Ginsberg, Ellen S., ‘The legacy of Marc-Antoine Muret’s *Julius Caesar*’, in Jozef IJsewijn and Eckhard Keßler (eds), *Acta conventus Neo-Latini Lovaniensis: Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23–28 August 1971* (Louvain: Leuven University Press; Munich: W. Fink Verlag, 1973) *Humanistische Bibliothek*, Reihe I: Abhandlungen, 20, pp. 247–252.
- Ginsberg, Ellen S., ‘Marc-Antoine de Muret: A Re-Evaluation’, in Stella Revard, Fidel Rädle and Mario A. Di Cesare (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin Studies, Wolfenbüttel 12 August to 16 August 1985* (Binghamton, NY: Centre for Medieval and Renaissance

- Studies, 1988) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 53, pp. 63–70.
- La Penna, Antonio, ‘La non gloriosa entrata di Cesare nella tragedia moderna’, in id. (ed.), *Tersite censurato e altri studi di letteratura fra antico e moderno* (Pisa: Nistri-Lischi, 1991), pp. 157–167.
- Lamarque, Henri, ‘La première tragédie “prétexte” de la Renaissance: Le *Julius Caesar* de Marc-Antoine Muret’, *Pallas*, 49 (1998), pp. 247–265.
- Leeker, Joachim, ‘Die Ermordung Cäsars im französischen Theater des 16.–18. Jahrhunderts im Spiegel der Politik’, in Barbara Bauer and W.G. Müller (eds), *Staatstheoretische Diskurse im Spiegel der Nationalliteraturen von 1500 bis 1800* (Wiesbaden, 1998) *Wolfenbütteler Forschungen*, 79, pp. 243–71.
- Leroux, Virginie, ‘Le *Julius Caesar* de Muret: Une tragédie de collègue’, in Mathieu Ferrand and Nathaël Istasse (eds), *Nouveaux regards sur les ‘Apollons de collègue’: Figures du professeur humaniste en France dans la première moitié du XVIe siècle* (Geneva: Droz, 2014) *Travaux d’Humanisme et Renaissance*, 532, pp. 245–261.
- Leroux, Virginie, ‘Le *Julius Caesar* (1553) de Marc-Antoine Muret’, in *La Figure de Jules César au Moyen Âge et à la Renaissance*, special issue of *Cahiers de Recherches Médiévales*, 14 (2007), pp. 207–223.
- Noak, Bettina, ‘Nederlandse navolgingen van M.A. Muretus’ Neolatijnse tragedie *Caesar* (1545)’, *De Zeventiende Eeuw*, 21 (2005), pp. 228–242.
- Pineaux, Jacques, ‘César dans la tragédie humaniste de la Renaissance française’, in Raymond Chevallier (ed.), *Présence de César* (Paris: Belles Lettres, 1985), pp. 213–222.
- Rowell, Henry T., ‘Marc-Antoine Muret: A Sixteenth-Century Classicist and His Work’, *The Classical Weekly*, 35 (1942), pp. 268–272.
- Sabbadini, E., ‘Un umanista francese alla corte di Ippolito II d’Este: Marc-Antoine Muret’, *Atti e Memorie della Società Tiburtina di storia ed arte*, 60 (1988), pp. 141–165.
- Sinn-Wttchow, Valérie, ‘Julius Caesars Einzug in die Tragödie: Marc-Antoine Muret und die Anfänge des französischen Humanistendramas’, in Ursula Gärtner and Ute Tischer (eds), *Aquilonia 2008: Beiträge, präsentiert zum 13. Jahrestreffen der Klassischen Philologie in Ostdeutschland* (Frankfurt a. M. etc.: Lang, 2009).
- Sinn-Wttchow, Valérie, *Julius Caesars Einzug in die Tragödie: Marc-Antoine Muret und das französische Humanistendrama* (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2010).
- Summers, Kirk M., *The Iuvenilia of Marc-Antoine Muret* (Columbus, OH: Ohio State University Press, 2006).

4.MUSS. Mussato, Albertino, Mussatus (1261–1329)

Works

- Ecerinis*: ed. Luigi Padrin, Mussato, Albertino, *Ecerinide, tragedia, con uno studio di Giosuè Carducci* (Bologna: Zanichelli, 1900) [= *Il Teatro Italiano*, vol. 1 (Torino: Einaudi, 1975)].
- : ed., English trans. Gary R. Grund, *Humanist Tragedies* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011) The I Tatti Renaissance Library, 45, pp. 2–47.
- : ed., trans. Joseph R. Berrigan, Albertino Mussato: *Eccerinis* / Antonio Loschi: *Achilles* (Munich: Fink, 1975) Humanistische Bibliothek, Reihe II: Texte, 17.
- : ed. Jean-Frédéric Chevalier, Albertino Mussato, *Ecerinide: Épîtres métriques sur la poésie: Songe* (Paris: Les Belles Lettres, 2000) Les classiques de l'Humanisme, 10.
- : ed., German trans., comm. Hubert Müller, *Früher Humanismus in Oberitalien: Albertino Mussato, Ecerinis* (Frankfurt a. M., etc.: Peter Lang, 1987) Studien zur klassischen Philologie, 31.
- : ed., trans. Emilio Faccioli, *Il teatro italiano, I: Dalle origini al Quattrocento*, 2 vols (Torino, Einaudi, 1975).
- : ed., comm., trans. Manlio Torquato Dazzi (*L'Ecerinide di Albertino Mussato tradotta in versi italiani e annotata* (Perugia: Città di Castello, 1914)
- : trans., comm. Ezio Franceschini, *Teatro latino medievale* (Milan: Nuova Accademia, 1960), pp. 117–137.

Web

Ecerinis (1314) (txt)

<http://mizar.unive.it/poetiditalia/public/testo/testo/codice/MUSSATO%7Cecer%7C001>

Studies

- Arnaldi, Girolamo, 'Il mito di Ezzelino da Rolandino a Mussato', in Amministrazione provinciale di Viterbo Centro di Studie sul teatro medioevale e rinascimentale (ed.), *La rinascita della tragedia nell'Italia dell'Umanesimo: Atti del IV Convegno di studio: Viterbo (15–17 giugno 1979)* (Viterbo: Centro di Studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1980; repr. Viterbo: Agnesotti, 1983), pp. 85–97.
- Beyer, Hartmut, *Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts* (Münster: Rhema, 2008) Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme – Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 24, pp. 55–104.

- Billanovich, Guido, 'Il Seneca tragico di Pomposa e i primi umanisti padovani', *La Bibliofilia: Rivista di storia del libro e di bibliografia*, 85 (1983), pp. 149-169 [= 'Pomposia monasterium modo in Italia primum', in Guido Billanovich (ed.), *La biblioteca di Pomposa* (Padova 1994), pp. 213–232].
- Bisanti, Armando, 'Suggerzioni virgiliane nell'"Ecerinis"' di Albertino Mussato', *Schede Medievali* (1991), pp. 20–21.
- Bisanti, Armando, 'Lettura di un coro dell'"Ecerinis" di Albertino Mussato (vv. 113-162) fra Seneca, Guizzardo e Castellano', *Per Leggere*, 22 (43) (2022), pp. 23–61.
- Bosisio, Matteo, 'Mussato medievale: Le cronache della marca trevigiana come supporto ideologico all'"Ecerinis"', *Chroniques italiennes*, 25 (2013) [online].
- Bosoppi, Ivana, *Albertino Mussato, Ecerinis: Konkordanz und Frequenzwortlisten: Mit einem Vorwort von Margarethe Billerbeck* (Hildesheim: G. Olms, 1997) Alpha-Omega, 14.
- Cervellera, Maria Antonietta, 'L'"Ecerinis"' di Albertino Mussato tra teoria metrica ed imitazione di Seneca', *Rivista di cultura classica e medioevale*, 29 (1987), pp. 151–164.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'Mussato (Albertino) (1261–1329)', in Colette Nativel a.o. (eds), *Centuriae Latinae II: Cent une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières à la mémoire de Marie-Madeleine de la Garanderie* (Geneva: Droz, 2006) Travaux d'Humanisme et Renaissance, 414, pp. 603–609.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'Furor et tragédie au Trecento et au Quattrocento', *Studi Umanistici Piceni*, 21 (2001), pp. 137–146.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'La victime tragique depuis les premières tragédies néo-latines jusqu'à Jephthes de G. Buchanan', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) Medieval and Renaissance Texts and Studies, 259, pp. 145–153.
- Chevalier, Jean-Frédéric, 'Le couronnement d'Albertino Mussato ou la renaissance d'une célébration', *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*, 2004.2, pp. 42-55.
- Dazzi, Manlio Torquato, *Il Mussato preumanista (1261-1329), l'ambiente e l'opera* (Vicenza: Pozza, 1964).
- Fachechi, Grazia Maria, 'L'immagine traduttrice / traditrice e la responsabilità degli esegeti: Il rapporto tra gli argumenta di Nicola Trevet e Albertino Mussato e le miniature di Seneca tragico', *Italianistica*, 38.2 (2009), pp. 59–69.

- Kohn, Thomas, *Towards a Grammar of Roman and Neo-Latin Drama: A Tool for Analyzing Latin Drama from First-, Fourteenth-, and Fifteenth-Century Italy* (Leiden and Boston: Brill, 2025) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 14.
- Lippi Bigazzi, Vanna, 'I commenti veneti all'*Ecerinis* del Mussato e all'*Ars amandi* di Ovidio e i loro autori', *Italia Medioevale e Umanistica*, 38 (1995 [1998]), pp. 21–140.
- Locati, Silvia, *La rinascita del genere tragico nel Medioevo: l'Ecerinis di Albertino Mussato* (Florence: Franco Cesati, 2006).
- Pastore Stocchi, Manlio, 'Un chapitre d'histoire littéraire aux XIVe et XVe siècles: Seneca poeta Tragicus', in Jean Jacquot and Michel Oddon (eds), *Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance* (Paris: Editions du CNRS, 1964; 1972), pp. 11–36.
- Pastore Stocchi, Manlio, 'Dante, Mussato e la tragedia', in Vittore Branca and Giorgio Padoan (eds), *Dante e la cultura veneta: Atti del Convegno di Studi organizzato dalla Fondazione 'Giorgio Cini' ... 30 marzo–5 aprile 1966* (Florence: Olschki, 1966), pp. 251–262.
- Pittaluga, Stefano, 'Modelli classici e filologia nell'"Ecerinis" di Albertino Mussato', *Studi Medievali*, 3a s., 29 (1988), pp. 267–276.
- Stotz, Peter, *Sonderformen der sapphischen Dichtung: Ein Beitrag zur Erforschung der sapphischen Dichtung des lateinischen Mittelalters* (Munich, Fink, 1982) *Medium Aevum: Philologische Studien*, 37.
- Zanon Renzo, 'Corrispondenza inedita del Carducci al Padrin per l'edizione dell'*Ecerinis*', *Medioevo e rinascimento Veneto: Con altri studi in onore di Lino Lazzarini*, 2 vols (Padua: Editrice Antenore, 1979) *Medioevo e Umanesimo*, 35, vol. 2: *Dal Cinquecento al Novecento*, pp. 409–411.

4.MYLI. Mylius, Georgius (1548–1607)

Comoediae Misnicae synopsis (facs) <http://diglib.hab.de/drucke/125-37-quod-4/start.htm>

4.NANN. Nannius, Petrus (1500–1557)

Works

Dialogismi Heroinarum (1541)
Duarum sanctissimarum martyrum Agathae et Luciae dialogismi (1550)

Comoedia quae inscribitur Vincetus (1522): ed. Hans Hooyberghs, *Petrus Nannius' Vincetus: Een komedie uit de 16de eeuw*, lic. thesis Leuven, 2006.

Web

Dialogismi Heroinarum (1541) (facs)

https://books.google.nl/books?id=sfjFtAEACAAJ&pg=PA1&focus=viewport&hl=nl&output=html_text

Studies

Aulotte, Robert, 'Une heroine de Plutarque, Camma et son destin dans la littérature dramatique', in Noémi Hepp and Georges Livet (eds.), *Héroïsme et Création littéraire sous les règnes d'Henri IV et de Louis XIII: Colloque organisé par le Centre de Philologie et de Littérature romanes de l'Université des Sciences humaines de Strasbourg et la Société d'études du XVIIe siècle le 5 et 6 mai 1972* (Strasbourg and Paris: Klincksieck, 1974), pp. 277–296.

Polet, Amédée, *Une gloire de l'humanisme belge: Petrus Nannius 1500–1557* (Leuven: Libraire Universitaire, 1936) [with text of the comedy *Vinctus*].

Sacré, Dirk, 'Nannius's *Somnia*', Rudolf de Smet (ed.), *La satire humaniste: Actes du colloque international des 31 mars, 1er et 2 avril 1993* (Louvain: Peeters, 1994) *Travaux de l'Institut Interuniversitaire pour l'étude de la Renaissance et de l'Humanisme*, 11, pp. 77–93.

Sacré, Dirk, 'Plutarchs *Camma* bei Petrus Nannius', in Luc van der Stockt (ed.), *Plutarchea Lovaniensia: A Miscellany of Essay on Plutarch* (Leuven: Peeters, 1996).

Taatgen, Alice, "'De groote Petrus Nannius van Alkmaar": Een mansportret door Cornelis Buys II in de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar geïdentificeerd', *Studium*, 8 (2015), pp. 39–50.

Tournoy Gilbert, 'Petrus Nannius and Nicolaus Olahus', *Humanistica Lovaniensia*, 55 (2006), pp. 129–160.

4.NAOG. Naogeorgus, Thomas (Kirchmeyer, Kirchmair, Neubauer, 1508–1563)

Works

Hamanus (1545); *Hieremias*, (1551); *Incendium* (1541); *Judas Iscariotes* (1552); *Mercator* (1540); *Pammachius* (1536)

Edition

Naogeorgus, Thomas, *Sämtliche Werke*, ed. Hans-Gert Roloff (Berlin and New York: De Gruyter, 1975–) *Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts*, 100–. Vols 1-4 (in 6 parts): Dramen, I–VI; vol. 1: Dramen I: *Tragoedia nova Pammachius* with

German trans. Johann Tyrolff; vol. 2: Dramen II: *Tragoedia alia nova Mercator* with contemporary German trans.; vol. 3-1: Dramen III: *Incendia* with contemporary German trans.; vol. 3-2: Dramen IV: *Hamanus* with German trans. Johannes Chryseus; vols 4-1 and 2: Dramen V and VI: *Hieremias, Iudas Iscariotes* with contemporary German trans.]

Mercator (1540): Thomas Naogeorg, *Tragoedia alia nova Mercator seu iudicium* (1540), ed. Johannes Bolte, in id., *Drei Schauspiele vom sterbenden Menschen* (Leipzig: Karl W. Hiersemann, 1927 [Hildesheim: Olms, 1986]) Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Sitz Tübingen, 269–270, pp. 161–319.

Pammachius (1536) trans. Christopher Charles Love, *Five Sixteenth-Century Latin Plays from the Collection of Comedies and Tragedies Edited by Nicolas Brylinger, Basle, 1540* (Toronto: Toronto University Press, 1995).

Web

Hamanus (1543) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata2_3.html

Hieremias (1551) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg3/naogeorgushieremias.html>

Incendia, seu Pyrgopolynices (1541) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg2/naogeorgusincendia.html>

Iudas Iscariotes ([1552]) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg4/naogeorgusiudas-toc.html>

Mercator seu iudicium (1540) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg6/naogeorgusmercator.html>

Pammachius (1538) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg1/naogeorguspammachius.html>

Regnum papisticum (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg5/naogeorgusregnum.html>

Sophoclis Ajax flagellifer (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg4/books/naogeorgusiudas_2.html

Sophoclis Philoctetes (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/naogeorg4/books/naogeorgusiudas_3.html

Studies

- Aichele, Klaus, *Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und Gegenreformation* (The Hague: M. Nijhoff, 1974).
- Bloemendal, Jan, 'The Many Lives of Everyman: *Elckerlijc, Homulus, Hecastus* and Company', in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 15, pp. 80–149. CHECK@
- Brandhuber, Christoph, and Franz Witek, 'Der erste Salzburger "Jedermann"', *Grazer Beiträge*, 27 (2010), pp. 91–129.
- Casey, Paul, 'Blurring Genre Boundaries: Judas and His Role in Early Modern German Drama', in Max Reinhart (ed.), *Infinite Boundaries: Order, Disorder, and Reorder in Early Modern German Culture* (Kirkville, MI: mTruman State University Press, 1998) Sixteenth Century Essays and Studies, 40, pp. 101–19.
- Diehl, Paul, *Die Dramen des Thomas Naogeorgus in ihrem Verhältnis zur Bibel und zu Luther*, PhD thesis Munich, 1915.
- Hauser, Georg, *Thomas Naogeorgus als Kampfdramatiker*, PhD thesis Vienna, 1926.
- Hübner, Arthur, 'Studien zu Naogeorg', *Zeitschrift für deutsches Altertum*, 42 (1913), pp. 297-338, and 46 (1920), pp. 193–222.
- Levinger, Helene, 'Die Bühne des Naogeorgus', *Archiv für Reformationsgeschichte*, 32 (1935), pp. 145–166.
- Morcinić, Norbert, 'Homulus und Mercator als Quellen des *Kupiec* von Nikolaј Rej', *Slavica Gandensia*, 13 (1986), pp. 277–283.
- Preuß, Hans, *Die Vorstellungen vom Antichrist im späteren Mittelalter, bei Luther und in der konfessionellen Polemik: Ein Beitrag zur Theologie Luthers und zur Geschichte der christlichen Frömmigkeit* (Leipzig: J.G. Hinrich'scshe Buchhandlung, 1906).
- Roloff, Hans-Gert, 'Heilsgeschichte, Weltgeschichte und aktuelle Polemik: Thomas Naogeorgs *Tragoedia nova Pammachius*', *Daphnis*, 9 (1980), pp. 743–767 [= Hans-Gert Roloff, *Kleine Schriften zur Literatur des 18. Jahrhunderts*, ed. Christiane Caemmerer a.o. (Amsterdam: Rodopi, 2003), pp. 339–358.
- Roloff, Hans-Gert, 'Thomas Naogeorg und das Problem von Humanismus und Reformation', in Jacques Lefebvre and Jean-Claude Margolin (eds), *L'Humanisme allemand (1480–1540): XVIII^e Colloque International de Tours* (Munich: Fink; Paris: Vrin, 1979) De Pétrarque à Descartes, 37, pp. 455–475.

- Roloff, Hans-Gert, 'Thomas Naogeorgs *Judas*: Ein Drama der Reformationszeit', *Archiv für das Studium der neueren Sprachen*, 208 (1971), pp. 81–107.
- Sieveke, Franz. 'Thomas Naogeorg', in Stephan Füssel (ed.), *Deutsche Dichter der Frühen Neuzeit (1450-1600): Ihr Leben und Werk* (Berlin: Erich Schmidt, 1993), pp. 477–493.
- Theobald, Leonhard, *Das Leben und Wirken des Tendenzdramatikers der Reformationszeit Thomas Naogeorgus seit seiner Flucht aus Sachsen* (Leipzig: Verlag von M. Heinsius Nachfolger, 1908) Quellen und Darstellungen aus der Geschichte der Reformation, 4, PhD thesis Erlangen.
- Toepfer, Regina. "'Feci novum!": Zur Poetik von Thomas Naogeorgs Hamanus-Tragödie und ihrer deutschen Übersetzung von Johannes Chryseus', in Jan-Dirk Müller a.o. (eds), *Aemulatio: Kulturen des Wettstreits in Text und Bild (1450-1620)* (Berlin and New York: De Gruyter, 2011) Pluralisierung und Autorität, 27, pp. 449–485.
- Valentin, Jean-Marie, 'Die Moralität im 16. Jahrhundert: Konfessionelle Wandlungen einer dramatischen Struktur', *Daphnis*, 9 (1980), pp. 769–788 [= id., *Theatrum Catholicum: Les Jésuites et la scène en Allemagne au XVIe et au XVIIe siècles: Die Jesuiten und die Bühne im Deutschland des 16. und 17. Jahrhunderts* (Nancy: Presse Universitaire, 1990), pp. 113–127.
- Watanabe-O'Kelly, Helen, 'The Renaissance Meets the Reformation: The Dramatist Thomas Naogeorg (1508-1563): Traditions, Texts and Performance', in Thomas F. Earle and Catarina Fouto (eds), *The Reinvention of Theatre in Sixteenth-Century Europe: Traditions, Texts and Performance* (London: Legenda, 2015), pp. 317-331.
- Wiener, Fritz, *Naogeorgus im England der Reformationszeit*, PhD thesis Berlin, 1907.

4.NARS. Narssius, Johannes, or Naarssen (1580–1637)

Works

- Gustavus saucius* (1628): ed. Johannes Bolte, *Coligny, Gustav Adolf, Wallenstein: Drei zeitgenössische lateinische Dramen von Rhodius, Narssius, Vernulaeus* (Leipzig: Hiersemann, 1933) Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Sitz Tübingen, 280.

Studies

- Bergh, Birger, *Palaeography and Textual Criticism* (Lund, Gleerup, 1978) Scripta Minora 1979–1980, 2.
- Milch, Werner, *Gustav Adolf in der deutschen und schwedischen Literatur* (Breslau: M. & H. Marcus, 1928).

Willig, Eduard, *Gustav II. Adolf, König von Schweden im Deutschen Drama: Ein literarhistorischer Versuch*, PhD thesis Rostock, 1905.

4.NENN. Neningius, Christophorus, or Christoph Nening (fl. 1587–1595)

Works

Samarites seu Epimetheus restitutus: Tragicomoedia de lapsu hominis, eiusdemque per Christum restitutione, mysticis simulachris concinnata (1594)

Web

Samarites seu Epimetheus restitutus (1594) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037675/images/>

4.NEPO. Nepomucenus, Johannes (000#)

Works

Nobilissima Sapientiae lectio: Vanitas Vanitatum Ex libro aeternae Veritatis desumpta (1735)

Web

Nobilissima Sapientiae lectio: Vanitas Vanitatum Ex libro aeternae Veritatis desumpta (1735) (periocha) (facs) <https://fuldig.hs-fulda.de/viewer/resolver?urn=urn%253Anbn%253Ade%253Ahebis%253A66%253Afuldig-647493>

4.NEUM. Neumayr, Franz, S.J. (1697–1765)

Works

Edition

Theatrum politicum (1760); *Theatrum asceticum sive meditationes sacrae* (1747); *Idea Poeseos sive methodica institutio de praeceptis, praxi et usu artis* (1751).

Web

Anastasius Dicorus tragoedia (1734): ed. Jan-Wilhelm Beck: https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/neumayr__anastasius.pdf (2008; consulted 29 January 2024), and (txt) <https://www2.uni->

mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_4.html.

Constantia orthodoxa ab imperatore Constantio Chloro sapienter honorata tragoedia (1736): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/neumayr__constantius.pdf (2007; last consulted 29 January 2024).

Constantius Chlorus tragoedia (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_6.html

Drama musicum: Tobias et Sara (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_10.html

Eutropius infelix politicus tragoedia (1732): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/neumayr__eutropius.pdf (2008; consulted 29 January 2024), and https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_3.html

Ieroboam tragoedia (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_5.html

Papinianus iuris-consultus tragoedia (1733): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/neumayr__papinianus.pdf (2006; consulted 29 January 2024) and https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_2.html

Processus iudicialis contra fures temporis institutus (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_9.html

Sepulchrum concupiscentiae (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_7.html

Servus duorum dominorum (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_8.html

Titus imperator amor ac deliciae generis humani tragoedia (1731): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/neumayr__titus.pdf (2007; consulted 29 January 2024) and (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/neum1/books/neumayrtheatrum_1.html

Theatrum asceticum <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb11060229?page=,1> and <https://books.google.nl/books?id=xHIYAAAACAAJ>

Studies

- Enenkel, Karl A.E., ‘*Enargeia* Fireworks: Jesuit Image Theory in Franciscus Neumayr’s Rhetorical Manual (*Idea Rhetoricae*, 1748) and His Tragedies’, in Wietse de Boer, Karl A.E. Enenkel and Walter Mellion (eds), *Jesuit Image Theory* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Intersections*, 45, pp. 146–185.
- Gumbel, Hans, *Franz Neumayr: Ein Beitrag zur Geschichte des lateinischen Dramas im 18. Jahrhundert*, PhD thesis Münster, 1937.
- Habersetzer, Karl-Heinz, ‘Andreas Gryphius’ und Franz Neumayrs, S.J. Papinianus (1659/1733). Versuch einer rezeptionsgeschichtlichen Analyse’, in Martin Bircher and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur: Zweites Jahrestreffen des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 28. bis 31. August 1976: Vorträge und Kurzreferate* (Hamburg: E. Hauswedell, 1977) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 3, pp. 261–265.
- Van der Veldt, S.J., Petrus Th., *Franz Neumayr S.J. (1697-1765): Leben und Werk eines spätbarocken geistlichen Autors: Mit einer vollständigen Bibliographie seiner Schriften* (Amsterdam and Maarssen, APA-Holland University Press, 1992) *Geistliche Literatur der Barockzeit*, Sonderband, 2.

4.NIGR. Nigris Bassanensis, Franciscus (16th c.)

Works

Liberum arbitrium, Tragoedia (1559)

Web

Liberum arbitrium, Tragoedia (1559) (facs)

https://books.google.nl/books?id=7_Q7AAAAcAAJ

4.NOEL. Noel, S.J., Franciscus, or François Noël (1651–1729)

Works – web

Opuscula poetica (1717) (containing the comedy *Caecus videns* and the eight tragedies:

Philotas; Herodes; Amor; Allegoriae; Jesus laesus; Lucifer; Accianus; Henricus Sueciae, Norvegiae, Daniae rex (facs) <https://books.google.nl/books?id=BmATAAAAQAAJ>

4.NOZZ. Nozzi, S.J., Henricus (1808–1857)

Works

Stanislaus fugiens (1863): in id. *Carmina selecta* (Rome: Morini, 1863), pp. 153–224.

Studies

Parisella, I., ‘De nataliciis carminibus ad Henrico Nozzi e S. J. Conditis’, *Latinitas*, 31 (1983), pp. 243–252.

4.OPOR. Oporinus, Johannes (as printer) (1507–1568)

Dramata sacra: comoediae atque tragoediae aliquot è veteri Testamento desumptae (Basle: Oporinus, 1547) (containing *Betulius*, *Sapientia Salomonis*, *Crocus*, *Ioseph*, *Diether*, *Iosephus*, *Naogeorgus*, *Hamanus*, *Lorichius*, *Iobus*, *Ziegler*, *Heli*, *Samson*, *Nomothesia*, *Immolatio Isaaci*, *Protoplastus*, *Zovitius*, *Ruth*) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11270904.html>

Studies

Parente, Jr, James A., ‘The Anthology as Site of Transnational Literary Exchange in the German Empire and the Low Countries’, in Jan Bloemendal (ed.), *Transnational Aspects of Early Modern Drama*, special issue of *Medievalia & Humanistica* 48 (2023), pp. 41–62.

Salvarani, Luana, ‘Oporinus' *Dramata Sacra* Anthology (Basel, 1547): A Historical and Educational Reading’, *Религия. Церковь. Общество*, 8 (2019), pp. 160–183.

4.OSTE. Ostermincherus, Martinus (fl. c. 1545)

Works

Beel: ed. Manfred Wacht, Sixt Birck, *Sämtliche Dramen*, ed. Manfred Brauneck, vol 3: *Lateinische Dramen* (Berlin and New York, W. De Gruyter, 1980) [contains. *i.a.*, the Latin translation of the German play *Beel* by Martinus Ostermincherus].

4.PACH. Pachius, Petrus (1579–1641)

Works

Perseus.

4.PALM. Palmyrenus, Joannes Laurentius, or Juan Lorenzo Roca ‘Palmireno’ (1524–1579)

Works – web

Aenaria (1574): ed. Julio Alonso Asanjo, 'Palmyreni "Fabella Aenaria". La "Farsa Enaria" de Palmireno (1574)', *TeatrEsco*, 0 (2002–2004):

<<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/Revista/Revista0.htm>> (accessed 5 July 2024).

Dialogus (1562): ed. Julio Alonso Asanjo, *TeatrEsco*;

<https://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/Dialogus.pdf> (accessed 5 July 2024).

Comoedia Lobenia (1566): ed. Julio Alonso Asanjo, *TeatrEsco*:

<https://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/Dialogus.pdf> (accessed 5 July 2024).

Comoedia Octavia (1566): ed. Julio Alonso Asanjo, *TeatrEsco*:

<https://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/4ComOctavia1564.htm> (accessed 5 July 2024).

Comoedia Sigonia (1563): ed. Julio Alonso Asanjo, *TeatrEsco*:

https://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/2_1_ComSigonia1563.htm (accessed 5 July 2024).

Comoedia Thalassina (1564), ed. Julio Alonso Asanjo, *TeatrEsco*:

<https://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/3ComThalassina1564.htm> (accessed 5 July 2024).

Comoedia Trebiana (1567), ed. Julio Alonso Asanjo, *TeatrEsco*:

<https://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/6ComTrebiana1567.htm> (accessed 5 July 2024).

Studies

Gallego Barnés, Andrés, *Juan Lorenzo Palmireno (1524–1579): Un humanista aragonés en el Studi General de Valencia* (Saragossa: Institución 'Fernando el Católico', 1983), pp. 151–162.

Gallego Barnés, Andrés, 'La risa en el teatro escolar de Juan Lorenzo Palmireno', in Robert Jammes a.o. (eds), *Risa y sociedad en el teatro español del Siglo de Oro* (Paris: CNRS, 1981), pp. 187–196. [= *Actes du 3me Colloque du GESTE* (Paris: CNRS, 1980), pp. 187–196].

Gallego Barnés, Andrés, *Juan Lorenzo Palmireno: Contribution à l'histoire de l'Université de Valence*, PhD thesis Toulouse, 1980 [abridged ed. Saragossa, 1982].

Gil Fernández, Luis, 'La tradición literaria neolatina: El teatro escolar', id. a.o. (eds), *La cultura española en la Edad Moderna* (Madrid: Ediciones Istmo, 2004) Historia de España, Colección Fundamentos, 191, pp. 165–184.

Maestre Maestre, José Maria, 'El papel del teatro escolar en la enseñanza de la Retórica y

del Latín durante el Renacimiento: En torno a la *Fabella Aenaria* de Juan Lorenzo Palmireno', in *Humanistas valencianos*, pp. 95–114.

Marqués, Eva, 'Teatro umanistico in Spagna: Il teatro di Plauto, un eccellente modello per l'insegnamento della lingua latina', *Studi Umanistici Piceni*, 22 (2002), pp. 207–217.

Juan Lorenzo Palmireno ensaya la Fabella Aenaria con sus alumnos del estudi general de Valencia: Dramaturgia de Juli Leal y Josep Lluís Sirera a partir de la edición de José María Maestre Maestre con un prólogo de Josep Lluís Sirera y Juli Leal (València: Universitat, 2000) Colección Teatro siglo XX, Serie Crítica, 8.

4.PANN. Pannagl, Bernhard, S.J. (1666–1734)

Works

Divus Ioannes Baptista, praeco poenitentia in deserto, assertor continentiae in aula, in Musa panagaea, diversa cum thematum tum carminum genera pererrants ... (1729), pp. 80–177.

Romulus, imperii Romani conditor (1729): Zdeněk Zárbynický, *Musa panagaea Bernarda Pannagla*, PhD thesis Univerzita Karlovah, Prague, 2007).

Divus Joannes Nepomucenus invictus Christi Martyr, in silentio secreti confessionis et in spe publicae canonizationis gloriosus (1701)

Web

Divus Joannes Nepomucenus: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Divus_Joannes_invictus/divus_joannes_invictus.html

Studies

Bočková, Alena, 'From sanctulus to sacer: Suggested Typology of Jesuit School Plays Featuring St. John of Nepomuk in the Bohemian Province', in Martin Bažil and Ján Bakyta (eds), *Philologica, Graecolatina Pragensia*, 2 (Prague: Karolinum Press, 2015), pp. 113–133.

Jacková, Magdaléna, 'Saint Jean Népomucène sur la scène théâtrale des jésuites de Bohême', in Marie-Élizabeth Ducreux (ed.), *Dévotion et légitimation : Patronages sacrés dans l'Europe des Habsbourg* (Liège : Presses universitaires de Liège, 2020), pp. 211–219.

4.PANN. Pannonius, Bartholomaeus Frankfordinus (1515-1519)

Gryllus: ed. *Analecta ad historiam resurgentium in Hungaria literarum* (Budapest 1903), pp. 21–30.

4.PANT. Pantaleon, Heinrich (1522–1595)

Works

Philargirus: Comoedia nova et sacra de Zachaeo, publicanorum principe (1546): ed. David Amherdt, Clemens Schlip and Kevin Bovier: <https://humanistica-helvetica.unifr.ch/fr/versions/131>.

Web

Philargyrus comoedia de Zacchaeo (1546) (facs) http://www.e-rara.ch/bau_1/content/titleinfo/565452

Studies

Caluori, R., 'Heinrich Pantaleon', in: Andreas Kotte, (Hed.), *Theaterlexikon der Schweiz* (Zurich: Chronos Verlag, 2005), vol. 2, pp. 1369–1370.

4.PAPA. Papaeus or Papeus, Petrus (16th cent.)

Works

Samarites Comoedia de Samaritano Euangelico (1539): ed., trans., ann. Martine Pijpen, *Petrus Papaeus' Samarites* (1539), lic. thesis Leuven, 1982.

—: ed. Daniel Nodde, *Parables on a Comic Stage: Samarites – Comoedia de Samaritano Evangelico (1539) by Petrus Papeus: Together with the Commentary of Alexius Vanegas of Toledo (1542)* (Leiden–Boston: Brill, 2017), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 7.

Web

Samarites (1539) (facs) <https://books.google.nl/books?id=sFtYAAAACAAJ> and (1540) <https://books.google.nl/books?id=j8BeAAAACAAJ> and <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037498/images/> and <https://hum2.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/PapeusSamarites1539/index.htm> and (comm Vanegas, (facs) https://books.google.nl/books?id=iYbirFZbYI0C&redir_esc=y

Studies

Adeva Martín, Ildefonso, ‘Comentarios latinos del maestro Venegas a la comedia *Samarites*’, in José Oroz Reta (ed.), *Actas del I Simposio de latín cristiano* (Madrid, 1990), pp. 159–166.

Adeva Martín, Ildefonso, *El Maestro Alejo Venegas de Busto: Su vida y sus obras* (Toledo: diputación Provincial, 1987), esp. pp. 273–292.

Picón García, Vicente, ‘La comedia *Philautus* de Acevedo: Sus deudas al “Terencio Cristiano” (*Acolastus* de Gnaphaeus y *Samarites* de Papeus)’ in Maurilio Pérez González (ed.), *Actas del Congreso sobre Humanismo y Renacimiento* (León: Universidad de León, 1998), vol. 1, pp. 599–609.

4.PARS. Parsons, Philip (1594–1653)

Works

Atalanta (1612): ed. W.E. Mahaney and W.K. Sherwin, English trans. W.K. Sherwin, Jay Freyman and Eve Parrish, *Two University Latin Plays: Philip Parson’s Atalanta, and Thomas Atkinson’s Homo* (Salzburg: Institut für Englische Sprache und Literatur, Universität Salzburg, 1973) Salzburg Elizabethan Studies, 16.

—: in Christopher Wren, *Physiponomachia. Philip Parson, Atalanta. Thomas Atkinson, Homo*, intr. Hans-Jürgen Weckermann (Hildesheim-New York: G. Olms, 1981) Renaissance Latin Drama in England, I.4.

Web

Atalanta (1612): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/parsons__atalanta.pdf (2006; last consulted 15 January 2024).

4.PAUL. Paullinus Silbermann, Johannes (1580–after 1620)

Philothea, id est anima Deo chara (1643): ed. Barbara Münch-Kienast, *Philothea von Johannes Paullin: Das Jesuitendrama und die Geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola* (Aachen: Shaker, 2000).

Theophilus.

Web

Philothea (1643) (facs) https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10223370_00005.html

Studies

Schwämmlein, Karl, “‘Philothea’: Das erste Oratorium auf deutschem Boden im Bistum Regensburg 1643 München – 1653 Amberg und Regensburg – 1679 Straubing’, pp. 73–114.

4.PEDE. Pederssøn Beyer, Absalon (c. 1528–1575)

Studentes

4.PELL. Pelletius, Joannes S.J. (1695–1754)

Works

Unio sexaginta elegantiarum (1725).

Web

Unio sexaginta elegantiarum: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Unio_sexaginta_elegantiarum/unio.html

4.PERE. Peregrino, Francesco Aretino (000–000#)

Works

Isis (ca. 1444) (ms) (Ruggio).

4.PERE. Pereira, Lucas, S.J. (1580–after 1620)

Work

Gerion

Studies

Moreira Fernandes, José Silvío, ‘O teatro escolar dos jesuítas: A écloga *Gérion* do P. Lucas Pereira no contexto da pastoral dramática novilatina’, in António Maria Martins Melo (ed.), *Humanismo novilatino e pedagogia (Gramáticas, Criações Maiores e Teatro): Actas do I Congresso Internacional, Braga, 23 e 24 de Abril de 1998 em homenagem ao insigne humanista Antonio Freire, S.J.* (Braga: Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Filosofia de Brage, 1998) Estudos Humanísticos, pp. 411–417.

4.PESC. Pescennius Niger, Franciscus (000–000#)

Studies

Kiss Farkas, Gabor, ‘Franciscus Pescennius Niger Báthory Miklós váci püspök udvarában és a *Scholasticum Orosianae iuventutis* dramma’, *Magyar Könyvszemle*, 129 (2013), pp. 265–281.

4.PETA. Petau S.J., Denis, or Dionysius Petavius (1583–1652)

Works

Edition

Opera poetica (Paris, 1620)

Selectae PP. Societatis Iesu tragoediae (1634), *Sisaras*, vol. 1, pp. 327–367;

Carthaginienses, vol. 2, pp. 3–59; *Usthazanes*, vol. 2, pp. 60–107.

Carthaginienses (1614): ed. Iwona Słomak, *Carthaginenses = Kartagińczycy* (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019).

Sisaras: Tragoediae selectae latinorum recentiorum: insunt Petavii Sisaras, Malapertii Sedecias, et Grotii Christus Patiens ac Sophompaneas (Munich: J.G. Weiss, 1845), pp. 1–69.

Web

Sisaras tragoedia (facs) in *Tragoediae selectae Latinorum recentiorum*, pp. 1–69

<https://play.google.com/books/reader?id=qRYEAAAQAAJ> and

<https://archive.org/details/tragoediaeselec00malagoog/page/n6>

Opera poetica (Paris, 1620) (containing *Carthaginiensis*; *Usthazanes*; *Sisaras*)

<https://books.google.com/books?id=cWZEAAAacAAJ>

Selectae PP. Soc. Iesu Tragoediae Pars I (Antwerp: Cnobbarus, 1634) (containing *Sisaras*)

https://books.google.com/books?id=MF_Lb7ac40MC&pg=RA28-

[PT5&dq=selectae+tragoediae&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiQs7DM8ZPdAhWHi1QKHV1HBcsQ6AEIKjAA#v=onepage](https://books.google.com/books?id=MF_Lb7ac40MC&pg=RA28-PT5&dq=selectae+tragoediae&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiQs7DM8ZPdAhWHi1QKHV1HBcsQ6AEIKjAA#v=onepage) *Selectae PP. Soc. Iesu tragoediae. Pars II.*

(Antwerp, 1634) (containing: *Carthaginienses*; *Usthazanes*) [http://www.mdz-nbn-](http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11103750-6)

[resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11103750-6](http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11103750-6) and

https://books.google.com/books/about/Selectae_PP_Soc_Jesu_Tragoediae.html?id=SCdXAAAacAAJ

Carthaginienses (1614)

<https://play.google.com/books/reader?id=5F5EAAAACAAJ&pg=GBS.PP6&hl=nl>

Ustazanes sive Martyres Persici (1620) (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=cWZEAAAACAAJ&pg=GBS.RA1-PP8&hl=en>

Studies

Detilloux, Patrice, 'Les *Carthaginienses* du P. Petau', in 'Aspects de l'humanisme jésuite au début du XVIIe siècle', ed. Marc Fumaroli, special issue of *Revue des sciences humaines*, 49 (158) (1975), pp. 245–293, esp. pp. 289–293.

Fumaroli, Marc *L'Âge de l'éloquence: Rhétorique et 'res literaria' de la Renaissance au seuil de l'époque classique* (Geneva: Droz, 2002), pp. 392–407 and passim.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 2, coll. 1891–1909; vol. 6, coll. 588–616; vol. 12, coll. 584, 649 and 1186–87

Stanonik Franz, *Dionysius Petavius: Ein Beitrag zur Gelehrten-Geschichte des XVII. Jahrhunderts* (Graz: Verlag der K.K. Universität, 1876).

Vital Chatellain, Jules-Charles, *Le Père Denis Petau d'Orléans, jésuite: Sa vie et ses oeuvres* (Paris: Librairie catholique internationale de l'oeuvre de Saint-Paul, 1884).

4.PETR. Petrarca, Francesco (1304–1374)

Works

Philologia: (comedy, now lost).

Studies

Charlet, Jean-Louis, in Enea Silvio Piccolomini, *Chrysis*, ed. Charlet (Paris: Classiques Garnier, 2019), pp. 31–32.

Lehnerdt, Maximilian, 'Eine verlorene Komödie Petrarca's', *Philologische Wochenschrift*, 43 (1923), coll. 378–383.

Lehnerdt, Maximilian, 'Zu Petrarca's Komödie "Philologia"', *Philologische Wochenschrift*, 55 (1935), coll. 735–736.

Mariotti, Scevola, 'La *Philologia* del Petrarca', *Humanitas*, 3 (1950), 191–206 [= id., *Scritti medievali e umanistici*, ed. Silvia Rizzo (Rome: Edizioni di storia e letteratura, [1976 [1994]], pp. 115–130].

Perini, G. Bernardi, 'Lo "Philologia" del Petrarca, Seneca e Marziano Capello', *Atti e*

- Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze Morali, Lettere ed Arte. Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arte*, 83 (1970-1971), pp. 147–169.
- Prete, Sesto, 'Il frammento della "Philologia" di Francesco Petrarca', *Studi Petrarqueschi*, 1 (1948), pp. 141–44.
- Rico, Francisco, 'Variaciones sobre la *Philologia* de Petrarca', *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia*, 3rd Ser., 19 (1989), pp. 217–230.
- Rico, Francisco, 'Petrarca en el escenario', in Ángel García Miguel, Angela Olalla Real and Andrés Soria Olmedo (eds), *La literatura no ha existido siempre: Para Juan Carlos Rodríguez, teoría, historia, invención* (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2015), pp. 485–492.
- Sabbadini, Remigio, 'La "Philologia" del Petrarca e Terenzio', *Bollettino di filologia classica*, 22 (1915), pp. 53–55.
- Sottili, Agostino, 'Il Petrarca e l'Umanesimo tedesco', *Il Petrarca latino e le origini del'umanesimo: Atti del Convegno internazionale, Firenze 19–22 maggio 1991* (Florence: Le lettere, 1996) [= *Quaderni Petrarqueschi*, 9–10 (1993–1994)], pp. 239–291.
- Feo, Michele, "'Tragedie" attribuite a Petrarca', in id., *Codici latini del Petrarca nelle biblioteche Fiorentine: Mostra 19 Maggio–30 Giugno 1991: Catalogo a cura di M. Feo* (Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, 1991), pp. 334–341.
- Villa Claudia e Alessio G.C., 'Tra Commedia e "Comedia"', *Italia Medioevale e Umanistica*, 24 (1981), pp. 1–136.

4.PETR. Petreius, Joannes, or Juan Pérez 'Petreyo' (c. 1511–c. 1544)

Works

Ate relegata; Chrysonia; Necromanticus; Suppositi.

Edition

Val Gago Saldaña, Maria del (ed., trans.), *Teatro y Universidad: Las comedias humanísticas de Juan Pérez (Petreius)* (Madrid: Liceus: 2012).

Ate relegata (1539/1540): Alfred Morel-Fatio, '*Ate relegata et Minerva restituta: Comédie de collègue représentée à Alcalá de Henares en 1539 ou 1540*', *Bulletin Hispanique*, 5 (1903), pp. 9–24.

Chrysonia (prologus): ed. Adolfo Bonilla y San Martín, 'El teatro escolar en el Renacimiento español y un fragmento inédito del toledano Juan Pérez', *Estudios ofrecidos a Menéndez Pidal* (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

1925), vol. 3, pp. 143–155.

Suppositi (ca. 1540): ed. Antonio Cortijo Ocaña, *Teatro latino escolar: Suppositi–Los supuestos de Juan Pérez ‘Petreyo’* (ca. 1540) (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2001).

Studies

Alvar Ezquerro, Alfredo, ‘Juan Pérez (Petreius) y el teatro humanístico’, in *Unidad y Pluralidad en el mundo antiguo: Actas del VI Congreso Español de Estudios Clásicos, Sevilla, 6-11 abril de 1981* (Madrid: Editorial Gredos, 1983), vol 2: *Comunicaciones*, pp. 205-212.

Cortijo Ocaña, Antonio, ‘Juan Pérez Petreyo y su teatro escolar en el caso de los *Suppositi*’, in Francisco Marcos Marín and Antonio Cortijo Ocaña (eds), *Homage to Emilio Alarcos Llorach*, special issue of *La Corónica*, 29 (2001), pp. 59–78.

Marqués, Eva, ‘Teatro umanistico in Spagna: Il teatro di Plauto, un eccellente modello per l'insegnamento della lingua latina’, *Studi Umanistici Piceni*, 22 (2002), pp. 207–217.

Sojo, Rodríguez, ‘Sobre el humanista español Juan Pérez (Petreyo)’, *Analecta Malacitana*, 9 (1986), pp. 27–37.

4.PETR. Petrus, Galfredus (fl. c. 1524)

De vita S. Nicolai comoedia ([ca. 1520]) (Bradner).

4.PHAR. Pharetratus, Michael (c. 1575–c. 1632)

Ieremias propheta captivus: Tragicocomoedia ([1598]) (Bradner).

4.PHIL. Philicinus, Petrus, Campson, Pierre (c. 1515–1574/c. 1580)

Works

Esther (1563); *Magdalena evangelica* (1544); *Dialogus de Isaaci immolatione* (1544) (Bradner)

Françoise Coutas, *L'œuvre dramatique de Pierre Campson, dit Philicinus. Édition critique, traduction du latin, introduction et notes*, 2 vols, PhD thesis Université Stendhal Grenoble III, 1991.

Esther (written 1545, pr. 1563): ed. Jan Bloemendal and Juliette Groenland (with a seminar

of students GLTC and Latin Studies, University of Amsterdam), Petrus Philicinus, *Esther: Een Neolatijnse tragedie uit 1563* (Amersfoort: Florivallis, 2006).

Web

Comoedia tragica, quae inscribitur Magdalena evangelica (1544) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=Vp1vVu211sYC>

Tragoedia Esther (1563) (facs) <https://books.google.nl/books?id=EvKb5td3QvcC> and

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-070521>

Studies

Coutas Françoise, ‘Philicinus: Un auteur de théâtre scolaire néo-latin du XVIe siècle’, *Vita Latina*, 130–131 (Jun.–Sept. 1993), pp. 58–65.

Hüsken, Wim. ‘Esther in the Drama of the Early Modern Low Countries’, *Skenè: Journal of Theatre and Dance Studies*, 9 (2023), pp. 141–163.

Lebeau, G., ‘La Renaissance à Binche’, II: ‘Pierre Philicinus’, *Annales de la Société d’Archéologie de Binche* IX (1950), pp. 9–41.

4.PHILY. Philymnus, Thilonius (000#)

Teratologia (1509) (Bradner).

4.PHRY. Phrygius, Sylvester Johannis (1572–1628)

Threnologia dramatica.

Studies

Peter Sjökvist (ed.), *Early Latin Poetry of Sylvester Johannis Phrygius* (Uppsala: Uppsala Universitet, 2007).

4.PICC. Piccolomini, Enea Silvio (1405–1464)

Works

Chrysis (1444): ed. André Boutemy (Brussels: s.n., 1939) Collection Latomus, 1.

—: ed. Ireneo Sanesi (Florence: Olschki, 1941) Nuova collezione di testi umanistici inediti o rari, 4.

—: trans. Alessandro Perosa, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia, 1965)

Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo, 86, pp. 189–209.

- : trans. Ettore Barelli, *Enea Silvio Piccolomini: Criside* (Milan: Rizzoli, 1965).
- : ed. Enzo Cecchini (Florence: Sansoni, 1968).
- : ed., trans. Emilio Faccioli, *Il teatro Italiano, I: Dalle origini al Quattrocento*, 2 vols (Torino, Einaudi, 1975).
- : ed. English trans. Gary R. Grund, *Humanist Comedies* (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2005) The I Tatti Renaissance Library, 19, pp. 284–347.
- : ed., trans. Jean-Louis Charlet (Paris: Champion, 2006) [pp. 39–45: editions and studies].
- : trans. (with text of Sanesi) Erminio Artese, in Vito Pandolfi and Erminia Artese (eds), *Teatro goliardico dell’Umanesimo* (Milan: Lerici, 1965).
- : trans. Allan M. Wilson, *Enea Silvio Piccolomini (later Pope Pius II), Chrysis: A Comedy composed in Latin in 1444 after the Manner of Plautus and Terence, now Translated into English for the first time* (Cheadle Hulme, England, 1997).
- : ed., trans. Cynthia Lui and R.A. Smith, *The Chrysis of Enea Silvio Piccolomini* (London: Bloomsbury, 2025) Bloomsbury Academic Neo-Latin Series

Web

Chrysis (1444) (txt) <https://baylor-ir.tdl.org/handle/2104/10295>

Studies

- Anzani, Chiara, 'L’*Asinaria* di Plauto: Una fonte considerevole della *Chrysis* di Enea Silvio Piccolomini', *FuturAntico*, 4 (2007), pp. 191–204;
- Bisanti, Armando, 'Note ed appunti sulla commedia latina medievale e umanistica', *Bollettino di studi latini*, 23 (1993), pp. 365–400.
- Boccuto, Giuseppina, 'Spunti lucreziani in un monologo della *Chrysis* del Piccolomini', in Luisa Rotondi Secchi Tarugi (ed.) *Pio II e la cultura del suo tempo: Atti del I Convegno internazionale 1989* (Milan: Guerini and ass., 1991), pp. 349–356.
- Charlet, Jean-Louis, 'Les pseudo-vers iambiques d’Enea Silvio Piccolomini dans la *Chrysis*', *Studi Umanistici Piceni*, 29 (2009), pp. 185–204.
- Charlet-Mesdjian, Béatrice, 'Les personnages de la *Chrysis*', *Cahiers d’études italiennes*, 13 (2011), pp. 83–102.
- Dall’Oco, Sondra, 'Sulla *Chrysis* di Enea Silvio Piccolomini', in Paola Andrioli Nemola a.o. (eds), *Teatro, scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento atti del convegno internazionale di studi, Lecce, 15–17 maggio 1997* (Lecce: Congedo, 2000) Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura dell’Università di Lecce, 15, pp.

- 67–72.
- Dietl, Cora, ‘Hurenkomödie oder politische Dichtung? Die *Chrysis* des Enea Silvio Piccolomini’, in Christiane Ackermann a.o. (eds), *Texte zum Sprechen bringen: Philologie und Interpretation: Festschrift für Paul Sappler* (Tübingen: Niemeyer, 2009), pp. 261–272.
- Galli, Quirino, ‘Il teatro nel Quattrocento: Verso la scena moderna’, in Alberto De Lisio (ed.), *Letteratura fra centro e periferia, Studi in memoria di Pasquale Alberto* (Salerno: Edizioni scientifiche italiane, 1987), pp. 188–212.
- Jocelyn, Henry David, ‘Aeneas Silvius Piccolomini’s “Chrysis” and the Comedies of Plautus’, *Studi Umanistici Piceni*, 11 (1991), pp. 101–114.
- Jocelyn, Henry David, ‘The Unclassical Aspects of Aeneas Silvius Piccolomini’s *Chrysis*’, in Luisa Rotondi Secchi Tarugi (ed.) *Pio II e la cultura del suo tempo: Atti del I Convegno internazionale 1989* (Milan: Guerini and ass., 1991), pp. 215–229.
- Mariotti, Scevola, *Scritti medievali e umanistici* (Rome: Edizioni di Studi e Letteratura, 1976) Storia e Letteratura, 137.
- Perosa, Alessandro, ‘La “Chrysis” di Enea Silvio Piccolomini’, *Storia e Letteratura* (2000), pp. 1–5 [= id., *Studi di filologia umanistica*, ed. Paolo Viti, vol. 3: *Umanesimo Italiano* (Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 2000) Studi e testi del Rinascimento europeo, 3, pp. 45–49].
- Perosa, Alessandro, ‘Testi umanistici, 2: La *Chrysis* di Enea Silvio Piccolomini’, *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa: Lettere, Storia e Filosofia*, Serie II, 19.1/2 (1950), pp. 63–67.
- Pitaluga, Stefano, ‘Sint procul meretrices (Note sulla *Chrysis* e sulla *Historia de duobus amantibus*)’, in Rotondi-Secchi Tarugi (ed.), *Pio II umanista europeo*, pp. 755–765
- Reinhardt, Volker, *Pius II. Piccolomini Der Papst, mit dem die Renaissance begann: Eine Biographie* (Munich: C.H. Beck, 2013).
- Rotondi-Secchi Tarugi, Luisa (ed.), *Pio II e la cultura del suo tempo: Atti del I Convegno internazionale 1989* (Milan: Guerini and ass., 1991).
- Rotondi-Secchi Tarugi, Luisa (ed.), *Pio II umanista europeo: Atti del XVII convegno internazionale (Chianciano-Pienza) 18–21 luglio 2005* (Florence: Franco Cesati Editore 2007) Quaderni della Rassegna, 49.
- Rotondi-Secchi Tarugi, Luisa, ‘Enea Silvio Piccolomini e l’umanesimo’, in id. (ed.), *Pio II umanista europeo*, pp. 843–848.
- Sodi, Manlio, and Arianna Antoniutti (eds), *Enea Silvio Piccolomini: Pius Secundus Poeta*

Laureatus Pontifex Maximus: Atti del Convegno Internazionale, 29 settembre-1 ottobre 2005, Roma (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007).

Stäuble, Antonio, 'Un dotto esercizio letterario: La commedia *Chrysis* di Enea Silvio Piccolomini nel quadro del teatro umanistico del Quattrocento', Domenico Maffei (ed.), *Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II: Atti del Convegno per il quinto centenario della morte e altri scritti* (Siena: Società tipografica 'Multa paucis', 1968), pp. 283–94.

Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968), pp. 69–78.

Ternaux, Jean-Claude, "'Deux clercs à la porte": La première scène de la *Chrysis* d'Enea Silvio Piccolomini', in Rotondi-Secchi Tarugi (ed.), *Pio II umanista europeo*, pp. 743–753).

von Martels, Zweder, 'Aeneas Silvius Piccolomini und die zweifaltige Lust: Die hedonistischen Linien in seinem Leben und die Auswirkungen des Älterwerdens auf seine Sicht vom Paradies', *Neulateinisches Jahrbuch*, 8 (2006), pp. 177-199.

4.PIMN. Pimneta, Emmanuel (000#)

Aepolas, Dialogus in praemia.

4.PIRI. Piringer, Wolfgang (c. 1538–?)

Studies

Glonar, Joža, 'Piringer, Wolfgang (okoli 1538–?)', in *Slovenska biografija* (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013) <http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi428721/#slovenski-biografski-leksikon> (7. Februar 2025) [originally in: France Kidrič a.o. (eds), *Slovenski biografski leksikon*, vol. 7 (Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949)].

4.PIRC. Pirckheimer, Willibald (1470–1530)

Works

Eckius dedolatus (1520): ed. Niklas Holzberg, Willibald Pirckheimer, *Eckius dedolatus / Der enteckte Eck: Lateinisch/ Deutsch* (Stuttgart, Ph. Reclam Jr, 1983) Universal-Bibliothek, 7993.

—: ed. Siegfried Szamatölski, *Eccius dedolatus* (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1891) Lateinische Literaturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 2).

Web

Eccius dedolatus (1520) (facs) <http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/urn/urn:nbn:de:gbv:3:1-184597> and https://archive.thulb.uni-jena.de/hisbest/rsc/viewer/HisBest_derivate_00004529/BE_1110_0001.tif and <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10167388.html>

Studies

Best, Thomas W., *Eccius dedolatus: A reformation satire* (Lexington, MA: University Press, 1971).

Holzberg, Niklas, 'Zum Problem der Verfasseridentifizierung: Der „Eccius dedolatus“ – ein Werk Willibald Pirckheimers?', in: Dietmar Peschel (ed.), *Germanistik in Erlangen: Hundert Jahre nach der Gründung des Deutschen Seminars* (Erlangen: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 1983) Erlanger Forschungen, Reihe A, 31, pp. 127–141.

Johne, Renate, 'Aristophanes-Studien im deutschen Renaissance-Humanismus: Zum *Eccius dedolatus* Willibald Pirckheimers', in Bernhard Zimmermann (ed.), *Antike Dramentheorien und ihre Rezeption* (Stuttgart, M & P Verlag, 1992) Drama: Beiträge zum antiken Drama und seiner Rezeption, 1, pp. 159-168.

Johne, Renate, 'Der *Eccius dedolatus* Willibald Pirckheimers als zeitgenössische Satire mit antiken Formelementen', *Renaissance Hefte* (hrsg. von der Berliner Renaissance-Gesellschaft), 1.3 (1992), pp. 48-59.

Merker, Paul, *Der Verfasser des „Eccius dedolatus“ und anderer Reformationsdialoge: Mit einem Beitrag zur Verfasserfrage der „Epistolae obscurorum virorum“* (Halle a. Saale: Niemeyer, 1923) Sächsische Forschungsinstitut für Neuere Philologie 2,1.

Peiper, Rudolf, 'Zur Geschichte der lateinischen Comödie im 15. Jahrhundert (aus Willibald Pirckheimers Studienzeit in Padua)', *Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik*, 110 (1874), pp. 131–139.

Rupprich, Hans, *Der 'Eccius dedolatus' und sein Verfasser* (Vienna: Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1931).

4.PIRO. Piroüel, Fredericus (000#)

Works – web

Divus Canutus martyr; Divus Alexander Carbonarius; in Palestra scholae publicae Mechliniensis sive Exercitationes per selectos patrum Oratorii studiosos (Antwerp, Henricus Aertssens, 1639). https://books.google.com/books?id=YMKf99C_Jb8C

https://books.google.be/books?id=_N1IAAAAcAAJ and

4.PISA. Pisani, Ugolino (c. 1405–c. 1445)

Works

Repetitio magistri Zanini coqui: ed. Paolo Viti, *Due Commedie umanistiche Pavesi: Ianus Sacerdos-Repetitio Magistri Zanini coqui* (Padova: Antenore, 1982) *Miscellanea Erudita*, 35 [review Stefano Pittaluga, *Maia*, 35 (1983), pp. 266–268].

Philogenia, comoedia (1476), ed. Vito Roselli and trans. Erminia Artese, *Teatro goliardico dell'Umanesimo* (Milan: Lerici, 1965),

—: ed., Alessandro Perosa, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia, 1965) *Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo*, 86, pp. 133–80

—: ed., English trans. Gary R. Grund, *Humanist Comedies*, (Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 2005) *The I Tatti Renaissance Library*, 19, pp. 170–283.

—: trans. Albrecht von Eyb, ed. Max Hermann, *Deutsche Schriften des Albrecht von Eyb*, 1.II.2: *Die Dramenübertragungen* (Hildesheim: Weidmann, 1984).

—: trans. Albrecht von Eyb, in Eyb, *Spiegel der Sitten*, ed. Gerehard Klecha (Berlin: Verlag E. Schmidt, 1989).

Web

Philogenia comoedia (1476) (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k53576b/f1.item.r=philogenia> (ms) (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10032323k/f8.item.r=philogenia>

Studies

Artese, Erminia, 'La *Filogenia* di Ugolino Pisani e la commedia umanistica tra la fine del XIV e la metà del XV secolo', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *Spettacoli studenteschi nell'Europa umanistica: Atti del XXI Convegno Internazionale del Centro studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Anagni, 20-22 Giugno 1997)* (Rome: Edizioni Torre d'Orfeo, 1998), pp. 77–93.

Dall'Oco, Sondra, 'La *Philogenia* di Ugolino Pisani in un codice di Staffarda', *Archivum Mentis Studi di filologia e letteratura umanistica* (Università del Salento – Università di Udine, 1 (2012), 1 (2012), 215–224.

Galli, Quirino, 'Il teatro nel Quattrocento: Verso la scena moderna', in Alberto De Lisio (ed.), *Letteratura fra centro e periferia: Studi in memora di Pasquale Alberto* (Salerno:

- Edizioni scientifiche italiane, 1987), pp. 188–212.
- Limbeck, Sven, *Theorie und Praxis des Übersetzens im deutschen Humanismus: Albrecht von Eybs Übersetzung der 'Philogenia' des Ugolino Pisani*, PhD thesis Freiburg i. Br, 2000.
- Ruggio, Luca, 'Due note sull'inedita commedia Laphra di Gian Mario Filelfo', *Archivum Mentis: Studi di filologia e letteratura umanistica* (Università del Salento - Università di Udine), 1 (2012), pp. 225–236.
- Stäuble, Antonio, *La commedia umanistica del Quattrocento* (Florence: Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, 1968), pp. 41–48
- Viti, Paolo, 'Ugolino Pisani da Parma: Note sulla lingua della "Repetitio magistri Zanini coqui"', in Paola Medioli Masotti (ed.), *Parma e l'Umanesimo italiana: Atti del Convegno internazionale di studi umanistici* (Padua: Editrice Antenore, 1986) *Medioevo e Umanesimo*, 60, pp. 145–171.
- Viti, Paolo, 'Struttura e fonti della *Philogenia* di Ugolino Pisani', in Paola Andrioli Nemola a.o. (eds), *Teatro, scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento atti del convegno internazionale di studi, Lecce, 15–17 maggio 1997* (Lecce: Congedo, 2000) *Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura dell'Università di Lecce*, 15, pp. 57–65.

4.PITO. Pitoni, Giuseppe Ottavio (1657–c1743)

Works – web

Hungariae triumphus in Quirinali musicis modis celebratus (1695) (fac)

<https://books.google.nl/books?id=uVZxRVxtUrEC>

4.PLAC. Placentius, Johannes, Jean-Leo, P. Porcius, Léon Le Plaisant, Petrus Placentius (c. 1500–c. 1548)

Works:

Clericus eques (1534): ed., Dutch trans. Els Govaerts, *Placentius' 'Clericus Eques' en het verhaal 'De Barta': Een bijdrage tot de geschiedenis van het komisch toneel in de Nederlanden*, lic. thesis Leuven, 1981.

—: ed. Johannes Bolte, Georg Wickram, *Werke*, vol. 8 (Tübingen: H. Laupp, Jr, 1906), pp. 324–333.

Lucianus aulicus (1534).

Web

Plausus luctificae mortis (txt)

<http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/view/18/HL1969-18>

Clericus eques (1535) (facs) <https://books.google.nl/books?id=nmZPAAAACAAJ>

Lucianus aulicus (1535) – Bradner

Susanna (1532) (txt) <http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/view/36> (facs)

<https://books.google.nl/books?id=nSsUAAAAQAAJ>

Studies

Brown, Cheri, 'The *Susanna* of Johannes Placentius: The First Latin Version of the Bible Drama', *Humanistica Lovaniensia*, 36 (1987), pp. 239–251.

IJsewijn, Jozef, 'The Real Name of Johannes Placentius', *Humanistica Lovaniensia*, 25 (1976), pp. 283–284. [= 'Joannes Placentius, pugna porcorum per Placentium Poetam...Antwerpen...1533', in: J. Roegiers a.o., *Tentoonstellingscatalogus 550 jaar universiteit Leuven* (Leuven: Katholieke Universiteit Leuven and Stedelijk Museum, 1976), pp. 138–139.

IJsewijn, Jozef, 'A Latin Death-dance Play of 1532', *Humanistica Lovaniensia*, 18 (1969), pp. 77–94.

IJsewijn, Jozef, 'Le théâtre latin de la Renaissance', Kazimierz Feliks Kumaniecki (ed.), *Acta Conventus XI 'Eirene', diebus 21–25 mensis Octobris anni 1968 habiti* (Wrocław, etc.: Ossolineum, 1971), pp. 237–244.

Lavoye, M., 'La vie et l'œuvre de Jean Placentius de Saint-Trond', *Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois*, 19 (1956), pp. 29–47.

Stiefel, Arthur Ludwig, 'Der "Clericus Eques" des Johannes Placentius und das 22. Fastnachtspiel des Hans Sachs', *Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur*, 4 (1891), pp. 440–445.

Vanderheyden, J.F., 'Een dodendansspel van Eusebius Candidus (J. Placentius?) (1532)', *Verlagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor taal- en letterkunde*, n.s., vols 1–2 (1958), pp. 43–115 [Appendix: ed., trans. *Plausus Mortis* by Jozef IJsewijn].

4.POLE. Polenton, Sicco (Polentonus, 1375–1447)

Works

Catinia: ed. Giorgio Padoan, 'La "Catinia" di Sicco Polenton', in *Momenti del Rinascimento*

Veneto (Padova: Antenore, 1988) Medioevo e Umanesimo, 31, pp. 1–33.
—: ed. Paolo Baldan, Siccio Polenton, *Catinia: Con test latino a fronte* (Anquillara Veneta: Comune di Anguillara Veneta, 1996).

4.POLI. Poliziano, Angelo (Politianus, 1454–1494)

Works – web

La fabula di Orfeo (Italian and Latin) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=MU3tUSEb9YEC>; (txt)

<https://imalpensanti.it/2018/11/angelo-poliziano-fabula-di-orfeo/> about:

https://de.wikipedia.org/wiki/Fabula_di_Orfeo;

https://it.wikipedia.org/wiki/Fabula_di_Orfeo;

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabula_di_Orfeo

Studies

Bombieri, Giovanna, ‘Osservazioni sul Prologo ai *Menecmi* di Angelo Poliziano’, in Roberto Cardini a.o. (eds), *Tradizione classica e letteratura umanistica: Per Alessandro Perosa*, vol. II of *Humanistica* (Rome: Bulzoni, 1985), pp. 489–506.

4.PONT. Pontanus, Jacobus S.J. (Jakob Spanmüller, 1542–1626)

Works

Dramata sacra (1615) (Bradner)

Immolatio Isaac (1590); *Eleazarus Macchabeus*; *Poeticarum institutionum libri tres* (1594).

Ludus de instauratione Studiorum: ed. Stefan Tilg, ‘Der *Ludus de instauratione studiorum* von Jakob Pontanus – eine Edition’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 8 (2006), pp. 267–292.

Stratocles sive Bellum (1588; 1600): in Jacobus Pontanus, *Poeticarum Institutionum libri tres. Tyrocinium Poeticum* (1600) [including *Stratocles*, *Eleazarus Machabaeus* and *Immolatio Isaac*]

—: ed., German trans. Fidel Rädle in id., *Lateinische Ordensdramen des XVI. Jahrhunderts* (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1979), Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, Reihe Drama, 6, pp. 296–365, 556–652.

—: ed. Thomas D. McCreight and Paul Richard Blum, Jacobus Pontanus, *Soldier or Scholar: Stratocles or War* (Baltimore: Apprentice House, 2009).

De connubii miseriis (1580): ed. Fidel Rädle, ‘Jacobus Pontanus: ‘Dialogus de connubii miseriis’: Kritische Edition und Kommentar’, in Joseph P. Strelka and Jörg Jungmayr

(eds), *Virtus et Fortuna: Festschrift für Hans-Gert Roloff zu seinem 50. Geburtstag* (Bern, Frankfurt a. M., New York: Peter Lang, 1983), pp. 290–314.

Web

Immolatio Isaaci (1594) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/pont2/books/pontanusinstitutiones_9.html

Stratocles (1594) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/pont2/books/pontanusinstitutiones_10.html

Pompae septem (facs) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/itali/autoren/pontano_itali.html

Eleazarus Machabaeus, in *Poeticae institutiones*
<https://books.google.com/books?id=yRY8AAAACAAJ>

Jacobi Pontani Poeticarum Institutionum libri III. Editio tertia... eiusdem Tyrocinium poeticum cum supplemento (Ingolstadt, 1600) (containing Eleazarus Machabaeus; *Immolatio Isaac*; *Stratocles sive bellum*)
<https://books.google.com/books?id=yRY8AAAACAAJ>

Studies

Bielmann, Joseph, 'Die Dramentheorie und Dramendichtung des Jakobus Pontanus S.J. (1542-1626)', in: *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft*, 3 (1928), pp. 45–85.

Blum, Paul Richard, 'Jacobus Pontanus SJ', in Stephan Füssel (ed.), *Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450–1600): Ihr Leben und Werk* (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1993), pp. 626–635.

Fumaroli, Marc, 'Une pédagogie de la parole: Les *Progymnasmata Latinitatis* du P. Jacobus Pontanus', in Pierre Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Fink Verlag, 1979), pp.

Leinsle, Ulrich G., 'Werke Jakob Pontanus' in der Handschrift Studienbibliothek Dillingen XV 399', *Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen*, 106 (2005), pp. 87–146.

Leinsle, Ulrich G., 'Dichtungen Jakob Pontanus' in der Handschrift Studienbibliothek Dillingen XV 399', *Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen*, 107 (2006), pp. 258–321.

Leinsle, Ulrich G., 'Jacobus Pontanus SJ (1542–1626): Humanismus und *pietas* in der

- Spätrenaissance’, *Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg*, 43 (2009), pp. 81–99.
- Mahlmann-Bauer, Barbara, ‘Jacob Pontanus in Augsburg: Seine Schülergespräche, seine Poetik und sein Drama *Opferung Isaaks*’, in Helmut Gier (ed.), *Jakob Bidermann und sein ‘Cenodoxus’: Der bedeutendste Dramatiker aus dem Jesuitenorden und sein erfolgreichstes Stück* (Regensburg: Schnell & Steiner, 2005) *Jesuitica*, 8, pp. 15-59.
- Mahlmann-Bauer, Barbara, ‘Jacob Pontanus SJ, ein oberdeutscher Lipsius: Ein Augsburger Schulmann zwischen italienischer Renaissancegelehrsamkeit und jesuitischer Dichtungstradition’, *Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte*, 47 (1984), pp. 77–120.
- Mahlmann-Bauer, Barbara, *Jesuitische ‘Ars rhetorica’ im Zeitalter der Glaubenskämpfe* (Frankfurt a. M., Bern, New York: Peter Lang, 1986) *Mikrokosmos: Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung*, 18.
- Mariotti, Scevola, *Scritti medievali e umanistici* (Roma: Edizioni di Studi e Letteratura, 1976) *Storia e Letteratura*, 137.
- Rädle, Fidel, ‘Aus der Frühzeit des Jesuitentheaters: Zur Begleitung einer Edition lateinischer Ordensdramen’, *Daphnis*, 7 (1978), pp. 403-462.
- Słomak, Iwona, ‘Tragedy According to Jacobus Pontanus and the Tradition of Antiquity’, *Terminus*, 22 (2020), pp. 187–208.

4.PONT. Pontanus, Laevinus (16th c.)

Works – web

Moscholatria. Tragoedia sacra, carmine heroica scripta (1559) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=n60TAAAAQAAJ>

4.PORE. Porée, S.J., Charles (1676–1741)

Works

Porée, Charles, *Tragoediae* (1745), contains *Brutus*, pp. 1–70; *Hermenigildus*, pp. 71–144; *Mauricius, Imperator*, pp. 145–237, *Sennacherib*, pp. 239–309; *Sephoebus Myrsa*, pp. 311–78; *Agapitus, Martyr*, pp. 379–477.

Porée, Charles, *Fabulae dramaticae* (1749), contains *Paezophilus sive Aleator, drama-comicum*, pp. 1–118; *Pater amore, vel odio, erga liberos excaecatus, Fabula*, pp. 119–202; *Misoponus sive Otiosus, drama-comicum*, pp. 203–342; *Liberi in deligendo vitae instituto coacti, fabula*, pp. 343–440; *Philedonus sive Juvenis voluptarius a liberiore vita revocatus*, pp. 441–508.

Porée, Charles, *De theatro: Discours sur les spectacles* (1733).

Brutus (1708): ed., trans. Édith Flamarion, *Théâtre jésuite néo-latin et Antiquité: Sur le Brutus de Charles Porée (1708)* (Rome: École Française de Rome, 2002) Collection de l'École Française de Rome, 301, pp. 9–119.

Misoponus sive Otiosus: ed. Jules Janin, *Le Parsseux (Misoponus sive Otiosus)* (Paris: Guérin et Cie, 1835).

De theatro: ed. Pierre Brumoy and Édith Flamarion, *De theatro = Discours sur les spectacles* (Toulouse: Société de Littératures Classiques, 2000) Collection de rééditions de textes du XVIIIe siècle.

Web

Agapitus martyr, tragedie (French) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=GBRi-ox0kmAC&pg=GBS.PA288&hl=en>

Brutus (1708): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/poree__brutus.pdf (2006; last consulted 24 January 2024).

Caecus Amor sive Pater amore vel odio erga liberos excaecatus fabula (txt) <http://www.thelatinlibrary.com/poree.html> and <http://www.intratext.com/IXT/LAT0579/>

Mauricius Imperator (1745): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/poree__mauricius.pdf (2006; last consulted 29 January 2024).

Fabulae dramaticae (facs) (contains *Paezophilus*; *Pater amore vel odio erga liberos excaecatus*; *Misoponus*; *Liberi in diligendo vitae instituto coacti*; *Philedonus*)

<https://books.google.nl/books?id=PNATAAAAQAAJ> (1755) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=oGVEAAAaAAJ>

Tragoediae (1745) (contains *Brutus*, *Hermenigildus*, *Mauricius*, *Sennacherib*, *Sephoebus Myrsa*, *Agapitus*) (facs, txt) <https://books.google.nl/books?id=3RgPAAAAQAAJ> and <https://play.google.com/books/reader?id=GBRi-ox0kmACl> and <https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb11271402>

Studies

Barbafieri, Carine, 'Égarements du cœur et voie de l'esprit: Comparaison entre le *Brutus* du P. Porée (1708) et le *Brutus* de C. Bernard (1690)', in Anne Piéjus (ed.), *Plaire et*

- instruire: Le spectacle dans les collèges de l'Ancien Régime* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007) *Interférences*, pp. 173–190.
- de La Servièrre, Le Père Charles Porée S.J. (1676–1741).
- Flamarion, Édith, ‘Une “peinture animée”: Le théâtre selon Charles Porée (1676-1741)’, in Édith Flamarion (ed.), *La chair et le verbe: Les jésuites de France au 18e siècle et l'image* (Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2009), pp. 159–178.
- La Servièrre, Joseph de, *Un professeur d'ancien régime: Le père Charles Porée, S.J. (1676-1741)* (Paris and Poitiers: H. Oudin, 1899).
- Lind-Flamarion, Édith, *Théâtre jésuite néo-latin et Antiquité* (Rome: École française de Rome, 2002) [= *Le Théâtre néo-latin dans les collèges de jésuites, en France, au début du xviii^e siècle. Un cas exemplaire: le Lucius Junius Brutus de Charles Porée, S.J. (1708)*, doctoral thesis Paris, Sorbonne Nouvelle, 1994].
- Rieks, Rudolf, ‘Zur Wirkung des Livius vom 16. bis zum 18. Jahrhundert’, in Eckard Lefèvre and Eckart Olshausen (eds), *Livius: Werk und Rezeption: Festschrift für Erich Burck zum 80. Geburtstag* (Munich: Beck, 1983), pp. 367–397, esp. pp. 377–382.
- Rieks, Rudolf, *Drei lateinische Tragiker des Grand Siècle* (Munich: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1989) *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen* 1989, 3.
- Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 2, coll. 2081–2087; vol. 6, coll. 1021–2033; vol. 12, col. 1196

4.PORT. Porter, Joannes, or Porterius (000–000#)

Works

- Pentaegle* (1619) (Bradner); *Arsinoe tragoedia* (1624) (Bradner);
Tennes tragoedia (1624) (Bradner).

Web

- Athamantis Furor* (1621): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/porter__athamas.pdf (2008, 2020; last consulted 15 January 2024).

4.PRAS. Prasch, Johann Ludwig (1637–1690)

Works

Tragoedia Saul desperans (1662); *Tullia tragoedia*, (1667); *Arminius tragoedia*, (1678); *Amici* (1663).

Web

Arminius (1678): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/prasch__arminius.pdf (2010; last consulted 29 January 2024) (facs)

https://libsysdigi.library.uiuc.edu/ilharvest/Unica/Books2008-03/prasjo0001arm/Neo-Latin%20Plays%20832%20P887OA/prasjo0001arm_highres.pdf

Tullia (1667): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/prasch__tullia.pdf (2011; last consulted 24 January 2024).

Studies

Dachs, Karl, 'Leben und Dichtung des Johann Ludwig Prasch', *Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg*, 98 (1957), pp. 5–219.

Marongiu Paola, 'De "Arminio" Iohannis Ludovici Praschii (1678)', in Jan-Wilhelm Beck (ed.), *Ad fines imperii Romani anno bis-millesimo cladis Varianae: Acta conventus Academiae Latinitati Fovendae XII Ratisbonensis (Regensburg, Institut für Klassische Philologie, Lehrstuhl Latein, 15.–19. September 2009)* (Leuven: Leuven University Press, 2011) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 28, pp. 121–129.

4.PRAS. Prasinus, Johannes (16th c.)

Works

Philaemus (1548).

Web

Philaemus: Tragaedia nova (1548) (facs)

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ180153604 and

<https://books.google.nl/books?id=T0xZAAAacAAJ>

Studies

Wiedemann, Theodor, 'Johannes Prasinus, ein Halleiner Gelehrter', *Mittheilungen der*

Gesellschaft für Salzburg. Landeskunde, 29 (1889) pp. 256–261.

4.PRAT. Pratt, William (fl. 1592–1597)

Hispanus (1597): ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/hispanus> (2022; last consulted 12 February 2024).

4.PREL. Prellaeus, Athenaeus (17th c.)

Polyetes (1644) – (Bradner).

4.PROD. Prodromos, Theodoros (15th/16th c.)

Galeomyomachia, hoc est, felium & murium pugna: Tragoedia Graeca (Basel, [1518]

(Greek) (facs ed. 1524) <https://books.google.nl/books?id=9HD029z-kGUC>

4.QUIN. Quintianus Stoa, Joannes Franciscus see Conti

Works – web

Theoandrothanatos (1508); *Theocrisis* (1514).

Web

Theoandrothanatos (1508) <https://play.google.com/books/reader?id=YkZoAAAACAAJ> in

Christiana opera (1514)

https://play.google.com/books/reader?id=8_elNgvCJtQC&pg=GBS.PP32

Theocrisis in *Christiana opera* (1514)

https://play.google.com/books/reader?id=8_elNgvCJtQC&pg=GBS.PP160&hl=en

Studies

Leo, Russ, ‘Christ’s Passion, Christian Tragedy and Ioannes Franciscus Quintianus Stoa’s

Untimely *Theoandrothanatos*’, *Renaissance Studies*, 30 (2016), pp. XXXX.

4.RADE. Rader, Matthäus S.J. (1561–1634)

Works – web

Jesuitendramen (ca. 1578) (Dillingen manuscript, contains dramas of Rader and Gretser:

Aspasia, Sapientia; Hypnomachia; Augustinus conversus; Beatus; Udalricus; Curiositas;

Talantophori) (facs) [http://daten.digital-](http://daten.digital-e-sammlungen.de/~db/0010/bsb00105942/images/index.html?seite=00001&l=de)

[sammlungen.de/~db/0010/bsb00105942/images/index.html?seite=00001&l=de](http://daten.digital-e-sammlungen.de/~db/0010/bsb00105942/images/index.html?seite=00001&l=de) and

<http://daten.digital-sammlungen.de/0010/bsb00105942/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=379&pdfseitex=>

Rader and Gretser, *Triumphus divi Michaelis archangeli Bavarici* (1597) (periocha) (facs)

<http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0010/bsb00105942/images/index.html?seite=00001&l=de>

Studies

Rädle, Fidel, 'Schulstress in der Frühen Neuzeit: Szenen auf der Jesuitenbühne', *Das lateinische Jesuitentheater in den deutschsprachigen Ländern der Frühen Neuzeit (von den Anfängen bis zum Westfälischen Frieden)* (Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2019), pp. 1–25.

4.RANN. Rannusio, Domenico Crispo (000#)

Syrus (ca. 1486-1487) (ms) (Ruggio): ed. Arantxa Domingo Malvadi, Domenico Crispo Rannusio. *El Syrus. Estudio, edición y traducción de una comedia humanista* (Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca (in press)).

4.RANZ. Ranzius, Mercurius, or Ranzio (1400–c. 1469):

Works – web

De falso hypocrita (1437) – in Hexter, Ralph, J., *Entertaining Ambiguities: Sexuality, Humanism, and Ephemeral Performances in Fifteenth-Century Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2026) The Middle Ages Series, pp. 186–206.

Web

De falso hypocrita (1437) – Ruggio quotations in Eyb, *Margarita poetica*
<https://books.google.nl/books?id=-hKnGSjk93IC>

Studies

Hexter, Ralph, J., *Entertaining Ambiguities: Sexuality, Humanism, and Ephemeral Performances in Fifteenth-Century Italy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2026) The Middle Ages Series.

Limbeck, Sven, 'Sacrista–Hypocrita–Sodomita: Komödiantische Konstruktion sexueller Identität in Mercurino Ranzos *De falso hypocrita*', in Andreas Bihrer, Sven Limbeck and

Paul Gerhard Schmidt (eds), *Exil, Fremdheit und Ausgrenzung in Mittelalter und früher Neuzeit* (Würzburg: Ergon 2000) Identitäten und Alteritäten, 4, pp. 91-112.

4.RATA. Ratallerus, Georgius (1528–1581)

Euripidis poëtae tragici tres tragoediae, Phoenissae, Hippolytus coronatus, atque im Latino carmine conversae et nunc primum editae (Antwerp: Christ. Plantin, 1581).

Sophoclis tragoediae quotquot exstant, carmine latino redditae (Antwerp: Silvius, 1570).

Hippolytus: Euripidis Hippolytus quam latino carmine conversam a Georgio Ratallero, ann.

Lodewijk Caspar Valckenaer (Leiden: Luchtmans, 1822).

Web

Sophoclis Ajax flagellifer et Antigone eiusdem Electra (facs)

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-074932>

Tragoediae Sophoclis quotquot extant carmine Latino redditae (1570)

<https://books.google.nl/books?id=wX86AAAAcAAJ>

Studies

Miola, Robert S., ‘Early Modern Antigones: Receptions, Refractions, Replays’, *Classical Receptions Journal*, 6 (2014), pp. 221–244.

4.RAUE. Rauen, Iohannes (000–000#)

Glei, Reinhold F., ‘Turnus im neulateinischen Drama - ein “tragischer” Held?’, in Timothy

J. Moore and Wolfgang Polleichtner (eds), *Form und Bedeutung im lateinischen*

Drama/Form and Meaning in Latin Drama (Trier: WVT, 2013) Bochumer

Altertumswissenschaftliches Colloquium, 95, pp. 115–129.

4.RAVI. Ravisius Textor, Johannes (Tixier, 1492–1522)

Works

Dialogi aliquot Joannis Ra. Textoris ..., studiosae juventuti utiles et jucundi, adjecta sunt animi gratia ejusdem epigrammata aliquot non inutilia (1530). [school dialogues]

De Ravisii Textoris comoediis seu de comoediis collegiorum in Gallia praesertim ineunte sexto decimo saeculo, ed. Louis Massebieau (Whitefish, Kessinger, 2010).

Web

Dialogi aliquot (1520): (facs) <https://books.google.be/books?id=IboTAAAAQAAJ>

Studies

Ferrand Mathieu, 'Le théâtre des collèges au début du xvie siècle: Les *Dialogi* (1530) de Johannes Ravisius Textor', *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 72 (2010), pp. 337–368.

Ferrand, Mathieu, 'Les exercices de composition et de déclamation poétiques dans les collèges parisiens, au début du XVIe siècle: Autour de Joannes Ravisius Textor', in Lambert Isebaert and Aline Smeesters (eds), *La poésie néo-latine à haute-voix (1500-1700)* (Turnhout: Brepols, 2013), pp. 19–41.

Istasse, Nathaël, 'Joannes Ravisius Textor: Mise au point biographique', *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 69 (2007), pp. 691–703.

Istasse, Nathaël, 'Les *Epitheta* et l'*Officina* de Joannes Ravisius Textor: Conception auctoriale et destinée éditoriale', in Furno Martine (ed.), *Qui écrit? Figures de l'auteur et des coélaboreurs du texte, XVe–XVIIIe siècle* (Lyon: ENS Éditions, 2009) *Métamorphoses du livre*, pp. 111–135.

Ong, Walter J., 'Commonplace Rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeare', in Robert R. Bolgar (ed.), *Classical Influences on European Culture A.D. 1500–1700* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), pp. 91–126.

Pédéflous, Olivier, 'Ravisius Textor's School Drama and its Links to Pedagogical Literature in Early Modern France', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 19–40.

Schulze, Hertha (ed.), *A Dialogue by Ravisius Textor Translated from the 'Dialogi Aliquot' by his Contemporary Radcliff* (Rochester, New York: Press of the Good Mountain, 1980).

Vodoz, Jules, *Le Théâtre latin de Ravisius Textor, 1470–1524* (Winterthur: Geschwister Ziegler, 1898) [= Geneva: Slatkine Reprints, 1970].

4.REIC. Reicher, Leonhard (first mentioned 1495)

Works – web

Magisterium crucis S. Christophori innocentis In scenam et exemplum datum (fac)

<http://epub.ub.uni-muenchen.de/11256/>

4.REHL. Rehlin, Johannes

Fatum Austriacum / Rakouský úděl (Pressburg, 1659), ed., trans. Magdaléna Jacková (Praha:

Institut umění— Divadelní ústav, 2023).

4.REIC. Reichssiegel, Florianus, O.S.B. (1735-1793)

Pietas in Deum (opera; libretto by R.): P. Florian Reichssiegel, Anton Cajetan Adlgasser, *Pietas in Deum*. Tragödie in 5 Akten. Faksimile der autographen Partitur aus dem Besitz der Erzabtei St. Peter Salzburg. Erste Aufführung in Salzburg am 8. Juli 1772 auf der Universitätsbühne (Große Aula). Text, Kommentar und Perioche des Schauspiels (lateinisch/deutsch) vorgelegt von Werner Rainer und Franz Witek, *Denkmäler der Musik in Salzburg, Faksimile-Ausgaben*, 2, 2 vols (Salzburg: Selke Verlag, 2004). *Textus Latinus, a F. Reichssiegelio scriptus, una cum Theodisca versione editur.*

4.REMA. Remacle d'Ardenne (Remaclus Arduenna, c. 1480–1524)

Works

Palamedes (1512): ed., trans. Anne Demoulin, *De 'Palamedes' van Remacles Arduenna (1512)*, lic. thesis Leuven, 1986.

Web

Palamedes (1512) (facs) <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k716636.image>

Studies

IJsewijn, Jozef, and D.F.S. Thomson, 'The Eclogue of Remaclus Arduenna', *Humanistica Lovaniensia*, 24 (1975), pp. 148–149.

IJsewijn Jozef, 'Imitation of Italian Models by Neo-Latin Authors from the Netherlands in the Age of Erasmus', in Jean R. Brink and Willam E. Gentrup (eds), *Renaissance Culture in Context: Theory and Practice* (London: Routledge, 1993), pp. 155–163.

4.RESC. Rescalli, Franciscus or Franz (1651–1713)

Works

Vienna Austriae defensa et liberata ([1680]) / *Vienna Austriae defensa et liberata, auspicijs Augustissimi Romanorum impera toris Leopoldi I. ab armis Mahometi IV. Turcarum tyranni oppugnata, dramatijs tribus proposita atque ... aa. II. & Philosophiae Baccalaureis ... recens creatis ab illustrissima humanitate Viennensi dicata*. Viennae Austriae (apud Susannam Christinam. Matthaevi Cosmerovij. S.C.M. Typographi Aulici viduam). [There's also a epic by Gabriel Kapi with the same title, see Klecker].

Web

Vienna Austriae defensa et liberata (facs)

<https://books.google.nl/books?id=ZwPl37CaUWcC>

Studies

Klecker, Elisabeth, “‘Episches Theater’ im Barock”, *Wiener Studien*, 113 (2000), pp. 335–358.

4.RESC. Resch, Joseph (1716–1782)

Works

Web

Dramen <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/>

Rhetorica (txt) <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/texte/rhetorica-gesamt-28-03-2018.pdf>

Sacrae meditationes quas per plures tragoedias olim in scenam nunc in lucem publicam

dedit Josephus Reschius episcopalis gymnasii Brixinensis praefectus & rhetorices professor (1751) (containing *Peccator deicida*, *Pastor bonus*, *Pius Samaritanus*) (facs)

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11103543_00005.html

Iugurtha (1746) (txt)

http://mlat.uzh.ch/download_pl?lang=0&dir=/var/www/Corpus15_Poetica/&file=Joseph-Resch_Iugurtha.xml&xml=1

Sanctus Lucanus (1747) (txt) <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/sanctus-lucanus-v1-2018-12-19.pdf>

[resch/sammlung/sanctus-lucanus-v1-2018-12-19.pdf](https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/sanctus-lucanus-v1-2018-12-19.pdf)

Scanderbergi victoria (1756) (txt) <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/scanderbegi-victoria-v1-2018-12-19.pdf>

[resch/sammlung/scanderbegi-victoria-v1-2018-12-19.pdf](https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/scanderbegi-victoria-v1-2018-12-19.pdf)

Praemia Aureliani aurea, non aurea (1753) (txt)

<https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/praemia-aureliani-v2-2018-11-29.pdf>

Innocentia coronata (1761) (txt) <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/texte/innocentia-coronata-v1-2018-10-16.pdf>

[resch/sammlung/texte/innocentia-coronata-v1-2018-10-16.pdf](https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/texte/innocentia-coronata-v1-2018-10-16.pdf)

Constantini hostia (1757) (txt) <https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/constantini-hostia-v2-2018-11-22.pdf>

[resch/sammlung/constantini-hostia-v2-2018-11-22.pdf](https://www.uibk.ac.at/projects/schultheater-resch/sammlung/constantini-hostia-v2-2018-11-22.pdf)

Studies

Brüser, Clemens, 'Zum Chor in Joseph Reschs *Agamemnon suimet victor*', *Humanistica Lovaniensia*, 73 (2024), pp. 611–631.

Kofler, Wolfgang, Simon Wirthensohn and Stefan Zathammer (eds), *Joseph Resch und das lateinische Schultheater des 18. Jahrhunderts* (Tübingen: Narr, 2024) NeoLatina, 31. (contains chapters on, *i.a.*, *Iugurtha*, *Sanctus Ingenuinus*, *Rhetorica*, *Peccator deicida*, *Pastor Bonus*, *Pius Samaritanus*)

4.RESE. Resendius, Andreas, or André de Resende (000–000#)

Works

Vincentius: ed. José V., De Pina Martins, *André de Resende, Vincentius levita et martyr: Reproduction en facsimilé de l'édition de Luís Rodrigues, Lisbonne, 1545* (Paris: J. Touzot, 1981).

4.RETT. Rettenpacher, Simon, O.S.B., or Rettenbacher Mison Erythraeus (1634–1706)

Works

Dramata selecta (1683): ed. Benno Wintersteller, trans. Christoph Fackelmann and Walter Zrenner, Simon Rettenpacher, *Selecta dramata*, 1 (Vienna, etc.: Lit, 2007) Wiener Neudrucke, 18; ed. Benno Wintersteller, trans. Christoph Fackelmann, Alphons Ismenghi and Walter Zrenner, Simon Rettenpacher, *Dramen*, 2, 1 (Vienna, etc.: Lit, 2007) Wiener Neudrucke, 19; ed. Benno Wintersteller, trans. Walter Zrenner, Simon Rettenpacher, *Dramen*, 2, 2 (Vienna, etc.: Lit, 2009) Wiener Neudrucke, 20.

Innocentia dolo circumventa seu Demetrius Philippi Macedonum Regis filius, insidiis fratris Persei crudeliter peremptus (1672): ed. Willi Flemming, *Das Ordensdrama* (Leipzig: P. Reclam jun., 1930), pp. 304–354.

Judicium Phoebi: Veronika Oberparleiter, *Simon Rettenpachers Komödie Judicium Phoebi de nostri saeculi vatibus. Lateinischer Text, Übersetzung, Kommentar*, PhD thesis Universität Salzburg, 2002 [= id., *Simon Rettenpachers Komödie Judicium Phoebi de nostri saeculi vatibus. Einleitung, lateinischer Text, Übersetzung und Kommentar* (Horn and Vienna: F. Berger & Söhne, 2004) *Musae Benedictinae Salisburgenses*, 2.

Osiris; Pietas impia; Prudentia vixtrix.

Web

Innocentia dolo circumventa seu Demetrius Philippi Macedonum Regis filius, insidiis fratris Persei crudeliter peremptus (1672): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/rettenpacher__demetrius.pdf (2008; last consulted 24 January 2024).

Perfidia punita seu Perseus, ultimus Macedonum Rex a L. Aemilio Paulo victus et in triumphum ductus (1674): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/rettenpacher__perseus.pdf (2008; last consulted 24 January 2024).

Prudentia victrix seu Ulysses ... redux (1680): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/rettenpacher__ulysses.pdf (2007; last consulted 24 January 2024).

Studies

Coroleu-Oberparleiter, Veronika, 'Simon Rettenpacher's Comedy *Votorum discordia*', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 189–202.

Coroleu-Oberparleiter, Veronika, 'Eine Salzburger Dichterkrönung des 17. Jahrhunderts', in Christian Gastgeber and Elisabeth Klecker (eds), *Neulatein an der Universität Wien: Ein literarischer Streifzug: Franz Römer zum 65. Geburtstag gewidmet* (Vienna: Praesens Verlag, 2008), pp. 287–318.

Haller, Edmund, 'Simon Rettenpacher (1634–1706) als Dramatiker', *Heimatgäue*, 8 (1927), pp. 280–289.

Isnenghi, A., 'Proben neulateinischer Dramatik: Zwei Szenen aus *Innocentia dolo circumventa* des S. Rettenpacher. Lateinisch und Deutsch', in *Musa Iocosa: Arbeiten über Humor und Witz, Komik und Komödie der Antike: Festschrift A. Thierfelder* (Hildesheim: Olms, 1974), pp. 207–223.

Oberparleiter, Veronika, 'Auf den Spuren von Justus Lipsius: Das Motiv der Senatssitzung in satirischen Schriften Simon Rettenpachers', *Wiener humanistische Blätter*, 47 (2005), pp. 70–90.

Oberparleiter, Veronika, 'Da Caporali a Rettenpacher: Qualche osservazione sulla commedia satirica', *Studi Umanistici Piceni*, 24 (2004), pp. 239–248.

Pfanner, Hildegard, *Das dramatische Werk Simon Rettenpachers*, PhD thesis Innsbruck,

- 1954; Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Sonderheft, 2.
- Schuster, Mauriz, 'Simon Rettenbacher und seine Beziehungen zur Antike', *Zeitschrift für deutsche Geschichte*, 1937, pp. 113–133.
- Szarota, Elida M. (ed.), 'Das katholische und protestantische Schuldrama', in Martin Bircher and Eberhard Mannack, *Deutsche Barockliteratur und Europäische Kultur* (Hamburg, E. Hauswedell, 1977) Dokumente internationales Arbeitskreises für Deutsche Barockliteratur, 3, pp. 239-242.
- Übleis, Gotthard, *Simon Rettenpacher, Benediktiner von Kremsmünster 1634–1706*, PhD thesis Vienna, 1922.
- Witek, Franz, *Die 'Bühne des Schicksals': Demetrios von Makedonien in Historiographie und Drama* (Salzburg: Horn, 2001) *Musae Benedictinae Salisburgenses*, 1, pp. 54–74 [about, *i.a.* Simon Rettenpacher, *Innocentia dolo circumventa seu Demetrius, Philippi Macedonum regis filius, insidiis fratris Persei crudeliter peremptus* (1672).
- Witek, Franz, 'Simon Rettenpacher (1634-1706) in Salzburg', *Salzburg Archiv*, 27 (2001), pp. 199–212.
- Zelewitz, Klaus, 'Propaganda Fides Benedictina: Salzburger Ordens theater im Hochbarock', *Daphnis*, 8 (1979), pp. 201–215.
- Zelewitz, Klaus, 'Soziale Aspekte des Benediktinerdramas: Bemerkungen zum Salzburger Ordens theater in der Zeit Maximilian Gandolph von Khuenburg (1668-1687)', in Martin Bircher and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur: Zweites Jahrestreffen des Internationalen Arbeitskreises für deutsche Barockliteratur in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 28. bis 31. August 1976: Vorträge und Kurzreferate* (Hamburg: E. Hauswedell, 1977) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 3, pp. 249 ff.

4.REUC. Reuchlin, Johannes (Capnio, 1455–1522)

Works

Edition

Holstein, Hugo, *Johann Reuchlins Komödien: Ein Beitrag zur Geschichte des lateinischen Schuldramas* (Halle an der Saale: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1888).

Sergius vel capitis caput (1596): ed. Holstein, *Johann Reuchlins Komödien*, pp. 107–126.

Scaenica progymnasmata (Henno) (1597): ed. Holstein, *Johann Reuchlins Komödien*, pp. 11–34.

- : ed. Karl Holl, *Henno: Bauernkomödie, lateinisch von Johannes Reuchlin, deutsch von Hans Sachs* (Constance (Baden): Reuss & Itta, 1922) Die gelb-roten Bücher, 11.
- : ed. Harry Schnur, *Henno: Komödie* (Stuttgart: Reclam, 1970) Universal-Bibliothek, 7923.
- : ed. Udo Frings, *Henno: Eine lateinische Komödie aus dem 15. Jahrhundert* (Frankfurt a. M.: Hirschgraben Verlag, 1987) Altsprachliche Textausgaben, 17.
- : ed. Jan Bloemendal (with a Seminar group of the Ruhr University Bochum), *Johannes Reuchlin's Scaenica progymnasmata or Henno (1498) and Jacob Spiegel's Commentary (1512): Neo-Latin Comedy and Transnational Learning* (Trier: WVT, 2024) Bochumer Altertumswissenschaftliche Colloquia, 116.

Web

(selection, full bibliography in ed. Bloemendal)

Scenica progymnasmata (1597) (txt) [http://www.hs-](http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost15/Reuchlin/reu_hen0.html)

[augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost15/Reuchlin/reu_hen0.html](http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost15/Reuchlin/reu_hen0.html) and (facs)

<http://diglib.hab.de/inkunabeln/53-quod-2/start.htm>

Sergius vel Capitis caput (1496) (facs 1504) [https://dhb.thulb.uni-](https://dhb.thulb.uni-jena.de/receive/ufb_cbu_00013805)

[jena.de/receive/ufb_cbu_00013805](https://dhb.thulb.uni-jena.de/receive/ufb_cbu_00013805); (facs) (with comm.)

<https://www.dilibri.de/stbtrdfg/content/structure/360728> and

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k841552w.image> and [http://reader.digitale-](http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10984420_00005.html)

[sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10984420_00005.html](http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10984420_00005.html) and [https://www.e-](https://www.e-rara.ch/zuz/content/titleinfo/17495787)

[rara.ch/zuz/content/titleinfo/17495787](https://www.e-rara.ch/zuz/content/titleinfo/17495787) and

<https://books.google.nl/books?id=0jRUAAAacAAJ> (German trans) (1538)

https://books.google.nl/books?id=_rRoAAAacAAJ&pg=PP9 (with ms notes)

<https://books.google.nl/books?id=dAvfUh019tQC> (with other ms notes)

<https://www.dilibri.de/stbtrdfg/content/pageview/935158> with ms comm. (facs)

[\[sammlungen.de/0001/bsb00012376/images/index.html?id=00012376&groesser=&fip=ea\]\(https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00012376/images/index.html?id=00012376&groesser=&fip=ea\)](https://daten.digitale-</p>
</div>
<div data-bbox=)

[yayztsxdsydqrsxseayaewqyztseayafsdreaya&no=6&seite=1](https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00012376/images/index.html?id=00012376&groesser=&fip=ea) With comm. by Simmler

(facs) [\[sammlungen.de/~db/0000/bsb00006356/images/index.html?seite=00001&l=de\]\(https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0000/bsb00006356/images/index.html?seite=00001&l=de\)](https://daten.digitale-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Studies

(selection, fuller bibliography in ed. Bloemendal)

- Beutler, 'Ein unbekannte deutsche Bearbeitung von Reuchlins Henno', in id. *Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie* (Hamburg: Selbstverlag der Staats- und Universitäts-Bibliothek, 1927) Mitteilungen aus der Hamburger Staats und Universitätsbibliothek, 2, pp. 103–148 and 205–224.
- Bloemendal, Jan, 'Johannes Reuchlin's *Scaenica Progymnasmata* (Henno, 1497) and Jacob Spiegel's Commentary (1512): A Local and Transnational Project', *Medievalia et humanistica*, 47 (2022), pp. 1–22.
- Dall'Asta, Matthias, 'Reuchlin, Johannes', in Wilhelm Kühlmann (ed.), *Killy Literaturlexikon – Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes*, vol. 9 (Berlin: De Gruyter, 2010), pp. 565–70.
- Dietl, Cora, 'Schauspieler und Schwankheld: Faszination und Schrecken des Trügerischen', in Nicola McLelland a.o. (eds), *Humanismus in der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit: XVIII: Anglo-German Colloquium* (Tübingen: Niemeyer, 2008), pp. 347–363.
- Dörner, Gerald, 'Reuchlin, Johannes', in Franz Josef Worstbrock (ed.), *Verfasserlexikon – Deutscher Humanismus 1480-1520*, vol. 2 (Berlin: De Gruyter, 2013), col. 579–633.
- Ehrstine Glenn, 'Scaenica Faceta: The Choral Odes of Johannes Reuchlin's *Scaenica Progymnasmata* (1497)', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Bariensis: Proceedings of the Ninth International Congress of Neo-Latin Studies, Bari 29 August to 3 September 1994* (Tempe, AZ: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1998) Medieval & Renaissance Texts & Studies, 184, pp. 235–241.
- Eisenbarth, Wilhelm, *Geschichte des Heidelberger Theaters im Zeitalter des Humanismus und der Reformation*, PhD thesis Heidelberg, 1939.
- Friedrich, Udo, 'Johannes Reuchlin am Heidelberger Hof: Poeta, orator, paedagogus', in Stefan Rhein (ed.), *Reuchlin und die politische Kräfte seiner Zeit* (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1998) Phorzheimer Reuchlinschriften, 4, pp. 163–185.
- Geiger, Ludwig, *Johannes Reuchlin, sein Leben und seine Werke* (Leipzig: Duncker & Humblot, 1871).
- Kraft, Rudolf, 'Reuchlins *Henno*: Geschichte eines Komödienstoffes', *Beiträge zur hessischen Kirchengeschichte*, 12 (1941), pp. 299–324.
- Mehr, Chane, *Johann Reuchlins Komödien in ihrer literarhistorischen und stilistischen Bedeutung*, PhD thesis Vienna, 1922.
- Newman, Jane O., 'Textuality vs. Performativity in Neo-Latin Drama: Johannes Reuchlin's *Henno*', *Theatre Journal*, 38 (1986), pp. 259–274.

- Parente, Jr, James A., 'Empowering Readers: Humanism, Politics, and Money in Early Modern German Drama', in Manfred P. Fleischer (ed.), *The Harvest of Humanism in Central Europe: Essays in Honor of Lewis W. Spitz* (St. Louis: Concordia Press, 1992), pp. 263–280.
- Parmentier, Jacques, *Le 'Henno' de Reuchin [sic] et la Farce de maistre Pierre Pathelin* (Paris: E. Leroux, 1884).
- Rädle, Fidel, 'Ueber mittelalterliche lyrische Formen im neulateinischen Drama', in Michael Borgolte and Herrad Spilling (eds), *Litterae medii aevi: Festschrift für Johanne Autenrieth* (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1988), pp. 339–362.
- Radler, Rudolf (ed.), *Hauptwerke der deutschen Literatur: Einzeldarstellungen und Interpretationen*, vol. 1: *Von den Anfängen bis zur Romantik* (Munich: Kindler, 1994), pp. 131–132 (Michaela Zelzer).
- Rhein, Stefan. 'Johannes Reuchlin', in Stephan Füssel (ed.), *Deutsche Dichter der Frühen Neuzeit (1450-1600): Ihr Leben und Werk* (Berlin: Erich Schmidt, 1993), pp. 138–155.
- Rhein, Stefan, 'Johannes Reuchlin (1455-1521): Ein deutscher "uomo universale"', in Paul-Gerhard Schmidt, *Humanismus im deutschen Südwesten: Biographische Profile* (Stuttgart: Thorbecke, 2000), pp. 59-76
- Roloff, Gert, 'Sozialkritik und Komödie: Reuchlin als Komödienautor', in id., *Kleine Schriften zur Literatur des 16. Jahrhunderts: Festgabe zum 70. Geburtstag*, ed. Christiane Kämmerer a.o. (Amsterdam and New York: Rodopi, 2003) Chloe: Beihefte zum *Daphnis*, 35, pp. 119–139 [= Stefan Rhein (ed.), *Reuchlin und die politischen Kräfte seiner Zeit* (Sigmaringen: Jan Thorbecke, 1998) Pforzheimer Reuchlinschriften, 5, pp. 187–203].
- Schaumburg, Karl. *Die Farce Patelin und ihre Nachahmungen* (Oppeln: s.n., 1887).
- Schoell, Konrad, 'Maître Pathelin et les pathelinades: Plaidoyer pour Henno', *European Medieval Drama*, 9, (2005), pp. 167–176.
- Schulze, Olaf, 'Henno – die Wiedergeburt der antiken Komödie: Biederen Bürgern den Spiegel vorgehalten', in *Ängste und Auswege: Bilder aus Umbruchszeiten in Pforzheim*, vol. 2: *Pforzheim zur Zeit Reuchlins: Beiträge zur Stadtgeschichte* (Heidelberg a.o.: Verlag Regionalkultur, 2005), pp. 163–166.

4.REUT. Reuter, Kilian (Chilianus eques Mellerstatinus, b. before 1480),

Works

Comedia Dorothee (Comedia gloriose parthenices et martiris Dorothee agoniam

passioncmque depingens (1507) (uned.).

Studies

Kipf, Johannes Klaus, 'Der Beitrag einiger Poetae minores zur Entstehung der neulateinischen Komödie im deutschen Humanismus 1480–1520', in Reinhold F. Gleis and Robert Seidel (eds), *Das lateinische Drama der Frühen Neuzeit: Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie* (Tübingen: Max Niemeyer, 2008), pp. 31–57.

4.REYL. Reylof, Olivier (1684–1742)

Works

Edition

Dramatum liber unus cum appendicula (1735).

Web

Dramatum liber unus (1735) (containing four tragedies: *Philippus Macedoniae rex*; *Ionathas*; *Croesus* and *Gedeon* (facs)
<https://books.google.nl/books?id=d7oTAAAAQAAJ>

Studies

Kluyskens Pierre, 'Olivier Reylof en zijn hotel in de Hoogstraat', *Ghendtsche Tydinghen*, 13 (1984), pp. 355–361.

4.RHEY. Rhey, S.J., Kaspar (1573–1624)

Adrianus martyr; *Christophilus*; *De benedictione et scala Iacob ex Genesi*; *Edmundus*.

4.RHOD. Rhodius, Theodorus (c. 1575/1579–1625)

Works

Editie

Theodori Rhodii dramata sacra (1615) (*Simson* (1600), *Agagus*, *Hagne* (1615), *Debora* (1600), *Thesaurus* (1600), *Colignius* (1614)); *Saulus* (1606); Joseph-trilogy (before 1625): *Iosephus servus* (1619); *Esau* (1625); *Saulus rex* (1625); *Saulus Gelbaeus* (1625).

Colignius (1614): ed. Johannes Bolte, *Coligny, Gustav Adolf, Wallenstein: Drei*

zeitgenössische lateinische Dramen von Rhodius, Narssius, Vernulaeus (Leipzig: Hiersemann, 1933) Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Sitz Tübingen, 280.

Web

Comoediae sacrae duae (containing *Debora, Thesaurus, Simson* (1600) (parts) (facs) https://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:642576L_001,800,600

Dramata sacra in quibus tragoediae VIII et II comoediae (1615) (containing *Mauritius, Agag, Hagne, Debora, Thesaurus, Colignius* (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11271458.html> and <https://books.google.de/books?id=BsQ9AAAAcAAJ>

Samson tragoedia (1615) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=BsQ9AAAAcAAJ>

Studies

Kühlmann, Wilhelm, *Zur literarischen Lebensform im deutschen Späthumanismus: Der pfälzische Dramatiker Theodor Rhodius (ca. 1575- 1625) in seiner Lyrik und in seinen Briefen* (Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi, 1989) [= *Daphnis*, 17 (1988), pp. 671–749].

Roloff, Hans-Gert, ‘Klassizismus im Deutschen Drama um 1600: Beobachtungen an der “Tragoedia Colignius” des Theodor Rhodius’, in Karl Konrad Polheim (ed.), *Sinn und Symbol: Festschrift für Joseph P. Strelka* (Bern, etc.: Peter Lang, 1987), pp. 23–35.

4.RICH. Richter, Iulius (1816–1877)

Studies

Holtermann, Martin, ‘Von der Philologenzunft und anderem Ungeziefer: Zu den altgriechischen Komödien von Julius Richter (1816-1877)’, in Stefan Weise (ed.), *Hellenisti! Altgriechisch als Literatur- sprache im neuzeitlichen Europa. Internationales Symposium an der Bergischen Universität Wuppertal vom 20. bis 21. November 2015* (Stuttgart: Steiner, 2017) *Palingenesia*, 107, pp. 285–307.

4.RICK. Rickets, John (fl. 1622/33)

Works

Byrsa Basilica sive Regale Excambium (performed 1633): ed., English trans. Roger H. Bowers (Leuven: Librairie Universitaire, 1939) *Materials for the Study of the Old English Drama*, n.s., 17.

—: in *John Rickets, Byrsa basilica seu Regale excambium. Thomas Sparrow, Confessor*,
intr. Sabine U. Bückmann-de Villegas (Hildesheim: G. Olms, 1991) *Renaissance Latin
Drama in England*, II.12, pp. 000–000#.

4.RIRE. Rirenschopff, Joannes SJ (1710–1782).

Works

Divus Joannes Nepomucenus, tenera in aetate virtutis et scientiae illustris idea (1734).

Web

Divus Joannes Nepomucenus: (txt; periocha) [https://www.theatrum-
neolatinum.cz/en/hry/Divus_Joannes_Nepomucenus/divus_joannes.html](https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Divus_Joannes_Nepomucenus/divus_joannes.html)

4.ROBO. Robolt, S.J., Thomas (1706-1741).

Works

Telo furoris impio amoris potior vis (1731).

Web

Telo furoris impio amoris potior vis: (txt) [https://www.theatrum-
neolatinum.cz/en/hry/Telo_furoris/telo_fuoris.html](https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Telo_furoris/telo_fuoris.html)

4.ROCH. Rocha, S.J., João da (1587-1639).

Works

Daniel Sapiens Honestatus (perf. 1616); *Marsyas* (c. 1616).

Studies

Frèches, Claude-Henri, *Le théâtre néo-latin au Portugal (1550-1745)* (Paris: A.G. Nizet;
Lisbon: Bertrand, 1964), pp. 434–446; 458–466.

4.ROCH. Rochotius, Andreas (Ondrej Rochotský, c. 1583-1623)

Iosephiados comoedia (1608) (Bradner); *Gedeon comoedia nova cum primis ad usum
scholasticum et conditionem temporum accomodata* (1606).

Studies

Lebeau, Jean, *Salvator Mundi: L' 'Exemple' de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe*

siècle, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, 20.

4.RODR. Rodriguez, Andreas (Andrés Rodríguez, 1556–c. 1616)

Works

Acolastus; Actio in honorem Virginis Mariae; Demophilus; Gadirus; Pareneia; Techmitius.

De praestantissima scientiarum eligenda: ed. Alejandro Borrego Pérez, *Diálogo “De praestantissima scientiarum eligenda”*, obra dramática de los padres Juan de Pineda y Andrés Rodríguez: *Introducción, edición crítica y notas*, lic. thesis Universidad de Granada 1995.

De methodo studendi: ed. Manuel Molina Sánchez, ‘Andrés Rodríguez (S.I.): *Diálogo de methodo studendi*: Edición y comentario’, *TeatrEsco*, 3 (2008–2009):

<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/Revista/Revista3/Andres_Rodriguez_Dialogo_De_methodo_studendi.pdf> (accessed 9 August 2011).

Web

Tragoediae (containing *Rodericus fatalis*, *Herodes saeviens* (1628) (1645) (facs)

https://books.google.nl/books/about/Epigrammaton_liber_primus_Tragoediae_II.html?id=1MBC <https://books.google.ca/books?id=El8kPQOkSDgC> or <https://play.google.com/books/reader?id=El8kPQOkSDgC&pg=GBS.RA1-PA1>

Studies

Borrego Pérez, Alejandro, ‘Los prólogos en las obras dramáticas del padre Andrés Rodríguez: datos para el estudio de las primeras representaciones jesuíticas en Granada’, in *Humanismo...* Gil, pp. 1457–1467.

Borrego Pérez, Alejandro, ‘Los prólogos de las obras del Padre Andrés Rodríguez’, José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea and Luis Charlo Brea, *Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico II: Homenaje al Profesor Luis Gil* (Cadiz: Universidad de Cádiz, 1997), vol. 3, pp. 1457–1467.

Molina Sánchez, Manuel, ‘La poesía dramática latina del jesuita Andrés Rodríguez: Su presencia y significación en el *Dialogo de methodo studendi*’, *Florentia Iliberritana*, 15 (2004), pp. 253–278. Cf.:

<<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/estudios/Demetodo.htm>>(accessed 9 August 2011).

Molina Sánchez, Manuel, ‘Andrés Rodríguez (S.I.), poeta latino del Renacimiento’, in

Luque Jesús, Dolores Rincón and Isabel Velázquez (eds), *Dulces Camenae: Poética y poesía latinas* (Granada and Jaén: Sociedad de Estudios Latinos, 2010 [2012]), pp. 945–953.

Molina Sánchez, Manuel, ‘La comedia *Techmitius* y el teatro del jesuita Andrés Rodríguez’, in Antonio Cascón Dorado a.o. (eds), *Donum Amicitiae: Estudios en homenaje al Profesor Vicente Picón García* (Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2008), pp. 817–829.

Molina Sánchez, Manuel, ‘Los procedimientos de copia y autocopia en el teatro jesuita español: Su plasmación en el jesuita Andrés Rodríguez’, *Florentia Iliberritana*, 24 (2013), pp. 279–295.

4.ROIL. Roillet, Claude (before 1520–c. 1576)

Works

Petrus; Aman; Catharina; Varia poemata (1556); *Christos paschon* (1570); *Diana, sive satyri* (1556).

Philanira (1564–1565): ed. Daniela Mauri, *Théâtre français de la Renaissance: La tragédie à l'époque d'Henri II et de Charles IX*, Première série, vol. 2 (1561–1566) Paris: Presses Universitaires de France (Florence: Olschki, 1989), pp. 125–214.

Web

Varia poemata (containing *Philanira, Petrus, Aman, Catharina*) (1536) (facs)

https://archive.org/details/bub_gb_sVRiw_kMMowC/page/n3 and

<https://bildsuche.digitale->

sammlungen.de/index.html?c=viewer&l=nl&bandnummer=bsb00016629&pimage=0000

[2&v=100&nav=](https://books.google.nl/books?id=sVRiw_kMMowC) and https://books.google.nl/books?id=sVRiw_kMMowC

Studies

Faguet, Émile, *La tragédie française au XVIe siècle (1550-1600)* (Paris: H. Welter, 1894 [= Geneva: Slatkine Reprints, 1969]), pp. 74–78.

Hugot, Nina, ‘“Quis credat ?”. L’incroyable amour de Philanira (Claude Roillet, 1556)’, in Sylvie Laigneau-Fontaine and Mathieu Ferrand (eds), *Le théâtre néo-latin en France (1500 1630): Études et anthologie* (Geneva: Droz, 2020) *Travaux d'Humanisme et de Renaissance*, pp. 267–289.

Lebègue, Raymond, *La tragédie religieuse en France: Les débuts (1514-1573)* (Paris:

- Champion, 1929), pp. 259–286 (chapter 15, ‘Claude Roillet’).
- Parente, Jr, James A., ‘The Development of Religious Tragedy: The Humanist Reception of the Christos Paschon in the Renaissance’, *Sixteenth Century Journal*, 16 (1985), pp. 351–368.
- Schweitzer, Zoé, ‘La *Philanire* de Roillet (1556, 1563): Une école de l’éthique’, in Michele Mastroianni (ed.), *La tragédie sainte en France (1550-1610): Problématiques d’un genre* (Paris: Classiques Garnier, 2018), pp. 345–159.

4.ROLL. Rollinson, Franciscus (fl. c. 1600)

Zelotypus comoedia (1615).

Alphonsus (by Rollinson?): (1617–1619?): *Peter Hausted, Senile odium. Senilis Amor.*

Alphonsus, intr. Michael P. Steppat and Götz Schmitz (Hildesheim: G. Olms, 1991)

(Hildesheim and New York: Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.17.

Rollinson, Francis (?),

Sylvanus (by Rollinson?) (perf. 1596–1597): *Sylvanus*. Roger Morell (?), *Hispanus*.

Nathaniel Wiburne, *Machiavellus*, intr. Ann Cotton (Hildesheim and New York: Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.19.

4.ROMA. Romagnanus, Jacobus (Jaume Romanyà, c. 1510–after 1562)

Works

Gastrimargus: ed. Julio Alonso Asenjo and Manuel Molina Sánchez, ‘Gastrimargus, tragicomedia humanística de J. Romaña / Romanyà’, *TeatrEsco*, 1 (2005-2006).

—: ed. Julio Alonso Asenjo and Manuel Molina Sánchez, *Jaime Romaña / Jaume Romanyà: Tragicomoedia Gastrimargus*. Estudio preliminar, edición, traducción y notas (Granada: Textos, 2007). *Lenguas Clásicas*, 3.

Web

Gastrimargus (1562) (txt)

<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/Revista/Revista1/Gastrimargus.pdf>

Studies

Fernández Mallol, Rafel, ‘La vinguda de Carles V a Mallorca: Uns poemes honorífics de Jacobus Romagnanus’, in Ferran Grau i Codina Grau a.o. (eds), *La Universitat de València i l’humanisme: ‘Studia Humanitatis’ i renovació cultural a la Europa i al nou*

món (València: Universitat de València, Departament de Filologia Clàssica, 2003), pp. 431–443.

Molina Sánchez Manuel, ‘Plauto y Terencio en el Renacimiento español: La Tragicomoedia *Gastrimargus* de Jaime Romañá’, *Florentia Iliberritana*, 18 (2007), pp. 311–331.

4.ROMA. Romanus, Ludovicus, or Ludovico Romani (000–000#)

Works

De casu Caesenae (1377): ed., trans., comm. Attilio Grisafi, Ludovico Romani, *De casu Caesenae* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2014) Teatro Umanistico, 13.

4.ROND. Rondelet, Jacob (000#)

Iudas redivivus.

4.ROSE. Rose, Jean (16th c.)

Chilpericus: ed. Éric Syssau, Abel Souris and Jean Rose, *Tragédies latines composées au collège de Navarre (Paris, 1557–1558)* (Paris: Garnier, 2020) Bibliothèque du théâtre français, 69.

4.ROSE. Rosefeldt, Jacob, or Rosefeldus (c. 1575–after 1602)

Works

Carabonna (1600); *Chamus* (1599); *Hiskias* (1606); *Moschus* (1599).

Web

Carabonna, comoedia alia noviter concinnata (1600) (facs) <https://opendata2.uni-halle.de/handle/1516514412012/5738>

Chamus, comoedia sacra nova prior (1599) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11103563.html>
<https://books.google.nl/books?id=zARXAAAACAAJ>

Moschus, comoedia altera (1599) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11103564.html> and
<https://books.google.nl/books?id=3ARXAAAACAAJ> [remake of Reuchlin, Henno]

Studies

Bolte, Johannes, ‘Jakob Rosefeldt’s *Moschus*, eine Parallele zum Kaufmann von Venedig’,

Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 21 (1886), pp. 187–210; 22, (1887), pp. 265–266.

Edighoffer, Roland ‘Un Faust rosicrucien’, *Études Germaniques*, 20 (1965), pp. 491–510.

Grün-Riesel, Elise, ‘Ein unbekanntes Drama Jacob Rosenfeldts’, *Zeitschrift für deutsche Philologie*, 54 (1929), p. 198–202.

4.ROUL. Roulers, Adrien de or Adrianus Roulerius (d. 1597)

Works

Stuarta (1589; pr. 1593): ed. Roman Woerner, Adrianus Roulerius, *Stuarta tragoedia*, (Berlin: Weimann’sche Buchhandlung, 1906) Lateinische Literaturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 17.

—: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/roulers> (2007; last consulted 12 February 2024).

Web

Stuarta Tragoedia sive Caedes Mariae serenissimae Scotorum reginae in Anglia perpetrata (1589) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/roulers/>

Studies

Parente, Jr, James A., and Jan Bloemendal, ‘The Humanist Tradition – Maria Stuart (1646)’, in Jan Bloemendal and Frans-Willem Korsten (eds), *Joost van den Vondel (1587-1679): Dutch Playwright in the Golden Age* (Leiden and Boston: Brill, 2012) Drama and Theatre in Early Modern Europe, 1, pp. 341-358.

Woerner, Roman, ‘Die älteste Maria Stuart-Tragödie’, in Herman Paul (ed.), *Germanistische Abhandlungen* (Strasbourg: K.J. Trübner, 1902), pp. 259–302

4.RUE. Rue, S.J., Charles de La, or Carolus Ruaeus (1643–1725)

Work

Translation

Ignazens Weitenauer und Karls de La Rue Trauerspiele: I. Hannibal, II. Hermann, III.

Cyrus, IV. Lysimachus, German trans. K.B.v.M. and L.M. (Augsburg: Joseph Wolff, 1777) [contains: *Cyrus* (1680), pp. 137–206; *Hannibal*, pp. 1–66; *Lysimachus*, pp. 207–277].

Lysimachus: trans. Anton von Klein, Charles de la Rue, *Lysimachus: Ein Trauerspiel in fünf*

Aufzügen (Mannheim: Verlag der Herausgeber der ausländischen schönen Geister, 1781)
Mannheimer Schaubühne, 3–4.

Sylla: ed. M.C. Palmézeaux *Sylla, tragédie en cinq actes et en vers* (Paris: Librairie Charon–Cérioux–Mme Masson–Barba, 1805).

Web

Carminum libri quatuor (1680) (contains: *Lysimachus*, *Cyrus*) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=XZK2HsMVmGkC>

Cyrus tragoedia (1705) (facs) (periocha)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1523073r.r=rue%20cyrus%20tragoedia?rk=21459;>

2

Studies

Rieks, Rudolf, *Drei lateinische Tragiker des Grand Siècle* (Munich: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1989), Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen 1989, 3.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), 12 vols (vols 1–11: Brussels: Schepens–Paris: Picard, 1890–1932; vol. 12: Louvain, 1960), vol. 3, pp. 415–425; vol. 7, pp. 290–307; vol. 11, p. 228.

4.RUF. Ruf, Iacobus (c. 1500–1558)

Studies

Hildegard E. Keller, Andrea Kauer and Stefan Schöbi (eds), *Jakob Ruf, ein Zürcher Stadtchirurg und Theatermacher im 16. Jahrhundert* (Zurich: Chronos, 2006) Jakob Ruf, Leben, Werk und Studien, 1.

4.RUGG. Ruggle, George (1575–1622)

Work

Ignoramus (perf. 1614, 1615, pr. 1630, trans. Ferdinando Parkhurst 1660–1662): *George Ruggle, Ignoramus*, intr. Edward F.J. Tucker (Hildesheim: G. Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.1.

—: *A Critical Edition of Ferdinando Parkhurst's Ignoramus, The Academical-Lawyer*, ed. Edward F.J. Tucker (New York: Garland Publishing, 1987 [2nd ed. London: Routledge, 2019]) PhD thesis Harvard University 1970.

—: *Ignoramus, Comoedia*, ed. J.S. Hawkins (London: T. Payne, 1787).

—: Tucker, Edward F. J. (ed.), *George Ruggle: Ignoramus* (Hildesheim: Georg Olms, 1987).

Tucker, Edward F.J. (ed.), *A Critical Edition of Ferdinando Parkhurst's Ignoramus the Academical Lawyer* (New York: Garland, 1987).

Bramston, J., *Ignorami Lamentatio super Legis Communis Translationem ex Latino in Anglicum* (London: Gilliver, 1736).

Codrington, Robert, *Ignoramus: A Comedy ... with a supplement which (out of respect to the Students of Common Law) was hitherto wanting* (London: W. Gildertson, 1662).

Dyer, G., *An English Prologue and Epilogue to the Latin Comedy of Ignoramus; written by George Ruggle [...] With a Preface and Notes Relative to Modern Times and Manners* (London: G.G. and J. Robinson, 1797).

Ravenscroft, E., *The English Lawyear: A Comedy* (London: J. Vade, 1678).

Web

Ignoramus: ed. English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/ruggle> (1998, rev. 2022; last consulted 29 January 2024); *Ignoramus* (1615) (txt)

<http://www.philological.bham.ac.uk/ruggle/> [London : W. Feales, 1736.] (txt 1630)

<http://name.umdl.umich.edu/A11179.0001.001> (trans; facs)

<https://books.google.nl/books?id=DQVXAAAACAAJ> (trans; txt)

<https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A57850.0001.001?rgn=main;view=fulltext>

<https://lids.ling-phil.ox.ac.uk/lids/xmlui/handle/20.500.14106/A57850>

Studies

Gundy, J.L. Van, *Ignoramus: Comoedia coram Regia Maiestate Jacobi Regis Angliae: An Examination of its Sources and Literary Influence with Special Reference to its Relation to Butler's "Hudibras"*, inaugural dissertation, University of Jena, 1905 (Lancaster, PA: New Era Printing Company, 1906).

Hadas, Daniel, 'A Comic Exorcism: George Ruggle (1575– c. 1622), *Ignoramus* IV 11 (Excerpt)', in L.B.T. Houghton, Gesine Manuwald and Lucy R. Nicholas (eds), *An Anthology of British Neo-Latin Literature* (London: Bloomsbury, 20), pp. 149–165.

Kallendorf, Hilaire, 'Exorcism and the Interstice of Language: Ruggle's *Ignoramus* and the Demonization of Renaissance English Neo-Latin', in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 303–310.

Prieto-Pablos, Juan A., 'Ignoramus, *The Woman Turned Bully*, and Restoration Satire on the Common Lawyer', *Studies in English Literature 1500-1900*, 48 (2008), pp. 523–548.

Puga Rogerio, Miguel, "'Dolum procudam dolo": A dimensão anglo-portuguesa e o imagótipo do luso na Comédia neolatina *Ignoramus*, de George Ruggle (1614-1615)', *Ágora*, 17/1 (2015), pp. 199–235.

Ryan, Cressida, 'An Ignoramus about Latin? The Importance of Latin Literature to George Ruggle's *Ignoramus*', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 159–174.

Tucker, Edward F.J., 'Ruggle's *Ignoramus* and Humanistic Criticism of the Language of the Common Law', *Renaissance Quarterly*, 30 (1977), pp. 341–350.

Tucker, Edward F.J., 'The Harvard Manuscript of Parkhurst's *Ignoramus*', *Harvard Literary Bulletin*, 19 (1971), pp. 5–24.

Tucker, Edward F.J., 'Ignoramus and Seventeenth-Century Satire of Law', *Harvard Literary Bulletin*, 19 (1971), pp. 314–330.

4.RYCH. Rychardus, Wolfgangus (Reichart, 1486–1547)

Ludwig, Walther, 'Ein Epitaphium als Comoedia', in Ekkehard Stärk and Gregor Vogt-Spira (eds), *Dramatische Wäldchen: Festschrift für Eckard Lefèvre zum 65. Geburtstag* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2000) *Spudasmata*, 80, pp. 525–540 [= Ludwig, *Miscella Neo-Latina: Ausgewählte Aufsätze 1989–2003*, ed. Astrid Steiner-Weber (Hildesheim: Olms, 2004), vol 2, pp. 367–380].

Ludwig, Walther, 'Philosophische und medizinische Aufklärung gegen evangelischen Biblizismus und Teufelsglauben: Der Arzt Wolfgang Reichart im Konflikt mit dem Theologen Ambrosius Blarer', in id., *Miscella Neo-Latina: Ausgewählte Aufsätze 1989–2003*, ed. Astrid Steiner-Weber, vol. 1 (Hildesheim: Olms, 2004), pp. 129–198.

Ludwig, Walther, 'Der Ulmer Humanist Rychardus und sein totes Kind: Humanismus und Luthertum im Konflikt', in id., *Miscella Neo-Latina: Ausgewählte Aufsätze 1989–2003*,

vol. 1, ed. Astrid Steiner-Weber (Hildesheim: Olms, 2004), pp. 199–230.

4.RYLE. Ryley, Thomas (fl. 1626–1644)

Works

Cornelianum dolium, comoedia lepidissima (1638) (also attributed to Thomas Randolph).

Web

Cornelianum Dolium (pr. 1638): ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/corn> (2003; last consulted 12 February 2024).

4.SALI. Salis, Joachim Caesarius de, or Joachim Caesar (b. c. 1580/1585)

Thrasonum fastus: ex Italico in latiarem versus, hac vice prioribus tantum scenis tribus comice exhibitus (1624) (Bradner).

4.SALI. Salius, Panagius, or Toussaint du Sel (b. c. 1549)

Nassovius (1589): ed. B.A. Vermaseren, ‘Een onbekend drama van katholieke zijde over de moord op Prins Willem I’, *BMHG*, 67 (1949), pp. 121–156.

Web

Nassovius (1589) (facs) <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k134076p>

Studies

Bloemendal, Jan, ‘De dramatische moord op Willem van Oranje: De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden’, Jan Bloemendal, A. Agnes Sneller, Mirjam P.A. de Baar (eds), *Bronnen van inspiratie: Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst* (Hilversum: Verloren, 2007). [= *De zeventiende eeuw*, 23 (2007)], pp. 99–117.

4.SALT. Salterne, George (c. 1568–after 1621)

Works

Tomumbeius

Web

Tomumbeius: ed. Roberta Barker, English trans. Christopher McKelvie,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/salterne> (2011; last consulted 12 February 2024).

Studies

Ögütcü, Murat, ‘Materializing Mamluks and Turks in Salterne’s Tomumbeius’, in Murat Ögütcü and Aisha Hussain (eds), *Materializing the East in Early Modern English Drama* (London: The Arden Shakespeare, 2023), pp. 17–38.

4.SAMU. Samuel, Bernard (17th c.)

Alexius Imperator, or Andronicus Comnenus (1618).

4.SANC. Sánchez de las Brozas, Francisco (El Brocense, Brocensis, 1523–1600/1)

Works

Achilles inventus; Apollinis fabula; Asuerus; Bersabe; Calirrhoe; David.

Studies

Maestre Maestre, José María, ‘La mezcla de géneros en la literatura latina renacentista: A propósito de la Apollinis fabula del Brocense’, in *Actas del Simposio internacional IV Centenario de la Publicación de la Minerva del Brocense: 1587-1987 (Cáceres - Brozas, mayo de 1987)* (Cáceres, Institución cultural ‘El Brocense’, Excma Diputación Provincial, 1989), pp. 145-187.

4.SANF. Sanford, Myron Reed (1854–1939) OPNEMEN?

Works

Temporibus hominis Arpinatis (1900): ed. Jan-Wilhelm Beck, ‘Temporibus hominis Arpinatis A.U.C. DCXCI-DCXVII: Eine (neu)lateinische Praetexta von Myron Reed Sanford’, *Neulateinisches Jahrbuch*, 9 (2007), pp. 37–78

—: ed. Beck, https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/medien/fabulae-neolatinae/praetextae/sanford__temporibus.pdf

4.SANT. Santi, S.J., Leone, or Leo Sanctius (1585–1651/1652)

Works

Amor fugitivus (1630); *Il Gigante* (1632, in Italian); *Somniator, sive Joseph* (1648); *Philippus* (1656).

Web

Somniator sive Ioseph tragoedia (1648) (facs)

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3183771.r=santi%20somniator?rk=21459;2>

Studies

Filippi, Bruna, *Il teatro degli argomenti: Gli scenari seicenteschi del teatro gesuitico romano: Catalogo analitico* (Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2001)

Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu, 54, pp. 13, 35, 131–140, 199–200, 208, 262, 402

Filippi, Bruna, ‘L’emblème dans l’action dramatique: Les drames sacrés de Leone Santi S.J. (1632–1648)’, in Agnès Guiderdoni and Ralph Dekoninck (eds), *Emblemata sacra: Rhétorique et herméneutique du discours sacré dans la littérature en image* (Turnhout: Brepols, 2007), pp. 381–394.

Oldani, Louis J., and Victor R. Yanitelli, ‘Jesuit Theater in Italy: Its Entrances and Exit’, *Italica*, 76 (1999), pp. 18–32.

Saulini, Mirella, ‘Il teatro gesuitico: *Il Gigante* del P. Leone Santi a Roma’, in *Roma moderna e contemporanea*, 3.1 (1995), pp. 157–172.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 7, coll. 590–594.

Wouters, Dinah, ‘The Biblical History Play: Turning Seventeenth-Century Joseph Plays into Political Drama’, *Journal of the Bible and its Reception* 11 (2024), pp. 245–263.

4.SAPI. Sapidus, Johannes, or Johann Witz (1490–1561)

Works

Anabion, sive Lazarus redivivus (1539).

Web

Anabion sive Lazarus redivivus: Comoedia nova et sacra (1559) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0008/bsb00089932/images/>

Studies

Lebeau, Jean, ‘De la comédie des humanistes à la “Divine Comédie”’: Aux origines du théâtre biblique luthérien’, in Joël Lefebvre and Jean-Claude Margolin (eds),

L’humanisme allemand (1480-1540): XVIIIe Colloque International de Tours (Munich:

Fink Verlag; Paris: Librairie Vrin, 1979) Humanistische Bibliothek, Abhandlungen, 38; De Plutarque à Descartes, 37), p. 477-491.

Margolin Jean-Claude, 'Humanisme et christianisme dans l'*Anabion sive Lazarus Redivivus* de Johannes Sapidus (Strasbourg, 1539)', *Études germaniques*, 50 (1995), pp. 413-433.

Michael, Wolfgang, 'Handlung oder Charakter: Zur Personenentwicklung im älteren Drama', *Chloe*, 10 (1990), pp. 383-390.

4.SARB. Sarbievius, Matthias Casimirus or Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640)

Works

Silviludia: ed. Ryszard Ganszyniec (Lwów: Nakładem Filomaty, 1934).

4.SATO. Satorres, Franciscus, or Balagariensis Gotalanus (16th cent.)

Works

Delphinus (1543).

—: *Delphinus – Le Dauphin (1543)*, ed., trans., comm. Olivier Rimbault, pref. Alejandro Coroleu (Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2020).

Web

Delphinus (1543) (facs) https://archive.org/details/bub_gb_f085cRUc6jkC

Studies

Rimbault, Olivier, *Documents inédits sur le siège de Perpignan de 1542 (Autour de la tragédie de Franciscus Satorres, Delphinus)* (Perpignan: Éditions du Joglar, 2016).

4.SAUR. Saurius, Andreas (early 1600s)

Works

Conflagratio Sodomae (1607); *Comoedia Germanica, Hecastus seu Homulus* (1591). [despite the Latin titles, written in German]

4.SCAL. Scaliger, Josephus Justus (1540–1609)

Works

Sophoclis Ajax lorarius stylo tragico translatus (1591).

Web

Sophoclis Ajax lorarius stylo tragico translatus (1600) (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=299DAAAACAAJ> and http://www.uni-mannheim.de/mateo/itali/autoren/scaliger_itali.html#p1

4.SCAM. Scammacca, Ortensio, S.J. (1562–1648)

Works

Edition

Tragedie sacre e morali, 14 vols (Palermo: 1632–1648).

Tommaso in Conturbia: ed. Domenica Donzelli, Ortensio Scammacca, *Tommaso in Conturbia: Tragedia sacra* (Catania: Società di storia patria per la Sicilia orientale, 1976).

Studies

Ahmadian, Ziba, *Ortensio Scammacca (1562?-1648) and the Jesuit Theatre: A Critical Edition of Il Tommaso in Londra*, PhD thesis University of Toronto, 2013.

Bancheri, Salvatore, 'La Poetica della Tragedia Sacra nelle Opere di Ortensio Scammacca', *Italian Culture*, 6 (1985), pp. 89–101.

Di Bella, Sarah, 'La sublimation de la violence sacrificielle dans la dramaturgie jésuite sicilienne: Scammacca et la ronde mystique', *Littératures classiques*, 73 (2010), pp. 241–253.

Di Bella, Sarah, 'Le rôle de l'imaginaire mystique dans la dramaturgie jésuite de la Sicile espagnole', in Véronique Lochert and Jean de Guardia (eds), *L'Imaginaire théâtral: Images de la scène et pratiques de la lecture (XVIe–XVIIIe siècles): Actes du colloque de l'Université de Haute-Alsace (Mulhouse, octobre 2009)* (Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 2012), pp. 143–150.

Natoli, B. Luigi, *Hortensio Scammacca e le sue tragedie* (Palermo: Giannone E. Lamantia, 1885).

Sacco Messineo, Michela, *Il martire e il tiranno: Ortensio Scammacca e il teatro tragico barocco* (Rome: Bulzoni, 1988) *Analisi letteraria*, 26.

Sacco Messineo, Michela, 'I primordi del teatro gesuitico in Sicilia e la sua evoluzione', in Maria Chiabò and Federico Doglio, *I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Rome: Torre d'Orfeo Editrice, 1995)

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 7, coll. 684–686.

4.SCHAL. Schall von Bell, S.J., Simon (1592–1666)

Misologus resipiscens: ed. in private press by P. Peter Leutenstorfer, 1999.

Studies

Leutenstorfer S.J, Peter, ‘Vier lateinische Jesuiten-Theaterstücke aus Hall in Tirol’, in Julius Oswald. S.J. and Rita Haub (eds), *Jesuitica: Forschungen zur frühen Geschichte des Jesuitenordens in Bayern bis zur Aufhebung 1773* (Munich: C.H. Beck, 2001) Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, Supplement 17, Series B, pp. 531–549.

4.SCHAP. Scharl, Placidus, O.S.B. (1731–1814)

Works

Damone gaudens Pythias vivat suo: ed., trans. Paul Dienstbier, *Damone gaudens Pythias vivat suo – P. Placidus Scharls Visitationsdrama über die amicitia coronata*, PhD thesis Universität Salzburg, 2010.

—: ed., trans. Paul Dienstbier, *Die lateinische Tragödie Damon et Pythias seu Amicitia coronata von P. Placidus Scharl*, PhD thesis Universität Salzburg, 2000).

4.SCHAS. Scharl, Simon S.J. (1594–1652)

Works

All three dramas (*S. Caecilia* (1626 and 1637), *Pietas ad omnia utilis* (1630), *B. Stanislaus Kostka* (1630)) are edited in private press by P. Peter Leutenstorfer 2009, 1998, 2000.

Studies

Leutenstorfer S.J, Peter, ‘Vier lateinische Jesuiten-Theaterstücke aus Hall in Tirol’, in Julius Oswald. S.J. and Rita Haub (eds), *Jesuitica: Forschungen zur frühen Geschichte des Jesuitenordens in Bayern bis zur Aufhebung 1773* (Munich: C.H. Beck, 2001) Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, Supplement 17, Series B, pp. 531–549.

4.SCHE. Schenckelius, Lambertus (000–000#)

Works

Martyrium Sanctae Catharinae (1589).

Studies

De Landtsheer, Jeanine, 'Lambertus Schenckelius's Tragoedia(e) Sanctae Catharinae', in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 85–94.

4.SCHM. Schmechel, Martin or Martinus Schmechelius (15th/16th c.)

Works

Phasma natalium Theandropicorum in piam memoriam redemptoris et servatoris immundi mundi (1608); *Hercules Academicus* (1621) (lost) (Bradner).

4.SCHO. Scholvinus, Johannes or Scholvin (c. 1590–1642)

Works

Aethiopissa Tragico Comoedia Nova, ex Historia Aethiopica Heliodori (1608).

Web

Aethiopissa (1608) (facs)

<http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/84/edition/102/content?ref=desc>

4.SCHO. Schonaeus, Cornelius, or Cornelis Schoon (1540–1611)

Works

Editions

Terentius christianus (1591 and many re-editions)

Ananias (1602); *Baptistes* (1603); *Daniel* (1596); *Dyscoli* (1603); *Fabula comica* (1607); *Iuditha* (1592); *Naaman* (1572); *Nehemias* (1570); *Pentecoste* (1602); *Saulus conversus* (1570); *Susanna* (1599); *Triumphus Christi* (1599); *Typhlus* (1602); *Vitulus* (1596)
Cunae (1596): Hans P.M. van de Venne, *Cornelius Schonaeus Goudanus: Blijspelen* (Amersfoort: Florivallis, 2008), pp. 227–242.

Iosephus (1590): Cornelius Schonaeus, *Iosephus (1590)*, ed., Dutch trans. Jan Bloemendal, and Juliette Groenland and students of the University of Amsterdam (Amersfoort: Florivallis, 2008) *Scaenica Amstelodamensia*, 2.

Pseudostratitotae (1592): Hans P.M. van de Venne, *Cornelius Schonaeus Goudanus:*

Blijspelen (Venray: s.n., 2004), pp. 105–159.

Tobaeus (1569): Michiel Verweij, *Het thema Tobias in het Neolatijnse schooltoneel in de Nederlanden in de 16de eeuw: De Tobaeus van Cornelius Schonaeus (1569) en de Tobias van Petrus Vladeraccus (1598)*, PhD thesis Leuven, 1993.

Web

Daniel comoedia sacra et nova (facs)

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-071074>

Fabula comica (1607) (facs)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SchonaeusAedificium1607/index.htm> and (facs) <https://books.google.nl/books?id=-PYvx8JL4DAC>

Naaman comoedia sacra et nova (1581) (facs)

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-071075>

Tobaeus (1580) (facs) <https://books.google.nl/books?id=o-oc0uUps24Cv>

Terentius christianus (1614-1618) (facs) (contains *Naaman*, *Tobaeus*, *Nehemias*, *Saulus*, *Iosephus*, *Iuditha*, *Susanna*, *Daniel*, *Triumphus Christi*, *Typhlus*, *Pentecoste*, *Ananias*, *Baptistes*, *Cunae*, *Dyscoli*, *Vitulus*, *Pseudostratitotae*) <https://books.google.be/books?id=r-ZIAAAAcAAJ>

Terentius christianus (1599) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10609135.html>

Terentius christianus (3 vols) (containing *Tobaeus*, *Nehemias*, *Saulus*, *Naaman*, *Iosephus*, *Iuditha*, *Pseudostratitotes*, *Typhlus*, *Ananias*, *Dyscoli*, *Baptistes*, *Pentecoste*) (1602-04) (facs) (vol. 2) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11103399.html>

Studies

Augoustakis, Antony, ‘Terence’s Comedies in the *Terentius Christianus*: The Case of *Naaman*’, in Stavros Frangoulidis, Stephen J. Harrison, and Gesine Manuwald (eds), *Roman Drama and its Contexts* (Berlin: De Gruyter, 2016), pp. 489–504.

Garrer, A.H., *Schonaeus: Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche school te Haarlem: Aan het Haarlemsche gymnasium bij de herdenking van zijn 500jarig bestaan opgedragen* (Haarlem: de erven F. Bohn, 1889).

Lebeau, Jean, *Salvator Mundi: L’‘Exemple’ de Joseph dans le théâtre allemand au XVIe siècle*, 2 vols (Nieuwkoop: De Graaf, 1977) Bibliotheca Humanistica et Reformatorica,

20.

- McGee, Julie L., *Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638): Patrons, Friends and Dutch Humanists* (Nieuwkoop: De Graaf, 1991) *Bibliotheca Humanistica & Reformatorica*, 48, esp. pp. 297–320.
- Venne, Hans P.M. van de, ‘Cornelius Schonaeus en zijn contacten met het Antwerpse boekbedrijf, inzonderheid de Officina Plantiniana 1568/69–1610’, in Marcus de Schepper and Francine de Nave (eds), *Ex officina Plantiniana Moretorum: Studies over het drukkersgeslacht Moretus* (Antwerpen: Vereniging der Antwerpsche Bibliophielen, 1996), special issue of *De Gulden Passer*, 74 (1996), pp. 307–342.
- Venne, Hans P.M. van de, *Cornelius Schonaeus Goudanus (1540–1611)*, vol. 1: *Leven en werk van de christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem*, PhD thesis Nijmegen, 2001; vol. 2: *Vriendenkring*; vol. 3: *Bibliographia Schonaeana (1569–1964): A Bibliography of the Printed Works of Cornelius Schonaeus Goudanus* (Voorthuizen and Amersfoort: Florivallis, 2001–2003) *Haerlem Reeks*, 15, 1–3.
- Venne, Hans P.M. van de, ‘Cornelius Schonaeus, 1541-1611: A Bibliography of his Printed Works’, pt I, *Humanistica Lovaniensia*, 32 (1983), pp. 367–433; pt II, *ibid.*, 33 (1984), pp. 206–314; pt III, *ibid.*, 34B (1985), pp. 1–113; pt IV, *ibid.*, 35 (1986), pp. 219–283.
- Venne, Hans P.M. van de, *Cornelius Schonaeus Goudanus: Blijspelen* (Venray: s.n., 2004).
- Verweij, Michiel, ‘An Author in Search of Support: Preliminary Texts for the *Tobaeus* (1569) of Cornelius Schonaeus’, in Jan Bloemendal and Philip J. Ford (eds), *Neo-Latin Drama: Forms, Functions, Receptions* (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 2008) *Noctes Neolatinae, Neo-Latin Texts and Studies*, 9, pp. 133–164.
- Verweij, Michiel, ‘La comédie scolaire néo-latine ou comment écrire des textes classiques sans modèle théorique?’, in Grégory Ems and Mathieu Minet (eds), *Les arts poétiques du XIIIe au XVIIe siècle. Tensions et dialogue entre théorie et pratique* (Turnhout: Brepols, 2017) *Latinitates*, 10, pp. 243–262.
- Verweij, Michiel, ‘Leven en werk van Petrus Vladeraccus, pastoor van Oirschot (1604-1618)’, *Campinia*, 24 (1994), pp. 101–123.
- Verweij, Michiel, ‘The *Terentius Christianus* at Work: Cornelius Schonaeus as a Playwright’, in Philip Ford and Andrew Taylor (eds), *The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama* (Leuven: Leuven University Press, 2014) *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 32, pp. 95–105.

4.SCHO. Schönleben, S.J., Joannes Lodovicus (1618–1681)

Work

Haeresis fulminata (performed 1651); *Anastasius Tyrannus Orientis Haereticus* (ms)

Haeresis fulminata: ed. Monika Deželak Trojar and Brane Senegačnik. Janez Ludvig Schönleben, *Haeresis fulminata - Strela udari krivoverca. Editio princeps – znanstvenokritična izdaja* (Ljubljana: Založba ZRC, 2025).

Studies

Monika Deželak Trojar, *Janez Ludvik Schönleben (1618–1681): Oris življenja in dela* (Ljubljana: Založba ZRC, 2017) *Apes academicae*, 1.

Studies

4.SCHO. Schönsleder, S.J., Wolfgang, or Volupius Decorus Musagetes (1570–1651)

Work

Dialogus de Morte, Cupidine, Cacodaemone a Christo triumphatis; Petrus publicanus.

4.SCHO. Schöpfer, Jacobus, or Jacobus de Tremonia (1512/1516–1554)

Works

Ectrachelistes sive Johannes decollatus (1544; 1565); *Tentatus Abrahamus* (1551);
Euphemus seu felicitatus Iacob (1553); *Monomachia Davidis et Goliae* (1550); *Ovis perdita* (1553); *Voluptatis ac virtutis pugna* (1546).

Comoediae et tragoediae sacrae (1562).

Web

Ectrachelistes sive decollatus Ioannes (1546) (fac)

https://books.google.nl/books?id=4_gQ51M7GosC (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_1.html

Voluptatis ac virtutis pugna (1546) (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_2.html)

[mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_2.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_2.html)

Monomachia Davidis et Choliae (1550) (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_3.html)

[mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_3.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_3.html)

Tentatus Abrahamus (1552) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_4.html
Euphemus seu felicitatus Iacob (1553) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_5.html
Ovis perdita (1553) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/schopjac1/books/schoeppercomoediae_6.html
Comoediae et tragoediae sacrae et novae (1552) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0009/bsb00096522/images/>

Studies

Junghans, Helmar A., ‘Schöpffer als theologischer und dramatischer Schriftsteller’, in Austus Döring (ed), *Johann Lambach und das Gymnasium zu Dortmund von 1543-1582: Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus und seines Schulwesen und der Reformation* (Berlin: Calvary & Cie, 1875), pp. 85–99.
Pincombe, Mike, ‘Dramatising History in Schoepper’s *Ioannes Decollatus* and Grimald’s *Archiphopheta*’, in Peter Happé and Wim Hüsken (eds), *Staging History: Essays in Late Medieval and Humanist Drama* (Leiden and Boston: Brill, 2021) *Ludus*, 16, pp. 229–246.

4.SCHO. Schorus, Antonius (van Schore, 1525–1552)

Eusebia sive Religio, Comoedia (1550).

Studies

Dietl, Cora, ‘Vera religio vor den Toren der Stände: Zur “Eusebia” des Antonius Schorus’, in Christoph Huber, Burghart Wachinger and Hans-Joachim Ziegeler (eds), *Geistliches in weltlicher und Weltliches in geistlicher Literatur des Mittelalters* (Tübingen: Max Niemeyer, 2000), pp. 329–348.
Eisenbarth, Wilhelm, *Geschichte des Heidelberger Theaters im Zeitalter des Humanismus und der Reformation*, PhD thesis Heidelberg, 1939.
Rott, Hans, ‘Karl V. und die Aufführung der Heidelberger Komödie “Eusebia”’, *Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg*, 9 (1911), pp. 155–223.

4.SCHO. Schotte, Apollonius (c. 1570/1575–1639)

Works

Ajax tragoedia (1595).

4.SCHO. Schottenius, Hermannus, Hermann Schotten (c. 1503–1546)

Works

Ludus Martius (1525); *Ludus imperatorius continens umbraticam imaginem horum temporum ... accedit Ludus Martius* (1527); *Colloquia Sive Confabulationes Tyronum Literatorum* (1533).

Ludus Martius sive Bellicus (1525): ed., trans. Hans-Gert Roloff (Bern and New York: Peter Lang, 1990) Bibliotheca Neolatina, 1.

Web

Ludus imperatorius continens umbraticam imaginem horum temporum ... accedit Ludus Martius (1527) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037359/images/>

Colloquia: (facs) (1533) <https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00035577?page=,1> and (1566) <https://archive.org/details/schottenivs-hermanus-colloquia-sive-confabulationes-tyronum-literatorum/page/n1/mode/2up>

Studies

Kartoschke, Dieter, ‘*Ludus Martius*: Das Spiel vom Bauernkrieg des Hermann Schottenius Hessus von 1526’, in Walter Raitz (ed.), *Deutscher Bauernkrieg: Historische Analysen und Studien zur Rezeption* (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1976) Lesen, 3, pp. 75–95.

Schäfer, Eckart, ‘Der deutsche Bauernkrieg in der neulateinischen Literatur’, *Daphnis*, 9 (1980), pp. 1–31.

Trillitzsch, Winfried, ‘Stellungnahmen humanistischer Dichter zum deutschen Bauernkrieg’, *Wissenschaftliche Zeitschrift Karl-Marx-Universität Leipzig: Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe*, 23 (1974), pp. 503–517.

4.SCRI. Scribanus, S.J., Carolus (1561–1629)

Works

Christus patiens ... piis exercitationibus illustrates (1629).

4.SCHW. Schwalbadius, Johannes Georgius, or Johann Georg Schwalbach (17th c.)

Works

Antipater (1617).

Web

Antipater (1617) (part) (facs)

https://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:284192K_001,800,600 and (periocha)
(part) (facs) https://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:634478A_001,800,600

4.SEDL. Sedlmayer, S.J., Joseph (18th c.)

Works

Thomas Morus, tragoedia (1723).

Web

Thomas Morus, tragoedia (1723) (periocha)

<https://books.google.com/books?id=svNEAAAaAAJ>

4.SEID. Seidel, S.J., Johann Baptist (18th c.)

Bavaria vetus et nova, exhibita in dramate muscio cantatorio, Anno 1755 (1799)

<https://books.google.nl/books?id=fDROAAAaAAJ> (1832)

<https://books.google.nl/books?id=Gb9BAAAaAAJ>

4.SEIZ. Seiz, Placidus, O.S.B. or Seitz (1672–1736)

Works

Filii prodigy, id est Adae a Deo abstersa ... Drama parabolicum (1705)

Studies

Schaller, St., 'Placidus Seiz als Dramatiker, Benediktiner von Ettal (1671-1736)', *Ober-Bayerisches Archiv*, 112 (1988), pp. 7–79.

4.SELN. Selnecker, Nicolaus (1530–1592)

Works

Theophania comoedia nova et elegans de primorum parentum conditione (1560).

Web

Theophania (1560) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/selne1/selneckertheophania.html>

Studies

Urtel, Elisabeth, “*The Man Who Trusts in Him Is Blest*”: *The Confessional and Liturgical Contributions of Nikolaus Selnecker* (s.l.: s.n., 2015).

4.SERC. Serchius, Horatius (17th c.)

Works

Candidi amores, comoedia (1618) (Bradner).

4.SERR. Serra, S.J., Pedro Da (?-?)

Works

Ludovicus et Stanislaus tragico-comoedia (1730)

Web

Ludovicus et Stanislaus tragico-comoedia (1730)
<https://books.google.co.uk/books?id=DHrUKcJm4KUC>

4.SERR. Serrata, Leonardo della / Leonardo Bruni Aretino (c. 1410–1487)

Works

Calphurnia et Gurgulio (1478)

Poliscena (1478): ed. Pearson Perry, Leonardo della Serrata, *Poliscena, a Latin Humanist Comedy of the Early Renaissance*, PhD thesis Harvard University, 1975.

—: ed. Giorgio Nonni, ‘Contributi allo studio della commedia umanistica: La *Poliscena*’, *Atti e Memorie: Arcadia*, 6 (1975–1976), pp. 393–451.

—: ed. J. R. Jones, ‘*Comedia Poliscena*: Introduction and Bibliographical Notes, Text and Translation’, *Celestinesca*, 9 (1985), pp. 85–94; 10 (1986), pp. 23–67.

—: ed. Antonio Arbea, *Poliscena de Leonardo della Serrata, Comedia humanística latina: Introduccion, Texto y traducción* (s.l.: Universidad de Chile 1996–2000).

Web

Poliscena <http://www.portaluchile.uchile.cl/revistas/autor/della%20Serrata/texto->

latino.htm>

Studies

Arbea, Antonio, 'Una original versión renacentista compendiada de la comedia humanística latina Poliscena, antecedente de la *Celestina*', *Onomazein*, 5 (2000), pp. 243–269; <https://doi.org/10.7764/onomazein.5.14> also <http://www.redalyc.org>.

Bahlmann, Paul, *Die Erneuerer des antiken Dramas und ihre ersten dramatischen Versuche: 1314–1478* (Münster: Regensbergsche Buchhandlung, 1896), pp. 27–30.

Bering, Piotr, 'Akademisch gebildetes und einfaches Theaterpublikum im spätmittelalterlichen Polen', *Fourteenth-Century Studies*, 24 (1998), pp 26–37, esp. pp. 31–32.

Nörenberg, Heinz-Werner, 'Leonardo [Brunis] Poliscena und ihre Stellung in der Tradition der römischen Komödie', *Humanistica Lovaniensia*, 24 (1972), pp. 1–28.

Nonni, Giorgio, 'Documenti intorno all'umanista vercellese Leonardo della Serrata', *Giornale storico della letteratura italiana*, 151 (1974), pp. 278–294.

Jones, Joseph R., 'The Play of *Poliscena*, Composed by Leonardo Aretino', *Celestinesca*, 10 (1986), pp. 45–67.

Nonni, Giorgio, 'Contributi allo studio della commedia umanistica: *La Poliscena*', *Atti e Memorie dell'Arcadia*, Serie 3, 6 (1975-1976), pp. 393–451.

Ruggio, Luca, 'Due note sull'inedita commedia *Laphra* di Gian Mario Filelfo', *Archivum Mentis: Studi di filologia e letteratura umanistica* (Università del Salento – Università di Udine), 1 (2012), pp. 225–236.

4.SEVE. Sevelenbeg, Andreas (c. 1410–1487)

Works

Bironius: Tragoedia politica, ex opere historico, quod Petrus Matthae: Gallice edidit, ut Plurimum Expressa; cum notis (1653 / 1658).

Web

Bironius (1658) https://books.google.nl/books?id=_ZFbAAAACAAJ

4.SEXT. Sexstetter, Josephus S.J. (1705–1767)

Work

Gratiosus Matris pulchrae dilectionis lusus (1729)

Web

Gratiosus – lusus: (txt; periocha) <https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Ismeria/ismeria.html>

4.SGAM. Sgambati, S.J., Scipione (1595–1652)

Cyrus,

4.SIBU. Sibutus, Georg (c. 1483–after 1528)

Works

Silvula in Albiorim illustratam (1506).

Web

Silvula (1506) <https://books.google.nl/books?id=mVVpAAAACAAJ>

4.SIMO. Simonides, Simon, or Szymon Szymonowic (1558–1629)

Works

Castus Ioseph (1587): ed. Angelo Maria Durini, *Opera omnia*, (Warsaw: Mitzler, 1772), pp. 13–69.

—: ed. Ignacy Chrzanowski, *Tragedya S. Szymonowicza Castus Joseph w stosunku do literatury obcej* (Warsaw: Ateneum, 1892).

—: Polish trans. Stanisław Gosławski (1597) (Kraków: Czasu, 1889).

—: Polish trans. Stanisław Gosławski (1597), ed. Konrad Górski, Teresa Kaufmanowa, and Jerzy Axer (Wrocław: Palksa Akademia Nauk, Tinstytut badań literackciah, 1973).

Biblioteka pisarzów polskich, Seria B, 21.

—: Simonides Leopoliensis, Simon / Szymon Szymonowic, *Castus Ioseph. Niewinny Józef* (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2020)

Staropolski dramat i dialog religijny, 4.

Penthesilea (1618): ed. Angelo Maria Durini, *Opera omnia* (Warsaw: Mitzler, 1772), pp. 177–231.

—: Polish trans. Ksawery Żubowski *Pentezylea* (Warsaw: Mitzler, 1778).

—: Władysława, Jamróz, ‘Szymon Szymonowicz, “Pentezylea” (ww. 501–570)’, *Meander*, 34 (1979), pp. 319–321.

—: ed. Elwira Buszewicz, *Pentaseilea / Pentezylea* (Warsaw: Wydawnictwo Neriton, 2022).

Web

Penthesilea 1618): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/simonides__penthesilea.pdf (2006; last consulted 24 January 2024).

Castus Ioseph (1587) (facs)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/102244/edition/95250/content?ref=desc&format_id=2

Studies

Bloemendal, Jan, ‘Rhetoric and Early Modern Latin Drama: The Two Tragedies by the “Polish Pindar” Simon Simonides (1558-1629): *Castus Ioseph* and *Penthesilea*’, in Daniel S. Mayfield (ed.), *Rhetoric and Drama* (Berlin and Boston: De Gruyter, 2017), pp. 115–133.

Chrzanowski, Ignacy, *Tragedya Szymona Szymonowicza ‘Castus Ioseph’ w stosunku do literatury obcej* (Warsaw: Ateneum, 1892).

Gärtner, Thomas, ‘Die Tragödie *Penthesilea* des polnischen Humanisten Szymon Szymonowic im Vergleich zu den Posthomerica des Quintus von Smyrna’, *Eos*, 97 (2010), pp. 277–287.

Georg Graf von Gries, ‘De adiectivi incicuris quantitate et forma: Ad Simonis Simonidae “Casti Ioseph” versum 931 (= p. 43/16 Durini)’, in id., *Scripta philologica vetera: Mit einer Vorrede von Karl Bayer: Autorisierte Ausgabe* (Göttingen: Duehrkohp & Radicke, 2004) Göttinger Forum für Altertumswissenschaft, Beihefte 16, pp. 29–38.

Georg Graf von Gries, ‘De Simonis Simonidae ἀντιλαβῶν usu’, in id. *Scripta philologica vetera. Mit einer Vorrede von Karl Bayer. Autorisierte Ausgabe* (Göttingen: Duehrkohp & Radicke, 2004) Göttinger Forum für Altertumswissenschaft, Beihefte 16, pp. 1–28.

Głębińska, Ewa Jolanta, *Szymon Zymonowicz: Poeta Latinus* (Warsaw: Instytut Bad literckick Polskiej Akademii Nauk, 2001) *Studia Staropolskie. Series Nova*, 2 (58), esp. pp. 30–44.

Kallenbach, Józef, *Szymonowicza dramat ‘Castus Ioseph’* (Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności, 1892); also <http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=8392&dirids=1>.

Korzeniowski, Jerzy, ‘De Simonis Simonidis ἀντιλαβῶν usu’, *Humanistica Lovaniensia*, 40 (1991), pp. 282–311.

Korzeniowski, Jerzy, ‘Hoczas przymiotnika “incicur” w tragedii Sz. Szymonowicza “Castus Ioseph”’, *Eos*, 79 (1991 [1993]), pp. 91–99.

- Korzeniowski, Jerzy, *Trymetr jambiczny tragedii Sz. Szymonowicza pt. 'Custus Ioseph'*.
Wybrane zagadnienia, MA thesis Uniwersytet Wrocławski, 1988.
- Ławińska, Janina, 'Szymonowic jako naśladowca Teokryta', *Eos* 51 (1961), pp. 135–149.
- Rychlewska, Ludovica, 'De Angelo Maria Durini Mediolanensi Simonis Simonidae poesis editore', in *Academiae Latinitati fovendae commentarii*, 11 (Rome: Istituto Nazionale di Studi Romani, 1987), pp. 80–81.
- Rychlewska, Ludovica, 'De Simone Simonida Polonorum "poeta regio" eiusque fabula, quae "Custus Iosephus" inscribitur', in *Academiae Latinitati fovendae commentarii*, 11 (Rome: Istituto Nazionale di Studi Romani, 1987), pp. 69–79.
- Winniczuk, Lidia, 'Die lateinische Dichtung des S. Simonides (1558- 1629)' in Johannes Irmscher (ed.), *Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa* (Berlin: Akademie-Verlag, 1962), vol. 2, pp. 139–148.

4.SIMO. Simons, Joseph, Simeon, or Emmanuel Lobb (1593/4–1671)

Works

Tragoediae quinque (1656).

Translation

Jesuit Theatre Englished: Five Tragedies of Joseph Simons, trans. Louis J. Oldani and P.C. Fischer (St. Louis: Institute of Jesuit Sources, 1989) Jesuit Primary Sources, in English Translations, 7.

Ambrosia: Campion, S.J., Edmund, *Ambrosia: A Neo-Latin Drama*, ed. and trans. Joseph Simons (Assen: Van Gorcum, 1970).

Web

Leo Armenus sive Impietas punita (Ultia Divina) (perf. 1624–1629, 1645): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/leo> (2013; last consulted 12 February 2024).

Mercia sive Pietas coronata (perf. 1624): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/merciam> (2013, 2021; last consulted 12 February 2024).

Montezuma sive Mexici imperii occassus: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/montezuma> (2010, rev. 2014; last consulted 12 February 2024).

Sanctus Damianus (1626): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/damianus> (2010, rev. 2013; last consulted 12 February 2024).

Sanctus Pelagius martyr (1623): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/pelagius> (2010; last consulted 29 January 2024).

Theoctistus sive Constans in aula virtus (1624): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/theo> (2013, rev. 2021; last consulted 12 February 2024).

Vitus sive Christiana fortitudo (perf. 1623): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/vitus> (2013; last consulted 12 February 2024).

Zeno sive Ambitio infelix (Fratrum Concordia Saeva) (perf. 1631): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/zeno> (2014; last consulted 12 February 2024).

Vitus (1656) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/vitus/>

Tragoediae quinque (1656) (facs) <https://books.google.nl/books?id=gIiHpT85WZEC> and

<https://books.google.nl/books?id=y7xpAAAACAAJ> (1658)

<https://books.google.nl/books/reader?id=HsP685rU60gC> (facs) (1680) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=x5FlAAAAcAAJ> and

<https://books.google.nl/books?id=CRDX8hvaxAAC> (1697) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=4eZlAAAAcAAJ>

Studies

Ignacio, Johnny, and Mark Chambers, 'Byzantines in English Jesuit Drama: Performing Joseph Simons's *Leo the Armenian*', in Murat Ögütcü and Aisha Hussain (eds), *Materializing the East in Early Modern English Drama* (London: The Arden Shakespeare, 2023), pp. 59–84

McCabe, William H., *An Introduction to the Jesuit Theater: A Posthumous Work*, ed. Louis J. Oldani (St. Louis: The Institute of Jesuit Sources, 1983), pp. 133–143.

Parente, Jr, James A., 'Tyranny and Revolution on the Baroque Stage: The Dramas of Joseph Simons', *Humanistica Lovaniensia*, 32 (1983), pp. 309–324.

Rutsch, Julius, 'Ein Barock-Monolog', *Trivium*, 4 (1946), pp. 1-19.

Sandham, G.P., 'An English Jesuit Dramatist: Fr. Joseph Simeon, 1593-1671', *The Month*, 24 (1960), pp. 308–313.

Shell, Allison, 'Autodidacticism in English Jesuit Drama: The Writings and Career of

Joseph Simons', *Medieval and Renaissance Drama in England*, 13 (2001), pp. 34–56.
Shell, Allison, 'Byzantine Tragedy in Restoration England: Joseph Simons's *Zeno* and Sir William Killigrew's *The Imperial Tragedy*', *Renaissance Studies*, 30 (2016), pp. 623–639.

4.SIND. Sindt, Antonius S.J. (1704–1766)

Work

Divus Joannes Nepomucenus laurea Martyr gloriose coronatus (1748).

Web

Divus Joannes Nepomucenus – coronatus: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/divus_joannes_coronatus/divus_joannes_coronatus.html

4.SMEC. Smechelius, Martinus or Martin Smechel (end 16th–beginning 17th c.)

Phasma (1607); [*Hercules academicus* (1621?) only title known].

4.SNEL. Snelling, Thomas (000#)

Works

Pharamus, sive Libido vindex, Hispanica tragoedia (1650) – Picarta; eebo [= Thibaldus].

Thibaldus sive Vindictae ingenium (perf. 1634–1640, pr. 1640): in *Leonard Hutton* (?), *Bellum grammaticale sive nominum verborumque discordia civilis; Thomas Snelling, Thibaldus sive vindictae ingenium*, intr. Lothar Cerny (Hildesheim and New York: Olms, 1982) *Renaissance Latin Drama in England*, I.12.

Web

Thibaldus (1640) ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/snelling> (2001; last consulted 29 January 2024).

4.SNOY. Snoy, Reinier (c. 1477–1537)

Works

Acolastus (unpublished) (c. 1515) (IJsewijn, 'Annales').

4.SOLI. Solimannus, Iulius, S.J. (1595–1639)

Works

Constantinus victor hilaris tragoedia acta Pragae ludis regiis (1627).

Web

Constantinus victor (1627) (facs) <https://books.google.nl/books?id=hsldAAAACAAJ>

Studies

Kemper, Angelika, ‘Konstantindramen als habsburgische Festdramen: Solimanis “Constantius victor” (Prag 1627) und Avancinis “Pietas victrix” (Wien 1659)’, in Astrid Steiner-Weber a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis: Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies* (Münster 2012) (Leiden and Boston: Brill, 2015) *Acta Conventus Neo-Latini*, 15, pp. 316-325.

4.SOMM. Sommer, Johannes (1560–1622)

Works

Johannes Sommer (trans.), Albertus Wichgrevius, *Cornelius relegatus* (1605). *Kritische Ausgabe*, ed. Moritz Ahrens a.o., intr. Thomas Wilhelmi, Moritz Ahrens und Leonard Keidel (Sandersdorf-Brehna: edition scriptum, 2011).

Studies

Poelchau, Lore, ‘Johannes Sommer (1542–1574)’, *Humanistica Lovaniensia*, 46 (1997), pp. 182–239 [contains a small parody drama scene].

4.SOUR. Souris, Abel (16th c.)

De sinistro fato Gallorum apud Veromandos: ed. Éric Syssau, Abel Souris and Jean Rose, *Tragédies latines composées au collège de Navarre (Paris, 1557–1558)* (Paris: Garnier, 2020) *Bibliothèque du théâtre français*, 69.

4.SOUS. Sousa, Antonio de (000#)

Works

Ferreira Pires, Cecília Maria, *A Real Tragicomédia do Rei Dom Manuel, de António de Sousa, um modelo de literatura independentista*, PhD thesis Coimbra, 2010; also:

<<https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/13551>> (accessed 9 August 2011).

Studies

Briesemeister, Dietrich, ‘O teatro escolar jesuítico e os descobrimentos portugueses:

António de Sousa e *La real tragicomedia del rey dom Manoell*’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 127–142.

Briesemeister, Dietrich, ‘Le théâtre scolaire des jésuites et les découvertes: La *Tragicomedia del Rey Dom Manoell*’, in Geneviève Demerson a.o. (eds), *Les Jésuites parmi les hommes au XVIe et XVIIe siècles: Actes du Colloque de Clermont-Ferrand (avril 1985)* (Clermont-Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1987) Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Clermont-Ferrand II, N.S., 25, pp. 431–441.

Frèches, Claude-Henri, ‘Le théâtre néo-latin au Portugal: La tragi-comédie de Dom Manuel’, *Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschichte*, 5 (1965), pp. 106–148.

4.SP.AR. Sparrow, Thomas (fl. 1629–1635)

Works

Confessor: in John Rickets, *Byrsa basilica seu Regale excambium. Thomas Sparrow, Confessor*, intr. Sabine U. Bückmann-de Villegas (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.12.

Web

Confessor: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/sparrowe> (2001; last consulted 12 February 2024).

4.SPEC. Speccius, Christoph (1585–1639)

Comoedia nova de Titi et Gisippi amicitia (1623); *Nobilis princeps sive comoedia nova* (1627).

Web

Comoedia nova, de Titi et Gisippi amicitia (1623) (Facs)

https://books.google.nl/books?id=9h5XAAAACAAJ&hl=nl&source=gbs_similarbooks

4.SPIN. Spinello, S.J., Johannes (18th c.)

Works

Epaminondas. Drama exhibitum in Aula Collegii Neapolitani (1747); Italian trans. Stefano Ferrante.

Web

Epaminondas (1747) (facs) <https://books.google.nl/books?id=z9C6knkV0YwC> and <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=gri.ark:/13960/t9k42tq01&view=1up&seq=5>

4.STAR. Starck, S.J., Wolfgang (c. 1554–1605)

Works

Misoponus; Mundus et Contramundus; Sanctus Wolfgangus.

4.STEF. Stefano, S.J., Francesco (000#)

Works

Hercules (1561); *Philoplutus* (1558).

4.STEF. Stefonio S.J., Bernardino, or Bernardinus Stephonius (1560–1620)

Works

Edition

Selectae PP. Soc. Iesu tragoediae (Alexandri Donati Suevia, Bernardini Stephonii Crispus et Flavia, Caroli Malapertii Sedecias, Dionysii Petavii Sisaras) (Antverpiae: apud Joan. Cnobbarum, Pars I, 1634) [*S. Symphorosa* (1655), 1–90; *Mimus* (1655), pp. 91–222].

Crispus (1597; 1601): ed. Lucia Strappini and Luigi Trenti, Stefonio Bernardino, *Crispus Tragoedia* (Rome: Bulzoni, 1998) Biblioteca di cultura, 556.

—: ed. Alessio Torino, *Bernardinus Stephonius S.J. Crispus Tragoedia* (Rome: Bardi, 2007).

Flavia (1600; 1621): ed., trans. Mirella Saulini (Monte Compatri, Edizioni Espera, 2017 [2021]) Quaderni Sabini, 2.

Mimus (1613) *Mimus P. Bernardini Stephoni e Societate Iesu datus in Collegio Romano Anno MDCXIII, in S. Symphorosa Tragoedia P. Bernardini Stephonii e Societate Iesu. Data in Collegio Romano Anno MDXCI* (Rome: Ignatius de Lazzeris, 1655), pp. 91–222.

Web

Crispus

(Rome, 1601)

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=gri.ark:/13960/t8z95rj2x;view=1up;seq=5> and
[http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=12587&presentacion=pagina
®istrardownload=0&posicion=3](http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=12587&presentacion=pagina®istrardownload=0&posicion=3);

(Pont-à-Mousson, 1602) <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k325766z>

(Naples, 1604) (facs) <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8537877>;

(Rome, 1617)

https://play.google.com/store/books/details/Bernardino_Stefonio_Crispus_tragoedia_Bernardini_S?id=vx5hRQHFqMgC; (1620)

https://play.google.com/store/books/details/Bernardino_Stefonio_Crispus_tragoedia_P_Bernardini?id=Tk4upVKZRasC and <https://books.google.nl/books?id=Rf5ru6EEwfMC>;

(Antwerp, 1634) in *Selectae PP. Soc. Iesu Tragoediae Pars I* (1634).

https://books.google.com/books?id=MF_Lb7ac40MC&pg=RA28-PT5&dq=selectae+tragoediae&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiQs7DM8ZPdAhWHi1QKHV1HBcsQ6AEIKjAA#v=onepage;

(Florence, 1647)

https://play.google.com/store/books/details/Bernardino_Stefonio_Crispus_Tragoedia_P_Bernardini?id=JPfww3s8HXUC

Flavia

(Rome, 1621)

<http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb11341549-2>

https://books.google.com/books?id=_dAtjsT7PuQC&printsec=frontcover&dq=stefonio+flavia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwivhpWGspjdAhX3BjQIHdobAflQ6AEIOjAE#v=onepage&q=stefonio%20flavia&f=false; Flavia

(Antwerp, 1634) in *Selectae PP. Soc. Iesu Tragoediae Pars I* (Antwerp: Cnobbarus, 1634).

https://books.google.com/books?id=MF_Lb7ac40MC ; manuscript:

http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/pageturn.html?id=MEDREN_9942344003503681&rotation=0¤tpage=1; Flavia (hand-written ms. from the Biblioteca Nacional Espana)—available digitally (Found on WorldCat) <http://bdh->

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000119123&page=1;
(Florence, 1647)
https://play.google.com/store/books/details/Bernardino_Stefonio_Flavia_tragoedia_Bernardini_St?id=AAJjmtseuYUC
S. Symphorosa (Rome, 1655) https://play.google.com/books/reader?id=qtQ_7JbP_sC
Mimus (ms, txt) https://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/JD_Items_010

Studies

- Batušić, Nikola, 'Humanističko nasljeđe u Hrvatskoj Drami i Kazalištu 16. i 17. stoljeća', *Dani Hvarškoga kazališta*, 18 (1992), pp. 213–224.
- Bregoli Russo, Mauda, *Renaissance Italian Theater: Joseph Regenstein Library of the University of Chicago* (Florence: Olschki, 1984) Biblioteca di bibliografia italiana, C.
- Faivre, Catherine, 'La *Flavia* du P. Stefano', in 'Aspects de l'humanisme jésuite au début du XVIIe siècle', ed. Marc Fumaroli, special issue of *Revue des sciences humaines*, 49 (158) (1975), pp. 281–288.
- Filippi, Bruna, *La scène jésuite: Le théâtre scolaire au Collège Romain au XVIIe siècle*, PhD thesis Paris, 1994 [cf. *Teatro e storia*, 9 (1994), pp. 91–128].
- Filippi, Bruna, *Il teatro degli argomenti: Gli scenari seicenteschi del teatro gesuitico romano: Catalogo analitico* (Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2001) Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu, 54, pp. 73–78 ('Argomento del Mimo'), pp. 84–88 ('Argomento della Flavia'), pp. 113–118, 173–177, 216–220, 302–304, 338–340 and 454–458 ('Argomento del Crispo').
- Forestier, Georges, 'Mythe, histoire et tragédie: De *Crispus* à *La Mort de Chrispe*', in Fanny Nepote-Desmarres et Jean-Philippe Groperrin (eds), *Mythe et histoire dans le théâtre Classique: Hommage à Christian Delmas*, special issue of *Littératures classiques* (2002), pp. 351–370.
- Fumaroli, Marc, 'Les jésuites et la pédagogie de la parole', in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Rome: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1995), pp. 39–56.
- Fumaroli, Marc, 'Théâtre, humanisme et contre-réforme à Rome (1597-1642): L'oeuvre du P. Bernardino Stefano et son influence', *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*, 33 (1974), pp. 396–412.

- Fumaroli, Marc, 'Corneille disciple de la dramaturgie jésuite: Le *Crispus* et la *Flavia* du P. Bernardino Stefonio S.J.', in id., *Héros et orateurs: Rhétorique et dramaturgie cornéliennes* (Geneva: Droz, 1990), pp. 138–170.
- Fumaroli, Marc, 'Note sur l'influence des tragédies du P. Bernardino Stefonio', in id., *Héros et orateurs: Rhétorique et dramaturgie cornéliennes* (Geneva: Droz, 1990), pp. 166–170.
- Fumaroli, Marc, 'Le *Crispus* et la *Flavia* du P. Bernardino Stefonio S.J.: Contribution à l'histoire du théâtre au Collegio Romano (1597–1628)', in Jean Jacquot and Élie Konigson (eds), *Les Fêtes de la Renaissance*, vol. 3: *Quinzième Colloque International d'Études Humanistes, Tours, 10-22 juillet 1972* (Paris: Éditions du CNRS, 1975), pp. 505–524.
- Galluzzi, Tarquinio, *Rinouazione dell'antica tragedia e difesa del 'Crispo'* (Rome: Stamparia Vaticana, 1633). [*Difesa del 'Crispo'*, pp. 83-166].
http://gateway.proquest.com.ezp2.lib.umn.edu/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:eurobo:&rft_dat=xri:eurobo:rec:ita-bnc-mag-00003007-001
- Hoxby, Blair, 'The Baroque Tragedy of the Roman Jesuits: *Flavia* and Beyond', in Jan Bloemendal and Nigel S. Smith (eds), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 5, pp. 182–217.
- Livera, Marco, *Le thème tragique du Crispe: Le Crispus du père Stefonio, ses traductions italiennes et son passage en France*, PhD thesis Univeristy of Savoie Mont Blanc, Chambéry and University of Turin, 2004.
- Lucini, Francesco, *Argomento del Mimo che si recita in Collegio Romano della Compagnia di Giesù* (1616)
 (https://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Bibliography:JD_Bibliography_0002).
- Niutta, Francesca, 'Fedra al Collegio Romano dei Gesuiti', *Nordic Journal of Renaissance Studies*, 22 (2024), pp. 223–238.
- Saulini, Mirella, 'Bernardino Stefonio's *Flavia Tragoedia*: Classical Sources: The Staging of a Very Long Tragedy', in: Katalin Czibula, Júlia Demeter and Márta Zsuzsanna Pintér (eds), *Theory and Practice in 17th-19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage* (Eger: Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, 2019), pp. 21–32.
- Saulini, Mirella, *Bernardino Stefonio S.J.: Un gesuita sabino nella storia del teatro* (Monte Falcone: Edizioni Espera, 2014).
- Saulini, Mirella, 'Stefano Tucci's *Christus Patiens* and other Jesuit Tragedies: The Mystery

- of Redemption and Salvation’, *Studi secentesci*, 65 (2024), pp. 351–355.
- Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 7, coll. 1527–1531.
- Torino, Alessio, ‘Bernardino Stefonio difensore di Constantino nel *Crispus* e sue postille all’*Historia nova* di Zosimo’, *Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche: Rendiconti*, 9, 14, 2 (2003), pp. 325–347.
- Torino, Alessio, ‘La tradizione testuale del *Crispus* di Bernardino Stefonio S.J.’, *Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche: Rendiconti*, 9, 14, 4 (2003), 579–608.
- Torino, Alessio, ‘Uso del mito nel teatro gesuitico: Flavio Giulio Crispo tra Ippolito ed Enea’, *Pan Rivista di filologia latina*, 8 n.s. (2019), pp. 135–264.
- Wouters, Dinah, ‘The Biblical History Play: Turning Seventeenth-Century Joseph Plays into Political Drama’, *Journal of the Bible and its Reception* 11 (2024), pp. 245–263.

4.STEI. Steindorfer, Maternus (b. c. 1517)

Works

Comoedia de matrimonio (1540).

Web

Comoedia lectu utilis et iucunda, tractans de matrimonio (1540) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=nqPPz5S9QrgC> and (trans) (facs)

<https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10207726.html>

4.STEN. Stengel, Georg S.J. or Georgius Stengelius (1584–1651)

Works

Triumphus Veritatis (1608); *Otho redivivus* (1614); *Triumphus Deiparae Virginis* (1617); *Comoedia de Sanctis Patribus Ignatio et Xaverio* (1622); *Mercurius* (1609); *Garzias Comes* (1610); *De ebrietatis malo* (1611); *De adolescente per Sanctum Ioannem apostolum a latrociniis revocato* (1613); *De Sancto Henrico Imperatore et eius coniuge Kunegunde* (1613); *Pomum Imperiale* (1618); *Stilico sacrilegus* (1624).

Web

Comoedia de Sanctis Patribus Ignatio et Xaverio (1622) (facs) <https://epub.ub.uni->

muenchen.de/22211/

De ebrietatis malo (1611) (periocha) (facs) <https://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:19-epub-12891-6> [in German]

Otho redivivus (ca. 1578) (ms) (facs) <http://daten.digitaler-sammlungen.de/~db/0010/bsb00105886/images/> (1625) (facs)

Triumphus Deiparae Virginis (1617) (periocha) (facs) (Lat) https://reader.digitaler-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10152325_00001.html (German)
<https://reader.digitaler-sammlungen.de/resolve/display/bsb10152326.html>

Studies

Leutenstorfer, Peter, *Ottos Wiederkehr oder Schauspiel von Otto, Bischof der heiligen römischen Kirche, Kardinal, Bischof von Augsburg, Probst von Ellwangen, Gründer der Akademie in Dillingen, der aus diesem sterblichen schied ins unsterbliche Leben im Jahr 1573 nach Christi Geburt* (St. Blasien: s.n., 2014).

Rädle, Fidel, ‘Das Jesuitentheater in der Pflicht der Gegenreformation’, *Daphnis*, 8 (1979), pp. 167–199.

Rädle, Fidel, ‘Die Briefe des Jesuiten Georg Stengel (1584–1651) an seinen Bruder Karl (1581–1663)’, in Sebastian Neumeister and Conrad Wiedemann (eds), *Res Publica Litteraria: Die Institutionen der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit* (Wiesbaden: Harrassowitz, 1987) *Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung*, 14, pp. 525–534.

Rädle, Fidel, ‘Georg Stengel S.J. (1585–1651) als Dramatiker’, in Richard Brinkmann a.o. (eds), *Theatrum Europaeum: Festschrift für Elida Maria Szarota* (Munich: Wilhelm Fink, 1982), pp. 87–107.

Schneider, Alois, *Narrative Anleitungen zur praxis pietatis im Barock: Dargelegt am Exempelgebrauch in den ‘Iudicia Divina’ des Jesuiten Georg Stengel* (Würzburg: Verlag der bayerischen Blätter für Volkskunde, 1982) *Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte*, 11 and 12, vol. 1, pp. 10–47.

Schneider, Alois, *Exempelkatalog zu den (Iudicia Divina) des Jesuiten Georg Stengel von 1651* (Würzburg: Bayerische Blätter für Volkskunde, 1982).

Szarota, Elida M. (ed.), ‘Das katholische und protestantische Schuldrama’, in Martin Bircher and Eberhard Mannack (eds), *Deutsche Barockliteratur und europäische Kultur* (Hamburg, E. Hauswedell, 1977) *Dokumente Internationales Arbeitskreises für Deutsche Barockliteratur*, 3, pp. 239–242.

Wimmer, Ruprecht, ‘Der Dillinger “Otho redivivus” (1614) von Georg Stengel SJ: Ein

Jesuitendrama feiert den Akademiegründer’, in Veronika Lukas, Julius Oswald SJ and Claudia Wiener (eds), *Otto Truchsess von Waldburg (1514–1573)*, special issue of *Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen an der Donau*, 115 (2014 [publ. 2016]), pp. 133–140.

Zäh, Helmut, ‘Die Universitätsgründung auf der Theaterbühne: Georg Stengels *Otho redivivus* (1614)’, in Rolf Kießling (ed.), *Die Universität Dillingen und ihre Nachfolger: Stationen und Aspekte einer Hochschule in Schwaben: Festschrift zum 450jährigen Gründungsjubiläum*. Im Auftrag des Historischen Vereins Dillingen und der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Zusammenarbeit mit Rudolf Poppa herausgegeben (Dillingen: Verlag des Historischen Vereins, 1999), pp. 3–40.

4.STEY. Steyndorffer, Maternus (c. 1517–c. 1547)

Comoedia de matrimonio (1540).

Studies

Behrendt, Walter, ‘Maternus Steyndörffer: Ein vergessener Dichter des 16. Jahrhunderts’, *Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt*, 61; N.F., 8 (2000), pp. 9–15.

Bolte, Johannes, ‘Maternus Steyndorffer’, *Zeitschrift für deutsches Altertum*, 36 (1892), pp. 364–366.

Kleinstück, Hans, ‘Zu Maternus Steyndorffer’, in: *Studien zur Literaturgeschichte*. Festschrift für Albert Köster (Leipzig: Insel Verlag: 1912), pp. 51–57.

Müller, Carl, ‘Ein Lustspiel aus dem Jahre 1540’, *Zeitschrift für den deutschen Unterricht*, 10 (1896), pp. 395–413.

Stiefel, A. L., ‘Eine unbekannte Nachahmung der Dramenübersetzungen Albrechts von Eyb’, *Zeitschrift für deutsches Altertum*, 36 (1892), pp. 225–233.

4.STIB. Stiblinus, Casparus or Kaspar Stiblin (1526–1562/1563)

Works

Euripides Tragicorum princeps, in Latinum sermonem conversus, adiecto e regione textu Graeco. Cum annotationibus et praefationibus in omnes eius Tragoedias ... (Basel: Johannes Oporinus, 1562).

Web

Euripides Tragicorum princeps (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de//resolve/display/bsb10196905.html>

Prefaces: ed. Donald Mastronarde:

<https://ucbclassics.dreamhosters.com/djm/stiblinus/stiblinusMain.html>

4.STRE. Streuffius, Theodorus (000#)

Works

Comoedia studiosi (1572) (Bradner).

4.STRO. Ströcker, Wolfgang (d. 1758)

Works

Ambitio punita (1748); *Infelix politicus* (1746); *Labor literarius* (1751); *Theodoricus* (1751).

Web

Ambitio punita (1748) (program) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2668/>

Infelix politicus (1746) (program) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2669/>

Labor literarius (1751) (program) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2600/>

Theodoricus (1751) (program) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2599/>

4.STUB. Stubbe, Edmund (c. 1595–1659)

Works

(perf. 1618/9, 1629, pr. 1632): in *Cancer. Edmund Stubbe, Fraus honesta*, intr. Thomas W. Best (Hildesheim, New York, Zurich: G. Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.2.

Web

Fraus honesta comoedia ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/fraus> (2015; last consulted 12 February 2024); (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=9tIIAAAaAAJ>

4.STYM. Stymmelius, Christophorus or Christoph Stummel (1525–1588)

Works

Isaac: De immolatione Isaac (1576/7).

Studentes (1555, pr. 1548): ed. Georg Voss, ‘Christoph Stummel: *Studentes, comoedia de*

vita studiosorum’, *Jahresbericht über das Königliche Kaiser-Wilhelms-Gymnasium zu Aachen für das Schuljahr 1898/99 and 1901/02* (Aachen: C. H. Georgi, 1899 and 1902), pp. 13–40.

—: trans. Fritz R. Lachmann, *Die Studentes des Christophorus Stymmelius und ihre Bühne: Als Anhang eine Übersetzung des Stückes* (Leipzig: Voss, 1926).

—: trans. Alexander Fromm, Christoph Stummel, *Studentes / Die Studenten: Komödien aus dem Studentenleben: Ein Lustspiel in fünf Aufzügen, Frankfurt an der Oder Anno 1545: Nach einer Übersetzung aus dem 18. Jahrhundert* (Berlin: 2001).

Web

Studentes (1549) (txt) [https://mateo.uni-](https://mateo.uni-mannheim.de/camena/stummel1/books/stummelstudentes_front.html)

[mannheim.de/camena/stummel1/books/stummelstudentes_front.html](https://mateo.uni-mannheim.de/camena/stummel1/books/stummelstudentes_front.html) (facs)

<https://mateo.uni-mannheim.de/camena/stummel1/te01.html>

Comoediae duae (1579) (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=9gg8AAAACAAJ>

Studies

Targiel, Ralf-Rüdiger, ‘Christoph Stummel und die erste Studentenkommödie’, *UNION: Zeitung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)*, 30 (May 2001), p. 23.

Voss, Georg, ‘Christoph Stummel: Sein Leben und seine Werke’, *Jahresbericht für das Schuljahr ... Königliches Kaiser-Wilhelms-Gymnasium in Aachen*, 2 (1902), pp. 3–34.

Voss, Georg, ‘Christoph Stummel, “Studentes”’, *Programm Aachen 1899 und 1902*.

Clemen, Otto, ‘Zur Lebensgeschichte Christoph Stummels’, *Zeitschrift für die Geschichte der Erziehung und des Unterrichts*, 27 (1937), pp. 51–54.

4.SUGN. Sugnerus, Petrus (000#)

Terra.

4.SULZ. Sulzer, Joseph Ignaz (18th c.)

Works

Stephanus primus Hungariae rex Parthenio in theatro spectatus (1759)

Web

Stephanus primus Hungariae rex Parthenio in theatro spectatus (1759) (program) (facs)

https://epub.ub.uni-muenchen.de/2601/1/8P.lat.rec.235_10.pdf

4.SURI. SURIUS, Johannes (1554–1631)

Works

Absalonis moesta catastrophe (1621); *Ambrosias* (1618); *B. Mariae Magdalenae erotici threni* (1617); *B. Nicolai Maraei liberalis animus* (1621); *Coniugium B. Madelgarii cum B. Waldetrude* (1621); *Domus evangelici patris familias* (1617); *Drama iambicum de paenitentia Theophili* (1621); *Iovinianus* (1618); *Lucta carnis et spiritus in S. Augustini conversione* (1617); *S. Procopii conversio* (1621); *Scientissimi custodis gubernatorisque reipublicae perpendiculum* (1621); *Ulyssias* (1621).

Web

Moratae poeseos vols I-II (containing *Lucta carnis et spritus in S. Augustini conversione*, *Domus evangelici paterfamilias*, *Ambrosias*, *Ubi fuerit superbia ibi erit et contumelia*) (1617) (facs) <https://books.google.nl/books?id=l8AS3joTkFgC> and

<https://play.google.com/books/reader?id=l8AS3joTkFgC&hl=en&pg=GBS.PP3>

Inaures aureae: castorum dramatum volumen tertium (containing *S. Procopii conversio*, *B. Nicolai caritas*, *Coniugium Beati Madelgarii cum Beata Waletrude in carmen comicum relatum*, *Absolonis Davidem patrem persequentis moesta catastrophe*, *Drama iambicum de paenitentia Theophili*) (1621).

Lucta carnis et spiritus in Sancti Augustini conversione (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=l8AS3joTkFgC&hl=en&pg=GBS.PP123>

Ambrosias (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=l8AS3joTkFgC&hl=en&pg=GBS.PA3>

Vbi fuerit Superbia, ibi erit et contumelia (facs)

<https://play.google.com/books/reader?id=l8AS3joTkFgC&hl=en&pg=GBS.PA245>

Studies

Boogerd, Leonardus van den, *Het Jezuïetendrama in de Nederlanden* (Groningen: J.B. Wolters, 1961) PhD thesis Nijmegen 1961, pp. 170–221.

4.SUSI. Susius, S.J., Nicolaus, or Nicolas Suys (1572–1619)

Works

Baudouin, Cecilia, *Susius' Pendularia (Antwerpen, 1620): Vertaling, bespreking en vergelijking met de komedies van Plautus (en Terentius)*, lic. thesis Leuven, 1983.

Web

Opuscula (containing *Pendularia*) (1620) (fac)

<https://books.google.nl/books?id=Ad4TAAAAQAAJ>

4.SYLV. Sylvius, Franciscus (16th c.)

Vita S. Bernardi per modum comoediae hexametro descripta et in quinque actus partita
(ms) (16th c.)

4.SYLV. Sylvius, Joannes, or Jean Dubois (d. 1576)

Isaachus xilophorus (1554) – Bradner; IJsewijn Annales; NLD

4.SWAL. Swalbacius, Georgius or Schwalbach (17th c.)

Antipater. Tragoedia nova desumpta ex Josephi Antiquitatum Judaicarum libr. 16 et 17
(1617).

4.TEIX. Teixeira, S.J., Domenico (17th c.)

David pastor (1618).

4.TELE. Telesio, Antonio (or Antonius Thylesius, 1482–1534)

Works

Imber Aureus (1529): ed. Jan-Wilhelm Beck, Antonii Thylesii Consentini ‘Imber aureus’.
Mit einer Einleitung zu den antiken Voraussetzungen der Tragödie (Frankfurt a. M.
Berlin Bern: P. Lang, 2000) Bibliotheca humanistica, 7.

Web

Imber aureus (1529) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/telesio__imber_aureus.pdf (2000, rev. 2006; last consulted 15 January 2024).

Studies

Minicucci, Angela, ‘De Vergilio apud Antonium Thylesium Tydei Picentini discipulum’,
Res publica litterarum, 12 (1989), pp. 131–137

Minicucci, Angela, 'Quibus virtutibus Antonii Thylesii niteat Imber aureus', *Studi Umanistici Piceni*, 12 (1992), pp. 155–161.

4.TESA. Tesauro S.J., Emanuele (1592–1675)

Works

Hippolito, Edipo e Ermenegildo, tragedie (1661).

—: ed. Beatrice Arborio Mella, *Le tragedie Edipo e Ippolito di Emanuele Tesauro*, PhD thesis Milan, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1991.

Ippolito: ed. Stella Castellaneta, pref. Grazia Distaso Emanuele Tesauro, *Ippolito* (Lecce-Rovato (BS): Pensa MultiMedia, 2012).

Hermenegildus: ed. Pierantonio Frare and Michele Gazich, Emanuele Tesauro, *Ermegildo* (Rome: Vecchiarelli, 2002).

Edipo: ed. Carlo Ossola and Paolo Getrevi (Venice: Marsilio, 1987).

Studies

Bartolotta, Laura, 'L'eredità senecana nell'*Ippolito* di Emanuele Tesauro', *Pan*, 23 (2005), pp. 361–372.

Caviglia, Franco, 'Il sogno di Antigone: Le *Phoenissae* di Seneca e l'*Edipo* di Emanuele Tesauro', *Aevuum Antiquum*, n.s., 1 (2001), pp. 331–348.

Costanzo, Mario, *Critica e poetica del primo Seicento* (Rome: Bulzoni, 1971), vol. 3.

Frare, Pierantonio, *Retorica e verità: Le tragedie di Emanuele Tesauro* (Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1998).

Merola, Valeria, *La messinscena delle idee: Emanuele Tesauro e il 'Teatro di meraviglie'* (Rome: Vecchiarelli, 2007).

Merola, Valeria, *La morale allo specchio: Retorica e letteratura secentesca* (Rome: Aracne, 2012).

Muneroni, Stefano, *Hermenegildo and the Jesuits: Staging Sainthood in the Early Modern Period* (Cham: Palgrave MacMillan of Springer, 2017).

Sarnelli, Mauro, 'Emanuele Tesauro dall'*Hermenegildus* (1621) all'*Ermenegildo* (1661)', in Paola Andrioli a.o. (eds), *Teatro, scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento* (Galatina: Congedo, 2000), pp. 255–277.

Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 7, coll. 1943–1945.

Vuilleumier, Florence, 'Les conceptismes', in Marc Fumaroli (ed.), *Histoire de la*

rhétorique dans l'Europe moderne: 1450-1950 (Paris: Presses Universitaires de France, 1999), pp. 517–537.

Zanlonghi, Giovanna, 'The Jesuit Stage and Theatre in Milan during the Eighteenth Century', in John W. O'Malley, S.J. a.o. (eds), *The Jesuits II: Cultures, Sciences and the Arts, 1540–1773* (Toronto: University of Toronto Press, 2006), pp. 530–549.

4.TESS. Tessiacus, Georgius Moschoviensis (c. 1547–1617)

Studies

Barlmeier, Werner, "'Vita sub dei alis": Juraj Tesák Mosovskýs Drama "Ruth" in der humanistischen Tradition', in Hans Bernd Harder and Hans Rothe (eds), *Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern* (Cologne and Vienna: Böhlau, 1988, pp. 483–512 [in imitation of Zovitus (1533) and Hunnius (1586) he wrote a Bohemian comedy *Ruth*]).

4.TEVI. Tevius, Jacobus (Diogo de Teive, c. 1514–after 1569)

Works

Golias (1550); *Judith*; *Joannes Princeps* (1558).

Ioannes Princeps (1554): ed., trans. Nair de Nazaré Castro Soares, *Diogo de Teive: Tragédia do Príncipe João: Introdução, texto, versão e notas* (Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra,, 2010 [1st ed. 1977]).

Web

Ioannes princeps, sive unicum regni ereptum lumen (1554) (facs)

<https://books.google.nl/books/reader?id=jGZEAAAACAAJ>

Studies

Martyn, John R.C., 'The Tragedies of Buchanan, Teive and Ferreira', in Ian D. McFarlane (ed.), *Acta Conventus Neo-Latini Sanctandreami: Proceedings of the Fifth International Congress of Neo-Latin Studies* (Binghamton: Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1986), *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 36, pp. 85–98.

Soares, Nair de Nazaré Castro, 'Diogo de Teive e a dramaturgia quincentista em Portugal', *Revista de Letras* 3 (2005), pp. 3–20.

Soares, Nair de Nazaré Castro, 'A tragédia do príncipe João (1554) de Diogo de Teive, primeiro dramaturgo neolatino português', Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro*

neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 183–214.

4.THEU. Theuerkauf, Norbert (1637–1683?)

Studies

Schachenmayer, Alkuin Volker, ‘Pater Norbert Theuerkauf und der *Ludus Caesareus* in Heiligenkreuz’, *Sancta Crux*, 62 (2001), pp. 136–142.

Schebach, G., ‘Das dramatische Werk Norbert Theuerkaufs’, PhD thesis Vienna, 1953.

4.THOU. Thou, Jacques-Auguste de, or Thuanus (1553–1617)

Works

Parabata vincetus, sive triumphus Christi, tragoedia (1595)

Web

Parabata vincetus (1595) (facs) <https://books.google.nl/books?id=cCJxZv4E7nQC>

Studies

De Smet, Ingrid, *Thuanus: The making of Jacques-Auguste de Thou (1553–1617)* (Geneva: Droz, 2006).

Mund-Dopchie, Monique, *La survie d’Eschyle à la Renaissance: Éditions, traductions, commentaires et imitations*. (Leuven: Peeters, 1984) Fonds René Draguet: Académie Royale de Belgique: Classe des Lettres, 1, pp. 330–344 (Ch. XIII: ‘Une imitation du Prométhée enchaîné: Le *Parabata vincetus* de Jacques-Auguste de Thou (1595, 1599)’).

Osterkamp Ernst, ‘Jacques Auguste De Thou (Thuanus): *Parabata Vincetus, sive Triumphus Christi, Tragoedia*: Zur historischen Gestalt des Bösen’, in id. *Lucifer: Stationen eines Motivs* (Berlin and New York: De Gruyter, 1979) *Komparatistische Studien*, 9, pp. 7–48.

4.TIAR. Tiara, Petreius (1514–1586)

Medea, Euripidis fabula, Latina facta (1542) (1543).

4.TILL. Tiller, Joannes S.J. (1701–1735)

Vox clamantis Mariae amantis echo (1524)

Gratia indeptae rea gratiae (1725).

Nobilissima sapientis lectio Vanitas vanitatum (1726)

Lux gemmae celsissima (1729)

Web

Vox clamantis Mariae amantis echo: (txt) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Vox_clamantis/vox.html

Gratia indeptae rea gratiae: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Gratia_rea_gratiae/gratia_rea_gratiae.html

Vanitas vanitatum: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Vanitas_vanitatum/vanitas.html

Lux gemmae celsissima: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Lux_gemmae_celsissima/lux.html

4.TORT. Tortoletti, Bartolomeo, or Bartholomaeus Tortoletus (c. 1560–c. 1648)

Work

Agrippina maior tragoedia (1639).

Web

Agrippina maior (1639): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/tortoletto__agrippina.pdf (2006; last consulted 29 January 2024).

Studies

Carpanè, Lorenzo, *Da Giuditta a Giuditta: L'epopea dell'eroina sacra nel Barocco* (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2006).

4.TRAG. *Tragoediae selectae* (1567)

Tragoediae selectae Aeschlyi, Sophoclis, Euripidis: Cum duplici interpretatione Latina, una ad verbum, altera carmine Enniana interpretationes locorum aliquot Euripidis (1567)
<http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11264635-6>

4.TRISS. Trissinus, Iohannes Georgius or Gian Giorgio Trissino (1478–1550)

Studies

Maślanka-Soro Maria, 'La poetica del tragico nella Sofonisba di Gian Giorgio Trissino e le

sue ispirazioni classiche’, in Styka Jerzy and Stanisław Śnieżewski (eds), *Studies of Greek and Roman Literature: Essays in honour of Józef Korpany* (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011) *Classica Cracoviensia*, 14, pp. 195–209.

4.TUCC. Tuccio S.J., Stefano, or Stephanus Tuccius (1540–1597)

Works

Christus nascens; Christus Patiens; Christus Iudex (1673; *Il Cristo giudice*, 1698);
Nabuchodonosor (1562).

Edition

Tuccius S.J., Stephanus, *Christus Nascens. Christus Patiens. Christus Iudex. Tragoediae*, ed, intr., trans. Mirella Saulini (Rome: Institutum Historicum S.J., 2011) *Monumenta Historica Societatis Iesu*, n.s., 8.

Juditha: ed. Benedetto Soldati, *Il collegio Mamertino e le origini del teatro gesuitico: Con l’aggiunta di notizie inedite sulla drammatica conventuale messinese nei secoli XVI, XVII, XVIII e con pubblicazione della Giuditta del P. Tuccio* (Turin: Ermanno Loescher, 1908).

—: ed. M. Gradinieri (Bari: Graphis, 2011).

—: trans. Giovanni Scarfi, ‘*Giuditta*’: *Dramma sacro tradotto dal latino* (Messina: La Sicilia, 1926).

—: ed. José Quiñones Melgoza, Stefano Tucci, *Judith: Tragedia sacra en cinco actos* (Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006).

—: trans. *Cristo giudice, tragedia del padre Stefano Tuccio della Compagnia di Gesù: Dal suo metro latino ridotta in prosa volgare da un religioso della medesima Compagnia* (Venice, Antonio Bortoli, 1727)

—: ed. Michelino Grandieri, S. Tuccio, *Giuditta, con testo latino a fronte* (Bari: B.A. Graphis, 2001).

Goliath: ed. Mirella Saulini (Monte Compatri: Edizioni Espera, 2017).

Web

Christus Iudex (1697) (1569) (facs) <https://books.google.nl/books?id=cOEvj-n6ZFkC> (trans) (facs) <https://books.google.nl/books?id=ruS-0AIUbrYC>

Studies

- Aichele, Klaus, *Das Antichristdrama des Mittelalters, der Reformation und Gegenreformation* (The Hague: M. Nijhoff, 1974).
- Barbosa, Manuel José de Sousa, ‘Luzes e mistérios no teatro jesuítico: BPE, cod. CVIII/2–7, 61r–85v: O Nabuchodonosor e Stephanus Tuccius? Interpeleções dum drama truncado’, *Euphrosyne*, 31 (2003), pp. 415–426.
- Calogero, Giorgio, *Stefano Tuccio poeta drammatico latino del secolo XVI* (Pisa: Orsolini-Prosperi, 1919).
- Gallo, Valentina, ‘Giuditta sulla scena italiana tra Cinque e Seicento’, in Luciana Borsetto (ed.), *Giuditta e altre eroine bibliche tra Rinascimento e Barocco: Orizzonti di senso e di genere, variazioni, riscritture: Atti del Seminario di Studio* (Padova, 10-11 dicembre 2007) (Padua: Padova University Press, 2011), pp. 99–121.
- Giorgianni, Giuseppe, *Stefano Tuccio (1540–1597): Il pensiero del teologo monfortese sulla predestinazione, dall’esame di un suo trattato inedito con la ricostruzione critica della sua biografia* ([Messina], s.n. [1989?]).
- Quarta, Daniela, ‘Drammaturgia gesuita nel Collegio romano: Dalla tragedia di soggetto biblico al dramma martirologico (1560-1644)’, in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Rome: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1995), pp. 119–160.
- Körndle, Franz, ““Ad te perenne Gaudium””: Lassos Musik zum “Ultimum Judicium””, *Die Musikforschung*, 53 (2000), pp. 68–70.
- Quiñones Melgoza, José, ‘Las tragedias latinas de Stefano Tucci, especialmente la Iuditha’, in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988* (Binghamton, N.Y.: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991) *Medieval & Renaissance Texts & Studies*, 86, pp. 857–861.
- Quiñones Melgoza, José, ‘Observaciones sobre tres manuscritos y un impreso de la tragedia *Iuditha* de Stefano Tucci’, *Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad*, VII (El Colegio de Michoacán, Mexico, 1986), no. 26, pp. 59–68.
- Sacco Messineo, Michela, ‘I primordi del teatro gesuitico in Sicilia e la sua evoluzione’, in Maria Chiabò and Federico Doglio (eds), *I Gesuiti e i primordi del teatro barocco in*

- Europa: XVIII Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro medioevale e rinascimentale, Roma 26–29 ottobre 1994, Anagni 30 ottobre 1994* (Rome: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1995), pp. 101–117.
- Saulini, Mirella (ed.), *Padre Stefano Tuccio S.J.: Un gesuita tra la Sicilia e Roma nell'epoca della Controriforma: Atti del convegno di studi Monforte San Giorgio, 24–25 agosto 2006* (Monforte S. Giorgio, Associazione Culturale Noialtri, Pellegrino, 2008).
- Saulini, Mirella, 'Drammaturgia gesuitica: Il *Christus Nascens* e il *Christus Patiens* del P. Stefano Tuccio S.J.', *Critica letteraria*, 26 (1998), pp. 627–652.
- Saulini, Mirella, 'Tra Erasmo e Cicerone: L'eclettismo oratorio di Stefano Tuccio, S.J. (1540-1597)', *Archivum historicum Societatis Iesu*, 78 (2009), 141-221.
- Saulini, Mirella, 'Un nuovo manoscritto del *Christus Iudex* del P. Stefano Tuccio S.J.: La "versione" messinese e la "versione" romana', *Giornale storico della letteratura italiana*, 116 (1999), pp. 196-221.
- Saulini, Mirella, *Il teatro di un gesuita siciliano: Stefano Tuccio, S.J.* (Rome: Bulzoni, 2002).
- Saulini, Mirella, 'Tredici lettere inedite del P. Tuccio S.J. (1540-1597)', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 68 (1999), pp. 47–77.
- Saulini, Mirella, 'Stefano Tucci's *Christus Patiens* and other Jesuit Tragedies: The Mystery of Redemption and Salvation', *Studi secentesci*, 65 (2024), pp. 351–355.
- Sommervogel, Carlos J., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, 12 vols (Brussels: Oscar Schepens; Paris: Alphonse Picard, 1890–1932), vol. 8, coll. 263–265.
- Taviani, Ferdinando, 'Christus Iudex, Tragoedia P. Stephani Tuccii saepius habita, in AA.VV., *Meraviglie e orrori del'aldilà: Intrecci mitologici w favole cristiana nel teatro barocco*', *I Libri dell'associazione Sigismondo Malatesta* (Rome: Bulzoni, 1995), pp. 25–52.

4.TURR. Turrianus, Augustinus, S.J.

Works

- Comoedia de Divi Augustini pueritia et adolescentia* (1604): ed., trans., comm. Peter Maier, *Comoedia de Divi Augustini pueritia et adolescentia des Pater Augustinus Turrianus SJ* (Paderborn 1604), PhD thesis Universität Marburg, 2002 [= id., *P. Augustinus Turrianus SJ: Comoedia de Divi Augustini Pueritia et Adolescentia: Komödie über die Kindheit und Jugend des Heiligen Augustinus* (Paderborn 1604): Mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar (Aachen: Shaker Verlag, 2006).

4.URCE. Urceus, Antonius, *dictus* Codrus (1446–1500)

Studies

Mundt, Felix, ‘Die Aulularia-Supplemente des 15. Jahrhunderts und ihr Nachleben nördlich der Alpen: Ein Supplement’, in Martin Korenjak and Simon Zuenelli (eds), *Supplemente antiker Literatur* (Freiburg i. Br., Berlin, Vienna: Rombach, 2016) Paradeigmata, 29; Pontes, 8, pp. 97–113.

4.VADI. Vadianus, Joachim (von Watt, 1484–1551)

Works

Gallus pugnans (1514): ed. B. Zimmel, *Der Gallus pugnans des Joachim von Watt*, PhD thesis Vienna, 1947.

Studies

Gaier, Ulrich, ‘Vadian und die Literatur des 16. Jahrhunderts’, in: Werner Wunderlich (ed.), *St. Gallen: Geschichte einer literarischen Kultur* (St. Gallen, UVK Fachverlag für Wissenschaft und Studium, 1999), vol. 1 (Darstellung), pp. 249–298, esp. pp. 261–270 (‘Der Gallus pugnans’).

Vadian, Joachim, *Hahnenkampf oder Hennen im Laufgitter (Gallus Pugnans): Eine Renaissance-Posse: Neu für die Bühne bearbeitet von Hans Rudolf Hilty: Mit Beiträgen von Josef Nadler und Werner Näf* (St. Gallen: Tschudy, 1944).

4.VAES. Vaes, Antonius (17th c.)

Idriel tragoedia (unpublished ?) (c. 1655)

4.VALE. Valentia, Joannes, or Juan de Valencia (c. 1520–c. 1588)

Works

Comedia prodigi filii and *Nineusis*: ed. José López de Toro, ‘Juan de Valencia, escenicador latino de la Biblia’, in A. David Kossoff and José Amor y Vázquez (eds), *Homenaje al prof. Willian L. Fichter: Estudios sobre el Teatro antiguo hispánico y otros ensayos* (Madrid: Castalia, 1971), pp. 479–503.

Nineusis (fragments): ed. Julio Alonso Asenjo, ‘En torno a la *Nineusis*, comoedia de divite epulone de Juan de Valencia’, in Antonio Cascón Dorado a.o. (eds), *Donum Amicitiae: Estudios en homenaje al Profesor Vicente Picón García* (Madrid: Ediciones Universidad

Autónoma de Madrid, 2008), pp. 531–548.

Web

Comedia prodigi filii ed. Julio Alonso Asenjo, ‘Comoedia filii prodigi de Juan de Valencia’, *TeatrEsco: Revista del Antiguo Teatro Escolar Hispánico*, 2.1 (2007)
[<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/Revista/Revista2/Revista2.htm/>;
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2288551>]. Also *Comedia prodigi filii* (1562) (txt)
https://www.academia.edu/2780199/_Comoedia_filii_prodigi_de_Juan_de_Valencia_Tea_trEsco_2_2007_30_pp

Studies

Picón García, Vicente, ‘El tema del Hijo pródigo en la dramática del siglo XVI en España’, *Voz y Letra: Rivista de Literatura*, 6 (1995), pp. 73–88.

4.VALL. Vallata, Johannes de (000–000#)

Works

Poliodorus (ms): ed. José Maria Casas Homs, ‘*Poliodorus*’: *Comedia humanística desconocida* (Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 1953).
—: ed. Antonio Arbea, ‘El *Poliodorus* de Johannes de Vallata: Comedia humanística latina: Introducción, edición crítica, notas y traducción’, *Pares cum paribus*, 5:
<<http://www.escriitores.cl/ varios/pares5.pdf>> (accessed 000#).

4.VASC. Vásconcellos, Pedro de

Dares et Entellus (1629).

4.VASQ. Vázquez, Dionisio (1527–1589)

Saul furens (1554).

Studies

Martín López, David, ‘Jesuits and Conversos in Sixteenth-Century Toledo’, *Jesuit Studies*, 8 (2021), pp. 173–194.

4.VEHU. Vehus, Hieronymus (Feus, 1484–1544/45)

Works

Triumphus Boemicus (1504).

Web

Triumphus Boemicus (1504) (facts)

https://books.google.nl/books/about/Boemicus_Triumphus.html?id=NjAl_27WYsQC&redir_esc=y

Studies

Kattermann, Gerhard, *Markgraf Philipp I. von Baden (1515–1533) und sein Kanzler Dr. Hieronymus Veus in der badischen Territorial- und in der deutschen Reichsgeschichte bis zum Sommer 1524* (Düsseldorf, 1935) PhD thesis Freiburg, 1935.

Immenkötter, Herbert, *Hieronymus Vehus: Jurist und Humanist der Reformationszeit* (Münster: Aschendorff, 1982).

4.VENE. Venegas, Alexius or Alejo Venegas or Vanegas (1498–1560)

Works

Daniel Nodas, *Parables on a Comic Stage: Samarites – Comoedia de Samaritano Evangelico (1539) by Petrus Papeus: Together with the Commentary of Alexius Vanegas of Toledo (1542)* (Leiden–Boston: Brill, 2017), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 7.

Studies

Adeva Martín, Ildefonso, ‘Comentarios latinos del maestro Venegas a la comedia *Samarites*’, in José Oroz Reta (ed.), *Actas del I Simposio de latín cristiano* (Madrid: Universidad Pontificia, 1990), pp. 159–166.

Adeva Martín, Ildefonso, *El Maestro Alejo Venegas de Busto: Su vida y sus obras* (Toledo: diputación Provincial, 1987), esp. pp. 273–292.

4.VENE. Venegas, Michael (Miguel Venegas or Vanegas, 1529–after 1589)

Works

Absalon (1562); *Tobias* (1563).

Achabus (1561?): ed. Nigel Griffin, *Two Jesuit Ahab Dramas: Miguel Venegas, Tragoedia*

- cui nomen inditum Achabus, and Anonymous, Tragoedia Jezabelis* (Exeter: University of Exeter, 1976) Exeter Hispanic Texts 13.
- : ed. Maria Margarida Lopes de Miranda, *Miguel Venegas S.J. e o nascimento da tragédia jesuítica: A Tragoedia cui nomen inditum Achabus (1562)* PhD thesis Coimbra, 2002.
- : ed. Maria Margarida Lopes de Miranda, *Teatro nos colégios dos jesuítas: A Tragédia de Acab de Miguel Venegas S. I. e o início de um género dramático (séc. XVI)*. CDRom with Latin text and translation (Lissabon 2006).
- Saul Gelboaeus* (1559), ed. Ermelinda Emília Barbosa Couto, *Saul Gelboaeus de Miguel Venegas*, PhD thesis University of Coimbra, 1968.

Studies

- Alonso Asenjo, Julio, ‘Reencuentro con el Maestro Miguel Venegas: Su *Comedia en la Fiesta del Santísimo Sacramento*’, in Rafael Beltrán a.o. (eds), *Homenaje a Luis Quirante: I: Estudios teatrales: Quaderns de Filologia: Anejo, 50* (Valencia, Facultat de Filologia, 2002), pp. 1–24. Also:
 <<http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/textos/ComediaMVenegas.htm>> (accessed 9 August 2011).
- Griffin, Nigel, ‘Lewin Brecht, Miguel Venegas and the School Drama: Some Further Observations’, *Humanitas*, 35/36 (1983–1984), pp. 19–86.
- Griffin, Nigel, ‘Some Jesuit Theatre Manuscripts’, *Humanitas*, 23–24 (1971–1972), pp. 427–434.
- Griffin, Nigel, ‘Miguel Venegas and the Sixteenth-Century Jesuit School Drama’, *Modern Language Review*, 68 (1973), pp. 796–806.
- Griffin, Nigel, ‘“I spy strangers”: Jesuit Plays and Their Travels’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2006), pp. 9–20.
- Griffin, Nigel, ‘Miguel Venegas and the Sixteenth-Century Jesuit School Drama’. *Modern Language Review*, 68 (1973), pp. 796–806;
- Miranda, Margarida de, ‘Música par o Teatro Humanístico em Portugal: Dom Francisco de Santa Maria, Miguel Venegas S.I. e o Colégio des Artes de Coimbra (1559-1562)’, *Humanitas*, 55 (2004), pp. 315–340.
- Miranda, Margarida, *Miguel Venegas and the Earliest Jesuit Theater: Choruses for Tragedies in Sixteenth-Century Europe* (Leiden and Boston: Brill, 2019).
- Miranda, Maria Margarida Lopes de, ‘Miguel Venegas S.I. e o princípio de um ciclo trágico

na Europa’, in Sebastião Tavares de Pinho (ed.), *Teatro neolatino em Portugal no contexto da Europa: 450 anos de Diogo de Teive* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006) Documentos, pp. 287–309.

Miranda, Maria Margarida Lopes de, ‘Miguel Venegas S.J. e Luís da Cruz S.J.: O mestre e o discípulo’, in Aires A. Nascimento and Manuel de Sousa Barbosa (eds), *Luís da Cruz e o teatro jesuítico nos seus primórdios* (Lisbon: Centro de Estudos Clássicos, 2005), pp. 75–88.

Miranda, Maria Margarida Lopes de, ‘Música para o teatro humanístico em Portugal: Dom Francisco de Santa María, Miguel Venegas S.I. e o Colégio das Artes de Coimbra (1559–1562)’, *Humanitas*, 55 (2003) 315–340.

Salvarani, Luana, ‘Venegas e gli altri: Il teatro nella prassi pedagogica gesuita del Cinquecento’, *Educazione: Giornale di pedagogia critica*, 1.1 (2012), pp. 53–72.

4.VERA. Verardi, Carlo, or Carolus Verardus (1440–1500)

Work

Historia Baetica (1493): ed. Lucien Barrau-Dihigo, ‘Carlo Verardi, *Historia Baetica*’, *Revue Hispanique*, 47 (1919), pp. 319–382.

—: ed., trans. Roberto Bravo Villarroel, *La Historia Baetica de Carlo Verardi: Drama histórico renacentista en latín sobre la conquista de Granada: Estudio, edición anotada y traducción* (Monterrey, Mexico: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, 1971) Publicaciones del Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, Letras, 5.

—: ed., trans. Maria Dolores Rincón González, *Historia Baetica de Carlo Verardi (Drama humanístico sobre la toma de Granada)* (Universidad de Granada, Servicio de Publicaciones, 1992) Monográfica Serie Humanística, 120 [= PhD thesis Universidad de Granada, 1990].

—: ed., trans. Maria Chiabò, Paola Farenga and Massimo Miglio, Carlo Verardi, *Historia Baetica. La caduta di Granata nel 1492 con nota musicologica di A. Morelli* (Rome: Herder, 1993).

Web

Historia baetica (1492) (1494 ed) (facs)

http://posner.library.cmu.edu/Posner/books/book.cgi?call=914.6_V47H_1494

Studies

- Beyer Hartmut, 'Carlo and Marcellino Verardi's *Fernandus Servatus* and the Poem *Supra casum Hispani regis* by Petrus Martyr: Drama and Diplomacy in Papal Rome under Alexander VI', in Jan Bloemendal, Peter G. Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 2, pp. 35–56.
- Beyer, Hartmut, *Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts* (Münster: Rhema, 2008) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme – Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496*, 24, pp. 315–388.
- Briesemeister, Dietrich, 'Episch-dramatische Humanistendichtung zur Eroberung von Granada (1492)', in Alfonso de Toro (ed.), *Texte–Kontexte–Strukturen: Festschrift K.A. Blüher* (Tübingen, G. Narr Verlag, 1987), pp. 249–263.
- Onorato, Aldo (ed.), Leonardo Dati, *Hyempsal* (Messina: Università degli studi di Messina – Centro0 interdipartimental di studi umanistic, 2000) *Quaderni di filologia medievale e umanistica*, 3, pp. 43–46.
- Raimondi, Ezio, 'Una lettura dell'*Historia Baetica* di Carlo Verardi: Con una nota di L. Baldacchini', *Schede Umanistiche*, 1 (1994), pp. 5–16.

4. VERA. Verardi, Marcellino, or Marcellinus Verardus (15th-16th c.)

Work

- Fernandus servatus* (1493): ed. H. Thomas, 'Marcellino Verardi, *Fernandus servatus*', *Revue Hispanique*, 32 (1914), pp. 428–457.
- : ed., trans. Gary R. Grund *Humanist Tragedies* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011) *The I Tatti Renaissance Library*, 45, pp. 244–291.
- : ed., trans. Maria Domenica Muci, Marcellino Verardi, *Fernandus Servatus: Edizione critica, traduzione e commento* (Florence: SISMELE, Edizioni del Galluzzo, 2011) *Teatro umanistico*, 8.

Web

Fernandus servatus tragoedia (1493) (txt) (facs)

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10153

Studies

- Beyer, Hartmut, 'Carlo and Marcellino Verardi's *Fernandus Servatus* and the Poem *Supra casum Hispani regis* by Petrus Martyr: Drama and Diplomacy in Papal Rome under Alexander VI', in Jan Bloemendal, Peter G. Eversmann and Elsa Strietman (eds), *Drama, Performance and Debate: Theatre and Public Opinion in the Early Modern Period* (Leiden and Boston: Brill, 2013) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 2, pp. 35–56.
- Beyer, Hartmut, *Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts* (Münster: Rhema, 2008) *Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme – Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496*, 24, pp. 389–470.
- Gotor López, José Luis, 'Il carmen *De casu regis* di Pietro Martire d'Anghiera e la tragicommedia *Fernandus servatus* di Marcellino Verardi', in Amministrazione provinciale di Viterbo Centro di Studie sul teatro medioevale e rinascimentale (ed.), *La rinascita della tragedia nell'Italia dell'Umanesimo: Atti del IV Convegno di studio: Viterbo (15–17 giugno 1979)* (Viterbo: Centro di Studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1980 [Viterbo: Agnesotti, 1983]), pp. 159–203.
- Graziosi, Maria Teresa, 'Tradizione e realtà nel *Fernandus servatus* di M. Verardi', *Atti e Memorie dell'Accademia letteraria italiana dell'Arcadia*, 6.2 (1973–1976), pp. 55–71.
- Kohn, Thomas D., *Towards a Grammar of Roman and Neo-Latin Drama: A Tool for Analyzing Latin Drama from First-, Fourteenth-, and Fifteenth-Century Italy* (Leiden and Boston: Brill, 2026) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 14.
- Onorato, Aldo (ed.), Leonardo Dati, *Hyempsal* (Messina: Università degli studi di Messina – Centro interdipartimentale di studi umanistiche, 2000) *Quaderni di filologia medievale e umanistica*, 3, pp. 46–49.

4. VERG. Vergerio, Pietro Paolo (1370–1444)

Works

- Paulus*: ed. Karl Müllner, 'Vergerios Paulus, eine Studentenkomoedie', *Wiener Studien*, 22 (1900), pp. 236–257.
- : ed. Sergio Cella and Francesco Semi, 'P. P. Vergerio il Vecchio: Il Paulus', *Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria*, n.s., 14 (1966), pp. 45–103.
- : ed. Alessandro Perosa, 'Per una nuova edizione del Paulus del Vergerio', in Vittore Branca and Sante Gracioti (eds), *L'umanesimo in Istria* (Florence: L.S. Olschki, 1983),

pp. 273-356, esp. pp. 321–356.

- : ed. Markus Asper, Udo Kühne and Martin Pickavé, ‘Petripauli Vergerii Iustinopolitani Comedia: Eine Neuedition des “Paulus”’, *Mittellateinisches Jahrbuch*, 33 (1998), pp. 129–176.
- : trans. Michael Katchmer, *Pier Paolo Vergerio and the Paulus, a Latin Comedy* (New York, etc.: Peter Lang, 1998) *Studies in the Humanities: Literature, Politics, Society*, 36, pp. 105–135.
- : ed. English trans. Gary R. Grund, *Humanist Comedies* (Cambridge, MA–London: Harvard University Press, 2005) *The I Tatti Renaissance Library*, 19, pp. 2–69.
- : trans. Alessandro Perosa, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia, 1965) *Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo*, 86, pp. 55–85.

Web

Paulus tragoedia (txt) http://www.hsaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost15/Vergerius/ver_pau0.html

Studies

- Barletta, Donato, ‘Sul *Paulus* di Pier Paolo Vergerio’, in Paola Andrioli Nemola a.o., *Teatro, scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento: atti del convegno internazionale di studi, Lecce, 15-17 maggio 1997* (Lecce: Congedo, 2000) *Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura dell'Università di Lecce*, 15, pp. 49–56.
- Galli, Quirino, ‘Il *Paulus* di Pier Paolo Vergerio: La rinascita della commediografia in una fase di transizione culturale e sociale’, *Misure Critiche*, 33–34, 9–10 (1979–1980), pp. 5–36.
- Malatrait, Solveig Kristina, ‘Die Per-Version der Hierarchien: Pier Paolo Vergerios *Paulus*’, in Brigitte Burrichter and Laetitia Rimpau (eds), *Diener—Herr—Herrschaft? Hierarchien in Mittelalter und Renaissance* (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2009) *Studia romanica*, 149, pp. 143–165.
- Stäuble, Antonio, *La commedia Umanistica del Quattrocento* (Florence: Nella Sede dell'Istituto Palazzo Strozzi, 1968), pp. 9–12, 287–288.

4.VERN. Vernulaeus, Nicolaus or Nicolas de Vernulz (1583–1648)

Works

Conradinus (1628); *Crispus* (1628); *Divus Eustachius* (1612); *Gorcomienses sive fidei exilium* (1609); *Hermengildus* (1656); *Lambertus* (1656); *Maximus* (1630); *Ottocarus Bohemiae rex* (1626); *Theodorus rex Italiae* (1623).

Fritlandus (1637): ed. Johannes Bolte, *Coligny, Gustav Adolf, Wallenstein: Drei zeitgenössische lateinische Dramen von Rhodius, Narssius, Vernulaeus* (Leipzig: Hiersemann, 1933).

—: ed. Jean-Marie Rousseau with French trans. Henri Plard: *Un Wallenstein néo-latin: Le Duc de Friedland – Fritlandus tragoedia (1637)* (Brussels: Brussels University Press, 1989).

Henricus Octavus (1624): ed., English trans. Louis A. Schuster: *Henry VIII: A Neo-Latin Drama by Nicolaus Vernulaeus, with a History of the Louvain Academic Theater* (Austin: University of Texas Press, 1964).

Joanna Darcia (1629): ed., French trans. Antoine De la Tour, Nicolas de Vernulz, *Jeanne d'Arc, tragédie latine en cinq actes: Edition nouvelle accompagnée d'une traduction française en regard et d'une dédicace-introduction* (Orléans: H. Herluison, 1880).

Web

Tragoediae decem (1631) (containing *Gorcomienses*, *Divus Eustachius*, *Theodoricus*, *Henricus Octavus*, *Ottocarus*, *Conradinus et Crispus*, *Ioanna Darcia*, *Maximus*, *Thomas Cantuariensis*, *Stanislaus*) (facs) https://books.google.nl/books?id=_VxEAAAACAAJ and <http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?O=n0585976>

Tragoediae ... in duos tomos divisae (1656) (facs) <https://books.google.nl/books?id=hgDowgEACAAJ>

Divus Eustachius sive fidei et patientiae triumphus, tragoedia (1612) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=gXETAAAQAAJ> (1615) (facs)

<https://play.google.com/store/books/details?id=gXETAAAQAAJ>

Ottocarus Bohemiae rex (1626) (facs) <https://books.google.nl/books?id=sVJXAAAACAAJ>

Fritlandus tragoedia (1610) (facs) <https://books.google.nl/books?id=EuRgAAAACAAJ>

(1637) (facs) <https://books.google.nl/books?id=EuRgAAAACAAJ>

Gorcomienses (1610) (facs) <https://books.google.nl/books?id=fHETAAAQAAJ> and

(1637) (facs) <https://books.google.com/books?id=fHETAAAQAAJ>

Henricus Octavus seu schisma Anglicanum, tragoedia (1624) (facs)

https://books.google.nl/books/about/Henricus_Octavus_seu_Schisma_Anglicanum.html?id=XnquPgAACAAJ&redir_esc=y and <https://reader.digitale->

sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11235129_00005.html
Ioanna Darcia (1629) (in: *Tragoediae in duos tomos divisae*, 1656) (facs)
https://books.google.nl/books?id=_VxEAAAACAAJ
Maximus (1631 ed.) (facs) https://books.google.nl/books?id=_VxEAAAACAAJ
Thomas Cantuariensis (1631): ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/vern> (2022; last consulted 12 February 2024).

Studies

- Czerenkiewicz, Michał, 'History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama *Theodoricus* by Nicolaus Vernulaeus', *Neerlandica Wratislaviensia*, 26 (2016), pp. 11–31.
- De Bom, Erik and Toon Van Houdt, 'Politieke welsprekendheid heruitgevonden: Nicolaus Vernulaeus over redekunst voor raadgevers en diplomaten', *Kleio*, 45 (2015–2016), pp. 146–164.
- Depuydt, Joost, *Nicolaus Vernulaeus (1583–1649): Een bio-bibliografische studie*, lic. thesis Leuven, 1991.
- Delsaerd, Pierre (ed.), *Catalogus librorum bibliothecae R. et cl. viri D. Nicolai Vernulaei (...) [Lovanii, 1649]* (Wildert: De Carbolineum Pers, 2005) Facsimile's van Oude Vlaamse drukken, 8.
- Harmen, Ton, 'Conradinus en de trits Vernulaeus, Oudaan, Smids', in Greet Kettenis a.o. (eds), *De letter doet de geest leven: Bundel opstellen aangeboden aan Max de Haan bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit te Leiden* (Leiden: Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1980) Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 9, pp. 172–188.
- Klecker, Elisabeth, 'König Ottokars Glück und Ende in lateinischer Sprache: Nicolaus Vernulaeus, *Ottocarus Bohemiae Rex*', *Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft*, 3. Folge, vol. 21 (2003–2006), pp. 65–107.
- Parente, Jr., James A. 'Historical Tragedy and the End of Christian Humanism: Nicolaus Vernulaeus (1583–1649)', in Jan Bloemendal and Nigel S. Smith (eds), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 5, pp. 152–181.
- Schuster, Louis A., 'The History of the Louvain Theatre', in Jozef IJsewijn and Eckhard Keßler (eds), *Acta conventus Neo-Latini Lovaniensis: Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23–28 August 1971* (Louvain:

Leuven University Press; Munich: W. Fink Verlag, 1973) Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen, 20, pp. 589–594.

Szarota, Elida M., ‘Boleslaus der Kühne und der Hl. Stanislaus auf den Bühnen des 17. Jahrhunderts’, *Daphnis*, 8 (1979), pp. 271–298.

Van Houdt, Toon and Erik De Bom, ‘The Artistry of Civil Life: Deliberative Rhetoric and Political Pedagogy in the Work of Nicolaus Vernulaeus (1583–1649)’, *Rhetorica*, 35 (2017), pp. 259–284.

4.VERT. Vertue, Owen (000#)

Works

Saturnalia (interlude) (1607).

Web

Saturnalia (interlude) (1607) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/saturnalia/>

4.VIEL. Vieira, S.J., Antonius (1608–1697)

Works

De casu Heli.

Studies

Pinto, Porfírio José dos Santos, “‘Não sou muito amigo de autoridades’”: O padre António Vieira e a tradição’, *Perspectiva Teológica*, 56 (2024), pp. 165–180.

4.VIEL. Vieira, S.J., Simon (000#)

De obitu Saluis et Ionathae. [*De casu Heli* (Antonius V.) is also attributed to Simon V.].

4.VINC. Vincent, Thomas, or Vincentius (c. 1603–c. 1633)

Works

Paria (perf. 1627): *Thomas Vincent, Paria*, intr. Steven Berkowitz (Hildesheim: G. Olms 1990), Renaissance Latin Drama in England, II.16.

Studies

Berkowitz, Steven, ‘Thomas Vincent’s *Paria*’, in Alexander Dalzell, Charles Fantazzi and Richard J. Schoeck (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis: Proceedings of the*

seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto, 8 August to 13 August, 1988 (Binghamton, N.Y.: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991) Medieval & Renaissance Texts & Studies, 86, pp. 241–247.

4.VIPE. Viperanus, Joannes Antonius, or Viperano (1535–1610)

Works

Filius prodigus (1593)

Web

Filius prodigus (in *Poemata*, 1593) (facs) <https://books.google.nl/books?id=-iNuX5C2gbUC>

4.VIRD. Virdung, Michael (1575–1637)

Works

Brutus (1596; pr. 1608): ed., German trans., comm. Andreas Hagmaier, *M.A. Muret, Iulius Caesar. M. Virdung, Brutus: Zwei neulateinische Tragödien* (Munich and Leipzig: K.G. Saur, 2006) Beiträge zur Altertumskunde, 235.

Saul (1595); *Tragoediae* (1609); *Austriaca tragoedia* (Bradner)

Web

Iuvenilia (facs) (txt) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/vird1/te02.html>

Brutus (1596) (txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/virdung__brutus.pdf (2007; last consulted 24 January 2024) and (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/vird1/books/virdungiuvenilia_3.html

Saul tragoedia (1595) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/vird1/books/virdungiuvenilia_2.html

Thrasea (1596; pr. 1608): (txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/virdung__thrasea.pdf (2006; last consulted 29 January 2024).

Tragoediae novae duae, Saul et Brutus (1596) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11104165.html>

Studies

Gärtner, Thomas, 'Die Brutus-Tragödie des fränkischen Gelehrten Michael Virdung',
Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft, N.F., 34 (2010), pp. 175–187.
Gärtner, Thomas, 'Textkritisches zur Tragödie *Thræsea* des Michael Virdung (1609)',
Humanistica Lovaniensia, 60 (2011), pp. 327–329.

4.VITA. Vital de Blois (13th c.)

Works

Comedia Amphitryonis. Amphitryon et Aulularia eclogac edente Friderico Osanno.

Web

Comedia Amphitryonis (facs)

<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-070702>

4.VIVA. Vivarius, Jacobus (16th c.)

Works

Petrus praedicans (1579); *Redemptio nostra* (1579).

Web

Petrus praedicans: Comoedia sacra (1578) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=X749AAAACAAJ> (= *Lysocilogenes sive mendicus claudus ambulans* (1585))

Redemptio nostra: Comoedia nova (1579) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=U749AAAACAAJ>

4.VLAD. Vladeraccus, Petrus, or Vladeracken (1571–1618)

Works

Tobias sive comice conscripta sacra Veteris Instrumenti Tobiae historia (1598): ed. Michiel Verweij, Petrus Vladeraccus, *Tobias* (1598) (Leuven: Leuven University Press, 2001)
Supplementa Humanistica Lovaniensia, 17.

Studies

Nauwelaerts, Marcel A., 'Quatre lettres de Petrus Vladeraccus (1570-1618)', *Humanistica Lovaniensia*, 20 (1971), pp. 255–266.

Nauwelaerts, Marcel A., 'La correspondance de Christopherus Vladeraccus', *Humanistica*

Lovaniensia, 21 (1972), pp. 239–279.

Verweij, Michiel, ‘Leven en werk van Petrus Vladeraccus, pastoor van Oirschot (1604–1618)’, *Campinia*, 24 (1994), pp. 100–123.

Verweij, Michiel, ‘Petrus Vladeraccus and his *Diva Virgo Oirschottana*’, *Humanistica Lovaniensia*, 39 (1990), pp. 320–327.

Verweij, Michiel, *Vladeracci tres, pater et filii, poetae latini Silvaeducenses (saec. XVI ex.)* (Rome: Academia Latinitati Fovendae, 1992) Bibliotheca scriptorum Latinorum, 2.

4.WAHL. Wahl, Christophorus, S.J. (1676–1738)

Studies

Witek, Franz, *Die ‘Bühne des Schicksals’: Demetrios von Makedonien in Historiographie und Drama* (Salzburg, 2001) *Musae Benedictinae Salisburgenses*, 1, pp. 74–76 [i.a. about Wahl’s *Ruina Imperii Macedonici in Philippo et duobus eius filiis Perseo ac Demetrio* (1719)].

4.WALD. Waldung, Wolfgang or Waldungus (1554/5–1621)

Works

Aethiopicus amor castus (1605); *Catharinae martyrium* (1602); *Oedipus* (1596); *Orestes* (1593).

Web

Cymon Galesus (1612) (facs) <https://books.google.nl/books?id=yB5XAAAACAAJ>

Oedipus (1596): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/waldung__oedipus.pdf (2006; last consulted 15 January 2024) and (facs) <http://diglib.hab.de/drucke/67-17-eth-7/start.htm>

Orestes (1593): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/waldung__orest.pdf (2006; last consulted 24 January 2024).

4.WALH. Walhoffen, Carolus S.J. (1706–after 1770)

Works

Sacratior Gratiarum trias (1729)

Web

Sacrator Gratiarum trias: (periocha) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Sacrator_gratiarum_trias/sacrator.html

4.WALL. Wallaeus, Theodorus (1593–1652)

Works – web

Divinae iustitiae theatrum sive Maria Othonis III uxor: Tragoedia (1631) (facs)
<https://books.google.nl/books?id=rNtIAAAcAAJ>

4.WALL. Wallner, Joseph (000–000#)

Studies

Lichański, Jakub Z., ‘Drama of Father Joseph Wallner about Boleslaw the Bold: Sin, Penance, and Forgiveness in Neo-Latin Drama and Poetry in the Second Half of the 17th Century’, in Piotr Urbański (ed.), *Pietas Humanistica: Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context* (Frankfurt a. M., etc.: Peter Lang, 2006), pp. 249–260.

4.WARD. Ward, Robert (c. 1595–before 1644)

Works

Fucus sive Histriomastix (1623): ed. George C. Moore Smith, Robert Ward, *Fucus histriomastix: a comedy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1909).

—: in *Microcosmus. Robert Ward (?), Fucus sive Histriomastix. Stoicus Vapulans*, intr. J. Mulryan (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.11.

Web

Fucus sive Histriomastix (1623) (txt) ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/ward> (2000; last consulted 12 February 2024).

4.WATE. Waterhouse, David (c. 1680–1758)

Works

Cleophilus (pr. 1700); *Simo* (pr. 1702).

Web

Cleophilus (pr. 1700): ed., English trans. Dana F. Sutton,

<https://philological.cal.bham.ac.uk/cleophilus> (2008; last consulted 12 February 2024).
Simo (pr. 1702): ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/simo> (2008; last consulted 12 February 2024).

4.WATS. Watson, Thomas (1515–1584)

Works

Edition

Sutton, Dana Ferrin, *The Complete Works of Thomas Watson (1556-1592)*, 2 vols (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1996).

Absalom (written c. 1535–44): *A humanist's 'trew imitation': Thomas Watson's Absalom*, ed., English trans. John Hazel Smith (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1964).

—: in *Thomas Watson, Absalom. John Foxe, Christus Triumphans*, intr. John H. Smith (Hildesheim, Zurich, New York, 1988) Renaissance Latin Drama in England, II.5.

Antigone (trans. of Sophocles' play) (1581): in *Thomas Watson, Antigone. William Alabaster, Roxana. Peter Mease, Adrastus parentans sive Vindicta*, intr. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim, Zurich, New York: G. Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.4.

Web

Antigone (1581) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/watson/antigone/index.html>

Studies

Norland, Howard B., *Drama in Early Tudor Britain, 1485-1558* (Lincoln, NE–London, University of Nebraska Press, 1995), pp. 295–306 (chapter: 'Watson's *Absalom*').

4.WEGE. Wegelin, Balthasar, S.J. (1571–1635)

Works

Sanctus Conradus: ed. H. Knittel, *Comoedia de Sancto Conrado confessore, pontifice et patrono Constantiae: Herausgegeben und nacherzählt* (Konstanz, 1981: in Selbstverlag: Allensbach).

4. WEIT. Weitenauer, Ignatius, S.J. (Ignaz von Weitenauer, 1709–1783)

Works

Tragoediae autumnales, cum animadversionibus; Accessit Ego comoedia (1758) includes:

Hannibal moriens, tragoediae; Arminii corona, tragoedia; Mors Ulyssis, tragoedia; Jonathas Machabaeus, tragoedia; Demetrius Philippi, tragoedia; Ego, comoedia. (1758);
Dramata Mariana (1759).

Annibal moriens (1758): Ignaz Weitenauers neulateinische Tragödie ‘Annibal moriens’, ed., German trans. Stefanie Paul (Berlin–Boston: De Gruyter, 2016), Beiträge zur Altertumskunde, 343.

—: *Ignazens Weitenauer und Karls de La Rue Trauerspiele: I. Hannibal, II. Hermann, III. Cyrus, IV. Lysimachus*, German trans. K.B.v.M. and L.M. (Augsburg: Joseph Wolff, 1777).

Hermann: German trans. K.B.v.M. and L.M., *Ignazens Weitenauer und Karls de La Rue Trauerspiele: I. Hannibal, II. Hermann, III. Cyrus, IV. Lysimachus*, (Augsburg: Joseph Wolff, 1777).

Mors Ulyssis (1758): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/weitenauer__ulysses.pdf (2007; last consulted 24 January 2024).

Web

Annibal moriens tragoedia (1758): (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_1.html and (txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/weitenauer__annibal.pdf (2007; last consulted 24 January 2024) and (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_2.html and (facsimile) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/weit1/te01.html>

Arminii corona tragoedia (1758): ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/weitenauer__arminius.pdf (2007; last consulted 29 January 2024).

Demetrius Philippi tragoedia (1758) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_5.html and (txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, <https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische->

philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/weitenauer__demetrius.pdf (2008; last consulted 24 January 2024).

Ego comoedia (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_6.html)

[mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_6.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_6.html)

Ionathas Macchabaeus tragoedia (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_4.html)

[mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_4.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_4.html)

Mors Ulyssis tragoedia (1758) (txt) [https://www2.uni-](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_3.html)

[mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_3.html](https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/weit1/books/weitenauertragoediae_3.html) and (txt) ed. Jan-

Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/weitenauer__ulysses.pdf (2007; last consulted 24 January 2024).

Studies

Beck, Jan-Wilhelm, ‘De “Arminii corona” et morte, tragoedia ab Ignatio ab Weitenauer conscripta (1758)’, in id. (ed.), *Ad fines imperii Romani anno bismillesimo cladis*

Varianae: Acta conventus Academiae Latinitati Fovendae XII Ratisbonensis

(Regensburg, Institut für Klassische Philologie, Lehrstuhl Latein, 15.-19. September

2009) (Leuven: Leuven University Press, 2011), *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 28, pp. 139–163.

Kellner, Edith, *Ignaz Weitenauer, Poetica und Tragoediae Autumnales*, PhD thesis Innsbruck, 1958.

Witek, Franz, *Die ‘Bühne des Schicksals’: Demetrios von Makedonien in Historiographie und Drama* (Salzburg, 2001) *Musae Benedictinae Salisburgenses*, 1 [i.a. about Ignatius Weitenauer, *Demetrius Philippi tragoedia* (1741)].

4.WERN. Werner, Josephus S.J. (1697–1756)

Works

Gloriosus Divi Joannis Nepomuceni pro sigillo poenitentiae agon (1730)

Sanctus Joannes Nepomucenus, invictus sacramentalis silentii athleta (1729).

Web

Gloriosus – agon: (periocha) [https://www.theatrum-](https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Gloriosus_agon/gloriosus_agon.html)

[neolatinum.cz/en/hry/synopse/Gloriosus_agon/gloriosus_agon.html](https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/synopse/Gloriosus_agon/gloriosus_agon.html)

Sanctus Joannes Nepomucenus: (periocha) <https://www.theatrum->

4.WIBU. Wiburne, Nathaniel (d. c. 1613)

Works

Machievallus (perf.1597): in *Silvanus. Roger Morrell (?), Hispanus. Nathaniel Wiburne, Machiavellus*, intr. Ann J. Cotton (Hildesheim: G. Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.19.

4.WICH. Wichgreve, Albert or Albertus Wichgreuius (c. 1575–1619)

Works

Cornelius relegatus, comoedia nova festivissime depingens vitam pseudostudiosorum et continens nonnullos ritus academicos in Germania (1600).

—: trans. Johannes Sommer, *Cornelius relegatus (1605). Kritische Ausgabe*, ed. Moritz Ahrens a.o., intr. Thomas Wilhelmi, Moritz Ahrens und Leonard Keidel (Sandersdorf-Brehna: edition scriptum, 2011).

Web

Cornelius relegatus, sive comoedia nova, festivissime depingens vitam pseudostudiosorum (1615) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/wich1/wichgreuiuscornelius.html>

4.WIDL. Widl, Rufinus, O.S.B. (1731–1798)

Works

Clementia Croesi: ed., trans. Thomas Lederer, *Rufin Widls Finalcomædia Clementia Croesi: Einführung, Text und Nachdichtung (als Beitrag zur Mozartforschung)*, PhD thesis Universität Salzburg, 2001.

Web

Apollo et Hyancinthus (txt) [http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/01/IMSLP517742-PMLP57329-Mozart_Apollo_K38_Contents_\(etc\).pdf](http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/01/IMSLP517742-PMLP57329-Mozart_Apollo_K38_Contents_(etc).pdf) [libretto for a W.A. Mozart opera KV 38]

Clementia Croesi tragoedia (periocha) (facs)

<http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/periochen/R5607I/clementiacroesi.htm>

Studies

- Bertini, Ferruccio, ‘Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi Metamorphosis di Wolfgang Amadeus Mozart’, *Studi Umanistici Piceni*, 27 (2007), pp. 109–122.
- Kaps Gabriele, ‘Venite plurimi – Kommt in Scharen! Eine lateinische Oper nach Ovid: Mozarts “Apollo et Hyacinthus”’, *Neuburger Studiengenossenschaft e.V., Mitteilungen*, 125.2 (2010), p. 15.
- Lederer, Thomas, ‘The Clemency of Rufinus Widl: Text and Context of W.A. Mozart’s First Opera’, *Humanistica Lovaniensia*, 58 (2009), pp. 217–373.
- Petersmann Gerhard, ‘Sic saecula te futura clementem sonent: Pater Rufin Widls Clementia Croesi und Wolfgang Amadeus Mozarts Apollo und Hyacinthus Text und Kontext’, in Gerhard Petersmann and Veronika Oberparleiter (eds), *The Role of Latin in Early Modern Europe: Texts and Contexts* (Horn and Vienna: F. Berger & Söhne, 2005) Grazer Beiträge, Supplementband, 9, pp. 121–131.

4.WILD. Wilde, George (1610–1665)

Work

- Eumorphus sive Cupido adultus* (perf. 1634/5): in John Blencowe, *Mercurius sive Literarum lucta. George Wilde, Eumorphus sive Cupido adultus*, intr. Heinz J. Vinken (Hildesheim–New York: G. Olms, 1981) Renaissance Latin Drama in England, I.3.

4.WIMM. Wimmer, Marianus (1725–1793)

Works

- Tragoediae In theatro Iuvaviensi exhibitae* (1764).
- Idomeneus Cretensium rex* (1755): ed., trans. Peter Rettenegger, *Die lateinische Tragödie Idomeneus Cretensium rex von P. Marian Wimmer aus dem Salzburger Universitätstheater: Einleitung, Text und Übersetzung*, PhD thesis Universität Salzburg, 2000).
- Siventus Sinarum imperator* (1760): ed. Simone Maria Högl, *Das Barockdrama Siventus Sinarum imperator (1760) von P. Marian Wimmer aus dem Salzburger Universitätstheater: Einleitung, Text und Übersetzung*, PhD thesis Salzburg, 2004.

Studies

- Rettenegger Peter, ‘Marian Wimmer’s *Idomeneus* (1755): An unknown Latin source for Mozart’s *Idomeneo*?’, in Gerard Petersmann and Veronika Oberparleiter, *The Role of Latin in Early Modern Europe* (Salzburg and Horn: Berger, 2005), pp. 107–120.

4.WIMP. Wimpeling, Jacobus (Jakob Wimpfeling, 1450–1528)

Works

Stylpho: ed. Hugo Holstein *Iacobus Wimpelingius, Stylpho: In der ursprünglichen Fassung aus dem Cod. Upsal.* (Berlin: Speyer & Peters, 1892) Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, 6.

—: ed., trans. Harry C. Schnur, *Jakob Wimpeling, Stylpho* (Stuttgart: Reclam, 1971) Universal-Bibliothek, 7952.

Web

Stilpho (1495) (facs)

<http://beta.bibliissima.fr/ark:/43093/edata7dd4814e1d6f7570449dbbd5d49465ebe9c71e27>

Studies

Bahlmann, Paul, *Die lateinischen Dramen von Wimpelings Stylpho bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, 1480-1550: Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte* (Münster: Verlag der Regensberg'schen Buchhandlung, 1893).

Holstein, Hugo, 'Ein Wimpfeling-Codex', *Beilage zur Allgemeine-Zeitung*, 1888, 1 p.

Holstein, Hugo, 'Zur Biographie Jakob Wimpelings', *Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur*, n.s., 4 (1891), pp. 227–252.

Mertens, Dieter, 'Wimpfeling, Jakob', in Wilhelm Kühlmann (ed.), *Killy Literaturlexikon – Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes*, vol. 12 (Berlin: De Gruyter, 2011), pp. 439–40.

Mertens, Dieter, 'Wimpfeling, Jakob', in Franz Josef Worstbrock (ed.), *Verfasserlexikon – Deutscher Humanismus 1480-1520*, vol. 2 (Berlin: De Gruyter, 2013), col. 1289–1375.

Radler, Rudolf (ed.), *Hauptwerke der deutschen Literatur: Einzeldarstellungen und Interpretationen*, vol. 1: *Von den Anfängen bis zur Romantik* (Munich: Kindler, 1994), pp. 140–141 (Michaela Zelzer).

4.WINK. Winkler, Joannes S.J. (1705–1772)

Works

Divus Joannes Nepomucenus patiendo Martyr gloriosissimus (1729).

Web

Divus Joannes Nepomucenus ...: (txt) https://www.theatrum-neolatinum.cz/en/hry/Divus%20_Joannes_Martyr/divus_martyr.html

4.WINT. Winther, Georg Valentin von (Jurga Valentini Winther, 1578–1623)

Works

Pastor Fidus Baptistae Guarini Equitis: Tragicomaedia pastoralis ex Italico Latina mutatis mutandis, opera J.V.W., ... (1607).

Studies

Verkuyl P. E. L., *Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur* (Assen, 1971) [p. 120: translation made as a wedding present for Philip II, Duke of Pomerania (1607)].

4.WOLF. Wolf, Jacob Jacobsen, or Wolfius (1554–1635)

Works

Tragoediae duae, quarum prima Didonis, altera Turni, ex Virgilio Aeneide transcriptae (1591).

Studies

Alvar Ezquerro, Antonio, 'Juan Pérez (Petreius) y el teatro humanístico', *Unidad y pluralidad en el Mundo Antiguo: Actas del VI Congreso Español de Estudios Clásicos* (Madrid: Gredos, 1983), vol. 2, pp. 205–212.

Aricò, Denise, *Scienza, teatro e spiritualità barocca: Il gesuita Mario Bettini* (Bologna: CLUEB, 1996).

Griffin, Nigel, 'Miguel Venegas and the Sixteenth-Century Jesuit School Drama', *Modern Language Review*, 68 (1973), pp. 796–806.

Glei, Reinhold F., 'Turnus im neulateinischen Drama – ein "tragischer" Held?', in Timothy J. Moore and Wolfgang Polleichtner (eds), *Form und Bedeutung im lateinischen Drama/Form and Meaning in Latin Drama* (Trier: WVT, 2013) Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, 95, pp. 115–129.

Glei, R. F., 'Die Turnus-Tragödie J. J. Wolfs (1591): Mit einem Anhang: Neulateinische Dramatisierungen der Aeneis', in Gerd Binder and Bernd Effe, *Das antike Theater: Aspekte seiner Geschichte, Rezeption und Aktualität* (Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1998) Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, 33, pp. 253–293.

Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen, *Christiania theaterhistorie* (Copenhagen: Forlagt af den Gyldendalske Boghandel, 1876), pp. 45–49.

4.WREN. Wren, Christopher (1589–1658)

Physiponomachia (perf. 1609–1611): in *Christopher Wren, Physiponomachia. Philip Parson, Atalanta. Thomas Atkinson, Homo*, intr. Hans-Jürgen Weckermann (Hildesheim-New York: G. Olms, 1981) Renaissance Latin Drama in England, I.4.

Web

Physiponomachia (c. 1610) ed., English trans. Dana F. Sutton,
<https://philological.cal.bham.ac.uk/wren> (2001; last consulted 12 February 2024).

4.WUNS. Wunst, Andreas, or Wunstius (d. 1604)

Works

Simson: Tragoedia sacra (1604); trans. Wolfhart Spangenberg (1606).

Web

Samson, tragoedia sacra (1604) (facs)
<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-071077> and
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11264433_00001.html

4.ZACC. Zacchia, Laudivius (Vezanensis, 1464–)

Works

De captivitate ducis Iacobi (1465) (txt) ed., trans., Attilio Grisafi, Laudivio Zacchia, *De captivitate ducis Iacobi* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2013) Teatro Umanistico, 12.

Studies

Stotz, Peter, *Sonderformen der sapphischen Dichtung: Ein Beitrag zur Erforschung der sapphischen Dichtung des lateinischen Mittelalters* (Munich: Fink, 1982) Medium Aevum: Philologische Studien, 37.

4.ZAMB. Zamberti, Bartolomeo (1473–?)

Work

Dolotechne; ed. trans. Graziella Gentilini, *Il Teatro umanistico veneto: La Commedia. Tommaso Mezzo, Epirota: Giovanni Armonio Marso, Stephanium; Bartolomeo Zamberti, Dolotechne* (Ravenna: Longo, 1983) Testi e studi umanistici, 3, pp. 151–271.

Web

Comedia quam lepidissima Dolotechne (txt)

<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2011.01.0212> and
<http://mizar.unive.it/poetiditalia/public/testo/testo/codice/ZAMBERTI%7Cdo%7C001>
and (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/bsb00006366/images/>

Studies

Gentilini, Graziella, ‘L’ultima commedia umanistica veneziana: la “Dolotechne” di Bartolomeo Zamberti’, *Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti*, 137 (1978–1979), pp 587–609.

Gentilini, Graziella, ‘La commedia umanistica a Venezia’, *Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Venezia Venezia*, 139 (1981), pp 187–204.

4.ZEIN. Zeiner, S.J., Franz Anton (18th c.)

Works – web

Innocentia pressa non oppressa (1728) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2745/>

4.ZEVE. Zevecotius, Jacobus or Van Zevecote (c. 1596–1642)

Works

Esther (1623); *Rosimunda* (1621, 1625).

Maria Stuarta / Maria Graeca: ed. Rita Hellemans: *Tekstkritische editie van Maria Stuarta / Maria Graeca (1623) van Jacobus Zevecotius*, PhD thesis Leuven, 1970.

—: ed. Jozef IJsewijn, ‘Jacobus Zevecotius, Maria Stuarta / Maria Graeca, Tragoedia: A Synoptic Edition of the Five Extant Versions’, *Humanistica Lovaniensia*, 22 (1973), pp. 256–319.

Web

Esther tragicomoedia in Poemata (Antwerp, 1623)

<https://books.google.com/books?id=TOZIAAAcAAJ>

Rosimunda tragoedia, secunda editio [1st edn not online] (Ghent, 1621).

<https://books.google.com/books?id=X70TAAAAQAAJ>

in *Poemata* (Antwerp, 1623). <https://books.google.com/books?id=TOZIAAAAcAAJ>;

in *Poemata, editio nova* (Leiden, 1625); contains *Maria Graeca*; *Rosimunda* (*Rosimunda* is shorter than the Ghent (1621) edition

<https://books.google.com/books?id=eGdEAAAACAAJ>;

in *Poemata, editio nova* (Leiden, 1625), contains *Maria Graeca*; *Rosimunda*

<https://books.google.com/books?id=eGdEAAAACAAJ>;

in *Poematum editio ultima* (Amsterdam, 1640), contains *Maria Graeca*; *Rosimunda* (not clear if the plays in the final edition follow the 1625 edition unchanged).

<https://books.google.com/books?id=Cl9EAAAACAAJ>

Maria Graeca in *Poemata* (Antwerp, 1623), contains *Maria Graeca*; *Rosimunda*; *Esther*

<https://books.google.com/books?id=TOZIAAAAcAAJ&>;

in *Poemata, editio nova* (Leiden, 1625), contains *Maria Graeca*; *Rosimunda*

<https://books.google.com/books?id=eGdEAAAACAAJ>;

in *Poematum editio ultima* (Amsterdam, 1640), contains *Maria Graeca*; *Rosimunda* (not clear if the plays in the final edition follow the 1625 edition unchanged).

<https://books.google.com/books?id=Cl9EAAAACAAJ>

Maria Stuarta/Maria Graeca (txt)

<http://www.humanistica.be/index.php/humanistica/issue/view/23>

Studies

Bodel-Nyenhuis, Johannes T., 'Over Jacobus Zevecotius Latijnsche treurspelen Maria Stuarta en Maria Graeca', *Belgisch Museum*, 3 (1839), pp. 363–369.

Gessler, Jan, 'J. Zevecotius et sa Maria Stuarta ou Maria Graeca', in *Melanges Paul Thomas: Recueil de mémoires concernant la philologie classique* (Bruges 1930), pp. 345–358.

IJsewijn, Jozef, 'Theatrum Belgo-Latinum: Het Neolatijns toneel in de Nederlanden', *Academiae Analecta: Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Klasse der Letteren*, 43:1 (1981), pp. 69–114 (online: <https://www.dbnl.org/tekst/ijse001thea01> [= id. 'Theatrum Belgo-Latinum: Neo-Latin Theatre in the Low Countries', in Jozef IJsewijn, *Humanism in the Low Countries: A Collection of Studies Selected and Edited by Gilbert Tournoy* (Leuven: Leuven University Press, 2015), *Supplementa Humanistica Lovaniensia*, 40, pp. 237–285].

IJsewijn, Jozef, 'Theatrum Belgo-Latinum: Notes and Queries', *Humanistica Lovaniensia*,

29 (1980), pp. 310–311.

Keersmaekers, August A., ‘De vertaling door Guiliam Caudron Sr. (1622) van Jac. Zevecotius’ Rosimunda-tragedie (1621)’, *Cultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen* (1955), pp. 49–104.

Noak, Bettina, *Politische Auffassungen im niederländischen Drama des 17. Jahrhunderts* (Münster: Waxmann, 2002), pp. 85–100.

Parente, Jr, James A., and Jan Bloemendal, ‘The Humanist Tradition – Maria Stuart (1646)’, in Jan Bloemendal and Frans-Willem Korsten (eds), *Joost van den Vondel (1587-1679): Dutch Playwright in the Golden Age* (Leiden and Boston: Brill, 2012), *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 1, pp. 341–358.

Parente, Jr., James A., ‘Urban Hiärne’s *Rosimunda* and the European Republic of Letters’, in Dinah Wouters and Jan Bloemendal (eds), *TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands: Qualitative and Computational Analyses* (Leiden and Boston: Brill, 2026) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 15, pp. 150–75. CHECK@

Willems, Leonard, ‘Nieuwe bijzonderheden over de werken van Jacob van Zevecote’, in *Verlagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde* (Brussels, 1897), pp. 737–759.

4.ZIEG. Zieglerus, Hieronymus or Ziegler (c. 1514–1562)

Works

Immolatio Isaac (1543; German trans. Ziegler, 1544); *Heli sive Paedonothia: Tragoedia ex primo Samuelis desumpta* (1543; German trans. anon. 1548); *Protoplastus* (1545; German trans. Hans Sachs, 1548); *Nomothesia* (1547); *Samson* (1547); *Christi vinea* (1548); *Ophiletes* (1549); *Regales nuptiae* (1553); *De decem virginibus* (1552); *Infanticidium* (1554; German trans. Wolfgang Herman (1557); *Abel iustus* (1559).

Samson. Tragoedia (1547), in: ed. Emil Ermatinger Mattheus Rotbletz, *Samson* (Frauenfeld: J. Huber, 1936); *Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz* 1.

Heli and *Samson* in *Dramata sacra* (Basel: Oporinus, 1547), pp. 513–561 and 394–451.

Web

Abel iustus: Tragoedia nova argumento tamen ex Veteri Testamento, sumpto, nunc primum scripta, aedita, et acta (1559) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10203032.html>

Christi vinea, drama sacrum (1551) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/ziegler2/books/zieglervinea_1.html and (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028257/images> (1552) (txt) <https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenapoem/ziegler2/jpg/s002.html/>

Cyrus maior: Drama tragicum ([1547]) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11271667.html>

De decem virginibus in Dramata sacra duo (1555) (facs) <https://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00032903/images/>

Dramata sacra duo (1555) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00032903/images/>

Dramata sacra duo (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00032903/images/> (contains *Infanticidium* and *De decem virginibus*).

Heli sive Paedonothia tragoedia (1547) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_9.html

Infanticidium (1556) in *Dramata sacra duo*, also (facs) <https://play.google.com/books/reader?id=3XNCE2wt2gIC&hl=nl&pg=GBS.PP1>

Isaaci immolatio comoedia (1543) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_3.html and (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11234557.html>

Nomothesia tragicocomoedia (1547) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_6.html

Ophiletes: Drama comicotragicum argumento ex D. Matthaei evangelio sumpto (1549) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/ziegler2/books/zieglervinea_2.html and (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/bsb00083256/images/>

Paedonothia (facs) <https://mateo.uni-mannheim.de/camena/drama/te01.html>

Protoplastus (1543) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_1.html (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028256/images/>

Regales nuptiae drama comico-tragicum ex Matthaei 22. capite argumento sumpto (1553) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00019984/images/>

Samson tragoedia (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_7.html

Tragoedia nova, quae onscribitur Pedonethia, argumento ex veteri testamento sumpto

(1543) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0003/bsb00036479/images/>

Studies

Eder, Susanne, *Hieronymus Ziegler: Leben und dramatisches Werk*, PhD thesis, Universität Wien, 1968.

Jørgensen, Aage, 'Peder Hegelund als Schuldramatiker', *Maske und Kothurn*, 21 (1975), pp. 75–80.

Macardle, Peter, 'Hieronymus Ziegler's Handwriting: Autographs in Two Books in the British Library', *Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen*, 18 (1994), pp. 51–55.

Precht, Fabian. 'Hieronymus Ziegler', in Waldemar Fromm, Manfred Knedlik and Marcel Schellong (eds), *Literaturgeschichte Münchens* (Regensburg: Friedrich Pustet, 2019), pp. 81–85.

Scherer, Wilhelm, *Zur Geschichte des lateinischen Dramas im 16. und 17. Jahrhundert*, 2: Hieronymus Ziegler, "De decem virginibus", *Archiv für die Geschichte der deutschen Sprache und Dichtung*, 1 (1874) pp. 481–487.

Schnurrer, Ludwig. 'Hieronymus Ziegler (ca. 1504-1562): Leben und Werk eines Rothenburger Humanisten', *Die Linde*, 81 (1999), pp. 10–15 [= Ludwig Schnurrer, *Rothenburger Profile: Lebensbilder aus sechs Jahrhunderten* (Rothenburg o. d. T.: Verlag des Vereins Alt-Rothenburg, 2002), pp. 157–164.

Stroh, Wilfried, 'Hieronymus Ziegler und Martinus Balticus: Zwei Pioniere des lateinischen Schultheaters in München', *Mittellateinisches Jahrbuch*, 46 (2011), pp. 397–426.

Valentin, Jean-Marie, 'Hieronymus Ziegler et son "Abel Iustus"', *Études germaniques*, 23 (1968), pp. 381–388.

4.ZILI Ziliolus Ferrariensis, or Gigliolo Giglioli (fl. 1436/39)

Works

Comoediola Michaelida (1439) (ms): ed. Maristella de Panizza Lorch and Walther Ludwig (München: Fink, 1975) Humanistische Bibliothek, Reihe II: Texte, 9 [review Enrico Cecchini, *Gnomon*, 49 (1977), pp. 471–477].

Studies

Lorch, Maristella, 'La *Michaelida* di Ziliolo Zilioli: Commedia o tragedia?', in Amministrazione provinciale di Viterbo Centro di Studie sul teatro medioevale e rinascimentale (ed.), *La rinascita della tragedia nell'Italia dell'Umanesimo: Atti del IV*

- Convegno di studio: Viterbo (15–17 giugno 1979)* (Viterbo: Centro di Studi sul teatro medioevale e rinascimentale, 1980 [Viterbo: Agnesotti, 1983]), pp. 135–158.
- Ludwig, Walther, ‘Die *Comediola Michaelida* des Ziliolus – ein neuentdeckter Text aus dem ferraresischen Humanismus’, Jozef IJsewijn and Eckhard Keßler (eds), *Acta Conventus Neolatini Lovaniensis: Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23-28 August 1971* (Munich: Wilhelm Fink, 1973) Humanistische Bibliothek, 1, 120, pp. 359-364 [= id. *Litterae Neolatinae: Schriften zur neulateinischen Literatur*, ed. Ludwig Braun (Munich: Wilhelm Fink, 1989), pp. 65–69].
- Tissoni Benvenuti, Antonia, ‘La *Comediola Michaelida* di Ziliolo Zilioli e il *Lamento* di Giovanni Peregrino da Ferrara’, *Romanistisches Jahrbuch*, 29 (1978), pp. 58–76.

4.ZOVI. Zovitius, Jacobus (b. 1512)

Works

Ovis perdita (1539); *Ruth* (1533).

Didascalus (1540): ed. Egbert Vloeimans, Jacobus Zovitius, *Didascalus: Een geleerd en grappig stuk over de leraar uit 1540* (Amersfoort: Florivallis, 2009). *Scaenica Amstelodamensia*, 5.

Ruth in *Dramata sacra* (Basel: Oporinus, 1547), pp. 452–512.

Web

Didascalus (1534) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037704/images/> and <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/ZovitiusDidascalus1540/index.htm>

Ruth (1533) (txt) https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camena/drama/books/oporinusdramata1_8.html (facs) <https://books.google.nl/books?id=3LdbAAAAQAAJ>

Ovis perdita (1539) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/ZovitiusOvisPerdita1539.html> (facs) <https://books.google.nl/books?id=JkdwAS-FvhsC>

Studies

Barlmeyer, Werner, ‘“Vita sub dei alis”: Juraj Tesák Mosovskýs Drama “Ruth” in der humanistischen Tradition’, in Hans-Bernd Harder a.o. (eds.), *Studien zum Humanismus in*

- den böhmischen Ländern* (Cologne and Vienna: Böhlau Verlag, 1988), pp. 483-512.
- Kearns, Emily, 'Pagan Wisdom, Christian Revelation: two Latin biblical plays',
Humanistica Lovaniensia 36 (1987), pp. 212–238.
- Vosters, Simon A., 'Jacob Zovitius, christen-humanist en rector van de Latijnse School te Breda', *Jaarboek van de Geschiedkundige Kring 'De Oranjeboom' te Breda*, 38 (1985), pp. 167–180.

5. Anonymous Plays

5.Abel. *Abel* (1672)

Anon. S.J. (Antwerp), *Abel, tragoedia* (1772).

5.Acol. *Acolastus* (1576)

Studies

Rädle, Fidel, 'Acolastus – Der Verlorene Sohn: Zwei kontroverse lateinische Bibeldramen des 16. Jahrhunderts', in Theodor Wolpers (ed.), *Gattungsinnovation und Motivstruktur: Bericht über Kolloquien der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung 1986–1989*, vol. 2 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992), pp. 15–34.

5.Advo. *Advocatus* (1532)

Web

Advocatus (1532) (txt) <https://archive.org/details/veteratormaistre00boltuoft/page/n7>

5.Aeth. *Aetheria* (15th cent.)

Aetheria: ed. Ezio Franceschini, 'L'*Aetheria*, commedia umanistica', *Atti e memorie* (Padova), 56, 3 (1939–1940), pp. 103–146.

—: Italian trans. Alessandro Perosa, 'Eteria di Anonimo', in id, *Teatro umanistico* (Milan: Nuova Accademia, 1965) *Thesaurus literarum: Teatro di tutto il mondo*, 86, pp. 219–264.

Studies

Franceschini, Ezio, 'Di una ignota commedia latina umanistica', *Rivista Italiana del Dramma*, 2 (1938), pp. 156–180.

Tura, Adolfo, 'Una mano nota ed altra ignota (Fedro Inghirami nei margini dell'*Aetheria* e la mano del ms. 85 di Eton nei margini di Euclide)', *Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance*, 67 (2005), pp. 103–108.

5.Alph. *Alphonsus* (perf. c. 1616–1619)

In *Peter Hausted, Senile odium. Senilis Amor. Alphonsus*, intr. Michael P. Steppat and Götz Schmitz (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.17.

5.Amat. *Amatus Fornacius, Amator ineptus* (1633)

ed. Ingrid A.R. De Smet, ‘*Amatus Fornacius, Amator ineptus* (Palladii 1633). A Seventeenth-Century Satire’, *Humanistica Lovaniensia*, 38 (1989), pp. 238–306.

5.Ambi. *Ambitio infaelix sive Absalom* (1622)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/absalom> (2008; last consulted 29 January 2024).

5.Anan. *Ananias, Azarias, Mizael sive Pietas de impietate victrix* (early 17th cent.?)

Web

Ananias, Azarias, Mizael ... ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/ananias/> (2010; last consulted 12 February 2024).

5.Andr. *Andrieta / Anorecta* (middle 15th c.)

Andrieta / Anorecta (middle 15th c.).

5.Anni. *Annibal iurans ad aras* (1704)

Annibal iurans ad aras (1704).

Web

ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/anonymus__annibal.pdf (2012; last consulted 24 January 2024).

5.Anonymous Jesuit plays on the web

Anon. S.J., *Aloysius miles sanctior* (1758) (periocha) (facs) https://epub.uni-muenchen.de/10836/1/8P.lat.rec.236_19.pdf

Anon. S.J., *Aloysius poenitens in carne angelus* (1760) (periocha) (facs) https://epub.uni-muenchen.de/10836/1/8P.lat.rec.236_19.pdf

Anon. S.J., *Artaxerxes Memnon tragoedia* (1757) (periocha) (facs) https://epub.uni-muenchen.de/10897/1/4P.germ.208_20.pdf

Anon. S.J., *Athalia sanguinaria judaici regni furia, ambitiosae crudelitatis monstrum* (1676) (periocha) (facs) <http://daten.digital-e-sammlungen.de/~db/0004/bsb00045694/images/>

Anon. S.J., *Bacchanal Nuptiale Funebre* (1662) (periocha) (facs) https://epub.ub.uni-muenchen.de/12251/1/4P.lat.rec.1243_20.pdf

Anon., S.J., *Cyrus tragoedia* (periocha) (1679) (facs) <http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-071716>

Anon., S.J., *Cyrus tragoedia* (periocha) (1726) (facs) <https://books.google.nl/books?id=T7w8AAAAcAAJ>

Anon. S.J., *Dapes Christianae in Thoma Fayvioye Japoniae dynasta eiusque nepotibus inter ferales Dayfusamae imperatoris Japoniae epulas absumptae, a perillustri ac magnifica iuventute rhetorica collegii Brunsburgenses Societatis Jesu in scena propositae* (1707) (periocha) (facs) <http://www.bbf.dipf.de/cgi-shl/digibert.pl?id=BBF0485338&c=218> [link doesn't function]

Anon. S.J., *Elias Thesbites tragoedia* (1640) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/2739/>

Anon. S.J., *Gens Iudaeorum pressa non oppressa* (1762) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/11127/>

Anon. S.J., *Innocentia a Zelotypia condemnata à S. Udalrico Episc. August. Vidicata* (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=ErFEAAAAcAAJ>

Anon. S.J., *Innocuus cruor tyrannidis vindex* (1764) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/11128/>

Anon. S.J., *Minerval Regium Sive Gratianus Augustus* (undated) (periocha) (facs) <http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=56741&dirids=4>

Anon. S.J., *Paterfamilias evangelicus* (1625) (periocha) (facs) <https://reader.digital-e-sammlungen.de/resolve/display/bsb10152339.html>

Anon. S.J., *Sanctus martyr Thomas Morus* (before 1629) (txt) <https://www.eupublishing.com/doi/epdf/10.3366/more.2022.0115>

Anon. S.J. (Antwerp), *Divus Antonius* (1633) (program) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/SJAntoniusAntwerpen1633.html>

Anon. S.J. (Antwerp), *Arsaces Armeniae rex* (1739) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJArsacesAntwerpen1739/index.htm>

Anon. S.J. (Brussels), *Sanctus Hermenegildus* (1652) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJHermenegildusBrussel1652/index.htm>

Anon. S.J. (Burghausen), *Oremundus, tragoedia* (1742) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/2670/>

Anon. S.J. (Burghausen), *Pertinaciae emendatio* (1771) (periocha) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2775/>

Anon. S.J. (Burghausen), *Sigismundus Rex Burgundionum tragoedia: Väterliche Straff Gottes über Sigismund* (1669) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=NRdSAAAAcAAJ>

Anon. S.J. (Burghausen), *Urit mature* (1771) (periocha) (facs) <http://epub.ub.uni-muenchen.de/2667/>

Anon. S.J. (Dillingen), *Innocentia poenitens* (1746) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/10778/>

Anon. S.J. (Ghent), *Absalon rebellis in patrem eius* (1684) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=X8Q8AAAAcAAJ>

Anon. S.J. (Ghent), *Iovianus* (1706) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJIovianusGent1706/index.htm>

Anon. S.J. (Ghent), *Iudicium Salomonis* (1747) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJMichaelLinusGent1747/index.htm>

Anon. S.J. (Ghent), *Sedecias* (1735) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJSedeciasGent1735/index.htm>

Anon. S.J. (Ghent), *Michael et Linus* (1747) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJMichaelLinusGent1747/index.htm>

Anon. S.J. (Ghent), *Absalon rebellis in patrem filius* (1684) (facs) <https://books.google.nl/books?id=X8Q8AAAAcAAJ>

Anon. S.J. (Ghent) *David tragoedia* (1724) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=Trw8AAAAcAAJ>

Anon. S.J. (Ieperen), *Ionathas* (1742) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=E11bAAAAQAAJ>

Anon. S.J. (Ghent), *Ionathas* (1746) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=vLw8AAAAcAAJ>

Anon. S.J. (Ieper), *Iaddus* (1730) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/SJIaddusIeper1730.html>

Anon. S.J. (Ieper), *Iaromirus* (1743) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/SJIaromirusIeper1743.html>

Anon. S.J. (Ingolstadt) (Caussin's?) *S. Hermenegildus tragoedia: das ist: Glorreicher Kampf und herrlicher Sieg Hermenegildi* (1722) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=U8tEAAAaAAJ>

Anon. S.J. (Ingolstadt), *Joas tragoedia* (1708) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=pCpSAAAaAAJ>

Anon. S.J. (Ingolstadt), *Post Sex, seu Fructus devotionis Aloysianae* (1760) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/10779/>

Anon. S.J. (Kortrijk), *Salomo* (1744) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJSamuelKortrijk1744/index.htm>

Anon. S.J. (Kortrijk), *Thomas apostolus* (1745) (periocha) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/SJThomasApostolusKortrijk1745.html>

Anon. S.J. (Kortrijk), *Thomas Japon* (1745) (periocha) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/SJThomasJaponKortrijk1745.html>

Anon. S.J. (Kortrijk), *Asmundus et Asitus* (1746) (periocha) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJAsmundusKortrijk1746/index.htm>

Anon. S.J. (Landshut), *Sanctus Aloysius sanctorum militum magister* (1761) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/10835/>

Anon. S.J. (Landshut), *Sirmpanus tragoedia* (1740) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=sRtSAAAaAAJ>

Anon. S.J. (Mechelen), *Iustum Dei iudicium* (1656) (txt) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/SJIarbasMechelen1656.html>

Anon. S.J. (Mechelen), *Iacobus Machabeorum natu minimus tragoedia and Umbrae comoedia* (periocha) (1760) (facs) <http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJJacobusUmbraMechelen1740/index.htm>

Anon. S.J. (Mindelheim) Heros poenitens Manasses Rex Juda Tragaedia (1775) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=e4pSAAAaAAJ>

Anon. S.J. (Munich) *Filius a patre pro Principe immolatus: Tragoedia* (1747) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=LypSAAAaAAJ>

Anon. S.J. (Neifse) *Comoediae* <http://www.bbf.dipf.de/cgi-shl/digibert.pl?id=BBF0485907> [link doesn't function]

Anon. S.J. (Neuburg), *Nusarcha Seu Animus sensuum moderator declaratus, reprobatus, restitutus* (1661) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/11255/>

Anon. S.J. (Neuburg), *Taetae Nuptiales Domini Nostri Iesu Christi cum Ecclesia* (1642) (periocha) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00041962/images/>

Anon. S.J. (Rome), *Captiva Religio* (1614) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/capt/>

Anon. S.J. (Rome), intermedium *Minutum* (1613) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/minutum/>

Anon. S.J. (Rome), *Psyche et filii eius* (ca. 1620) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/psyche/>

Anon. S.J. (Rome), *Roffensis* (1618?) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/roff/>

Anon. S.J. (Rome), *Thomas Cantuariensis* (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/thomcant/>

Anon. S.J. (Rome), *Thomas Morus* (1612) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/more/>

Anon. S.J. (Rome), intermedium *Vulpinus* (1612) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/vulp/>

Anon. S.J. (Salzburg) *Pandora Usu Malo Comite* (1627) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/12252/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Ambitio infaelix sive Absalom* (1622) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/absalom/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Ananias, Azarias Mizaël* (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/ananias/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Artaxerxes* (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/artaxerxes/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Basilindus* (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/basilindus/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Crux vindicata* (1656) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/crux/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Fortunae ludibrium sive Bellisarius* (1651) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/fortuna/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Magister bonus sive Arsenius* (1614) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/arsenius/>

Anon. S.J. (St. Omers), *Morus* (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/morus/>

Anon. S.J. (Staubing), *Heros Christianus* (1755) (periocha) (facs) <https://epub.ub.uni-muenchen.de/10834/>

Anon. S.J. (Vienna), *Drama symbolikon toon heroon* (1757) (facs) <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025900/images/>

5.Anti. *Antipelargesis* (17th cent.)

ed. Charles Burnett, *Jesuit Plays on Japan and English Recusancy: An Essay by Masahiro Takenaka with Editions and Translations by Charles Burnett* (Tokyo, The Renaissance Institute – Sophia University [7-1 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102], 1996) Renaissance Monographs, 21.

5.Anti. *Antithemius* (written between 1618 and 1624) [also attributed to Mattheusz Bembus]

Dürr-Durski, Jan, Lidia Winniczuk and L. Joachimowicz (eds), *Antitemius: Jezuicki dramat szkolny, z rękopisu Bibliotek w Upsali* (Warsaw: PIW, 1957) [review Janusz Tazbir, *Pamiętnik Literacki: Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej*, 48 (1957), pp. 198–207].

5.Anto. *Antoninus Bassianus Caracalla* (performed 1617–1619)

ed., English trans. William E. Mahaney, W.K. Sherwin and J.M. Freyman (Salzburg: Institut für Englische Sprache und Literatur, Universität Salzburg, 1976) Salzburg Studies in English Literature, Elisabethan and Renaissance Studies, 52.

Mercurius Rusticans. Antoninus Bassianus Caracalla, intr. James W. Binns (Hildesheim: G. Olms, 1983) Renaissance Latin Drama in England, I.7

ed., German trans. Uwe Baumann (Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 1984) Europäische Hochschulschriften, 15: Klassische Sprachen und Literaturen, 30 [review Fidel Rädle in *Literaturwissenschaftliches Jahrbuch*, N.F. 30 (1989), pp. 342–347].

Web

Anon. Oxon., *Antoninus Bassianus Caracalla* (ca. 1618) Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/anonymus__caracalla.pdf (2008; last consulted 29 January 2024).

5.Anto. *D. Antonius Magnus eremi cultor* (1633)

Jesuits of Antwerp, periocha.

Web

<https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/SJAntoniusAntwerpen1633.html>

<https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJAntoniusAntwerpen1633/index.htm>

5.Araf. *Ara fortunae* (1607)

Ara fortunae (1607).

Web

ed., English transl Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/ara> (2006, rev. 2015; last consulted 12 February 2024).

5.Arma. *Arma victricia* (1652)

'*Arma victricia*' (*Bruges, 1652*): *Une pièce de théâtre jésuite des Pays-Bas espagnols*, ed. Ralph Dekoninck a.o. (Paris: Classiques Garnier, 2022).

5.Arta. *Artaxerxes* (17th cent.)

Artaxerxes (17th cent.)

Web

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/artaxerxes> (2008, rev. 2012; last consulted 12 February 2024).

5.Baas. *Baasa* (1776)

Carmelites of Munsterbilsen, *Baasa* (program, txt)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/BaasaCarmelieten1776.html>

5.Basi. *Basilindus sive Ambitio summum gentis humanae malum* (17th cent.)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/basilindus> (2008; last consulted 12 February 2024).

5.Beck. *Thomas Becket* (1626)

Studies

Rädle, Fidel, 'Doktrin und Komik: Das Jesuitentheater und der Konstanzer *Thomas Becket*

von 1626', in Christoph Nix, David Bruder and Brigitte Leipold (eds), *Hier wird gespielt: 400 Jahre Theater Konstanz* (Berlin: Verlag Theater der Zeit, 2007), pp. 38-45.

5.Beli. *Belisarius* (000#)

Tragoediae Mauritius Belisarius: E codice manuscript uppsaliensi R 380, ed. Zdzisiaw Piszczek (Wroclaw etc., 1971).

Winniczuk, L., 'Bidermann's *Belisarius* and the Neo-Latin Polish Anonymus *Belisarius*', in Pierre Tuynman a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: Proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies, Amsterdam 19–24 August 1973* (Munich: W. Fink Verlag, 1979), pp. 1052–1057.

5.Bell. *Belum grammaticum* (1759)

Bellum grammaticum (1759).

5.Benn. *Benno comoedia* (1598)

Benno Comoedia quae totam pene vitam S. Bennonis Episcopi Misnensis et corporis translationem complectitur: Exhibita in aula Ducalis Gymnasij circa studiorum solemnem instaurationem. Munich BSB Clm 19757/2.

Studies

Rädle, Fidel '“Benno Comoedia”: Münchens Stadtpatron auf der Jesuitenbühne', *Literatur in Bayern*, 49 (Seprdstt. 1997), pp. 3–11.

Rädle, Fidel, 'Münchens Stadtpatron auf der Jesuitenbühne: Benno Comoedia (München 1598)', in Julius Oswald SJ and Rita Haub (eds), *Jesuitica: Forschungen zur frühen Geschichte des Jesuitenordens in Bayern bis zur Aufhebung 1773* (Munich: C. H. Beck, 2001), pp. 505–530.

Valentin, Jean-Marie, 'Episches und Dramatisches im Jesuitendrama des 16.–17. Jahrhunderts', in W. Harms and Jean-Marie Valentin (eds), *Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit* (Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1993) *Chloe*, 16, pp. 239–268.

5.Bole. *Boleslaus Secundus Furens* (16th cent.)

Axer, Georgius, '*Boleslaus Secundus Furens*, de Stanislai episcopi Cracoviensis martyrio tragoedia', *Humanistica Lovaniensia* 19 (1970), pp. 347–363.

Szarota, Elida M., 'Boleslaus der Kühne und der Hl. Stanislaus auf den Bühnen des 17. Jahrhunderts', *Daphnis*, 8 (1979), pp. 271–298.

Eustachiewicz, L., 'Boleslaus Furens — nieznaný dramát łaciński z XVI wieku', *Annalibus q.i. Pamiętnik Literacki*, 43 (1952) pp. 529–535.

5.Brev. *Brevis dialogismus* (1599)

Houliston, Victor, 'Breuis Dialogismus', *English Literary Renaissance*, 23 (1993), pp. 382–427.

5.Brit. *Britanniae primitiae sive S. Albanus Protomartyr* (17th cent.)

ed. Catherine Houlihan, *Three Jesuit Plays: An Edition from Manuscripts and Translation of Britanniae Primitiae, S. Eduardus Confessor, and Innocentia Purpurata*, PhD thesis Birmingham, Shakespeare Institute, 1967.

—: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/primitiae> (2020; last consulted 12 February 2024).

5.Canc. *Cancer* (c. 1611-1613, pr. 1648)

Cancer. Edmund Stubbe, *Fraus honesta*, intr. Thomas W. Best (Hildesheim, New York, Zurich: G. Olms, 1987) Renaissance Latin Drama in England, II.2.

5.Capt. *Captiva Religio* (1614)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/capt> (2004, rev. 2006; last consulted 12 February 2024).

5.Cata. *Comedia de Sancta Catarina* (1597)

Studies

Garzón Blanco, A., 'The Spanish Jesuit *Comedia de Sancta Catarina*, Cordoba 1597', in *Selected Proceedings: The Third Louisiana Conference on Hispanic Languages and Literatures, February 18–20, 1982, Louisiana State University* (Louisiana, MI: Baton Rouge, 1982), pp. 98–111.

5.Cavi. *De Cavichiolo* (c. 1440)

De Cavichiolo / *Conquestio uxoris Cavichioli* (c. 1440) (ms)

5.Chir. *Chirapa*

Lazary, Louis, *Le Lengrois Chirapa: Pièce de théâtre néo-latine d'auteur inconnu* (Langres: D. Guéniot, 1984).

5.Chris. *The Christmas Prince* (performed 1607/8)

ed. Frederick S. Boas ([Oxford]: Malone Society Reprints/Printed for the Malone Society, by F. Hall at the Oxford University Press, 1922 [= 1923?]). [a collection of plays, 5 in Latin (*Ara Fortunae*, *Saturnalia*, *Philomela*, *Philomathes*, *Ira seu Tumulus Fortunae*), 3 in English].

—: *The Christmas Prince*, intr. Earl Jeffrey Richards (Hildesheim: G. Olms, 1982)
Renaissance Latin Drama in England, I.11.

5.Clyt. *Clytophon* (c. 1602–1630)

Pastor Fidus. Parthenia. Clytophon, with introd. by Margaret J. Arnold (Hildesheim: G. Olms, 1990) Renaissance Latin Drama in England, II.10.

5.Come. *Comedia sine nomine / Columpuarium* (1450-1460)

Comedia sine nomine / Columpuarium (1450-1460).

5.Come. *Comedia* (c. 1463–1466)

ed. Johannes Bolte, 'Zwei Humanistenkomödien aus Italien', *Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte*, N.F. 1 (1888), pp. 77–84; 231–44.

5.ComeB. *Comedia Bile* (1456–1460)

ed. Johannes Bolte, 'Eine Humanistenkomödie', *Hermes*, 21 (1886), pp. 313–318.

Studies

Beutler, Ernst, 'Die "Comedia Bile", ein antiker Mimus bei den Gauklern des 15.

Jahrhunderts', *Germanisch-romanische Monatsschrift*, 14 (1926) pp. 81–96,

Crusius, Otto, 'Nachträgliches zur "Comedia Bile" und zu Hans Sachs', *Hermes*, 25 (1890) pp. 469–471.

5.Come. *Comedia moralis Philidonis sive Epicuri* (1573)

Anon. Lovaniensis, *Comedia moralis Philidonis sive Epicuri* (1573) (ms).

5.Comm. *Commedia elettorale* (c. 1465)

Commedia elettorale / Comedia facta in practica lecture Universitatis Padue (c. 1465).

5.Como. *Comoedia contra avaros* (c. 1458)

Comoedia contra avaros (c. 1458).

5.Como. *Comoedia Jesuitica contra Fridericum Regem confecta* (c. 1620/1621)

Comoedia Jesuitica contra Fridericum REgem confecta (c. 1620/1621).

Studies

Adel, Kurt, 'Handschriften von Jesuitendramen in der österreichischen Nationalbibliothek',
Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung, 12 (1960), pp. 83–112.

Valentin, Jean-Marie, *Les Jésuites et le théâtre (1554–1680): Contribution à l'histoire culturelle du monde catholique dans le Saint-Empire romain germanique* (Paris: Desjonquières, 2001)., pp. 461–462.

5.Como. *Comoedia de Initijs Monarchich Imperij Constanti Magni* (1574/1575)

Comoedia de Initijs Monarchici Imperij Constantini Magni Primi Chrsitanorum Imperatoris
(perf. 1574/1575). Munich, BSB: Clm 573, fol. 1–214.

5.Conr. *Conradinus* (1644)

Conradinus (Munich, 1644) BSB Clem. 2128.

5.Cons. *Constantinus* (1617)

Constantinus (1617).

5.Cons. *Constantinus Magnus*

Constantinus magnus (ms).

Web

Constantinus Magnus (fac) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0002/bsb00029186/images/>

5.Cori. *Coriolanus* (1683)

Coriolanus tragoedia (1683).

Web

Coriolanus tragoedia (1683) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/praetextae/anonymus__coriolanus.pdf (2006; last consulted 24 January 2024).

5.Crux. *Crux vindicata* (1656)

Crux vindicata (1656)

Web

Crux vindicata (1656) ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/crux> (2008; last consulted 12 February 2024).

5.Decar. *De Carichiolo* (15th cent.)

Bisanti, Armando, ‘Note ed appunti sulla commedia latina medievale e umanistica’, *Bollettino di studi latini*, 23 (1993), pp. 365-400.

5.Demp. *Demphilus* (000#)

Sierra de Cozar, Ángel, ‘Nuevos textos del teatro jesuítico en España, I: Parenesia y Demphilus’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 509–515.

5.Decav. *De Cavichiolo* (000#)

Gualandri, Isabella, and Giovanni Orlandi, ‘Commedia elegiaca o commedia umanistica? Il problema del *De Cavichiolo*’, in Sandro Boldrini a.o. (eds), *Filologia e forme letterarie: Studi offerti a Francesco Della Corte* (Urbino: Università degli studi di Urbino, 1987), vol. 5, pp. 335–356.

5.Devi. *De vita aulica dialogus* (1599–1627)

ed. Robert Alexander Maryks, ‘De Vita Aulica Dialogus: L’inedito testo teatrale gesuitico

del codice di Uppsala R 380', *Archivum Historicum Societatis Iesu*, 72 (2003), pp. 323–404.

5.Diog. *Diogenes Romanus* (1702)

Jesuits of Ypres, periocha, preserved in Gent, Universiteitsbibliotheek, Acc 1244:05 (b) en (a)

Web

<https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJDiogenesIeper1702/index.htm>.

5.Divu. *Divus Thomas Aquinas tragicomoedia* (1615)

Anonymus O.P. Lyranus: *Divus Thomas Aquinas tragicomoedia [acta] in Collegio Lyrano PP. Praedicatorum anno 1615*: Exemplar huius tragicomoediae hucusque omnibus ignotae servatur in bibliotheca Facultatis Theologicae Universitatis Lovaniensis (38 T/R Obri Lib 1590) [approbata 3 Junii 1615. Lyra [Lier] parva est urbs in agro Antverpiensi].

5.Dolo. *Dolos* (c. 1432)

Dolos (c. 1432): ed. Antonio Arbea, 'La comedia humanística Dolos: Introducción y traducción', *Onomázein*, 9 (2004), pp. 121–165. <https://doi.org/10.7764/onomazein.9.07>

5.Dram. *Drama de Godogrido Bullonio* (1596)

Drama de Godefrido Bullonio Duce Lotharingiae et Rege Hierosolymorum in quo agitur de ratione contra hostes Christianae fidei pugnandi (1596). Munich, BSB: Clm 19757/2, pp. 421–553.

5.Eccl. *Ecclesia in exilio triumphans* (1673)

ed. Alexandra Mallá, "'Ecclesia in exilio triumphans": Drama Leutschoviae a. 1673 actum (Editio textus)', *Humanistica Lovaniensia*, 44 (1995), pp. 370–389.

Studies

Mallá, Alexandra, "'Ecclesia in exilio triumphans": Ein lateinisches Schulspiel aus dem Presover Kollegium', *Graecolatina et Orientalia*, 19–20 (Bratislava 1987–1988 [1991]), pp. 13–30.

5.Edwa. *Sanctus Edwardus Confessor sive Mitis terram possidebunt* (000#)

Sanctus Edwardus Confessor sive Mitis Terram Possidebunt. Magdalen College, Oxford.

[see also *S. Eduardus confessor*]

5.Edua. *S. Eduardus Confessor* (17th cent.)

ed. Catherine Houlihan, *Three Jesuit Plays: An Edition from Manuscripts and Translation of Britanniae Primitiae, S. Eduardus Confessor, and Innocentia Purpurata*, PhD thesis Birmingham, Shakespeare Institute (1967).

5.Elia. *Elias Thesbites Propheta* (1629)

Pohle, Frank, 'Pro exornanda celebritate Aquisgranensi productus: Die Aufführung eines Elias Thesbites Propheta zur Aachener Heiligtumsfahrt 1629', *Pro Lingua Latina*, 8 (2007), pp. 74–83.

5.Maur. *Mauritius* (1604)

Tragoediae Mauritius Belisarius: E codice manuscript uppsaliensi R 380, ed. Zdzisiaw Piszczek (Wroclaw etc., 1971).

5.Elis. *Elisabeth* (1575) CHECK TITEL

Rädle, Fidel, 'Eine *Comoedia Elisabeth* (1575) im Jesuitenkolleg zu Fulda', in Udo Arnold und Heinz Liebing (eds), *Elisabeth, der deutsche Orden und ihre Kirche: Festschrift zur 700jährigen Wiederkehr der Weihe der Elisabeth-Kirche Marburg* (Marburg, N.G. Elwert Verlag) Quellen und Studien zur Geschichte des deutschen Ordens, 18, pp. 78–145.

Rädle, Fidel, 'Das Fuldaer „Elisabeth“-Spiel der Jesuiten von 1575', *Fuldaer Geschichtsblätter*, 59 (1983), pp. 1–12.

5.Ferd. *Ferdinandus Rex* (1630)

Ferdinandus Rex (1630).

5.Fort. *Fortunae ludibrium sive Bellisarius* (1651)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/fortuna> (2009, rev. 2014; last consulted 12 February 2024).

5.Gand. *Ganda ethnica, catholica, hispanica* (1683)

Ganda ethnica, catholica, hispanica (1683).

Web

Anon. OSA /Augustinians of Ghent, *Ganda ethnica, catholica, hispanica* (facs)

<http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/AugustijnenGanda1683/index.htm>

5.Geno. *Genovefa* (1673)

Studies

Scheid, Nikolaus, 'Der Verfasser des Wiener Genoveva-Dramas (1673)', *Euphorion*, 13 (1906), pp. 757–764.

5.Gris. *Griseldis* (1713)

Griseldis (1713).

Studies

Bernhart, Toni, and Janina Janke, 'The Crystallization of Early Modern European Drama in the Folk-Theater Tradition in Tyrol: The Marienberg *Griseldis* from 1713, Staged in 2016', in Joachim Küpper, Jan Mosch and Elena Penskaya (eds), *History and Drama: The Pan-European Perspective* (Berlin: De Gruyter, 2018), pp. 147–159.

5.Gris. *Griseldis* (1775)

Griseldis (1775).

Web

Griseldis (1775) (periocha) (facs)

https://www.dbnl.org/tekst/ijse001thea01_01/ijse001thea01_01_0001.php

5.Herc. *Hercules in bivio comoedia*

Hercules in bivio comoedia (ms) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0002/bsb00029185/images/>

5.Herm. *Hermenigildus* (1672)

Works

Hermenigildus princeps Hispaniae pro fide certans, patiens, occumbens (1672).

Web

Hermenigildus princeps Hispaniae pro fide certans, patiens, occumbens (1672) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=SKZJAAAACAAJ>

5.Hest. *Hester comoedia* (1577)

Hester comoedia sacra ex biblicis historijs desumpta (perf. 1577) Munich: BSB Clm 524, fol. 1–157.

Studies

Schmidt, Friedrich, 'Ein Festspiel der Münchener Jesuitenschule im 16. Jahrhundert', *Forschungen zur Cultur- und Litteraturgeschichte Bayerns*, 3 (1895), pp. 12–32.

Valentin, Jean-Marie, 'Episches und Dramatisches im Jesuitendrama des 16.–17. Jahrhunderts', in Wolfgang Harms and Jean-Marie Valentin (eds), *Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit* (Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1993) Chloe, 16, pp. 239–268.

Valentin, Jean-Marie, *Les jésuites et le théâtre (1554–1680): Contribution à l'histoire culturelle du monde catholique dans le Saint-Empire romain germanique* (Paris: Desjonquières, 2001), pp. 251–54.

5.Hier. *Hierarchomachia* (?)

ed. Suzanne Gossett, *Hierarchomachia or the Anti-Bishop* (New Jersey: Bucknell University Press, 1982).

5.Hild. *Hildegardis magna* (1617)

ed.

Valentin, Jean-Marie, *Les jésuites et le théâtre (1554–1680): Contribution à l'histoire culturelle du monde catholique dans le Saint-Empire romain germanique* (Paris: Desjonquières, 2001), pp. 396–97.

5.Hist. *Historia Filerini* (?)

Studies

Fothergill-Payne, Louise, 'The Jesuits as Masters of Rhetoric and Drama', *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos*, 10 (1986), pp. 375–386.

5.Ieph. *Iephtes* (1588)

Iephtes (Fulda, 1588). (Fulda, Hessische Landesbibliothek C 18, fol. 323r–346v).

5.Igna. *Ignatius sive haeresis triumphata tragoedia* (1640) (ms)

Web

https://gate.unigre.it/mediawiki/index.php/Index:APUG_1123.pdf

5.Inno. *Innocentia purpurata* (17th cent.)

ed. Catherine Houlihan, *Three Jesuit Plays. An Edition from Manuscripts and Translation of Britanniae Primitiae, S. Eduardus Confessor, and Innocentia Purpurata*, PhD thesis Birmingham, Shakespeare Institute, 1967.

5.Inno. *Innocentia victrix* (1671)

Innocentia victrix, Sententia Comitiorum Imperij Sinici pro Innocentia christianae religionis Lata Juridice per Annum 1669.

Web

<https://repository.digital.georgetown.edu/handle/10822/1042285>

<https://grolierclub.omeka.net/items/show/1677>

5. Iose. *Iosephea*

ed. Henríquez, Miguel, *Iosephea: Comedia escrita en Lérida en 1610: Transcripción, introducción y notas del Dr. Melchor Bajén Español* (Lleida: Pagès editors, 1993).

5. Iose. *Iosephea* (1617)

Iosephus (1617).

5. Iosi. *Iosippus comoedia sacra* (1580s)

Jesuit play.

5. Iosu. *Iosua* (1572)

5. Iraf. *Ira fortunae* (1608)

Web

Ira fortunae (1608) ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/ira> (2006; last consulted 12 February 2024).

5. Iuda. *Iudaellus rex* (000#)

ed. Hans Anton Haas, 'Erstausgabe eines lateinischen Jesuitendramas: Ein Unterrichtsversuch in der Studienstufe', *Der altsprachliche Unterricht*, 20.5 (1977), pp. 42–57 [from Ms. Koblenz, Landeshauptarchiv 117 Nr. 725: *Iudaellus rex*].

5. Iudi. *Iudithae de Holoferne triumphus* (1720)

Iudithae de Holoferne triumphus (1720) (ms)

Web

Iudithae de Holoferne triumphus (1720) (ms) (facs) <http://daten.digital-sammlungen.de/~db/0002/bsb00020442/images/>

5. Iudi. *Iudithis tragoedia tertia*

Iudithis tragoedia tertia

Web

Iudithis tragoedia tertia (txt)

<https://www.uam.es/proyectosinv/teslat/Docs/E.Fdez.GuerreroIudithisTrag.III.pdf>

5. Jeza. *Tragoedia Jezabelis* (000#)

ed. Nigel Griffin, *Two Jesuit Ahab Dramas: Miguel Venegas, Tragoedia cui nomen inditum Achabus, and Anonymous, Tragoedia Jezabelis* (Exeter: University of Exeter, 1976) Exeter Hispanic Texts, 13.

5.Jona. Jonas

De Souza Barbosa, Manuel José, ‘Os humildes de sociedade em Jonas, tragicomedia jesuítica inédita’, *Euphrosyne*, 39 (2011), pp. 127–144.

5.Lael. Laelia (perf. 1595)

Hymenaeus. Abraham Fraunce, Victoria. Laelia, intr. Horst-Dieter Blume (Hildesheim: G. Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.13.

Web

Laelia (perf. 1595) ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/laelia> (2000, rev. 2022; last consulted 29 January 2024).

5.Laud. Laudatio dramatica clarissimae Firleiorum familiae (c. 1600/1650)

ed. Georgius Axer, *Laudatio dramatica clarissimae Firleiorum familiae: E codice ms Uppsaliensi R 380 edidit* (Wroclaw, Warszawa etc., Zaklad Narod. im. Ossolinskich, 1989) *Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi*, 34.

5.Loll. Lollius et Theodoricus (middle 15th c.)

Lollius et Theodoricus (middle 15th c.).

5.Lusu. Lusus Marianus Wavriensis (1659)

ed. Dom C. Coppens O.S.B., *Lusus Marianus Wavriensis (1659)* (Affligem, Belgium, 1973) *Fontes Affligemenses* 15.

5.Magd. Magdalenae comoedia (000#)

Valentin, Jean-Marie, ‘Episches und Dramatisches im Jesuitendrama des 16.–17. Jahrhunderts’, in Wolfgang Harms and Jean-Marie Valentin (eds), *Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit* (Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1993) *Chloe*, 16, pp. 239–268.

5.Magi. Magister bonus sive Arsenius (1614)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/arsenius> (2008; last consulted 12 February 2024).

5.Magi. *Magistrea* (c. 1432–1435)

Magistrea (c. 1432–1435).

5.Merc. *Mercurius Rusticans* (written 1605–1618)

ed. Ann J. Cotton, *Mercurius Rusticans: A Comedy Edited and Translated for the First Time from a MS. in the Bodleian Library, Oxford, with an Introduction and Notes*, PhD thesis Birmingham, Shakespeare Institute (1972) [= *Mercurius Rusticans: A Critical Edition*, ed., English trans. Ann J. Cotton (New York: Garland, 1988)].

—: *Mercurius Rusticans. Antoninus Bassianus Caracalla*, intr.. James W. Binns (Hildesheim: G. Olms, 1983) Renaissance Latin Drama in England, I.7.

5.Micr. *Microcosmus* (1612?)

Microcosmus. Robert Ward (?), *Fucus sive Histriomastix. Stoicus Vapulans*, intr. J. Mulryan (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.11.

5.Minu. *Minutum* (1613)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/minutum> (2004, rev. 2006; last consulted 12 February 2024) [Interludes performed between the Acts of the tragedy Thomas Cantuariensis].

5.Misc. *Miscellanea* (1690)

Miscellanea et eruditio symbolica scripta (1690)

Web

Miscellanea et eruditio symbolica scripta (1690) (ms) (facs)

<http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=47583&dirids=4>

5.Moru. *Morus Angliae cancellarius* (S.J.) (1765)

Morus Angliae cancellarius (1765)

5.Moru. *Morus sive Morum integritas suo sanguine purpurata* (000#)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/morus> (2008; last

consulted 12 February 2024).

5.Mose. *Moses fugitivus* (1749)

Moyses Fugitivus ex Aula Pharaonis: In Scenam Datus a Syntaxi Minore (1749) (Munich) (periocha) (facs) <https://books.google.nl/books?id=ITxCAAAACAAJ>

5.Nabu. *Nabuchodnosor* (1635)

Nabuchodnosor (1635) (facs) <http://daten.digitalen-sammlungen.de/~db/0002/bsb00024599/images/>

5.Odos. *Drama comicum Odostratocles*

Drama comicum Odostratocles, ed. Lidia Winniczuk (Warsaw and Cracow: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969) *Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi*, 17.

Studies

Winniczuk, Lidia, 'Drama comicum Odostratocles', in G. Güntert and M.J. Jung (eds), *Orbis mediaevalis: Mélanges de langue et de littérature médiévalis offerts à Reto Raduolf Bezzola à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire* (Weimar: Bern Francke, 1970, pp. 253–265.

5.Orbi. *Orbilus vapulans or the JJuniper lecturer* (1662)

Orbilus vapulans or the JJuniper lecturer (1662).

Web

Anon. Lond., *The Juniper lecturer corrected and his Latin, pagan, putid [sic] nonsense paraphrased; also, The coffee scoffer cussed and kicked, or, The pittifull paedagoog's Latin vindication* (1662) (facs) (txt)

<https://search.proquest.com/eebo/docview/2264200409/72DEEC3F4B6E456FPQ/2?accountid=163371> [also: *Orbilus vapulans or the Juniper lecturer* (1662) (facs) (txt)

<https://search.proquest.com/eebo/docview/2240956086/72DEEC3F4B6E456FPQ/3?accountid=163371>

5.Ovin. *Ovinus Gallicanus* (1622)

Ovinus Gallicanus (1622).

5.Paed. *Paedia* (beginning 16th c.)

Paedia (beginning 16th c.)

5.Pate. *Pater familias* (1625)

Paterfamilias evangelicus (1625)

Web

Paterfamilias evangelicus (1625) (periocha) (facs) <https://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10152339.html>

5.Perf. *Perfidus Hetruscus* (17th c.)

ed. Richard Wittmann, *Perfidus Hetruscus; a Neo-Latin tragedy*, PhD thesis, St. Louis University, 1969.

Studies

Binns, James W, 'Seneca and Neo-Latin Tragedy in England', in Charles D.N. Costa (ed.), *Seneca* (London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974), pp. 205–234.

5.Phil. *Philodoxius* (1583)

Lepidi comici. veteris Philodoxios fabula, ex antiquitate eruta ab Aldo Manuccio (1583).

Web

<https://books.google.nl/books?id=aNTbajl1SQQC&pg>

5.Phil. *Philomathes* (1608)

Philomathes (1608).

Web

Philomathes (1608) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/philomath/>

5.Phil. *Philomela* (1607)

ed. Antonio María Martín Rodríguez, ‘El teatro humanístico latino en la Inglaterra jacobea: El drama *Philomela* (1607)’, in Maria Isabel Viforcós Marinas and Maria Dolores Campos Sánchez-Bordona (eds), *Otras épocas, otros mundos, un continuum: Tradición clásica y humanística* (ss. XVI-XVIII) (León: Editorial Tecnos, 2010), pp. 194–213.

Web

Philomela (1607) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/philomel/>

5.Phil. *Philonico* (c. 1501)

Philonico (c. 1501) (lost)

5.Phyl. *Phylon* (000#)

ed. Antonio Arbea, ‘La “Comoedia Phylonis”: Presentación, texto y traducción’, *Onomázein*, 12 (2005), pp. 199–250. <https://doi.org/10.7764/onomazein.12.10>
—: ed. Daniela Prunotto, *Phylon. Edizione critica, traduzione e commento* (Florence: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2011 Teatro umanistico, 7.
—: ed. Ernst Beutler, ‘Die Phylonkomödie und das Franziskanerepistoliar des Clm 24 539’, and ‘Aus der Comoedia Phylonis des Clm 24 539’, in id., *Forschungen und Texte zur frühhumanistischen Komödie* (Hamburg: Selbstverlag der Staats- und Universitäts-Bibliothek, 1927) *Mitteilungen aus der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek*, 2, pp. 79–102; 183–185.

5.Paed. *Paedia* (16th cent.)

Fossati, Clara, ‘Storie di abiti parlanti: Allegorie femminili nel Medioevo e nel Rinascimento’, *Latomus*, 72 (2013), pp. 1086–1096.

5.Pala. *Palaestra scholae Mechliniensis* (1639)

Palaestra scholae Mechliniensis (containing *Pirouel*, *Divus Canutus*, *Divus Alexander*, *Pastorum colloquia*; Van der Laen, *Elko abbas*; Chaneau, *Pseudo-Balduinus*, vulgo *Peregrinus Lombardus*, *tragoedia*) (1639) (facs)
https://books.google.nl/books?id=YMKf99C_Jb8C

5.Pare. *Parenesia* (000#)

Sierra de Cozar, Ángel, ‘Nuevos textos del teatro jesuítico en España, I: Parenesia y Demphilus’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 509–515.

5.Part. *Parthenia* (c. 1602–1630)

Pastor Fidus. Parthenia. Clytophon, intr. Margaret J. Arnold (Hildesheim: G. Olms, 1990) *Renaissance Latin Drama in England*, II.10.

5.Past. *Pastor Fidus* (c. 1602–1630)

Pastor Fidus. Parthenia. Clytophon, intr. Margaret J. Arnold (Hildesheim: G. Olms, 1990) *Renaissance Latin Drama in England*, II.10.

5.Perf. *Perfidus Hetruscus* (17th cent.)

ed., trans. Wittman, PhD thesis, 1969 [Bodley: Rawlinson c.787].

5.Phil. *Philomathes* (1608)

ed., English transl. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/philomath> (2006; last consulted 12 February 2024).

5.Phil. *Philosophus modernus* (1772)

ed. Nicholas De Sutter, ‘*Philosophus modernus* (Antwerp, 1772): A Late, Anti-Voltairean Jesuit School Play’, *Lias: Journal of Early Modern Intellectual Culture and Its Sources*, 45 (2018), pp. 145–201.

5.Phil. *Philomela* (1596/1607)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/philomel> (2006; last consulted 12 February 2024).

5.Phoe. *Phoenix comoedia* (1623)

Phoenix comoedia (1623).

5.Priap. *Priapus redivivus* (15th cent.)

Studies

Csehy, Zoltán, ‘*Priapus redivivus* (L'evoluzione del discorso priapico dopo l'Hermaphroditus di Beccadelli — due esempi)’, in Ladislaus Havas and Emericus Tegye (eds), *Hercules Latinus: Acta colloquiorum minorum anno MMIV Aquis Sexiis, sequenti autem anno Debrecini causa praeparandi grandis eius XIII conventus habitorum, quem Societatas [sic] Internationalis Studiis Neolatinis Provehendendis diebus 6–13 m. Aug. a. MMVI in Hungariae finibus institute* (Debrecen: Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis, 2006) pp. 89–95.

5.Psyc. [Psyche et filii eius]

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/psyche/> (2006; last consulted 12 February 2024).

5.Pygm. *Pygmalion* (c. 1630–1650)

Anon. Oxon., *Pygmalion* (1630–1650) ed. Roger H. Bowers, ‘An Anomymous Renaissance Pygmalion Playlet’, *Modern Philology*, 47 (1949), pp. 73–81.

Web

(txt) ed. Jan-Wilhelm Beck, https://www.uni-regensburg.de/assets/sprache-literatur-kultur/lateinische-philologie/fabulae-neolatinae/tragoediae/anonymus__pygmalion.pdf (2006; last consulted 15 January 2024).

5.Rach. *Dialogismus de Rachel* (1595)

Unterreitmeier, Hans, and Wilfried Stroh, ‘Juchhe, Triumph, Herodes ist geschlagen! Ein Münchener Weihnachtsspiel des 16. Jahrhunderts’, *Literatur in Bayern*, 18 (1989), pp. 43–51 [from codex Lat. Mon. 19757, perf. 28 Dec. 1595 and Jan. 1595].

5.Risu. *Risus Anglicanus* (1614–1625)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/risus> (2016; last consulted 12 February 2024).

—: *Risus Anglicanus. John Hackett, Loiola*, intr. Malcolm M. Brennan (Hildesheim, New York, Zyrich: G. Olms, 1988) Renaissance Latin Drama in England, II.6.

Web

Risus Anglicanus (1616) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/risus/>

5.Roff. *Roffensis* (1618?)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/roff> (2004, rev. 2013; last consulted 29 January 2024).

Studies

Norland, Howard B., 'Political Martyrdom at the English College in Rome', in Jan Bloemendal and Nigel S. Smith (eds), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 5, pp. 135–151.

5.Roma. *Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator* (1633)

Jesuits of Brussels, periocha.

Web

<https://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/SJRomanusDiogenesBrussel1633/index.htm>

5.Rome. *Romeus et Julietta* (000#)

Romeus et Julietta.

Web

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/romeus> (2016; last consulted 12 February 2024).

5.Sang. *Sanguis sanguinem sive Constans fratricida tragoedia* (c. 1600)

Sanguis Sanguinem sive Constans Fratricida Tragoedia (ca. 1600).

5.Sapi. *Sapientia Salomonis* (1565/1566)

Sapientia Salomonis (1565/1566).

5.Saul. Saul (1606)

Saul (1606) [extant in German trans. Wolfhart Spangenberg].

Studies

Weilen, Alexander von, 'Der Verfasser des Straßburger "Saul"', *Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte*, 1 (1888), pp.480–485.

5.Scan. Georgius Castriotus Scanderbeg dictus (1691)

Georgius Castriotus Scanderbeg dictus illustre exemplar Christianorum heroum hac aetate adversus Turcam pugnantium. Georgius Castriot Scanderbeg genannt Ein herzliches Beyspiel der unseren Zeiten wider den Türken streitenden Christlichen Helden. In dem Kayserlich-Oesterreichischen Gymnasio Societatis Iesu zu Ynßprugg / Anno 1691. Den 4 vnd 6. Tag Herbstmonats. (1691, Innsbruck) Valentin no. 3020; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, FB 572/23.

Study

Scanderbegus latinus: <https://wiki.uibk.ac.at/neulatein/index.php?curid=14605>

5.Scan. Victoria in fuga (1718)

Victoria in fuga sive Castriotus a Turcis ad patriam et regnum gloriose rediens. Sig in der Flucht/ Oder Castriottus von denen Türcken flüchtig in das Vatterland vnd Reich/ mit besonderer Glory zuruckkehrend. (1718, Graz) Valentin no. 4124; Steiermärkische Landesbibliothek, C 129914 I.

Study

Scanderbegus latinus: <https://wiki.uibk.ac.at/neulatein/index.php?curid=14605>

5.Scan. Triumphus Christinae fortitudinis seu Scanderbegus (1724)

Triumphus Christinae fortitudinis seu Scanderbegus (1724, Salzburg)

Web

Scanderbegus: <https://mdz-nbn-resolving.de/details:bsb10337204>.

Study

Scanderbegus latinus: <https://wiki.uibk.ac.at/neulatein/index.php?curid=14605>

5.Scan. Neo-Alexander ... Scanderbeg (1727)

Neo-Alexander amore patriae, animi fortitudine, armorum felicitate magnus. Das ist: Georg Castriot, Scanderbeg genannt: Ein Beschützer des Vatterlands/ Wunder der Stärcke/ Obsieger des Amurathis Türckischen Käysers (1727, Ratisbon). Valentin no. 4608.

Web

Neo-Alexander: https://books.google.com/books?id=jNf2_5LcYa0C.

Study

Scanderbegus latinus: <https://wiki.uibk.ac.at/neulatein/index.php?curid=14605>

5.Scan. Providentia seu Scanderbegus puer (1748)

Providentia seu Scanderbegus puer, peculiari Dei consilio in bonum rei Christianae servatus. Der junge Scanderbeg Durch Göttliche Vorsichtigkeit zum Besten der gesammten Christenheit erhalten, in einem lateinischen Klein-Helden-Spiel vorgestellt In dem befreyten Regulirt-Canonischen Stifft und GOtts-Hauß in Ulm, An[no] 1748. den 4. und 6. Herbst-Monath. In Modulos musicos composuit J. Keyser (1748, Ulm) Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Ma 1375.

Study

Scanderbegus latinus:

https://wiki.uibk.ac.at/neulatein/index.php?title=Providentia_seu_Scanderbegus_puer

On the composer Isfrid Kayser: https://de.wikipedia.org/wiki/Isfrid_Kayser

5.Scan. Strenuus ac iustus ... vindex, sive Castriotus Scanderbeg (1751)

Strenuus ac iustus paternae haereditatis vindex, sive Castriotus Scanderbeg, obses ab Amurathe II. Turcarum imperatore in patriam redux, se suosque asserens in libertatem (1751, Freising). Composer: Gregor Schreyer.

Web

Strenuus ac iustus ... vindex: <https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb10683832?page=%2C1>

5.Scan. *Scanderbegi victoria* (1756)

Scanderbegi victoria in pedibus, quam in manibus gloriosior. Scanderbeg Auch Glorreich in der Flucht (1756, Brixen) Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Dip 691/3.

5.Scan. *Scanderbegus rex Albaniae* (1756)

Scanderbegus rex Albaniae. Scanderbeg durch Gottes Hilf Obsieger der Türken, und König in Albanien (1768, Kaufbeuern) Valentin no. 7409; Stadtarchiv Kaufbeuren, U 4/865.

5. *Selectae Patrum Societatis Jesu Tragoediae* (1634)

Selectae Patrum Societatis Jesu Tragoediae (1634) (Donati, *Suevia*; Stefonio, *Crispus, Flavia*; Petau, *Sisaras, Carthaginienses, Usthanazes*; Cellot, *Adrianus, Sapor admonitus, Chosroes*; Malapertius, *Sedecias*; Libens, *Joseph venditus*).

Studies

Parente, Jr, James A., 'The Anthology as Site of Transnational Literary Exchange in the German Empire and the Low Countries', in Jan Bloemendal (ed.), *Transnational Aspects of Early Modern Drama*, special issue of *Medievalia & Humanistica* 48 (2023), pp. 41–62.

5.Seni. *Senilis Amor* (1635/6)

Peter Hausted, Senile odium. Senilis Amor. Alphonsus, with introduction by Michael P. Steppat and Götz Schmitz (Hildesheim: G. Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.17.

5.Silv. *Silvanus* (1597)

Silvanus. Roger Morrell (?), *Hispanus. Nathaniel Wiburne, Machiavellus*, intr. Ann J. Cotton (Hildesheim: G. Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.19.

Web

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/silvanus> (2000; last consulted 12 February 2024).

5.Soly. *Solymannidae tragoedia* (1582)

Solymannidae tragoedia (1582).

Web

English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/soly> (2007, rev. 2011; last consulted 29 January 2024).

5.Sors. *Sors Caesarea* (1646)

Sors Caesarea (1646).

Web

Sors Caesarea (1646?) (txt) <http://www.philological.bham.ac.uk/sors/>

5.Spes. *Spes aurei saeculi* (1646)

Spes aurei saeculi (1646)

Web

ed. Stefan Tilg, *Spes aurei saeculi: Hoffnung auf ein goldenes Zeitalter oder Tyrolis pacifica: Ein Innsbrucker Jesuitenschauspiel zur Hochzeit Ehrzherzog Ferdinand Karls mit Anna von Medici (1646)* (Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2002)
Commentationes Aenipontanae, 34 / Tirolensia Latina, 4.

5.Step. *Stephanus protomartyr* (1618)

Anon. Trudonensis, *Vita seu comedia divi Stephani protomartyris; Comoedia una vitam sancti Trudonis confessoris utcumque explicans* (ca. 1570) (ms).

5.Stoi. *Stoicus vapulans* (1618)

Microcosmus. Robert Ward (?), *Fucus sive Histriomastix. Stoicus Vapulans*, intr.. Mulryan (Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.11.

—: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/stoicus> (2000; last consulted 29 January 2024).

5.Stud. *Studentes* (1547)

‘Ignotus Peerdeklontius’, *Studentes sive comoedia de vita studiosorum* (1547) (facs)

<https://books.google.nl/books?id=McBmAAAACAAJ>

5.Suse. *Susenbrotus* (performed 1615/6)

William Mewe, *Pseudomagia. Aquila Cruso, Euribates Pseudomagus. John Chappell (?)*, *Susenbrotus, or Fortunia. Zelotypus*, intr. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim: Georg Olms, 1991) *Renaissance Latin Drama in England*, II.14.

—: ed., English trans. Connie McQuillen, *A Comedy Called Susenbrotus*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997) *Recentiores: Later Latin Texts and Contexts*.

5.Tech. *Techmitius* (000#)

Picon García, Vicente, ‘Nuevos textos del teatro jesuítico en España, II: Las comedias Techmitius y Triunfo de la fe’, in Rhoda Schnur a.o. (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis: Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies, Cambridge 30 July 5 August 2000* (Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies, 2003) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 259, pp. 443–448.

5.Theo. *Theophilus* (1596)

ed., German trans. Fidel Rädle, in id., *Lateinische Ordensdramen des XVI. Jahrhunderts* (Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1979) *Ausgaben deutscher Literatur des XV. bis XVIII. Jahrhunderts, Reihe Drama*, 6, pp. 436–519, 575–583.

Rädle, Fidel, ‘Aus der Frühzeit des Jesuitentheaters: Zur Begleitung einer Edition lateinischer Ordensdramen’, *Daphnis*, 7 (1978), pp. 403–462.

5.Thom. *Thomas Cantuariensis* (1613)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/thomcant> (2004; last consulted 29 January 2024).

Studies

Norland, Howard B., ‘Political Martyrdom at the English College in Rome’, in Jan Bloemendal and Nigel S. Smith (eds), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Drama and Theatre in Early Modern*

Europe, 5, pp. 135–151.

5.Thom. *Thomas Morus* (1612)

—: ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/more> (2004, rev. 2005; last consulted 29 January 2024).

Studies

Norland, Howard B., ‘Political Martyrdom at the English College in Rome’, in Jan Bloemendal and Nigel S. Smith (eds), *Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy* (Leiden and Boston: Brill, 2016) *Drama and Theatre in Early Modern Europe*, 5, pp. 135–151.

Unterweg, Friedrich-Karl, ‘*Thomas Morus, Tragoedia*’, in Stella Revard, Fidel Rädle and Mario A. Di Cesare (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin Studies, Wolfenbüttel 12 August to 16 august 1985* (Binghamton, NY: Centre for Medieval and Renaissance Studies, 1988) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 53, pp. 365–374.

5.Thom. *Sanctus Martyr Thomas Morus* (1612)

ed. Nicolas de Sutter, ‘*Sanctus martyr Thomas Morus: An Unknown Neo-Latin More Play from the College of Marchiennes*’, *Moreana*, 59 (2022), pp. 1–65.

5.Titu. *Titus* (17th cent.)

ed., trans. Charles Burnett, *Jesuit Plays on Japan and English Recusancy: An Essay by Masahiro Takenaka with Editions and Translations by Charles Burnett* (Tokyo, The Renaissance Institute - Sophia University [7-1 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102], 1996) *Renaissance Monographs*, 21.

5.Triu. *Triumphus Divi Michaelis archangeli Bavarici* (1597)

ed., trans. Barbara Bauer and Jürgen Leonhardt, *Triumphus Divi Michaelis archangeli Bavarici. Triumph des Heiligen Michael, Patron Bayerns (München 1597). Einleitung - Text und Übersetzung - Kommentar* (Regensburg: Schnell und Steiner, 2000) *Jesuitica*, 2.

Studies

Haub, Rita, ‘Georgius Victorinus und der Triumphus Divi Michaelis Archangeli Bavarici’,

in *Musik in Bayern: Halbjahresschrift der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte e.V.*, 51 (1995), pp. 79–85.

5.Veda. *Vedastus* (1611)

Anon. S.J., *Tragi-comoedia de Sancto Vedasto* (1611).

5.Vlis. *Vlissis prudential in adversis* (1515)

Study

Kindermann, Heinz, *Das Theaterpublikum der Renaissance*, vol. 2 (Salzburg: Otto Müller Verlag, 1986), p. 154.

5.Vulp. *Vulpinus* (1612)

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/vulp> (2004, rev. 2005; last consulted 12 February 2024) [Interludes performed between the Acts of the tragedy Thomas Morus].

5.Xave. S. Franc. *Xaverius* (17th cent.)

ed., trans. Charles Burnett, *Jesuit Plays on Japan and English Recusancy. An Essay by Masahiro Takenaka with Editions and Translations by Charles Burnett* (Tokyo, The Renaissance Institute – Sophia University [7-1 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102], 1996) Renaissance Monographs, 21.

5.Zelo. *Zelotypus* (performed c. 1605–1507/1615)

William Mewe, Pseudomagia. Aquila Cruso, Euribates Pseudomagus. John Chappell (?), Susenbrotus, or Fortunia. Zelotypus, intr. John C. Coldewey and Brian P. Copenhaver (Hildesheim: Georg Olms, 1991) Renaissance Latin Drama in England, II.14.

Web

ed., English trans. Dana F. Sutton, <https://philological.cal.bham.ac.uk/zelotyp> (2013; last consulted 29 January 2024).

5.ZZ. Title? (1636)

Jantz, H., ‘New England Views of a Jesuit Drama at Prague in 1636’, in Richard Brinkmann a.o. (eds), *Theatrum Europaeum: Festschrift für Elida Maria Szarota* (Munich: Wilhelm

Fink, 1982), pp. 115–125 [Periocha in Latin and English].

5.ZZ. Title? (1729)

Studies

Aulich, R., ‘Der Bezwingler der Donau: Zu einer Aufführung des Jesuitenkollegs Ingolstadt im Jahr 1729’, in Richard Brinkmann a.o. (eds), *Theatrum Europaeum: Festschrift für Elida Maria Szarota* (Munich: Wilhelm Fink, 1982), pp. 169–192.

5.ZZ. Title? (15th cent.)

Haye, Thomas, ‘Die Rezeption des Terenz im deutschen Klosterhumanismus. Eine Comedia de lepore aus dem Ende des 15. Jahrhunderts’, *Philologus*, 149 (2005), pp. 328–346.

5.ZZ. Dramata from Schönborn

Marigold, W. Gordon, ‘Fragmente von zwei Jesuitendramen im Schönbornschen Archiv Wiesentheid’, *Bericht des historischen Vereins Bamberg*, 109 (1973), pp. 261–270.

5.ZZ. Shrovetide play (16th cent.)

ed. Gilbert Tournoy and H. Wittouck, ‘Een meertalig Brugs Vastenavondspel uit de zestiende eeuw’, *Verlagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde* (Gent 1988), 3, pp. 1–82.

ed., trans. H. Wittouck, *Een meertalig Brugs vastenavondspel uit de zestiende eeuw. Uitgave, vertaling en commentaar*, lic. thesis Leuven, 1988.

5.ZZ. [Joanes Dantiscus] (1731)

Starnawski, Jerzy, ‘Dantiscana. I. Osiemnastowieczny dramat o Janie Dantyszku.

Rewelacyjne odkrycie Andrzeja Wojtkowskiego’, *Komunikaty Mazursko-Warmińskie*, 2 (136) (1977), pp. 177-183. [Anonymus Jesuita Lithuanus. With text of the periocha of a drama on J. Dantiscus as a diplomat.]

5.ZZ. [Joannes Dantiscus] (18th cent.)

Starnawsky, Jerzy, ‘Ein Unbekanntes Jesuitendrama über Ioannes Dantiscus aus dem 18.

Jahrhundert’, in Stella Revard, Fidel Rädle and Mario A. Di Cesare (eds), *Acta Conventus Neo-Latini Guelpherbytani: Proceedings of the Sixth International Congress of Neo-Latin Studies, Wolfenbüttel 12 August to 16 august 1985* (Binghamton, NY: Centre for

Medieval and Renaissance Studies, 1988) *Medieval and Renaissance Texts and Studies*, 53, pp. 145–152.

5.ZZ. Stanislaus(?) (1699)

Szarota, Elida M., ‘Boleslaus der Kühne und der Hl. Stanislaus auf den Bühnen des 17. Jahrhunderts’, in Jean-Marie Valentin (ed.), *Gegenreformation und Literatur: Beiträge zur interdisziplinären Erforschung der katholischen Reformbewegung*, special issue of *Daphnis*, 8 (1979), pp. 271–298.

5.ZZ. Stanislaus(?) (1689)

Szarota, Elida M., ‘Boleslaus der Kühne und der Hl. Stanislaus auf den Bühnen des 17. Jahrhunderts’, in Jean-Marie Valentin (ed.), *Gegenreformation und Literatur: Beiträge zur interdisziplinären Erforschung der katholischen Reformbewegung*, special issue of *Daphnis*, 8 (1979), pp. 271–298.

5.ZZ. [Bilingual drama on the Peasants’ War] (c. 1572)

Bräuer, Siegfried, ‘Thomas Müntzer im Schauspiel des 16. Jahrhunderts’, in *Der deutsche Bauernkrieg und Thomas Müntzer*, ed. Max Steinmetz (Leipzig: Karl Marx-Universität, 1976), pp. 112–121. [Plays discussed : N. Frischlinus, *Phasma* (1592); Anonymus, *Bilingual drama on the Peasants’ War* (Kassel, ca. 1572).]

5.ZZ. Title?

Tura, Adolfo, ‘Una mano nota ed altra ignota (Fedro Inghirami nei margini dell’*Aetheria* e la mano del ms. 85 di Eton nei margini di Euclide)’, *Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance*, 67 (2005), pp. 103–108. [perhaps not a play]

5.ZZ. [Leuven performance] (1685)

Put, Eddy, ‘De antichrist op de planken: Een omstreden toneelopvoering in het Leuvense H. Drievuldigheidscollege (1685)’, *Eigen Schoon en De Brabander*, 90 (2007), pp. 255–262.